

L'ACAREF est un vaste réseau de chercheurs francophones et francophiles né à la suite d'une série de colloques, de séminaires et de journées d'études organisés au Département de français à l'Université du Ghana entre 2015 et 2019 rassemblant chaque année plusieurs nationalités de chercheurs et d'experts autour des questions liées à l'Éducation, à la pédagogie, aux langues et aux humanités. L'ACAREF est une vitrine des chercheurs francophones et se présente comme un creuset de documentations, de promotion de la recherche et de l'expertise francophones.

Comité restreint de relecture finale

- YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin
- NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin
- AKIMOU TCHAGNAOU, Université de Zinder, Niger
- CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France
- MARC RICHEVAUX, Université de Lille, France
- ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo
- CHARLES LIGAN, Université de Abomey Calavi, Bénin

COLLECTION RECHERCHES & REGARDS D'AFRIQUE VOL. 2 N° 5 / OCT 2023

ISBN: 978-2-493659-08-8

COLLECTION RECHERCHES & REGARDS D'AFRIQUE

Sous la co-direction de
**Koffi Ganyo AGBEFLE &
Aboubakar TANAÏ**

ISBN: 978-2-493659-08-8

Tome : Histoire, Science Politique, Droit,
Economie / Sciences Sociales

VOL .2 N° 5 / OCTOBRE 2023

Recherches **et Regards** d'Afrique

Sous la co-direction de

Koffi Ganyo AGBEFLE, *Coordonnateur ACAREF-Bureau Afrique*

&

Aboubakar TANAÏ, *Université de Lomé, Togo*

Collection semestrielle publiée chez EFUA

**(Editions Francophones Universitaires d'Afrique),
Lomé-Togo**

**Tome : Histoire, Science Politique, Droit,
Economie/ Sciences Sociales**

VOL 2 N^o 5 / OCTOBRE 2023

COLLECTION RECHERCHES & REGARDS D'AFRIQUE

ISBN : 978-2-493659-08-8

Collection Recherches et Regards d'Afrique

Directeur de publication : Koffi Ganyo AGBEFLE
(Académie Africaine de Recherches et d'Etudes Francophones-
ACAREF)

Directeur de publication associé : Christian TREMBLAY
(Observatoire Européen de Plurilinguisme- OEP)

Comité restreint de relecture finale

YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin
NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin
AKIMOU TCHAGNAOU, Univ. de Zinder, Niger
CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France
MARC RICHEVAUX, Lille, France
ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo
CHARLES LIGAN, Univ. Abomey Calavi, Bénin

Maquette : AMEWOU Koffi, ACAREF/Bureau Afrique, Lomé

Mise en page : KPATI Adzo Dzinedzomi, ACAREF/Bureau Afrique, Lomé

Comité scientifique élargi

ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo
CHARLES LIGAN, Univ. Abomey Calavi, Bénin
JULIEN GBAGUIDI, Univ. Abomey Calavi, Bénin
YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin
NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin
MARCEL VAHOU, Univ. Cocody, Côte d'Ivoire
SANALIOU KAMAGATE, Univ. Cocody, Côte d'Ivoire
SAMUEL KOFFI, University of Ghana Legon
KADIMOU THIAM, U. Gaston Berger, Sénégal
AKIMOU TCHAGNAOU, Univ. de Zinder, Niger
MAMAN EL HADJ YAWALE, Univ. de Zinder Niger
CHEIK CHEICK FELIX BOBODO OUEDRAOGO, Université
Ouaga 1, Burkina Faso
JULIA ETHE NDIBNU, Université de Yaoundé 1, Cameroun
DIDIER ARCADE ANGE LOUMBOUZI, Univ. Marien Ngouabi,
Congo
VINCENT WERE, University of Kenyatta, Nairobi, Kenya
MILBURGA ATCERO, Makerere University Business School,
Ouganda
CLEMENT BIGIRIMANA, Université du Burundi
BEATRICE YANZIGIYE, Université du Rwanda
ABDELHAMED ELBATRAWY, Université du Caire, Egypte
PIERRE FRATH, Strasbourg, France
CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France
MARC RICHEVAUX, Lille, France
EVA LEMAIRE, Université d'Alberta, Canada
CLEMENT AKASSI, Université de Howard, USA

PRESENTATION DE LA COLLECTION

L'ACAREF et les Editions EFUA, lancent à compter de 2022 une nouvelle collection consacrée prioritairement à la recherche sur le continent africain. Il s'agit d'une initiative qui se propose non seulement de mettre en exergue les résultats des chercheurs, mais aussi et surtout d'affirmer la qualité de la recherche africaine sur l'échiquier international. Les projets d'articles seront évalués par les membres et points focaux de l'ACAREF dans les pays qui y sont représentés. L'évaluation et la sélection à deux tours font la spécificité de cette nouvelle collection.

A la première phase de l'évaluation, seuls les articles jugés de bonne qualité seront retenus. Ils sont ensuite soumis à un 2e tour à l'issue duquel ces meilleurs articles seront classés en deux groupes qualifiés de Cote A et Cote B apparaitront tel quel dans le Volume publié.

AUTRE SPECIFICITE DE LA COLLECTION

Les articles contenus dans cette nouvelle collection se focaliseront sur l'Afrique. Les contributeurs auront essentiellement à décrire, analyser, étudier ou présenter avec scientificité les valeurs endogènes africaines au sens large. Il s'agit d'une collection qui se destine à REVISITER L'AFRIQUE et à "rectifier le tir", à défendre ses valeurs, s'il le faut. Les auteurs sont dès lors appelés à trouver l'équilibre entre "science et sensation".

NORMES EDITORIALES DE LA COLLECTION

Les normes rédactionnelles de la collection RECHERCHES ET REGARDS D'AFRIQUE sont exclusivement celles du CAMES connues sous l'appellation de NORMES CAMES/LSH.μ

La structure La structure d'un article, doit être conforme aux règles de rédaction scientifique, selon que l'article est une

contribution théorique ou résulte d'une recherche de terrain. Présentation de la structure d'un article La structure d'un article scientifique en lettres et sciences humaines se présente comme suit :

- Pour un article qui est une contribution théorique et fondamentale Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en français, Mots clés, Abstract, Key words, Introduction (justification du thème, problématique, hypothèses/objectifs scientifiques, approche), Développement articulé, Conclusion, Bibliographie

- Pour un article qui résulte d'une recherche de terrain Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en français, Mots clés, Abstract, Key words, Introduction, Méthodologie, Résultats et Discussion, Conclusion, Bibliographie

- Les articulations d'un article, à l'exception de l'introduction, de la conclusion, de la bibliographie, doivent être titrées, et numérotées par des chiffres (exemples : 1. ; 1.1. ; 1.2. ; 2. ; 2.2. ; 2.2.1 ; 2.2.2. ; 3. ; etc.). Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en romain et en retrait, en diminuant la taille de police d'un point. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, de la façon suivante

- (Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l'auteur. Nom de l'Auteur, année de publication, pages citées)

- Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l'auteur. Nom de l'Auteur (année de publication, pages citées).

- Exemples En effet, le but poursuivi par K. G. Agbefle (2018, p. 223), est « de convaincre les acteurs clés des systèmes éducatifs africains à mettre en place des programmes d'enseignement basés sur un bilinguisme effectif (...), d'accroître les bons résultats scolaires (...) ». Pour clarifier davantage ce qu'est cette capacité de la linguistique urbaine, qui

dans son déploiement effectif, atteste qu'elle peut porter le développement culturel, C. Trembaly (2020, p. 2) écrit :

Toutes les langues en contexte urbain

XX

XX

C. Trembaly, 2020, p. 2

Les sources historiques, les références d'informations orales et les notes explicatives sont numérotées en série continue et présentées en bas de page. Les divers éléments d'une référence bibliographique sont présentés comme suit : NOM et Prénom (s) de l'auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone Editeur, pages (p.) occupées par l'article dans la revue ou l'ouvrage collectif. Dans la zone titre, le titre d'un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d'un ouvrage, d'un mémoire ou d'une thèse, d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est présenté en italique. Dans la zone Editeur, on indique la Maison d'édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l'édition (ex : 2nde éd.). Ne sont présentées dans les références bibliographiques que les références des documents cités. Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d'auteur.

Voir le site du CAMES.

ADRESSE DE SOUMISSION

Pour soumettre une proposition d'article, Email: revueregards.afrique@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

SOMMAIRE

L'AFRIQUE FACE AUX DÉFIS DE L'EXPLOITATION DES RESSOURCES NATURELLES : DE L'ALIÉNATION DES ENFANTS À LA DÉGRADATION DES SOLS PAR L'ORPAILLAGE DANS LA LOCALITÉ DE BANTACO AU SUD-EST DU SÉNÉGAL ----- 11

Abibe SÈNE & Aboubacar El Hadji FAYE, *Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) / Sénégal*

L'ACQUISITION D'ESCLAVES EN AFRIQUE OCCIDENTALE MÉDIÉVALE (X^e-XVI^e SIECLE) ----- 31

Amon Guy Serge ATCHIE, *Université Péléforo Gon Coulibaly Korhogo / côte d'ivoire*

LA CONCURRENCE ROUTE-RAIL DANS LA DESSERTE DU PORT D'ABIDJAN EN AFRIQUE DE L'OUEST ----- 49

Atsé Alexis Bernard N'GUESSAN et Al., *Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan / Côte d'ivoire*

ENJEUX ETHIQUES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES AFRICAINES : CAS DU BENIN ----- 73

Barnabé DENON & Aurélien Videkon GBEGNON, *Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest, Université d'Abomey-Calavi / Bénin*

**ENVASEMENT ET DYNAMIQUE HYDROLOGIQUE DU BARRAGE DE DJAPIENI DANS L'EXTREME NORD DU TOGO ----
----- 91**

Dangnisso BAWA, *Université de Lomé / Togo*

**LE MARCHÉ DE KINTELE ET SON AIRE DE RAVITAILLEMENT EN PRODUITS VIVRIERS LOCAUX (RÉPUBLIQUE DU CONGO) --
----- 120**

Chelmyh Duplosin LINGUIONO, *Université Marien NGOUABI / République du Congo*

L'AFRIQUE EN QUETE DE SA SOUVERAINETE : LA DECOLONISATION SE POURSUIT ----- 137

Domèbèimwin Vivien SOMDA, *Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest / Unité Universitaire d'Abidjan / Côte d'ivoire*

PRATIQUES HYGIENIQUES EN MILIEU PRECAIRE URBAIN ET DEFI ECO-SANITAIRE ----- 188

Dominique Moro MORO et Al., *Université Félix Houphouët-Boigny-Abidjan / Côte d'Ivoire*

VULNERABILITE DES PRODUCTEURS PERIURBAINS DE VIVRIERES FACE AUX CONTRAINTES AGROMETEOCLIMATIQUES ET SOCIOECONOMIQUES A PARAKOU. ----- 216

Ernest AGBOTA et Al., *Université de Parakou – UP, Ecole Doctorale des Sciences Agronomiques et de l'Eau-EDSAE / Bénin*

« CHEFFERIES ET SOCIETES SECRETES TRADITIONNELLES EN PAYS BAMILEKE (XVIII E- XXI E SIECLE) » ----- 243

Etienne SAHA TCHINDA, *Université de Yaoundé I / Cameroun*

LES ENJEUX DE LA DEMARCATION DE LA FRONTIERE TERRESTRE ENTRE LA REPUBLIQUE DU CONGO ET LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ----- 262

Ferdinand NDZANI, *Université Marien Ngouabi / République du Congo*

LES TEMOINS EN PARLENT' RECITS EMPIRIQUES DES IMPACTS DES COUPS D'ÉTAT DE 1963 ET 1967 AU TOGO ----- 278

Hanza, DIMAN, *Université de Bayreuth / Allemagne*

ANALYSE DES INDICATEURS DE PAUVRETE MULTIDIMENSIONNELLE DANS LE DISTRICT D'IGNIE (REPUBLIQUE DU CONGO) ----- 297

Hippolyte Pépin NDEY NGANDZO & MISSAKIDI-LODI née Yvonne Ségolène OKOURI, *Université Marien NGOUABI, Brazzaville / République du Congo*

MODES D'ACCES A LA TERRE ET PRODUCTION AGRICOLE DANS LA COMMUNE DE COVE ----- 316

Jean Raphael ADELAKOUN et Al., *Université d'Abomey-Calavi, Institut National Supérieur de Technologie Industrielle (INSTI) / Bénin*

LE NUMÉRIQUE À PARTIR DU DEUXIÈME WITTGENSTEIN : HISTORIQUE ET ENJEUX ----- 338

Josué Yoroba GUÉBO & Moné Echam ODI, *Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody / Côte d'Ivoire*

NOURRIR LA VILLE QUAND LE RURAL RECULE : L'EXEMPLE DE BINGERVILLE ----- 355

Yao Frédéric KOUASSI & Kouamé TANO, *Université Félix Houphouët Boigny de Cocody, Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa / Côte d'ivoire*

CONTEXTE PEDOLOGIQUE ET REPARTITION DES TYPES BIOLOGIQUES DANS LES SAVANES SUBSOUDANAISES DU DEPARTEMENT DE KATIOLA (CENTRE-NORD DE LA COTE D'IVOIRE) ----- 379

Mathieu Jonasse AFFRO et Al., *Université Alassane Ouattara, Bouaké / Côte d'Ivoire*

MIGRATION ET INTEGRATION DES FANTE EN CÔTE D'IVOIRE : XIX^e-XX^e SIECLE ----- 419

Mathieu MIESSAN, *Université Alassane Ouattara / Côte d'Ivoire*

ADAMA ABDOULAYE TOURÉ, ACTEUR POLITIQUE MAJEUR POSTCOLONIAL AU BURKINA FASO ----- 443

Missa MILLOGO et Al., *Université Nazi Boni, Université Joseph Ki-Zerbo / Burkina Faso*

LE LITTORAL DE GRAND-LAHOU ET FRESCO : UNE ZONE SOUS-DEVELOPPEE ----- 466

Daouda OUATTARA & Bidi Jean TAPE, *Université Felix Houphouët-Boigny Abidjan / Côte d'ivoire*

LA VOIE FERRÉE : UN MOYEN D'ACHEMINEMENT DES FORÇATS VOLTAÏQUES VERS LA CÔTE D'IVOIRE (1934-1960) -- ----- 497

Kacoumani Mesmer OUATTARA & Brahim SAVADOGO, *Université Alassane Ouattara, Université Norbert Zongo / Côte d'Ivoire, Burkina Faso*

DYNAMIQUE DE LA FORET CLASSEE DE L'ANGUEDEDOU, SES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIO-ECONOMIQUES AU SUD-OUEST DE LA COTE D'IVOIRE ----- 534

Pascal ANOGBRO et Al., *Université Abomey Calavi, Université Félix Houphouët Boigny / Bénin, Côte d'ivoire*

ANALYSE DE LA PERFORMANCE D'UNE INSTITUTION DE MICRO-FINANCES, CAS DE LA COOPEC CAMEC DE MBANZA - NGUNGU. ----- 554

Saturnin MIAMBUTILA MIANKODILA, *Institut Supérieur Pédagogique de Boma (ISP-BOMA) / République du Congo*

PRODUCTION DE L'ANANAS (ANANAS COMOSUS) ET DEVELOPPEMENT LOCAL DANS LA COMMUNE D'ALLADA AU SUD-OUEST DU BENIN ----- 587

Toundé Roméo Gislain KADJEBIN & Kokou Mawussi EGBETOWOKPO, *Université d'Abomey-Calavi / Bénin*

**L'OR DANS LA ROYAUTE AGNI N'DENEAN : APPROCHE
ETHNOGRAPHIQUE ET PATRIMONIALE ----- 613**

Aya Anita Sandrine KOUADIO, *Félix Houphouët Boigny-Abidjan / Côte
d'Ivoire*

VOL 2 N° 5 / OCTOBRE 2023

COLLECTION RECHERCHES & REGARDS D'AFRIQUE

ISBN : 978-2-493659-08-8

L'AFRIQUE FACE AUX DÉFIS DE L'EXPLOITATION DES RESSOURCES NATURELLES : DE L'ALIÉNATION DES ENFANTS À LA DÉGRADATION DES SOLS PAR L'ORPAILLAGE DANS LA LOCALITÉ DE BANTACO AU SUD-EST DU SÉNÉGAL

Abibe SÈNE

*Département de Géographie, Université Cheikh Anta Diop de Dakar
(UCAD)*

abibousene83@gmail.com

Aboubacar El Hadji FAYE

*Département de Sociologie, Université Cheikh Anta Diop de Dakar
(UCAD)*

aboubacarelhadji.faye@ucad.edu.sn

Résumé

Cette étude met l'accent sur l'orpaillage dans la région de Kédougou, au sud-est du Sénégal, plus particulièrement dans la localité de Bantaco. Cette activité, loin de connaître son épilogue, engouffre beaucoup d'enfants au détriment de l'école, avec des conditions de travail plus proches de l'aliénation qu'à la satisfaction morale. Cette situation va engendrer des conséquences environnementales très remarquables, parmi lesquelles, la dégradation et la pollution des sols, par excavation des roches sédimentaires et par imbibition de produits toxiques. Ainsi, malgré les politiques de récupération des enfants et de réhabilitation des sites initiées par l'État, ces pratiques persistent au grand bonheur des comptoirs et des bijoutiers au détriment des activités traditionnelles comme la cueillette et l'agropastoralisme.

Mots clés : *Orpaillage, risques socio-environnementaux, aliénation, dégradation, pollution*

Abstract

This study focuses on gold panning in the locality of Kédougou, in the south-east of Senegal, more particularly in the Bantaco area. This activity, far from knowing its epilogue, engulfs many children to the detriment of school, with

working conditions closer to alienation than to moral satisfaction. This situation will generate very remarkable environmental consequences, among which, the degradation and the pollution of the grounds, by excavation of the sedimentary rocks and by imbibition of toxic products. Thus, despite the State's recovery of children and rehabilitation of sites policies, these practices persist to the delight of counters and jewelers to the detriment of traditional activities such as gathering and agro-pastoralism.

Keywords: *Gold panning, socio-environmental risks, alienation, degradation, pollution*

Introduction

L'or est un métal précieux reconnu pour sa rareté, sa durabilité et sa préciosité. S'il a toujours occupé une place de choix dans la joaillerie et l'artisanat, on constate également depuis quelques décennies qu'il est l'une des valeurs les plus sûres dans l'investissement boursier et qu'il est particulièrement prisé pour la fabrication de nouvelles technologies électroniques, médicales et aéronautiques (Orobel, 2017).

L'extraction minière artisanale et à petite échelle peut se définir comme une activité d'exploitation minière artisanale ou semi-mécanisée. Elle n'utilise aucun gros équipement, ne dispose d'aucun investissement important et d'aucune technologie sophistiquée.

« L'exploitation minière artisanale ou à petite échelle est une activité de l'économie informelle qui recourt à des techniques d'extraction rudimentaires nécessitant une main d'œuvre abondante (...) Les régions de l'Afrique de l'ouest, l'Afrique centrale et l'Afrique australe sont réputées pour l'exploitation artisanale de l'or où l'utilisation du mercure par les artisans est en vogue ». (J. Chura Bilo et al, 2022, p. 8).

Elle est généralement menée par des mineurs individuels ou par de petites entreprises et leur caractérisation varie d'un pays à l'autre. En effet, une exploitation minière peut avoir le statut

d'EMAPE (Extraction Minière Artisanal et à Petite Echelle) en fonction de la quantité d'or qu'elle produit par jour ou suivant son niveau de mécanisation.

Dans la localité de Bantaco, au sud-est du Sénégal, dans la région de Kédougou, l'orpaillage occupe une place incontournable dans le quotidien des populations et constitue la première source de revenus. Cette exploitation artisanale et traditionnelle au niveau des sites, appelés « *Jourra* » en Malinké, ne cesse de causer du tort à l'environnement, plus particulièrement aux ressources édaphiques, en plongeant également une couche vulnérable de la population, constituée d'enfants, dans des conditions de travail infernal, à la limite même dangereuses et deshumanisantes. Cette situation, loin de connaître son épilogue, continue de torpiller les sols, avec son lot de conséquences, au grand bonheur des comptoirs et des bijoutiers, soutenue par une population aux issues incertaines, compte tenu des conditions de travail. L'hypothèse conduisant cette étude consiste à montrer que l'orpaillage dans la localité de Bantaco ne cesse de nuire l'environnement tout en envenimant les conditions de travail des enfants.

Comme objectifs, nous essaierons d'identifier le nombre de mineurs polarisés par cette activité et leurs conditions misérables de travail et par la suite montrer les impacts négatifs de ce phénomène sur les sols (de l'excavation à la pollution).

1. Méthodes et outils

Le recueil des données a combiné une méthode mixte (qualitative et quantitative). Nous avons plus mis l'accent sur celle qualitative, avec quatre modes d'intervention selon les principes de l'enquête de terrain socio-anthropologique (J. P. Olivier de Sardan, 2003, p. 7) : L'analyse documentaire, l'observation participante, les entretiens individuels formels ou informels et les focus group.

❖ **L'observation participante**

J. P. Olivier de Sardan (2003, p. 21), définit l'observation participante comme « le cœur même du terrain ethnographique ». Le travail de terrain est un des plus grands investissements en temps. L'interaction prolongée avec les acteurs *in situ* (dans leurs sites naturels, dans leurs conditions naturelles de vie) produit deux types d'effets :

-Le premier, le plus visible, le plus formel, est le carnet de terrain, qui retrace les observations, les écoutes, les bavardages, les discussions, dans un flux social quelconque.

-Un second effet est également important, c'est l'imprégnation : c'est à dire tout une série de processus informels par lesquels un enquêteur s'accoutume à comprendre l'ensemble des codes sociaux et des logiques sociales de comportement à leur niveau le plus palpable, le plus quotidien. Ainsi, afin de saisir les conditions de travail et les effectifs polarisés, de nombreuses visites ont été programmées à Kédougou, notamment dans la localité de Bantaco grâce à l'aide de M. Dramé, Président Fédération des Orpailleurs de la région de Kédougou.

❖ **Les entretiens individuels formels et informels**

Les entretiens formels et informels ont constitué notre principal outil de collecte d'information. Dans une interaction prolongée, les entretiens tendent à se rapprocher au maximum de la conversation. C'est une stratégie considérée comme centrale pour l'anthropologue de terrain, (Olivier de Sardan, 2003, p. 13), que de « laisser l'entretien aussi près que possible des formes naturelles d'interlocution courantes dans la société locale ». De façon classique, nous avons distingué deux registres dans nos entretiens : celui où l'on prend l'interlocuteur comme un « consultant » et celui où on le prend comme un « récitant ». La demande formulée au consultant était de parler de son groupe, de sa société, de sa culture, etc., comme on le demanderait à un expert (ou à une « personne ressource »). Ces personnes

ressources ont été, pour certaines consultées plusieurs fois. En revanche, à l'interlocuteur pris comme récitant, on a demandé de témoigner en faisant appel à une séquence biographique, c'est à dire à ce qu'il a vécu. D'où la nécessité de passer par des « récits de vie ».

❖ Le focus group

Cette technique permet de diversifier les discours des acteurs afin d'évaluer les besoins, les attentes, des satisfactions et/ou de mieux comprendre le sens qu'ils donnent à leurs opinions, leurs motivations et leurs comportements. Trois focus group ont été effectués au niveau des « Jourra », grâce au président de la fédération des orpailleurs et ce travail cible les enfants de moins de 18 ans. Lors du premier focus, on a tenté de discerner des types d'activités qui riment l'exploitation de l'or ainsi que les méthodes et moyens utilisés. Dans le deuxième focus, l'objectif était de distinguer les difficultés rencontrées. Dans le troisième focus, l'objectif était de savoir les conséquences de ce travail sur cette couche vulnérable de la population et les sols.

2. Résultats et analyse

2.1. Une population mineure et exposée

Au Sénégal, la mine artisanale produirait entre 2,3 et 6,7 tonnes d'or par an, avec une moyenne à 4,5 t/an² ; or, selon les chiffres de la Direction des Douanes, une seule tonne d'or serait officiellement exportée (mine industrielle, production de Sabodala Gold Operations). La production estimée par A. Persaud (2014, p. 56), est à comparer avec les résultats d'enquêtes du Programme d'Appui au Secteur Minier (2007-2010), dont les résultats montraient qu'au moins 8500 à 9000 personnes travaillaient simultanément sur des exploitations minières, avec une production minimale de 120 à 140 g/an, donnant ainsi une production minimale de 1,2 t/an. Si l'on considère que l'activité a cru régulièrement de 10% sur la

période, on obtient une production minimale de 2,4 t/an, ce qui corrobore les estimations de Persaud. Une estimation globale, produite par J. Seccatore et al (2014, pp. 496-662-667). Dans la localité de Bantaco, cette activité continue de faire ses beaux jours, avec une importante population locale mineure, 32% de celle-ci (graphique 1).

Graphique 1 : Population orpailleuse

Source : Enquête de terrain, A. SENE, 2021

Cette population se caractérise par la pauvreté surtout dans ces zones rurales reculées (M. Thune, 2011, p.1-16), mais également par sa diversité, compte tenu des tranches d'âge qui la compose. Cette différenciation d'âge permet aussi de catégoriser les types d'activité selon les tranches. Par rapport aux tâches, les plus âgés effectuent souvent les tâches les plus longues et les plus difficiles. La première se catégorise en enfants de 13 à 18 ans qui sont utilisés à tous les niveaux de l'exploitation, du creusage de la mine jusqu'à la transformation complète du minerai. D'autres de 8 à 13 ans sont principalement utilisés pour transporter le minerai sur leur tête ou, pour ceux ayant des moyens, par des tricycles à moteur. Enfin, les enfants de 4 à 8 ans peuvent faire de petites commissions, acheter de la

nourriture, garder leurs frères et sœurs plus jeunes qu'eux. Les bébés et les petits enfants peuvent en effet être présents sur les sites d'orpaillage malgré leur pollution. Un reportage de G.M. Condé (2015) dans la cité aurifère de Siguiri témoigne également de cette problématique du travail des enfants, ce qui est nettement perceptible au niveau du site de Bantaco.

Graphique 2 : Tranche d'âge des orpailleurs

Source : Enquête de terrain, A. SENE, 2021

Dans la localité de Bantaco, tout tourne autour de la recherche de ce métal précieux. Cependant, son extraction repose sur un désastre écologique et social dans cette partie du Sénégal. Chaque jour, sauf les lundis, considérés pour certains comme un jour maléfique, toutes les couches de la population effectuent le trajet jusqu'aux sites d'orpaillage pour y travailler clandestinement. Dans cette contrée, la soif de l'or est tellement forte que les gendarmes déployés sur la zone ont du mal à contenir les habitants. Une bonne partie de cette main d'œuvre, constituée d'enfants de moins de 18 ans, fraîchement arrachée de l'école, travaille dans toutes les étapes de l'orpaillage malgré les conditions.

Photo1 : Enfants entrain de creuser un puits

Source : Cliché A.SENE, 2021

Selon le Bureau International du Travail (BIT), ils seraient environ 166 enfants, âgés de 7 à 18 ans, à travailler sur les sites d'extraction informels. Une situation inquiétante pour les organisations de défenses des droits des enfants. Parmi les 986 autochtones qui y travaillent, 43 enfants ont été recensés. En ce qui concerne les enfants des migrants, ils sont 123 employés dans les sites. Dans le site d'orpillage situé à l'est du village, les enfants descendent dans les entrailles de la terre, en rampant à travers des passages étroits et mal éclairés, où l'air est chargé de poussière. Le risque d'accident est permanent. Dans ces puits, ils ne sont pas à l'abri de chutes de pierres, d'explosions et même d'effondrement des cloisons. Et tous les enfants interrogés reconnaissent les dures conditions de travail et les risques encourus chaque jour. Sous le chaud soleil, ces enfants défient les roches, à la force des bras avec un matériel rudimentaire.

« On n'a pas assez de matériels et cette zone est constituée de montagnes et de roches dures, très difficiles à creuser. On met des heures avant de creuser 1 mètre, les puits sont très étroits et le matériel est constitué de daba, de hache, de pelle, de tamis et de

grattoirs. La manipulation de ces objets prend beaucoup de temps et au final nous sommes très fatigués ».¹

A. Monikutidoo (2010, pp.17-19) souligne que les travailleurs artisanaux fournissent un travail pénible lors des opérations minières artisanales. Selon l'auteur, la maladie due à l'inhalation de poussières d'oxyde de fer et de silice, les risques d'éboulement et de blessures mettent en évidence l'impact immédiat entraîné par le labeur dans les sites d'orpaillages.

« J'ai échappé à un éboulement l'année dernière. J'ai travaillé toute la journée sans problème dans un puits de près de 15 m de profondeur et ce jour-là l'activité était rentable. Mais le lendemain à mon arrivée, j'ai constaté des épaves de roches dans le puits. Et comme vous le constatez-vous tous, chaque métier a des risques et ce travail est notre gagne-pain. Chaque jour, je peux gagner 3500 à 10 000 francs CFA. Cet argent me permet de subvenir à mes besoins, sans tendre la main, comme le font beaucoup de personnes de nos jours »².

Les aveux de ces orpailleurs sont réconfortés par J. Kippenberg (2011, p. 40) en confirmant par ailleurs le caractère interrégional de la problématique du travail des enfants. L'activité des enfants dans l'EMA (Exploitation Minière Artisanale) est son principal thème de recherche dans lequel elle passe en revue les conditions des enfants mineurs travaillant dans les sites d'orpaillage dans la sous-région. Selon l'auteur, environ 20 à 40 000 enfants seraient engagés dans des activités d'orpaillage au Mali. Motivés par le gain, ces enfants manipulent des produits très toxiques, qui, souvent pèsent sur leur santé à court et à long terme. Selon le rapport de l'OMS (2013, p. 26), le mercure élémentaire et le méthyle mercure ont des effets toxiques sur le système nerveux

¹ Entretien semi structuré avec A. Traoré, âgé de 12 ans, orpailleur dans le « Jourra » de Bantaco, le 21 Novembre 2011.

² Entretien semi structuré avec D. Ba, âgé de 14 ans, orpailleur dans le « Jourra » de Bantaco, le 21 Novembre 2011.

central et périphérique. L'inhalation de vapeurs de mercure peut également avoir des effets nocifs sur le système nerveux, l'appareil digestif et le système immunitaire, les poumons et les reins, et elle peut avoir une issue fatale.

« Une bonne partie des orpailleurs souffre de maladies pulmonaires ou de fatigue chronique. Ils passent tout leur temps à tousser et sont souvent victimes de perte de poids. Ce phénomène peut avoir comme causes une importante quantité de poussière aspirée par jour et plus pire même, les substances toxiques inhalées et qui peuvent atteindre directement les poumons. Ces orpailleurs travaillent sans protection et courent chaque jour des risques. Nous avons tout fait pour les sensibilisés mais rien »³.

En écrasant le minerai, ces enfants respirent, chaque jour, des particules de silice qui attaquent leurs poumons. Et en dehors des blessures, des maladies respiratoires et la manipulation de mercure ou de cyanure, avec des effets plus ou moins immédiats, on assiste à l'essor des phénomènes comme la prostitution, l'alcool, la drogue, qui sont considérés comme des catalyseurs pour les orpailleurs.

« Si tu ne prends pas de stupéfiants (drogue, chanvre indien, cigarette, les femmes (rire) tu ne vas pas t'en sortir. Tu seras accablé par la fatigue et le stress et tu n'auras même pas le courage et la force pour braver ces puits étroits, sombres et profonds. Et une bonne partie d'entre nous fume de la cigarette ou le chanvre indien pour s'en sortir »⁴.

En dehors de ce travail aliénant des enfants, on note également une destruction avancée des sols, avec une excavation des roches

³ Entretien semi structuré avec M. Dramé, Président Fédération des Orpailleurs de la Région de Kédougou, le 21 Novembre 2011.

⁴ Entretien semi structuré avec B. Kaba, âgé de 16 ans, orpailleur dans le « Jourra » de Bantaco, le 21 Novembre 2011.

sédimentaires et une pollution de ceux-ci par des substances toxiques, entraînant la réduction au néant de la faune et la flore.

2.2. Une forte dégradation des sols

L'exploitation artisanale de l'or aboutit au fonçage manuel de mines artisanales souterraines et laisse souvent derrière elle des puits miniers à ciel ouvert sans restauration des terres (F. B. Cissé, 2019, p. 100). L'absence de réhabilitation du site, le remblayage des mines artisanales en particulier, contribue à la dégradation des sols et à la défiguration du paysage naturel des villages aurifères. « *Cette dégradation des sols représente donc une préoccupation majeure sur les sites miniers qui doit être prise en compte dès le début des opérations minières* » (B. Y. Benao, 2019, p. 18). L'extension du site d'orpaillage tout comme celle de l'espace habité au sein du village réduisent les zones de culture pour les habitants, mais aussi les zones de pâturage pour le bétail (B. Doucouré, 2014, p. 64). Cette exploitation n'est sujette d'aucun cadre juridique et réglementaire, qui peut contraindre les orpailleurs de Bantaco à réhabiliter les zones d'exploitation, avec l'image insolente des puits à ciel ouvert, accentuant l'érosion. Et selon M. Aidara et S. D. Badiane (2020, p. 157), « *Le sol est souvent déstructuré et présente des risques énormes d'effondrement et d'éboulement* ».

Photo 2 : Puits à cieux ouverts à Bantaco

Source : Cliché A. SENE, 2021

De ce fait, le développement de ces sites traditionnels contribue à repousser une partie des activités agricoles dans des zones plus lointaines, en empiétant sur les champs ou en phagocytant une partie des terres arables, ce qui crée indirectement un impact négatif sur la productivité agricole et potentiellement sur la sécurité alimentaire des ménages autochtones.

Photo 3 : Différentes phases de l'exploitation à ciel ouverts

Source : M. L. Diallo 13/7/2015

Mais l'absence de réhabilitation des mines artisanales est également une cause d'accidents pour les animaux, domestiques et sauvages, en pâturage ou en errance, qui se retrouvent pris au piège dans les mines abandonnées ou en activité. Enfin, le fonçage des mines artisanales et le développement du site d'orpaillage bouleversent l'écosystème du site d'orpaillage dans toute son étendue, entraînant ainsi la diminution ou la raréfaction de certaines espèces végétales et animales aux alentours du village.

De 2016 à 2017, près de 4,3 tonnes d'or ont été extraites au Sénégal par environ 32 474 orpailleurs rapportant ainsi 147,2 millions de dollars. Seulement, cette activité expose les sols à des contaminations toxiques et pousse les populations à abandonner l'agriculture (E. Atcha, 2018). En moyenne, 26 tonnes de mercure sont émises chaque année au Sénégal (B. G. Diop, 2017). Du point de vue du traitement des minerais plusieurs produits chimiques sont employés dont le cyanure (plus de 100 tonnes par mois). Ce chiffre indicatif permet d'imaginer la quantité de déchets cyanurés déversée par mois (M. L. Diallo, 2015, p. 102). Aussi, pour lutter contre les dégâts du mercure, le pays a ratifié la convention de Minamata le 3 mars 2016 (ONU environnement, 2019).

« L'usage du mercure dans l'EMAPE dans un processus de mixtion entre l'or et le mercure appelé « amalgame », impacte la santé humaine et occasionne également la pollution des sols. Cette situation continue de limiter les perspectives édaphiques au niveau de Bantaco, entraînant le déboisement et le recul des réserves forestières. Tous ces substances sont achetées et utilisées d'une façon clandestine, qui échappe souvent aux contrôles des autorités »⁵.

Ainsi, le sol est notamment impacté négativement dans cette région par la combinaison de l'orpaillage traditionnel et industriel, tandis qu'il constituait une ressource agricole ancestrale importante avant l'industrialisation aurifère. Cette détérioration a été plus spécifiée par O. Bamba et al. (2013, pp. 5-6), qui évoquent notamment les problèmes engendrés par l'Exploitation Minière Artisanale (EMA) sur les sols. Après avoir énuméré les différentes étapes de l'orpaillage, ces auteurs ont distingué quatre impacts négatifs de l'EMA qui touchent directement la fertilité du sol : tout d'abord les galeries creusées

⁵ Entretien semi structuré avec A. Diop, Direction régionale des Mines et de la Géologie de Kédougou, le 21 Novembre 2011.

peuvent avoir un effet de drainage des matières acides utilisées pour l' extraction, ensuite les terres agricoles ne sont plus aussi arables après avoir été retournées, les berges des rivières sont détruites par le traitement de l' or dans leurs lits, et enfin, les sols se retrouvent contaminés par le mercure, le cyanure et des acides utilisés pour l'extraction.

Selon ces auteurs, des terres cultivables et pâturables sont détruites à cause de ces problèmes liés à l'orpaillage. Pour T. Zvarivadza (2018, pp. 56-49-58), cette filière peut donc être performante et créatrice de valeur mais les impacts environnementaux, sociaux et économiques de l'exploitation artisanale et à petite échelle représentent des défis que les gouvernements parviennent difficilement à endiguer. S. Keita (2001, p. 31) confirme l'existence des mêmes problèmes et fait mention d'autres impacts néfastes de cette activité. Toutefois, il précise à son tour que les impacts négatifs de l' EMA sur l'environnement diffèrent selon la matière travaillée, selon la situation géographique et les techniques appliquées. Ces problèmes environnementaux dénoncés par ces auteurs sont réparables dans les sites d'orpaillage de Bantaco, où on assiste quotidiennement à une déperdition édaphique sans précédente.

3. Discussion

Bantaco, comme les autres localités aurifères, est tributaire des effets de l'orpaillage avec son corridor de conséquences. Les plus visibles ou celles prises en charge par notre étude concernent le travail aliénant des enfants au niveau des « *Jourra* » et son lot d'impact sur les sols. Ces enfants fraîchement arrachés de l'école, vivent quotidiennement leur « dernier jour », compte tenu des dangers mortels qui les guettent chaque jour. Dans ce site d'orpaillage, les enfants concassent des pierres, transportent des minerais, sélectionnent les pierres précieuses, cherchent l'eau et lavent l'or, sous la

chaleur caniculaire. L'exploitation de l'or à Bantaco échappe à tous les contrôles. Selon des témoignages recueillis auprès des populations, l'emploi des enfants dans les sites d'orpaillage est étroitement lié à la pauvreté qui sévit dans la localité. S'y ajoute la mesure de fermeture et le jeu de cache-cache avec les gendarmes.

Quant aux sols, ils sont incapables de porter une végétation et continuent de repousser les activités agropastorales des autochtones au grand bonheur des « puits de la vie ». Et malgré la présence de cette richesse dans cette zone, la localité de Bantaco continue de baigner dans la pauvreté absolue, où l'accès aux services sociaux de base est loin d'être une règle, mais plus tôt une exception. Ce qui est réconforté par les propos de J. D. Sachs et A. M. Warner (1995, p. 21) portant sur la « malédiction des ressources naturelles » à laquelle bon nombre de pays en développement sont confrontés, démontre à partir d'une enquête menée dans 95 pays, dans l'intervalle de 1970 à 1989. Les pays possédant d'importantes ressources naturelles, présentent un plus faible pourcentage de croissance par rapport aux autres pays.

De plus, l'ONU (2007), sur le commerce et le développement, estime que l'abondance minière ne signifie pas une prospérité pour les pays concernés et qu'au contraire, elle pourrait être une entrave au développement si elle est mal gérée. R. Kunanayagam et al. (2000, p. 17) renchérissent eux aussi sur cette analyse des Nations-Unies. Selon eux, la mine a la capacité d'occasionner la misère puis d'affecter négativement la qualité de vie des populations quand elle n'est pas durable.

À la question : est-ce que vous comptez abandonner ce travail un jour ? A. Cissoko semble faire son testament en répondant par la négation :

« Jamais ! Ce travail est notre gagne-pain et c'est l'héritage que nous a laissé la nature après nos ancêtres

et malgré les tracasseries de la police locale, nous n'irons nulle part. L'État ne va jamais venir ici pour nous donner à manger car chaque jour nous luttons contre la pauvreté malgré la richesse qui se trouve sur nos terres »⁶.

Pour dire que malgré leurs conditions de travail délétères et les conséquences sur les sols, ces enfants ont déjà choisi leur devenir et tout semble être irrévocable, compte tenu de leur détermination. Ainsi, en dépit des efforts fournis par l'État et les ONG, à travers le maintien des enfants à l'école et la création de centres d'accueil, d'orientation et de réinsertion socio-professionnelle à Kédougou, les résultats semblent être un coup d'épée dans l'eau, compte tenu de leurs inefficacités. Bien que le Sénégal ait ratifié la convention de l'Organisation internationale du travail (OIT), la question du travail des enfants dans les sites d'orpillage reste une équation dans la région de Kédougou. Pour arriver à zéro enfant dans les sites d'orpillage, certaines structures locales s'activent sur le terrain. Ainsi, l'ONG la Lumière, en collaboration avec l'Office des Nations Unies Contre la Drogue (ONUDD), la cellule nationale de lutte contre la traite des personnes, en particulier des enfants et des femmes, et l'Unicef mènent des campagnes de sensibilisation contre ce fléau.

Conclusion

Au terme de cette analyse, nous avons une conception très mitigée des ressources aurifères en tant que gage de développement. L'exploitation de celles-ci dans les pays en voie de développement, continue de mutiler nos ressources édaphiques, en créant un déséquilibre socio-environnemental (destruction de la faune, de la flore, de la biodiversité et la

⁶ Entretien semi structuré avec A. Cissoko, âgé de 18 ans, orpailleur dans le « Jourra » de Bantaco, le 21 Novembre 2011.

déviance des enfants). Selon M. L. Diallo (2015, p. 294), le postulat selon lequel les ressources extractives peuvent soutenir le développement des pays pauvres comme le Sénégal est aujourd'hui difficile à défendre à cause du caractère prédateur de l'économie minière. Et compte tenu de l'inaptitude des sols, l'État aura beaucoup de difficultés à mettre en exergue ses politiques agricoles, palliatives, susceptibles de récupérer ces enfants dans les « Jourra », considérés par ces âmes immatures comme unique moyen de survie. De la conscientisation à la concrétisation des stratégies de résilience, l'État doit fournir énormément d'efforts pour formater ces jeunes qui pensent être fixés sur leur sort car le mal est profond.

Références bibliographiques

Aidara M., Badiane S.-D. (2020). « Etude exploratoire des effets de l'exploitation artisanale de l'or sur le paysage forestier dans la commune de Khossanto (Sénégal) », RIGES, No 8, p. 157.

Atcha E. (2018). *Sénégal : l'activité d'orpaillage a généré 86,6 milliards de Fcfa*, Le journal *La Tribune*. Repéré à <https://afrique.latribune.fr/entreprises/industrie/2018-07-24/senegal-l-activite-dorpaillage-a-genere-86-6-html>.

Bamba O. *et al.* (2013). « Impact de l'artisanat minier sur les sols d'un environnement agricole aménagé au Burkina Faso », *Journal des Sciences*, Vol. 13, N°1, 12 p.

Benao B.-Y. (2019). *L'extraction industrielle de l'or dans des zones arides et semi-arides des pays en développement peut-elle mener à un développement durable?*, thèse de doctorat, Centre universitaire de formation en environnement et développement durable, université de Sherbrooke, Canada, p. 18.

Cissé F.-B. (2019). *Etude des impacts de l'exploitation artisanale de l'or en république de guinée (cas de la préfecture*

de Siguiri), These de doctorat unique, université du Québec à Montréal, p. 100.

Chura B.-J. *et al.* (2022). « Paradoxe entre l'interdiction et l'utilisation du mercure dans l'exploitation minière artisanale en république démocratique du Congo », *Journal of Advance Research in Social Science & Humanities*, Volume-8 | Issue-4 |, p.8.

Condé M. (2015). « Mine de Siguiri : dans le sillage de la richesse au prix de la déprivation » (enquête). Fax de guinée. Récupéré le 24 octobre 2017 de <http://www.faxdeguinee.com/magrl.php?Langue=fr&type=rub17&code=calb1706>.

Diallo M.-L. (2015). *Activités extractives et dynamiques territoriales au Sénégal : étude comparative entre l'or et le phosphate*, These de doctorat unique, UGB/Panthéon Sorbonne, p. 102.

Diop B.-G. (2017). « Pollution liée au mercure : Kédougou et Tamba très exposées au cancer » | *Le quotidien*, Journal d'informations Générales. Repéré à <https://www.lequotidien.sn/pollution-liee-au-mercure-kedougou-et-tamba-tres-exposes-au-cancer>.

Doucouré B. (2014). « Développement de l'orpaillage et mutations dans les villages aurifères du sud-est du Sénégal », *Afrique et développement*, Vol. XXXIX, No.2, 2014, pp. 47 – 67 © Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique, 2014 (ISSN 0850-3907)

Keita S. (2001). « Étude sur les mines artisanales et les exploitations minières à petite échelle au Mali », *Mining, minerais and sustainable développement (MMSD)*, England, No. 80, p. 31.

Kippenberg J. (2011). *Un mélange toxique. Travail des enfants, mercure et orpaillage au Mali*, New York: Human Right Watch, p.40.

Kunanayagam R. *et al.* (2000). « Secteur minier. Avant-projet pour commentaire ». Récupéré le 10 octobre 2017 de <http://www.faxdeguinee.com/magrl.php?Langue=fr&type=rub17&code=calb1706>.

: //siteresources.worldbank.org/INTPRS 1 /Resources/383606-1205334 11 2622/4 768783- 1205334911 384/, p .17.

Monikutidoo A. (2010). « La « Quête des Ressources » en Afrique centrale. Le secteur minier en République Démocratique du Congo (RDC). État des lieux et perspectives », Actes du colloque, Tervuren, Belgique, du 1 au 3 décembre 2010. [S. L]: Auteur. Récupéré le 29 juillet 2018 de [http : //www.gecoproject.org/pdf/colloque/Atelier 2/QRAC A25, p.17-19](http://www.gecoproject.org/pdf/colloque/Atelier 2/QRAC A25, p.17-19).

Olivier de Sardan J.-P. (2003). *La politique du terrain*, Enquête [En ligne], 1 | 1995, mis en ligne le 10 juillet 2013, consulté le 15 octobre 2021. URL : <http://enquete.revues.org/263> PEDIDAS <http://www.pdidas.org/fr>.

OMS. (2013). *Prévenir la maladie grâce à un environnement sain. L'exposition au mercure et ses conséquences sanitaires chez les membres de la communauté de l'extraction minière artisanale et à petite échelle de l'or*, Genève, p.26.

ONU. (2019). *Conflits et ressources : opérations de maintien de la paix des Nations Unies*, <http://www.un.org/fr/peacekeeping/issues/environment/resourc es.shtml>, repéré 25 janvier 2019.

Orobel. (2017). *Les propriétés de l'or et ses utilisations*. Orobel. Repéré à <https://www.oroel.biz/information/actualite/proprietes-or-et-secteurs-utilisation>.

Persaud A. (2014). *Filière de commercialisation de l'or artisanal en Afrique de l'Ouest : une étude de la chaîne d'approvisionnement au Burkina Faso et au Sénégal*, Alliance pour une mine responsable, p.56.

Sachs J.-D., Warner M.-A. (1995). « Natural resource abundance and economic growth ». Nber working paper 5398, National Bureau of Economic Research, Massachusetts avenue Cambridge, p.21.

Thune M. (2011). « L'industrialisation de l'exploitation de l'or à Kalsaka, Burkina Faso : une chance pour une population rurale pauvre ? », Paris, EchoGéo, N°17, p.1-16. Repéré à <http://journals.openedition.org/echogeo/12535>.

Seccatore J. *et al.* (2014). *An estimation of the artisanal small-scale production of gold in the world*. Science of the Total Environment, pp. 496-662-667.

Zvarivadza T. (2018). « Artisanal and Small-Scale Mining as a challenge and possible contributor to Sustainable Development », School of Mining Engineering, University of the Witwatersrand, South Africa, *Resources Policy*, pp. 56-49-58.

L'ACQUISITION D'ESCLAVES EN AFRIQUE OCCIDENTALE MÉDIÉVALE (X^e-XVI^e SIECLE)

Amon Guy Serge ATCHIE

Université Péléforo Gon Coulibaly (Korhogo, CÔTE D'IVOIRE)
atchieamon@gmail.com

Résumé

L'histoire de l'esclavage dans les États de l'Afrique occidentale médiévale n'est plus à expliquer. Cependant, l'acquisition de l'esclave en Afrique noire est moins connue dans cette partie du continent africain au Moyen-Âge. Les spécialistes de l'histoire ouest africaine médiévale n'abordent le thème que lorsqu'ils étudient les faits politiques, sociaux et économiques des États de l'Afrique occidentale. À ce titre, les informations qu'ils donnent sur le sujet sont partielles et générales. Si l'acquisition d'esclaves dans les États ouest africain à l'époque précoloniale et contemporaine est bien connue, ce n'est pas le cas de l'époque médiévale. Or, la production d'esclave est l'une des institutions reconnues qui a occupé une place importante en Afrique occidentale médiévale. Face à ce constat, nous voulons savoir : d'où proviennent les esclaves en Afrique à l'époque médiévale. L'objectif de cette étude est d'élucider les modes de production d'esclave en Afrique occidentale entre le X^e et le XVI^e siècle. Spécifiquement, nous voulons analyser les sources de production des esclaves et la méthode d'acquisition. Les actions pénales et les actes répressifs sont les voies qui ont permis aux Africains du Moyen-Âge d'acquérir des esclaves. Les documents qui nous ont permis d'élaborer ce travail sont essentiellement des sources et des livres écrits par des auteurs européens en particulier et des ouvrages d'histoire et de géographie modernes en général.

Mots clés : Source de production, Esclaves, Commerce, Afrique occidentale, Moyen-Âge

Abstract

The history of slavery in the states of medieval West Africa is no longer to be explained. However, the acquisition of the slave in black Africa is less known in this part of the African continent in the Middle Ages. Specialists in medieval West African history only approach the theme when they study the

political, social and economic facts of the states of West Africa. As such, the information they provide on the subject is partial and general. While the acquisition of slaves in West African states in pre-colonial and contemporary times is well known, this is not the case in medieval times. However, slave production is one of the recognized institutions that occupied an important place in medieval West Africa. Faced with this observation, we want to know: where did the slaves come from in Africa in medieval times. The objective of this study is to elucidate the modes of slave production in West Africa between the tenth and sixteenth centuries. Specifically, we want to analyze the sources of slave production and the method of acquisition. Penal actions and repressive acts are the avenues that allowed medieval Africans to acquire slaves. The documents that allowed us to develop this work are essentially sources and books written by European authors, in particular, and works of modern history and geography in general. Our plan is based on three axes.

Keywords: *Source of production, Slaves, Trade, West Africa, Middle Ages*

Introduction

L'histoire des esclaves ne date pas de l'époque du commerce portugais sur la côte de l'Afrique occidentale avec les tribus locales africaines. Depuis l'Antiquité, l'esclave existait dans toutes les sociétés africaines. Il servait les rois, les hauts dignitaires, les nobles et les familles aisées et de haut rang V. Fernandes (1951, p. 11). Il s'occupait également des travaux domestiques, champêtres et était enrôlé dans l'armée. Dans les sociétés africaines l'esclave n'était pas une marchandise à vendre, l'on acquérait gratuitement par don en signe de reconnaissance ou d'amitié. Sont esclaves les prisonniers de guerre, les personnes condamnées pour des fautes graves A. A. de Almada (1842, p. 22), les criminelles et quelque rare fois les enfants des parents qui ont contracté des dettes et qui sont incapables de rembourser. On naît esclave et on peut être affranchir pour devenir libre.

L'arrivée des Navigateurs portugais dès les premières instances du XV^e siècle sur la côte ouest-africaine survie des échanges entre les Portugais et les peuples côtiers ouest-africains

n'a fait qu'intensifié la traditionnelle coutume des Africains : celle d'offrir l'esclave en signe de reconnaissance et d'amitié. Cette coutume permit aux Navigateurs portugais de recevoir de la part du roi Batimansa des esclaves et de l'or ce qui leur a permis de nouer de grande amitié V. Fernandes (1951, p. 34). Deux grandes pratiques furent à la base de la production d'esclaves en Afrique occidentale médiévale : les verdicts pénaux et les actions répressives. Quels sont les moyens d'acquisition d'esclaves en Afrique occidentale médiévale ? En d'autres termes : comment devient-on esclave en Afrique occidentale à l'époque médiévale ? L'objectif principal est d'élucider les modes d'acquisition d'esclaves en Afrique occidentale entre le X^e et le XVI^e siècle. Spécifiquement, nous voulons analyser les moyens et les méthodes d'acquisition des esclaves. Les documents de travail sont essentiellement des sources et des livres des auteurs européens, et portugais en particulier et des ouvrages d'histoire et de géographie modernes en général. Le plan de notre travail se décline en trois axes. L'axe 1 analyse les actes passibles de sanctions judiciaires ; l'axe 2 étudie les types de procès et l'axe 3 analyse les actions répressives.

1. Les actes passibles de sanctions judiciaires

Dans les États ouest africains médiévaux, les vols, les pratiques de la sorcellerie, le non-respect des coutumes et interdits sont sanctionnés par le pouvoir judiciaire. En Afrique occidentale, les criminels des droits communs sont également réduits en esclave. L'auteur de ces actes encoure une peine sévère qui va jusqu'à la mort ou sa réduction ainsi que sa famille en esclavage. Cette partie de notre travail analyse les actions pénales.

1.1. Les cas de vols

Dans les États ouest africains médiévaux, l'auteur d'un vol est sévèrement puni par la justice. Il risque une peine de mort ou d'être vendu comme esclave. Au XI^e siècle, Al-Bakri nous apprend qu'à Taranka, ville que V. Monteil identifie au Fouta-Toro actuel, la victime d'un vol peut, à son choix, vendre le voleur ou le tuer, Al-Bakri dans J. Cuoq (1070, p. 97). Nous pensons que la victime du vol opterait pour la première option c'est-à-dire vendre son voleur d'autant plus que la vente des captifs est une pratique courante au Soudan occidental à cette époque. D'autres États faisaient sans doute pareille. Au Ghana, si quelqu'un est interné dans la prison royale, on n'entend plus parler de lui (Al-Bakri dans J. Cuoq (1070, p. 99). Cette fameuse prison ne serait-elle pas une métaphore pour caractériser la vente des personnes ayant commises des forfaits ? Nous pensons que la prison dont parle Al-Bakri est une allusion faite à la vente des criminels des droits communs. Une fois vendus, on entend plus parler d'eux. Nous savons que le royaume de Ghana est un grand marché d'esclaves pour les marchands arabo-berbères entre le Xe et le XI^e siècle.

Sur les côtes de l'Afrique occidentale, il y a un royaume appelé Falupo. Les Falupos habitent la côte de la Casamance jusqu'à Cacheo. Le roi de ce royaume s'appelait Mansa Falup. Ce roi ne tolère pas les actes de vols dans son royaume. Il punit sévèrement les voleurs. Quand ils ne sont pas vendus comme esclaves, ils sont souvent tués sur-le-champ. Ainsi, en 1500, ce roi avait une sœur qui lui avait volé un peu de riz. Le roi même, de sa main, lui creva un œil. Et la même année, trois membres de sa famille avaient volé sur sa terre, le roi les fit poursuivre et ils furent arrêtés et il les fit venir devant lui et là même, en sa présence, il ordonna de leur couper les deux mains, chacune au-dessus du coude et les deux jambes au-dessus du genou, de leur crever les deux yeux et ensuite il leur fit couper la tête et après tout cela, il ordonna de les suspendre par le dessous des bras

attachés à un pieu sur les chemins où ils avaient commis leur forfait, V. Fernandes (1951, p. 63-65). Le roi avait fait subir cette punition sévère aux membres de sa famille pour servir de leçon à ses sujets. Cela signifie que quiconque s'adonnera à des actes de vols dans son royaume, subira le même sort si d'aventure il n'est pas vendu comme esclave. À côté du vol, la violation des interdits et les coutumes conduisent aussi à l'esclavage.

1.2. La violation des interdits et coutumes

Dans les États ouest africains au moyen âge, la violation des interdits et coutumes conduit à l'esclavage. Sur les côtes africaines, les rois de certains États ne tolèrent pas ceux qui ne respectent pas les interdits et les coutumes du pays. Ils sont vendus comme esclaves. En effet, enfreindre les lois ou les coutumes du royaume, est un excellent moyen pour les rois de réduire leurs sujets en esclavage. En effet, il y a une tribu de noirs qui vit dispersée parmi les Jolofs, Barbacins et les Mandingues, et que ceux-ci regardent comme des Juifs ; ils sont très beaux, surtout les femmes ; les hommes ont le nez long. Les rois de ces royaumes défendent aux gens de cette tribu d'entretenir des relations sexuelles avec leurs sujets. Si un de ces Juifs a des rapports avec une femme du pays ou un homme du pays avec une Juive, les deux coupables sont vendus comme esclaves.

Les sources ne donnent raisons de cette interdiction de relation entre cette tribu et les habitants du Jolofs, Barbacins et les Mandingues. Peut-être sont-ils considérés comme des tribus inférieures. Dans ces royaumes c'est-à-dire les royaumes Jolofs, Barbacins et Mandingues, il y a une formule de serment, nommée socano camete, dont l'usage n'est permis qu'aux rois et aux nobles. Un homme du peuple qui l'emploie est vendu comme esclave A. A. de Almada (1842, p. 22-25). Dans le royaume des Beafares, il y a aussi une loi qui interdit les habitants de commencer la récolte des fruits sauvages avant que

le chef en ait donné la permission, particulièrement de ceux de l'arbre appelé mananacho. Quiconque contrevient à cette loi est vendu comme esclave A. A. de Almada (1842, p. 59). La violation des interdits du pays conduit donc à la servitude en Afrique occidentale médiévale. Les rois sont très fermet là-dessus car cela représente souvent une bonne raison pour ne pas dire une bonne occasion de se procurer des esclaves.

1.3. Les cas de sorcellerie

La pratique de la sorcellerie est condamnable dans certains États ouest africains au moyen âge. Sur les côtes, certaines tribus vendent comme esclaves les personnes accusées de la sorcellerie. Les rois sont très sévères envers les sorciers, qui sont réduits en servitude ainsi que tous leurs parents. Dans le royaume de Casamance, quand un homme meurt, on le porte à sa tombe sur une espèce de brancard couvert d'une étoffe noire ; les porteurs sautent de droite et de gauche comme des furieux au son des instruments, et de temps en temps, des Noirs, appelés Jabacozes, demandent au défunt quel est celui qui l'a tué. Si les porteurs s'arrêtent devant quelqu'un, on déclare aussitôt qu'il est coupable, et il est vendu comme esclave ainsi que toute sa famille ; ce qui est une ruse inventée par le roi et son conseil pour se procurer des esclaves ou réduire en esclavage un concurrent au trône afin de s'emparer de ses biens. Si l'on n'en veut à personne, le cadavre ne s'arrête pas, et celui qui lui fait des questions déclare qu'il est mort de maladie A. A. de Almada (1842, p. 41). Cette pratique existait encore de nos jours chez certains peuples ouest africains où le cercueil du défunt est porté pour désigner l'auteur de sa mort. Dans les sociétés ouest africaines médiévales comme c'est le cas en Casamance, les personnes désignées par le défunt sont considérées comme des sorcières et sont immédiatement vendues comme esclaves ainsi que tous les membres de leur famille.

Pourtant, il y a des innocents parmi les gens réduits en esclavage par ce procédé. Les rois de ce pays ont encore imaginé un autre moyen pour taxer leurs sujets de sorciers et les vendre comme esclaves. En effet, par une loi de ce pays, celui qui tombe d'un palmier et meurt sur le coup est regardé comme un sorcier. Les serviteurs du roi entrent dans sa maison, prennent sa femme et ses enfants et les vendent comme esclaves. Ce cas arrive assez fréquemment, car le pays est rempli de ces arbres, et les Noirs sont obligés d'y monter souvent pour préparer le vin de palmier qu'ils aiment beaucoup A. A. de Almada (1842, p. 41). C'est de cette façon que le roi s'acquitta d'une dette à l'égard d'Almada en 1570 où 40 personnes furent ainsi vendues C. de Lespinay (2012, p. 131). Dans les États ouest africains médiévaux, l'auteur de vols, de violation d'un interdit et de la sorcellerie est vendu comme esclave s'il n'est pas tué. Mais s'il arrive que l'auteur de ces crimes nie les faits qui lui sont reprochés, on a recours à un jugement pour faire toute la lumière sur l'accusation

2. Les types de procès

Les personnes qui ne sont pas pris en flagrant délit mais qui sont accusées d'un acte de malversation quelconque, passent devant la justice pour se faire entendre. Le jugement est rendu par les rois et si le verdict peine à tomber, ils procèdent par jugement de l'eau rouge.

2.2. Le jugement des rois

Les rois jugent eux-mêmes leurs sujets accusés d'une infraction. Ils sont assistés de quelques vieillards qui sont leurs notables ou leurs conseillers. En effet, dans les États d'obédience animiste, les procès sont jugés par les rois assistés de leurs notables alors que dans les États musulmans comme au Songhay, c'est le jurisconsulte ou le cadi qui a cette charge. En Casamance, un État animiste, les rois tranchent eux-mêmes le verdict. Le jugement est verbal. L'accusé d'un vol ou d'un crime

quelconque fait entendre sa version des faits au roi et ses notables en présence d'un témoin. L'accusateur en fait autant A. A. de Almada (1842, p. 40). Celui qui a raison est dédommagé et le coupable subit la rigueur de la loi. Il est comme nous l'avons déjà dit, tué ou vendu comme esclave ainsi que sa famille. Mais quand, malgré l'exposition des versions des faits par les deux parties c'est-à-dire de l'accusé et l'accusateur assistés de leurs témoins respectifs, l'affaire reste douteuse, autrement dit, si l'on ne sait pas qui a raison et qui a tort, le roi et ses notables font recours au jugement de l'eau rouge pour trancher le verdict.

2.2.1. L'épreuve par l'eau comme quête de vérité en justice

L'épreuve par l'eau ou le jugement de l'eau rouge, est une pratique couramment admise dans les États ouest africains médiévaux surtout dans les États animistes. Cette eau tire son nom de la couleur que lui donne une espèce d'écorce d'arbre qu'on y fait infuser. On la fait boire aux deux parties, et celle des deux qui vomit la première gagne son procès. Cette manière de rendre la justice remonte depuis le royaume de Ghana. Au XI^e siècle, Al-Bakri dans J. Cuoq (1070, p. 104). note à ce sujet :

« Au pays de Ghana, l'épreuve par l'eau est admise en justice. Voici comment : si quelqu'un est accusé de vol, de meurtre ou de tout autre délit, il est conduit au roi. Celui-ci prend un morceau très mince d'un bois au goût âcre et amer et le fait tremper dans l'eau. Il oblige ensuite l'accusé à en boire. Si ce dernier vomit le liquide, il est reconnu innocent et on le félicite. Si au contraire, il le garde, il est déclaré coupable ».

Dans le royaume de Casamance, les rois font recours à l'épreuve par l'eau pour rendre la justice. Celui qui garde le liquide dans son estomac est déclaré coupable et est vendu comme esclave ainsi que sa famille. Mais beaucoup de personnes meurent à la suite de cette épreuve. Ce sont surtout celles qui sont riches et dont le roi désire hériter, car celui qui

présente l'eau à l'individu dont on veut se défaire à soin qu'il en boive le dernier, et avant de la lui offrir, il y trempe le bout de son doigt qui est enduit d'un poison très subtil, qui le fait succomber en peu d'heures. Dans ce cas il est déclaré coupable et ses biens sont confisqués au profit du roi. Quelques fois même celui-ci fait vendre ses enfants comme esclaves A. A. de Almada (1842, p. 40).

Selon C. de Lespinay (2012, p. 132), il ne semble pas que le roi ait créé des lois pour s'enrichir ou s'approprier un maximum d'esclaves car il n'avait pas cette autorité face à son gouvernement, composé d'anciens qui représentaient les principaux lignages de son royaume. Il s'agit de normes que les Portugais n'ont pu expliquer autrement faute d'informations suffisantes. Il est vrai que la procédure de « l'interrogation du mort » au cours de laquelle le mort est censé désigner le « sorcier » qui l'a tué à laquelle fait allusion le premier texte d'Almada était suivie en général d'une ordalie ou d'une exécution du sorcier désigné. Dans cet exemple, le roi trouve plus profitable de vendre le condamné en y ajoutant toute sa famille, non prévue par la procédure puisque la condamnation pour sorcellerie est personnelle.

De même, le second texte nous montre qu'une personne qui tombe d'un palmier est considérée comme « punie » par une divinité pour une faute qu'il aurait commise, entraînant alors la saisie de ses biens et la vente de sa famille. Comme dans le premier texte, la « condamnation » qui aurait dû rester personnelle est étendue à toute la famille pour les besoins du commerce royal. Si le roi n'a donc pas créé de lois pour s'approprier des esclaves, il a cependant eu assez de pouvoir pour les interpréter selon ses intérêts, détourner les sanctions habituellement attachées à la personne et les étendre à la famille afin de se procurer des esclaves sans frais. Les vols, la sorcellerie, la violation des interdits, des lois et des coutumes mènent à l'esclavage dans les États de l'Afrique occidentale au

moyen âge. Ces pratiques sont fréquentes en Afrique occidentale surtout dans les royaumes côtiers. Mais le nombre d'esclaves produit par ces voies est inférieur par rapport au nombre d'esclaves produit par les guerres, les razzias et les rapt.

3. Les actes répressifs : une autre source de production d'esclaves en Afrique occidentale médiévale

Les guerres de conquête, les razzias et les rapt sont en effet les voies de production des esclaves en masse. Elles ont été encouragées par la traite arabe puis européenne. Les auteurs sont les rois et leurs armées, les bandes de brigands, les pirates mais aussi les Étrangers comme les Berbères et les Portugais qui se sont aventurés dans les États de l'Afrique occidentale. Les personnes réduites en esclavage par les guerres, les rapt, les razzias ou sont devenus esclaves par naissance, sont vendus ou conservés pour servir leur maître. Il est donc important d'analyser cette mode de production des esclaves en Afrique occidentale au moyen âge. Plusieurs méthodes furent utilisées par les Africains pour se procurer des esclaves. Les chefs des tribus pratiquaient des razzias, les rapt et se faisaient la guerre pour se procurer de prisonniers et réduire en esclave.

3.3. Les guerres de conquête

La société africaine au Moyen Âge proscrit la vie solitaire et l'individualisme. Avant l'arrivée des puissances européennes, les peuples de l'Afrique pratiquaient la traite des captifs à l'intérieur du continent. Le but de cette pratique fut essentiellement de réinsérer socialement des individus qui avaient perdu leur famille à la suite des catastrophes naturelles et des guerres d'expansion territoriale. Le plus important pour les Africains, c'est une vie communautaire basée sur de puissants rapports familiaux en vue « d'une vie ordonnée et sûre » H. J. Pope (1969, p. 37). Dans cette vie communautaire, l'homme ne compte qu'en tant qu'élément d'un ensemble

harmonieux et homogène. La valeur et l'importance de l'homme s'aperçoivent lorsqu'il est ou appartient à un groupe social organisé selon les valeurs sociales. Dans cette tendance, un individu solitaire ou isolé n'avait aucun espoir de survie G. Mbaye (1978, p. 162). En effet, à cette époque, le fait de s'emparer par la force d'un homme ou d'un petit groupe de personnes isolées, constitua un moyen nécessaire de leur garantir un environnement agréable et leur offrir des conditions meilleures pour s'adapter à l'espérance temporelle.

Les chefs des puissantes communautés villageoises et des puissantes tribus africaines, se basèrent sur la conquête et sur les guerres pour se faire du butin d'esclaves. L'ambition et la vanité dressaient les chefs les uns contre les autres. L'envie, les jalousies effrénées et les révoltes subites des vaincus poussèrent sans cesse à la guerre. La guerre devint à cette période le moyen prépondérant et incontournable de se procurer des captifs. Après la bataille, le vainqueur ne se contentait pas de s'emparer des combattants qui n'avaient pu fuir, mais il pénètre dans le territoire du perdant et prend des captifs parmi les populations des régions frontalières G. Mbaye (1978, p. 163). Parmi ces captifs, les hommes libres de hauts rangs et de bonnes conditions financières qui sont faits prisonniers et qui pouvaient donner une rançon sont généralement libérés moyennant le « paiement de deux esclaves de bonne qualité » M. Park (1800, p. 433).

La guerre fut l'une des méthodes les plus efficaces pour se procurer des esclaves en Afrique pendant la traite des Noirs. Vaillants guerriers, les peuples des tribus africaines furent en perpétuel conflits pour se faire des esclaves et les vendre aux Européens. La tribu de nègres appelés Chaos font toujours la guerre avec les Banhuns ; quoiqu'ils appartiennent à la même nation, ils sont très-vaillants et leur roi est allié des Portugais auxquels il vend une grande quantité d'esclaves A. A de Almada (1842, p. 58).

Le nombre d'esclave vendu par les Noirs pendant les commerces Portugais aux Européens sur la côte africaine pousse

André Alvarez de Almada à écrire : « La rivière de Santo-Domigo est celle de toute la Guinée qui fournit le plus d'esclaves, car plusieurs nations viennent y en acheter » A. A. de Almada (1842, p. 49-50). Ces esclaves vendus sont le fruit des guerres de conquête, des raids, des razzias, etc. Enrôlés dans la tendance du commerce des Noirs dont les bénéficiaires sont les plus importants que ceux obtenus avec le commerce des autres marchandises africaines, les chefs et rois africains adoptèrent des attitudes inhumaines pour se faire des richesses. L'intensification du commerce des esclaves entraîna la création en Afrique des centres de commercialisation d'esclaves.

3.3.1. Les razzias et les raptus

Ainsi, les personnes raziées sont vendues et intégrées dans la collectivité qui les paie en leur conférant une identité nouvelle. Ces personnes, devenues esclaves, abandonnaient leurs paternels et leurs identités en adoptant ceux de leurs maîtres. Ce changement de statut des esclaves n'a aucun impact sur le groupe social qui intègre ces esclaves. Mbaye Gueye écrit que « cette intégration ne représentait aucun danger pour le groupe. Elle ne pouvait pas modifier fondamentalement l'équilibre initial de la collectivité, car elle ne concernait qu'une toute petite minorité d'individus » G. Mbaye (1978, p. 162). La forte demande de main-d'œuvre en Europe et la mise en valeur du Nouveau Monde ainsi que l'énorme profit que procure la vente des esclaves accrurent de manière assez sensible le volume du commerce des esclaves en Afrique. L'intérêt matériel et financier que procurèrent le commerce des esclaves poussèrent la plupart des tribus africaines et les seigneurs à pratiquer les razzias et à multiplier les raids contre les produits européens pendant le moyen âge.

Idrissi (1866, p. 90) mentionne que : « les gens du Lemlem sont toujours en butte aux incursions des peuples voisins qui les réduisent en servitude (...) et qui les amènent dans leur pays pour les vendre aux marchands par douzaines. Il en sort

annuellement un nombre considérable destiné au Maghreb occidental ». Vers la fin du XV^e siècle, la construction des forts et entrepôts par les Européens sur la côte ouest-africaine va augmenter le volume et la demande d'esclaves. Les traitants africains ne sachant que faire pour répondre à cette demande incessante d'esclaves vont se lancer dans la conquête des esclaves. L'Africain devint ainsi un animal en perpétuel danger. Les différentes tribus consacrèrent leurs années pour se défendre mais aussi pour razzier les tribus faibles et non organisées. Les Africains vendirent toutes catégories sociales de Noirs aux Européens. André Alvarez de Almada (1842, p. 28 et 36) écrit que : « ... les esclaves qu'ils vendent ont été pris à la guerre, condamnés en justice et quelque fois même volés ». Continuant son écrit, il mentionne que :

« Les Mandingues n'ont pas d'esclaves parce qu'ils ne sont pas en commerce avec les Portugais ; et s'il se vend quelquefois des gens de cette nation, c'est qu'ils ont été faits prisonniers par les Mandingues, ceux qui habitent les rives de la Gambie venant autrefois souvent les plus attaquer avec un grand nombre d'embarcations, les saisissant pendant qu'ils étaient occupés à pêcher et en emmenant un grand nombre ».

La quête du profit poussa les Africains à l'époque médiévale à faire la chasse à l'homme et à pratiquer le « *kidnapping* ». Les Portugais pratiquèrent la stratégie du kidnapping pour s'acquérir d'esclaves pendant leur exploration sur la côte ouest-africaine. Gomes Eanes Zurara met en évidence la manière dont les Portugais dès leurs arrivées sur la côte ouest-africaine se sont emparés des Noirs pour les faire esclaves et les transporter en Europe. A ce titre, il écrit que :

« Les nôtres se mirent à sa poursuite, sans qu'aucun d'un se souvint de sa grande fatigue. Et bien qu'il fut seul et qu'il vit que les nôtres étaient si nombreux, cet homme voulut montrer que ces armes étaient dignes de lui, et il commença à se défendre de son mieux, en

faisant plus fière contenance que sa force ne le comptait. Afonso Guterres le blessa d'un coup de lance, et l'homme, effrayé par cette blessure, jeta ses armes comme pour s'avouer vaincu. Et les nôtres s'emparèrent de lui non sans un grand plaisir » G. E. de Zurara (1960, p. 81).

Les razzias sur la côte ouest-africaine a véritablement débuté avec la dislocation du dernier plus grand royaume Africain de la boucle du Niger : L'empire songhaï. La section de l'empire songhaï en plusieurs petites entités politiques en statut de tribus ou de petites communautés villageoises favorisa le développement des razzias sur la côte africaine et à l'intérieur du continent. L'hostilité qui a prévalu pendant le commerce portugais sur le littoral ouest-africain entre les différentes communautés villageoises a amplifié la chasse à l'homme sur le continent africain. Partout dans la Guinée, on assiste à des groupes d'individus et des pirates qui sont aux aguets pour s'emparer de leurs semblables A. A. de Almada (1842, p. 61). L'intensification du commerce des esclaves sur le littoral africain par les puissances Européennes a fait perdre à certains rois et chefs de tribus le sens de la responsabilité et du garant de la défense de leur population. Ils n'hésitèrent pas à ordonner la destruction du village qui leur fait des reproches sur le commerce des esclaves et sur la réduction en esclavage de ses habitants J. B. Gaby (1689, p. 49). Le désir de se ravitailler en marchandises européennes, poussa les chefs des tribus et les petites puissantes communautés villageoises à multiplier les opérations de pillage et de razzias pour se procurer des esclaves dont la vente permettait d'assurer leur ravitaillement.

De par les razzias, les marchands européens pouvaient trouver sur ces marchés un grand nombre d'esclaves. Les plus grands marchés d'esclaves en dehors du littoral africain, furent ceux de Ségou, du Bambaréna, du Khasso et du Bambouk M. Park (1800, p. 37 et 38). L'intensification des razzias a permis dans la région de Bambaréna aux différents chefs de créer des

villages des esclaves d'où ils peuvent à chaque fois en prendre pour les échanger contre les produits européens. Pruneau de Pommegorge (1789, p. 76) écrit que : « Dans le Bambaréna, la langue pratique de la servitude amena les classes dirigeantes du pays à constituer des villages qu'ils peuplaient de captifs pris à la guerre ». Chaque fois qu'ils désiraient des produits européens, ils prélevaient des esclaves pour les vendre aux courtiers mandingues et haoussa.

Les razzias intensives sur le continent africain par les chefs, rois et seigneurs entraînent la réduction de la population libre. Désormais, les camps des esclaves sont plus nombreux que la société des hommes libres. Pour Mungo Park (1800, p. 433), le nombre de ces hommes réduits en servitudes et installés dans les villages spéciaux était plus élevé que celui des hommes libres. Leur effectif représentait les trois quarts de l'ensemble de la population. L'intensification des razzias sur la côte ouest-africaine instaura l'insécurité et le banditisme en Afrique pendant le commerce portugais sur la côte. Le vol, les attaques furent au quotidien des populations africaines durant tout le long du Moyen Âge jusqu'à l'abolition de la traite négrière et à la suppression de l'esclavage.

Les razzias ont entraîné aussi la privation des victimes (les esclaves) de leurs droits et de leurs libertés sociales. Dès la capture, l'esclave perd toute autorité et devient comme une marchandise muette. Pendant le commerce des esclaves, tous les captifs raziés, capturés ou raflés à la guerre ne furent tous pas échangés dans les mains des Européens. Certains esclaves furent achetés par les nobles africains et restèrent en Afrique pour servir leurs maîtres. Ces esclaves achetés par les Africains appelés généralement captifs ordinaires sont considérés comme des étrangers et peuvent servir de vente à tout moment. On pouvait les inclure dans les biens que leurs maîtres donnaient en paiement d'objets quelconques ou les mettre en gage chez un créancier soupçonneux.

Le développement du commerce des esclaves en Afrique a entraîné l'intensification des razzias sur la côte ouest-africaine et à l'intérieur du continent tout en instaurant ainsi un climat permanent de luttes fratricides. Aveuglés par la richesse que procure la vente des esclaves, les rois africains consacrèrent la plus grande partie de leurs temps à la guerre. Le pillage, les vols, les rafles de personnes devinrent une chose courante. Cette atmosphère de violence, de haine, de terreur mit la société africaine dans une impressionnante instabilité psychologique et spirituelle. Aucune règles morales et sociales ne furent respectées à cette époque d'intensification du commerce des esclaves sur la côte ouest-africaine.

Les Africains ne furent pas les seuls à pratiquer la razzia. Bien avant le développement du commerce portugais sur la côte ouest-africaine, au moment où les Portugais étaient dans leur phase d'exploration du littoral africain, ils adoptèrent la stratégie de razzia et de « kidnaping » pour s'emparer des Noirs. Gomes Eanes Zurara (1960, p. 104) écrit que :

« Et les nôtres, laissant les uns à leur gauche et les autres à leur droite, avançaient ainsi au milieu d'eux tous ne recueillant que ceux qui étaient de plus faible corpulence afin d'en pouvoir loger davantage dans leur canot. Et ils en prirent ainsi quatorze ; si bien que le nombre de ceux qu'ils capturèrent pensant ces deux jours s'éleva à quarante-huit ».

Les premiers explorateurs portugais pour avoir des informations sur les mœurs et coutumes des populations côtières de l'Afrique de l'ouest et de l'intérieur, rendirent captifs les hommes qui tombèrent sous leurs mains. L'intensification des razzias a pu prendre de l'ampleur en Afrique grâce aux découvertes portugaises qui ont entraîné la mise en valeur du Nouveau Monde et l'exploitation de main-d'œuvre. La présence portugaise et le commerce des esclaves sur la côte ouest-africaine qui rendirent ces derniers très puissants économiquement et politiquement, entraînèrent la convoitise des

autres puissances européennes. Dès lors, on assiste à la présence d'une multitude d'acteurs commerciaux européens sur la côte ouest-africaine. Ce qui va intensifier le commerce sur la côte ouest-africaine au début du XVI^e siècle.

Conclusion

La production d'esclave en Afrique occidentale médiévale s'est faite sous plusieurs formes. À cette époque, les peuples du continent ouest-africain n'aménagèrent guère d'effort pour s'en procurer ou produire des esclaves. Les pratiques telles que le vol, la sorcellerie, le non-respect des lois et des coutumes, les guerres, les razzias et les rapt furent les principaux moyens de production d'esclaves dans les États en Afrique occidentale médiévale. Certaines personnes de par leurs attitudes se firent esclaves eux-mêmes et leurs familles, d'autres par contre sont victimes des préjugés sociaux et d'autres encore le sont par la barbarie et la cruauté des hommes armés. L'Afrique occidentale médiévale a eu dans son évolution une histoire dynamique échelonnée de périodes de stabilités et d'instabilités. Périodes au cours desquelles les peuples et leurs dirigeants se basant sur la justice, sur les pratiques moins recommandées transformaient leurs propres semblables en esclaves soit en marchandises pour les vendre soit leur ôtaient la vie par pur jalousie.

Références bibliographiques

Bibliographie

Almada A. A. (1842). *Description de la Guinée*, Paris, Arthus Bertrand, 106 p.

Cada Mosto A. (1895). *Relations de voyages à la côte occidentale d'Afrique 1445-1457*, Tradition Charles Scheffer, Paris, Leroux, 233 p.

Fernandes V. (1951). *Description de la Côte Occidentale d'Afrique (Sénégal au Cap de Monte, Archipels : 1506-1510)*, Tradition Th. Monod, Bissau, CDEDG, 227 p.

Fernandes V. (1951). *Description de la Côte d'Afrique de Cueta au Sénégal (1505-1507)*, Th. Monod et P. de Cenival, Paris, Lacrosse, 214 p.

Gaby J.-B. (1689). *Relation de la Nigritie contenant une exacte description de ses royaumes*, Paris, Fayard, 431 p.

Idrissi A. (1866). *Description de l'Afrique et de l'Espagne*, Traduction Dozy et Goeje-Leyde, 391p.

Pommegorge P. (1789). *Description de la Nigritie*, Amsterdam, Maradan, 148p.

Pope H. J. (1969). *La traite des noirs à travers l'atlantique 1441-1807*, Paris, Fayard, 438 p.

Zurara G. E. (1960). *Chronique de Guinée*, Dakar, IFAN, 379 p.

LA CONCURRENCE ROUTE-RAIL DANS LA DESSERTÉ DU PORT D'ABIDJAN EN AFRIQUE DE L'OUEST

Atsé Alexis Bernard N'GUESSAN

*Enseignant-chercheur, Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan
atsalexis@yahoo.fr*

Gnakan Maguil MOUTO

*Docteur de l'Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan
maguilmouto@gmail.com*

Atsé Willy Arnaud OGOU

*Docteur de l'Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan
ogouatse14@gmail.com*

Résumé

Les systèmes de transport sont considérés comme des outils indispensables dans les échanges commerciaux. Ils sont sollicités pour l'acheminement des marchandises des zones de production vers les zones de transformation et de consommation. L'importance stratégique des infrastructures de transport a incité l'administration coloniale française à construire un port à Abidjan. Ce port devait servir de tête de pont pour faciliter le transfert des matières premières issues de l'intérieur des terres vers les unités industrielles de la métropole. Le port d'Abidjan était l'aboutissement de la voie ferrée qui servait d'axe de pénétration, de la côte atlantique jusque loin dans l'hinterland. Le chemin de fer était, à cette époque, le principal axe de communication qui interconnectait le port d'Abidjan à l'actuel Burkina Faso, pays sans débouché maritime, bien qu'il existait un réseau routier embryonnaire. Avec l'indépendance et le développement économique progressif, le réseau routier ivoirien s'est développé, offrant une autre option de connexion du port d'Abidjan avec les pays de l'hinterland. Dès lors, on a assisté à une forte concurrence entre la route et le rail, qui a tourné à l'avantage de la route. La présente étude met en évidence la contribution du chemin de fer et de la route dans le transport des marchandises entre le port d'Abidjan et les pays de l'hinterland. La méthode de collecte de données a reposé sur la recherche documentaire, l'observation directe et les entretiens avec les acteurs parties prenantes dans le transfert des marchandises. Il ressort des investigations que le rail était inscrit en premier plan dans le

transport terrestre de marchandises en Côte d'Ivoire, depuis sa mise en place en 1904 et ce jusqu'en 1960. Il a par la suite été rattrapé par la route avant que celle-ci ne s'impose finalement au début des années 1980, comme axe privilégié de transport entre le port d'Abidjan et son hinterland. Le chemin de fer occupe depuis une fonction secondaire dans la répartition modale du transit inter-État et ce, malgré les stratégies adoptées par la Société Internationale de Transport Africain par Rail (SITARAIL) pour reconquérir le marché du fret.

Mots clés : *port d'Abidjan, route, rail, concurrence, hinterland, desserte terrestre*

Abstract

Transport systems are regarded as indispensable tools in trade. They are used to transport goods from production areas to processing and consumption areas. The strategic importance of transport infrastructure prompted the French colonial administration to build a port at Abidjan. This port was intended to act as a bridgehead to facilitate the transfer of raw materials from the interior to the industrial units in metropolitan France. The port of Abidjan was the terminus of the railway line that served as the axis of penetration from the Atlantic coast to far inland. At the time, the railway was the main communication link between the port of Abidjan and what is now Burkina Faso, a country with no maritime outlet, although an embryonic road network did exist. With independence and gradual economic development, Côte d'Ivoire's road network expanded, offering another option for connecting the port of Abidjan with hinterland countries. From then on, there was strong competition between road and rail, which turned to the advantage of the road. The present study puts in evidence the contribution of the chemin de fer and the road in the transport of goods between the port of Abidjan and the countries of the hinterland. The data collection method was based on documentary research, direct observation and interviews with stakeholders involved in the transfer of goods. Our investigations revealed that railways were the primary means of transporting goods overland in Côte d'Ivoire, from their introduction in 1904 until 1960. It was then overtaken by road, before the latter finally took over in the early 1980s as the preferred transport route between the port of Abidjan and its hinterland. Since then, rail has played a secondary role in the modal split of interstate transit, despite the strategies adopted by Société Internationale de Transport Africain par Rail (SITARAIL) to win back the freight market.

Keywords : *port of Abidjan, road, rail, competition, hinterland, land services*

Introduction

La mobilité constitue un facteur déterminant pour le développement des territoires. Elle exige la mise en place d'infrastructures et d'équipements adéquats pour répondre aux besoins de déplacement des populations et des biens. À ce titre, MÉRENNE (2013, p 9) souligne que l'insuffisance d'infrastructures et de services de transport entrave le développement des activités économiques. Cette réalité des faits laisse entrevoir l'importance des transports dans la mobilité des personnes, des biens et dans la facilitation des échanges commerciaux. Cependant, les territoires africains, jusqu'à la fin du XIX^e siècle sont caractérisés par une quasi-absence de voies de communication (WEULERSSE, 1931, p 544).

Le déficit d'infrastructures et de moyens de transport rend difficile l'exploitation des richesses du continent africain. Pour avoir une mainmise sur les ressources naturelles des colonies africaines, les puissances européennes ont procédé à la construction d'infrastructures de transport adéquates. La stratégie adoptée par les autorités coloniales reposait sur la construction de ports maritimes connectés à leurs arrière-pays par des lignes de chemin de fer. Le réseau ferroviaire avait pour objectifs, entre autres, de désenclaver les colonies sans littoral et de faciliter l'acheminement des matières premières issues de l'intérieur des terres vers les unités industrielles des métropoles européennes *via* les ports situés sur la côte. Il se comporte comme un véritable cordon ombilical entre l'hinterland et le littoral (TAPE, 2004, p 278). C'est dans cette logique que la quasi-totalité du réseau ferroviaire colonial a été implanté. Le choix de la voie ferrée pour le transit terrestre des marchandises s'explique par sa capacité à transporter d'importants volumes de marchandises. Ce choix politique du colonisateur a fait du chemin de fer la principale voie de desserte des territoires.

Au lendemain de l'accession des pays africains à l'indépendance, la plupart des nouvelles autorités des États

souverains ont privilégié la construction de routes dans les projets d'aménagement du territoire, confirmant cette approche de POURTIER (2007, p 1) « *les chemins de fer africains ont connu leur heure de gloire dans la première moitié du XXème siècle* ». La priorité accordée à la route est un choix politique pour permettre le développement à moindre coût (BERANGER, 2012, p 49). Ceci a été un facteur primordial dans l'extension du réseau routier dans les territoires indépendants après 1960. À cet effet, EMMANUEL et al, (2017, p 4) révèlent que le réseau routier bitumé sur le continent africain est passé de 96 400 km en 1958 à 620 000 km en 2004. Pendant que les routes enregistrent un remarquable essor, les investissements dans le secteur ferroviaire n'ont été pas réalisés dans la plupart des pays africains sur plusieurs années (CEA, 1998, p1). L'insuffisance d'investissement n'a pas permis la modernisation et l'extension du chemin de fer colonial. Cette situation a favorisé la dégradation des infrastructures, des équipements et des services du chemin de fer. Les dysfonctionnements mentionnés ci-dessus ont entraîné dans plusieurs pays du continent africain une baisse du fret ferroviaire au profit du fret routier. C'est le cas du trafic ferroviaire dans les pays maghrébins comme le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. À ce sujet, KAMEL (2014, p7) fait remarquer que le développement du réseau routier après l'indépendance dans les pays du Maghreb, a entraîné la chute de trafic ferroviaire au bénéfice de la route. Le duel que se livrent le rail et la route pour le contrôle du transport des marchandises entre les ports africains et leurs hinterlands, invite à interroger cette situation dans le contexte de la Côte d'Ivoire.

La présente étude questionne et analyse la dualité rail/route dans le transport des marchandises entre le port d'Abidjan et son hinterland. Elle a pour objectifs (i) de montrer le rôle prépondérant du rail dans le transport des marchandises entre le port d'Abidjan et son hinterland jusqu'à l'indépendance ; (ii) de mettre en évidence la baisse progressive du trafic ferroviaire face à la montée en puissance du trafic routier ; (iii) d'exposer la

réalité actuelle de la desserte route/rail du port d'Abidjan par rapport à son hinterland.

Méthodologie

La démarche adoptée pour la collecte des données dans le cadre de cette étude s'est articulée autour de la recherche documentaire, de l'observation et des entretiens. La revue documentaire a consisté à mobiliser des moteurs de recherche en ligne puis à visiter les centres de documentation (centre de documentation et d'informations du Port d'Abidjan, bibliothèque de l'Institut de Géographie Tropicale, etc.). Cette technique a permis d'accéder à la production scientifique relative à la desserte de l'arrière-pays des ports en général, et celui du port d'Abidjan en particulier. Les documents consultés ont permis d'obtenir des informations sur l'historique de la mise en place des infrastructures ferroviaires et routières ainsi que leur dynamique. La littérature a également mis en exergue le rôle des infrastructures de transport dans le développement des activités portuaires. Ces informations ont été tirées de thèses, d'articles, de revues spécialisées, de rapports d'études portant sur la question de la desserte des ports par voie terrestre.

L'observation a consisté à visiter les sites où s'effectuent les activités de transit au port d'Abidjan. Ce procédé a permis d'observer l'état de la voie ferrée et des moyens de transport (locomotives, wagons) mis à contribution dans la desserte du port d'Abidjan. Les camions assurant le transport des marchandises entre le port d'Abidjan et son hinterland y ont été associés. La recherche de l'information a été complétée par des entretiens réalisés avec les autorités portuaires d'Abidjan, les responsables de la SITARAIL à Abidjan, les représentants de l'Office Ivoirien des Chargeurs (OIC), les responsables des chargeurs des pays sans littoral, les responsables du Conseil Burkinabè des Chargeurs (CBC) à Abidjan et les représentants des Entrepôts Maliens en Côte d'Ivoire (EMACI) à Abidjan.

Le choix des interviewés est relatif à leur statut de personnes ressources dans l'activité de transport de marchandises. Les échanges ont tourné autour du choix modal opéré par les opérateurs économiques pour leurs opérations de transit entre le port d'Abidjan et les pays enclavés (Burkina Faso, Mali, Niger).

Résultats

1. La desserte du port d'Abidjan, une activité dévolue à l'origine au chemin de fer

1.1. Le chemin de fer, l'épine dorsale du transport terrestre dans la Côte d'Ivoire coloniale

Jusqu'à la fin du XIX^e siècle, les voies de communication de la colonie de Côte d'Ivoire sont composées essentiellement de pistes précaires (SEMI-BI, 1976, p147). L'insuffisance d'infrastructure de transport ne favorise pas l'acheminement rapide des matières premières des zones de production vers les unités industrielles de la métropole française. Pour satisfaire ses besoins, l'administration coloniale envisage en 1885, la construction d'un chemin de fer pour relier la colonie de Côte d'Ivoire à celle du Niger. Débutée en 1904, la ligne ferroviaire atteint finalement Ouagadougou, en Haute-Volta (Burkina Faso actuel) en 1954. Longue de 1 147 km dont 639 km en Côte d'Ivoire et 508 km au Burkina Faso (figure 1), cette ligne ferroviaire est à voie unique. Ce chemin de fer avait pour vocation de faciliter l'exploitation des ressources de ces deux territoires au profit de la métropole française.

Figure 1 : Tracé du chemin de fer Abidjan- Ouagadougou

Source: INSD (Burkina Faso), INS (Côte d'Ivoire), 2012

Réalisation: Les auteurs, 2022

Depuis sa mise en place, cette infrastructure a joué de nombreux rôles. Artère principale de l'économie de la colonie de Côte d'Ivoire, le chemin de fer a été, jusqu'en 1950, le moteur de développement socio-économique et spatial de la plupart des localités traversées (CHALÉARD, 2006, p 87). Il a contribué à l'essor des activités économiques des villes qu'il desservait. Agboville et Dimbokro lui doivent leur naissance tandis qu'Abidjan et Bouaké ont assis leurs statuts de pôles économiques du Sud et du Nord grâce à sa présence (DAGNOGO *et al.*, 2012, p 2). Les localités comme Katiola, Ferkessedougou et Ouangolodougou, bien que n'ayant pas eu le même rayonnement que les villes précédentes, doivent en partie leur essor au passage de la voie ferrée sur leur territoire. Ces

constats permettent d'affirmer que le chemin de fer a joué un rôle indéniable dans la structuration de l'espace en Côte d'Ivoire.

1.2. Un règne presque sans partage du chemin de fer jusqu'au début des années 1960

Fidèle à sa vocation, le chemin de fer Abidjan-Ouagadougou a été le principal axe de communication pour le trafic de marchandises, tant pour les localités traversées depuis Abidjan en Côte d'Ivoire que pour les localités desservies en Haute-Volta (actuel Burkina Faso). En effet, avec moins de 4 000 km de routes dont très peu étaient carrossables toute l'année, la route a joué un rôle secondaire par rapport à la voie ferrée dans la desserte de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Elle était perçue comme un complément du rail (COTTEN, 1985, p 87).

À l'exportation à partir du port d'Abidjan, le trafic de marchandises comprenait pour la Côte d'Ivoire du bois, de la banane, de l'arachide, du café et du cacao (tableau 1).

Tableau 1 : Les exportations par voie ferrée de 1956 à 1962 (en milliers de tonnes)

Années	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962
Bois	67,7	54	64,6	68	77,3	60,6	34,8
Arachides	2,5	2,3	3	3,8	2,1	16,2	29,7
Bananes	6,8	7,5	7,5	3,9	5,9	6,1	8,4
Café-cacao	30,4	19,7	19,3	24,5	21,1	35,6	16,6
Total	107,4	83,5	94,4	100,2	106,4	118,5	89,6

Source : Sitarail, *Nouvelles du réseau*, n°86/87, 2004

La voie ferroviaire servait aussi au ravitaillement des marchés locaux en produits vivriers de toutes sortes. Le trafic de marchandises à l'exportation au départ de la Haute-Volta (actuel Burkina Faso) se composait d'animaux vivants, de coton, de

fruits et légumes, d'amande de karité, etc. À cette époque, le trafic ferroviaire était dominé par les produits forestiers ligneux. Avant 1960, le trafic du chemin de fer était exclusivement centré sur le transport de marchandises.

Sans toutefois remettre en cause la mission première du chemin de fer, les États ivoirien et burkinabè ont développé entre 1960 et 1994, sous l'égide de la Régie des chemins de Fer Abidjan-Niger (RAN), le transport de passagers. Ce nouveau service représentait une activité très importante aux retombées économiques non négligeable. D'un milliard 241 millions de francs CFA en 1965, les recettes ont franchi le cap des 8 milliards de francs CFA en 1979 avec un total de 3,8 millions de voyageurs (BROU, 2017, p 71).

En effet, le trafic de passagers qui en principe n'était pas ce à quoi était voué le chemin de fer au moment de sa réalisation, a été en 1978 et en 1979, l'activité la plus importante du transport ferroviaire. Les facteurs explicatifs de l'ascendance du trafic de voyageurs sur la période sont au nombre de deux. Le premier facteur est relatif à la ruée massive des immigrés, principalement burkinabés, en quête d'un mieux-être dans une Côte d'Ivoire qui enregistrait une croissance économique exceptionnelle que les économistes ont qualifiée de « miracle ivoirien ». Le second facteur tient à l'insuffisance des infrastructures routières. La voie ferrée, plus ancienne, se présentait dès lors comme la seule voie d'accès moderne à la partie du territoire située au-delà de Bouaké, où le réseau routier était moins dense. Le déficit routier dans la moitié Nord de la Côte d'Ivoire et au-delà de ses frontières, au Burkina Faso, a conduit la RAN à acquérir du matériel roulant comprenant des trains rapides, des express et des omnibus.

2. Le chemin de fer face au développement du réseau routier dans la desserte de l'arrière-pays du port d'Abidjan

2.1. Le développement des infrastructures routières

Dans leur compréhension de l'importance des infrastructures routières, Lombard et Ninot (2010, p 73) indiquent : « Depuis les années 1950, le transport routier n'a fait que progresser. Pour les gouvernements post-indépendances, la route avait une double vocation. D'une part, la substitution au transport ferroviaire pour desservir les zones agricoles et urbaines majeures... D'autre part, le rattachement à la capitale des parties du territoire national jusque-là oubliées ». L'État de Côte d'Ivoire s'est inscrit dans cette logique de développement des infrastructures routières. En effet, dans sa volonté de désenclaver les régions du pays et de faciliter le transit de marchandises entre le port d'Abidjan et son arrière-pays, il a orienté sa politique de développement des transports terrestres vers la modernisation des routes. Cette logique s'inscrit à juste titre dans la vision du défunt premier président de la république de Côte d'Ivoire, Félix HOUPHOUËT-BOIGNY pour qui « ...la route précède le développement ». Il justifiait ainsi le choix de l'extension du réseau routier ivoirien en mettant tout en œuvre pour que le développement atteigne toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Cette vision touchait aussi aux relations avec les pays frères de la sous-région, notamment ceux avec lesquels la Côte d'Ivoire partageait des frontières communes et qui dépendaient du port d'Abidjan pour leur commerce extérieur (Mali, Haute Volta (Burkina Faso actuel)). Ce développement du réseau routier visait à réduire aussi la dépendance des échanges du port d'Abidjan de la seule ligne ferroviaire nord-sud construite par l'administration coloniale française d'alors. Le choix de mettre l'accent sur le réseau routier tient également de son coût de réalisation relativement bas comparé au chemin de fer.

En termes d'évolution du linéaire routier, le réseau routier ivoirien depuis la période de la colonisation s'est densifié selon les différents programmes de développement. Ainsi, de 5 000 km de voirie uniquement en terre en 1923, le réseau routier ivoirien a atteint 82 612 Km en 2020, dont 7 500 km de voies revêtues et 75 112 km de voie en terre (tableau 2).

Tableau 2 : Etat du réseau routier ivoirien entre 1923 et 2020

	1923	1948	1960	1970	1980	1990	2000	2010	2020
Routes en terre	5 000	10 900	24 800	33 800	42 300	63 300	75 000	75 000	75 112
Routes revêtues	-	50	700	1 300	3 100	4 700	6 514	4 500	7 500
Total	5 000	10 950	25 500	35 100	45 400	68 000	82 000	70 500	82 612

Sources : AGEROUTE 2015, FER 2019, nos enquêtes 2022.

Les investissements opérés par l'État ivoirien pour le développement du transport routier sont importants. Compte tenu de l'insuffisance et de l'indisponibilité de données statistiques, l'étude a mis l'accent sur la somme consacrée à la réalisation d'infrastructures de transport terrestre entre 1960 et 1980. Le bilan des investissements réalisés par mode de transport pendant cette période est consigné dans le tableau 3.

Tableau 3 : La répartition des investissements par mode de transport entre 1960 et 1980

Mode de transport	Montant en million de FCFA		Montant en milliard de FCFA	
	1960-1964	1964-1969	1971-1975	1976-1980
Route	13,7	7,5	17,5	34,5
Chemin de fer	2,4	7,12	6,5	8

Source : République de Côte d'Ivoire, 1980

La répartition des ressources financières suivant le tableau 2 confirme l'attention particulière portée à l'infrastructure

routière. Entre 1971 et 1975, 73 % des investissements ont été alloués à la construction des routes. Ces investissements se sont accentués au fil des années. Ils ont été d'un apport déterminant dans le bitumage de diverses routes, notamment les corridors routiers Abidjan-Ouangolodougou (frontière du Burkina-Faso) et Abidjan-Pogo (frontière du Mali). La réalisation des investissements susmentionnés, a permis l'expansion du réseau routier. Comme l'atteste la figure 2 ci-dessous, de seulement 680 km de routes revêtues en 1960, ce réseau est passé à 4 700 km en 1990 et a atteint 6 743 km en 2019.

Figure 2 : Évolution du linéaire du réseau routier revêtu entre 1960 et 2019

Source : AGEROUTE, 2015 et GAHIE, 2019

Ces routes avaient pour objectif de désenclaver les zones de production agricole, difficilement accessibles, et de faciliter les échanges commerciaux nationaux et le transit inter-État. C'est le lieu de souligner que les autorités ivoiriennes, pour permettre à la Côte d'Ivoire de disposer d'un bon réseau routier praticable en toute saison, ont mis en place l'Agence de Gestion des Routes (AGEROUTE). Cette structure est chargée de l'exploitation, du suivi et de l'entretien du réseau routier et autoroutier ivoirien.

Elle a été créée par le texte de loi n°97-517 du 04 septembre 1997.

Pour favoriser le financement régulier et pérenne de l'entretien et la réhabilitation du réseau routier existant, le Fonds d'Entretien Routier (FER) a été également créé. Cette deuxième structure a été fondée par l'ordonnance n°2001-591 et le décret n°2001-593 du 19 septembre 2001. Les actions conjointes des structures intervenant dans le domaine routier ont amélioré progressivement la qualité du réseau routier ivoirien. Ces actions ont favorisé une concurrence entre la route et rail pour le transport de marchandises entre le port d'Abidjan et l'hinterland international.

2.2. Le déclin de l'infrastructure ferroviaire autrefois prospère au profit du transport routier

« *Le développement des réseaux routiers, surpassant le rail dès les années 1960, a contribué autant à la construction des territoires nationaux qu'à l'intégration économique et territoriale des campagnes et à la formation progressive, mais quelque peu anarchique, d'entités supranationales* » (Lombard et Ninot, 2010, p 70). Cette assertion est un constat global qui met en évidence la volonté manifeste des Etats de se développer en mettant en avant un moyen autre que celui déployé par l'administration coloniale (le rail). Ainsi, en Côte d'Ivoire la tendance va s'inverser progressivement entre le rail et la route. À partir de 1980, le déclin du trafic ferroviaire va se prononcer, d'une part avec le développement de l'économie de plantation et du réseau routier qui s'en est suivi, et d'autre part en raison de la mauvaise gestion et de l'insuffisance des subventions accordées par les États ivoirien et burkinabè (DAGNOGO et al 2012, p 5). Ceci n'a pas permis d'investir et de moderniser les infrastructures et équipements ferroviaires. Le rail n'a pas évolué du point de vue technique (BERANGER, 2012, p 56). En vue de pallier les nombreux maux qui minent son bon fonctionnement, la gestion du chemin de fer est retirée aux États

ivoirien et burkinabè et concédée sous l’auspice des bailleurs de fonds internationaux, à un opérateur privé en 1994, en l’occurrence BOLLORE AFRICA LOGISTICS. Le réaménagement de la politique commerciale opérée par les nouveaux gestionnaires, a privilégié le transit inter-état en accordant la priorité aux marchandises (hydrocarbures, engrais, ciment, coton, ustensiles en plastique...). Cette démarche a donné un second souffle au chemin de fer avec un regain du fret sans toutefois résorber totalement les problèmes auxquels il était en proie.

En effet, la ligne ferroviaire Abidjan-Ouagadougou est une voie métrique⁷ qui ne correspond pas à l’écartement standard qui est de 1,435 mètre couramment utilisé à travers le monde. Techniquement dépassé et mal équipé, cet outil n’est plus en mesure d’assurer convenablement la connectivité entre les deux territoires qu’il relie. Il accuse un temps de transit plus long (au minimum 3 jours contre seulement 2 pour le trafic routier) et une durée de rotation d’une semaine en moyenne. Outre la défaillance des infrastructures, le matériel roulant notamment les wagons sont vieillissants (photo 1). Cette situation constitue un handicap à la performance des activités ferroviaires.

Photo 1 : Un wagon vieillissant de la SITARAIL en attente de chargement au port d’Abidjan

Source : auteurs, 2022

⁷ Une voie métrique est une voie ferrée dont l’écartement des rails est de 1 m.

À l’obsolescence générale du rail et des wagons, vient s’ajouter la structure du sol de nature sableuse dans le sud de la Côte d’Ivoire. Mis en commun, les deux raisons ci-dessus évoquées imposent aux locomotives de rouler à des vitesses commerciales moyennes de l’ordre de 30 km/h au sud et 60 km/h dans la partie nord de la Côte d’Ivoire. En outre, le chemin de fer ne propose pas de services réguliers. Les départs sont possibles lorsque les wagons prévus pour effectuer un voyage sont pleins.

Ces dysfonctionnements limitent les activités du chemin de fer. Entre temps, du côté de la route, les camionneurs offrent de nombreuses possibilités de transport aux opérateurs économiques, dont les services “ porte à porte ” sans rupture de charge et à la demande. Par conséquent, le transport routier est fortement sollicité au regard des prestations proposées. Cela contribue à accroître la part du transit par voie routière (figure 3).

Figure 3 : Trafic de marchandises par route et par rail entre le port d’Abidjan et son hinterland entre 1995 et 2019

Source : SITARAIL, 2015 et Rapport d’activité PAA, 2000, 2005, 2010, 2015 et 2019

L'observation des données de la figure 3 permet de constater la suprématie du fret routier entre 1995 et 2019. L'analyse a porté sur cet intervalle en raison de l'indisponibilité de données statistiques sur le trafic de marchandises par route et par rail entre le port d'Abidjan et son hinterland. Selon les statistiques de la figure 3, sur 573 677 tonnes de marchandises traitées en 1995, 455 624 tonnes ont emprunté la route, soit 79 % du trafic global en transit. La perte des parts de marché de la voie ferrée au profit de la voie routière, est également tributaire des différentes crises sociopolitiques qu'a connues la Côte d'Ivoire entre de 2002 et 2011. Tous ces évènements ont entraîné une interruption du trafic ferroviaire sur plusieurs mois (DAGNOGO et *al*, 2012, p 15). Toutefois, les échanges par les corridors routiers ont continué de fonctionner en dépit des nombreux risques sécuritaires.

À ce jour, la route demeure le mode de transport le plus utilisé pour les échanges commerciaux entre le port d'Abidjan et son arrière-pays international. Pour preuve, en 2019, 1 050 000 tonnes de marchandises (en provenance essentiellement des avant-pays du port d'Abidjan) ont été acheminées par camion vers l'hinterland contre 950 000 tonnes (en provenance à la fois des avant-pays du port d'Abidjan et du territoire ivoirien) par le train. La route demeure donc à ce jour le mode de transport le plus utilisé pour le transit des marchandises entre le port d'Abidjan et les pays de l'hinterland. Le Mali est le principal pays qui utilise la route pour l'acheminement de ses marchandises, quoiqu'une partie de ses marchandises ait été transportée par rail dans le passé. La quasi-totalité du fret de ce pays qui transite par le port d'Abidjan emprunte la route. Le Burkina-Faso avec un quart du trafic occupe la seconde place, d'autant plus que ce pays est desservi par le rail qui atteint la capitale Ouagadougou en passant par Bobo-Dioulasso, deuxième ville du pays.

3. Le rail dans l'ombre de la route dans la desserte du port d'Abidjan

3.1. Les déboires du réseau et du matériel ferroviaire

À l'ouverture du port d'Abidjan, le chemin de fer était la principale voie de communication utilisée pour le transport des marchandises à destination ou en provenance de son l'hinterland national et international. Avec le développement des routes bitumées à partir des années 1950-1960, le fret ferroviaire a décliné progressivement au profit du fret routier. La voie ferrée occupe depuis une fonction secondaire dans la répartition modale du transit inter-État entre la Côte d'Ivoire et son hinterland. La forte préférence des opérateurs économiques pour la route est en grande partie liée à l'amélioration de l'état des voies routières et aux nombreux services offerts, notamment la possibilité d'acheminer quotidiennement des marchandises sans rupture de charge et le gain substantiel de temps par rapport au rail.

La crise militaro-civile survenue le 19 septembre 2002 en Côte d'Ivoire a contribué au déclin du transport de marchandises par voie ferroviaire au profit de la voie routière. Le trafic ferroviaire totalement interrompu à la faveur de la crise de septembre 2002, n'a repris que le 1^{er} avril 2004. Avec ce temps d'inactivité, les infrastructures ont dû être restaurées par endroit pour faciliter la reprise. Toute chose qui n'a pas joué en faveur du rail.

Le déclin du chemin de fer s'explique aussi par la vétusté, la dégradation des infrastructures et l'indisponibilité des wagons. L'état actuel de la voie ferrée limite la célérité des wagons à des vitesses qui sont loin d'être des vitesses commerciales favorables au transport rapide des marchandises, allongeant grandement la durée du voyage entre Abidjan et Ouagadougou. À ces dysfonctionnements, s'ajoute la programmation hebdomadaire des trains.

En Côte d'Ivoire, la décadence du transport ferroviaire a incité la SITARAIL à mettre en place des projets de modernisation de

ses installations pour la reconquête du fret. Les aménagements projetés sont multiples et porteurs d'avenir. Ils s'agit du renouvellement des voies ferrées, de la modernisation du système de sécurité, de la réhabilitation des gares et des ateliers de maintenance. Il est également prévu l'extension et le renouvellement du parc de matériels roulants. La réalisation de ces divers projets peut faire basculer le fret en faveur du chemin de fer d'autant plus que les responsables de la SITARAIL envisagent un transit de 5 millions de tonnes de marchandises.

3.2. L'échec du projet de ferroutage entre le port d'Abidjan et son hinterland, une opportunité de relance perdue

Le projet de ferroutage est un projet de transport de marchandises qui combine le transport par voie ferroviaire et le transport par voie routière. Il permet d'utiliser pour une première partie du trajet des marchandises le train, et pour la suite la route, et vice versa. C'est un projet qui a été lancé le 1^{er} décembre 2009 par le défunt ex Directeur Général du port d'Abidjan, Marcel GOSSIO et le ministre des transports Burkinabé Gilbert OUEDRAOGO, en présence des autorités nigériennes (Jeune Afrique, 2009). À travers ce projet, les chargeurs du Mali et ceux du Niger avaient la possibilité de transférer leurs marchandises en réduisant les trajets des camions pour le transport par voie routière. Mais cette solution n'a pas fait long feu. En effet, une fois les marchandises débarqués des wagons, il fallait à nouveau les charger dans les camions pour ensuite les décharger au lieu de destination finale. Les opérations de manutention au niveau ferroviaire, ensuite à bord des camions et vice versa, occasionnaient des dépenses importantes pour les chargeurs. Les Maliens par exemple récupéraient leurs produits secs des wagons à Ouangolodougou où ils disposaient d'un entrepôt, pour ensuite les convoier par camions à Sikasso en territoire malien après avoir passé la frontière. Les marchandises liquides (hydrocarbures) étaient dépotées à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso avant d'être acheminées vers le Mali. Ces situations

n'étaient pas vraiment avantageuses pour les chargeurs. Cette situation était pareille pour les chargeurs nigériens qui récupéraient leurs marchandises à Ouagadougou sur une plateforme multimodale, en parcourant une distance de 529 Km depuis Niamey. Bien que ce projet présentait des avantages, « *il n'a été suivi que sur une courte période par les Maliens et les Nigériens qui se sont désengagés assez rapidement* » (nos enquêtes, 2020).

3.3. La montée en puissance du transport routier sur l'axe port d'Abidjan-hinterland

Dans la desserte du port d'Abidjan relativement à son hinterland, le transport routier de marchandises a connu un essor particulier. Cet essor particulier est lié au fait que les chargeurs des marchandises en provenance et à destination de l'hinterland, ont acquis des véhicules de transport en propre pour leurs marchandises. Ces acquisitions sont le résultat de crédits octroyés par les banques afin d'aider les chargeurs dans leurs activités. Ces opérateurs économiques sont maintenant à la fois chargeurs et transporteurs. Ce qui est avantageux pour eux en termes de gains financiers réalisés sur leurs opérations. Les flottes de ces chargeurs se comptent en centaine de camions. C'est l'exemple du groupe TOGUNA dont l'un des secteurs d'activité est la production et la commercialisation d'engrais. Cet opérateur malien dispose d'installations d'une capacité de 600 000 tonnes/an pour les minéraux de type bulk-blending appelé NPK et d'engrais organiques d'une capacité de 100 000 tonnes/an.

Ces véhicules de transport de marchandises font une rude concurrence au transport ferroviaire aussi bien dans la desserte du port d'Abidjan, que dans la desserte du port de Dakar depuis Bamako. Sur cet autre axe de transport de marchandises en Afrique de l'ouest, le trafic ferroviaire est à l'arrêt. Ce sont les camions qui assurent à 100% le transport de marchandises depuis et à destination du Mali.

4. Quid de la dualité route-rail dans la desserte du port d'Abidjan en Afrique de l'Ouest

Cette étude a montré qu'à l'ouverture du port d'Abidjan, le chemin de fer était la principale voie de communication sollicitée pour le transit des marchandises à destination ou en provenance de son l'hinterland international. Avec le choix politique de mettre en avant l'amélioration du réseau routier national par le bitumage des principaux axes à partir des années 1960, le fret ferroviaire a décliné progressivement au profit du transport routier. Outre le choix politique de privilégier la route, le déclin du chemin de fer s'est aggravé par la dégradation des infrastructures, l'indisponibilité des wagons, la vétusté du matériel roulant etc. L'état actuel de la voie ferrée depuis Abidjan vers l'hinterland limite la vitesse des wagons entre 30 et 60 km/h en moyenne. Cette vitesse commerciale allonge grandement la durée du voyage entre Abidjan et Ouagadougou. Aussi, la voie ferrée occupe depuis une fonction secondaire dans la répartition modale du transit inter-État. Le choix des opérateurs économiques pour la route est en grande partie liée à l'amélioration de ce mode transport et aux nombreux services offerts, notamment la possibilité d'acheminer quotidiennement des marchandises sans rupture de charge.

Ces résultats, bien que dévoilant l'apport très appréciable du rail dans les échanges du port d'Abidjan avec son hinterland, exposent aussi ses limites et son « délaissement » au profit de la route. Il est vrai qu'il continue d'être utilisé pour l'acheminement des marchandises, mais cela se fait dans une moindre mesure par rapport à la route qui a gagné en sollicitation au fil du temps. Ces résultats corroborent ceux des travaux de BERANGER (2012, p 229-230) qui s'est appesanti sur le transport ferroviaire de marchandises au Mozambique et au Kenya. Le transport ferroviaire dans ces deux pays a connu le même sort qu'en Côte d'Ivoire, d'autant plus que la route l'a supplanté dans le transport des marchandises. Ces résultats sont

également ceux des travaux de DIA et GAYE (2019) qui illustrent le cas des échanges entre le port de Dakar et le Mali. Dans cet exemple, le chemin de fer est complètement « noyé » par le transport routier. Ils font savoir que l'insuffisance d'investissements dans le chemin de fer qui relie le port de Dakar à la ville de Bamako (Mali) a favorisé la dégradation des rails et par conséquent, l'arrêt du trafic ferroviaire en 2018. Le transport routier constitue la seule option pour l'évacuation des marchandises entre le port de Dakar et le Mali. POURTIER (2007) fait les mêmes observations en mettant en évidence les exemples du Nigéria, de l'Angola, du Mozambique, du Gabon. Dans ces pays, le chemin de fer connaît des difficultés diverses, le reléguant au second plan loin derrière la route.

En Côte d'Ivoire, la décadence du transport ferroviaire a incité la SITARAIL à mettre en place des projets de modernisation de ses installations pour la reconquête du fret. Les aménagements projetés sont multiples et porteurs d'avenir. Ils portent sur le renouvellement des voies ferrées, la modernisation du système de sécurité, la réhabilitation des gares et des ateliers de maintenance. Il est également prévu l'extension et le renouvellement du parc de matériels roulants. La réalisation de ces divers projets peut faire basculer le fret en faveur du chemin de fer d'autant plus que les responsables de la SITARAIL envisagent un transit de 5 millions de tonnes de marchandises.

Conclusion

À terme, le contexte de création et de développement des infrastructures de transport terrestre en Côte d'Ivoire depuis l'époque coloniale est différent de celui de la logique de développement des infrastructures ferroviaires. L'analyse révèle que le chemin de fer a incontestablement été l'épine dorsale du transport terrestre de marchandises dans la première moitié du XX^e siècle. Mais avec l'adoption d'une nouvelle politique par les autorités publiques à partir de 1960, privilégiant la route au

détriment du chemin de fer, ce dernier a vu son trafic s'amenuiser au fil du temps. Ainsi, la route a fini par l'emporter sur la voie ferrée au début des années 1980, eu égard aux investissements massifs dont elle a bénéficié et à sa réticularité, qui facilite l'interconnexion entre les différents nœuds des territoires desservis.

La concession à un opérateur privé du chemin de fer lui a impulsé un souffle nouveau, notamment en ce qui concerne le transit inter-état de marchandises. Mais cette donne ne change pas la nette domination de la route dans le transport de marchandises entre le port d'Abidjan et les pays de l'hinterland. Au-delà des traditionnels problèmes infrastructurels et réglementaires qui minent le milieu du transport terrestre de marchandises, ce secteur fait face depuis près d'une décennie à un nouveau défi d'ordre sécuritaire et socio-politique cette fois-ci. Il s'agit de la montée en puissance du terrorisme dans le nord de la Côte d'Ivoire et dans la bande sahélienne (Mali et Burkina Faso, Niger etc.). Cette situation impose des défis nouveaux au transport terrestre et aux chaînes logistiques d'approvisionnement dans cette partie de l'Afrique. Ce défi s'aggrave avec les changements brusques observés à la tête des Etats et aux sanctions économiques appliquées par les organes de gouvernance régionale qui grèvent les relations commerciales entre Etats Côtiers et Etats sahéliens qui dépendent des premiers pour leur commerce extérieur.

Bibliographie

Beranger C. (2012). *Le rôle du chemin de fer en Afrique : les cas du Mozambique et du Kenya*, Thèse unique de Doctorat, Université du Havre, 550 p.

Brou K. A. (2017). *Les transports terrestres interurbains dans l'économie ivoirienne de 1960 à 1980*, Thèse unique de Doctorat, Université Félix Houphouët-Boigny, 326 p.

Chaléard J.-L. (2006). Le rôle du chemin de fer dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. Le cas du département d'Agboville. In Chaléard J.-L., Chanson-Jabeur C., Béranger C., Le chemin de fer en Afrique, Paris, Karthala, PRODIG et SEDET, p. 87-104.

Commission Economique pour Afrique (CEA). (1998). La problématique de la privatisation des chemins de fer en Afrique, 16 p. <https://hdl.handle.net/10855/15196>

Cotten A. M. (1985). Développement des transports en République de Côte d'Ivoire Ses conséquences géographiques. *Travaux de l'Institut Géographique de Reims, n°63-64, 1985.* Les transports dans les pays en développement, p 85-94.

https://www.persee.fr/doc/tigr_0048-7163_1985_num_63_1_1176

Dagnogo F., Ninot O. et Chaleard J-L. (2012). Le chemin de fer Abidjan-Niger : la vocation d'une infrastructure en question. *EchoGéo.* 18 p. <https://doi.org/10.4000/echogeo.13131>

Dia I. et Gaye S. (2012). La compétitivité du Port de Dakar à partir de l'étude de la desserte de Bamako : diagnostic et amélioration », *European Scientific Journal* September, Vol.15, p 193-217. <http://dx.doi.org/10.19044/esj.2019.v15n26p193>

Chauvin E., Mareï N. et Lombard J. (2017). Les circulations mondialisées en Afrique : promotion, adaptation et contournement, *Géocarrefour* 18 p. <https://doi.org/10.4000/geocarrefour.10313>

Kamel B. A. (2014). Les transports ferroviaires au Maghreb. *Institut de Prospective Économique du Monde Méditerranéen (IPEMD)*, 95 p. http://www.ipemed.coop/adminIpemed/media/fich_article/1415871184_IPEMED_Les-transports-ferroviaires-au-Maghreb_Nov2014.pdf

Lombard J., Ninot O. (2010). Connecter et intégrer. Les territoires et les mutations des transports en Afrique (connect and integrate : territories and transport in Africa). In : Bulletin de l'Association de géographes français, 87^e année, 2010-1. 1960-2010 : 50 ans d'indépendances africaines. Pp.69-86.

Merenne E. (2013). Géographie des transports. *Presses universitaires de Rennes*, p 9-16.

[www. Pur-edition.fr](http://www.Pur-edition.fr)

Pourtier R. (2007). Les chemins de fer en Afrique subsaharienne, entre passé révolu et recompositions incertaines. *Belgeo*, revue belge de géographie, 2, 2007, mis en ligne le 10 décembre 2013. URL : <http://belgeo.revues.org/11266> ; DOI : 10.4000/belgeo.11266

Semi B. Z. (1976). L'infrastructure routière et ferroviaire coloniale source de mutations sociales et psychologiques : le cas de la côte d'Ivoire 1900-1940. *Cahiers d'études africaines* volume 16 n° 61-62, p.147-158. <https://doi.org/10.3406/cea.1976.2896>

Tapé B. J. (2004). Economie maritime et portuaire de la Côte d'Ivoire, étude géographique. Thèse de doctorat d'Etat, Université de Cocody, 876 p.

Weulersse J. (1931). L'évolution des voies de communication et des moyens de transport en Afrique Centrale. *Annales de Géographie*, t. 40, n°227, p. 544-558.

https://www.persee.fr/doc/geo_0003-4010_1931_num_40_227_11160

Webographie

Jeune Afrique (2009). Le ferroutage dope les échanges entre Abidjan et Niamey. <https://www.jeuneafrique.com/199450/archives-thematique/le-ferroutage-dope-les-changes-entre-abidjan-et-niamey/>

ENJEUX ETHIQUES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES AFRICAINES : CAS DU BENIN

Barnabé DENON,

*Docteur en Philosophie Morale et Politique, Maître de Conférences,
Université d'Abomey-Calavi (Bénin)*

bardenon@yahoo.fr

Aurélien Videkon GBEGNON,

*Docteur en Philosophie Morale et Politique, Assistant., Université
Catholique de l'Afrique de l'Ouest*

gbegnonaurelien@yahoo.fr

Résumé

Les administrations publiques africaines, d'un pays à un autre, sont caractérisées par des pratiques peu vertueuses. Ces dernières créent un climat d'animosité dont les conséquences se ressentent sur la qualité de service, laissant l'usager dans la désolation. Un regard analytique de la réalité des pays africains laisse entrevoir une administration héritée de la colonisation, et aujourd'hui inadaptée aux défis actuels.

La bonne performance d'une administration réside dans sa capacité à se donner une organisation à la hauteur des ambitions légitimes de tout un peuple, avec des moyens d'actions bien éprouvés, rendant le service public accessible à tous sans distinction de race, de région, de religion, de sexe, etc...

En Afrique et spécifiquement au Bénin, l'administration publique sombre dans une léthargie qui ne permet pas à l'usager de bénéficier d'un service de qualité. Fort de ce constat, la gouvernance du Renouveau démocratique au Bénin a initié des réformes visant à améliorer les pratiques dans l'administration publique béninoise. Ces réformes sont perçues comme un éveil aux pratiques éthiques, dans la perspective de donner au service public son vrai sens.

L'objectif principal de cette recherche est de mettre en exergue les pesanteurs des administrations publiques africaines, empêtrées dans des controverses qui influencent négativement le service public, au point où les efforts de développement sont souvent étouffés et donc infructueux.

Dans une démarche qualitative, l'analyse s'est accentuée sur la réalité béninoise, dans un élan gouvernemental de faire recours aux valeurs éthiques pour redorer le blason d'une administration moribonde et inadaptée aux défis actuels de développement. L'enjeu actuel est de grande portée, et les Etats africains ne pourront tenir le pari du développement que dans l'avènement d'un service public de qualité, enraciné dans les valeurs éthiques. C'est à ce prix que l'Afrique pourra répondre à ses ambitions de réussite et de performance.

Mots clés : éthique, administration publique, service public, performance, satisfaction.

Abstract

African public administrations, from one country to another, are characterized by practices that are hardly virtuous. These create a climate of animosity whose consequences are felt on the quality of services, leaving the user in desolation. An analytical look at the reality of African countries suggests an administration inherited from colonization, and today unsuited to current challenges.

The good performance of an administration lies in its ability to set up an organization that meets the legitimate ambitions of an entire people, with well-tested means of action, making public service accessible to all without distinction of race, region, religion, gender, etc.

In Africa and specifically in Benin, the public administration is sinking into a lethargy that does not allow the user to benefit from a quality service. Based on this observation, the governance of the Democratic Renewal in Benin initiated reforms aimed at improving practices in the public administration. These reforms are analyzed as an awakening to ethical practices, with a view to giving public service its true meaning.

The main objective of this research is to highlight the inertia of African public administrations, entangled in the controversies that negatively influence public service, to the point where development efforts are often stifled and therefore unsuccessful.

In a qualitative approach, its analysis focuses on the reality of Benin, in a government's impetus to resort ethical values to restore the image of a moribund administration that is unsuited to current development challenges. The current challenge is far-reaching, and African States will only be able to meet the challenge of development through the advent of a quality public

service, rooted in ethical values. It is at this cost that Africa will be able to meet its ambitions for success and performance.

Keywords : *ethics, public administration, public service, performance, satisfaction.*

Introduction

« Le fonctionnaire joue un rôle très important dans la société. Responsable de l'application des lois, serviteur de la population, gardien des décisions démocratiques, fiduciaire des personnes publiques, ces hautes responsabilités commandent une conduite empreinte d'une éthique et d'une morale élevée », P. Loko (2020, P. 11). Cette citation exprime à juste titre, l'intérêt suscité par la problématique éthique au sein de l'administration béninoise. La mission dévolue à tout agent public nécessite un niveau de conscience élevé pour appréhender au mieux les enjeux et toute la responsabilité que cela impose. La noblesse de cette mission force à une conduite l'éthique, afin que les divers objectifs soient atteints.

Le secteur du service public dans les administrations africaines végète dans une certaine lassitude qui ne favorise pas le développement. Car, la fonction publique doit être engagée dans une dynamique permanente de recherche de performance pour la satisfaction de l'usager.

Pertinence du sujet :

L'administration publique africaine est aujourd'hui confrontée à un déficit de performance. Ceci se laisse aisément apprécier, quand pour une sollicitation donnée, on se retrouve dans la position d'usager. C'est le lieu où les règles éthiques, de bienséance, d'équité, d'objectivité sont régulièrement bafouées. Et l'administration publique en Afrique est censée être le secteur qui impulse et motive les actions de développement. L'émergence de l'Afrique victorieuse passe par une administration modernisée, performante et engagée dans la

dynamique du mieux-être. D'où le recours à des pratiques éthiques, afin qu'émerge une administration de développement. L'intérêt porté sur le Bénin se justifie au regard des récriminations proférées contre cette administration, et les réformes introduites dans la gouvernance des affaires publiques par le régime de la rupture.

Problématique :

Le degré de dégradation des pratiques dans l'administration publique béninoise est tel que depuis 2016, avec l'avènement au pouvoir du président Patrice Talon, il apparaissait urgent pour ce gouvernement de conjurer le mal de cette administration. Une administration qui fonctionnait à la mesure du rang social, de la fraternité, du clientélisme, de la subjectivité inter relationnelle. Pareille mode de fonctionnement est une injure à la morale, à l'intelligence, et au développement. La gouvernance étant confrontée à la difficulté de l'émergence d'une administration de développement, le recours aux valeurs éthiques ne serait-il pas la voie porteuse ?

Hypothèses/Objectifs Scientifiques :

Les pratiques dans toute administration doivent viser la satisfaction de l'utilisateur, d'où qu'il vienne. L'objectivité est sensée être la ligne directrice de l'élégance dans les actes de gestion humaine. Les administrations publiques africaines gagneraient à se hisser à un niveau d'impartialité pour que le service soit dignement rendu. La dégradation de la qualité de service dans la plupart des administrations en Afrique, découle du manque de respect des principes et règles de conduite qui cadrent le service public. Tout service relève d'une haute vocation à se rendre disponible et performant à la tâche. Mais malheureusement pour des mobiles personnels et subjectifs de gain, les nobles objectifs sont sacrifiés. C'est ainsi que le service perd de sa qualité et des pratiques rétrogrades font leur apparition.

L'amélioration tant souhaitée dans les administrations publiques en général et particulièrement au Bénin, ne pourra se réaliser que dès lors que l'éthique va intégrer les mœurs administratives. Les enjeux de développement actuels sont si importants que tout travailleur est invité à faire preuve de don de soi, dans un environnement dépouillé de pesanteurs historiques et socioculturelles.

Démarche méthodologique :

L'approche méthodologique est qualitative et consiste à saisir le sens et la portée du service public, pour poser un problème de fond qui se pose aux administrations publiques africaines, le défaut éthique. En s'inspirant de la réalité béninoise, l'administration publique africaine a affiché une image peu reluisante, qui a soulevé les préoccupations de développement. La question du développement de l'Afrique est récurrente et il importe de se focaliser sur les facteurs qui inhibent les efforts consentis par les gouvernants. Cette préoccupation est portée par le concert des nations africaines, et l'Union Africaine s'en saisit pour en appeler à une orientation éthique des actions dans l'administration publiques.

De façon spécifique, cette recherche permet de s'imprégner de la situation de l'administration africaine, une situation qui oblige à des mesures éthiques pour relancer le développement. En s'inspirant du cas du Bénin comme cadre d'analyse de la situation, il s'agit d'évaluer le péril qui plane, d'identifier les facteurs constitutifs du fléau et suggérer une réorientation éthique, gage d'un développement réel.

1- Les caractéristiques de l'administration publique

1.1- Le contexte de l'avènement de l'administration publique en Afrique

L'administration publique est l'organisation mise en place par les gouvernants pour assurer au mieux, l'accomplissement du

service public dont la raison d'être est l'intérêt général. Le champ d'exercice de l'intérêt général est défini par l'arsenal de lois administratives auxquelles le fonctionnaire est astreint dès l'entrée en service. Dans le respect de ces dispositions de loi, l'agent public est invité à faire preuve d'intégrité, d'impartialité afin de gagner la confiance du public qui sollicite les prestations de l'Etat. Ce faisant une symbiose ou une harmonie de vie est sensée s'instaurer entre le fonctionnaire et le public dont il sert la cause.

L'administration publique béninoise, comme la plupart des administrations africaines, s'est installée et s'est développée à l'ombre de l'héritage coloniale. En effet, à la proclamation de l'indépendance du Dahomey en 1960, les structures administratives mises en place ont été inspirées par le modèle de l'administration coloniale. Cette dernière avait pour objectif d'administrer les colonies pour qu'elles soient pourvoyeuses de ressources et richesses exportables, dans un mécanisme commercial dont le colonisateur pourra tirer profit. C'est alors un appareil administratif inadapté aux réalités de la chefferie traditionnelle, qui a émergé, sapant les principes sur lesquels le pouvoir traditionnel africain était bâti. L'agent public doit ainsi s'adapter aux considérations de cette gestion administrative. La finalité économique n'étant pas la même, les jeunes administrations africaines des indépendances vont se fier à l'expertise de l'Etat colonial, en terme d'aide et d'assistance pour assurer leurs premiers pas de croissance.

L'administration béninoise a pour mission fondamentale la prestation de services publics aux citoyens. Mais engagée dans une approche de mimétisme et d'assimilation, elle n'a su, se mettre à la hauteur des nobles aspirations du peuple. La perpétuation du modèle colonial a désarticulé l'idéal social du peuple africain, fait de bravoure, d'honnêteté, du droit d'aînesse, de croyances ancestrales, du souci d'harmonie de vie, etc... Du coup, l'administration béninoise ayant perdu ses repères originels, végète dans un conformisme béat.

De façon récurrente, l'administration publique béninoise s'est illustrée par une dégradation continue de son fonctionnement. Il s'avère que le service public est mal assuré. Les appréciations négatives sont alimentées par rapport aux pratiques qui s'observent et pour lesquelles l'utilisateur apparaît comme la victime. Le secteur public est gangrené par la corruption, le clientélisme, la gabegie, le manque de conscience professionnelle. Ces maux qui ne sont pas exhaustifs, bloquent la croissance et éloignent de l'atteinte des objectifs de développement. Le déficit d'efficacité et le malencontreux résultat qui pointent à l'heure du bilan prouvent que ce modèle est sclérosé, et ne saurait conduire à des performances.

1.2- Les contreperformances de l'administration publique béninoise

Les contreperformances de l'administration béninoise étaient si évidentes, que les pouvoirs publics ont dû recourir à des thérapies, avec des fortunes diverses. Ainsi avec l'accompagnement du même colonisateur, et face au bilan économique désastreux de la fin des années quatre-vingt, le Bénin comme la plupart des pays africains se sont lancés dans des Programmes d'Ajustement Structurel (PAS). Par cette alternative, une bouffée financière est injectée dans le tissu économique, avec pour point d'orgue, le dégraissage de l'administration publique. Le paradoxe fut la ruée vers l'Afrique de soi-disant coopérants pour injecter une consistante manne financière dans l'économie locale. C'est ainsi que bon nombre de citoyens se sont retrouvés dans des conditions de vie difficiles. En l'absence de marge de manœuvre, la situation des administrations publiques s'est encore compliquée.

Le Bénin a fini par se convaincre qu'il serait difficile à l'Etat central d'être présent partout sur le territoire national et répondre aux attentes légitimes des populations. Ce fut l'avènement de la décentralisation, qui peine à prendre une autonomie fonctionnelle. Au-delà des ambitions clairement affichées, le

développement des collectivités décentralisées reste un vœu pieux. Car l'offre des services sociaux de base aux populations locales est inexistante, à un moment où on parle de décentralisation. La première décennie de ce siècle fait constater que les conditions de vie des populations locales ne sont pas améliorées, et que la culture démocratique, socle des actions de développement demeure un leurre. En principe, l'évolution du processus de la décentralisation devrait amener à instaurer un contexte favorable à une meilleure gestion des ressources pour le bénéfice de la collectivité. Le comble est l'absence de structure ou cadre susceptible d'évaluer les besoins des populations. Dans l'incapacité de pouvoir assurer les services de base de façon satisfaisante, les populations se sentent abandonnées dans des conditions de vie précaire.

2- Le contexte actuel du service public au Bénin

Dans un environnement de travail aussi tumultueux que controversé, la notion même de service public s'illustre dans une confusion qui laisse place à des récriminations. Car le service public à rendre concerne le citoyen ou tout usager quel qu'il soit, et s'oriente vers la satisfaction de ses attentes.

La gouvernance actuelle, en prônant la rupture, donne l'alerte pour se doter d'une administration au service du peuple. Mais ceci ne peut advenir que d'un changement profond de mentalité, afin que chacun prenne la mesure de l'enjeu et des défis qui attendent tout le monde. Il s'agit de répondre efficacement aux récriminations prononcées contre l'administration béninoise, et trouver le cadre idoine pour redonner confiance.

2.1- L'éveil au renouveau de l'administration publique

Avec un état des lieux aussi alarmant que décevant, la fonction publique béninoise se doit de redorer son blason, pour être un service public utile et efficace. C'est pourquoi, dès l'accession

au pouvoir en 2016, le régime politique de « la rupture »⁸ s'est engagé à imprimer une approche novatrice de la fonction d'agent public au Bénin. Il a fallu dans une première approche remettre inlassablement tout fonctionnaire (du secteur public et du secteur privé) au travail, en retouchant à la législation en vigueur. Ainsi, la loi N° 2018-34 du 05 octobre 2018 modifiant et complétant la loi N° 2001-09 du 21 juin 2002, portant exercice du droit de grève en République du Bénin a créé un autre cadre législatif auquel tout travailleur doit se soumettre. Dès lors, plus de cessation abusive de travail. Certains corps de métier, en fonction du caractère spécifique de leur mission sont interdits de droit de grève. Il s'agit du personnel militaire, du personnel paramilitaire (police, douane, eaux, forêt et chasse), de même que le personnel des services de santé. C'est ainsi que le gouvernement a restreint l'espace de liberté syndicale. Bien que la possibilité de grève existe, elle est maîtrisée et réglementée, avec une interdiction formelle de grève de solidarité. Le droit de grève est concédé dans une durée maximum de dix (10) jours sur une année, sept (07) jours au cours d'un même semestre, et deux (02) jours au cours du même mois. On peut affirmer que cette stratégie politique a contribué à mettre davantage le fonctionnaire au travail effectif. En conséquence, les associations syndicales se sont vues fragilisées, et sous la menace de la révocation, les fonctionnaires sont devenus sourds aux appels à la grève. Chacun se bat désormais pour son pain quotidien.

Dans la douleur, les travailleurs béninois se sont résignés à cette disposition nouvelle pour se consacrer au travail. Avec cet environnement de discipline, centré sur la prise de responsabilité de chaque agent, les abus autre fois observés ont commencé à faire place à l'assiduité au poste, et l'instauration d'une culture de redevabilité et de reddition de compte. Ce fut une délivrance pour le peuple pris en otage par le travailleur pour une prestation

⁸ Rupture d'avec les mauvaises pratiques des gouvernances antérieures

attendue. Les gouvernants peuvent en toute légitimité exiger désormais une prestation de qualité de tout agent, et sans discontinuité dans le service. Un contexte nouveau, à l'allure d'une réforme administrative prend insidieusement place, donnant un autre regain aux acteurs, dans les diverses prestations de service. Indubitablement, le glas de l'administration sclérosée et désarticulée est sonné, appelant ainsi les agents publics et privés à œuvrer pour un service encre dans les valeurs éthiques. L'environnement éthique se pense et se construit aussi bien dans l'être qu'à travers ses représentations et ses actions. Une fois qu'il s'installe, les acteurs sont appelés à exercer dans une conscience hautement professionnelle.

2.2- Importance de l'éthique dans le service public

L'éthique, pour la définition qu'en donne Spinoza dans le dictionnaire philosophique de Jacqueline Russ, est une « *science étudiant les modes d'existence selon le bon et le mauvais* ». Ainsi, l'éthique traite du bien et du mal, des normes morales, des jugements de valeur. Son objet est « *la détermination de la fin (but) de la vie humaine ainsi que des moyens de l'atteindre.* » J. Russ, (1991, P. 97). En parlant donc d'éthique, c'est à la manière d'être qu'on fait allusion. Une manière d'être qui prend encre dans le bien et oriente tout l'agir humain vers l'accomplissement de ce qui est valorisant, et donc moral. Mais dans l'environnement du service public, quelle connotation revêt le concept éthique ?

La perception éthique dans le service public va au-delà ; elle rime avec la compétence, l'aptitude à répondre aux attentes et exigences de la fonction exercée. Car, l'action droite se traduit par l'arrimage au cadre règlementaire établi, et à travers lequel la conduite est orientée en toute objectivité pour atteindre le bien, comme une fin morale. La connaissance et l'action droite sont donc les deux indicateurs susceptibles de donner à l'administration publique toutes ses lettres de noblesse.

« *Le bon accomplissement des activités administratives, le respect de la loi ainsi que la confiance inébranlable du public dans l'intégrité de la fonction publique sont des aspects cruciaux du bon fonctionnement de l'Administration.* » P. Loko, (2020, P. 11). C'est pourquoi l'exercice d'une profession répond à la fois à un cadre juridique et déontologique bien défini, et s'appréhende en terme d'impératif. Les impératifs de l'administration imposent de répondre doublement à la recherche de performance et à l'atteinte de résultats.

Acteur du développement au plan de la production et de la gestion de la richesse, le fonctionnaire de l'administration publique doit s'illustrer par ses actes, pensées et sentiments. « *La fonction publique se présente donc comme une arène où s'imbriquent toutes les forces qui amènent le fonctionnaire à vivre en symbiose avec la société qui l'entoure* » P. Loko, (2020, P. 12). Ce faisant, le fonctionnaire doit se sentir impliqué et concerné par la mission qu'il accomplit. Membre du corps social, il en devient un acteur prépondérant pour son mieux-être. Ainsi, par ce que le fonctionnaire fait, il se fait, et est gagné par le sentiment d'être utile. C'est ce sentiment qui incite en lui l'engagement à servir le public, noble service qui s'accomplit dans le détachement, car l'intérêt général est au dessus de toute autre considération. C'est alors que se dégage de lui une image positive auprès des usagers, satisfaits du service rendu. Il s'établit du coup une relation de confiance, qui donne de la consistance au vivre-ensemble. La probité avec laquelle le service est assuré donne une envergure morale à l'action du fonctionnaire, le rendant moralement responsable de la réussite collective. Toute nation, animée de l'ambition de faire asseoir une communauté homogène et laborieuse, apte à faire face aux défis actuels de développement, doit s'évertuer de susciter un élan patriotique d'amour au travail, répondant aux exigences éthiques. Cette exigence éthique n'est rien d'autre que la loi morale.

2.3- L'Exigence éthique professionnelle

L'exigence éthique se manifeste par le sentiment du devoir. Le devoir, on ne peut s'y dérober. Alors l'exigence éthique est ce sentiment du devoir qui envahit le fonctionnaire et le force au respect de la loi morale. La loi morale est cette exigence qui nous est dictée par la conscience. Et voici ce que Jean Jacques Rousseau en dit dans *Emile ou De l'éducation* : « *Conscience ! Conscience ! Instinct divin, immortelle et céleste voix ; guide assuré d'un être ignorant et borné, mais intelligent et libre ; juge infailible du bien et du mal, qui rend l'homme semblable à Dieu, c'est toi qui fais l'excellence de sa nature et la moralité de ses actions* ». Cette citation est tirée de J. Russ, (2020, P. 54).

La conscience morale se distingue par son caractère universel, puisqu'elle est partie intégrante du quotidien de vie de chaque être. En tant que telle, elle s'impose à tout homme. C'est pourquoi la loi morale se présente à l'homme comme une exigence, un impératif catégorique. Intériorisée en tout homme par le biais de l'éducation, l'exigence morale prend corps dans la conscience humaine et devient le guide de l'action humaine dans une perspective éthique. Telle que décrite par Rousseau, la conscience morale se manifeste comme une voix intérieure qui s'élève en chaque être, et lui indique le bien à faire. Le jugement intérieur opérant le discernement, la sagesse recommande de s'y engager sans calcul ni retenu. La fidélité à la conscience morale élève à la proportion d'une inspiration divine, qui éloigne de toute espièglerie dans le jugement. Et c'est une conscience à la hauteur d'un pareil détachement que le fonctionnaire doit arborer pour se mettre à l'abri de toute tentation afin d'accomplir en dignité le devoir suprême, le service des autres. Cette conscience morale sert de guide, permet de mesurer la valeur des actions, de juger de notre conduite et celle des autres. Aucun homme raisonnable ne peut être détourné de la loi morale par ses inclinations personnelles. C'est en cela qu'elle est impérative et catégorique. Il est important de remarquer que la conscience morale ne peut être le privilège de certains hommes, tandis que

les autres seraient comme portés par nature à l'immoralité, soumis irrémédiablement au vice. La voix morale à laquelle Rousseau fait allusion est en chacun, et l'éducation donne à tous, les moyens pour s'y référer en toute honnêteté et sincérité. La conscience morale, dans sa manifestation instinctive, nous rapproche de l'action droite, et la compétence ne s'y ajoute que pour affiner l'acte professionnel accompli. Elle n'est donc nullement ressentie comme une contrainte ; mieux, elle est le signe de notre liberté, ce qui peut valoir le qualificatif d'agent consciencieux et travailleur. Les gouvernants actuels, avec les dispositions législatives et juridiques adoptées, ont-ils réussi à élever l'administration béninoise à ce seuil de productivité ?

3- Le défi éthique dans l'administration béninoise

L'éthique professionnelle est objet de toutes les attentions pour contribuer à accroître le facteur motivation, ressenti comme contrainte intérieure librement acceptée et traduite par le comportement au sein d'une administration. Dans toute unité de production de biens et services, la gestion rigoureuse et transparente des ressources apparaît comme le pilier essentiel par lequel on pourrait parvenir à la prospérité générale. En visant cette prospérité générale, les acteurs sociaux à divers niveaux doivent revêtir la posture éthique.

3.1- Les pesanteurs d'ordre éthique de l'administration béninoise

L'éthique en milieu administratif a pour but de réglementer les activités qui ont lieu dans le cadre professionnel. Ainsi, tout fonctionnaire doit être imbu de cette discipline qui est partie intégrante de son engagement à servir la cause publique.

L'administration publique béninoise a fait du chemin, et présente malgré les réformes initiées un résultat mitigé. Mais il est à noter un environnement de travail où l'agent dans sa mission s'implique et prend la mesure de sa responsabilité. Mais

l'action éthique reste souvent sous la menace des certaines influences d'ordre affectif tels que les sentiments, les passions, les inclinations égoïstes. Ces éléments d'influence font perdre à l'agent public l'objectivité sensée le guider dans l'accomplissement de sa mission. Il s'efforce au respect des normes et procédures établies. Les liens sociaux ont une prédominance non négligeable dans le jugement des actes et la prestation de service. En conséquence, l'administratif béninois succombe aux inclinations d'appartenance sociolinguistique et aux multiples formes de recommandation. Il est fréquent d'observer que dans des administrations données, ceux qui y travaillent proviennent de la même localité, parlent la même langue, ont le même parrain etc... Quand une administration fonctionne ainsi, elle s'enlise dans une sphère où les contre valeurs s'érigent et maintiennent le service public dans l'opacité et l'affairisme.

L'éthique requiert une maîtrise surhumaine de la gamme des influx négatifs qui projettent dans des incertitudes qui éloignent de la pertinence du service public. L'administration béninoise a donc besoin de gens consciencieusement armés pour s'arrimer aux exigences éthiques que la conscience morale dicte de façon impérative. Alors, dans sa posture professionnelle, l'agent public doit se montrer indépendant des variations de situation, des conditions de vie, et autres facteurs d'influence pour répondre à cette aspiration. Mais il se fait que cette préoccupation ne peut se réaliser que si on allie la compétence et l'action droite, comme culture permanente de l'être en question. Les gouvernants sont interpellés, car quel résultat éthique peut-on attendre d'un militant de parti politique remercié par un emploi pour son engagement politique ? Quel rendement espérer d'un recrutement motivé par un lien de fraternité, de camaraderie ou d'appartenance ethnique ?

L'assainissement de l'environnement administratif apporte au travail la dose de conscience morale sans laquelle aucune prospérité n'est garantie. La synergie d'actions des acteurs,

producteurs de richesse moralement armés est un gage de réussite individuelle et collective. Face aux turbulences actuelles, et aux sollicitations diverses tendant à rechercher le succès, l'homme a plus que jamais besoin de retrouver ses repères et permettre aux systèmes de production dans son ensemble d'être transparent et opérationnel.

3.2- Eveil au leadership éthique de l'administration béninoise

L'éthique a pour vocation de mettre les mœurs et bonnes pratiques à un niveau d'intériorisation tel qu'il serait difficile, voire suicidaire de s'y dérober. Elle rend de ce fait l'environnement de travail favorable à une saine émulation devant permettre aux travailleurs de se donner convenablement sans se retenir, sans se livrer à des calculs égoïstes. Il est beaucoup plus question de provoquer une prise de conscience des pratiques éthiques, afin de mettre en exergue tout le bien qu'on peut en tirer, aussi bien pour les usagers que pour les travailleurs. La démarche éthique impose de ce fait, une allure de transparence et de respect des règles et procédures établies en faisant preuve d'esprit de justice et d'équité dans la gestion des ressources publiques. L'éthique est vivement suggérée en fonction des valeurs dont elle est porteuse, et qui engendrent la performance. Ainsi la qualité d'une administration passe par l'éthique qui y règne, et qui motive le travailleur à mieux faire. Le leader éthique est investi de la capacité de mener ou de conduire les collaborateurs, qui travaillent sous sa responsabilité à atteindre les objectifs fixés. Ces objectifs sont déclinés par le cadre règlementaire et législatif, puis confortés par un leader éthique qui s'évertue à créer les conditions de travail et mettre aussi les moyens à disposition. C'est dans cette vision que s'inscrit l'Etat central en matière de gouvernance administrative. Alors il revient au gouvernement d'exposer ses ambitions, de prendre les dispositions législatives qui concordent avec cette ambition, et de planifier la mise en route du modèle de service

public conçu. Il est donc évident que cette tâche revient à l'élu, le Chef de l'Etat, qui fait reprendre sa dynamique de travail. La conduite des affaires publiques au Bénin a pris l'envol d'un « Nouveau départ ». La gouvernance actuelle se caractérise par l'ambition affirmée de moderniser l'administration, pour pouvoir affronter les défis du développement.

Cette orientation est censée impacter tout responsable administratif, quel que soit son niveau d'exercice de la charge publique. A l'image du Chef Suprême, il s'agit d'être capable de guider, d'influencer et d'inspirer. Ce faisant tout le tissu social se sentira concerné, et donc appelé à ce modèle innovant, susceptible de conduire vers l'atteinte des objectifs partagés. Le leader éthique s'implique dans son comportement et ses attitudes afin de respecter les droits et la dignité des autres. Pour l'essentiel, les obligations ou les devoirs auxquels tout travailleur doit se soumettre émanent des valeurs, des idées et des idéaux largement partagés par la communauté civile et professionnelle. Et c'est pourquoi la conscience morale doit être au rendez-vous pour nous replonger constamment dans notre devoir de citoyen.

Conclusion

La situation de l'administration publique africaine héritée de la colonisation a présenté des signes d'essoufflement. Et pourtant le service public est d'une nécessité absolue pour tout pays. L'état des lieux qu'affiche cette administration publique traduit un malaise dont les dimensions sont multifformes. A l'image d'un malade dont le diagnostic révèle un état de déliquescence avancé, une thérapie de choc s'impose pour redonner vie à l'administration publique en Afrique. Assurément, cette thérapie est d'une saveur amère et nauséabonde, au regard des perturbations, incommodités et désagréments engendrés par le nouveau contexte qui se met en place. Car, bien d'habitudes se sont installées et se révèlent difficiles à subir des changements.

Les réformes engagées, sont alors douloureusement vécues. Ces réformes sont pensées et déployées dans la perspective d'amélioration des pratiques et répondre au mieux aux attentes des uns et des autres.

La crise de l'administration publique en Afrique n'a pas épargné le Bénin. Atteint au même titre que les autres pays et souffrant des effets pervers induits, la nouvelle gouvernance béninoise, est mue par un sursaut d'orgueil qui s'illustre dans la détermination à asseoir des normes de valeurs qui élèvent à une dimension éthique. Cette dernière apparaît alors comme le cadre devant permettre de reprendre en main la situation de cette administration afin de réorienter l'action publique vers des perspectives porteuses. Il est admis que toute prestation de service réussie, consolide les liens de vie sociale, accroît le degré de confiance entre citoyens, rend les acteurs sociaux collégialement responsables de la paix et de la quiétude nationale.

Homme vertueux, l'agent public affiche une hauteur d'esprit et une qualité de vie conforme au bien commun. Par conséquent, la nouvelle administration béninoise se doit d'être à la hauteur des défis actuels pour le développement intégral de la communauté nationale. La charge administrative dans le Bénin métamorphosé se démarque dans la considération à accorder à tout homme, sans lui faire subir les frasques d'humeur consécutives aux ressentiments, aux frustrations, aux préjugés. L'impartialité étant la norme de fonctionnement de toute administration, il est à craindre que des influx de l'ordre du ressenti ne viennent ternir le contenu de la notion même de service. L'éthique se construit pour assurer la jonction entre les aspirations personnelles et les exigences communes. C'est pourquoi il s'impose de se dépouiller de soi, de s'élever, et de grandir pour revêtir les valeurs universelles éthiques.

Bibliographie

ESPLUGAS P. (2002). *Le service public*. Paris : édition Dalloz.

KABORE A. J. (2007). *Réformes du service public et gouvernance locale : et si on pensait changement de comportement ?* Laboratoire Citoyennetés [consulté le 30/07/2023]. <http://www.afrique-gouvernance.net>

LOKO L. P. (2020). *La déontologie administrative et le comportement professionnel dans la fonction publique*. Cotonou : CERAPOP.

LOUA P. (2003). *L'Etat et les pratiques de l'administration en Afrique : le revers de la médaille*. Revue Débats : Courrier d'Afrique de l'Ouest.

NGOULO L. B. (2008). *La réforme administrative dans les services publics en Afrique : développement, performance et bonne gouvernance*. Paris : l'Harmattan.

RUSS J. (1991). *Dictionnaire de Philosophie*. Paris : Bordas.

Textes de lois

Loi N° 2001-09 du 21 juin 2002 : portant exercice du droit de grève en République du Bénin.

Loi N° 2018-34 du 05 octobre 2018 : modifiant et complétant la loi N° 2001-09 du 21 juin 2002 portant exercice du droit de grève en République du Bénin.

Charte africaine sur les valeurs et les principes du service public et de l'administration. Adoptée par la seizième session ordinaire de la Conférence de l'Union Africaine le 31 janvier 2011 : Addis Abéba.

Décret N°2020-601 du 23 décembre 2020 portant code d'éthique et de déontologie dans la commande publique.

Décret N° 2022-388 du 13 juillet 2022 portant approbation du code d'éthique et des valeurs de l'Administration publique.

ENVASEMENT ET DYNAMIQUE HYDROLOGIQUE DU BARRAGE DE DJAPIENI DANS L'EXTREME NORD DU TOGO

BAWA Dangnisso

Université de Lomé

kodjoameya.34@gmail.com

Résumé

De nombreuses études ont montré que les retenues d'eau de barrages sont sujettes à une sédimentation. Les dépôts de sédiments réduisent la capacité de stockage de ces ouvrages et impactent de ce fait les activités pour lesquelles lesdits ouvrages sont aménagés. C'est ce qui a été constaté dans la retenue de Djapiéni, dans l'extrême nord du Togo. Construite en 1988, cette retenue d'une superficie de 4,3 ha et d'une profondeur moyenne de 3 m a vu sa capacité passer de 35 000 à 129 000 m³ après sa réhabilitation en 2015. Malgré l'augmentation de sa capacité, elle est souvent à sec ces cinq dernières années, à partir du mois de mars, bien que ceinturée par une bande végétale censée réduire les flux solides. Pourquoi cet assèchement de la retenue de Djapiéni ? Cette recherche vise à analyser les processus d'envasement et d'assèchement de la retenue de Djapiéni. Elle est menée sur la base de la documentation y afférente, des travaux de terrain et du traitement des données recueillies. Il en ressort que l'assèchement de cette retenue est dû à l'envasement et aux prélèvements excessifs de l'eau. Les sédiments qui atterrissent dans cette retenue ont, en 34 ans (1988-2022) formé une pile sédimentaire de 1,35 m d'épaisseur en moyenne, équivalant à un volume sédimentaire moyen de 58 000 m³ qui a réduit de 45% la capacité de stockage de la retenue. Aussi, l'extension des parcelles de maraîchage autour de cette retenue a augmenté les prélèvements d'eau qui sont passés de 90 m³ par jour pour 6 ha entre 1988 et 2015 à 375 m³ par jour pour 25 ha à partir de 2018. La solution à ce problème passe par l'installation d'une bande végétale permanente autour de la retenue et la pratique du système d'arrosage goutte-à-goutte qui permet d'économiser l'eau.

Mots-clés : Retenue de Djapiéni, érosion, envasement, assèchement, Extrême nord du Togo.

Abstract

Numerous studies have demonstrated that the reservoirs of dams are prone to sedimentation. Sediment deposits reduce the storage capacity of these structures, consequently impacting the activities for which they are designed. This phenomenon has been observed in the Djapiéni reservoir, located in the far north of Togo. Constructed in 1988, this reservoir covers an area of 4.3 hectares and has an average depth of 3 meters. Its capacity increased from 35,000 to 129,000 cubic meters following its rehabilitation in 2015. Despite this capacity expansion, over the past five years, the reservoir has often dried up starting from March, even though it is surrounded by a vegetative strip intended to reduce solid flows. Why is the Djapiéni reservoir experiencing this drying-up ? This research aims to analyze the siltation and drying-up process of the Djapiéni reservoir. It is based on relevant documentation, fieldwork and the processing of collected data. The findings reveal that the drying-up of this reservoir is attributed to siltation and excessive water withdrawals. The sediments that land in this reservoir have, over 34 years (1988-2022), formed a sedimentary pile 1.35 m thick on average, equivalent to an average sedimentary volume of 58,000 m³ which has reduced the capacity by 45%. retainer storage.

Additionally, the expansion of vegetable plots around the reservoir has increased water withdrawals, rising from 90 cubic meters per day for 6 hectares between 1988 and 2015, to 375 cubic meters per day for 25 hectares starting from 2018. The solution to this problem involves the installation of a permanent plant strip around the reservoir and the practice of the drip irrigation system which saves water.

Keywords : *Djapiéni reservoir, erosion, siltation, drying-up, Far North of Togo.*

Introduction

L'une des exigences fondamentales pour pratiquer une agriculture productive et durable est la disponibilité de l'eau en quantité suffisante. Or, l'agriculture dans certains pays est essentiellement tributaire des pluies de plus en plus capricieuses dans le contexte actuel des changements climatiques. Pour faire face à cette situation climatique volatile, les pays qui connaissent les déficits hydriques parfois chroniques ont entrepris la

construction de barrages. L'aménagement de ces ouvrages hydrauliques vise aussi d'une manière implicite à optimiser leur durée de vie, en vue d'atteindre les objectifs à eux assignés par les promoteurs.

Mais, dans leur fonctionnement ils sont sujets à un processus d'envasement qui réduit leur capacité de stockage initiale d'eau, compromettant ainsi les objectifs pour lesquelles ils sont aménagés (D. Bawa, 2012). Ce phénomène de portée mondiale a été relevé par la Commission Internationale des Grands Barrage (CIGB) cité par K. Benyekhlef et *al.* (2014). En Afrique, plus précisément dans les pays magrébins, plusieurs auteurs (B. Remini, 2000 ; T. Hermassi et *al.*, 2013 ; A. Badraoui et *al.*, 2009), relèvent que l'essentiel des transports solides liés à une dégradation spécifique atterrissent dans les retenues de barrages. Ce processus d'envasement est une préoccupation aussi dans les pays d'Afrique subsaharienne, notamment au Burkina Faso où de nombreux barrages surtout collinaires présentent des plans d'eau rarement permanents en raison des dépôts sédimentaires (D. Piquemal, 1991) et au Togo où un certain nombre de barrages sont sujets à l'envasement. Au nombre de ces retenues de barrage impactées par l'envasement figure celle de Djapiéni dans la Région des Savanes à l'extrême nord du Togo qui est une illustration parfaite de retenues sous l'emprise des sédiments, d'autant plus qu'elle est à sec en saison sèche.

Située dans le village de Djapiéni au nord de Dapaong, capitale régionale (figure 1), cette retenue de 35 000 m³ lors de sa construction en 1988 a vu sa capacité passer à 129 000 m³ après sa réhabilitation qui a consisté à rehausser la digue de 5 m.

Figure 1 : Carte de localisation de la zone de recherche

Source : Réalisée à partir des fonds de carte du Togo de 2018

Il s'agit d'un barrage collinaire construit en amont du cours d'eau Mpoussa dont le remplissage en saison de pluies se fait grâce aux eaux de ruissellement.

Le paysage morphologique de ce barrage est une pénéplaine appelée plaine du Gourma (L. Kankpéndja, 2014) qui s'étend jusqu'au Burkina-Faso. Cette surface d'aplanissement de 300 m d'altitude en moyenne est un socle d'âge Birimien couvrant une partie de l'Afrique de l'ouest. La trame lithologique est essentiellement constituée de granodiorites, de tonalites et diorites et accessoirement de migmatites, de quartzites, de gneiss ou orthogneiss indifférenciés et d'amphibolites à grain fin et gros grain (J. Collart et al., 1985).

Le climat est de type soudanien avec deux saisons bien distinctes. Une saison sèche, de novembre à avril, très marquée en janvier et février par l'effet de l'harmattan, alizé du nord-est sec et poussiéreux. Une saison pluvieuse de mai à octobre, dont le maximum pluviométrique est centré sur le mois d'août. Les températures sont dans l'ensemble élevées : elles varient de 39° à 17° en saison sèche et de 34° à 22° en saison pluvieuse. Ces conditions climatiques entretiennent une végétation de savane arborée de type soudanien. Les sols ferrugineux caractéristiques de cette plaine sont sujets à une érosion intense (L. Kankpéandja et *al.*, 2012 ; L. D. Kolani, 2022).

Les activités qui occupent l'essentiel de la population sont l'agriculture et l'élevage. L'irrégularité des pluies dans cette région, qui a pour conséquence la baisse des rendements agricoles, pousse de nombreux paysans à pratiquer les cultures de contre-saison (maraîchage), afin de compenser le manque à gagner dû aux mauvaises récoltes. C'est dans cette optique que beaucoup de barrages collinaires dont celui de Djapiéni qui fait l'objet de la présente recherche ont été aménagés.

L'objectif de cette recherche est d'analyser les processus d'envasement et d'assèchement du barrage de Djapiéni. L'intérêt de la recherche est d'attirer l'attention des utilisateurs de cette retenue sur les méfaits de leurs activités qui impactent la dynamique hydrosédimentaire de ladite retenue et l'importance d'une utilisation rationnelle de l'eau de la retenue pour une production agricole soutenable.

1. Approche méthodologique

L'atteinte des objectifs poursuivis par la présente recherche a nécessité la mise en œuvre d'une approche méthodologique. Elle est basée sur la collecte de données primaires, secondaires et le traitement desdites données.

1.1. Collecte des données primaires

Les données primaires sont celles recueillies sur le terrain et qui concernent les levés topographiques, bathymétriques, les mesures d'épaisseur des sédiments, l'échantillonnage des sédiments et des sols et l'enquête sociologique. Ces données ont été obtenues à partir de matériels appropriés.

1.1.1. Levés topographiques et mesure des pentes

Ils ont consisté dans un premier temps à repérer et délimiter à partir d'un GPS, les contours du haut bassin versant où est aménagée la retenue et dans un second temps à délimiter à l'aide du même dispositif les contours de la retenue à plein bord. Pour ce faire, des points GPS à intervalle de 30 m et de 10 m ont été pris respectivement autour du bassin versant et de la retenue. Le but de ces levés est de déterminer la superficie du haut bassin versant et celle de la retenue. En tout, 250 points ont été levés autour du haut bassin versant et 120 points autour de la retenue. Au cours de cette activité, 10 échantillons de sols ont été prélevés, ensachés et étiquetés pour l'analyse granulométrique au laboratoire, afin de déterminer leur susceptibilité à l'érosion. Les pentes ont été mesurées à l'aide d'un clinomètre de marque Silver.

1.1.2. Levés bathymétriques

La bathymétrie a permis de déterminer la profondeur de l'eau de la retenue à plein bord en saison pluvieuse. Elle a été faite à l'aide d'une pirogue à partir d'un mètre ruban de 20 m lesté d'un poids en béton de 2kg, suivant des transects matérialisés à l'aide de piquets implantés en lignes droites en travers de la retenue. Les profondeurs partant d'un bord à l'autre sont notées sur une fiche sur laquelle a été préalablement matérialisé le plan de la retenue et le positionnement des transects. Les points bathymétriques sont pris à intervalle de 15 m le long de 10 transects. Cette opération a permis de déterminer la profondeur moyenne actuelle de l'eau.

1.1.3. Mesure des épaisseurs de sédiments et échantillonnage

La mesure de l'épaisseur actuelle des sédiments a été effectuée en saison sèche à la faveur de l'assèchement de la retenue. Une tarière hélicoïdale a servi à faire le carottage et un mètre ruban pour mesurer les épaisseurs des sédiments prélevés. Le carottage s'est fait à l'emplacement de piquets implantés à intervalle de 10 m formant des transects. Au total huit (8) transects marqués de 5 à 18 piquets (en fonction de la variation des dimensions de la retenue) ont été positionnés en travers de la retenue. Les échantillons ont été prélevés dans la partie superficielle des carottes, dans la partie médiane et à la base. L'échantillonnage a concerné les sables et les vases ; au total 22 échantillons de sables et 12 de vases ont été prélevés, mis en sachets et étiquetés pour l'analyse granulométrique.

1.1.4. Enquête sociologique

Elle a concerné 75 exploitants (20 femmes et 55 hommes) disposant au moins d'une parcelle de maraîchage et utilisant l'eau de la retenue pour leurs activités. Le critère d'éligibilité est qu'il faut avoir exploité sa parcelle 10 ans au moins. Ceci nous permet de recueillir des informations auprès des exploitants qui ont débuté leurs activités avec la mise en service du barrage en 1989 et qui les ont poursuivis après son agrandissement en 2015. Les questions ont porté essentiellement sur les superficies exploitées dans le temps, le volume d'eau utilisé lors de l'arrosage des plantes et son évolution dans le temps. Il faut préciser que le nombre actuel de maraîchers est estimé à 110.

1.2. Collecte des données secondaires

Il s'agit de données documentaires, cartographiques, satellites et climatologiques. Elles ont été exploitées après l'analyse de leur contenu qui nous a permis de déterminer leur pertinence et leur utilité pour la réalisation de la présente recherche.

1.2.1. Données documentaires

La documentation exploitée est constituée d'ouvrages généraux portant sur les aspects physiques du milieu, les articles traitant de la sédimentation des barrages ainsi que de l'utilité des retenues d'eau pour les cultures de contre-saison, les mémoires et thèses traitant de la thématique de l'érosion des sols dans les bassins versants. Ces documents ont été consultés dans les bibliothèques de l'Université de Lomé et sur internet à partir du moteur de recherche Google.

1.2.2. Données cartographiques et satellites

Les travaux de terrain ont nécessité l'utilisation de cartes topographique et géologique de Dapaong au 1/200 000. Elles nous ont permis respectivement de nous orienter de repérer la zone d'étude et de caractériser les formations lithologiques de cette zone. Les images Google Earth de 2022 ont été aussi utilisées pour circonscrire le haut bassin versant et la retenue dans l'espace et la réalisation des cartes.

1.2.3. Données climatologiques

Elles concernent la pluviométrie et les températures que la Direction Générale de la Météorologie Nationale nous a fourni. Ces données climatologiques sont celles des trente dernières années (1991 -2021). Elles nous ont permis d'apprécier la distribution des pluies dans le temps et dans l'espace, l'évolution des températures au cours de l'année et de calculer l'indice d'agressivité climatique de Fournier.

1.3. Traitement des données

Les données traitées sont celles recueillies sur le terrain à savoir : les levés topographiques, bathymétriques, les échantillons de sédiments, de sols, les données de l'enquête sociologique, les données climatologiques et satellites. Hormis la granulométrie faite en laboratoire les autres traitements ont été faits sur ordinateur à partir de logiciels spécifiques.

1.3.1. Essais de laboratoire et données granulométriques

L'analyse granulométrique des échantillons de sols et de sédiments a été faite au laboratoire de l'Institut Togolais de Recherche Agronomique (ITRA). Elle a consisté à faire passer 100 g de chaque échantillon à travers une colonne de cinq tamis de 0,003 à 2,5 mm de la série AFNOR (Association Française de Normalisation) placée sur un agitateur. Les refus de chaque tamis sont pesés et notés sur une fiche dans le but de calculer le pourcentage des passants cumulés. Pour les échantillons de sols, une séparation des fines (argile et limons) des sables a été faite en les passant sous l'eau contenue dans un récipient. Ainsi la granulométrie de ces échantillons a concerné la fraction sableuse, tandis que la fraction fine restée dans l'eau ayant servie à séparer les deux fractions a été traitée par la méthode de temps de chute.

1.3.2. Calcul de l'érosion à l'échelle du bassin versant

Pour l'estimation de l'érosion à l'échelle du bassin versant, l'indice d'agressivité climatique de Fournier a été calculé. L'indice d'agressivité climatique de Fournier est exprimé par la formule :

$$I = P^2/P$$

Où : P^2 est le carré de la pluviométrie moyenne du mois le plus humide et P la pluviométrie moyenne de l'année.

1.3.3. Cartographie, traitement des données climatologiques et d'enquête sociologique

Le traitement des données GPS recueillies sur le terrain a été fait par ordinateur grâce au logiciel Arc-Gis10.2 en intégrant les points GPS dans le système de l'image Google Earth 2022. Cette opération a permis de réaliser la carte du bassin versant comportant la retenue.

Les données de précipitations et de températures ont été traitées à partir du logiciel Excel 2016. Le résultat du traitement de ces données nous a permis d'analyser respectivement la distribution annuelle des pluies, leur fréquence, les variations de températures au cours de l'année et leur incidence sur le volume d'eau journalier utilisé pour le maraîchage. Le dépouillement et le traitement des données sociologiques sont réalisés à partir du logiciel SPSS (Statistical Package for Social Sciences) version 16.0.

1.3.4. Calcul du volume d'eau utilisé par les maraîchers

Ce calcul a été fait sur la base des résultats de l'enquête sociologique. Le volume d'eau journalier utilisé par les maraîchers déterminé suite à l'enquête a été multiplié par 30 jours de travail dans le mois (l'arrosage se fait tous les jours de la semaine) pour obtenir le volume d'eau total utilisé dans le mois. Etant donné que cette activité s'étend sur 6 mois correspondant à la saison sèche, le volume mensuel a été multiplié par 6, afin d'obtenir le volume total nécessaire pour la pratique des cultures de contre-saison durant un an. En soustrayant ce volume du volume d'eau disponible dans la retenue ont défini le bilan hydrologique de la retenue.

2. Résultats

Les résultats concernent l'impact de l'envasement sur la réduction du volume d'eau de la retenue et celui des prélèvements d'eau excessifs sur son assèchement. Les exigences pour une clarté des résultats passent par l'analyse de la morphologie de la cuvette du barrage et du processus de son remplissage par les flux liquide et solide ; celle de la distribution sédimentaire qui en résulte et la provenance des sédiments. Ces exigences concernent aussi les prélèvements excessifs d'eau liés à l'extension des parcelles, à la nature des sols et au stress

hydrique de plus en plus prononcé lorsque la saison sèche s'installe.

2.1. Envasement et réduction de la capacité de la retenue

Le rôle de la sédimentation dans la baisse de la capacité de stockage de la retenue de Djapiéni sera analysé à travers la morphologie du haut bassin versant et celle de la cuvette de la retenue, la distribution des sédiments et leur volume dans la retenue. La source des sédiments liée à l'érosion à l'échelle du bassin versant complètera cette analyse.

2.1.1. Morphologie du haut bassin versant et de la cuvette du barrage

2.1.1.1. Haut bassin versant

L'amont du bassin versant de la rivière Mpoussa d'une superficie de 2,29 km² a la forme d'un hémicycle qui bute sur une ligne de partage des eaux armée de roches granodioritiques. La pente topographique de 12 à 18% atteint au sommet du versant marqué d'affleurements rocheux une valeur de 35%. La partie sommitale de ce versant de profil concave constitue la ligne de partage des eaux entre le bassin versant du Mpoussa et un autre bassin versant opposé. Par contre, la pente hydrologique est moins prononcée (9 à 10%) au niveau des chenaux embryonnaires marquant le début du système hydrographique de ce bassin versant. Les altitudes dans cette section du bassin versant varient entre 312 m au sommet de la ligne de partage des eaux et 308 m aux abords de la retenue. La dénivelée de l'ordre de 4 m est inférieure à la hauteur de la digue du barrage.

2.1.1.2. Cuvette du barrage

D'une superficie de 4,3 ha, la cuvette du barrage de Djapiéni a l'allure d'un triangle dont la base est la digue (figure 2).

Figure 2 : Carte montrant la retenue et le haut bassin versant de la rivière Mpoussa

Source :

La digue de 275 m de long et d'une hauteur de 8 m en terre renforcée de blocs de cuirasse est marquée d'un canal d'évacuation du trop-plein aménagé sur son flanc gauche. La longueur maximale du barrage de l'amont à la digue est de 220 m et sa largeur de 250 m. La cuvette est bordée de berges dont la valeur de la pente varie entre 6 et 10%. C'est une cuvette dissymétrique dont la rive droite rectiligne a une déclivité d'environ 6% et la rive gauche une inclinaison plus marquée (10%).

Les profondeurs de la retenue à plein bord sont variables et augmentent progressivement de l'amont vers l'aval autour de la digue. De 0,94 m en moyenne en amont, la profondeur passe à 1,81 m au centre de la retenue et 2,2 m au pied de la digue. La profondeur moyenne de l'eau à l'échelle de la retenue est de 1,65 m. Cette variation des profondeurs d'amont en aval est définie par une déclivité axiale de l'ordre 4%. Le long des berges elles sont aussi variables : sur la berge droite, elles sont de 1 à 1,5 m tandis que la berge gauche enregistre des profondeurs de 1,5 à 2 m. Le niveau moyen de l'eau au regard de la topographie se situe à la cote 309 m et le point le plus bas de cuvette est à 305 m.

2.1.2. Distribution et volume sédimentaire dans la cuvette de la retenue

La répartition des sédiments dans la cuvette a été analysée à la faveur de l'assèchement quasi-total de la retenue (photo 1) qui survient souvent au mois de mars.

Photo 1 : Vue partielle de la retenue asséchée

Source : Photo prise par D. Bawa en mars 2022

La distribution des sédiments dans la retenue présente un granoclassement qui place les sables grossiers (65%) et moyens (35%) contenant quelques rares graviers au droit des ravins et des ravines convoyant les eaux chargées de sédiments dans la retenue (photo 2).

Photo 2 : Épandage de sables en bordure de la retenue au droit d'une ravine

Source : Photo prise par D. Bawa en mars 2022

Cet épandage de sédiments hétérométriques en forme d'éventail et subaquatique lors de sa mise en place devient apparent lorsque la retenue vient à s'assécher. Le reste de la cuvette est recouvert en moyenne de sables grossiers à 5%, de sables moyens à 15 %, de sables fins à 42 %, de limons à 13% et d'argiles à 25% (tableau I).

Tableau I : Distribution des sédiments au fond de la cuvette de la retenue

Transect	Sables grossiers%	Sables moyens%	Sables fins%	Limons %	Argiles %	Total
1	5	15	42	13	25	100
2	5,5	15,5	41,5	13	24,5	100
3	4,5	15	42,5	11,5	25,5	100
4	5	15	41	14	25	100
5	5,5	14,5	42,5	13	24,5	100
6	4,5	15	42	13,5	25	100
7	5	15	42,5	12,5	25	100
8	5	15	42	12,5	25,5	100
Moyenne	5	15	42	13	25	100

Source : Résultats de l'analyse granulométrique des sédiments prélevés dans la cuvette

Les sables grossiers et moyens forment des dépôts localisés dans les 20 premiers mètres de la retenue en amont et sont quasiment absents dans les dépôts situés près de la digue qui ne comportent que des sables fins. Le faciès de ces sédiments varie donc en fonction des sites d'accumulation (figure 3).

Figure 3 : Profil de sédiments dans la retenue de Djapiéni (P1 : profil des sédiments au droit des ravins, P2 : profil des sédiments en amont de la cuvette, P3 : profil des sédiments au pied de la digue)

Source : Travaux de terrain (mars 2022)

Sur la figure 3, le profil P1 montre les caractéristiques des dépôts hétérométriques au droit des ravins et ravines. Le profil P2, les dépôts en amont de la retenue qui débutent par des sables de couleur gris clair non triés (mélange de sables grossiers et de sables moyens) de 55 cm d'épaisseur, surmontés d'une mince couche de vase homogène grise à bleutée de 4 à 5 cm. Cet ensemble est recouvert d'un dépôt de sables de couleur beige clair d'une épaisseur de 80 cm, présentant trois (3) niveaux d'intercalation de vase homogène grise à bleutée de 5 cm. Toute

cette pile sédimentaire est recouverte d'un mélange de limons et d'argiles formant une vase de 5 à 9 cm d'épaisseur, sèche de couleur gris clair et de structure polyédrique. La base des différents dépôts de sables comporte des niveaux centimétriques de sables vaseux.

Sur le profil P3 présentant les dépôts en aval près de la digue, le schéma organisationnel des sédiments semble différent d'un point de vue granulométrique. En effet, il s'agit de lits de sables fins séparés par des niveaux vaseux de couleur beige clair sur une épaisseur de 100 cm qui prennent une teinte gris clair en profondeur sur les 33 cm restant (épaisseur du profil est de 133 cm). Les niveaux vaseux intercalaires au nombre de trois comme dans le profil précédent sont aussi homogènes, de couleur grise à bleutée, mais de 8 à 9 cm d'épaisseur et surmontés de dépôts centimétriques de sables vaseux.

L'épaisseur des sédiments comme on peut l'observer dans le tableau 2 varie de 133 à 138 cm de l'amont vers l'aval, avec une moyenne de 135 cm. Les épaisseurs les plus importantes se situent dans le prolongement des ravins et ravines.

Tableau II : Epaisseurs des sédiments dans la retenue

Transect	Epaisseur des sédiments en cm									
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	Moy
1	137	135,5	134,5	134,5	133,5					135
2	136,5	135,5	135,5	135,5	134,5	134	133,5			135
3	136	135,5	135,5	135,5	135	134,5	134,5	134,5	134	135
4	138	137	135,5	135,5	135,5	135,5	135,5	135,5	135,5	
5	138	136,5	136	135,5	135,5	135,5	135,5	135,5	135,5	
6	138	136,5	135,5	135,5	135,5	135,5	135,5	135,5	135,5	
7	136	135,5	135,5	135,5	134,5	134,5	134,5	134,5	134,5	135
8	137	135,5	135,5	134	133					135

Transect	P10	P11	P 12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	Moy
4	135,5	135	134,5	134,5	133,5	133,5	133,5	133,5	133	135
5	135,5	135,5	135	134,5	134	133	133	133	133	135
6	135,5	135,5	135	134,5	134	133,5	133	133	133	135

NB : P = piquet, Moy=moyenne

Source : Travaux de terrain

Au regard de la superficie de la cuvette qui est de 4,3 ha et de l'épaisseur moyenne des sédiments évaluée à 1,35 m, le volume total de sédiments stockés dans ladite cuvette est de 58 050 m³. De sa construction en 1988 en passant par sa réhabilitation en 2015 jusqu'en 2022, il s'est écoulé 34 ans. Le dépôt sédimentaire annuel moyen estimé à 1707 m³ a réduit dans les mêmes proportions le volume d'eau de la retenue.

2.1.3. Volume d'eau actuel de la retenue et source sédimentaire

Construit pour stocker un volume d'eau de 129 000 m³, la retenue d'eau de Djapiéni ne contient plus que 70 950 m³. Elle a perdu en 34 ans, un volume d'eau équivalent à 58 050 m³ qui correspond au volume de sédiments qui s'y sont déposés.

Les sédiments qui atterrissent dans la retenue d'eau proviennent du processus d'érosion en amont du bassin versant. Le processus d'érosion à l'origine de la sédimentation dans la retenue est analysé à travers les différents facteurs mis en jeu. Il s'agit de la nature des sols définie par celle des roches dont ils sont issus, des précipitations pluvieuses et des activités anthropiques.

Les sols en amont du bassin versant de Mpoussa sont des sols ferrugineux tropicaux cuirassés par endroits. Lorsqu'ils ne sont pas cuirassés, comme c'est le cas dans le haut bassin versant de Mpoussa, ils ont une texture sablo-argileuse (tableau III) et une structure particulière sur roches granitiques, granodioritiques ou quartzitiques.

Tableau III : Texture des échantillons de sols du haut bassin versant de Mpoussa

Echantillon	Sable grossier (%)	Sable moyen (%)	Sable fin (%)	Limons (%)	Argiles (%)	Total (%)
1	10	25	35	8	22	100
2	9,5	26	35,5	10	19	100
3	11	24,5	34,5	7	23	
4	10,5	24,5	36	10	19	100
5	9,5	25,5	35,5	10	19,5	100
6	10,5	24,5	36	10,5	18,5	100
7	11,5	24,5	35,5	10,5	18	100
8	9,5	25	35	10,5	20	100
9	10,5	25	35,5	10	19	100
10	10	25,5	35	10	19,5	100
Moyenne	10,25	25	35,35	9,65	19,75	100

Source : Résultats de l'analyse granulométrique au laboratoire

Il faut préciser que l'altération des granites et des granodiorites engendre des altérites contenant une forte proportion de sables qui prend le nom d'arène granitique et que celle des quartzites engendre plus de sables que d'argiles. La granulométrie des échantillons de sols dans le haut bassin versant est caractérisée par une prédominance de sables qui représentent 70,6% des particules de sols, suivis des argiles à 19,75% et des limons à moins de 10% (9,65%). La texture sablo-argileuse des sols qui en résulte est favorable au détachement des particules de sols en cas de pluie, car leur cohésion est mal assurée, du fait du faible taux d'argiles qui sont des colloïdes minéraux. Ce faible taux des argiles vulnérabilise les sols face à l'érosion.

Les pluies représentent le facteur déclenchant l'érosion hydrique dans la zone d'étude. Elles se manifestent pleinement de mai à octobre après une saison sèche de 6 mois (novembre à avril)

(figure 5). Ce régime pluviométrique de type soudanien engendre un volume d'eau variant de 700 à 1000 mm/an.

Figure 5 : Courbe ombrothermique de la zone de recherche

Source : Réalisée à partir des données de pluviométrie et de température de la station synoptique de Dapaong

Les mois pluvieux caractérisés par un excédent d'humidité sont : mai, juin, juillet, août, septembre et octobre. L'intensité des pluies est variable dans le temps : les pluies qui tombent en mai et juin sont caractérisées par de fortes intensités estimées entre 16 et 17 mm en 15 minutes, bien qu'elles ne soient pas particulièrement abondantes (85 à 110 mm par mois). L'intensité des pluies devient moyenne à faible entre juillet et septembre (12 à 13 mm en 15 minutes), mais elles tombent souvent sans discontinuer surtout en août. L'intensité des pluies remonte entre 15 et 16 mm en 15 minutes en octobre avec les dernières pluies qui s'accompagnent souvent de vents violents. Les pluies de fortes intensités en début et en fin de saison pluvieuse sont les plus agressives en termes d'érosion des sols, car elles tombent respectivement sur des sols nus suite à la pratique du brûlis et sur des sols peu protégés par les cultures et ameublés par le labour.

La végétation dans la zone de recherche est annuellement ravagée par les feux de brousse volontairement allumés soit par les paysans pour préparer les parcelles de culture soit par les éleveurs qui ont besoin de la repousse d'herbes fraîches pour leur bétail. Ces feux sont particulièrement pernicious lorsqu'ils sont pratiqués tardivement. Dans ce cas, l'herbe trop sèche est systématiquement brûlée jusqu'aux racines qui sont censées fixer le sol. Cette pratique participe à l'érosion des sols en début de saison pluvieuse caractérisé par des pluies de fortes intensités. L'effet protecteur de la végétation n'est effectif qu'en milieu de saison pluvieuse, marqué cependant par le nettoyage des champs enherbés à travers le sarclage. Le sarclage qui permet de débarrasser les champs des mauvaises herbes ameublisse le sol qui devient, de ce fait vulnérable à l'érosion.

L'indice d'agressivité climatique de Fournier (1967) dans la zone d'étude est en moyenne de 67,5. Cette moyenne ne doit pas éluder les variations interannuelles relevées. Les années à déficit hydrique sont marquées par des indices très faibles (24 et 25) nettement inférieur à la norme fixée par l'auteur qui est de 40. Les années excédentaires enregistrent des indices d'agressivité de 56,5 à 67,5. Les pertes en terre calculées à partir de l'indice d'agressivité de Fournier s'élèvent en moyenne à 525,5 t/km²/an. A l'échelle du haut bassin versant dont la surface totale est de 2,29 km², la quantité de terre perdue par érosion est en moyenne de 1 203 t/an. En termes de volume (la densité des sédiments est d'environ 1,7), c'est environ 2 045 m³ de sédiments qui sont mis en mouvement par an en direction de la retenue. Il faut préciser que ce volume sédimentaire ne correspond pas à celui qui a atterri annuellement dans la retenue depuis sa construction et qui est estimé à 1707 m³. Environ 17% de ces sédiments sont en transit au pied des versants en pente dans l'ensemble faible (7 à 8%) et dans de nombreuses incisions dans l'attente d'une autre phase de transport à la prochaine saison de pluies. Il apparaît donc que durant toute la saison des pluies, l'érosion des sols est active et fournit aux eaux de

ruissellement des sédiments qui sont déposés dans la retenue de Djapiéni.

2.2. Prélèvements excessifs d'eau et assèchement de la retenue

L'eau de la retenue est utilisée par les maraîchers et les éleveurs du gros bétail. N'ayant pas pu évaluer le volume d'eau consommé par le bétail, nous allons nous focaliser uniquement sur celui utilisé par les maraîchers qui ont dans le temps agrandi les parcelles destinées à leur activité.

2.2.1. Extension des parcelles de maraîchage et besoins en eau

La superficie totale des parcelles consacrées au maraîchage à la mise en service du barrage en 1988 est estimée à 6 ha en 1995, soit 7 ans après la construction de ce barrage. Cette surface est passée à 18 ha en 2016, soit un an après l'agrandissement de la retenue d'eau. Elle est de 25 ha en 2022 et s'étend depuis 1995 au-delà du haut bassin versant et en aval de la digue.

Les cultures maraîchères pratiquées dans la zone sont : les tomates (*Lycopersicon esculentum*), carottes (*Daucus carota*), oignons (*Allium cepa*), (planche des photos 1), poivrons (*Apcicum annuum*), laitues (*Lactuca sativa*) etc.

Planche 1 : A : culture de tomates ; B : culture de carottes ; C : culture d'oignons

Pour l'arrosage journalier sur 1 ha consacré aux légumes feuilles, fruits et à bulbes, les maraîchers utilisent environ 15 m³ et l'arrosage se fait deux fois par jour (matin et soir). Ce volume d'eau journalier par ha est resté identique dans le temps, mais la surface emblavée autour de la retenue n'a cessé de croître. Ainsi, de 6 ha entre 1988 et 2015, elle est passée à 18 ha de 2016 à 2017 et à 25 ha de 2018 à 2022. Les volumes d'eau journalier, mensuel et annuel utilisés pour produire ont suivi cette évolution des surfaces comme on peut le voir sur le tableau IV.

Tableau IV : Evolution des surfaces de culture et du volume d'eau utilisé dans le temps

Evolution des surfaces dans le temps		Volume d'eau/jour (m ³)	Volume d'eau/mois (m ³)	Volume d'eau/an (m ³)
Année	Surface totale			
1988-2015	6 ha	90	2 700	16 200
2016-2017	18 ha	270	8 100	48 600
2018-2022	25 ha	375	11 250	67 500

Source : Travaux de terrain

Le tableau IV présente l'évolution des surfaces consacrées au maraîchage et celle du volume d'eau utilisé par jour, par mois et par an par les maraîchers pour arroser les plantes. Pour 6 ha qui représentaient la surface totale emblavée de 1988 à 2015, les volumes d'eau journalier, mensuel et annuel sont estimés respectivement à 90 m³, 2700 m³ et 16 200 m³, à raison de 15 m³ par ha. Ces volumes sont passés à 270 m³, 8100 m³ et 48 600 m³ de 2016 à 2017 pour une surface totale de 18 ha ; de 2018 à 2022 avec une surface totale 25 ha, les volumes d'eau ont atteint 375 m³, 11 250 m³ et 67 500 m³.

De 1988 à 2015, année de l'agrandissement de la retenue, les prélèvements d'eau estimés à 16 200 m³/an ne représentaient que 46,28% du volume d'eau de la retenue qui était de 35 000 m³. Entre 2016 et 2017, avec un volume prélevé équivalent à 48 600 m³ et un volume d'eau total de la retenue estimé à 70 950 m³ suite à l'envasement, les prélèvements représentaient 68,49% de la capacité de la retenue. De 2018 à 2022, les prélèvements qui s'élèvent à 67 500 m³ par an représentent 95,13% de la capacité totale de la retenue. Ainsi, à partir de 2018, le volume d'eau restant après les prélèvements ne représentait plus que 4,86% de la capacité de la retenue, soit un volume d'eau de 3 448,17 m³.

2.2.2. Stress hydrique et rythme des prélèvements d'eau

Le volume d'eau utilisé pour l'arrosage dépend de la nature des sols et du degré d'ensoleillement durant la journée. Il faut rappeler que les sols du périmètre de maraîchage sont de texture sablo-argileuse. C'est donc des sols perméables du fait de leur structure particulière qui s'explique par la prépondérance des sables et le faible taux d'argiles censées réduire les pertes en eau par infiltration. Ces sols très drainants connaissent un stress hydrique lorsque l'insolation est maximale comme c'est généralement le cas en saison sèche où les températures atteignent parfois 40°C à l'ombre. Dans ces conditions caniculaires auxquelles il faut ajouter l'effet asséchant de l'harmattan qui sévit dans la zone durant la saison sèche, l'arrosage des plantes exige beaucoup d'eau parce que d'une part cette eau s'infiltre rapidement du fait de la texture du sol et d'autre part parce que l'eau s'évapore aussi rapidement à cause des températures élevées et l'effet de l'harmattan. C'est ce qui explique les grandes quantités d'eau prélevées pour les arrosages journaliers qui se font le matin et le soir. Il faut noter que les prélèvements d'eau de la retenue se font à l'aide de motopompes par les maraîchers ayant plus de 2 ha et d'arrosoirs pour ceux disposant de parcelles de moins de 2 ha.

3. Discussion

La discussion va porter sur les résultats de recherche relatifs à l'impact de la sédimentation sur la retenue à travers l'analyse de la distribution des sédiments, le volume sédimentaire et la provenance des sédiments. Elle va concerner aussi l'impact des prélèvements excessifs d'eau sur la dynamique hydrique de la retenue.

La distribution des sédiments dans la retenue de Djapiéni observée et analysée est organisée suivant la dynamique hydrologique qui anime le plan d'eau stagnant de la retenue. Les dépôts sédimentaires en bordure de la retenue et au droit des ravins et ravines constitués de sables grossiers (65%) et moyens (35%) en forme d'éventail sont dus à la diminution de la valeur de pente hydrologique. En effet, de 12% en amont, cette pente qui induit l'écoulement de l'eau dans les incisions passe à 5% à l'entrée de la retenue. Ces sédiments grossiers (graviers, sables grossiers et sables moyens) se sont déposés en vrac suite à la baisse de la compétence de l'eau ruisselante eu égard à la faiblesse de la pente. L'organisation des sédiments dans l'ensemble de la cuvette qui place les sables grossiers et moyens surmontés de minces couches de vase en amont de la retenue et les sables fins interstratifiés avec d'épais niveaux vaseux en aval relève d'un tri granulométrique opéré par la dynamique hydrologique en lien avec la valeur de la pente. Ce granoclassement caractérisant les dépôts sédimentaires dans la retenue est signalé par A. Ben Mamou (1998), T. Mansouri (2001) et D. Bawa (2012 et 2021).

Le volume sédimentaire de la retenue estimé à 58 050 m³ est le facteur principal de la réduction du volume d'eau de la retenue. Dans le barrage de Tamasgho Burkina-Faso, O. I. Sanon (1998) a estimé l'envasement à 83 898,8 m³ en moyenne par an. D. Bawa (2012) l'a évalué dans le barrage de la Kozah au nord du Togo à 23 750 m³. Cette sédimentation est à l'origine de la

diminution de la capacité de la retenue à hauteur du même volume qu'il représente, soit 45% de cette capacité. Le volume d'eau restant est estimé 70 950 m³, soit 55% de la capacité de la retenue. En 34 ans, le barrage de Djapiéni a perdu pratiquement la moitié de sa capacité. Cette réduction drastique du volume d'eau de retenue de barrages est relevée aussi par O. I. Sanon (1998) qui l'a estimée dans le barrage de Tamasgho Burkina-Faso à 3 640 800 m³ soit une perte de 38,8% de la capacité initiale. Dans le barrage de Kozah, D. Bawa (2012) l'a évalué à 94 270 m³/an, soit 33,25% de la capacité de rétention dudit barrage.

L'envasement du barrage de Djapiéni est dû à un processus d'érosion estimée à 525,5/t/km²/an. Cette valeur des pertes en terre a été évaluée par L. D. Kolani (2022) à 523,12t/km²/an dans le bassin versant de la Gambarara, situé aussi dans la plaine du Gourma. A. Badraoui et A. Hajji (2009) l'ont évalué entre 500 et 2000 t/km²/an dans les bassins versants du Maroc. Cette dégradation mécanique des sols s'explique par leur structure instable particulière liée à leur texture sablo-argileuse qui devient franchement sableuse dans les secteurs intensément mis en valeur. La vulnérabilité des sols sablo-argileux à l'érosion a été relevée par P. Duchaufour et *al.* (1970), CTFT (1979), O. I. Sanon (1998), D. Bawa (2012) D. Bawa et *al.* (2019) et D. Bawa (2020). L'érosion des sols dans la zone est animée par des pluies de volume et d'intensité variables durant la saison pluvieuse. Peu abondantes mais d'intensité forte en début de saison, elles engendrent une forte érosion sur des sols nus du fait du brûlis pratiqué pour diverses raisons. Par contre, bien que d'intensité moyenne à faible au maximum de la saison, elles érodent aussi les sols du fait de leur abondance et de leur fréquence qui plus est dans un contexte de sarclage qui ameublissent les sols. Ces pratiques aggravant l'érosion sont signalées par CTFT (1979), O. I. Sanon (1998) et D. Bawa (2012).

Outre l'envasement qui réduit le volume d'eau de la retenue, les prélèvements excessifs d'eau à des fins de maraîchage constituent aussi un facteur déterminant dans le processus d'assèchement du barrage de Djapiéni. Le volume d'eau initial du barrage estimé à 129 000m³ après sa réhabilitation en 2015 est actuellement de 70 950 m³. Ce volume restant fait l'objet d'un prélèvement journalier estimé à 270 m³ entre 2016 et 2017 pour l'arrosage de 18 ha soit un prélèvement annuel de 48 600 m³. Avec ce volume d'eau prélevé annuellement durant cette période, le barrage contenait, en début de saison de pluies un volume d'eau de 22 350 m³ si on fait abstraction des pertes par infiltration et évaporation. De 2018 à 2022, les prélèvements journaliers sont passés à 375 m³ pour 25 ha soit un volume total de 67 500 m³. Le volume restant du barrage n'est plus que de 3 450 m³. C'est ce qui explique l'assèchement de la retenue qui survient vers le mois de mars, car le faible volume restant est perdu par infiltration et par évaporation et aussi par breuvage de la part du bétail. Le problème de la gestion en eau des barrages, lié à l'envasement a été signalé par A. Badraoui et A. Hajji (2009), O. I. Sanon (1998) et D. Bawa (2012).

Conclusion

L'assèchement de la retenue de Djapiéni résulte de la conjonction de deux processus. L'envasement de la cuvette de la retenue lié à l'érosion des sols à l'échelle du haut bassin versant et les prélèvements excessifs d'eau de la retenue à des fins de maraîchage. Les atterrissements ont réduit le volume d'eau initial de la retenue et les prélèvements excessifs d'eau assèchent la retenue au plus fort de la chaleur. La structure particulière et la texture sablo-argileuse des sols constituent le facteur favorisant la dégradation mécanique de ces sols. L'érosion et la sédimentation qui s'opèrent en saison pluvieuse sont contrôlées par des pluies de forte intensité au début de la saison et de moyenne à faible intensité au maximum de cette

saison. La vulnérabilité des sols liée à leurs caractéristiques pédologiques est accrue par le labour qui les ameublissent davantage. La destruction par brûlis intentionnel en saison sèche de la bande végétale ceinturant la retenue en saison pluvieuse favorise l'arrivée des sédiments dans ladite retenue par le truchement de nombreuses rigoles et par le ruissellement en nappe en début de saison.

L'envasement suivit de l'assèchement de la retenue de Djapiéni pose la problématique de l'utilisation rationnelle des ressources naturelles du bassin versant. Les sols ameublissent par le travail superficiel des maraîchers sans mesures conservatoires sont la source des sédiments qui arrivent dans la retenue et les ponctions mal maîtrisées de l'eau de la retenue entraînent son assèchement. Les bonnes pratiques susceptibles de permettre une production durable doivent porter sur la conservation des sols et la gestion de l'eau. Pour redonner à la retenue sa capacité initiale, un dragage des sédiments dans la cuvette est indispensable. La mise en défens de la bande végétale de 50 m de large autour de la retenue doit être préconisée, afin que les herbacées même sèches puissent fixer les sédiments grossiers charriés par les eaux de ruissellement en début de saison pluvieuse. L'adoption du système d'arrosage goutte-à-goutte est indispensable pour réduire le volume d'eau journalier destiné à l'arrosage des parcelles de maraîchage.

Références bibliographiques

Bawa D. (2012). La dynamique hydrosédimentaire du barrage de la Kozah : un processus vers son colmatage. *Revue de Géographie de LARDYMES*, Université de Lomé, N° 9, 6^è année, pp. 212-226.

Bawa D. (2019). Erosion hydrique dans le quartier d'Adidogomé-Awatamé à Lomé : quelles mesures d'aménagement pour une gestion durable ? *Revue Ivoirienne de Géographie des*

Savanes (RIGES), Université Alassane OUATTARA de Bouaké, N° 6, pp. 24-46.

Bawa D. (2021). Analyse de l'érosion hydrique sous l'angle morphopédologique à Sogbossito dans la périphérie nord-ouest d'Agoè-Nyivé au sud du Togo. *Journal, Revue de la Direction de la Recherche et de l'innovation* de l'Université de Lomé, n° 3, vol. 23, pp.

Badraoui A., Hajji A. (2009). Envasement des retenues de barrages. *La Houille Blanche*, 87 :6-7, pp. 72-75, DOI : 10.1051/lhb/2001073.

Collart J., Ouassane I., Sylvain J-P. (1985). *Notice explicative de la carte géologique à 1/200 000, feuille de Dapaong*. 1^{ère} édition, mémoire N° 2, 42 p.

CTFT. (1979). *Conservation des sols au sud du Sahara*. 2^e édit, Vesoul, France, Ministère de la Coopération, D.L., N° 2418-II-80, 295 p.

Duchaufour P., Bonneau M., Jacquin F., Souchier B. (1970). *Précis de pédologie*. 3^e édit, Paris, Masson et Cie, 481 p.

Hermassi T., Habaieb H., Boufaroua M., Lamachere J. M. (2013). Impact des aménagements hydro-forestiers sur l'envasement des lacs collinaires en zone semi-aride tunisienne. *La Houille Blanche*, n°6, pp. 58-67. DOI : <https://doi.org/10.1051/lhb/2013052>

Kankpénandja L., Gnongbo T. Y. (2012). Erosion, risque d'alluvionnement et colmatage des retenues d'eau dans le bassin versant de la Sansargou, Nord-Togo et Sud-Est du Burkina Faso. *Revue de Géographie du Laboratoire Leïdi*, N° 10, pp. 312-326.

Kolani L.-D. (2022). *Changements climatiques et risques hydro-géomorphologiques dans le bassin versant de l'Oti au Togo*. Thèse de Doctorat de Géographie physique (Géomorphologie), Université de Lomé, 227 p.

Kpankpenandja L., Tchararé B. M., Badaméli K. (2014). Flux de matières solides en suspension en zone de climat sud-soudanien au nord du Togo et du Bénin : l'exemple des rivières Kara et Kéran. *Actes du colloque international de Ouagadougou* (8-10 mars 2012), Sciencesconf.org, pp.125-141.

Sanon O. I. (1998). *Contribution à l'étude de l'envasement des retenues d'eau en milieu tropical : exemple du barrage de Tamasgho dans la province du Sanmatenga (Burkina Faso)*. Mémoire de maîtrise de géographie, Université de Ouagadougou, 139 p.

Webographie

Ben Mamou A. (1998). *Barrages Nabeur, Sidi Salem, Sidi Saad et Sidi Boubaker. Quantification, étude sédimentologique et géotechnique des sédiments piégés. Apports des images satellitaires*. Thèse de Doctorat en Géologie, Tunis II. [Consulté le 22/04/2023]. <https://core.ac.uk/download/pdf/12095811.pdf>

Kara B., Nemdili A. (2014). Les mesures préventives de lutte contre l'envasement des barrages. *Colloque international sur la lutte contre l'envasement des barrages*, pp. 1-10. [Consulté le 13/04/2023].

[https://www.researchgate.net/publication/331072506_Mesures_Pr eventives_Contre_l'Envasement_des_Barrages_en_Algerie](https://www.researchgate.net/publication/331072506_Mesures_Pr_eventives_Contre_l'Envasement_des_Barrages_en_Algerie)

Mansouri T. (2001). *Modélisation spatialisée des écoulements et du transport solide des bassins versants des lacs collinaires de la Dorsale tunisienne et du Cap Bon*. Thèse de doctorat en Géologie, Tunis El Manar 286 p. [Consulté le 12/04/2023]. https://www.researchgate.net/publication/40438336_Matiere_organique_dans_les_sediments_des_barrages_collinaires_en_zone_mediterraneenne_semi-aride_de_Tunisie

Piquemal D. (1991). Inventaire et bilan des retenues d'eau au Burkina Faso. *Cahier d'outre-mer*, N° 175, 44^e année, pp. 259-280. [Consulté le 25/04/2023]. https://www.persee.fr/doc/caoum_0373-5834_1991_num_44_175_3399

Remini B. (2000). L'envasement des barrages : quelques exemples algériens. *Bulletin du RESEAU EROSION*, N° 20, pp. 165-171. [Consulté le 30/04/2023]. <https://beep.ird.fr/collect/bre/index/assoc/20-165-1.dir/20-165-171.pdf>

LE MARCHÉ DE KINTELE ET SON AIRE DE RAVITAILLEMENT EN PRODUITS VIVRIERS LOCAUX (RÉPUBLIQUE DU CONGO)

Chelmyh Duplosin LINGUIONO

(Université Marien NGOUABI (Ecole Normale Supérieure de Brazzaville), Laboratoire d'Etudes et de recherche pluridisciplinaire en sciences humaines et en environnement (L.E.R.P.SH.E), (Brazzaville, République du Congo), Enseignant-chercheur lamissioncontinue@gmail.com/chelmyhduplosinlinguiono@gmail.com

Résumé

La présente contribution identifie le rôle que joue le marché de Kintélé dans l'approvisionnement en produits vivriers locaux des marchés de Brazzaville et les localités environnantes. Celle-ci est réalisée entre janvier et mars 2023 sur le marché de Kintélé. Situé dans le département du Pool, à 34 km de Brazzaville, capitale politique du Congo ; le marché de Kintélé est approvisionné en produits vivriers locaux en provenance de plusieurs destinations par le biais de plusieurs acteurs (grossistes, transporteurs et détaillants). Ils transportent les produits agricoles, de chasse, de pêche. Les acheteurs (grossistes, semi-grossistes, détaillants et consommateurs) proviennent de plusieurs horizons. La collecte des données est axée sur la recherche documentaire et les enquêtes de terrain. Les principaux items d'évaluation ont porté sur la provenance des acheteurs, sur l'origine de produits, les modes de vente, les prix de vente, les difficultés rencontrées, etc. les acteurs font face à plusieurs difficultés dans le transport et la vente de leurs produits. L'objectif principal de cette étude est de montrer l'apport du marché de Kintélé dans la redistribution de produits vivriers locaux vers d'autres marchés et des localités environnantes.

Mots- clés : Kintélé, aire de ravitaillement, produits vivriers locaux.

Abstract

This study identifies the role of the Kintélé market in the supply of local food products to markets in Brazzaville and surrounding localities. This is carried out between January and March 2023 on the Kintélé market. Located in the

Pool Department, 34 km from Brazzaville, political capital of Congo ; the Kintélé market is supplied with local food products from several destinations through several players (wholesalers, transporters and retailers). They transport agricultural, hunting and fishing products. Buyers (wholesalers, semi-wholesalers, retailers and consumers) come from several backgrounds. Data collection focuses on desk research and field surveys. The main evaluation items focused on the origin of buyers, the origin of products, sales methods, selling prices, difficulties encountered, etc. Players face several difficulties in transporting and selling their products. The main objective of this study is to show the contribution of the Kintélé market in the redistribution of local food products to other markets and surrounding localities.

Keywords : *Kintélé, supply air, local food products*

Introduction

Situé dans le département du Pool sur la RN2, à 35 Km de Brazzaville, capitale politique du Congo ; le marché de Kintélé est un marché de gros localisé dans la partie nord de Kintélé (figure 1). Il reçoit une diversité de produits vivriers locaux en provenance de plusieurs départements (D. Nkoumba, 2019, p.46). Les produits vivriers vendus sur ce marché sont d'origine agricole, de chasse, de pêche, de cueillette et de ramassage (C.D, Linguino, 2019, P. 56 ; R. Ntaloulou, 2013, p. 43). Ils sont acheminés vers ce marché par les grossistes, les transporteurs-commerçants et des détaillants (D. Ngouma, 2013, p. 34 ; C.C, Okouya, 2013, p. 24). Ces derniers proviennent de plusieurs départements. La RN1 et la RN2 demeurent les principales voies d'acheminement de produits vivriers locaux des bassins de production vers ce marché. Son air d'influence s'étend sur plusieurs villages environnants et sur le département de Brazzaville. Les semi-grossistes, les détaillants des marchés de Brazzaville et certains consommateurs ayant un revenu important en provenance d'horizons différents viennent s'y approvisionner en produits vivriers locaux sur ce marché. Les prix abordables, la qualité des produits vendus sont les

principaux indicateurs qui attirent bon nombre des acheteurs (semi-grossistes, détaillants et consommateurs) sur ce site. L'objectif général de cette étude, est de monter le rôle que joue le marché de Kintélé dans l'approvisionnement en produits vivriers locaux des localités environnantes et des marchés de Brazzaville. La recherche documentaire, les enquêtes de terrain et le traitement des données nous ont permis de parvenir à ces principaux résultats.

Figure 1 : Localisation de la zone d'étude

Source : IGN- Congo, modifiée par C.D, Linguiono, 2023

1. Méthodologie

La méthodologie utilisée pour cette étude est axée sur la recherche documentaire, les enquêtes de terrain et le traitement des données.

1.1. La recherche documentaire

Celle-ci nous a permis de consulter les ouvrages, mémoires et thèses portant sur l’approvisionnement vivrier d’une manière générale et, en particulier sur le rôle des marchés dans la distribution de produits vivriers. La fouille documentaire s’est effectuée dans les bibliothèques de l’Université Marien NGOUABI (Faculté des Lettres Arts et Sciences Humaines, Ecole Normale Supérieure, Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature) et sur internet.

1. 2. Les enquêtes de terrain

La recherche sur le terrain s’est effectuée sur le marché de Kintélé entre décembre et janvier 2023. Elle a commencé par une observation approfondie du fonctionnement de ce marché ; les produits vivriers vendus, la fréquence journalière des véhicules transportant les produits vivriers sur ce marché. La recherche proprement dite a permis d’identifier les produits vivriers vendus sur le marché de Kintélé, leur provenance, les principaux acteurs impliqués dans la vente, les circuits de vente, les marchés de redistribution et les difficultés auxquelles les acteurs sont confrontés. Nous avons utilisé des fiches d’entretiens, des questionnaires destinés aux grossistes, transporteurs ; nous avons aussi organisé des focus groups avec les détaillants et le comité du marché. Les entretiens ont porté sur les types de produits vendus, les prix de vente, la provenance des acheteurs, etc.

1. 2. 1. Echantillonnage

Pour cette étude, nous avons choisi un échantillon raisonné de 165 acteurs dont 36% détaillants, 28% des grossistes et 21% des transporteurs comme le renseigne le tableau 1. Le choix des enquêtés repose sur les critères ci-après : la présence des enquêtés sur le marché lors de notre passage, être vendeurs sur ce marché, la diversité des produits vendus, vendre au moins deux produits concernés par l’étude. Les items d’évaluation ont

porté sur la nature des produits vivriers, leur provenance, les prix de vente, les circuits de distribution, les difficultés de vente, etc.

Tableau 1 : Echantillon des acteurs du marché de Kintélé

Acteurs	Effectifs	Pourcentage
Grossistes	45	28S
Transporteurs	35	21
Détaillants	58	36
Consommateurs	25	15
Total	163	100

Source : Enquête de terrain, 2023

1.3. Le traitement des données

Nous avons utilisé plusieurs outils pour le traitement des données. Le GPS pour localiser les marchés de redistribution des produits vivriers, la balance à aiguille pour peser les produits vivriers, l'appareil photographique pour les prises de vues.

2. Résultats et discussion

2.1. La structure sociodémographique des acteurs

La structure démographique des acteurs se résume par le sexe, le niveau d'instruction et la situation matrimoniale.

2.1.1. La structure par sexe

La structure par sexe des commerçants du marché de Kintélé en produits vivriers locaux est dominée par les femmes (58%) que des hommes comme le renseigne la figure 2. Les hommes accomplissent la fonction du transporteurs-commerçants et grossistes. Ils s'intéressent aux activités à haut revenu.

Figure 2 : Structure par sexe des commerçants

Source : Enquête de terrain, 2023

2.1.2. Le niveau d'instruction

Tous les acteurs en charge d'approvisionner le marché de Kintélé n'ont pas le même niveau d'instruction. 43% ont un niveau d'études secondaire contre 33% de ceux qui ont un niveau primaire et 15% qui n'ont pas un niveau d'instruction comme l'illustre le tableau 2.

Tableau 2 : Le niveau d'instruction des commerçants

Niveau d'instruction	Effectifs	Pourcentage
Sans instruction	25	15
Primaire	55	33
Secondaire	70	43
Supérieur	15	09
Total	165	100

Source : Enquête de terrain, 2023

2.1.3. La situation matrimoniale des acteurs

La situation matrimoniale des vendeurs de Kintélé est dominée par des mariés (64%) que des célibataires (24%) comme le montre le tableau 3. La forte implication des mariés dans le commerce des produits vivriers se justifie par leur multiple

charges (taille du ménage, scolarisation des enfants, paiement de loyer, alimentation, etc.).

Tableau 3 : situation matrimoniale des commerçants

Situation matrimoniale	Effectifs	Pourcentage
Célibataire	40	24
Mariés	105	64
Veuf (ve)	20	12
Total	165	100

Source : Enquête de terrain, 2023

2.2. La nature de produits vivriers vendus sur le marché de Kintélé

Le marché de Kintélé reçoit une diversité de produits vivriers en provenance de la partie nord et sud du pays. Ils sont généralement constitués des produits d'origine agricole, de chasse, de pêche, etc. Parmi ces produits, les produits agricoles (43%) priment sur les produits de pêche (19%) comme le renseigne la figure 3. Les produits agricoles occupent la première place par le fait de la diversité de ces derniers sur les bassins de production. Tous ces vivres font l'objet des transactions commerciales entre acteurs et consommateurs.

Source 3 : Enquête de terrain, 2023

2.2.1. Commercialisation des produits vivriers sur le marché de Kintélé

La vente des produits vivriers sur le marché de Kintélé se réalise sous plusieurs formes. Il s'agit, notamment de la vente sur les étals, les tables et le long des grandes avenues. Mais la plupart des commerçants par manque des étals appropriés sont disséminés le long des grandes avenues afin de vendre leurs marchandises comme le renseigne la planche 1. Il s'agit des femmes commerçantes qui vendent une diversité des produits vivriers le long de la grande avenue. La vente hors marché leur permet de s'abstenir aux paiements de certaines taxes

Planche 1 : Aperçu de produits vivriers vendus sur le marché de Kintélé

Photo 1 : Vente des ignames sur le marché de Kintélé

Photo 2 : Vente des légumes à même le sol sur le marché de Kintélé

(Prise de vues, C.D, Linguiono, 2023)

2.2.2. Prix et unité de vente des produits vivriers locaux

Les prix de vente des produits vivriers vendus sur le marché de Kintélé ne sont pas fixes. Ils varient en fonction de la saisonnalité des produits, de la disponibilité des produits sur les bassins de production, des unités de vente, de la qualité du produit, de l'état des voies d'acheminement des produits vivriers

vers ce marché. Ces prix tiennent aussi compte du compte d'exploitation de chaque acteur, notamment les grossistes et les transporteurs-commerçants ainsi de la nature des produits vivriers mis à la disposition des consommateurs. Plus que le produit est de bonne qualité plus il attire un nombre important d'acheteurs. Les produits halieutiques demeurent les plus cher sur le marché que d'autres produits vivriers vendus sur le marché (tableau 4). La vente des poissons d'eau douce est faite en unité par rapport aux autres produits qui sont vendus en vrac

Tableau 4 : Echantillon de quelques produits vivriers vendus sur le marché de Kintélé

Nature des produits	Prix en FCFA	Poids au kilo	Prix au kilo
Pain de manioc	1200	1,300	925
Tas d'igname	1000	2,5	400
Cuvette de poissons d'eau douce frais	35000	14	400
Sac de fougou	43.000	110	400

Source : Enquête de terrain, 2023

2.3. Circuit d'approvisionnement du marché de Kintélé

L'approvisionnement en produits vivriers locaux du marché de Kintélé suit plusieurs circuits. Le circuit direct (court) et le circuit indirect (long). Le circuit court met en contact directe le producteur (pêcheurs, cultivateurs) aux consommateurs. Ce circuit est moins pratiqué sur le marché de Kintélé. En revanche, le circuit long fait appel à plusieurs intermédiaires entre le consommateur et le producteur de la production à la consommation. Ce circuit regroupe deux à plusieurs intermédiaires, notamment les collecteurs, grossistes, les transporteurs, les détaillants et les consommateurs (figure 4)

Figure 4 : Circuit d'approvisionnement de marché de Kintélé en produits vivriers

Source : Enquête de terrain, 2023

2.4. Les bassins de production approvisionnant le marché de Kintélé

Kintélé est approvisionné par plusieurs localités de la partie septentrionale et méridionale du pays. Le plus grand bassin qui alimente le marché de Kintélé en produits vivriers locaux demeure le département des Plateaux, particulièrement les sous-préfectures de Ngo, de Gamboma, de Mbon, ensuite, celui du Pool respectivement la sous-préfecture de Boko et de Mindouli. De toutes ces localités viennent des produits vivriers de base, notamment les dérivés de manioc, les ignames, les produits maraîchers comme le renseigne la figure 5.

Les poissons d'eau douce vendus sur ce marché, notamment l'anguille, le silure, les carpes proviennent des départements

nord du Congo (Sangha, Likouala, Cuvette) et arrivent sur ce marché par voie routière. Hormis cette production halieutique en provenance de la partie septentrionale du Pays, Kintélé est aussi approvisionné par un port en eau profonde sur le fleuve Congo. Les poissons vendus sur ce site proviennent non seulement de partie nord du Congo mais aussi de ce port ; ce dernier est situé à 4 km de ce marché. L'ensemble de cette production halieutique est complété par les poissons issus de la pisciculture et est vendus sur ce marché. Ils sont constitués des carpes rouges, noires, des silures, etc.

Figure 5 : Bassin de production alimentant le marché de Kintélé

Source : Carte IGN, modifiée par C.D, Linguiono, 2023

2.5. Influence du marché de kintélé sur d'autres marchés

Le marché de Kintélé est l'un des plus gros marchés du département du Pool. Il est localisé dans la périphérie nord de la commune de Kintélé sur la RN2. Il est approvisionné en produits vivriers locaux d'origine agricole, de pêche, les produits maraîchers comme nous l'avons annoncé supra. La qualité des produits et les prix proposés aux consommateurs sont des facteurs qui expliquent l'afflux des acheteurs vers ce marché. Des acheteurs en provenance de plusieurs destinations arrivent sur ce site pour s'approvisionner en produits vivriers locaux. Ce marché influence d'autres marchés, notamment les marchés de Brazzaville et les localités environnantes tels que : Igné, Odziba et Nkouo. Les consommateurs en provenance de ces localités viennent se ravitailler sur ce site en produits divers tels que : le poissons d'eau douce et quelques produits manufacturés (sel, savon, lait, etc.).

En ce qui concerne les commerçants en provenance des marchés de Brazzaville, les prix proposés aux acheteurs sur ces marchés leur poussent à se ravitailler sur ce site afin de revendre sur les marchés de Brazzaville. Ils achètent un sac de cossette de manioc à 35.000 FCFA et revendent à 45.000 FCFA sur les marchés de Brazzaville (tableau 5). Ils obtiennent une marge bénéficiaire de 10.000 FCFA. Dans cette marge bénéficiaire, les commerçants en provenance des marchés de Brazzaville paient 2000 à 3000 FCFA pour transporter leurs produits de Kintélé sur les marchés de Brazzaville. Ce qui revient à dire qu'ils obtiennent une marge bénéficiaire de 7000 voire 7500 FCFA.

Tableau 5 : Echantillon des prix de produits vivriers proposé sur les marchés

Marchés	Prix du sac de cossette de manioc en FCFA	Marchés	Prix du pain de manioc en FCFA
Brazzaville	45.000	Brazzaville	1500
Kintélé	35000	Kintélé	1300

Source : Enquête de terrain, 2023

2.6. Les revenus des acteurs et leur utilisation

Les revenus des acteurs issus de la vente des produits vivriers locaux sur le marché de Kintélé sont répartis dans plusieurs rubriques. Comme nous pouvons le constater dans le tableau 6, 43% des acteurs, leur poste de dépense le plus important demeure l'alimentation contre 25% qui soutiennent la scolarité de leurs enfants et 17% pour le paiement du loyer.

Notons qu'à Kintélé, l'offre éducative est souvent tenue par des structures privées ; les structures étatiques sont moindres du fait de la croissance urbaine exponentielle ; suite à celle-ci, les commerçants de Kintélé pour éviter des marches trop longues pour leurs enfants, soutiennent la scolarité de leurs enfants avec les fonds obtenus par la vente des produits vivriers locaux.

Tableau 6 : mode d'utilisation des revenus des commerçants de Kintélé

Mode d'utilisation	Effectifs	Pourcentage
Alimentation	70	43
Scolarisation des enfants	40	25
Paiement du loyer	28	17
Cas d'hospitalisation	15	9
Autres	10	6
Total	163	100

Source : Enquête de terrain, 2023

2.7. Difficultés rencontrées

Les commerçants de Kintélé font face à plusieurs difficultés de la production à la commercialisation. Le mauvais état des routes, l'insuffisance des moyens de transport, les racketts de la police le long des voies de transport, les aléas climatiques (la pluviosité). Sur le marché de kintélé, les commerçants enregistrent les pertes de produits (vol), les taxes abusives, etc.

3. Discussion

L'étude portant sur le marché de Kintélé et son aire d'approvisionnement en produits vivriers corroborent avec des résultats ceux d'autres auteurs. Sur ce marché, plusieurs produits vivriers locaux sont vendus, notamment les produits agricoles, de pêche et autres, ce constat est de même sur le marché PK Mfilou, situé dans la partie sud de Brazzaville, où une diversité des produits vivriers locaux en provenance de plusieurs bassins de production sont vendus sur ce marché souligne l'auteur (D. Nkoumba, 2019, p. 45). Nos travaux antérieurs réalisés sur le marché Thomas SANKARA, prouvent suffisamment que les produits vivriers locaux vendus sur les marchés de Brazzaville sont les mêmes, notamment les produits agricoles, de pêche, etc. (C.D, linguino, 2019, p.67). Dans cette même perspective, plusieurs circuits de vente de produits vivriers sont pratiqués sur ce marché, cela va de paire avec les travaux réalisés par (DAKOURI et KOULAÏ, 2015, p.69) en Côte d'Ivoire sur le marché d'Abobo, où les producteurs vendent directement leurs produits vivriers sur le marché (circuit court) et entre le producteur et le consommateur interviennent plusieurs intermédiaires (circuit long) ; si les produits vivriers vendus sur le marché de Kintélé proviennent des bassins de production localisés pour la plupart dans la partie nord du pays ceci corrobore avec les résultats obtenus par KABAMBA et NTUMBA, 199, p. 27). Pour l'auteur, le marché de kananga est approvisionné en produits vivriers par les bassins de production

situés au nord la République Démocratique du Congo (RDC). Ces bassins de production, ravitaillent les marchés urbains en produits vivriers de nature différente.

Conclusion

En somme, l'étude sur Kintélé et son aire d'approvisionnement en produits vivriers locaux nous permet d'identifier les différents produits vivriers vendus sur ce marché, leur provenance, et les circuits de vente pratiqués par les commerçants ; bien que situé dans la périphérie nord de Kintélé qui porte d'ailleurs le nom de ce marché, ce marché étend son influence sur les marchés de Brazzaville et les localités environnantes. Les acteurs enregistrent plusieurs difficultés dans le transport, la vente ainsi que l'insuffisance des structures de stockage des restes des produits vivriers vendus.

Bibliographique

Boutissa O. L (2002), *L'apport du plateau Koukouya dans l'approvisionnement vivrier des marchés de Brazzaville en arachide, banane et haricot*, Mémoire de CAPES, Université Marien Ngouabi, Brazzaville, 74 p.

Dakouri, Koulaï (2015), *Commercialisation des produits vivriers et la dégradation de l'environnement dans les marchés d'Abobo-centre*, Revue de géographie tropicale et d'environnement, no 2, p. 66-76.

Ebama N. Y (2004), *Étude géographique de l'axe routier Ignié- Odziba (sur la route nationale n° 2)*, Mémoire de maîtrise, Université Marien Ngouabi, Brazzaville, 85 p.

Elenga B. S (2018), *Etude géographique d'un marché de Brazzaville : Témbé na ba mbanda et Soukissa* Mémoire de MASTER, Université Marien Ngouabi, Brazzaville, 63 p.

Grijol. K (1996), *Les marchés hebdomadaires : un acteur essentiel du développement économique et social au Sénégal*.

L'exemple du marché de Ndioum ». Les Cahiers d'Outre-Mer, n° 49 (195), p. 297-316.

Kabamba, Ntumba (1999), *Marchés ruraux et relations ville-campagne dans l'arrière-pays Immédiat de Kananga (Congo)*, Bulletin de la société géographique de Liège, 36, p.

Kouassi. E (1999), *L'implantation urbaine des marchés de produits vivriers d'Abidjan (Côte d'Ivoire)*, Cahiers nantais, no 51, p. 61-64.

Koumba. D (2019), *Approvisionnement du marché de PK MFILOU en agrumes et en tomate*, Mémoire de MASTER, Université Marien Ngouabi, Brazzaville, 94 p

Linguino C. D (2019), *Rôle des commerçants détaillants dans l'approvisionnement vivrier et la distribution alimentaire des marchés au nord de Brazzaville*, Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamique Spatiale, pp. 314-324.

Ngatsongui F.G (2004), *L'approvisionnement de Brazzaville en produits vivriers à partir de la gare routière du nord*, Mémoire de CAPES, ENS, 93 p.

Mananga V, Itoua Okouango Y. S, Zola Tchinda P. A, Elenga. M (2019), *Evaluation de la commercialisation et de la consommation du poisson fumé au Congo : cas de Brazzaville*, journal officiel, p. 610- 627.

Mpanzu Balomba. P, Lebailly. P, Nkela S. C (2011), *Les conditions de production et mise sur le marché des produits vivriers paysans dans la province de Bas-Congo (R.D. Congo)*, Les Cahiers de l'Association Tiers-Monde n° 26, p. 143-150.

Ngouma. D (2014), *Les marchés ruraux de la rive droite du fleuve Congo* » : cadre d'échanges transfrontaliers, U.M.NG, Département de Géographie p. 1-16.

Ritzentaler. A (2016), *Les circuits de distribution des produits alimentaires*, journal officiel de la République Française, 186 p.

Ofoueme-Berton. Y (1996), *L'approvisionnement des Villes en Afrique noire : produire, vendre et consommer les légumes à*

Brazzaville, Thèse de troisième cycle, Géographie, France, Université Bordeaux III, 434 p.

Wilhelm. L (1997), *Les circuits d'approvisionnement alimentaires des villes et le fonctionnement des marchés en Afrique et en Madagascar*, Collection Aliments dans les villes, Dakar, 14-17 avril, 62 p.

Ondaye. G (2001), *Approvisionnement des marchés Nord de Brazzaville en produits agricoles*, Mémoire ENAM, Université Marien Ngouabi, 98 p.

Okouya C. C (2013), *Importance de l'axe fluvial Oubangui-Congo dans l'approvisionnement de la ville de Brazzaville en produits vivriers agricoles*, UMNG, FLSH, Département de Géographie, p. 1-9.

L'AFRIQUE EN QUETE DE SA SOUVERAINETE : LA DECOLONISATION SE POURSUIT

Domèbèimwin Vivien SOMDA

*Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest / Unité Universitaire
d'Abidjan (UCAO-UUA)
somda.vivien@gmail.com*

Résumé

Dans un monde qui se reconfigure au niveau géopolitique, les sursauts nationalistes portés par un activisme plus ou moins éclairé, par la montée d'un sentiment anti-occidental en général et anti-français en particulier ainsi que par les coups d'État, ramènent la question de la souveraineté de l'Afrique sur le devant de la scène. Recherche documentaire qui se présente comme une approche analytique et prospective, la présente contribution en philosophie politique pose le problème de cette souveraineté. Elle l'envisage comme une œuvre de la raison qui se réalise grâce à la démocratie. La réflexion se déroule en trois moments : après avoir présenté dans un premier temps le contexte sociopolitique africain caractérisé par la présence et l'action des puissances étrangères, la complicité de leurs valets locaux, l'engagement des activistes sans oublier les putschs militaires, la réflexion interroge dans un deuxième moment trois auteurs : le camerounais Achille Mbembé, le burkinabè Saïdou Pierre Ouattara et l'étatsunien John Rawls. Leurs réponses lui permettent de formuler dans un troisième temps des propositions articulées autour de l'afropolitanisme, du panafricanisme éclairé et de la démocratie constitutionnelle.

Mots-clés : colonisation, idiots utiles, panafricanisme, patriotisme éclairé, souveraineté

Abstract

In a geopolitically reconfigured world, nationalist upsurges, driven by more or less enlightened activism, by the rise of anti-Western sentiment in general, and anti-French sentiment in particular, as well as by coups d'état, bring the question of african sovereignty back to the fore. Documentary research as it is, this paper, which is an analytical and forward-looking approach, raises the problem of this sovereignty. It sees it as a work of reason that is achieved

through democracy. The reflection is carried out in three stages. After first presenting the African socio-political context, characterised by the presence and the action of foreign powers, the complicity of their local henchmen, the commitment of activists, as well as by military putsches, the reflection questions three authors: Achille Mbembé from Cameroon, Saïdou Pierre Ouattara from Burkina Faso, and John Rawls from the USA. With their answers, it formulates, in a third-place, prospects articulated around afropolitanism, enlightened panafricanism and constitutional democracy.

Keywords: *colonization, useful idiots, panafricanism, enlightened patriotism, sovereignty*

Introduction

En Afrique, il est souvent question de sorciers et de sorcières, ces personnes aux pouvoirs mystiques qui sont à la fois redoutées et recherchées : elles sont capables de beaucoup en bien comme en mal. Cette Afrique qui valorise les « puissances de l'ombre » demeure sous le joug colonial. Désormais enserré par les réseaux sociaux, ce continent semble vivre sous le règne d'activistes dont certains, tout en prétendant se battre pour la cause de l'Afrique, ressemblent à des êtres manipulés qui rivalisent d'ardeur et d'ingéniosité pour manipuler à leur tour l'opinion publique et influencer les gouvernants. Les États sont indépendants officiellement, mais demeurent dépendants dans les faits. Les putschs se multiplient et le comportement des putschistes inquiète souvent. Tout se passe comme si les Africain(e)s assistaient à un bal masqué où les sorciers (puissances étrangères, multinationales, gouvernants africains, etc.) et les idiots utiles (activistes manipulés) sont les *stars*. Dans un contexte marqué par une reconfiguration géopolitique et une montée en force de populismes et de nationalismes, cela pose le problème de l'accès de l'Afrique et des États africains à la souveraineté, pour le bien des peuples et des citoyens ; d'où la question suivante : comment promouvoir et défendre la souveraineté (politique, socioéconomique et religieuse) du

continent sans en saper l'avenir ? Mais précisément, dans quel contexte sociopolitique évoluent l'Afrique et les États africains aujourd'hui ? Comment la philosophie peut-elle éclairer un tel contexte et soutenir le combat africain pour la souveraineté ? Quelles suggestions peut-on en tirer pour l'avènement d'une souveraineté véritable sur le continent ?

Ce questionnement qui sera traité dans le cadre de la philosophie politique vise à éclairer et à soutenir la quête africaine de souveraineté qui se poursuit en ces heures troubles de néocolonialisme, de terrorisme et coups d'État. Cet objectif général se décompose en deux objectifs spécifiques : décrypter les remous sociopolitiques actuels et formuler des propositions pour soutenir l'aspiration africaine à la souveraineté. L'atteinte de ces objectifs repose sur cette hypothèse : la souveraineté dont rêve l'Afrique est une œuvre de la raison qui se réalise grâce la démocratie. Sur le plan méthodologique, cette contribution qui s'inspire surtout de l'Afrique francophone en ébullition résulte d'une recherche documentaire qui s'appuie principalement sur trois penseurs : Achille Mbembé qui critique la « raison nègre » et engage l'Afrique à sortir de sa nuit, Saïdou Pierre Ouattara qui plaide pour un « patriotisme éclairé » et John Rawls qui valorise la « raison publique » et le « consensus par recoupement ». L'étude procède par une analyse critique et prospective. Elle se développe en trois temps. *Primo*, elle présente le contexte africain qui semble marqué par une repise de la lutte pour la décolonisation. *Secundo*, elle s'efforce d'apporter la lumière de la raison critique en partant des trois auteurs ci-avant évoqués. *Tertio*, elle fait quelques suggestions inspirées de ces auteurs.

1. L'Afrique aujourd'hui : comme à un bal masqué

Quand on considère la situation actuelle de l'Afrique, on a le sentiment d'assister à la seconde vague de sa décolonisation. Par exemple, l'Afrique francophone exprime un sentiment anti-

français qui donne l'impression que les peuples concernés sont en train de remettre en cause l'indépendance octroyée généreusement dans les années 1960. Mais qu'en est-il réalité ? La réponse à cette question se trouve dans la présentation du contexte africain qui ressemble à une tempête dans laquelle un certain nombre d'acteurs se produisent comme à un « bal masqué ». Sur le fond musical de la décolonisation, « sorciers » et « idiots utiles » se mettent en valeur.

1.1. Tempête et bruit dans la nuit...

Dans ses considérations sur l'Afrique, S.P. Ouattara (2006, p. 20) soutient clairement ceci : « Il fait nuit dans nos sociétés africaines, nuit où dominent confusion et anonymat dans la mesure où, les savoirs traditionnels étant en recul, on ne sait d'avance qui est qui et qui doit faire quoi ». L'auteur précise immédiatement qu'« il s'agit ici de la nuit de l'ignorance de soi, de l'inculture, de l'absence de repères clairs en matière de comportement ». La nuit n'est qu'une métaphore pour dire cette situation dans laquelle les Africain(e)s se trouvent, privé(e)s de perspectives et incapables d'être au clair avec eux-mêmes ou elles-mêmes. Cela crée la peur et l'angoisse pour ceux et celles qui, à côté de la fête permanente et insouciant de la vie, méditent sur la condition africaine dans le monde de ce temps. Ils et elles ont l'impression d'évoluer au milieu de fantômes et de fauves, et d'être marqués au pas par le danger qui menace les individus et les communautés. Vivant globalement dans la précarité, les Africain(e)s se débattent quotidiennement à l'ombre de la mort. Évoluant majoritairement dans l'informel, ils et elles vivent sans assurance du lendemain. Pour de telles personnes, tout est possible à tout moment. Dans ces conditions, les individus rêvent de miracles et se laissent emporter dans une religiosité qui les « dédouane » quant au quotidien. Mais la réalité se charge de leur rappeler de temps à autre que le pire n'est pas loin, sur cette terre de luttes et de combats. Outre les individus, les États sont également marqués par la fragilité. Sur

le plan économique, ils sont sous perfusion alors que la mauvaise gouvernance ne facilite pas la circulation des « solutés » de l'aide, des prêts et des investissements. Au niveau militaire et sécuritaire, les guerres civiles et le terrorisme qui prospère et se répand, montrent clairement que beaucoup d'États africains ne peuvent garantir sérieusement la sécurité de leurs citoyens. Confrontés au terrorisme, certains pays comme le Mali, le Burkina Faso, la Somalie, la Tanzanie et l'Ouganda résistent difficilement. Les autres s'y préparent dans le désordre, si leurs dirigeants ne sont pas préoccupés d'éviter les potentiels coups d'État.

En ce qui concerne la coexistence dans les pays africains qui sont tous multiethniques et multireligieux, des efforts doivent encore être faits pour sauvegarder et consolider le lien à l'intérieur des communautés et entre elles. Autrement, des crimes semblables au génocide rwandais peuvent encore se produire, à plus ou moins grande échelle. En effet, les confrontations politiques prennent souvent des colorations ethniques ou religieuses et l'accès aux hauts postes de l'administration est conditionné dans certains pays par l'appartenance ethnique, religieuse, politique, etc. Cela accumule de dangereuses frustrations et nourrit des sentiments de vengeance. Pour sa part, A. Mbembé (2013, p. 20) dépeint ainsi la situation :

Restauration autoritaire par-ci, multipartisme administratif par-là, ailleurs maigres avancées au demeurant réversibles et, à peu près partout, niveaux très élevés de violence sociale, voire situations d'enkystement, de conflit larvé ou de guerre ouverte, sur fond d'une économie d'extraction qui, dans le droit fil de la logique mercantiliste coloniale, continue de faire la part belle à la prédation : tel est le paysage d'ensemble.

Fin observateur, historien à la pensée chargée de teneur philosophique, A. Mbembé, (2013, p. 20) perçoit à l'horizon un « tourbillon destructeur à la vérité, que ce soit à la petite semaine

ou brusquement au détour de tant de désastres ». À tout cela, l'on devrait « ajouter l'affairement sans but, l'improvisation chronique, l'indiscipline, la dispersion et le gaspillage, et un pesant d'indignité, de mépris et d'humiliation plus tenaces encore qu'à l'époque coloniale » (A. Mbembé, 2013, p. 20). On peut alors s'autoriser à dire que, pour l'essentiel, les fils et filles de l'Afrique semblent égaré(e)s dans la profondeur de la nuit. C'est également la position de S. P. Ouattara (2006, p. 6) qui résume ainsi sa pensée sur l'Africain :

En somme, il ne sait pas ce qu'il veut, ce qui, en lui, veut. Interdit de séjour en lui-même, il vit en étranger à sa propre humanité ; simplement dit, aussi étrange que cela puisse paraître, il ne « s'habite » pas. Disposé de la sorte, il est prêt pour n'importe quelle destination. Que dire de quelqu'un ainsi disposé sinon qu'il « est mal tourné » parce qu'il « a mal tourné » ? L'Africain est mal tourné dès lors qu'il n'a pas le sens de la durée, le sens de l'invisible intériorité qui donne de la profondeur à une existence authentiquement humaine ».

Pour s'orienter efficacement dans cette nuit, les Africain(e)s ont besoin d'une boussole pour prendre conscience de leur identité et de leur histoire ; ils et elles ont intérêt à reprendre le gouvernail de l'initiative historique après avoir été manipulé(e)s et utilisé(e)s dans l'intérêt des autres et avec leur propre complicité. Malheureusement, les perspectives ne sont pas heureuses, à en croire le diagnostic sans complaisance d'A. Mbembé (2013, p. 21) qui a énuméré cinq tendances lourdes assombrissant l'horizon : l'absence d'une pensée démocratique qui sert de fondement, le recul de la possibilité d'une révolution sociale, le vieillissement des dirigeants nègres, l'enkystement observable dans la société qui explique en partie l'émigration. La dernière, c'est la mauvaise gouvernance (corruption, racket et prédation) qui provoque des spasmes brusques et augmente le

lumpen-radicalisme, gagné au populisme et friand d'émeutes et de destruction des biens publics et privés.

Dans le fracas de la tempête de cette nuit africaine, l'on entend le bruit sourd de la colonisation qui perdure encore, les lamentations de ceux et celles qui perçoivent les menaces de la mondialisation sauvage contre les cultures africaines, les cris stridents des pauvres marqués au fer rouge de la misère et les coups de feu des hordes terroristes qui, souvent sans revendication aucune, avancent en semant la mort et la désolation. Dans cette difficile situation, certaines personnes sont en fête : individuellement ou collectivement, elles profitent de la situation. Parmi elles, l'on distingue des « sorciers » et des « idiots utiles ».

1.2. ... de la fête des sorciers et des idiots utiles...

En général, le terme « sorcier » désigne « une catégorie d'individus louches, où l'on range pêle-mêle tous ceux qui pratiquent des rites nocturnes et ésotériques », comme le dit E. de Rosny (1981, p. 48). Pour cet auteur, les sorciers sont les « maîtres de la nuit » (E. de Rosny, 1981, p. 10). Ils ont accès à « la face cachée des choses, le monde des intentions secrètes et des desseins voilés. Ceux qui ont reçu le don de percer ces réalités invisibles ont un pouvoir impressionnant qui leur permet d'agir sur la santé, la maladie, pour le bonheur ou le malheur des simples mortels » selon E. de Rosny (1981, p. 59). En empruntant les propos suivants à A. Mbembé (2015, p. 194), on peut dire que le sorcier ou la sorcière, c'est celui ou celle qui « sait danser avec les ombres, et qui sait tisser des rapports étroits entre sa propre force vitale et d'autres chaînes de forces toujours situées dans un ailleurs, un dehors au-delà de la surface visible ». Mais suivant E. de Rosny, on doit distinguer parmi les sorciers et les sorcières, d'une part, les mauvaises personnes qui répondent justement au sens courant du terme et, d'autre part, les bonnes personnes qui utilisent leur savoir pour délivrer les

personnes envoûtées et faire du bien. Autrement dit, il y a de mauvais et de bons sorciers. Dans *Les yeux de ma chèvre*, le représentant de cette seconde catégorie, c'est le personnage de Din qu'E. de Rosny (1981, p. 48) nomme pour sa part « l'anti-sorcier ».

Dans la nuit noire de l'Afrique en souffrance, les sorciers (bons ou mauvais) sont à l'œuvre. Parmi les sorciers que l'on doit redouter, il y a les puissances coloniales qui, sous des formes diverses, continuent d'exploiter l'Afrique pour entretenir et améliorer sans cesse le niveau de vie de leurs citoyens et surtout pour accroître leurs richesses qui, on le sait, tirent en partie leurs origines de la traite négrière. Si, comme le dit A. Mbembé (2015, p. 192), « au fond, il y a toujours un excédent du réel auquel ne peuvent accéder que ceux et celles qui sont dotés d'extra-capacités », les puissances coloniales et néocoloniales ainsi que ceux et celles qui les représentent encore sur le terrain donnent pour le moment l'impression d'accéder à cet excédent. Comme le disait à leur manière nos grands-parents décédés respectivement en 1998 et en 2006, le Blanc a plus de deux yeux et plus de deux oreilles (ce sont des sorciers) : il a inventé la canne qui tue au loin (fusil) ; il peut parler à quelqu'un qui est à l'autre bout du monde (téléphone) ; il est capable de voler dans le ventre d'oiseaux géants (avions), etc. Aujourd'hui comme hier, de nombreuses personnes utilisent avec cynisme ce pouvoir (avance technologique) pour le malheur de l'Afrique et pour leur propre bonheur.

À ces sorciers venus de loin sucer notre sang, il faut ajouter les disciples qu'ils ont formés sur place ou à qui ils ont donné plus de pouvoir sur leurs compatriotes : sont ainsi concernés les individus et les structures qui, placés au-dessus du commun des mortels pour leurs compétences scientifiques et leur pouvoir politique, économique ou spirituel, exploitent l'Afrique et les Africain(e)s. Parfois même, ils dépassent en cynisme, en sadisme et en cupidité leurs maîtres devenus plus discrets par la

force des choses. De même, on peut accuser de mauvaise sorcellerie les multinationales qui exploitent les richesses africaines sans égard pour les Africain(e)s abandonné(e)s à leur triste sort dans un environnement de plus en plus pollué, scientifiquement et moralement. Les organisations qui, sous couvert de l'humanitaire, vendent la misère des Africains et en vivent, ainsi que tous les courants spirituels qui se sont mués sur le terrain en des forces d'abâtissement peuvent également être considérés comme les compagnons des mauvais sorciers ou, du moins, les convives des soirées macabres qu'ils organisent.

Mais l'action néfaste de ces sorciers maléfiques ne peut faire oublier la présence si bénéfique des personnes morales ou physiques qui, avec générosité ou bonne volonté, se dévouent pour l'Afrique et les Africain(e)s. Elles sont souvent comme le personnage de Din qui, selon E. de Rosny (1981, pp. 15-22), se bat pour sauver Engome, une femme réduite mystiquement en esclave et exploitée par les sorciers dans des plantations lointaines. Les bons et les mauvais sorciers ne forment pas nécessairement deux groupes séparés. En effet, leur ligne de démarcation zigzague : un sorcier peut être successivement bon ou mauvais. De fait, selon les intérêts en jeu, il peut être bon pour les uns et mauvais pour les autres. Celui qui est capable de délivrer ici une âme enchaînée a également le pouvoir d'en enchaîner une autre ailleurs.

Les putschistes font également partie des sorciers. Dans ces dernières années, on constate qu'en Afrique francophone, ce sont les forces spéciales qui excellent dans les coups d'État. Spécialement dotées en matériel et en savoir pour « déchiffrer les miroitements du réel et (...) les interpréter selon qu'ils s'effectuent à la surface des choses ou dans leur sous-sol » selon les termes d'A. Mbembé (2015, p. 193), elles finissent par s'emparer du pouvoir, en promettant de faire mieux que les hommes politiques qu'ils accusent souvent d'incompétence et de mauvaise gestion. Selon un adage dagara bien connu au

Burkina Faso et au Ghana, le sorcier dit que la meilleure moment pour frapper une famille ou un village, c'est quand il y a des mésententes. Au Mali, la junte actuelle a profité des manifestations contre Ibrahim Boubacar Kéita pour s'emparer du pouvoir. En Guinée voisine, la grave discorde du troisième mandat a fragilisé le régime d'Alpha Condé et donné l'occasion aux forces spéciales de perpétrer avec succès un coup d'État. Au Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré réélu a été évincé pour n'avoir pas pu, aux yeux de la population, juguler le terrorisme et gérer la crise humanitaire. Au Niger, on a le sentiment d'assister à un coup d'État pour convenance personnelle. Il a été commis par ceux-là même qui étaient censés protéger le président. C'est la même chose au Gabon où la garde présidentielle s'est substituée aux instances légitimes pour juger que l'élection présidentielle dont on venait pourtant de proclamer les résultats n'était pas bonne : elle sera reprise plus tard sous le règne de son patron devenu président putschiste. Ainsi, ceux et celles qui contestaient les résultats ont trouvé dans le président putschiste leur messie sauveur. Plus tôt au Tchad, la mort tragique d'Idriss Deby Itno en 2021 a libéré le fauteuil présidentiel pour son fils, comme ce fut, dans une certaine mesure, le cas au Togo à la mort d'Eyadema père en 2005. Ce qui est commun dans les coups d'État militaires en Afrique, c'est que les putschistes finissent par bénéficier du soutien du reste de l'armée qui préfère participer au festin macabre que libérer les élus déchus.

Militaires ou civils, auteurs ou complices, les putschistes de l'Afrique francophone se comportent comme les sorciers qui pêchent en eau trouble d'après la sagesse dagara : attirés par les bruits de la scène politique intérieure et rassurés par les désaccords de la communauté internationale, ils ont presque tous profité du pourrissement de la situation politique pour assouvir leur appétit de pouvoir. La sorcellerie des putschistes consiste à saisir l'occasion favorable pour abattre des pouvoirs affaiblis,

déposer les gouvernants élus formellement et s'emparer de la direction du pays. Ils profitent souvent des crises politiques et agissent parfois avec la complicité de certains hommes politiques qui espèrent un nouveau départ, et souvent sous les applaudissements d'une partie de la population qui voit en eux des messies. S'ils succèdent à leurs pères comme dans une dynastie, les parvenus du moment se préoccupent de verrouiller le système et de s'installer durablement, dans l'espoir de faire comme leurs défunts géniteurs, en ajustant le système de verrouillage à la situation du moment. S'ils sont des militaires ayant renversé des élus civils, les parvenus promettent le ciel en prétendant s'attaquer aux maux qui minent le pays et dont les citoyens attendent d'être guéris : mauvaise gouvernance, clientélisme politique, affairisme dans l'administration, grogne sociale, injustices... Mais comme tous les sorciers, ils sont au-dessus des citoyens ordinaires même s'ils vivent avec eux et se complaisent dans des attitudes populistes. Les putschistes africains s'efforcent de revêtir leur pouvoir d'un vernis de légalité pour être acceptés sur la scène internationale. Sous la pression internationale, ils promettent un retour à l'ordre constitutionnel normal et annoncent à cet effet vouloir organiser des élections démocratiques ; mais ils sont au moins les maîtres du *timing*. En fait, ils n'ont pas de compte à rendre au peuple puisque celui-ci ne les a pas mandatés. Ils savent cependant compter sur la rue et certaines organisations de la société civile pour les protéger contre leurs frères d'armes et contre les adversaires politiques de l'intérieur sans oublier les partenaires trop regardants en matière de démocratie. Cela n'est pas étonnant puisque les puissants du moment ont toujours leurs griots laudateurs.

Les laudateurs des putschistes se recrutent en partie parmi les activistes dont certains donnent parfois l'impression d'être des griots engagés dans la « politique du ventre » selon l'heureuse expression de J.-F. Bayart (2006). Manipulables, de telles

personnes correspondent, d'une certaine manière, à la définition des idiots utiles in https://fr.wikipedia.org/wiki/Idiot_utilite :

L'expression *idiot utile* s'applique en politique à des personnalités qui servent des desseins divergents de leurs représentations authentiques, et se trouvent, bien que peut-être de bonne foi, utilisées, instrumentalisées et manipulées [...]. L'expression est maintenant utilisée pour décrire une personne qui se laisse manipuler par un mouvement politique, un groupe terroriste ou un gouvernement hostile, ou par quiconque agissant en faveur de certains intérêts (généralement contraires aux siens) sans même s'en rendre compte.

En dépit de sa connotation négative, l'expression « idiot utile » peut, selon A. Hajji et C. Mincke (2021, p. 41), au moins avoir le mérite d'éveiller notre sens critique et notre vigilance et nous inviter à examiner dans toute leur complexité les termes de l'échange en cours. Elle doit nous inviter à revenir strictement à la pratique argumentative, en un contrepied assumé aux logiques d'appartenance, tant à des camps qu'à des identités prédéfinies et naturalisées.

Les activistes qui se comportent ainsi invitent généralement les peuples et la communauté internationale à prendre les putschistes pour des messies. La part sorcière de leur agitation, c'est de gagner une partie du peuple par leur manipulation. Pour y arriver, ils jouent sur deux leviers : le premier c'est celui du discours propagandiste qui affectionne les raccourcis théoriques (identification de la France à l'Occident ; complotisme, victimisation de l'Afrique, etc.) et fait passer le vraisemblable pour le vrai (appropriation du sous-sol africain par l'Occident ; implication active de la France dans le terrorisme, contenu des accords secrets entre la France et les États africains). Dispensés de l'obligation de preuves, ces activistes-griots sont enclins à se donner de la liberté en dehors de la vérité. Le second levier, c'est le sentiment anti-occidental en général et anti-français en

particulier. Si nulle personne sensée ne saurait canoniser la France pour ses actions en Afrique, les activistes en font un bouc émissaire, responsable donc de tous les maux qui minent le continent en général et leur pays en particulier. Ce bouc doit être conspué et expulsé pour qu'on ait un sentiment de paix, éventuellement sous la protection d'un autre maître auprès duquel on est prêt à se constituer en esclaves, de nouveau. Ce que l'on attend de ce maître, c'est qu'il protège les autorités concernées contre la France et l'Occident, selon les conditions qu'il aura fixées et avec les moyens qu'il voudra utiliser. Ce qui importe, c'est qu'il fasse partir la France et l'Occident. On donne l'impression de croire qu'après avoir accompli l'œuvre titanesque qui dépasse les Africain(e)s, le nouveau maître s'en ira saintement, pour attendre sa récompense au Ciel.

Aujourd'hui, dans beaucoup d'anciennes colonies françaises, on travaille ainsi au départ de l'ancienne puissance coloniale en appelant la Russie au secours ; on décrie les accords avec la France pour leur opacité, mais on signe de nouveaux accords avec la Russie sans que le peuple n'en connaisse le contenu. Pour sa part, la Russie « fait les yeux doux » aux anciennes colonies françaises dans un contexte où la scène géopolitique se reconfigure au détriment des pré-carrés et où la politique africaine de la France est désormais contestée. Certes, les activistes et la jeunesse africaine n'ont pas tort d'en vouloir à la France à cause de la Françafrique, un odieux et mafieux système néocolonial qui, selon T. Borrel *et al.* (2023), tente de survivre malgré les condamnations officielles, mais ils gagneraient à écouter cette sagesse dagara : « Quand la brousse est en feu, le rat ne trie pas les refuges ; mais c'est souvent la vipère empêchée de sortir de son trou qui ne tarde pas à bénir la Providence ». Autrement dit, les nouveaux partenaires peuvent être les nouveaux assassins de l'Afrique.

La Russie qui a pu s'ingérer dans les élections américaines de 2016 a les moyens d'influencer les fragiles systèmes politico-

administratifs africains et même de manipuler l'opinion publique. Avec le développement des technologies de l'information et de la communication, elle étend déjà son influence en Afrique : M. Audinet et K. Limonier (2022) en présentent le dispositif informationnel. À son tour et à sa manière, ce pays biaise avec la vérité servie aux Africains pour apparaître *in fine* comme le Messie de l'Afrique au moment où l'Occident semble avoir échoué dans la lutte contre le terrorisme. Sur fond de multilatéralisme et de diplomatie politico-économique, la Russie est de retour en Afrique selon A. Arkhangelskaya (2013) ; elle se pavane fièrement dans le « champ » français sous le regard de cette ancienne puissance coloniale désormais impuissante ou embêtée. Comme le précise P. Hugon (2007, p. 59), dans le langage diplomatique et géopolitique français, « le champ était une zone d'intervention privilégiée de la France en Afrique. Il comptait vers la fin des années 1980, 34 pays dont la plupart étaient francophones ou lusophones ». Le titre foncier de ce champ est désormais remis en cause : les propriétaires légitimes se sont manifestés et pourraient même le vendre partiellement à comme des promoteurs immobiliers, dans l'ambiance actuelle d'une seconde vague de décolonisation.

1.3. ... sur le fond musical d'une « nouvelle » décolonisation

Le fond musical qui, présentement, attriste une partie des sorciers et réjouit les idiots utiles, c'est la décolonisation. Elle concerne surtout les relations de la France avec cette partie de l'Afrique qui a été formatée à la *direct rule* de la colonisation. On peut parler d'un nouveau mouvement de décolonisation si l'on considère que le premier s'était achevé avec les indépendances officielles. Mais il nous semble plus juste de parler d'une seconde vague de décolonisation parce que la colonisation de l'Afrique n'a jamais cessé : sous la forme de la coopération et de la mondialisation, elle se poursuit, mais de

manière moins apparente. À ce sujet, les propos suivants du Général de Gaulle rapportés par Y. Zerbo (2003, p. 117) méritent encore d'être rappelés : « Nous avons changé la colonisation en coopération parce que l'objet de la colonisation qui était de créer pour la métropole des zones d'influences politico-économiques et d'assurer le rayonnement de la civilisation métropolitaine était sauvegardé par la coopération ».

Dans la tempête et la nuit, à l'instigation des panafricanistes et activistes convaincus, sous l'influence de la Russie qui étend son empire et sous les applaudissements des activistes, la seconde vague de la décolonisation monte. Çà et là, des populations harcelées par les nécessités de la survie et incitées par des activistes se réveillent. Les incidents diplomatiques se multiplient et les putschs considérés comme anti-impérialistes sont bruyamment applaudis. En fait, cette nouvelle vague est désormais prise en charge par un populisme qui profite au maximum des réseaux sociaux et de la conjoncture sécuritaire et internationale. Elle bénéficie beaucoup d'un sentiment anti-français que J. Guiffard s'efforce d'expliquer dans <https://www.institutmontaigne.org> :

Sur un sujet aussi politique et immatériel, il est bien difficile de se faire une idée précise de la réalité du phénomène. **La relation historique de la France avec l'Afrique de l'Ouest la positionne en première ligne** face à des populations qui subissent soit une forte dégradation sécuritaire, soit d'importantes inégalités ou de développement. Sa présence politique et économique centrale fait d'elle un épouvantail : **ses erreurs historiques la rendent vulnérable aux attaques et ses adversaires l'ont bien compris** (sic).

Pour sa part, A. Mbembé avait expliqué ainsi ce sentiment anti-français sur les ondes de la radio BBC, le 21 mai 2021 in <https://www.bbc.com/afrique/region-56971100> :

Il s'est aggravé à l'occasion du conflit ivoirien puis la guerre en Libye qui a provoqué la déstabilisation de toute la région

saharo-sahélienne. Les autres différents portent sur le franc CFA, les interventions militaires à répétition, le soutien aux tyrans et tout ce qui touche à la question migratoire principalement nourrit le sentiment anti-français sur le continent et empêche des deux côtés que nous puissions profiter des choses qui nous ont uni dans le passé et nous unissent encore aujourd'hui et qui ne nous sont pas négatives (sic).

Mais les manifestations qui ponctuent la seconde vague de décolonisation gagneraient à être mieux organisées, théorisées et structurées pour être efficaces, c'est-à-dire mettre définitivement fin à la colonisation et ouvrir l'ère des partenariats qui soient vraiment profitables mutuellement, comme en rêvent légitimement les fils et filles de l'Afrique. Les activistes et les putschistes s'en font les chantres. Guidée par les intérêts, la politique internationale offre en fait peu de place à la charité à laquelle pourtant croient naïvement beaucoup d'Africain(e)s. Mais empêcher la vague renaissante de la décolonisation de s'évaporer comme une simple saute d'humeur n'est pas facile dans un contexte où, par exemple, l'analphabétisme rend difficile le débat politique et alimente d'un côté l'indifférence et de l'autre l'extrémisme. On trouve une telle idée chez S.P. Ouattara, (2020, p. 85) :

Des citoyens qui, en grande majorité, sont peu instruits et peu formés aux disciplines de l'esprit et qui politiquement s'inscrivent spontanément dans la logique de leurs intérêts immédiats, obéissent à ce qui est matériellement avantageux pour eux. Ce ne sont pas les qualités intrinsèques, le projet de société et les idées de celui qui prétend les diriger qui les intéressent. Ce qui les intéresse, ce n'est pas tant le partage des idées et des valeurs que la production et le partage des biens matériels. Cela se comprend d'autant plus qu'ils sont sous la pression des besoins de survie.

Pour cet auteur burkinabè, le débat politique vrai doit se faire sous la forme de dialogue et « s'il y a un besoin de dialogue,

c'est parce que la politique a affaire à la gestion d'êtres passionnés et violents (...) parce que (...) il y a toujours une part obscure dans [le] discours [politique] qui ne relève pas de la raison mais de la passion » selon S.P. Ouattara (2020, p. 86). S'il est empreint de vérité et de respect, le dialogue peut permettre de mettre également fin au paternalisme, à l'arrogance et à « l'incapacité des autorités françaises à s'adapter à l'évolution des sociétés africaines du XXI^e siècle » selon R. Banégas, R. Marchal, J. Meinon (2007, p. 11). En effet, comme François Mitterrand en son temps, les dirigeants français continuent de voir « l'Afrique sous l'angle des zones d'influence, de la Francophonie et de la politique de puissance de la France », selon les mots de R. Banégas, R. Marchal et de J. Meinon (2007, p. 10). C'est tout cela qui, justement, fait qu'en Afrique, la politique française « est de plus en plus contestée par les jeunes générations, parce qu'elle reproduit de vieilles pratiques bilatérales là où l'on attendait un abandon définitif du legs colonial » (R. Banégas, R. Marchal, J. Meinon, 2007, pp. 11-12). La décolonisation de ce continent est une nécessité : c'est même le grand enjeu du XXI^e siècle. À cet effet, les Africain(e)s gagneraient à s'inspirer des penseurs comme A. Mbembé, S. P. Ouattara et J. Rawls.

2. Éclairage philosophique sur la seconde vague de décolonisation

La décolonisation de l'Afrique est de nouveau en marche. Mais pour aller loin, elle a besoin d'orientations théoriques. Dans ce contexte, peuvent servir de balises les idées du camerounais Achille Mbembé qui, puisant aux sources de l'histoire et de la science politique, critique la « raison nègre » et veut aider le continent à sortir de sa « grande nuit » de la domination et du sous-développement, ainsi que celles du burkinabè Saïdou Pierre Ouattara qui, dans ses méditations philosophiques, s'est fait le chantre du « patriotisme éclairé ». Les combattants

africains de la décolonisation n'évoluant pas dans une tour d'ivoire, une lumière venue d'ailleurs peut être utile pour ouvrir le débat à universel : c'est le cas du libéralisme politique de John Rawls qui met en valeur la « raison publique » et le « consensus par recouplement ».

2.1. Attention à la « raison nègre » si l'on veut « sortir de la grande nuit » !

Penseur de la postcolonie, Achille Mbembé envisage la décolonisation comme une sortie de « la grande nuit » de la raison. C'est pourquoi, il a titré son « essai sur l'Afrique décolonisée » : *Sortir de la grande nuit*. L'ouvrage a été en 2010. La sortie de la nuit dont il y est question passe par une *Critique de la raison nègre* : c'est du reste le titre d'un autre ouvrage publié trois ans plus tard par le même auteur. Pour l'Afrique, « le moment est arrivé de finalement commencer-de-soi-même, et pendant que l'Europe se fourvoie, prise par le malaise de ne pas savoir où elle en est dans et avec le monde, de prendre base et de fonder quelque chose d'absolument neuf (...) » selon A. Mbembé (2015, p. 18). Un tel commencement doit être une œuvre de la raison qui transcende, ordonne et discipline l'émotion. À cet effet, l'auteur invite à se méfier de la « raison nègre » qu'il définit ainsi :

Par ce terme ambigu et polémique, l'on entend désigner plusieurs choses à la fois : des figures du savoir ; un modèle d'extraction et de déprédation ; un paradigme de l'assujettissement et des modalités de son dépassement ; et finalement un complexe psycho-onirique. Cette sorte de grande cage, à la vérité réseau complexe de dédoublements, d'incertitudes et d'équivoques, a pour châssis la race (A. Mbembé, 2015, p. 24).

A. Mbembé (2015, p. 50) précise qu'« au premier abord, la raison nègre consiste donc en une somme de voix, d'énoncés et de discours, de savoirs, de commentaires et sottises » concernant

l’Afrique et les Africain(e)s. Loin de désigner la faculté de penser des Nègres, « l’expression ‘raison nègre’ fait signe à l’ensemble des délibérations concernant la distinction entre l’impulsion de l’animal et la *ratio* de l’homme (...) » selon A. Mbembé (2015, p. 55). C’est au fond une somme de préjugés sciemment ou inconsciemment accumulés au fil des siècles pour devenir aujourd’hui des instruments à prétention scientifique, utilisés pour dominer le monde noir. Cela n’est pas étonnant si l’on en croit A. Mbembé (2015, p. 56) qui soutient que « deuxièmement, cette expression renvoie aux technologies (lois, règlements, rituels) que l’on déploie et aux dispositifs que l’on met en place dans le but de soumettre l’animalité au calcul ». Finalement, intériorisée par les Africains eux-mêmes, c’est la « raison nègre » qui a légitimé *a posteriori* la traite négrière, la colonisation et permet encore au néocolonialisme de prospérer. Vaincu(e)s par la ruse et les armes, exploité(e)s et humilié(e)s, habité(e)s par un complexe d’infériorité renforcé qui est par le désir mimétique, les Noir(e)s ont fini comme par se disposer à être dominé(e)s et exploité(e)s par les maîtres d’hier et d’aujourd’hui. En fait, selon A. Mbembé (2015, p. 51), la raison nègre qui favorise tout cela « n’est pas qu’un système de récits et discours à prétention savante. Elle est également un réservoir dans lequel l’arithmétique de la domination de race puise ses justifications ».

Dans le contexte de cette domination mortifère qui dure et qui se « justifie » ainsi, nous pouvons comprendre avec A. Mbembé (2015, p. 240) la violence de la révolte du colonisé sans jamais la partager, encore moins l’encourager : « Il s’agit [...] bel et bien de *donner* la mort à celui qui avait pris l’habitude de ne jamais la recevoir, mais toujours d’y soumettre autrui, sans réserve et sans contrepartie ». Le refus de cette violence dans l’actuelle vague de la décolonisation doit être absolue. En effet, la violence appelle la violence. Ce n’est pas la main levée qui mettra fin au cercle vicieux de la violence, mais celle qui refuse

d'être levée et qui interpelle le bourreau par la parole ou le comportement. La paix qui stabilise la cité est fondamentalement une œuvre de la raison qui inquiète la conscience du bourreau et lui fait découvrir que le visage et le regard de la victime le supplient de ne pas lui faire du mal, mais de lui venir plutôt en aide selon E. Levinas (1982, pp. 87-107). Le refus de la violence s'explique en outre par le fait que les Africain(e)s ne sont pas que des victimes. Ils et elles sont parfois complices des malheurs qui les ont frappé(e)s. Ils et elles sont complices, à certain niveau, de la traite négrière de laquelle certains d'entre eux tiraient des profits jusqu'à se trouver vendus à leur tour. De même, la colonisation a également eu ses valets locaux qui l'ont servie avec une générosité mêlée d'intérêts. Sûr de cela, A. Mbembé (2013, p. 12) soutient que « la colonisation fut, à bien des égards, une coproduction des colons et des colonisés. Ensemble, mais à des positions différentes, ils forgèrent un passé. Mais avoir un passé en commun ne signifie pas nécessairement l'avoir en partage ». Évoquant la responsabilité de l'Afrique dans ses propres malheurs, A. Kabou, (1991, p. 12) ironisait : « L'Afrique ne peut qu'être victime : la traite négrière, la colonisation, l'apartheid, la détérioration des termes de l'échange, la dette sont là pour situer indubitablement l'essentiel des responsabilités hors d'Afrique ». Enfin, portant un regard général sur l'Afrique, l'historien J. Ki-Zerbo (2003, p. 152) a confirmé en ces termes la complicité des Africains dans les malheurs du continent : « l'Afrique a participé à son propre déclin puisque des groupes sociaux africains ont aidé à exploiter l'Afrique ».

Face à cette complicité des fils et filles du continent, A. Mbembé (2015, p. 255) estime désormais qu'« une double démarche est nécessaire. D'un côté, il faut sortir de tout statut victimaire. De l'autre, il faut rompre avec la 'bonne conscience' et le déni de responsabilité ». Cette démarche n'est possible que pour ceux et celles qui sont capables de relire sereinement et courageusement

l'histoire à la lumière de la raison. Sans cette lumière qui éclaire les méandres de l'histoire, il est à craindre que nous ne puissions jamais solder le passé de l'esclavage et de la colonisation et ouvrir des chemins nouveaux. A. Mbembé (2015, p. 254) conseille alors de

travailler avec et contre le passé de telle manière que celui-ci puisse ouvrir sur un futur que l'on peut partager en toute égale dignité. Cette question de la production, à partir de la critique du passé, d'un futur indissociable d'une certaine idée de la justice, de la dignité et de l'en-commun, voilà le chemin.

Dans ce sens, se méfier de la raison nègre, c'est considérer de façon critique ce que les autres ont dit et disent que nous sommes en tant que nègres ; c'est regarder lucidement notre histoire pour se réconcilier avec elle et en tirer les leçons ; c'est encore refuser que l'émotion nous dicte les comportements du moment et les décisions concernant l'avenir. Cette méfiance qui exige que l'on s'élève au niveau de la critique constructive est possible dans un patriotisme éclairé.

2.2. Le patriotisme éclairé : défendre notre souveraineté à la lumière de la raison

Au moment où la Côte d'Ivoire était agitée par une guerre civile et que les « patriotes » avaient le vent en poupe sur le fond d'une ivoirité politiquement biaisée, le religieux Saïdou Pierre Ouattara méditait sur le patriotisme. Il en sortit en 2006 cet ouvrage publié aux éditions UCAO : *Quel chemin vers une patrie en Afrique ?* Pour ce penseur de l'éducation et de l'hospitalité qui s'intéresse également à la chose politique, « l'exercice de la raison permet au citoyen de s'écarter d'un patriotisme aveugle, de faire preuve d'un patriotisme éclairé » (S.P. Ouattara, 2006, p. 88). Dans la première partie de l'ouvrage, l'auteur fait une approche critique du concept de la « patrie » en Afrique : la patrie ne saurait se résumer seulement

en un territoire délimité par des frontières géographiques réduites souvent à celles de l'ethnie et/ou de la tribu, ni être piégée par une idéalisation abusive et objectivante (S. P. Ouattara, 2006, pp. 15-56). Dans la seconde partie (2006, pp. 57-121), l'auteur jette les bases d'une nouvelle compréhension de la patrie, « œuvre de la pensée », puis plaide clairement pour un « patriotisme éclairé » qui fasse advenir la patrie comme le lieu où tout être humain se réalise en s'appuyant sur des valeurs, comme l'intériorité, l'universalisme et l'amabilité.

Le patriotisme éclairé est en fait une théorie de la patrie fondée sur l'idée que l'essence de la patrie ne se trouve pas dans les déterminations historiques, géographiques, sociologiques, démographiques, politiques et culturelles, mais dans la raison qui, elle, se situe au-delà de ces déterminations. Ce patriotisme est encore possible sur le continent agité par le populisme en cette ère des réseaux sociaux qui font la promotion de la vérité et du mensonge à la fois. En effet, comme le fait remarquer S.P. Ouattara (2010, p. 52), « la tradition africaine n'est pas par conséquent absence de raison mais représente une raison qui n'a pas encore intégré sa propre critique, c'est-à-dire n'a pas encore cherché à faire valoir universellement ses droits ». Cette théorie invite même à les transcender en direction de l'universel. Le patriotisme éclairé se construit grâce à la raison qui éprouve l'émotion. Pour S. P. Ouattara (2006, p. 53), « la patrie telle qu'elle se conçoit sur le plan philosophique, est avant tout une communauté d'esprits ; elle ne se fonde pas sur une réalité extérieure à l'individu, mais sur la raison ». L'auteur refuse alors que le « déjà-là » si souvent problématique de nos patries épuise la vérité de la patrie, même si la réalité historique peut servir de point de départ pour une recherche motivée de l'idéal qui, par nature, fuit comme l'horizon mais inspire une transformation positive de ce qui est là et qui ne nous satisfait pas. Le promoteur du patriotisme éclairé convoque l'idéal et s'appuie sur lui pour jeter un regard critique et constructif sur les patries existantes. S.

P. Ouattara (2006, p. 59) développe une vision utopique de la patrie qu'il expose en ces termes :

La patrie ne représente pas seulement une réalité géographique et historique, un espace économique et culturel, mais également une utopie, un projet d'humanisation de la société. Le chemin vers la patrie, au sens de l'utopie, passe par une forme de culture particulière, la pensée, culture de la vie intérieure.

Relativement à notre contexte et à notre problématique, il faut se rappeler qu'avec la subversion de l'histoire africaine due à l'irruption occidentale, les peuples de nos États respectifs se sont désormais mis en marche, à la recherche d'une patrie qui prenne la forme d'un État-nation. Au regard de la porosité des frontières culturelles, sociales et géographiques en Afrique, cette patrie qui est censée s'identifier politiquement à l'État-nation devra transcender les espaces si clos du fait de l'histoire, de la langue et des us et coutumes. La nouvelle patrie dont l'Afrique a besoin est censée être la terre des ancêtres de tous et de chacun, l'ancêtre étant ontologiquement affranchi de l'espace et du temps et prêt à valider les alliances humaines qui apportent la paix à la communauté à laquelle il reste lié et sur laquelle il veille. En cela, S. P. Ouattara (2006, p. 20-21) a vu juste en affirmant que

la véritable patrie n'est pas derrière mais plutôt devant nous. Pour l'individu, fils de la modernité, la patrie peut en effet avoir lieu n'importe où dans le monde entier, du moment où son bonheur y est envisageable et toute patrie, au sens concret de la terre des pères, du pays natal, peut devenir finalement une sorte de terre étrangère.

Dès lors, être par exemple Ivoirien, Burkinabè, Malien, Nigérien ou Gabonais suppose désormais que l'on s'engage dans ce mouvement patriotique de construction des États-nations comme cadres de réalisation des projets individuels et collectifs de vie. Ces États-nations sont des leviers potentiels de

l'intégration africaine, si l'on sait les actionner en défiant la peur de perdre les privilèges personnels et en renonçant à l'égoïsme et au nombrilisme des micro-États.

Dans le contexte de l'Afrique contemporaine où les sociétés sont traversées par des tensions et vivent des crises multiformes, S. P. Ouattara (2006, p. 69) a par ailleurs raison de rappeler que « le sens de la patrie réside [fondamentalement] dans le désir d'une communauté autre, désir qui fait penser, qui en appelle à la pensée afin de déterminer un nouvel idéal de communauté ». Chez cet auteur, patrie et pensée vont décidément de pair : la pensée engendre la patrie et la patrie provoque, inquiète la pensée et met le penseur en route, à la recherche d'un fondement sûr pour le vivre-ensemble dans la différence. Cela est important car « les communautés multiculturelles et multireligieuses [que sont les sociétés africaines] sont précisément confrontées à ce problème du fondement commun à donner à leur existence, de la création d'un espace public où faire ensemble de la politique puisse recevoir un sens, sans tourner à l'affrontement violent » selon S. P. Ouattara (2020, pp. 84-85). L'auteur réfléchit sur le vivre-ensemble dans le cadre de ce qu'il appelle la « culture de l'hospitalité » et dont il traite sous l'angle de la philosophie de l'éducation (S. P. Ouattara, 2010). Pour cet auteur, c'est à la raison et non à nos traditions de fonder le vivre-ensemble dont les Africain(e)s ont tant besoin et qu'un patriotisme non éclairé risque de compromettre. Sur le sujet, la position de S. P. Ouattara (2006, p. 17) ne souffre pas d'ambiguïtés : « Le socle de nos traditions s'étant dérobé sous nos pieds, nous ne pouvons plus prétendre être, sans nous leurrer, des autochtones, d'authentiques habitants », jusqu'à ce que le juste usage de la raison nous introduise dans la nouvelle patrie.

Dans ces conditions, le patriotisme éclairé apparaît *in fine* comme l'instrument opératoire qui permet à l'auteur de penser le vivre-ensemble en lien avec la patrie en ce temps d'incertitudes et de remises en cause, exprimées par des

personnes qui ne semblent pas toujours bien éclairées. Or, comme l'écrit A. Camus (1947, p. 124), « la bonne volonté peut faire autant de dégâts que la méchanceté, si elle n'est pas éclairée ». Pour sa part, S. P. Ouattara, (2006, p. 91) enseigne précisément que « l'exercice de la raison (...) s'impose à chaque fois que le passé, c'est-à-dire la tradition n'éclaire plus l'avenir et que l'esprit marche alors dans les ténèbres ». Justement, le même auteur soutient que « le patriotisme éclairé naît des ténèbres. Avant que l'on ne puisse (sic) parler de patriotisme éclairé, et si on en parle, c'est qu'auparavant règne une obscurité où la lumière se fait désirer » (S. P. Ouattara, 2006, pp. 88-89). Dans « la grande nuit » de l'Afrique au cours de laquelle opèrent aussi bien les patriotes sincères que ceux instrumentalisés, l'avènement du patriotisme éclairé est une aurore qui évitera aux Africain(e)s de « succomber à la tentation d'un repli frileux sur des traditions figées en tant qu'expressions définitives de soi », alors que, nées pour répondre aux défis de l'heure, les traditions sont faites pour transmettre aux générations suivantes des acquis éprouvés, améliorés et augmentés grâce aux nouvelles expériences et aux nouveaux contacts. Selon S. P. Ouattara (2006, p. 39), un tel repli « écarterait en tout cas l'Africain du chemin qui le conduit vers la vérité de son être ». Cet être qui, il nous semble, est fondamentalement un « être-avec » (*coesse*) se décline à son tour comme un « exister-avec » (*coexister*). La patrie fait ainsi signe à la République et à l'État de droit qui garantit à chacun ses droits fondamentaux dans le vivre-ensemble. C'est encore le point de vue de S. P. Ouattara (2006, p. 93) qui écrit :

Le patriotisme éclairé [...] se fonde sur l'idée de la république, se développe et croît avec l'exercice effectif des droits exprimés par des lois garantes de la liberté et de l'égalité des citoyens. Tribalisme, népotisme, régionalisme et autres formes de *culte de la famille* plus ou moins élargie, continuent de perpétuer en Afrique un patriotisme instinctif.

Dans un rationalisme politique, S. P. Ouattara (2006, p. 91) prend le soin d'avertir que « face au monde nouveau des valeurs républicaines, la tradition ne suffit plus pour comprendre ce qu'il faut faire ». Selon cette ligne de pensée, le patriotisme éclairé ne peut accepter que les traditions d'une famille ou d'un peuple, fût-il majoritaire, ne peut régler le vivre-ensemble dans l'État moderne. Dans la diversité qui les caractérise, les citoyens doivent mobiliser la raison de sorte à ne pas vouloir se contenter de résoudre les problèmes d'aujourd'hui avec les solutions d'hier, en idéalisant et en figeant des expériences particulières dans un monde qui évolue. Mais parce que les citoyens poursuivent des intérêts divergents et souvent contradictoires, il importe de veiller à la stabilité politique de la nouvelle patrie, œuvre de la raison. En cela, le libéralisme politique de John Rawls s'annonce utile pour construire une patrie qui dure.

2.3. Le libéralisme politique : construire une patrie qui dure

Promoteur de la théorie de la justice comme équité, J. Rawls encore appelé le Maître de Harvard est un grand chantre du libéralisme politique. Faite de deux principes (le principe des libertés égales et le principe des inégalités justes), sa théorie insiste sur la raison publique et le consensus par recoupement. Ce libéralisme que l'on pourrait désormais appeler le rawlsisme, suppose le pluralisme que J. Rawls voudrait raisonnable. C'est un pluralisme de doctrines elles-mêmes raisonnables partagées par des citoyen(ne)s raisonnables. Les citoyen(ne)s n'adhèrent pas aux mêmes doctrines englobantes ; ils et elles ont des opinions différentes et parfois opposées, alors même qu'ils et elles sont amené(ne)s à vivre ensemble. Mais comme le rappelle C. Audard (2019, p. 423), « la marque d'une société libre est que les désaccords n'y sont pas nécessairement négatifs, mais peuvent être raisonnables. Le pluralisme est corollaire de la raison humaine libre et les ennemis du pluralisme sont les ennemis de la liberté ».

Pour harmoniser leurs points de vue et prendre des décisions qui vont dans le sens de l'intérêt de tou(te)s et de chacun(e), les citoyen(ne)s ont intérêt à recourir à la raison publique. Comme le précise J. Rawls (2006, p. 160), « l'idée de raison publique spécifie au niveau fondamental les valeurs morales et politiques essentielles qui doivent déterminer la relation d'un gouvernement démocratique constitutionnel avec ses citoyens ainsi que les rapports mutuels de ceux-ci ». En son contenu, cette raison publique porte sur « les principes et les valeurs de la famille des conceptions politiques libérales de la justice » selon J. Rawls (2006, p. 172). Elles sont indépendantes des doctrines englobantes (ou compréhensives) et s'appliquent aux institutions politiques et sociales. Autrement dit, le contenu de la raison publique est fait, d'une part, de principes substantiels (principes de justice) accompagnés des valeurs correspondantes de la justice politique. D'autre part, la raison publique comporte des directives (principes de raisonnement et mode d'établissement de la preuve) qui permettent de vérifier l'application effective des principes substantiels et de formuler les programmes d'action et les lois. En outre, parler de la raison publique, c'est évoquer cinq choses à la fois selon l'auteur de *Paix et démocratie* : les questions politiques fondamentales, les acteurs (dirigeants politiques et candidats aux postes publics), le contenu de cette raison, l'application du contenu dans l'élaboration des normes et le critère de réciprocité entre citoyens selon J. Rawls (2006, p. 161). Dans le même ordre d'idées, J. Rawls (2006, p. 161) précise même dans quel sens la raison peut être considérée comme publique :

(...) cette raison est publique de trois manières : en tant que raison des citoyens libres et égaux, elle est la raison du public ; son objet est le bien public sur les questions de justice politique fondamentale, qui relèvent de deux catégories, les questions constitutionnelles essentielles et les questions de justice fondamentale ; sa nature et son contenu sont publics, et s'expriment dans le raisonnement public.

C'est grâce à la raison publique que les citoyen(ne)s résolvent les problèmes nouveaux qui se posent à eux et à elles dans un esprit plus ou moins consensuel. Dans sa mise en œuvre, cette raison peut prendre une forme institutionnelle chargée de dirimer les débats citoyens. C'est ainsi que la Cour Suprême étatsunienne apparaît aux yeux de J. Rawls (1995, pp. 280-290) comme une illustration de cette raison. Et l'auteur de s'expliquer ainsi :

Dire que la Cour est l'exemple de la raison publique veut également dire qu'il revient aux juges d'essayer de développer et d'exprimer dans leurs opinions raisonnées la meilleure interprétation possible de la constitution en utilisant leur connaissance de ce qu'exigent la constitution et les précédents constitutionnels. Ici, la meilleure interprétation est celle qui correspond le mieux à cet ensemble pertinent de matériaux constitutionnels et qui le justifie dans les termes de la conception politique de la justice ou d'une variante raisonnable de celle-ci (J. Rawls, 1995, p. 285).

Pour ce représentant du libéralisme politique, « la raison publique est caractéristique d'un peuple démocratique. C'est la raison de ses citoyens, de ceux qui partagent le statut de la citoyenneté égale » selon J. Rawls (1995, p. 259). L'intérêt de cette raison publique, c'est non seulement de rappeler l'importance de la liberté sous ses différentes formes, mais encore d'indiquer le mécanisme qui évite aux libertés individuelles de devenir problématiques pour le vivre-ensemble. Par peur de la contradiction par exemple, les régimes autoritaires et semi-autoritaires qui pullulent sur le continent africain se méfient du pluralisme et finissent par museler le peuple. Au Burkina Faso par exemple, le Mouvement Patriotique pour Sauvegarde et la Restauration (MPSR) a rétabli la Constitution qu'il avait illégalement suspendue. Mais il a pratiquement interdit les activités des partis politiques, peut-être par peur des opinions contraires et potentiellement démobilisatrices. Le

discours officiel ou autorisé y devient la parole d'évangile alors que c'est souvent le point de vue de ceux qui dirigent et parfois au service de leurs intérêts. De même, la montée de l'extrémisme violent et la peur de la radicalisation conduisent à biaiser avec les libertés de pensée, de parole et même de mouvement. Ces libertés relèvent du premier principe rawlsien qui revêt une priorité absolue : elles ne se marchandent pas. Le marchandage dans ce domaine rendrait la nuit plus épaisse puisqu'il ouvrirait la voie à l'arbitraire qui favorise ceux qu'on pourrait appeler les « idiots utiles ».

Les dirigeants des régimes autoritaires ou semi-autoritaires ont des raisons de se méfier de la liberté de leurs concitoyens. Mais cette méfiance et les actions qui la corroborent sont inacceptables. En effet, comme le soutenait R. Descartes (1987, pp. 1-2), « le bon sens est la chose du monde la mieux partagée » et « la puissance de bien juger, et de distinguer le vrai d'avec le faux (...) est naturellement égale en tous les hommes ». Ce grand penseur du rationalisme fait remarquer immédiatement que ce qui pose un problème, c'est le bon usage de cette raison si égale. Pour résoudre ce problème, il faut alors une méthode et des principes qui dirigent l'esprit. Sur le terrain politique, ce que J. Rawls appelle « raison publique » balise justement les chemins de l'esprit et le prévient de l'égarement. Au lieu de vouloir limiter la liberté de penser rationnellement et raisonnablement ou, du moins, d'en partager les fruits dans l'espace public, les gouvernants se doivent plutôt de compter sur chaque citoyen(ne) : guidé(e) par son sens de la justice et sa conception du bien, il ou elle peut faire un bon usage de sa raison en se conformant aux deux principes de la justice. Ainsi, il ou elle raisonnera « en vue de l'avantage mutuel » (J. Rawls, 2009, p. 30) et veillera ainsi à l'intérêt supérieur de la nation, de peur de scier ou de laisser scier la branche sur laquelle il ou elle est assis(e).

En fait, le salut de nos sociétés marquées par l'instabilité repose sur un capital de confiance à consolider et à monnayer. La méfiance ne peut être une garantie de sécurité. Dans le libéralisme politique rawlsien, le capital de confiance est lié au contrat social et se fonde sur le recours à la « position originelle » dont parle J. Rawls (2008, pp. 117-121). Dans cette position, les partenaires sont placés derrière un « voile d'ignorance » qui est censé les priver d'un certain nombre d'informations qui, selon J. Rawls (2008, pp. 124-129), pourraient affecter négativement leurs décisions et choix. Prises ensemble, ces métaphores enseignent ceci : afin qu'une société fonctionne correctement pour le bien de tous ses membres, les décisions doivent toujours être prises dans les meilleures conditions d'objectivité et d'impartialité de sorte que celui ou celle qui est le (la) moins advantagé(e) par l'application d'une décision ne soit pas perdant(e). Or, celui ou celle qui est conscient de ne pas perdre dans une affaire commune voit sa confiance se renforcer ; il ou elle devient plus serein(e). Cela rappelle l'importance que le théoricien de la justice comme équité accorde au caractère raisonnable des pensées, décisions et actions. Ce qui est raisonnable est rassurant. Cela est intéressant pour les sociétés africaines qui se réveillent, qui parlent désormais de partenariats gagnants-gagnants et qui deviennent plus sensibles à la question de la justice sociale.

Cette nécessaire confiance trouve son fondement sûr dans ce que le Maître de Harvard a nommé le « consensus par recoupement » (*Overlapping consensus*) et considère comme une idée fondamentale. Il s'agit en fait d'un accord qui résulte du filtrage et de la composition d'éléments rationnels et raisonnables issues des différentes doctrines compréhensives (morales, philosophiques, religieuses) qui agitent la société. Mais cet accord est tel qu'il transcende ces doctrines dont, du reste, il devient indépendant. Mieux, une fois réalisé, le consensus par recoupement devient également le repère à partir duquel chaque

citoyen apprécie ces doctrines ainsi que les principes constitutionnels. La stabilité de la société dépend de cette idée fondamentale. Après avoir défini les principes de la justice qui sont censés régir une telle société, J. Rawls (1995, p. 171) prône le consensus par recoupement pour répondre à cette question : « comment la société démocratique bien ordonnée par la théorie de la justice comme équité peut établir et préserver son unité et sa stabilité, étant donné le pluralisme raisonnable qui le caractérise ? » L'idée de ce consensus permet à J. Rawls (1993, pp. 247-248) de résoudre également le problème du pluralisme et de le reconnaître en ces termes :

L'idée d'un consensus par recoupement doit nous permettre de comprendre comment un régime constitutionnel, caractérisé par le fait du pluralisme, pourrait assurer, malgré des divisions profondes et grâce à la reconnaissance publique d'une conception politique raisonnable de la justice, la stabilité et l'unité sociales.

En fait, c'est sur la base du consensus par recoupement qui fait appel au contrat social comme processus de décision (position originelle, voile d'ignorance) que fleurit la raison publique. Elle permet à la société politique de fonctionner et d'agir dans la confiance et l'intérêt de tous et de toutes. À cet intérêt, appartiennent le respect des libertés et la souveraineté de l'Afrique et des États africains. Mais comment parvenir concrètement à cette souveraineté ?

3. Afin que la souveraineté soit effective en Afrique

Beaucoup de mouvements qui secouent l'Afrique sont la manifestation du tremblement qui secoue la terre de la « raison nègre » dans cette « grande nuit » que le « patriotisme éclairé » est censé chasser. Ces mouvements traduisent une soif de liberté et de souveraineté. Mais les protagonistes ne prennent pas toujours les bonnes décisions et ne disposent pas des moyens

qu'il faut pour apaiser cette soif. Dans ce sens et pour la satisfaction de l'aspiration africaine à la souveraineté, sont dignes d'intérêt l'afropolitanisme de A. Mbembé, le panafricanisme éclairé inspiré de S. P. Ouattara et la démocratie constitutionnelle de J. Rawls.

3.1. Promouvoir l'afropolitanisme à la suite d'Achille Mbembé

Depuis la fin du siècle dernier, alors que la mondialisation fonctionne en plein régime, on a vu les peuples se refermer progressivement à l'intérieur de leurs frontières respectives, tant à cause de la succession des crises économiques qui ont réveillé l'égoïsme que de la montée des populismes souverainistes qui défendent les intérêts nationaux dans l'oubli de l'histoire et la haine de l'autre. Dans ces dernières années, la pandémie de la COVID-19 a également contribué au repli des peuples sur eux-mêmes. Ainsi, la Méditerranée et le désert du Sahara sont devenus des cimetières géants. De même, certains centres de détention ou de rétention des migrants sur les deux rives de la Méditerranée sont désormais comme des prisons pour ceux et celles qui osent vouloir se rendre en Europe. En Afrique, la pandémie de la COVID-19 relève pratiquement du passé, mais certaines frontières nationales sont restées longtemps fermées, officiellement. Les voyageurs qui vont et viennent à travers ces frontières fermées étaient à la merci des passeurs véreux et des garde-frontières complices. À cause des effets des crises socioéconomiques et du terrorisme, les individus tendent également à fermer leur cœur et à se refermer sur eux-mêmes dans l'égoïsme et la méfiance. Face à cette situation, l'Afrique ne saurait trouver la solution seulement dans sa culture plurielle qui, malgré sa légendaire hospitalité, reste marquée par un égoïsme de groupe. Cet égoïsme s'exprime dans la préférence accordée aux réseaux de la parenté étendue au village, à l'ethnie et parfois au pays. Du reste, les cultures africaines sont d'une certaine manière caractérisées par la peur de l'étranger. Celui-ci

est certes accueilli et choyé, mais c'est dans la crainte qu'il ne soit l'incarnation de quelque esprit venu mettre ses hôtes à l'épreuve.

Dans ce contexte qui voit les États et les citoyens se barricader, A. Mbembé (2013, p. 232) propose l'afropolitanisme présenté en ces termes :

L'afropolitanisme est une stylistique et une politique, une esthétique et une certaine poésie du monde. C'est une manière d'être au monde qui refuse, par principe une identité victimaire – ce qui ne signifie pas qu'elle n'est pas consciente des injustices et de la violence que la loi du monde a infligé à ce continent et à ses gens. C'est également une prise de position politique par rapport à la nation, à la race et à la question de la différence en général.

En dépit de sa connotation trop raciale et de son caractère élitiste dénoncée par P. Awondo (2014, pp. 114-118), l'afropolitanisme a le mérite d'éveiller davantage les Africain(e)s « aux figures du multiple (y compris le multiple racial) qui sont constitutives de ses histoires particulières, [et] décliner le continent sur le seul mode de la solidarité nègre devient intenable » (A. Mbembé, 2013, p. 232). L'afropolitanisme permettra aux Africain(e)s de comprendre qu'au-delà du village de chacun(e), ce n'est pas l'immensité de la brousse et que les personnes qui ne partagent pas leur langue ne sont pas des sauvages sans parole, qui se contentent de bégayer, comme le pensent les Dagara par exemple. L'afropolitanisme attire l'attention sur le fait que l'histoire qui porte les individus et les collectivités est toujours plus complexe qu'elle ne paraît. Par exemple, elle n'est pas que tissée de fils pourris dont la rupture libérerait heureusement l'autre ; elle comporte également des fils nécessaires pour tisser un avenir décomplexé, ouvert et heureux.

Dans les rapports Nord-Sud, l'afropolitanisme plaide pour que l'on valorise davantage ce qui nous lie au lieu de solidifier les

différences en oppositions. En effet, comme le soutient A. Mbembé (2013, p. 228), « ce n'est [...] pas seulement qu'il y a une partie de l'histoire africaine se trouvant ailleurs, hors d'Afrique : il y a également une histoire du reste du monde dont les Nègres sont, par la force des choses, les acteurs et dépositaires ». C'est une façon de dire que tous les peuples sont frères et qu'il importe de célébrer cette fraternité parée des différences à la manière de l'arc-en-ciel. Cette fraternité à consolider et à améliorer sera belle de la combinaison non seulement des différences reconnues et améliorées mais encore des intérêts promus intelligemment et défendus dans la justice. C'est pourquoi, A. Mbembé (2013, p. 229) fait l'éloge de son afropolitanisme en ces termes :

La conscience de cette imbrication de l'ici et de l'ailleurs et vice versa, cette relativisation des racines et des appartenances primaires et cette manière d'embrasser, en toute connaissance de cause, l'étrange, l'étranger et le lointain, cette capacité de reconnaître sa face dans le visage de l'étranger et de valoriser les traces du lointain dans le proche, de domestiquer l'in-familier, de travailler avec ce qui a tout l'air des contraires – c'est cette sensibilité culturelle, historique et esthétique qu'indique bien le terme « afropolitanisme ».

Ce concept qui invite à l'ouverture, attire l'attention sur le fait que nous sommes tous et toutes des êtres historiques, itinérants, provisoirement sédentaires et potentiellement nomades. L'Homme est fondamentalement un sédentaire qui s'en va et un nomade qui s'installe : il va et vient au gré de ses intérêts. Par exemple, il préfère tenter l'impossible migration au risque de sa vie que de mourir de faim dans la sédentarité. Ce phénomène de la mobilité intéressée qui caractérise l'être humain s'inscrit dans ce A. Mbembé (2006, p. 11) appelle la circulation des mondes :

Vu d'Afrique, le phénomène de la circulation des mondes a au moins deux faces : celle de la dispersion que je viens

d'évoquer, et celle de l'immersion. Historiquement, la dispersion des populations et des cultures ne fut pas seulement le fait d'étrangers venant s'implanter chez nous. En fait, l'histoire précoloniale des sociétés africaines fut, de bout en bout, une histoire de gens sans cesse en mouvement à travers l'ensemble du continent. C'est une histoire de cultures en collision, pris dans le maelström des guerres, des invasions, des migrations, des mariages mixtes, de religions diverses que l'on fait siennes, de techniques que l'on échange, et de marchandises que l'on colporte. L'histoire culturelle du continent ne se comprend guère hors du paradigme de l'itinérance, de la mobilité et du déplacement.

Cette itinérance est à saisir comme une chance qui invite les peuples à s'ouvrir les uns aux autres sans peur et dans le respect des différences. La différence qui bouleverse donne l'occasion à chacun(e) de pouvoir s'inquiéter au sujet de sa façon d'habiter le monde avec l'autre et de devenir meilleur grâce à l'habiter-avec-l'autre.

En somme, malgré le côté élitiste de l'afropolitanisme et sa trop grande insistance sur la race, le concept a le mérite d'enseigner que la conquête de la souveraineté ne nécessite pas le rejet et la haine de l'autre. Au contraire, elle doit se faire dans l'ouverture à l'autre et le respect des différences dans un monde multiculturel en train de devenir multipolaire. Malgré le mal que l'autre a pu faire, on aura toujours besoin de lui, tôt ou tard. On a le droit de modifier la nature et les objectifs de notre relation mutuelle, mais pas de la briser. La crise actuelle entre l'Afrique et les anciennes puissances coloniales participe d'une lutte de repositionnement qui passe par la reconnaissance de chaque partie dans ce qu'elle est désormais, dans ce qu'elle a et dans ce qu'elle peut, d'abord pour lui-même, puis pour les autres. Mais pour que l'ouverture de l'Afrique ne devienne pas un piège qui se referme sur ses efforts de conquête de la souveraineté, elle doit être complétée par l'unité qui se construit dans la lumière de la raison.

3.2. Mettre en œuvre un panafricanisme éclairé

Parler de panafricanisme n'est pas nouveau puisque ce mouvement remonte pratiquement au début du siècle dernier. Portés par des intellectuels de la diaspora et des acteurs politiques qui se battaient pour les indépendances, ce mouvement idéologique et politique prônait l'unité du continent et défendait la souveraineté des futurs États africains, dans l'espoir qu'avec le temps se mette en place un État panafricain, fédéral ou confédéral. Le panafricanisme a été très tôt traversé par deux courants au moins : l'un prône l'unité politique du continent sous la forme d'un État unitaire ou fédéral ; l'autre prend acte des frontières et voudrait prendre la forme d'une communauté d'États souverains agissant dans la solidarité. Quelles que soient ses divergences internes, le panafricanisme soutient une intégration africaine qui, par réalisme politique, repose sur les organisations sous-régionales et respecte pour le moment les frontières.

Parmi les théoriciens et les défenseurs du panafricanisme, il y a Henri Sylvester Williams (1869-1911), William Edward Burghardt (W.E.B.) Du Bois (1868-1963), Kwame Nkrumah (1909-1972), Thomas Sankara (1949-1987), Julius Nyerere (1922-1999), Joseph Ki-Zerbo (1922-2006). Avec la seconde vague de décolonisation, l'on assiste à une montée en puissance d'une nouvelle génération de panafricanistes qu'il faudrait appeler des néo-panafricanistes. Ceux-ci n'ont pas subi la colonisation ; ils ont hérité d'une Afrique divisée par les frontières issues de la décolonisation des années 1960, entravée dans un néocolonialisme persistant, et minée par la lutte d'influence qui opposent les grandes puissances, chacune convoitant l'Afrique. Au nombre de ces néo-panafricanistes, l'on compte essentiellement des intellectuels et des membres de la société civile. Décomplexés, ils semblent parfois prêts à faire feu de tout bois ; ils donnent également l'impression d'idéaliser le passé précolonial du continent.

Si le rêve panafricain est beau et légitime, sa mise en œuvre n'est pas facile. En effet, comme le reconnaît S. P. Ouattara (2006, p. 61-62), « en chacun de nous existe un penchant favorable à *l'absolutisation* de la société à laquelle nous appartenons ». Ce penchant favorise les égoïsmes nationaux soutenus par des patriotismes aveugles et parfois suicidaires. En fait, « chaque communauté particulière, s'érigeant en patrie de l'humanité, persuade ses membres qu'elle incarne l'humanité tout entière ou tout au moins la forme supérieure qu'il faut aimer, admirer, dont il convient de privilégier le service » selon S. P. Ouattara (2006, p. 45). Pour être efficace dans cette seconde vague de la décolonisation, le panafricanisme a besoin d'un souffle nouveau qui renouvelle à son tour la pensée africaine. Cela est nécessaire car, selon A. Mbembé (2006, p. 9), les trois paradigmes politico-intellectuels qui ont dominé la pensée africaine pendant des décennies ne sont plus opérants : il s'agit des variantes du nationalisme anticolonial, des lectures africaines de Marx qui ont produit le socialisme africain et enfin le panafricanisme apparu comme un nationalisme africain. De ce nationalisme, A. Mbembé (2013, p. 232) écrit :

Quant au nationalisme africain, il représenta, à l'origine, une puissante utopie dont le pouvoir insurrectionnel fut sans bornes – la tentation de nous comprendre nous-mêmes, de nous tenir debout devant le monde, dans la dignité, en tant qu'être dotés d'un visage humain, simplement. Mais dès que le nationalisme se transforma en idéologie officielle d'un État devenu prédateur, il perdit tout son noyau éthique et devint un démon « qui rôde la nuit et huit la lumière du jour.

Le patriotisme éclairé de S.P. Ouattara nous permet de parler de « « panafricanisme éclairé qui retravaille les problématiques et des méthodes des années 50-60 au regard des défis de notre temps. À l'heure du populisme et du retour aux coups d'État, le panafricanisme éclairé aidera à dissiper les brouillards du sentiment, de l'émotion et du pragmatisme hasardeux et à

renforcer le sens de la responsabilité. Le poids du passé marqué par l'exploitation et les humiliations a accumulé du ressentiment chez les Africain(e)s. Et ce ressentiment n'est rien d'autre qu'une colère déguisée : il y a des blessures qui continuent de suppurer. La lumière de la raison peut contribuer à la guérison. Dans ce sens, J. Monbourquette (2009, pp. 22-23) met en garde contre un certain devoir de mémoire

[qui] revient exacerber une vieille souffrance. Le moment présent s'égrène en rancœurs inutiles ; le temps passé sans bonheur ; la joie possible des relations [...] s'estompe. L'avenir est bouché et menaçant ; plus de nouveaux liens affectifs, plus de nouveaux projets, plus de risques stimulants. La vie est restée ancrée dans le passé.

Le comportement de certaines puissances par rapport à notre continent ne peut que susciter la révolte. Si le panafricanisme fait fond sur les sentiments et les émotions, il risque pourtant de déchoir en un mouvement d'aigris. Incapables d'idées positives et constructives, ceux-ci passent le temps à ruminer la revanche et à se prélasser dans un « anti-occidentalisme » aveugle qui inscrit la victime et le bourreau dans un processus stérile et répétitif. Un tel panafricanisme est trop tourné vers le passé pour être proactif, à la mesure des défis de l'heure. Il a besoin de la lumière de la raison pour s'extirper de l'emprise des « idiots utiles », pour convertir les sentiments et les émotions en force de propositions et d'actions qui, par ailleurs, libèrent des sorciers. Le panafricanisme éclairé est utile pour briser le cycle infernal de la vengeance et créer de nouveaux modes de relations humaines. En s'ouvrant davantage à la raison, le panafricanisme fera apparaître enfin qu'il est de l'intérêt des Africain(e)s de relativiser les frontières des États dans un monde qui fonctionne sur des blocs politiques. Pour cette plus grande ouverture à la raison, S. P. Ouattara qui est philosophe de l'éducation en tant qu'héritier de saint Jean Baptiste de la Salle, patron des éducateurs, compte sur l'éducation. Il écrit dans ce sens : « Pour

étendre le royaume de la raison, l'État démocratique se doit de développer une instruction publique et créer le règne du savoir. Le savoir rend chacun libre de juger par soi-même des choses communes et rend profitable pour tous la réussite des meilleurs » (S.P. Ouattara, 2020, p. 127). En améliorant la culture politique, l'instruction contribuera à éliminer le pragmatisme hasardeux.

Ce pragmatisme qui se vit sur le mode de l'urgence et de la menace, prospère dans les raccourcis. Or, les raccourcis produisent généralement des rabougris. Tout se passe comme si la fin justifiait les moyens. On se dit qu'une fois l'urgence levée, il sera plus simple de mettre les choses en ordre. Cela serait vrai si et seulement si les choix présents ne déterminaient pas l'avenir. Ce qui est particulièrement redoutable dans ce pragmatisme, c'est le péché par omission et le risque de relations contre-nature. Parlant du péché par omission, nous pensons en fait à une certaine indifférence quant aux choses et aux événements qui, apparemment, ne concernent pas les Africains. La guerre en Ukraine en est un exemple : alors que le monde se reconfigure et que le droit international est confronté à un crime d'agression, les Africain(e)s en général et les néo-panafricanistes en particulier s'y désintéressent curieusement. Ils se plaignent contre le néocolonialisme qui les exploite en les laissant dans une indépendance relative ; mais ils ne s'inquiètent pas du sort d'un pays entier qui souffre d'une tentative d'invasion militaire. Il est même des Africain(e)s qui justifient cette agression anachronique. Pire, certains dirigeants n'hésitent pas à la soutenir. Or, la victoire de la Russie sur l'Ukraine pourrait annoncer le retour des États dans la jungle où la force fait le droit, les États puissants s'autorisant à redessiner impunément leurs frontières extérieures. Dans cette logique qui tolère l'annexion des pays plus faibles, la France pourrait par exemple rêver de reconstituer son empire colonial si elle en a, de nouveau, les moyens.

Relativement aux relations contre-nature, il est à craindre que le sentiment anti-occidental ne réunisse des acteurs aux intérêts contradictoires, comme dans une *coincidentia oppositorum* (coïncidence des opposés) qui ferait pourtant honte à Nicolas de Cues (1401-1464). Des indépendantistes comme les leaders de l'AZAWAD se sont déjà alliés à des extrémistes religieux, il y a quelques années au Nord du Mali, pour combattre l'État central. Mais une fois installés dans le pays, ces extrémistes ont pris leurs distances d'avec les indépendantistes politiques. Ils forment désormais deux camps ennemis qui, mutuellement, s'en veulent à mort. Après avoir distingué deux catégories de djihadistes (ceux de la brousse que l'État combat et ceux de la ville qui s'appuient sur les institutions de l'État pour faire avancer leur agenda obscurantiste au Burkina Faso) dans une analyse qui ne manque pas de pertinence, N. A. Barry tire la sonnette d'alarme in <https://actuburkina.net/> du 16 janvier 2023 :

Il est quasiment certain cependant, que la cohorte des « panafricanistes » avec qui se noue une alliance stratégique, sont dans l'ignorance. Avec eux c'est la réplique de la duperie comme celle nouée (à son détriment) par le mouvement AZAWAD avec AQMI au Nord du Mali dans les années 2010.

Les néo-panafricanistes qui, pour chasser les Français qui représentent l'Occident, « fricotent » avec les « djihadistes de la ville » et plus généralement avec le djihadisme, ont peut-être l'excuse de l'ignorance. En effet, seule l'ignorance pourrait expliquer que des personnes de bonne foi jouent aux « idiots utiles » en rejoignant des combattants qui vivent de ce qui ressemble des leurres et que N. A. Barry énumèrent : « 1) Négation des droits de la République, 2) Négation des libertés, 3) Refus des droits de l'homme, 4) Refus de la démocratie, 5) Refus de l'école occidentale, 6) Refus de l'Occident dont le symbole achevé est la France au Sahel, 7) Appel de Poutine (IRISSI) au secours » (<https://actuburkina.net/>). Il est à craindre

que le sentiment anti-français ne pousse certains néo-panafricanistes à coopérer avec les fondamentalistes religieux. Un tel mariage de raison ne peut que jeter, dans le terreau fertile du populisme et de l'instabilité politique, les germes d'une confrontation religieuse violente dans la Patrie des Hommes et des Femmes Intègres. Le panafricanisme éclairé qui voudrait s'inspirer de S. P. Ouattara déconseille ce comportement irresponsable porté par une vision étriquée. Comme pour donner raison au père du patriotisme éclairé, N. A. Barry conclut, en fin connaisseur du système politique burkinabè, son texte in <https://actuburkina.net/> du 16 janvier 2023 :

Une fois de plus le pire qui peut nous arriver, c'est le refus de la réflexion et du débat contradictoire. Notre société est en plein bouleversement. On peut s'en tenir aux effets et nous épuiser à les combattre. Il y aura des succès éphémères, mais rien de fondamentalement durable et structurant n'en sortira.

La lumière de la raison qui peut détourner des tentations obscurantistes et garantir une victoire durable crée un climat de confiance qui n'exclut pas la prudence. À cet effet, S.P. Ouattara (2020, p. 117) soutient qu'« il faut certes faire confiance mais une confiance qui soit éclairée, c'est-à-dire consciente et prévenue quant aux risques qu'elle prend ». Cela ne peut que profiter au sens de la responsabilité qui est si nécessaire à la conquête de la souveraineté. Être responsable, c'est répondre d'une chose, d'un fait, d'un événement et même d'une personne ou d'un groupe. Tournée vers le passé, la responsabilité nous invite à nous laisser revendiquer par ce qui s'est passé. Inscrite dans le sens de l'avenir, la responsabilité nous invite à envisager l'*à-venir* et à se porter garants des autres quant à ce qui adviendra. Malgré l'option panafricaniste qui prévaut, la souveraineté restera une vue de l'esprit si les Africain(e)s n'assument pas leur histoire ou s'ils et elles ne sont pas prêt(e)s à payer eux-mêmes la facture de leur liberté. Répondre de soi-

même et des autres doit devenir un réflexe qui nous aide à abandonner le comportement d'enfants issus d'un viol et qui veulent vivre des indemnités versées à leur mère, sans disposer du pouvoir ni de contraindre le violeur en ce qui le versement des indemnités, ni de l'éloigner. Pendant que ce criminel nargue impunément leur mère humiliée, les enfants font la fête ou se disputent les miettes reçues du bon vouloir du bourreau. À coup sûr, un cadre démocratique qui favorise vraiment la discussion permettra une prise de conscience plus facile de l'essentiel et mettra ainsi fin aux disputes contre-productives.

3.3. Construire une démocratie constitutionnelle selon John Rawls

La crise que vit l'Afrique est en partie une crise de la démocratie. Face à la situation qui se complexifie, il y a davantage de personnes qui rejettent ce système politique présenté pendant longtemps comme la panacée du siècle, alors que dans les faits, elle semble inefficace. L'urgence presse de chercher les solutions ailleurs, pour la paix et le développement. Mais tourner le dos à la démocratie, c'est visiblement faire fausse route. Par exemple, relativement à la guerre, on devrait se dire qu'elle est l'expression d'un déficit ou d'une perversion démocratique. En effet, J. Rawls (2006, pp. 59-71) a montré que depuis 1800, il n'y a jamais eu d'affrontements armés entre deux peuples démocratiques. Par rapport au développement, A. Sen (2006, pp. 35-44), Prix Nobel d'économie, soutient avec raison que, parce qu'elle valorise la discussion, la démocratie est le régime le plus apte à favoriser un développement. Au-delà de l'accumulation des biens économiques et financiers, ce développement pend en effet en charge les aspirations profondes de l'être humain, avec sa contribution responsable. Au regard de tout cela, on peut se dire que c'est par ignorance que des citoyen(ne)s épris(es) de liberté et qui se battent pour la paix et le développement, rejettent la démocratie pour motif d'inefficacité. Au fond, ce qu'ils et elles rejettent c'est ce simulacre de démocratie qui

respecte la forme mais néglige les valeurs et les principes démocratiques fondamentaux ainsi que les besoins humains.

En Afrique, le déficit démocratique est réel et alimente en partie la tempête qui donne occasion aux sorciers et aux idiots utiles de faire la fête. Mais pour parler de ce déficit, il importe de préciser ce qu'on entend par démocratie. Plus que l'étymologie selon laquelle la démocratie est le pouvoir du peuple, ce terme polysémique désigne une réalité plus complexe qu'on ne le pense. La démocratie, c'est à la fois un régime qui vit de l'élection, valorise l'alternance, s'appuie sur un certain nombre d'institutions et fonctionne selon un mécanisme précis auquel tout le monde est censé se soumettre. La démocratie, c'est également un idéal qui se nourrit des aspirations ou valeurs fondamentales des personnes et des citoyens (liberté, égalité, autres droits fondamentaux, justice, participation à la gestion de la chose publique, etc.). La démocratie, c'est enfin une idéologie qui élève au rang de l'universel une expérience particulière considérée comme réussie et qui s'efforce de l'exporter. Qu'il s'agisse de l'idéologie ou de l'idéal, la démocratie n'est pas née en Grèce. L'idéal démocratique est contemporain de l'aspiration humaine aux valeurs qui le caractérise. Il est polygénique et, comme le montre A. Sen (2006, p. 9-47), a ses origines aussi bien en Chine, en Inde, en Grèce et en Afrique. Comme idéologie, la démocratie a pris de l'ampleur dans la seconde moitié du XX^e siècle. En tout cas, la cité-Athènes n'a pas cherché à exporter son régime dans les autres cités. Le mérite de la Grèce, c'est d'avoir accouché lentement et douloureusement du premier régime démocratique que, du reste, les grands intellectuels comme Platon (1992, pp. 206-207) ne voyaient pas d'un bon œil. Sur le temps long, l'expérience démocratique grecque n'est qu'une parenthèse dans l'histoire, mais les valeurs dont Athènes a publiquement fait la promotion continuent de susciter de l'attrait.

Fort de cette compréhension, on peut se demander désormais en quoi consiste la crise démocratique qui secoue le XXI^e siècle commençant et affecte l'Afrique. Cette crise résulte du succès même de la démocratie qui s'est universalisée au point que presque tous les régimes deviennent démocratiques ou prennent des apparences de la démocratie tout en se moquant parfois de ses valeurs. Pour être bien vus, les gouvernants doivent en effet se montrer démocratiques en organisant des élections. Mais le problème de beaucoup des régimes dits démocratiques, c'est le non-respect des principes et valeurs qu'ils sont supposés incarner. Il n'est donc pas étonnant que celui ou celle qui proteste bruyamment contre la démocratie dans la rue ne tolère pas la remise en cause de ses droits fondamentaux garantis par cette même démocratie qu'il honnit. En Occident, il y a comme une lassitude vis-à-vis de la démocratie. En Afrique, c'est surtout la gravité des crises (économique et sécuritaire) qui fait miroiter les régimes autoritaires qui semblent avoir trouvé des solutions à ces problèmes. Dans la nuit qui couvre le monde et s'épaissit en Afrique, on veut jeter le bébé et l'eau du bain.

En Afrique, la crise démocratique qui aggrave la tempête et rend la nuit plus noire procède d'une confusion et d'une inadéquation. La confusion porte sur les trois sens de la démocratie (idéal, régime et idéologie). Vu l'insistance de l'Occident sur la démocratie, on finit par la confondre avec l'idéologie qui la propage. De même, on confond l'idéal démocratique avec le régime censé l'incarner en oubliant qu'il est de la nature d'un idéal que de ne pas être réalisé : la démocratie que nous nous efforçons de construire sera toujours imparfaite puisqu'elle promouvra toujours plus ou moins d'égalité, plus ou moins de liberté, plus ou moins de prospérité économique, etc. Pour ce qui concerne l'inadéquation dont souffre la démocratie en Afrique, elle réside d'une part dans le fait que l'offre politique est souvent en déphasage avec les attentes des citoyens, et d'autre part dans un manque d'inculturation appropriative. Prenant de l'âge, usés

par la durée de leur régime et emprisonnés dans leurs richesses, les gouvernants africains ne perçoivent pas toujours correctement les attentes de la jeunesse : ils ne peuvent donc pas proposer les solutions idoines aux problèmes des citoyens en général et à ceux des jeunes en particulier. De même, au lieu d'incarner les valeurs démocratiques chantées par l'Occident en complétant et en promouvant celles qui mûrissent depuis des siècles sur le continent, ils se contentent de transplanter sous nos cieux le carcan démocratique du Couchant. Mais la crise africaine de la démocratie se présente finalement comme une crise de croissance qui sera traversée quand on aura levé les confusions et promu des systèmes démocratiques endogènes, résilients et attachés aux valeurs démocratiques : elles peuvent intéresser toute personne humaine.

Pour sortir de la crise de la démocratie en Occident et en Afrique, il faut revenir à l'idéal démocratique en tenant compte des aspirations et défis du temps et des lieux. Le problème de la contestation actuelle de la démocratie ne se résoudra pas au mieux par des aventures loin de l'idéal démocratique, mais par un approfondissement de cet idéal. A. Sen (2006, p. 38) défend la même idée : face aux carences de la démocratie électoraliste, il soutient que « ce dont nous avons besoin, c'est d'un renforcement de la démocratie et non de son affaiblissement ». Contre ceux et celles qui font de ces carences un prétexte pour rejeter la démocratie, A. Sen (2006, p. 45) insiste en affirmant que « les défauts de la démocratie exigent plus de démocratie, et non pas le moins ». Cette démocratie a pris plusieurs formes dans l'histoire, même si elles ne respectent pas toutes l'idéal démocratique : démocratie libérale, démocratie populaire, démocratie parlementaire, monarchie constitutionnelle, etc. Le théoricien du consensus par recoupement et de la raison publique a accordé sa préférence à la démocratie constitutionnelle. Le côté procédural de cette démocratie facilite les adaptations dont l'Afrique a besoin de faire. De même, les principes du

constitutionalisme démocratique rawlsien sont de nature à enraciner la démocratie en la protégeant contre les appétits égoïstes et illimités du prince régnant et des majorités qui gouvernent, ainsi que contre l'effet des circonstances et de la démagogie.

Dans sa vision de la démocratie, J. Rawls (1995, p. 280-282) a défini les cinq principes suivants : la distinction entre le pouvoir constituant du peuple et le pouvoir ordinaire du gouvernement et de l'administration, la distinction entre la loi fondamentale et la loi ordinaire, l'expression de l'idéal politique dans la constitution, la fixation des questions fondamentales dans la constitution pour les soustraire à la manipulation des gouvernants et des majorités, et enfin le partage du pouvoir ultime entre le gouvernement, le parlement et la justice. Ces principes doivent inspirer les Africain(e)s qui rêvent d'une démocratie meilleure. Par exemple, les trois premiers principes montrent que la démocratie souffre en terre africaine parce que les constitutions sont souvent élaborées comme des instruments au service du prince régnant dont les désirs peuvent servir de principes d'interprétation de la loi fondamentale. Dans ce contexte, celui qui s'empare par du pouvoir se donne le droit de modifier la constitution ou même de la soumettre à sa volonté comme au Burkina Faso où l'Acte fondamental du MPSR au pouvoir prime sur la constitution quand il y a conflit entre les deux textes.

L'Afrique en quête de souveraineté a intérêt dans la consolidation démocratique. En effet, elle la protège de la vassalisation de ses dirigeants. C'est au peuple de protéger les dirigeants qui sont ses employés mandatés. Celui ou celle qui gouverne dans la démocratie n'est qu'un serviteur ou une servante des intérêts de son peuple dont il ou elle doit du reste appliquer les orientations. Il n'est pas libre de prendre des engagements qui compromettent les intérêts du peuple. La marge de manœuvre d'un dirigeant en régime démocratique

réside dans la définition de la stratégie de mise en œuvre des règles, des orientations ainsi que dans le choix des priorités. En outre, le principe de l'alternance qui va de pair avec celui de redevabilité permet au peuple de se débarrasser pacifiquement du dirigeant qui ne sert pas ses intérêts, se prostitue ailleurs ou trahit ses promesses électorales. Enfin, parce que la démocratie valorise la participation des citoyens aux débats et à la vie de la cité, elle favorise l'adhésion au projet de société et aux actions des dirigeants légitimes. Cela contribue à sécuriser le régime puisqu'il est difficile de mettre en échec un peuple qui tient à son projet de société et protège ses dirigeants qui le servent honnêtement. Pour pouvoir s'imposer durablement à l'extérieur en tant qu'État-nation qui défend ses intérêts indépendamment de l'idéologie politique dominante dans le pays et des personnes au pouvoir, le peuple doit être maître de son destin à l'intérieur. Sans doute, seul un peuple qui est souverain dans ses frontières et auquel obéissent ses mandataires peut marquer la scène internationale sans craindre l'alternance qui, normalement, marque le fonctionnement de sa vie démocratique.

Conclusion

À la fin de cette analyse tripartite qui a présenté le contexte actuel du continent, interrogé trois penseurs et formulé des propositions pour l'accès de l'Afrique à la souveraineté, on peut dire que notre contribution a atteint ses objectifs et vérifié son hypothèse. En effet, elle a compris la crise actuelle de l'Afrique en général et de l'Afrique francophone en particulier : dans ces circonstances troubles, nous assistons à une conquête de la souveraineté par le biais d'une reprise de la lutte pour la décolonisation. L'étude a fait des propositions conséquentes pour soutenir cette lutte qui est justifiée. Au-delà des objectifs spécifiques, elle a atteint son objectif général qui était d'éclairer et de soutenir la quête africaine de souveraineté. De même, il est apparu au fil de l'analyse que cette souveraineté est

effectivement une œuvre de la raison comme le stipulait notre hypothèse de départ.

Dès lors, ces mots de M. Heidegger (1986, p. 325) sonnent juste: « La nuit du monde reste (...) à penser comme un destin qui nous advient en deçà du pessimisme et de l'optimisme. Peut-être la nuit du monde va-t-elle maintenant vers sa mi-nuit ». Autrement dit, la « grande nuit » de l'Afrique cèdera probablement la place au jour qui mettra fin à la fête des sorciers et des « idiots utiles ». C'est dans la lumière de ce jour que l'Afrique va « monter sur la scène et accomplir, pour la première fois, ce qui n'a jamais été possible auparavant. Il faudra qu'elle le fasse en ayant conscience d'ouvrir, pour elle-même et pour l'humanité, des temps nouveaux » (A. Mbembé (2013, pp. 242-243), sont ceux de la souveraineté dans l'indépendance et la prospérité. Cette prospérité qui est censée renforcer la liberté bénéficiera des efforts d'un développement démocratique et socioéconomique qui demeure un défi. En attendant, les Africain(e)s doivent encore faire face au terrorisme et au phénomène des coups d'État qui méritent une attention pensante spécifique.

Références bibliographiques

Arkhangelskaya A. (2013). Le retour de Moscou en Afrique subsaharienne ? Entre héritage soviétique, multilatéralisme et activisme politique. *Afrique contemporaine*, n.248, pp. 61-74.

Audard C. (2019). *La démocratie et la raison. Actualité de John Rawls*. Paris : Grasset & Fasquelle.

Audinet M., Limonier K. (2022). Le dispositif d'influence informationnelle de la Russie en Afrique subsaharienne francophone : un écosystème flexible et composite. *Questions de communication* n°41. [Consulté le 08/08/2023]. <http://journals.openedition.org/questionsdecommunication/29005>; DOI :<https://doi.org/10.4000/questionsdecommunication.29005>.

Awondo P. (2014). L'afropolitanisme en débat. *Politique africaine*, n° 136, pp. 105-119.

Banegas R., Marchal R., Meinon J. (2007). La fin du pacte colonial, *Politique africaine*, n.105, pp. 7-26.

Barry N. A. (2023). Terrorisme au Burkina : Deux catégorie de djihadistes s'affrontent. [Consulté le 09/02/2023]. <https://actuburkina.net/terrorisme-au-burkina-deux-categorie-de-djihadistes-saffrontent-selon-le-journaliste-newton-ahmed-barry/>

Bayart J.-F. (2006). *L'État en Afrique. La politique du ventre*. Paris : Fayard. (Collection L'Espace du politique).

Borrel T., Boukari-Yabara A., Collombat B. *et al.* (2021). *Une histoire de la Françafrique. L'empire qui ne veut pas mourir*. Paris : Seuil. (collection Points).

Camus A. (1947). *La peste*. Paris : Gallimard.

Descartes R. (1987). *Discours de la méthode*. Paris : Vrin.

Guiffard J. (2023). Le sentiment anti-français en Afrique de l'Ouest, reflet de la confrontation autoritaire contre « l'Occident collectif ». [Consulté le 08/08/2023]. <https://www.institutmontaigne.org/analyses/le-sentiment-anti-francais-en-afrique-de-louest-reflet-de-la-confrontation-autoritaire-contre>.

Hajji A., Mincke C. (2021). Idiot utile ! *Association Revue Nouvelle*, n°1 pp. 36-41.

Heidegger M. (1986). *Chemins qui ne mènent nulle part*. Traduit par Wolfgang Brokmeier. Paris : Gallimard. (Collection Tel).

Hugon P. (2007). La politique économique de la France en Afrique : la fin des rentes coloniales ? *Politique africaine*, n.105, pp. 54-69.

Kabou A. (1991). *Et si l'Afrique refusait le développement*. Paris : L'Harmattan.

Ki-Zerbo J. (2003). *À quand l'Afrique ? Entretien avec René Holenstein*. La Tour d'Aigues : L'Aube.

Levinas E. (1982). *Éthique et infini. Dialogue avec Philippe Nemo*. Paris : Fayard.

Mbembé A. (2006). Afropolitanisme, *Africultures*, n.66, pp. 9-15.

Mbembé A. (2013). *Sortir de la grande nuit. Essai sur l'Afrique décolonisée*. Paris : La Découverte.

Mbembé A. (2015). *Critique de la raison nègre*. Paris : La Découverte.

Monbourquette J. (2009). *Comment pardonner ? Pardonner pour guérir, guérir pour pardonner*. Paris : Bayard.

Ouattara S. P. (2006). *Quel chemin vers une patrie en Afrique ?* Abidjan : UCAO.

Ouattara S. P. (2010). *La culture de l'amabilité. Comment penser autrement l'éducation en Afrique*. Paris : L'Harmattan.

Ouattara S. P. (2020). *Une Éthique de la foi, pour une manière autre de comprendre et de faire la politique*. Abidjan : UCAO.

Platon. (1992). *La République Livres I à X*. Traduit par E. Chambry. Paris : Gallimard.

Rawls J. (1993). *Justice et démocratie*. Introduction, présentation et glossaire de C. Audard. Traduit par C. Audard, P. de Lara, F. Piron et A. Tchoundnowsky. Paris : Seuil.

Rawls J. (1995). *Libéralisme politique*. Traduit par Catherine Audard. Paris : PUF/Quadrige.

Rawls J. (2006). *Paix et démocratie. Le droit des gens et la raison publique*. Traduit par B. Guillaume. Québec : Boréal.

Rawls J. (2008). *La justice comme équité : une reformulation de Théorie de la justice*. Traduit par B. Guillaume. Paris : La Découverte.

Rosny É. (de), (1981). *Les yeux de ma chèvre. Sur les pas des maîtres de la nuit en pays douala (Cameroun)*. Paris : Plon.

Sen A. (2006). *La démocratie des autres*. Traduit par M. Bégot, Paris, Payot et Rivages.

Wikipedia, « Idiot utile ». [consulté le 09/08/2023]. https://fr.wikipedia.org/wiki/Idiot_utilite.

Zerbo Y. (2003). La problématique de l'unité africaine (1958-1963). *Guerres mondiales et conflits contemporains*, n.212, pp. 113-127.

PRATIQUES HYGIENIQUES EN MILIEU PRECAIRE URBAIN ET DEFI ECO-SANITAIRE

Dominique Moro MORO

*Enseignant-Chercheur, Université Félix Houphouët-Boigny-Abidjan,
Côte d'Ivoire*

dominiquemorromorro@yahoo.fr

Félix Richard BROU

*Chercheur, Université Félix Houphouët-Boigny-Abidjan, Côte
d'Ivoire*

brouf_richard@yahoo.fr

Kouakou M'BRA

*Enseignant-Chercheur, Université Félix Houphouët-Boigny-Abidjan,
Côte d'Ivoire*

mbrakouakou@yahoo.fr

Résumé

Cette étude vise à comprendre les attitudes et comportements des populations du quartier Yao Sehi dans le District d'Abidjan face au manque d'hygiène mettant en péril la santé des résidents. La méthodologie qui a présidé aux recueils des données obéit à une approche mixte (qualitative et quantitative). Les outils mobilisés sont le guide d'entretien, le questionnaire et la grille d'observation. Les résultats de l'étude montrent que la précarité socio-économique favorisée par le chômage, la vulnérabilité des ménages, la cherté de la vie avec une population urbaine galopante ont un impact sur l'hygiène environnementale. Cette situation constitue un problème de santé publique qu'il convient de résoudre au bénéfice de la santé des populations. Aussi, ces résultats montrent que le comportement d'incivisme des populations de Yao Sehi provoque la dégradation de leur environnement et de leur santé. En outre, en dépit des actions de sensibilisation opérées auprès des populations résidentes, leurs représentations divergent de celles autoritaires étatiques bien que ces représentations influencent quotidiennement leur mode de vie. Cette situation discordante engage la santé des populations et constitue un obstacle au projet de développement durable.

Mots clés : *Pratiques hygiéniques, Quartier précaire, Défi, Santé, Abidjan*

Abstract

The aim of this study is to understand the attitudes and behaviour of people living in the Yao Sehi neighbourhood in the District of Abidjan when faced with a lack of hygiene that is endangering the health of residents. The methodology used to collect the data was a mixed approach (qualitative and quantitative). The tools used were an interview guide, a questionnaire and an observation grid. The results of the study show that the precarious socio-economic situation fostered by unemployment, the vulnerability of households, the high cost of living and a galloping urban population all have an impact on environmental health. This situation constitutes a public health problem that needs to be resolved for the benefit of people's health. These results show that the uncivil behaviour of the people of Yao Sehi is causing a deterioration in their environment and their health. In addition, despite the awareness-raising activities carried out among the resident population, their perceptions diverge from those of the state authorities, even though these perceptions have a daily influence on their way of life. This discordant situation affects people's health and is an obstacle to the sustainable development project.

Key words: *Hygienic practices, Precarious neighbourhood, Challenge, Health, Abidjan*

Introduction

Le manque d'hygiène constitue un véritable problème de santé publique en ce vingt-unième siècle, notamment dans les pays en voie de développement. Ainsi, en Afrique de l'Ouest, les questions d'hygiène, d'assainissement et d'éducation sanitaire sont confrontées à de nombreuses difficultés principalement dues au manque d'infrastructures sanitaires appropriées, (Fall et al. 2017). Les problèmes de gestion des ordures ménagères, et de toutes sortes de déchets semblent être une véritable problématique pour les pays en voie de développement. L'exode rural, favorisé par le déplacement des populations vers les villes a créé divers problèmes qui peuvent s'observer dans les domaines de l'emploi, la sécurité, l'équipement, l'insalubrité, la santé, l'habitat, l'hygiène,

l'assainissement, la pauvreté... Par ailleurs, l'accès à l'assainissement représente un combat quotidien pour des centaines de milliers de personnes qui vivent principalement dans les villes (Herishen et al. 2002).

S'agissant de la Côte d'Ivoire, les différentes crises successives (militaro-civile, politico-militaire, sociopolitique, post-électorale) et leur corollaire de paupérisation des couches les plus vulnérables de la population urbaine, qu'elle a connu, ont participé à l'émergence des quartiers précaires. Les conditions de vies précaires des populations urbaines sont d'avantage amplifiées aujourd'hui. De ce fait, le déclenchement du conflit armé du 19 septembre 2002 est en partie responsable car, la ville d'Abidjan a accueilli plus de 75% des déplacés internes du pays (Kra Kouadio, 2014). Ces mouvements des populations vers les quartiers précaires se traduisent par un accroissement soudain de la densité de population affectant de façon néfaste leur cadre de vie et favorisent une extension des maladies transmissibles (Traoré, 2007). La densification des populations dans ces types de quartiers sans commodités provoque des problèmes de santé liés à la dégradation de l'environnement. Le coût et la maintenance des fosses septiques constituent un problème pour ces populations majoritairement en dessous du seuil de pauvreté (Strauss et al 2000).

En effet, certains constats révèlent que dans les quartiers défavorisés, aucun système d'évacuation des eaux usées n'est construit, le système d'égouttage étant très onéreux pour les populations qui y vivent. De plus, la promiscuité des habitations favorise un manque d'hygiène et d'assainissement car la taille des ménages étant en moyenne de 5 à 6 habitants (INS, 2001). Les ménages ont recours aux rues, les terrains vagues, aux caniveaux et l'utilisation des fosses comme mode d'évacuation des eaux usées. Ainsi, la mauvaise gestion des eaux usées, des ordures ménagères, de l'insalubrité de l'habitat et de la pollution de l'air sont à la base des maladies telles que le paludisme, la diarrhée, les infections respiratoires, la fièvre typhoïde. Les

sachets plastiques ainsi que les ordures sont transportés dans les caniveaux obstruant ceux-ci et par la même occasion empêchant le passage de l'eau de ruissellement ce qui provoque très souvent des inondations pendant les saisons pluvieuses. Dans la ville d'Abidjan la probabilité de mourir entre 1 et 5 ans serait 15 fois plus élevée dans l'habitat précaire que dans un habitat à haut standing (Gueu, 1993).

A Yopougon, la production quotidienne des ordures ménagères augmente avec la croissance de la population. En effet, c'est la commune la plus peuplée d'Abidjan. Et, la plupart des ménages transportent leurs ordures de leurs cours à la décharge la plus proche de leur domicile. Ces lieux de dépôts sont des terrains libres et des espaces non bâtis. Les hommes cohabitent avec les immondices, l'insalubrité et l'insécurité. Ces dépôts sauvages constituent le lieu de défécation et d'air de jeux pour certains enfants mais aussi de la prolifération de certains animaux nuisibles pour l'homme tels que les souris, les cafards et les moustiques (Salem et Jannée., 1989). Pendant les saisons pluvieuses, les eaux de ruissellement entraînent les ordures devant les cours des ménages, ce qui participe à la prolifération des odeurs nauséabondes, des germes de cette eau et des insectes nuisibles pour la santé. En dépit des stratégies mises en place pour l'assainissement et la gestion des déchets ménagers dans les villes et communes, à travers les campagnes de sensibilisation telles que la journée mondiale du lavage des mains, l'opération grand ménage qui a lieu tous les premiers samedis du mois en vue d'assainir les différents quartiers du district et l'installation de la brigade de l'assainissement et de la salubrité, l'on remarque toujours des tas d'immondices, de déchets qui jonchent les rues et l'écoulement des eaux usées dans les quartiers de la commune de Yopougon notamment à Yao Sehi. De ces constats, cette étude vise comme objectif à rechercher les raisons qui motivent les populations de Yao Sehi à l'inobservance des bonnes pratiques d'hygiène telles que préconisées dans les campagnes de sensibilisation, malgré les

risques de maladies auxquelles elles sont exposées. D'où cette marche scientifique est orientée par la question centrale suivante, quels sont les pratiques hygiéniques factuelles qui manquent non concordant aux attentes des politiques sources de défis éco-sanitaires chez les populations de Yao Sehi ?

1. Méthodologie

Ce texte résulte d'une recherche mixte notamment qualitative et quantitative. Pour ce faire, les outils de collectes de données comme la grille d'observation, le guide d'entretien et le questionnaire ont été mobilisées.

1.1. Outils de collecte de données

1.1.1. Grille d'Observation

L'observation est une technique de collecte de données qui consiste à observer un phénomène dans son contexte habituel avec pour but le recueil d'informations spécifiques. Elle comporte une observation mais aussi un enregistrement systématique des comportements et des aspects des milieux dans lesquels ils se produisent. Dans le cadre de cette étude l'observation non participante a été nécessaire pour collecter diverses informations sur les comportements des populations en interaction avec leur environnement, leurs différentes pratiques inhérentes à l'hygiène et leur mode de vie (habitus). Cette technique a permis d'élaborer la grille d'observation dont les items portent sur : connaissance des comportements et attitudes des populations de Yao Sehi relativement à leur milieu de vie ; pratiques d'hygiène des populations face à la gestion des déchets ; problèmes d'hygiène auxquels ces acteurs sont confrontés et impact de celles-ci sur leur santé.

1.1.2. Guide d'entretien

L'entretien est un échange constructif entre deux ou plusieurs personnes. C'est un procédé d'investigation

scientifique élaboré pour la recherche des informations qualitatives. C'est aussi un ensemble de questions ouvertes. Pour cette étude, un entretien semi-dirigé a été soumis aux participants en vue de répondre à la question de recherche à travers des données qualitatives. Le guide d'entretien a été adressé aux agents de la mairie technique de Yopougon de même qu'au chef du service d'hygiène et d'assainissement (également chargé de recherche à l'INHP). Ils ont été sélectionnés en vue de collecter des données sur les responsabilités de ces différentes structures face à la gestion des déchets et comprendre comment cela conditionne l'attitude et les comportements des populations de Yao Sehi. Le guide d'entretien est articulé autour des thèmes suivants : rôle des services d'hygiène et d'assainissement ; enjeux pour la commune ; impact du manque d'hygiène sur la population.

1.1.3. Questionnaire

Le questionnaire est un support physique ou numérique comportant une série de questions fermées. C'est un outil spécifique à la recherche quantitative. Ce questionnaire a été adressé aux populations du quartier de Yao Sehi particulièrement aux membres du ménage présent durant la période des enquêtes. Le but était de produire des données chiffrées sur les représentations et les pratiques des populations. Les différents points du questionnaire apparaissent comme suit : caractéristiques socio démographiques de la population ; perceptions des populations sur l'hygiène ; pratiques sociales face à la gestion des déchets.

1.2. Echantillonnage

Concernant la production des données quantitatives de cette étude, le choix a porté sur une méthode d'échantillonnage non aléatoire plus précisément la méthode de convenance. La taille de l'échantillon est de 100 personnes. La justification de cette taille tient à relever deux raisons, qui sont d'abord liées aux

contraintes de l'étude et à la structuration du quartier. Ensuite, ce choix est en partie dicté par les outils d'analyse qui sont utilisés dans l'étude. Après la collecte de données sur le terrain il revient au chercheur de faire le traitement des données recueillies afin de les analyser. Le nombre total d'enquêtés est de 104 personnes à savoir, 100 ménages pour le questionnaire et 4 individus pour le guide d'entretien.

Le traitement des données issues du questionnaire a été fait à partir du logiciel Sphinx. Divers graphiques en faveur de l'analyse des données ont été dressés. Quant au guide d'entretien, le traitement des données s'est fait de façon manuelle à travers le modèle de l'analyse de contenu. Une grille de dépouillement renfermant les personnes interrogées en fonctions des questions a été élaborée. Le dépouillement a consisté à classifier les informations obtenues en fonctions des thèmes qui sont récurrents.

2. Résultats

2.1. Représentations sociales des parties prenantes de l'hygiène

Les problèmes d'environnement sont certes, de nature biophysique, mais ils sont aussi causés essentiellement par le comportement humain qui est lui-même orienté par des influences socioculturelles comme des croyances, des valeurs et des normes (Gardner et Stern, 1995). En d'autres termes, l'impact de l'homme sur l'environnement est déterminé par l'interaction entre les attitudes, les comportements et les contraintes sociales. La croissance démographique a entraîné une dégradation de l'environnement urbain sur la santé des populations. Ainsi, les perceptions des différents acteurs étant importantes pour la compréhension du phénomène, il a donc été nécessaire de chercher, dans la présente étude, à connaître celles des différentes parties prenantes à savoir : les autorités responsables de l'assainissement et l'hygiène, le responsable Hygiène et

Assainissement de l'antenne de l'Institut National de l'Hygiène Publique de la commune de Yopougon et les populations du quartier Yao Sehi.

2.1.1. Représentations de l'hygiène chez les autorités communales de Yopougon

Les autorités interrogées sur cette question ont été toutes unanimes et du même avis. En effet, ils s'accordent à dire que l'hygiène est l'ensemble des pratiques humaines visant à améliorer la santé. Le premier responsable du service d'hygiène de la mairie a dit à ce propos que : « *l'hygiène est l'ensemble des actions menées pour améliorer son cadre de vie, c'est-à-dire son environnement afin d'avoir une bonne santé* ». Ces dires sont renchérissés par le chargé des recherches et responsable Hygiène et Assainissement à l'antenne de l'Institut National de l'Hygiène Publique de Yopougon : « *c'est l'hygiène qui permet de garder notre environnement sain et aussi d'éviter beaucoup de maladies* ».

2.1.2. Représentation de l'hygiène chez les populations

Cette question a été posée aux enquêtés dans le but de savoir socialement le sens du mot hygiène.

Graphique 1 : Représentations sociales de l'hygiène chez les populations

Source : Donnée du terrain (2021-2020)

Sur ce graphique, l'on remarque que les enquêtés ont des représentations différenciées de l'hygiène. En effet, 52 % de la taille de l'échantillon se représentent l'hygiène comme la propreté. Pour eux l'hygiène désigne la propreté de son environnement et de soi-même. En effet, selon ceux-ci, l'hygiène implique l'amélioration et le maintien de son cadre de vie en bon état afin de rester en bonne santé. Une enquêtée illustre cette réalité en ces termes : « *quand on parle d'hygiène, ça veut dire toi-même il faut être propre... l'endroit où tu vis doit être propre aussi... et ça permet d'éviter les maladies* ».

En outre, 44 % perçoivent l'hygiène comme étant le manque de saleté. Ces acteurs se représentent la saleté comme le manque de propreté. Cela s'explique par le faible niveau d'instruction et le niveau de précarité qui sévit dans le quartier de Yao Sehi. C'est le cas d'une ménagère qui a dit ceci : « *c'est quand il y a la saleté chez toi qu'on parle de manque d'hygiène* ».

Toutefois, 4 % d'entre eux n'ont aucune représentation de cette notion c'est-à-dire, ne savent pas à quoi correspond l'hygiène.

Les représentations des différents acteurs influencent quotidiennement leurs vies. En effet, ces formes de représentations associées à l'hygiène traduisent l'explication et surtout conditionnent leurs pratiques hygiéniques. Car, la manière d'agir est parfois fonction du mode de penser de l'homme. C'est-à-dire, les actions ou les pratiques hygiéniques développées par les populations de Yao Sehi sont en partie liées à leurs pensées.

En effet, ce résultat rejoint celui de (Koffi, 1996). « La représentation de l'environnement également désignée sous le vocable de conscience écologique est l'ensemble des représentations et significations qu'un individu ou une collectivité se fait de son environnement physique et qui en retour déterminent leur comportements et leur attitudes vis-à-vis de l'environnement ». Les perceptions et les comportements des

populations influencent leurs pratiques. Brou (2018) « Les perceptions et les comportements que les populations ont en matière d'hygiène et d'assainissement sont déterminés par leurs valeurs culturelles, leurs statuts socio-économiques et l'espace dans lequel elles évoluent ». De plus, Zakari (2017) affirme dans sa thèse : « ces représentations associées à d'autres facteurs conditionnent les logiques d'actions des usagers ».

2.2. Connaissances des populations de Yao Sehi sur l'hygiène

Graphique 2 : Niveau de connaissances de l'hygiène des populations de Yao Sehi

Source : Données du terrain (2021-2022)

Contrairement aux autorités, les avis des populations de Yao Sehi sont partagés sur la compréhension de l'hygiène. En effet, comme le montre le graphique ci-dessus 52 % des participants à l'étude affirment méconnaître l'hygiène et ses effets corollaires. Tandis que 44 % affirment connaître l'hygiène. Ce graphique montre que les enquêtés ne disposent pas assez d'informations sur les questions d'hygiène et d'assainissement.

La faible portée des programmes de sensibilisation cohérents en faveur des populations est donc manifeste. En

réalité, les interventions épisodiques des spécialistes dans les médias touchent une infime proportion des populations concernées des quartiers précaires (Atta et *al*, 2013, Sissoko, 1993). Et cette situation est due à plusieurs facteurs notamment, le manque d'infrastructures adéquates, le comportement des populations... En fait, parlant d'hygiène, il ressort des investigations que ces facteurs posent un véritable problème dans la mesure où « *le quartier ne dispose pas d'un réseau d'assainissement* », selon les propos tenus par le responsable de la recherche de l'Institut National de l'Hygiène Publique. Aussi, l'enquête a montré que le quartier de Yao Sehi ne dispose pas d'infrastructures d'assainissement.

Pourtant, l'environnement est réellement dégradé par les ordures ménagères et les eaux usées. Ce constat a été relevé par l'ensemble des parties prenantes. Ainsi, selon les acteurs sociaux interrogés dans cette section, la dégradation est liée à plusieurs facteurs dont le manque de civisme environnemental des populations. Les programmes de sensibilisations devraient mettre l'accent sur la formation la jeunesse en forte croissance, afin qu'elles aient des connaissances et des compétences en assainissement, en hygiène et en santé, aux fins d'éviter les maladies.

2.3. Impact sanitaire relatif au manque d'hygiène et sensibilisation aux bonnes pratiques hygiéniques

2.3.1. Impact sanitaire relatif au manque d'hygiène

Le manque d'hygiène a des répercussions à la fois sur l'homme et sur l'environnement. Mais, il est ici question dans cette rubrique des impacts du manque d'hygiène sur la santé de l'homme. En effet, toutes les personnes interrogées lors des investigations à Yao Séhi sont unanimes sur le fait que les mauvaises pratiques liées à l'hygiène (comme le déversement des eaux usées et des ordures ménagères dans les rues) constituent des sources de diverses maladies pouvant affecter la santé humaine. D'où la question : Saviez-vous que le manque

d'hygiène vous expose à des risques de maladies ? Il y a une seule réponse à savoir : « oui » comme cela est traduit par le graphique ci-dessous.

Graphique 3 : Impact sanitaire face au manque d'hygiène

Source : Donnée du terrain (2021-2022)

Ce graphique montre que les populations sont conscientes de l'impact sanitaire que peuvent avoir leurs mauvaises pratiques hygiéniques sur la santé. Toutefois, elles persistent dans ces pratiques en disant qu'elles n'ont pas d'autres choix. Ainsi, le chef de la recherche de l'Institut National de l'Hygiène Publique affirme que : « *les populations s'adonnent à des comportements à risques en versant les eaux usées et les ordures près des habitations ; cela favorise des parasites nuisibles pour leur santé* ». Dans ses propos, il fait mention de l'incivisme des populations. A cela s'ajoute une absence de prise de conscience chez les populations face aux dangers sanitaires liés au manque d'hygiène. Ces populations attendent des autorités compétentes en matière d'hygiène une vraie prise en charge en vue d'assainir le quartier. Pour ces populations à faibles revenus, l'idéal serait que les différentes structures responsables de l'assainissement leur viennent en aide. Elles espèrent la construction d'infrastructures pour l'aménagement et l'assainissement de leur quartier dit précaire. De plus, cette situation d'environnement

malsain favorise la recrudescence des pathologies telles que le paludisme, la fièvre typhoïde, le choléra, les maladies diarrhéiques... Le taux d'incidence de ces maladies reste très élevé car le quartier de Yao Sehi ne dispose pas de centre de santé pour pallier à la prévention et aux traitements contre ces pathologies.

2.3.2. *Sensibilisation et lutte contre les mauvaises pratiques d'hygiène*

Face aux pratiques qui dégradent l'environnement et mettant à mal la santé des populations, la question de savoir si les enquêtés ont été sensibilisés à travers des campagnes de sensibilisations dans le quartier de Yao Sehi, les réponses sont exprimées dans le graphique en dessous.

Graphique 4 : Taux de participation à une sensibilisation

Source : Donnée du terrain (2019-2020)

Ce graphique montre que 80% des enquêtés n'ont jamais été sensibilisés sur l'hygiène contre 20 % qui en ont entendu parler. La plupart de ceux qui disent avoir bénéficié d'une sensibilisation soutiennent que cela s'est produit durant leur scolarisation. Les propos d'un enquêté éclaire cette réalité : « *les sensibilisations sur l'hygiène se font dans les écoles sinon*

depuis on est ici, personne n'est venu nous parler de quoique ce soit ».

En plus, l'un des responsables de la mairie technique affirme ceci : *« nous ne faisons pas vraiment la sensibilisation, nous mettons plus l'accent sur les actions de terrain ».*

Ainsi, comme les propos des différentes parties prenantes le confirment, le quartier de Yao Sehi ne bénéficie d'aucune action de sensibilisations sur l'hygiène sanitaire et environnementale. Ce manque d'action de sensibilisation conjugué avec la précarité qui sévit dans le quartier implique un manque d'hygiène chez les populations de Yao Sehi. Les habitants de ce quartier semblent s'accommoder aux déchets.

2.4. Pratiques face à l'hygiène et à l'assainissement

2.4.1. Mode d'évacuation des eaux usées et des ordures ménagères.

Les pratiques liées à l'hygiène sont un ensemble d'actes posés par les populations en vue de prévenir les maladies ou améliorer leurs conditions de vie. Cette enquête a permis de déterminer les pratiques d'hygiène et d'assainissement des populations de Yao Sehi. Elle a aussi permis d'observer le manque d'infrastructures adéquates pour une bonne gestion des ordures ménagères et des eaux usées par les populations.

2.4.1.1. Au niveau des eaux usées

La gestion des eaux usées est un aspect important dans cette étude. Car, elle révèle le niveau de propreté et d'hygiène des habitants du quartier Yao Séhi.

Graphique 5 : Gestion des eaux usées

Source : Donnée du terrain (2021-2022)

Ce graphique indique que 64 % des ménages évacuent les eaux usées dans les regards. Ces regards souvent placés à l'intérieur ou à proximité des cours. Ces regards qui sont de petites fosses septiques servent à évacuer les eaux usées. Ils sont très souvent mal entretenus par les usagers laissant ainsi de mauvaises odeurs dans la cour et ses environs. Aussi, certains riverains (36 %) préfèrent jeter les eaux usées directement dans les rues du quartier parce qu'ils n'ont pas de regards. Durant la collecte des données, l'observation a permis de constater que les enquêtés ne versaient pas les eaux usées dans les caniveaux. De fait, le quartier de Yao Sehi ne bénéficie pas d'infrastructures d'assainissement et d'urbanisation telle que les caniveaux pour faciliter le passage des eaux de ruissèlements afin de réduire les risques sanitaires et permettre aux populations de vivre sainement. Alors pour pallier à ce manque, les populations déversent les eaux usées dans les fosses domestiques qui à la base sont construites pour l'évacuation des selles et des eaux de bains. C'est à ce titre qu'une enquêtée fait ce récit : « *on est obligé de verser l'eau sale des assiettes dans les toilettes ... et, ça va directement dans la fosse sinon c'est devant la porte qu'on ira verser... puisqu'il n'y a pas de caniveaux dans le quartier* ».

De plus, cette observation a été faite pour les habitations ayant des fosses. Mais, tous les habitants ne bénéficient pas des fosses à domicile, alors ils se voient contraindre de verser les eaux dans les rues du quartier. Ainsi, les eaux usées coulent et stagnent dans les rues de Yao Sehi du fait de l'inexistence de caniveaux et d'égouts pour leur évacuation. Le manque d'infrastructure de drainage des eaux usées explique en grande partie ce phénomène à Yao Sehi.

2.4.1.2. Au niveau des ordures ménagères

Au niveau du mode d'évacuation des ordures ménagères, plusieurs tendances ont été observées à travers la gestion et la collecte des ordures comme le montre les graphiques ci-dessous. Ce graphique montre que la majorité des populations de Yao Sehi jettent leurs ordures dans un grand trou qui sert à évacuer les eaux des pluies diluviennes dans les quartiers voisins.

Graphique 6 : Gestion des ordures

Source : Donnée du terrain (2019-2020)

Selon ce graphique 69 % des participants évacuent leurs ordures directement dans une fosse. 29 % des ménages visités les font dans la rue sur un petit espace à proximité de la fosse. Et, 2% les jettent dans une benne à ordures afin de laisser les pré-collecteurs de les acheminer vers les décharges appropriées. La gestion des ordures ménagères devrait se faire par les riverains de Yao Sehi en corrélation avec les institutions sociales telles

que ECOTI SA, ECO éburnie qui ont la charge de la collecte des ordures dans la commune de Yopougon. Mais, fort est de remarquer que les ménages jettent toujours leurs ordures à proximité de leur lieu d'habitation ou dans la rue. Les ménages qui évacuent leurs ordures dans les fosses sont généralement proches et trouvent moins fatigant le fait de s'y rendre que d'aller jeter ces ordures dans les bacs qui sont éloignés. D'autres ménages ont trouvé un moyen de se débarrasser de leurs ordures en les abandonnant dans la rue. Le quartier Yao Sehi est un quartier difficile d'accès pour les pré-collecteurs qui n'arrivent pas à circuler avec leurs camions bennes pour le ramassage quotidien des ordures au regard de l'étroitesse des rues. Donc, l'inaccessibilité au quartier par les pré-collecteurs et des camions de ramassages des ordures ménagères explique la mauvaise gestion de ces ordures.

Il ressort de cette enquête une prédominance des populations qui ont tendance à jeter constamment les ordures dans le « *gros trou* ». Et cela s'explique par la situation socio-économique des populations qui ne peuvent pas tous se permettre les services des éboueurs ou autres structures privées.

Les pratiques sociales ici sont guidées, conditionnées et orientées par les différentes représentations que se font les populations. Ainsi, les actions posées par les populations quotidiennement face à l'hygiène résultent de ces représentations. A cet effet, les habitants de Yao Sehi déversent leurs eaux usées dans les rues du quartier et vont jeter les ordures ménagères dans une décharge de fortune désignée socialement « *gros trou* ».

Graphique 7 : Collecte des ordures

Source : Donnée du terrain (2021-2022)

Au regard de ce graphique, 64 % des enquêtés se chargent eux-mêmes de l'évacuation des ordures ménagères. 8 % ont recours aux éboueurs. 16 % se réfèrent aux pré-collecteurs. Et, 12 % mobilisent d'autres recours pour la collecte de leurs ordures. De fait, dans les ménages il revient à la charge aux femmes et aux enfants de s'occuper des ordures ménagères surtout en ce qui concerne l'hygiène et la propreté de la maison. Dans le cas de cette étude le lieu de dépôt des ordures est un grand caniveau aux encablures du quartier. Ce lieu étant dangereux pour les enfants, les parents préfèrent eux même se charger de jeter les ordures afin de protéger leurs enfants.

Les éboueurs sont parfois sollicités par certaines personnes pour s'occuper de leurs ordures en compassassions d'une modique somme. Ces personnes sont pour la plupart des jeunes déscolarisés du quartier en raison des moyens précaires. Cependant, la population habitant dans la partie nord du quartier a souvent accès aux pré-collecteurs. Cette pratique justifie leur proximité avec la route. Ceux-ci peuvent facilement déposer leurs ordures dans les bennes à poubelle ou aux endroits indiqués

pour la collecte des ordures. Il ressort de l'étude que les services de collecte des ordures ménagères dans leur ensemble sont quasi inexistant dans le quartier de Yao Sehi. Ce quartier ne reçoit quasiment pas la visite des services de collecte municipaux selon lesdits des participants à l'étude. Cependant, cette absence est plus ou moins comblée par les services de collecte privée (éboueurs et jeunes du quartier) moyennant une somme.

2.4.2. *Fréquence de collectes des ordures ménagères*

La fréquence de collectes des ordures est proportionnelle au nombre d'individus par ménage et à la production des déchets par jour. En effet, plus il y a des habitants dans le ménage, plus les ordures s'accroissent. De plus, la distance du ménage au « *gros trou* » est un facteur de collectes des ordures. Et comme on peut le voir sur le graphique ci-dessous trois tendances se dégagent à savoir chaque jour ; chaque 2 jours et chaque semaine.

Graphique 8 : Fréquence de collectes des ordures

Source : Donnée du terrain (2021-2022)

Ce graphique décrit la fréquence à laquelle les ménages évacuent leurs ordures au quotidien. Ainsi, 40 % de ménages de l'échantillon évacuent leurs ordures chaque semaine. 34 % se

débarrassent de leurs ordures chaque deux jours. Et, 28 % ménages le font chaque jour. Cela s'explique par le fait que ces ménages ont en leurs seins pas plus de quatre personnes. Ainsi ces ménages produisent moins de déchets et attendent que leurs poubelles soient pleines avant de les vider.

Concernant la tendance des ménages qui évacuent leurs ordures chaque jour, il a été observé que ces personnes habitent non loin du « *gros trou* » qui sert de dépôt d'ordure ménagère. Elles estiment que le fait qu'elles soient proches du dépôt leur permet d'évacuer quotidiennement leurs ordures ménagères. En plus de la proximité au dépôt, un facteur déterminant est ressorti. Il s'agit du nombre de personnes vivant dans ces ménages. En effet, l'on constate que plus les individus d'un ménage sont nombreux plus, ils produisent assez de déchets. Et, ils sont obligés de les jeter chaque jour.

3. Discussion

Les travaux de Sy, al, (2014) corroborent les résultats de la présente étude sur les questions de représentations sociales des parties prenantes face à l'hygiène de Yao Séhi. Tout comme ces résultats, ils montrent que dans les grandes villes africaines, à l'instar de Nouakchott, plusieurs facteurs rendent difficiles la maîtrise de la gestion de l'assainissement urbain et l'accès à l'eau potable. Ainsi, les populations s'installent sans avoir la possibilité d'accéder aux services urbains. C'est notamment le cas de nombreux quartiers spontanés et précaires très peuplés comme Hay Saken où le manque de services de base tels que l'eau et l'assainissement est une problématique très complexe liant la santé et l'environnement.

Les résultats de N'Tain (2017) montrent que le contenu de la représentation de l'hygiène chez les populations riveraines de la décharge d'Akouedo renvoie aux termes de propreté et de santé qu'elles associent aux notions d'hygiène environnementale, alimentaire, sanitaire et corporelle. Ce regard différencié sur le

niveau de connaissances de l'hygiène qui est également observable à Yao Séhi (propreté de l'environnement immédiat ou domestique, saleté...) traduit l'insuffisance de la vulgarisation des informations existantes sur les biens fondés de cette question socio-sanitaire au sein des populations concernées. Or, comme le souligne Dongo (2006), les comportements des populations de ce type de quartier en matière de gestion des déchets reflètent leurs perceptions. Autrement, le manque d'infrastructure voire de réseau d'assainissement adapté à cette situation influence leur dynamique comportementale qui semble légitimer d'une certaine manière leur incivisme vue la construction des perceptions et des rapports à la salubrité dans ce espace urbain dit précaire (gestion objective des ordures ménagères et des eaux usées).

Toutefois, les précédents auteurs ont fait un dépassement face aux résultats de ce travail de recherche effectué dans la commune de Yopougon (Yao Séhi). En effet, Sy, al, (op.cit) montrent que les causes de ce manque d'hygiène relèvent d'une carence en services sociaux de base à travers le recours à la vente d'eau par des charretiers dans les ménages. Aussi, les familles disposant de fosses septiques font une vidange manuelle. Quant à l'endiguement des déchets et eaux usés, ils abondent dans le même sens que les résultats de cette étude à Yao Séhi au regard du mode d'évacuation de ceux-ci.

Par ailleurs, selon les travaux de Dongo et al. (2008), certains quartiers précaires de Yopougon à savoir Yao Séhi, Doukouré, Mami Fatai, Yamoussoukro, Gbinta... sont en dehors du plan directeur d'urbanisme de ladite commune. D'où, ils ne bénéficient pas de ses programmes d'aménagement urbain. Face à cette réalité au défaut d'ouvrage de drainage des déchets liquides, des eaux de ruissellement... à Yao Séhi, les habitants choisissent, pour ceux qui en disposent, de recourir aux fosses septiques pour se défaire des eaux de ménages usagées. Néanmoins, cette volonté d'assainir leur espace domestique est parfois mise en mal par l'insuffisance de l'entretien des regards

qui favorise la production des puanteurs constamment leur environnement immédiat. En outre les personnes qui ne possèdent de regards chez elles, elles se proposent pour alternatives les voies publiques au sein de leur quartier pour se débarrasser des eaux usées. S'agissant des déchets, elles les déversent dans des dépôts sauvages, dans la rue voire dans un grand trou qui sert à évacuer les eaux de pluies vers les autres quartiers. L'accès difficile (étroitesse des rues) pour les pré-collecteurs, les camions de ramassage d'ordures... dans ledit quartier semble justifier ces pratiques sociales chez ces populations.

Aussi, avec le déficit des services de collecte appropriés (municipalité, ECOTI SA, ECO éburnie...) pour assainir ce quartier, la persistance de telles pratiques risque d'accroître les problèmes environnementaux et sanitaires.

Ainsi, les risques sanitaires indiqués par la morbidité diarrhéique semblent un peu anachroniques par rapport à l'ampleur de l'exposition aux sources pathogènes. En effet, les facteurs environnementaux peuvent être des indicateurs permettant de lire la vulnérabilité sanitaire de l'espace sans que celle-ci ne se traduise dans la réalité si la population à la base est bien consciente des enjeux liés à l'hygiène et se protège à la suite d'actions de sensibilisation (Dos Santos et Legrand, 2007 ; Fewtrell et al, 2005). De la présente étude, l'impact socio-sanitaire inhérent aux mauvaises pratiques hygiéniques est connu des riverains de Yao Séhi. Sur cette base, bien que leurs conditions sociales dites précaires régissant quotidiennement leurs modes et cadres de vie leur imposent de s'y accommodés, ils militent pour la construction d'infrastructures d'aménagement, d'assainissement et de santé aux fins de réduire au maximum les proliférations des vecteurs pathogènes du paludisme, de la fièvre typhoïde, du choléra, des maladies diarrhéiques... Toutefois, le manque d'actualisation des connaissances à travers la quasi-inexistence de campagnes sensibilisant sur les biens faits de privilégier la construction de

son cadre de vie dans un environnement sain impacte sur cette volonté aussi noble qu'elle soit.

La comparaison des résultats de l'enquête socio-économique avec les données collectées au niveau de l'enquête permanente sur les conditions de vie fixant les seuils de pauvreté et d'extrême pauvreté urbaine (moins de 190 euros/mois) confirme la situation de vulnérabilité des ménages établis dans le quartier de Hay Saken (ONS, 2008).

La relation entre le faible niveau d'instruction du chef de ménage en général et particulièrement où la femme est chef de ménage traduit un niveau élevé de précarité vu sur une étude à Hay Saken. Cela résulte d'une enquête nationale. (ONS, 2008, op.cit).

La question d'hygiène à l'échelle sanitaire et environnementale observe des causes de la morbidité diarrhéique qui peuvent être multifactorielle. Par rapport aux résultats des investigations réalisées à Yao Séhi, l'accès à l'eau et à l'assainissement ne constitue qu'un facteur dont il n'est pas aisé de dégager l'effet réel, surtout dans le cas de corrélation avec d'autres facteurs qui peuvent totalement neutraliser l'effet de l'accès à l'eau et l'assainissement, comme le statut socio-économique des ménages ou les variables comportementales à travers les pratiques d'hygiène individuelles et collectives (Dos Santos et Legrand, 2007).

Conclusion

Les résultats de cette étude montrent que la précarité socio-économique caractérisée par la vulnérabilité des ménages et une population urbaine galopante a un impact sur l'hygiène sanitaire et environnementale. Cette situation constitue un problème de santé publique qu'il convient de résoudre au bénéfice de la santé des populations. Selon ce travail de recherche, le comportement d'incivisme des populations de Yao

Sehi face à l'hygiène sanitaire et environnementale provoque la dégradation de leur environnement et de leur santé. Les ménages enquêtés sont conscients de l'ampleur des conséquences de la mauvaise gestion des ordures et au non traitement des eaux usées sur leur qualité de vie.

Cette prospection a permis de comprendre que les pratiques sociales des acteurs sont la résultante de leurs perceptions. Les facteurs sociodémographiques influencent également les pratiques et les représentations des populations face à l'hygiène. Avec une population urbaine galopante, de plus en plus vulnérable et précaire, une gestion efficace des déchets ménagers doit être mise en avant pour éviter les maladies. Au regard des présents résultats, l'objectif principal qui vise à comprendre les attitudes et comportements des populations de Yao Sehi est atteint. Ainsi pour avoir une qualité de vie, les populations de Yao Sehi à l'instar des autres quartiers dits précaires doivent véritablement prendre conscience de la valeur de la santé en prenant soin de leur cadre de vie.

Par ailleurs, les structures chargées de maintenir l'hygiène dans les quartiers doivent renforcer les mesures préventives en associant aux médias les réseaux sociaux afin de porter encore plus loin les sensibilisations. Elles doivent surtout associer les populations aux prises de décisions les concernant. Pour rendre efficace ces actions l'on doit mettre en place l'application du principe du « *Pollueur-Payeur* ». Ce principe stipule que c'est le pollueur qui doit assumer le coût de la dépollution en d'autres termes, payer les frais de dépollution. Ce principe permettra de freiner les actions ou pratiques des acteurs tels que le déversement des eaux usées et des ordures ménagères sur les voies publiques et à travers les rues. Une autre action à promouvoir est celle de la brigade de lutte contre l'insalubrité dans les communes. Elle doit accentuer ses actions sur le terrain et exercer un pouvoir de coercition sur les populations pour maintenir l'hygiène. Car, les populations semblent ne pas

conscience de l'impact du manque d'hygiène sur la qualité de leur santé.

Bibliographie

Atta K., Gogbe T. Kouassi P. J, (2013), Problèmes environnementaux et risques sanitaires dans les quartiers précaires d'Abidjan : cas de Yaosehi dans la commune de Yopougon, *Revue de Géographie Tropicale et d'Environnement*, n° 2, © (EDUCI).

Bouraima Z. (2017). *Latinisation, représentation sociales et logique d'action. Sociologie de l'assainissement*, Université Toulouse.

Brou A. N. Kouassi, N. S. Kadjo A M. Atchori, M. J. et Ibo G. J. (2018). Perceptions sociales de l'hygiène et de l'assainissement en milieu urbain et rural ivoirien. In *European Scientific Journal*, Doi: 10.19044/esj.v14np31.

Dongo K. (2006), *Analyse des déficiences dans la gestion du drainage urbain et des déchets solides et liquides dans les quartiers précaires de Yopougon (Abidjan, Côte d'Ivoire) : approche cartographie-sig, modélisation et socio-anthropologie*, Thèse Unique de Doctorat Spécialité : Environnement et Assainissement urbains, Université de Cocody-Abidjan, UFR des Sciences de la Terre et des Ressources Minières.

Dongo, K., Kouamé, F. K., Koné, B., Biém, J., Tanner, M. & Cissé, G. (2008). *Analyse de la situation de l'environnement sanitaire des quartiers défavorisés dans le tissu urbain de Yopougon à Abidjan, Côte d'Ivoire*. [Vertigo] La revue électronique en sciences de l'environnement, 8(3), 0–0.

Dos Santos, S. et Th. K Legrand, 2007, Accès à l'eau et mortalité des enfants à Ouagadougou (Burkina Faso). *Environnement, Risques & Santé* – Vol. 6, n° 5, septembre-octobre, pp. 365-371.

Fall, A. S. Aminata Tooli Fall, A.T. Cissé, R. Vidal, L. (2017). *L'assainissement et hygiène en Afrique de l'ouest et du centre, Dakar (SEN)* ; Dakar : IRD pp. 87-98.

Fewtrell, L., Kaufmann. R.B, Kay. D., Enanoria. W, Haller L. et al., (2005). *Water, sanitation and hygiene interventions to reduce diarrhea in less developed countries: a systematic review and meta-analysis*. Lancet Infect Dis 5: 42-52.

Gardner T.G. et Stern C.P. (1995). Environnemental problems and Human Behavior. Second edition. *Pearson Custon Publishing*

Gueu D. (1993). *Epidémiologie des maladies infectieuses transmises par voie hydrique à Abidjan*. Thèse pharmacie. Université d'Abidjan.

Herischen D., Ruwaida M.S., Blackburn R. (2002). « *Répondre au défi urbain* ». Série M, no 16, 23 p

INS, (2001). *Enquête Démographique et de Santé Côte d'Ivoire II (1998-1999)*, ORC Macro Calverton, Maryland USA, 296p.

KOFFI (k.) (1996): *Les obstacles sociologiques à la préservation de l'environnement en milieu urbain africain, mémoire de DEA, Université de Cocody, IES, Abidjan, 64p.*

Kra K.E. (2014). Elections et développement local, de l'espoir à l'illusion : l'exemple des quartiers précaires de Yopougon. *Revue de Géographie Tropicale et d'Environnement (GEOTROPE)*. N° 1. © Editions Universitaires de Côte d'Ivoire (EDUCI). Pp. 83-96.

N'Tain Y.T. (2017). Représentation sociale de l'hygiène chez les populations riveraines de la décharge d'Akouédo- Cocody (Abidjan-Cote-d'Ivoire). *Journal de la Recherche Scientifique de l'Université de Lomé*. Vol.19. n°3

Observatoire Economique et Statistique d'Afrique Subsaharienne (2010), *21ème CD d'AFRISTAT Rapport d'activité 2009 – CD21/10/04*, Bamako, mars, 120p.

OFFICE NATIONAL DE LA STATISTIQUE (2007), *L'enquête par grappes à indicateurs multiples de la Mauritanie*

(MICS 2007), *Rapport Inclusion sociale*, Unicef, septembre, 221p

Salem G., Jannée É. (1989), Urbanisation et santé dans le tiers-monde : Transition épidémiologique changement sociale et soins de santé primaire, *ORSTOM*, Paris 1989, 549 p.

Sissoko A. (1993), Rapport sur les domaines et action prioritaires en matière d'éducation environnementale : aspect informations et sensibilisation, *PNAE-CI*, Abidjan, 46p.

Strauss, M. Barreiro, W. C. Steiner, M. A. Mensah, A. Jeuland, M. Bolomey, S. Montangero, A. et Koné, D. (2000), Urban excreta management-situatio, challenges, and promising solutions article water and sanitation in developing countries. Department of Water and Sanitation in Developing Countries (SANDEC), *Swiss Federal Institute for Environmental Science and Technology (EAWAG)*, P.O. Box 611, CH-8600 Dubendorf, Switzerland.

Sy, I. Keita, M. Traoré, D. Koné B. Bâ K. Wedadi, O.B. Fayomi, B. Bonfoh, B. Tanner, M. et Cissé, G. (2014). Eau, hygiène, assainissement et santé dans les quartiers de Nouakchott(Mauritanie) : contribution de l'approche écosanté à Hay Saken *Revue électronique vertigo*

Tall, K. (1995). Division sexuelle du travail et gestion de l'environnement : la valorisation de la femme *Graduate institute publications*, pp. 107-129.

Tra, F. Konan, N. (2018). Environnement et conscience sanitaire des commerçants et consommateurs de Wassakara à Yopougon (Côte d'Ivoire), in *European Journal of Scientific Reseach*, vol.148, n°3, pp. 307-318. ISBN : 1450-216X.

Traoré, K. (2007). De la sensibilisation des populations à la gestion de l'environnement urbain dans les quartiers précaires de la ville d'Abidjan. *African Population Studies*. Volume 22. Numéro 2 / Etude de la Population Africaine. Volume 22. Numéro 2. Pp. 153-173

Tudrej, B. (2007). *Précarité. Analyse d'un concept*. Mémoire master 1. Recherche en Ethique Médicale et de Médecine légale. Université René Descartes. Paris.

Tuo, P. (2010). *Assainissement et gestion de l'environnement dans la commune d'Adjamé : cas de Williamsville*. Mémoire de DEA, Université de Cocody. Abidjan. Côte d'Ivoire

Wari, S.A. (2012) *Problématique de la gestion des déchets ménagers urbains de la ville de N'Djamena : Cas du 8^{ème} arrondissement*. Mémoire Master d'ingénierie Environnement.

Wresinki J. (1987). Grande pauvreté et précarité économique et sociale. *Rapport Conseil Economique et Social*. Journal officiel de la République Française. N° 6. ISSN 0429-3841.

Yonkeu, S., Maïga, A.H., Mampouya, M., et al. (2003) Conditions socio-économiques des populations et risques de maladies : Le bassin versant du barrage de Yitenga au Burkina Faso. *La revue électronique en sciences de l'environnement*, 4, 1-15. <http://vertigo.revues.org/4778>.

<https://doi.org/10.4000/vertigo.4778>

Ziruka, B. (2014). Gestion des déchets et ses conséquences sur la vie humaine dans le quartier Kasali en commune de Kadutu, *Bukavu*. 40 p.

VULNERABILITE DES PRODUCTEURS PERIURBAINS DE VIVRIERES FACE AUX CONTRAINTES AGROMETEO-CLIMATIQUES ET SOCIOECONOMIQUES A PARAKOU.

M. Ernest AGBOTA

Université de Parakou – UP, Ecole Doctorale des Sciences Agronomiques et de l'Eau-EDSAE- Laboratoire d'Analyse et de Recherche sur les Dynamiques Economiques et Sociales (LARDES), Parakou, Bénin
agbotam@gmail.com

Comlan Julien HADONOU

Université de Parakou –UP, Ecole Doctorale des Sciences Agronomiques et de l'Eau- EDSA- Laboratoire d'Analyse et de Recherche sur les Dynamiques Economiques et Sociales (LARDES), Parakou, Bénin

Jean Bosco K. VODOUNOU

Université de Parakou –UP, Ecole Doctorale des Sciences Agronomiques et de l'Eau - EDSA- Laboratoire des Géosciences de l'Environnement et de Cartographie (LaGECa), Parakou, Bénin

Yvette Onibon Doubogan

Université de Parakou-UP, Pr. Yvette Onibon Doubogan, Enseignante chercheure en sociologie du développement- Parakou, BENIN

Résumé

Cet article examine la vulnérabilité des producteurs périurbains de vivriers face aux contraintes agrométéo-climatiques et socioéconomiques à Parakou. L'étude utilise des enquêtes et des entretiens pour comprendre les impacts spécifiques du changement climatique et les facteurs contribuant à leur vulnérabilité. Les résultats révèlent plusieurs défis auxquels les producteurs sont confrontés, tels que la variabilité des précipitations, l'augmentation des températures et les événements climatiques extrêmes. La vulnérabilité est mesurée en termes de coût de la vie, de disponibilité des moyens de lutte contre les risques climatiques et d'appui des services techniques. Les résultats indiquent que la majorité des producteurs (81 %) sont très

vulnérables en raison du coût de la vie et 91 % ne disposent pas de moyens de lutte contre les risques climatiques. L'étude souligne l'importance de renforcer la résilience des producteurs en faisant adopter des pratiques agricoles durables. Des politiques publiques favorables, des partenariats locaux et un soutien aux agriculteurs sont également recommandés pour renforcer leur résilience.

Mots clés : producteurs périurbains de vivriers, changement climatique, vulnérabilité, résilience, adaptation, pratiques agricoles durables, politiques publiques.

Abstract

This article examines the vulnerability of peri-urban food crop producers in Parakou to climate change. The study uses surveys and interviews to understand the specific impacts of climate change and the factors contributing to their vulnerability. The results reveal a number of challenges facing producers, such as rainfall variability, rising temperatures and extreme weather events. Vulnerability is measured in terms of cost of living, availability of means to combat climate risks and support from technical services. The results show that the majority of producers (81 %) are very vulnerable because of the cost of living, and 91 % have no means of combating climate risks. The study highlights the importance of strengthening the resilience of farmers by encouraging them to adopt sustainable agricultural practices. Favourable public policies, local partnerships and support for farmers are also recommended to strengthen their resilience.

Keywords : peri-urban food producers, climate change, vulnerability, resilience, adaptation, sustainable agricultural practices, public policies

I- Introduction

L'agriculture mondiale et la sécurité alimentaire sont confrontées à des enjeux dont l'importance va de façon croissante avec l'augmentation de la population mondiale et les répercussions du changement climatique. De même, la variabilité du climat et les extrêmes climatiques figurent, en effet, parmi les principaux facteurs à l'origine de la récente recrudescence de la faim dans le monde et sont l'une des causes principales des graves crises alimentaires (FAO et al. 2018).

L'agriculture au Bénin est principalement axée sur la subsistance et dépend fortement des conditions climatiques. De ce fait, elle subit de plein fouet les contrecoups de la variabilité climatique, notamment celle des précipitations, de la température. L'étude de la variabilité climatique a été déjà réalisée par bon nombre de chercheurs à l'échelle nationale. Ganta et al. (1987), cité par Ogouwale (2011), ont montré dans l'ensemble que la variabilité du climat est préjudiciable aux activités rurales en général et à la production agricole en particulier. De façon singulière, la modification des paramètres climatiques amplifiés par les activités anthropiques entraîne une variabilité climatique dont les conséquences restent néfastes pour la production vivrière. Ainsi, les cultures vivrières sont soumises à des phénomènes de raccourcissement des cycles végétatifs et sous l'effet répété des récessions et perturbations des précipitations, les rendements agricoles sont gravement affectés : « Entre 1995 et 2012, le rendement du maïs au Bénin a connu des fluctuations en raison des variations de pluviométrie. Bien que le rendement ait augmenté de manière significative de 1995 à 2006, il a ensuite diminué entre 2006 et 2012. Parallèlement, la superficie cultivée a également augmenté jusqu'en 2006, mais a ensuite diminué. La culture du maïs dépend de l'eau, et la baisse des rendements est souvent attribuée à un déficit pluviométrique. Cette diminution de la production agricole est liée à l'irrégularité et à la diminution des précipitations, ainsi qu'à l'augmentation des températures et aux sécheresses. En conséquence, la production vivrière a subi une baisse générale de 50% dans tout le pays » (Djohy et al. 2015). Toutes ces situations amènent les paysans à développer des stratégies d'adaptation à la dynamique du climat. Hélas, faute de mesures hardies d'adaptation et de mitigation, ce problème devrait s'aggraver à mesure que les températures augmenteront et deviendront plus extrêmes (Ogouwale, 2006). Une telle situation aura pour conséquences un appauvrissement continu des communautés, la baisse de la disponibilité alimentaire, la

vulnérabilité des régions et par ricochet affectera l'économie nationale (Ogouwale et al., 2018). En effet, la variabilité climatique est une situation qui, tout en affectant les rendements agricoles, agit subséquemment sur le revenu annuel des paysans (Boko, 1988). Les dégâts économiques liés à la baisse du rendement des produits vivriers sont catastrophiques et à la limite indéchiffrables dans la mesure où ces produits constituent l'alimentation de base des populations dans l'ensemble du territoire national. La situation est assez alarmante et inquiétante pour que des recherches portant sur l'évaluation de la vulnérabilité des producteurs vivriers face au changement climatique soient initiées, afin que les producteurs étant en mal d'alternatives concrètes et de recommandations des services publics d'encadrement agricole puissent en bénéficier afin d'alléger leur situation. En émettant l'hypothèse que les récessions pluviométriques provoquent la baisse des rendements et l'insuffisance des produits vivriers dans les milieux périurbains de la commune de Parakou, cette étude se propose d'évaluer la vulnérabilité des producteurs périurbains de vivrière face changement climatique à Parakou.

II- Matériels et méthodes

2-1- Milieu d'étude

L'étude est réalisée dans la commune de Parakou, un grand centre urbain situé entre 9°21 latitude nord et 2°36 longitude Est. Elle s'étend sur une superficie de 441 km² dont 53,3 % occupée par l'habitat avec une population de 255 478 habitants dont 127 328 hommes et 128 150 femmes (RGPH4). Soumise au climat des régions soudaniennes et soudano-sahéliennes à deux saisons, elle est située au centre de la République du Bénin à 407 km de la capitale économique Cotonou et représente la capitale régionale du Nord-Bénin (Boko, 1988). L'agriculture joue un rôle essentiel dans l'économie des ménages périurbains de la commune. Cependant, cette activité est de plus en plus

vulnérable en raison des variations et des changements climatiques auxquels elle est confrontée selon certaines études. Durant la période de 1951-2010, le nombre de jours de pluie a constamment baissé dans l'ordre de 11 à 28 %, alors que la température a connu une augmentation de 1°C (Boko, 1988). Par ailleurs, les modèles probabilistes prédisent qu'à l'horizon 2050, la région sera victime d'un accroissement de pluies périodiques, d'une diminution des précipitations à l'échelle saisonnière et d'un accroissement de la durée des saisons sèches (Boko, 1988). Dans la commune de Parakou, les précipitations moyennes sont estimées à 1.200 mm. La précipitation maximale est souvent observée dans les mois de juillet, août et septembre. Lorsque le front intertropical se trouve en dessous de 10° de latitude nord, souffle un vent sec et chaud : l'harmattan (Houssou, 1998). Il faut ajouter à celui-ci, des vents violents observés au début et vers la fin des saisons des pluies et qui occasionnent beaucoup de dégâts. La dominance des sols ferrugineux tropicaux peu lessivés hydromorphes et les sols ferrugineux tropicaux lessivés à concrétions dans la commune favorisent la production agricole. Ces sols ferrugineux tropicaux et hydromorphes sont très favorables à la production agricole (MAEP, 2010)

Figure 1 : Carte géographique de la commune de Parakou

Source : Fond topographique IGN, 2016 / Image Google Earth

2-2- Collecte des données

Les données primaires sont collectées à l'aide d'entretiens structurés et semi-structurés, de questionnaires, d'observations directes sur le terrain. Les producteurs sont interrogés sur leurs pratiques agricoles, leurs connaissances des changements climatiques, leurs perceptions de la vulnérabilité, les stratégies d'adaptation qu'ils mettent en œuvre. Le traitement desdites données a porté principalement sur l'évaluation de la fluctuation climatique dans la commune afin d'analyser la vulnérabilité des producteurs périurbains de vivriers face aux aléas climatiques.

2-3- Echantillonnage

Sur une population de 5727 producteurs agricoles (Direction de la Statistique Agricole, 2022) que compte la commune de Parakou, 384 producteurs périurbains de vivriers ont été enquêtés dans les trois arrondissements via un échantillonnage non aléatoire (Choix raisonné).

Le choix des producteurs agricoles enquêtés a été fait sur la base des critères suivants :

- Être producteur agricole impliqué dans les cultures vivrières : Ce critère est essentiel car l'étude porte sur les producteurs de cultures vivrières, et il est donc nécessaire que les enquêtés soient directement impliqués dans ce secteur. Cela garantit que les informations recueillies sont pertinentes pour le sujet de l'étude.

- Avoir au moins quarante (40) ans et une expérience d'au moins quinze (15) ans dans l'agriculture pour pouvoir témoigner des changements climatiques observés : Les producteurs agricoles plus âgés et ayant une expérience significative sont souvent mieux placés pour fournir des informations précieuses sur les tendances et les changements climatiques qu'ils ont pu observer au fil des ans. Leur expérience accumulée leur permet de prendre du recul et de contextualiser les évolutions climatiques.

- Avoir résidé de manière régulière dans le secteur d'étude au cours des trente (30) dernières années : La résidence régulière dans la commune est importante. Les personnes qui ont vécu dans la commune pendant une période prolongée sont plus susceptibles d'avoir une compréhension approfondie des modèles climatiques locaux.

- Avoir cultivé régulièrement au moins 0,5 ha dans le secteur d'étude au cours des quinze (15) dernières années : L'agriculture périurbaine fait de plus en plus face à la rurbanisation, et les terres cultivables s'amenuisent au profit des habitations. L'étude suppose que la majorité des producteurs dispose d'au moins ½ hectare de cultures vivrières et peuvent être prises en compte par l'étude. Le tableau 1 présente la répartition des enquêtés dans le secteur d'étude. La taille de l'échantillon (n) a été calculée avec la formule de Cochran. Elle s'exprime de la façon suivante :

$$n_{Cochran} = t^2 \times p \times (1-p) / m^2$$

Avec :

- t : Niveau de confiance. La valeur type du niveau de confiance choisie est 95%, correspondant à $t = 1,96$;
- p : Proportion estimée de la population qui présente la caractéristique ($p = 50\%$ ou 0,5) ;
- m : Marge d'erreur (généralement fixée à 5 %)

Ainsi, en appliquant cette formule dans le cadre de cette étude avec une proportion de la population estimée à 50 %, un niveau de confiance de 95 % et une marge d'erreur de 5 %, la taille d'échantillon est :

$n_{Cochran} = 384$ individus

Le tableau I présente la répartition des enquêtés dans le secteur de l'étude.

Tableau I : Répartition des enquêtés dans le secteur d'étude.

Commune	Arrondissements & quartiers	Producteurs enquêtés	Echantillonnage (%)	Effectif producteurs au niveau communal	
Parakou	Arrondissement 1	Thian Tourou Sawararou Okedama Bèyèrou Bakpèrou Titirou Gah-non Gorobani Kadera Berouyarou	146	2,54	
	Arrondissement 2	Zongo Zénon Korobororou Nima Baka Arafat Banikanni	110	1,92	
	Arrondissement 3	Wansirou Nikkikipèrou Guema Woré Dokparou Swinrou Ganou Zongo II	128	2,23	
Total	3	25	384	6,70	5727

Source : Direction de la Statistique Agricole (2022) & enquêtes de terrain (mars-juin, 2023)

2-4- Description des variables de l'étude

Les variables présentes dans le tableau fournissent des informations cruciales pour comprendre les facteurs qui influencent la vulnérabilité des producteurs vivriers aux risques climatiques. Parmi ces variables, il y a :

- ✓ **Cherté de la vie** : Cette variable mesure l'impact de la cherté de la vie sur la vulnérabilité des producteurs vivriers. Elle évalue comment les coûts élevés peuvent affecter leur capacité à faire face aux risques climatiques. Selon les réponses des enquêtés, cette variable est évaluée sur une échelle continue, allant de "pas important" (score de 1), "moyennement important" (score de 2) à "très important" (score de 3).
- ✓ **Conflits Ukraine-Russie** : Cette variable examine l'influence du conflit entre l'Ukraine et la Russie sur la vulnérabilité des producteurs vivriers aux risques climatiques. Elle cherche à comprendre comment les perturbations liées à la guerre peuvent affecter leur capacité à faire face aux aléas climatiques. Les modalités de cette variable sont également mesurées sur une échelle continue, allant de "pas important" (score de 1), "moyennement important" (score de 2) à "très important" (score de 3).
- ✓ **Effet du COVID** : Cette variable évalue l'impact de la pandémie de COVID sur la vulnérabilité des producteurs vivriers aux risques climatiques. Elle permet de mesurer comment les conséquences sanitaires et socio-économiques de la pandémie peuvent aggraver leur situation face aux aléas climatiques. Comme les variables précédentes, elle est évaluée sur une échelle continue, allant de "pas important" (score de 1), "moyennement important" (score de 2) à "très important" (score de 3).
- ✓ **Niveau de conscience** : Cette variable cherche à évaluer l'influence du niveau de conscience des producteurs

vivriers sur leur vulnérabilité aux risques climatiques. Elle explore comment la prise de conscience des enjeux climatiques et des bonnes pratiques peut contribuer à réduire leur vulnérabilité. Les réponses sont classées en trois catégories : "pas conscient" (score de 1), "moyennement conscient" (score de 2) et "très conscient" (score de 3).

- ✓ **Rurbanisation** : Cette variable évalue l'effet de l'évolution de l'urbanisation sur la disponibilité des terres agricoles et, par conséquent, sur la vulnérabilité des producteurs vivriers aux risques climatiques. Bien que les modalités spécifiques ne soient pas précisées, elles sont également évaluées sur une échelle continue, avec des valeurs allant de "pas important" (score de 1), "moyennement important" (score de 2) à "très important" (score de 3).
- ✓ **Disponibilité des moyens de lutte contre les risques climatiques** : Cette variable examine l'effet de la disponibilité des moyens de lutte contre les risques climatiques sur le degré de vulnérabilité des producteurs vivriers. Elle vise à évaluer comment l'accès à des mesures d'adaptation et de résilience peut atténuer leur vulnérabilité. Les modalités de cette variable comprennent "très disponible" (score de 3), "moyennement disponible" (score de 2) et "non disponible" (score de 1).
- ✓ **Appui des services techniques** : Cette variable binaire évalue l'effet de l'appui des services techniques publics et privés aux producteurs sur leur degré de vulnérabilité. Les modalités sont simples : "Oui" (valeur de 1) indiquant la présence d'un appui, et "Non" (valeur de 0) indiquant l'absence d'un tel appui.

Ces variables sont résumées dans le tableau II

Tableau III : Liste des variables ayant permis de mesurer la vulnérabilité des producteurs

Variables d'études	Type de variables	Descriptions
Cherté de la vie	Quantitative continue	Cette variable évalue l'effet de la cherté de la vie sur le niveau de vulnérabilité des producteurs vivriers aux risques climatiques. Des modalités de types scores ont été attribuées suivant le niveau d'impact défini par l'enquête : <ul style="list-style-type: none"> • (Très important = 3) • (Moyennement important = 2) • (Pas important = 1)
Conflits Ukraine-Russie	Quantitative continue	Cette variable évalue l'effet de la guerre entre l'Ukraine et la Russie sur le niveau de vulnérabilité des producteurs vivriers aux risques climatiques. Des modalités de types scores ont été attribuées suivant le niveau d'impact défini par l'enquête : <ul style="list-style-type: none"> • (Très important = 3) • (Moyennement important = 2) • (Pas important = 1)
Effet du COVID	Quantitative continue	Cette variable évalue l'effet de la pandémie du COVID sur le niveau de vulnérabilité des producteurs vivriers aux risques climatiques. Des modalités de types scores ont été attribuées suivant le niveau d'impact défini par l'enquête : <ul style="list-style-type: none"> • (Très important = 3) • (Moyennement important = 2) • (Pas important = 1)
Niveau de conscience	Quantitative continue	Cette variable évalue l'effet du niveau de conscience des producteurs vivriers sur leurs

		<p>niveaux de vulnérabilité aux risques climatiques.</p> <p>Des modalités de types scores ont été attribuées suivant le niveau d'impact défini par l'enquête :</p> <ul style="list-style-type: none"> • (Très conscient = 3) • (Moyennement conscient = 2) • (Pas conscient = 1)
Rurbanisation	Quantitative continue	<p>Cette variable évalue l'effet de l'évolution de l'urbanisation sur la disponibilité des terres agricoles et par analogie sur les risques climatiques.</p> <p>Des modalités de types scores ont été attribuées suivant le niveau d'impact défini par l'enquête :</p> <ul style="list-style-type: none"> • (Très important = 3) • (Moyennement important = 2) • (Pas important = 1)
Disponibilité des moyens de lutte contre les risques climatiques	Quantitative continue	<p>Cette variable évalue l'effet de la disponibilité des moyens de lutte contre les risques climatiques sur le degré de vulnérabilité des producteurs vivriers.</p> <p>Des modalités de types scores ont été attribuées suivant le niveau d'impact défini par l'enquête :</p> <ul style="list-style-type: none"> • (Très disponible = 3) • (Moyennement disponible = 2) • (Non disponible = 1)
Appui des services techniques	Catégorielle (Type binaire)	<p>Cette variable évalue l'effet de l'appui des services techniques publics et privés aux producteurs sur leurs degrés de vulnérabilité.</p> <p>Des modalités de types catégoriels binaires ayant deux modalités :</p> <ul style="list-style-type: none"> • (Oui = 1) • (Non = 0)

Source : Enquêtes de terrain (mars-juin, 2023)

2-5- Analyses statistiques

Les données d'enquêtes collectées sont essentiellement relatives à la perception des producteurs vivriers de la variabilité et des changements climatiques. Ces données ont été traitées par une statistique descriptive simple avec le package *gtsummary* dans R. Le logiciel Excel a été utilisé pour la réalisation des graphiques liés aux différentes variables. La statistique descriptive a permis de ressortir les fréquences relatives et absolues de l'ensemble des différentes perceptions et les stratégies d'adaptation mise en place pour freiner les effets de la variabilité climatique sur la production vivrière.

III- Résultats

3-1-Appréciation de l'effet de quelques variables sur la vulnérabilité des producteurs

- **Vulnérabilité des producteurs par rapport à la cherté de la vie, au manque de moyens et d'appuis techniques**

Figure 2 : Effet de la cherté de la vie sur la vulnérabilité des producteurs (a), disponibilité de moyens de lutte contre les risques climatiques (b) et offre d'appuis techniques aux paysans (c)

Source : Enquêtes de terrain (mars-juin, 2023)

Les figures 2a, 2b et 2c évaluent l'effet de la cherté de la vie, du manque de moyens de lutte contre les risques climatiques et du manque d'appuis des services techniques aux producteurs périurbains de vivriers à Parakou. L'analyse de ces figures

montre que la cherté de la vie a un impact négatif très important (score de 3) sur la majorité (81 %) des producteurs (figure 2a) et dans le même temps, 91 % de ceux-ci ne disposent pas de moyens de lutte (score de 1) contre les risques climatiques (figure 2b). La plus part (87 %) affirment n'avoir bénéficié d'aucun appui (score de 1) des services techniques compétents pour faire face aux effets des changements climatiques (figure 2c). Ces facteurs renforcent la vulnérabilité des producteurs aux effets des changements climatiques.

- **Effet du COVID-19, de la rurbanisation, du conflit russo-ukrainien et du niveau de conscience des risques climatiques sur la vulnérabilité des producteurs**

Figure 3 : Effet du niveau de conscience des producteurs des risques climatiques (a) et effet du COVID-19 sur la vulnérabilité des producteurs (b)

Figure 4 : Effet du conflit russo-ukrainien sur la vulnérabilité des producteurs (a) et effet de la rurbanisation sur la vulnérabilité des producteurs (b)

Source : Enquêtes de terrain (mars-juin, 2023)

La figure 3a montre le niveau de conscience des producteurs des risques climatiques. Les figures 3b, 4a et 4b évaluent respectivement l'effet du COVID-19, de la rurbanisation et du conflit russo-ukrainien sur la vulnérabilité des producteurs périurbains de vivriers à Parakou. De l'analyse de ces figures, il ressort que plus de la moitié des producteurs (68 %) sont très bien conscients (score de 3) des effets des changements climatiques actuellement en cours, et qu'aucun d'eux n'ignore les impacts des changements climatiques sur leurs activités (figure 3a). Plusieurs producteurs (71 %) ont vu leur vulnérabilité renforcée à l'avènement du COVID-19, l'impact étant très important (score de 3) (figure 3b). L'urbanisation très avancée et incontrôlée a fait perdre assez de superficies cultivables aux producteurs, aggravant ainsi leur vulnérabilité. La rurbanisation a aggravé de manière très importante (score de 3) la vulnérabilité d'une grande majorité (85 %) de producteurs (figure 4b). Le conflit en cours entre l'Ukraine et la Russie a

également affecté la production agricole au niveau des paysans. L'impact de ce conflit qui dure depuis plus d'un an est très important (score de 3) selon les 75 % des producteurs enquêtés (figure 4a).

On en déduit que la vulnérabilité des producteurs aux risques climatiques est renforcée aussi bien par des facteurs internes (rurbanisation, manque de moyens d'adaptation, manque d'appuis techniques) que par des facteurs externes (COVID-19, conflit russo-ukrainien).

3-2- Besoins en services agro météo-climatiques exprimés par les producteurs pour l'adaptation.

Les producteurs périurbains de vivriers à Parakou ont un besoin urgent d'accéder à des services agrométéo-climatiques pour s'adapter aux changements climatiques. Ils souhaitent être alertés rapidement des événements météorologiques extrêmes et avoir accès aux prévisions météorologiques, saisonnières et hydrologiques. Ils ont également exprimé le besoin de connaître le niveau de stress hydrique des plantes pour planifier l'irrigation (notamment les maraichers) (figure 9)

Figure 5 : Besoins en services agrométéo-climatiques exprimés par les producteurs

Source : Enquêtes de terrain (mars-juin, 2023)

Légende :

P-Sa. End= Prévisions basées sur les savoirs endogènes;

P-climat-lt= Prévisions climatiques à long terme;

P-météo-mt= Prévisions météorologiques à moyen terme;

P-météo-ct= Prévisions météorologiques à court terme

La majorité des producteurs (85%) souhaitent avoir des prévisions météorologiques à court terme. 45% préfèrent des prévisions météorologiques à moyen terme et 25% souhaitent avoir des prévisions climatiques à long terme. Par ailleurs, certains producteurs (30%) optent plutôt pour des prévisions basées sur les savoirs endogènes. Les canaux de communication privilégiés sont la radio, les appels téléphoniques et les applications de messagerie. Les producteurs souhaitent également recevoir des conseils et des formations sur le terrain pour une meilleure compréhension et application des informations.

IV- Discussion

L'étude s'est focalisée sur les producteurs périurbains de vivrières de la commune de Parakou. Il s'est agi précisément d'identifier les facteurs de vulnérabilité auxquels font face ces producteurs. La vulnérabilité des producteurs périurbains de vivriers à Parakou face au changement climatique est le résultat d'une combinaison de facteurs socio-économiques, météorologiques et climatiques. Il s'agit de l'accès limité aux ressources et aux infrastructures, de la dépendance aux conditions climatiques défavorables, de l'insuffisance des connaissances et des technologies appropriées, ainsi que des obstacles économiques et institutionnels. En plus de la baisse de la fertilité des sols et de la mauvaise qualité des intrants et des semences, Yabi et al. (2013) pense que ces facteurs sus-évoqués ont également un impact sur l'évolution des productions agricoles. Selon Di Falco & Veronesi (2013), les producteurs

peuvent déjà être confrontés à des défis socio-économiques tels que la pauvreté, l'insécurité alimentaire et les inégalités. La crise financière peut aggraver leur vulnérabilité et rendre encore plus difficile l'adoption de mesures d'adaptation au changement climatique.

Dans ces conditions, ils font preuve d'adaptation face aux changements climatiques en ajustant leurs pratiques agricoles, notamment en choisissant des variétés plus précoces et résistantes, en modifiant les calendriers de réalisation et les techniques utilisées en optimisant l'utilisation des ressources. Ils diversifient également leurs activités agricoles en introduisant de nouvelles cultures, en pratiquant l'élevage, en développant le maraîchage et la transformation des produits. Ces stratégies d'adaptation visent à réduire la vulnérabilité des producteurs périurbains aux risques climatiques et à s'adapter aux nouvelles conditions de production (Vodounou & Doubogan, 2016)

Mais selon Djohy et al. (2015), « des paramètres climatiques, notamment la pluviométrie est la plus déterminante des productions agricoles dans la commune de Parakou. L'étude confirme des cas de retard dans l'installation des pluies, des poches de sécheresse en pleine saison pluvieuse ou d'un allongement des saisons. Cette dynamique climatique ces derniers temps entraîne une modification préjudiciable du calendrier agricole et par conséquent une baisse des rendements agricoles » qui certainement pourrait compromettre la sécurité alimentaire. « Le changement climatique devrait avoir un impact négatif sur les quatre piliers de la sécurité alimentaire - disponibilité, accès, utilisation et stabilité - et leurs interactions » (FAO et al., 2018). Ces paramètres au Bénin selon les tendances que dégage *l'Etude de Vulnérabilité Sectorielle face aux changements climatiques faite dans le cadre du Projet d'Appui Scientifique aux processus de Plans Nationaux d'Adaptation (PAS-PNA)* en 2019, réservent de sévères intempéries pour certaines communes du Bénin dont Parakou à l'horizon 2050.

La commune fera face à une augmentation de la pluviométrie et de la température : « En effet, les pluies connaîtront une augmentation de l'ordre de 6 à 10% dans les communes situées à l'extrême Nord-Est de la zone d'étude y compris Parakou et Tchaourou pour le modèle GCM IPSL (outil de modélisation) et y compris Tchaourou seul (commune frontalière à Parakou), selon MPSIEM (un Système de gestion des vulnérabilités et de la conformité). Selon ces modèles, Parakou et Savè seront les communes les plus chaudes, avec une augmentation entre +1.1 à +1.5°C, tandis que les autres communes de la zone d'étude connaîtront une augmentation modérée de température moyenne entre +0.6 et +1.0°C ». Les rendements de certaines cultures vivrières notamment du maïs connaîtront dans ces conditions une importante variabilité interannuelle dans la région (Akponikpè et al., 2019)

L'année 2019 a été marquée par des records de chaleur et des niveaux élevés de gaz à effet de serre, ce qui témoigne de l'urgence des changements climatiques. Ces changements affectent tous les pays, perturbant les économies et la vie quotidienne avec des événements météorologiques extrêmes et une montée du niveau de la mer. Bien que les émissions de gaz à effet de serre aient diminué temporairement en raison de la pandémie de COVID-19, il est prévu qu'elles augmentent à nouveau lorsque l'économie mondiale se rétablira. Pour faire face à cette urgence climatique et protéger les vies et les moyens de subsistance, il est nécessaire d'agir rapidement en accord avec l'objectif de l'Accord de Paris, qui vise à limiter l'augmentation de la température mondiale en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à renforcer la capacité des pays à faire face aux conséquences des changements climatiques. Cela nécessite des flux financiers adéquats, des avancées technologiques et un renforcement des capacités. Des dispositions anticipatives doivent être prises afin de gérer au mieux les risques climatiques.

Par ailleurs, les informations et services agro-météorologiques et climatiques sont quant à eux d'une importance capitale pour les producteurs agricoles dans le contexte des balancements climatiques. Ils leur permettent de prendre des décisions éclairées, de gérer les risques, d'optimiser l'utilisation des ressources et de s'adapter efficacement à la dynamique des temps. Ces informations sont essentielles pour améliorer la productivité, la résilience et la durabilité des systèmes agricoles (Rathore & Chattopadhyay, 2016) d'autant plus que la vulnérabilité des producteurs périurbains de vivriers à Parakou face à la cherté de la vie au COVID-19 et à la guerre russo-ukrainienne peuvent être considérées comme une vulnérabilité conjoncturelle, car elle est liée à des événements spécifiques qui peuvent avoir un impact temporaire sur leur situation. Ces crises ont pu entraîner des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement, des difficultés économiques et des restrictions de déplacement, ce qui a affecté directement la production et la commercialisation des produits agricoles.

Cependant, la vulnérabilité de ces producteurs par rapport à la crise climatique est structurelle, car elle est liée aux changements à long terme dans le climat et aux impacts persistants sur l'agriculture, selon le dernier rapport du GIEC (2023). Les variations des précipitations, l'augmentation des températures et les phénomènes climatiques extrêmes ont un impact significatif sur la productivité agricole, la disponibilité de l'eau, la fertilité des sols et la santé des cultures. Ces facteurs climatiques influencent directement la capacité des producteurs à produire suffisamment de vivriers pour subvenir à leurs besoins et à ceux de la population locale. Pour renforcer la résilience et la capacité d'adaptation des producteurs périurbains de vivriers à Parakou, il est essentiel de mettre en œuvre des stratégies d'adaptation spécifiques. Cela peut inclure l'adoption de pratiques agricoles durables telles que l'adoption de certaines cultures à cycle court, la diversification des cultures,

l'agroforesterie, la rotation des cultures, la patrimonialisation des innovations locales, l'utilisation de variétés résistantes aux changements climatiques, la promotion de l'agroécologie et l'adoption de l'agriculture intelligente face au climat. L'amélioration de l'accès aux intrants agricoles, à la formation et aux infrastructures agricoles à moindre coût est également cruciale. Les politiques publiques doivent être développées pour soutenir ces mesures d'adaptation, en favorisant l'accès aux financements, en promouvant des systèmes de gestion des risques climatiques tels que les informations et services agro météorologiques et climatiques convenables dans tous leurs aspects en prenant en compte les savoirs agro-météorologiques et climatiques endogènes qui y sont également liés.

V- Conclusion

L'analyse de la vulnérabilité des producteurs périurbains de vivriers face au changement climatique est essentielle pour guider les décisions politiques et les actions concrètes visant à renforcer leur résilience dans un contexte climatique et socio-économique en évolution rapide et attentatoire. Cette étude met en évidence une vulnérabilité conjoncturelle et structurelle des producteurs périurbains de vivriers à Parakou face au changement climatique. La vulnérabilité structurelle face à la crise climatique nécessite des mesures d'adaptation à long terme pour renforcer la résilience des producteurs périurbains de vivriers. Cela peut inclure l'adoption de pratiques agricoles durables, l'utilisation de technologies adaptatives agro météorologique et agro climatologique, ainsi que le renforcement des capacités et des connaissances des producteurs pour faire face aux défis climatiques. Il est important de reconnaître que la vulnérabilité conjoncturelle et la vulnérabilité structurelle peuvent aussi se chevaucher et s'aggraver mutuellement. Une crise économique causée par une situation de guerre ou une pandémie peut affaiblir davantage les

producteurs déjà vulnérables aux impacts du changement climatique. Par conséquent, il est essentiel de prendre en compte ces différentes dimensions de la vulnérabilité et de mettre en place également des stratégies d'adaptation globales pour soutenir les producteurs périurbains de vivriers face à ces défis multiples. En perspective, il est important de promouvoir l'innovation locale, de renforcer les appuis publics et de valoriser les savoirs traditionnels dans le contexte de Parakou, en vue de renforcer la résilience des producteurs périurbains de vivriers face aux multiples défis du changement climatique. Ce processus de renforcement de la résilience contribuera non seulement à garantir la sécurité alimentaire locale, mais aussi à bâtir un avenir plus durable et résilient pour la région, le Bénin et l'Afrique dans son ensemble.

Références bibliographiques

Adéoti Biaou Oyedélé Evariste et al., (2018). « *Risques hydro-climatiques et pêcheerie continentale dans le doublet Adjohoun-Dangbo au Sud-Est du Bénin* ». Vol.1, 50 p.

Akponikpè Irénikatché et al., (2019), « Contribution à l'évaluation du niveau de fertilité des sols dans les systèmes de culture à base du coton au Bénin », *International Journal of Biological and Chemical Sciences*, Vol. 13, 1846-1840.

Boko Michel et al., (2012), « *Les Enjeux du Changement Climatique au Bénin : Programme pour le Dialogue Politique en Afrique de l'Ouest* ». Konrad-Adenauer-Stiftung, Cotonou, Bénin, 65 p.

Boko Michel (1988), « *Climats et communautés rurales du Bénin : rythmes climatiques et rythmes de développement* ». Thèse de Doctorat ès d'État, Université de Bourgogne, Dijon, France, 601 p.

Di Falco Salvatore et Veronesi Marcella (2013), « Comment l'agriculture africaine peut-elle s'adapter au changement

climatique ? Une analyse contrefactuelle de l'Éthiopie », *Land Economics*, University of Wisconsin Press, vol. 89(4), 743-766.

DJOHY Gildas Louis et al. (2015), « Variation climatique et production vivrière : la culture du maïs dans le système agricole périurbain de la commune de Parakou au Nord-Benin ». *Afrique Science* 11, 183–194.

FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO. (2018). « *The State of Food Security and Nutrition in the World : Building climateresilience for foodsecurity and nutrition* ». Rome, FAO, 16p.

Gandji Kisito (2016), « *Evaluation de la gestion participative des plantations forestières*. Editions universitaires européennes, 76 p.

Houssou Christophe Ségbé, (1998), « *Les bioclimats humains de l'Atacora et leurs implications socio-économiques dans le Nord- ouest du Bénin* ». Thèse de doctorat de géographie. Université de Bourgogne, France, 336 p.

MAEP (2010), « *Rapport de performance secteur agricole*. Direction de la Programmation et de la Prospective, Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche », Cotonou, Bénin, 20 p.

Ogouwalé Euloge (2011), « Agriculture dans la dépression médiane d'Issaba au Bénin (Afrique de l'Ouest) : Contraintes pédoclimatiques et stratégies d'adaptation paysannes ».in *Sciences de l'environnement*, N°7, 153-168.

Ogouwalé Euloge, (2006), « *Changements climatiques dans le Bénin méridional et central : Indicateur, scénarios et perspectives de la sécurité alimentaire* ». Thèse de Doctorat, 302 p.

Rathore Laxman Singh et Chattopadhyay Nabansu (2016), « Les services météorologiques et climatologiques destinés aux agriculteurs indiens », Bulletin n° : Vol 65 (2) -

Vodounou Jean Bosco K. et Onibon Doubogan Yvette (2016), « Agriculture paysanne et stratégies d'adaptation au

changement climatique au Nord-Bénin»; DOI:<https://doi.org/10.4000/cybergeogeo.27836>, P43-59

Yabi Ibouaïma et al. (2013), « Risques climatiques et activités agricoles dans la commune de Save » : 159-163. In Boko M., Vissin E.W., Afouda S., « *Climat Agriculture, Ressources en Eau d'hier à demain* », Actes du XXVIème Colloque de l'AIC, Cotonou, Bénin, 573 p.

« CHEFFERIES ET SOCIÉTÉS SECRÈTES TRADITIONNELLES EN PAYS BAMILEKE (XVIII E- XXI E SIÈCLE) »

Etienne SAHA TCHINDA,

*Ph. D en Histoire des civilisations et des religions, Chargé de cours,
Université de Yaoundé I - Cameroun
etiennesaha@yahoo.fr*

Résumé

Plus de quatre siècles d'existence ont forgé un lien indissociable et une dynamique de territorialité entre chaque chefferie bamiléké et de nombreuses sociétés secrètes traditionnelles qu'on retrouve dans chacune d'elles. Le phénomène de chefferies supérieures et celui de sociétés secrètes traditionnelles nous invitent à poser cette question fondamentale : comment ces sociétés coutumières s'organisent et fonctionnent-elles de manière à susciter autant de dévouement pour leurs membres que de respect pour les Bamiléké ainsi que de nombreux touristes étrangers ? À travers des témoignages concordants de leurs membres, par l'observation directe sur le terrain et l'exploitation de nombreux écrits sur les Bamiléké et leur culture, on peut noter que les sociétés secrètes traditionnelles sont diversifiées, très hermétiques, mais contemporaines à l'installation ou à la constitution des chefferies supérieures bamiléké. En pays bamiléké, chefferies supérieures et sociétés secrètes se tiennent mutuellement. En clair, les sociétés secrètes sont les piliers des pouvoirs politiques ; ainsi, elles sauvegardent les coutumes et préservent le sacré religieux. Ce faisant, elles sont pourtant présidées par la hiérarchie nobiliaire qui assure un certain contrôle ou une certaine tutelle sur celles-ci. Toutefois, le courant du modernisme qui souffle partout aujourd'hui et pénètre le pays bamiléké risque de placer les chefferies supérieures et les sociétés secrètes sur une trajectoire inconfortable, faisant croire que leur désintégration totale ne tiendrait qu'à une question de temps.

Mots clés : *Chefferies supérieures, sociétés secrètes, hiérarchie nobiliaire, sacré religieux*

Abstract

More than four centuries of existence have forged an inseparable link and a dynamic of territoriality between each bamileke chiefdom and the many traditional secret societies found in each of them. The phenomenon of superior chiefdoms and that of traditional secret societies invite us to ask this fundamental question: how do these customary societies organize themselves and function in such a way as to arouse as much devotion for their members as respect for the Bamileke as well as numerous foreign tourists? Through concordant testimonies of their members, and by direct observation in the field and the exploitation of numerous writings on the Bamileke and their culture, we can note that the traditional secret societies are diversified, very hermetic, but contemporary with the installation or the constitution of the chiefdoms bamileke superiors. In bamileke country, superior chiefdoms and secret societies hold each other together. Clearly, secret societies are the pillars of political power; thus, they safeguard the customs and preserve the religious sacredness. In doing so, they are nevertheless presided over by the noble hierarchy, which ensures a certain control or a certain guardianship over them. However, the current of modernism that is blowing everywhere today and penetrating the bamileke country risks placing the superior chiefdoms and the secret societies on an uncomfortable trajectory, leading people to believe that their total disintegration would only be a matter of time.

Keywords: *superior chiefdoms, secret societies, noble hierarchy, sacred religion.*

Introduction

Le pays bamiléké est situé dans la région actuelle de l'Ouest du Cameroun. C'est une zone reconnue par ses hauts faits de l'histoire, par le dynamisme de ses habitants (voir J. L. Dongmo : 1981) par son relief pittoresque, mais surtout par l'originalité de sa culture. De ce fait, il n'a cessé d'être l'objet de curiosité. Toutefois, on peut remarquer que cette culture particulière possède bien son talon d'Achille qui est son organisation en chefferies et sociétés secrètes. Alors, la question qu'on peut se poser est de savoir comment ces institutions coutumières s'organisent-elles de manière à susciter autant de dévouement pour leurs membres que d'intérêt pour la population

toute entière ? Pour répondre, nous allons dans le cadre de ce travail analyser les relations entre les chefferies et les sociétés secrètes bamiléké. Relations qui sans doute expliqueraient l'unité, la cohésion et le dynamisme de la société bamiléké ainsi que l'adaptation de ses institutions à des circonstances nouvelles. Pour ce faire, nous devons d'abord montrer comment les chefferies supérieures bamiléké se sont constituées dans le temps et l'espace où elles se trouvent actuellement ; puis nous étudierons l'organisation des dites chefferies traditionnelles au sein desquelles les sociétés secrètes jouent un rôle important ; en fin, nous verrons comment ces institutions coutumières y sont aujourd'hui menacées.

1. Aperçu géo historique des chefferies bamiléké

La géographie, l'histoire et même la sociologie combinent leurs effets pour expliquer l'homme bamiléké et sa culture traditionnelle. Les Bamiléké sont un peuple d'Afrique centrale, vivant dans la région de l'Ouest du Cameroun. Et l'entité géopolitique qu'on appelle pays bamiléké est une partie de cette région de l'Ouest. Géographiquement, c'est une région dominée par les hauts plateaux, d'une altitude qui varie entre 400 et 1500 mètres. Cette région se situe entre le 4^e et le 6^e degré de latitude Nord, et le 9^e et le 10^e degré de longitude Est. Elle s'étend sur la rive droite de la rivière Noun, sur une superficie de 8200 kilomètres carrés⁹. Le climat est doux et pluvieux, les sols fertiles mais l'espace assez réduit. La population connaît une nette croissance démographique, et fut contrainte de s'exiler dans le Mungo par le passé ou dans les grandes métropoles de Douala et de Yaoundé de nos jours. Administrativement, le pays bamiléké est divisé en sept Départements, à savoir Bamboutos, Ménoua, Ndé, Mifi, Hauts plateaux, Koung-Khi et Haut-

⁹Voir <https://fr.m.wikipedia.org>, consulté le 20 juillet 2023.

Nkam¹⁰. Ce morcellement est sans précédent pour l'une des plus petites régions du Cameroun (E. Saha Tchinda(a), 2016 : 17). Les Bamiléké sont groupés en chefferies traditionnelles indépendantes les unes des autres (Cl. Tardits, 1961 : 830) D'après les récits de caractère historique recueillis dans les chefferies, les Bamiléké auraient progressivement occupé la région des hauts plateaux de l'Ouest au cours du XVIII^e et du XIX^e siècles, vraisemblablement chassés d'un habitat situé au nord ou au nord-ouest. On peut imaginer que ce mouvement a été en partie suscité par les invasions peules :

Pour J. P. Notué et L. Perrois (1984 : 4), le terme Bamiléké est inconnu des populations de grassland. C'est un vocable administratif, un mot artificiel fabriqué à l'époque coloniale à partir de la déformation de la mauvaise prononciation de l'expression *mbalekeo* qui signifie en langue bali « les gens d'en bas ». Pour J. C. Barbier, aucune dénomination n'est utilisée par les populations pour désigner l'ensemble démographique que nous venons de présenter. On dit qu'un des explorateurs allemands, étonné et impressionné par le paysage humanisé qu'il avait aperçu des hauteurs du mont Bamboutos, demanda à son interprète venu de Bali, comment on appelait les gens de cette région. Le guide-interprète lui aurait répondu que ce sont les « *gens d'en bas* » (*mbalekeo*). Ainsi, le terme mal entendu, deviendra *Bamiléké* (J. P. Notué et L. Perrois, 1984 : 4). Le premier texte allemand qui mentionne le terme Bamiléké date de 1905. Malgré le caractère artificiel de son étymologie, le terme Bamiléké est adopté par les intéressés eux-mêmes, et qui désigne à la fois un territoire et un peuple à l'Ouest du Cameroun (J. Cl. Barbier, 1975 : 109). Dès lors, Chaque chefferie place le préfixe *ba* qui veut dire « *les gens de* » devant le nom qui l'individualise.

¹⁰ Suivant le découpage administratif en vogue actuellement au Cameroun.

2. L'organisation sociopolitique des chefferies bamiléké

Les Bamiléké constituent l'un des groupes humains les plus importants du Cameroun, avec près d'un demi-million d'individus en 1950¹¹(R. Dizian, 1953 : 117). Ce groupe est proche des Bamoun, et des Tikars par leurs ancêtres communs, leurs structures sociales voisines et leurs langues¹². Ils sont toutefois organisés en puissantes chefferies. Alors qu'est-ce qu'une chefferie bamiléké ? Comment fonctionne-t-elle ?

La chefferie est, au plan coutumier, l'unité religieuse, politique et sociale fondamentale en pays bamiléké. Appelée *Gong*¹³, elle est une sorte de petit Etat-nation qui a un territoire et une population bien définis (J. P. Notué et L. Perrois, 1984 : 4). Territorialement, la chefferie bamiléké est une sorte de micro-Etat centralisé autour d'un roi puissant jouissant d'un pouvoir de droit semi-divin¹⁴. Il y a plus de cent chefferies à l'Ouest du Cameroun, si on prend en compte les trois catégories à savoir les chefferies supérieures de premier degré, telles que la chefferie Bandjoun ou celle de Batcham ; les chefferies supérieures de deuxième degré ou groupement, telles que celles de Bamenkombo, de Baloum, etc. ; les chefferies de troisième degré qui sont généralement des villages absorbés par les chefferies supérieures¹⁵. Lorsqu'on arrive à la place centrale (*king place*) où réside le chef avec toute sa cour, on constate que les agglomérations sont bordées d'une vaste place servant de marché. Et lorsqu'on y pénètre, on observe qu'une partie des

¹¹ Les Bamiléké formaient déjà près d'un demi-million d'individus en 1950 ; ils sont estimés à cinq millions en 1990.

¹² Voir <https://fr.m.wikipedia/wiki/Bamilékés>, consulté le 25 août 2023.

¹³ DadjoTadzon Pierre Jeannot, entretien du 25 août 2022, chef supérieur 2^e degré de Bamenkombo, 55 ans.

¹⁴ Dossiers Planète, « Les grottes sacrées des hautes terres de l'Ouest Cameroun » voir : www.futura-science.com/planete/dossiers/geologie-grottes-sacrées-hautes-terres-ouest-cameroun-1016/page/3/, consulté le 25 août 2023.

¹⁵ Si on se réfère à la carte annexée à ce texte, on peut dire que le pays bamiléké compte effectivement une soixantaine de chefferies supérieures, cumulativement de premier et deuxième degré. C'est de celles-là que nous allons faire allusion au cours de nos développements, car c'est dans ces chefferies, les plus imposantes par leur prestige, et même leur effectif qu'on peut rencontrer une typologie complète de sociétés secrètes.

cases dont elles sont faites s'alignent de chaque côté de bâtiments soudés les uns aux autres, reliés par des ruelles et des poternes de pénétration difficile pour l'étranger, avec les demeures de femmes, puis celles du chef et des serviteurs, et enfin les constructions réservées aux réunions politiques. Partout en pays bamiléké, les chefferies sont morcelées en quartiers (J. Hurault, 1972 : 99-102).

Au-delà de cette organisation territoriale, la chefferie bamiléké est hiérarchisée. A sa tête trône un chef, *fo* ou *fouo* selon les dialectes. Il représente le pouvoir suprême. Il tient son statut exceptionnel du fait qu'il représente le fondateur de la chefferie dont il perpétue la personne. Par le passé, il a détenu, plus qu'il ne le fait aujourd'hui, des pouvoirs de décision de tous ordres, militaires, économiques, fiscaux qui trouvent en partie leur fondement dans la puissance magique ou religieuse qui lui est reconnue. Traditionnellement, le *fo* choisit parmi ses fils celui qui devra lui succéder ; choix qui sera communiqué à un groupe de dignitaires héréditaires, les *Kamveu* et *tsafo* qui l'entourent. L'organisation hiérarchisée de cette société se manifeste encore par l'existence de dignitaires et de serviteurs des chefferies et par celle d'organes de direction regroupant ces dignitaires ou les parents du chef (Cl. Tardits, 1961 : 830).

Sous l'autorité du chef siège un conseil de notables nettement affirmés et des associations coutumières - sur lesquelles nous reviendrons - à base territoriale. La possession d'un titre de notabilité ouvre l'accès aux grandes associations coutumières qui se réunissent périodiquement sous la présidence des *fo* ou d'un serviteur qui le représente. Ces associations se diffèrent selon leur recrutement (serviteurs, membres du lignage royal, autres notables), leurs fonctions, et s'hiérarchisent par le prestige qui leur est reconnu dans la structure de la chefferie. L'entrée dans le système de titre, contrôlée par le *fo*, est relativement ouverte aux individus entreprenants, et une forte mobilité est encouragée à l'intérieur même de la chefferie (J. Cl. Barbier,

1976 : 109). Ceux qui n'appartiennent pas à cette hiérarchie nobiliaire constituent les sujets simples du chef. Ils doivent obéissance au chef et à ses notables, mais surtout respect strict des coutumes sans lequel il n'y a pas d'autorité, et donc de contrôle, et donc de sécurité pour tous les habitants de la chefferie.

3. Les sociétés secrètes et leur rôle dans les chefferies bamiléké

Les sociétés secrètes sont de sortes d'associations ou de confréries dénommées *Nkem* en pays bamiléké. Ces sociétés sont appelées ainsi car leurs membres détiennent un secret, que seuls les initiés connaissent. Il existe au sein de chaque chefferie plusieurs sociétés secrètes. Elles constituent les rouages religieux, politiques, économiques et culturels sur lesquels le *fo* s'appuie pour se tenir informé des besoins et de tous les problèmes de ses sujets. Elles constituent donc une tribune qui permet à l'inverse aux populations villageoises de s'exprimer et d'être partie prenante des affaires de la chefferie. Le chef en tire de nombreux avantages. Ces confréries initiatiques ne dissimulent pas leur existence, leur histoire, leurs règles, leurs lieux de réunion, leurs emblèmes, leurs costumes, leurs masques, ni même les noms de leurs adhérents. Mais ce qui s'y passe réellement à savoir les pratiques et les rites, la signification des symboles, etc., restent interdits au profane. Le caractère secret des cérémonies importantes est soigneusement et efficacement gardé sous peine de sanctions très graves pouvant aller jusqu'à la mort des traîtres ou des imprudents (J. P. Notué et L. Perrois, 1984 : 5).

Toutes les sociétés présentent un côté religieux et un autre magique, associés à des rites plus ou moins ésotériques. Elles sont, chacune pour leur part, gardiennes de l'ordre social, politique et même économique dans les chefferies dont elles

constituent à la fois le pouvoir réglementaire et la puissance de l'exécutif, derrière le chef qui sans elles, ne serait rien (J. P. Notué et L. Perrois, 1984 : 5). Mais compte tenu de leur multiplicité et de leur extrême variété,¹⁶ nous ne présenterons ici que des sociétés secrètes communes à toutes les chefferies bamiléké, bien qu'une chefferie supérieure comme celle de Bandjoun en compte une vingtaine¹⁷. D'après J. P. Notué et L. Perrois (1984, 55-79), les sociétés coutumières communes à toutes les chefferies bamiléké sont :

- La société *Jye*, qui est l'une des plus importantes et redoutables. Elle reste encore très fermée et mystérieuse. C'est une société religieuse qui s'adonne à la magie dans l'intérêt de la communauté. *Jye* signifie « interdit », et la cagoule portée par ses membres est noire. *Jye* joue un rôle magico-religieux dans la plupart des rites initiatiques, d'autant plus que chez les Bamiléké, le surnaturel influence tous les moments de la vie individuelle et sociale. Dans certaines chefferies, comme à Baloum (dans l'actuel Ménoua), c'est le *Jye* qui enterre le *fo* et s'occupe du culte des ancêtres (J. P. Notué et L. Perrois (1984 : 55).

- La société *Mkamvutt* est celle des « neuf notables ». C'est une société politique et religieuse essentielle à l'organisation de la chefferie en pays bamiléké. Cette assemblée consultative comprend théoriquement les héritiers de ceux que le fondateur avait choisis comme compagnons pour l'assister dans sa charge. En fait le conseil comprend huit notables qui sont des

¹⁶« Dans une chefferie supérieure, on peut dénombrer une centaine de sociétés qui peuvent être réparties en trois ensembles : a) les sociétés politico-administratives (exemple le conseil des neuf ou *M'kamvu*, les sociétés guerrières (*Madjong*, les *Ku'gaing*) ; b) les sociétés magico-religieuses (exemple le conseil de sept(*Mkamsombeu*) etc.) ; c) les sociétés totémiques. Les principaux rôles de ces sociétés sont de sécuriser l'individu en le protégeant par des pratiques guerrières et/ou magico-religieuses, d'assurer la promotion de l'individu et en fin de permettre aux chefs de bien diriger leurs populations. Tout individu peut avoir accès aux sociétés secrètes, soit par succession, soit par le mérite » (voir <https://tematio.blogspot.com/2012/06/le-peuple-bamileke-origine-traditions.html?m=1>, consulté le 7 novembre 2021).

¹⁷ Les sociétés secrètes de Bandjoun sont regroupées en trois catégories : celles des serviteurs du chef, celles des princes et celles des hommes libres. Lorsqu'on les dénombre, on trouve une vingtaine qui sont : *Kamkwe*, *Jye*, *Nkamvutt*, *Mebanye*, *Nyelen*, *Mwala'*, *Kwenten*, *Mepfeli*, *Msop*, *Tyegope*, *Kom*, *Kemjye*, *Meke*, *Pagwep*, *Beje*, *Mekem*, *Kemesesae*, *Majon*, *Kungan* et *Jye*, *Nyelen* (voir Notué et Perrois, 1984 : 49-54)

descendants de ces compagnons du fondateur, et le *fo* lui-même. C'est le *Mkamvutt* qui désigne le successeur du *fo* défunt, et des principaux dignitaires. Il contrôle toutes les autres sociétés de la chefferie et se présente comme membre d'une des plus puissantes sociétés totémiques (J. P. Notué et L. Perrois (1984 : 59-60).

- La société *Kungan* quant à elle est une société à la fois religieuse, magique et guerrière dans certaines chefferies bamiléké. Cette confrérie célèbre le culte de l'Être suprême mais aussi celui des divinités. Elle doit aussi combattre les sorciers maléfiques et de ce fait, utilise un très riche matériel rituel (statuaire, sacs-fétiches, herbes, cornes, etc.). Elle pratique aussi la danse. Le *Kungan* de Bapa est renforcé des sections de Badenkop et de Batié. Le *Kungan* joue un rôle important dans les cultes agraires. Le *Kungan* lutte aussi contre la sorcellerie et le vampirisme (J. P. Notué et L. Perrois (1984 : 62-66).

- La société *Kemjye* et *Mepfeli*. *Kemjye* est une confrérie liée au *fam*¹⁸. Les membres sont constitués par les nobles aisés et initiés au *fam*, connaissant les coutumes et les traditions de la chefferie. Un membre du *Kemjye*, dit-on, est un véritable docteur en droit coutumier. C'est donc au sein du *Kemjye* que peut s'opérer une modification des interdits de la tradition (R. Delarozière, 1950 : 143). Quant à la société *Mepfeli*, elle est une des vieilles sociétés religieuses de la chefferie bamiléké et qui conserve encore de nombreux mystères difficiles à percer. Les membres de *Mepfeli* sont héritiers de grands dignitaires proches de la famille royale : *Kwipu*, *Wafu*, *Suop*, *Tukamou Puokam* (J. P. Notué et L. Perrois (1984 : 72).

- Les sociétés *Kwo'si* et *Kwimten*. A l'origine, *Kwo'si* est une confrérie guerrière qui était implantée dans certaines chefferies telles que Baleng, Bafoussam, Bandjoun, Baham, etc. Le *Kwo'si* est en quelque sorte l'Etat-major du *fo*. Ses membres sont des gens les plus puissants et les plus riches de la chefferie.

¹⁸*Fam* désigne la forêt sacrée en pays bamiléké.

En ce qui concerne le *Kwimten*, elle est une redoutable société judiciaire chargée d'appliquer les sanctions contre tous ceux qui enfreignent la coutume, notamment en matière de vol, adultère, banditisme et rébellion contre les institutions établies. C'est une confrérie redoutée et très fermée (J. P. Notué et L. Perrois (1984 : 73-75).

- La société *Majon* et *Msop*. *Majon* est une société de classe d'âge dont le but est d'initier les jeunes gens au métier des armes et d'effectuer les travaux d'intérêt commun. Chaque quartier a une unité, autrefois militaire, mais de nos jours culturelle et économique, ayant à sa tête un *Tadyo Majon* (officier du *Majon*). Le *Majon* n'a pas de caractère religieux ou sacré ni de rites secrets. La société *Msop*, elle, s'apparente au *Majon* par la discipline demandée à ses membres. Le *Msop* est ouvert à toutes les couches sociales (J. P. Notué et L. Perrois (1984 : 76).

- Les sociétés totémiques. Le totémisme désigne ce lien étroit entre une personne et un animal ; c'est une véritable incarnation du clan ou de la tribu. Chez les Bamiléké, le totem est le double animal d'une personne humaine. Ce double vit en brousse mais il participe aussi à la vie même de l'homme dont il est le double ou *pi*. Les titulaires se retrouvent dans des sociétés coutumières organisées suivant les animaux choisis (serpent, chimpanzé, panthère, etc.). Mais ce sont les membres des sociétés totémiques qui dirigent les *Nkem*. Le totémisme se complète de pratiques magiques qui ont pour but de faciliter ou de prolonger la durée de vie des individus en forçant le cours normal des choses (J. P. Notué et L. Perrois (1984 : 88). Maintenant, nous allons voir comment fonctionnent ces sociétés coutumières bamiléké. Comment y entre-t-on ? Où se réunissent-elles ?

D'abord les droits d'entrée. En pays bamiléké en général, l'accès aux sociétés secrètes se fait soit par voie d'héritage, soit par décision du *fo* au moment de l'octroi d'un titre ou même par

parrainage et versement d'un droit d'entrée. Ce dernier est calculé en fonction de l'importance de la société, de la qualité personnelle de l'impétrant (rang social, influence, moralité) et de celle du parrain. Les droits d'entrée, qui ne cessent de croître d'année en année, sont payés en nature ou en espèces (J. P. Notué et L. Perrois (1984 : 80).

Puis, les lieux de réunion. Les réunions périodiques de ces sociétés secrètes ont lieu dans les cases spéciales dont certaines installées sur la place du marché. Lorsqu'elle se trouve dans la forêt sacrée, la case est décorée de motifs symboliques sculptés sur les montants des portes et les supports du toit. Elle est entourée d'une palissade laissant une vaste cour. Dans un coin se trouve le lieu du culte avec la pierre fétiche¹⁹.

Enfin, la tenue des réunions. Le jour de la réunion, précise notre informateur le nommé François La'a, chaque membre de la société secrète se rend au marché ou dans la forêt sacrée de la place royale, portant cagoule et signes de reconnaissance. Il a avec lui l'inévitablealebasse de vin de palme ou de raphia. La réunion elle-même commence par un contrôle de présence, par un échange de nouvelles et par un sacrifice d'animal. Par la suite, on passe aux cotisations et on termine par des divers et des repas²⁰. Au cours des séances de rencontre, chacun doit être sincère dans ses déclarations et ses opinions, et peut parler sans crainte d'être trahi à l'extérieur.

¹⁹ La'a François, entretien du 16 août 2022, membre d'une société secrète des *Kuifo'o* à Bamenkombo, 62 ans.

²⁰ Idem.

Tableau de synthèse des principales sociétés secrètes bamiléké et de leur fonction

Sociétés secrètes	Rôle ou fonction
<i>Jye</i>	Société magico-religieuse. Elle enterre le chef et s'occupe du culte des ancêtres
<i>Mkamvutt</i>	Société politico-religieuse. Constituée de neuf notables y compris le chef. C'est elle qui désigne le chef ainsi que les principaux dignitaires
<i>Kungan</i>	Société religieuse, magique et guerrière. Elle joue un rôle important dans les cultes agraires. Pratique les incantations magiques pour la protection des récoltes ou la cessation du mauvais temps.
<i>Kemjye et Mepfeli.</i>	<i>Kemjye</i> est gardienne du droit coutumier. <i>Mepfeli</i> est constituée des héritiers de dignitaires proches de la famille royale, avec une fonction non connue du grand public
<i>Kwo'si et Kwimten</i>	<i>Kwo'si</i> est une confrérie guerrière ; c'est l'Etat-major du <i>fo</i> . <i>Kwimten</i> est une redoutable société judiciaire chargée d'appliquer les sanctions contre tous ceux qui enfreignent la coutume
<i>Majon et Msop</i>	<i>Majon</i> est une société de classe d'âge dont le but est d'initier les jeunes gens au métier des armes et d'effectuer les travaux d'intérêt commun. <i>Msop</i> est une société ouverte à toutes les couches sociales
Les sociétés totémiques	Elles parrainent toutes les autres sociétés secrètes en leur faisant bénéficier du culte du totem, par lequel on se sent protégé mystiquement

4. Vers une désintégration de ces sociétés coutumières ?

Bien qu'elles aient résisté à l'épreuve du temps, les institutions coutumières bamiléké sont confrontées à des dynamiques nouvelles qui les placent à coup sûr sur une trajectoire faisant penser que leur désintégration ne tiendrait qu'à une question de temps. Plusieurs éléments nous confortent dans cette thèse, à

savoir la modernisation de la société bamiléké, la christianisation même de ladite société et de ses mœurs sans oublier l'intervention de l'administration dans les affaires autrefois gérées par le droit coutumier. Essayons d'analyser ces aspects.

Commençons par la modernisation de la société bamiléké voire même de toute société. Elle se traduit par la mise en place et le développement d'un certain nombre d'institutions dites modernes, à savoir la scolarisation, le développement de l'État de droit, la constitution des techniques et des rapports juridiques religieusement et traditionnellement neutres, la formation d'une société civile où le citoyen jouit des droits, sans oublier l'émancipation des pratiques de vie traditionnelle (P. Gisel, 1995 : 997), comme par exemple le mariage traditionnel, l'initiation des jeunes, etc. Tous ces aspects restreignent le poids moral que l'autorité du chef et celle des gardiens de la tradition exerçaient sur leurs sujets. Ces derniers parviennent à s'en affranchir progressivement. La modernisation de la société bamiléké, c'est aussi l'éducation des jeunes, et par conséquent le développement chez eux de l'esprit critique. Ce qui amène ceux-ci à rechercher des emplois modernes liés à leur formation, et donc éventuellement l'émigration hors de l'espace culturel bamiléké qui ne peut leur en offrir. Les chefferies, elles, se dépeuplent avec l'exode rural. Les jeunes, pour ceux-là qui sont choisis comme héritiers, ne sont jamais présents dans des réunions des sociétés secrètes ; encore faut-il préciser que le rite d'initiation, qui autrefois concernait tous les jeunes, ne se fait plus que pour ceux d'entre eux qui sont restés au village et fréquentent le *La'akem*²¹. Par contre, il est connu de tous que si certaines élites bamiléké retournent dans leurs chefferies respectives pour se faire désigner notables par le *fo*, cela est fait pour leur propre intérêt et non celui de la communauté

²¹ Le *La'akem* est un rite d'initiation qui vise à former les jeunes héritiers (notables, chefs supérieurs) au commandement traditionnel en pays bamiléké. Voir J. Tatsimo (1993, 33-52).

villageoise dont ils sont issus. Ils veulent juste, par des titres de notabilité, embellir leur curriculum vitae et solliciter des promotions dans leur service.

Autre chose qui risque de compromettre définitivement les institutions traditionnelles bamiléké est l'offensive du christianisme. Et sur ce point, il faut souligner que l'Eglise est dans son droit lorsqu'elle pratique le prosélytisme. C'est d'ailleurs ce qui a entraîné le choc dans son contact avec la culture bamiléké au début du siècle dernier (E. Saha Tchinda(a), 2016 : 166). Dans l'histoire, les missionnaires chrétiens qui sont venus en pays bamiléké ont eu, à travers l'évangélisation, à bousculer les mœurs et la coutume bamiléké. Ces missionnaires en évangélisant les couches sociales défavorisées ont soustrait celles-ci de la misère, de l'esclavage, des pratiques coutumières douloureuses telles que la pratique de la dote, de la polygamie, du veuvage et des rites d'initiation dans les forêts sacrées. Aujourd'hui, les Eglises chrétiennes connaissent une adhésion des populations. Ce qui n'est pas toujours le cas des associations coutumières vis-à-vis desquelles la plupart des jeunes prennent leur distance, comme s'« ils ne voulaient plus avoir affaire à l'ancien monde ». (E. Saha Tchinda(c), 2016 : 195-198).

Enfin, l'administration publique. Elle entretient avec la coutume un rapport qui désavantage cette dernière. Au Cameroun en général et en pays bamiléké en particulier, la coutume est seulement tolérée mais pas admise ; et il semble qu'elle apparaisse au législateur comme un état transitoire ; le but final étant l'application d'une juridiction moderne ou écrite issue de la colonisation européenne. Ainsi, dans la mesure où elle est contraire à la coutume du pays, la loi écrite ruine les institutions coutumières sans les remplacer réellement. Elle crée dans la population un état de tension et de malaise qui peut conduire, là où les problèmes sociaux sont aigus, à une situation explosive (J. Hurault, 1972 : 128).

Le même malentendu existe en ce qui concerne le chef. En pays bamiléké, on le reconnaît comme autorité de fait, on se sert de lui pour passer certains messages aux villageois, mais son pouvoir judiciaire et politique est toléré plus qu'admis. Les sanctions coutumières sur lesquelles il repose ne lui sont plus permises avec le développement de l'État de droit. Il semble qu'au Cameroun en général, on souhaite voir s'établir une forme de vie où le chef, parce qu'auxiliaire de l'administration publique, eut gardé son prestige et son influence, où les habitants lui fussent restés fidèles par tradition, sans qu'il eût à exercer des pouvoirs contraires au droit individualiste européen. Toutefois, si le chef bamiléké n'est plus maître de la terre, s'il ne peut plus expulser les voleurs et les malfaisants de son village, si on peut le braver impunément sur son sol, alors il n'est plus chef, il n'est plus rien, on n'a plus besoin de lui (J. Hurault, 1972 : 131).

Conclusion

Au terme de ce travail, nous pouvons dire que depuis le XVIII^e siècle, le pays bamiléké s'est doté d'institutions coutumières qui, non seulement lui ont permis de rester stable tout en résistant aux invasions multiples, mais font la fierté des Bamiléké et des touristes étrangers. Ces institutions sont d'abord les chefferies traditionnelles qui, loin d'être une invention typiquement bamiléké, ont trouvé dans la région de l'Ouest du Cameroun leur plein épanouissement. Il s'agit également des sociétés secrètes, appelées ainsi parce que leurs membres détiennent un secret que seuls les initiés connaissent. Ces confréries initiatiques, tout en étant diversifiées mais complémentaires, sont des rouages politiques, économiques, religieux et culturels sur lesquels le chef ou *fo* s'appuie pour gouverner. Elles constituent donc une tribune qui permet à l'inverse aux populations villageoises de s'exprimer et d'être partie prenante des affaires de la chefferie. C'est là aussi une richesse nationale camerounaise d'avoir encore de nos jours des institutions coutumières qui sont restées

originales. Mais on peut tout de même remarquer que ces institutions coutumières ne demeureront pas authentiques. Les chefferies et les sociétés secrètes traditionnelles sont en proie aux influences de toutes sortes. Parmi ces influences, nous avons évoqué l'administration publique. Celle-ci, par sa législation écrite et calquée sur le modèle occidental issu de la colonisation, réduit le prestige et le pouvoir des chefs traditionnels sur leurs sujets. Il y a également le christianisme qui a introduit, par l'évangélisation, des mœurs ou des valeurs qui vont à l'encontre de la tradition bamiléké. Enfin, la modernisation de la société bamiléké, synonyme d'une libéralisation par laquelle les populations jouissent des droits civiques. Toutes ces valeurs modernes discréditent l'existence à la fois des chefferies et des sociétés secrètes traditionnelles qui sont de plus en plus perçues comme des vestiges d'une tradition qui n'inspire plus les jeunes générations.

Carte n° 1: localisation du pays bamiléké

Dizian Rostand (1953), « Le facteur de l'expansion bamiléké au Cameroun », *Bulletin de l'Association de Géographes*, no 235-236, pp. 117-126.

Dongmo, Jean-Louis(1981), *Le Dynamisme Bamiléké (Cameroun)*, vol.1. *La Maîtrise de l'espace agraire*, CEPER, Yaoundé.

Dossiers Planète, « Les grottes sacrées des hautes terres de l'Ouest Cameroun » voir : www.futura-science.com/planete/dossiers/geologie-grottes-sacrées-hautes-terres-ouest-cameroun-1016/page/3/, consulté le 25 août 2023.

Ghoms Emmanuel(1972), *Les Bamiléké du Cameroun, essai d'études historiques des origines à 1920*, thèse de doctorat 3^{ème} cycle en histoire, Paris.

Gisel Pierre, dir.) (1995), *Encyclopédie du protestantisme*, Cerf /Paris, Labor et Fides /Genève.

Guiffo Jean. -Philippe (2003), *Les bamiléké de l'intérieur et leurs problèmes*, Editions de l'Essoah, Yaoundé.

<https://fr.m.wikipedia.org>, consulté le 20 juillet 2023.

<https://fr.m.wikipedia/wiki/Bamilékés>, consulté le 25 août 2023

Hurault Jean (1972), *La structure sociale des Bamiléké*, La Haye/ Mouton & Co, Paris.

La'a François, entretien du 16 août 2022, membre d'une société secrète des *Kuifo'o* à Bamenkombo, 62 ans.

Notué Jean-Paul.et Perrois Louis (1984), *Contribution à l'étude des sociétés secrètes chez les Bamiléké (Ouest-Cameroun)*, Yaoundé, ISH et ORSTOM.

Sagne Augustin(1997), *Cameroun. L'Évangile à la rencontre des chefferies*, diffusion Saint-Augustin, Saint-Maurice.

Saha Tchinda Etienne(a) (2016), *Rencontre entre le christianisme et les religions traditionnelles en pays bamiléké (1903-1995)*, Thèse de Doctorat en Histoire, Université de Yaoundé I.

Saha Tchinda Etienne(b) (2017), *Le dialogue interreligieux contemporain*, l'Harmattan, Paris.

Saha Tchinda Etienne(c) (2016), *Les religions traditionnelles des Bamiléké*, l'Harmattan, Paris.

Tardits Claude (1961), « Les populations bamiléké de l'Ouest-Cameroun », *Annales*, no 2, pp. 829- 834.

Tatsimo Jules(1993), *La place du La'kem chez les Bamiléké. Le cas des Nda'a* (inédit), coll. « Sauvegarde les coutumes »

Tchio Félix Gustave dit Dedjatso Gnipekem, entretien du 20 août 2022, notable 9 et prêtre traditionnel à Bamenkombo, 90 ans.

Tchio Pierre, entretien du 15 août 2022, chef supérieur 2è degré de Bafounda, 63 ans.

Tiobo Elie dit Djolaloum, entretien du 16 août 2022, membre de la société secrète *Jye* à Bamenkombo, 70 ans.

LES ENJEUX DE LA DEMARCATIION DE LA FRONTIERE TERRESTRE ENTRE LA REPUBLIQUE DU CONGO ET LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Ferdinand NDZANI

*Ecole Normale Supérieure, Université Marien Ngouabi,
République du Congo
ndzani2@gmail.com ;*

Résumé

La présente étude a pour objectif principal de faire une analyse du processus de démarcation de la frontière terrestre entre la République du Congo et la République Démocratique du Congo. Pour atteindre cet objectif, la démarche méthodologique adoptée repose sur une synthèse de la littérature consacrée aux frontières et en particulier à la frontière entre les deux pays, à travers les procès-verbaux de la commission mixte des frontières ainsi que les rapports des missions internes et conjointes. Les résultats issus de cette étude sont multiples. La frontière entre la République du Congo et la République Démocratique du Congo, à l'instar des autres frontières africaines, est un legs de la colonisation. Elle a été définie pendant la période coloniale par plusieurs textes juridiques à savoir : la convention du 5 février 1885, les protocoles du 22 novembre 1885 et du 29 avril 1887 et les déclarations du 29 avril 1887 et du 5 février 1995. A ces textes de base s'ajoutent les croquis et cartes ainsi que le procès-verbal des travaux de la commission d'abornement de la frontière franco-belge dans la région de Manyanga, signé à Kinshasa le 26 février 1954. Les résultats montrent que la frontière entre la République du Congo et la République Démocratique du Congo, longue de 1550 kilomètres, est délimitée et partiellement démarquée. On distingue deux segments de frontière : le segment terrestre, long de 350 kilomètres et le segment fluvial, à travers le fleuve Congo et son affluent l'Oubangui, long de 1200 kilomètres.

Mots clés : Réaffirmation, démarcation, frontière, Congo

Abstract

The main objective of this study is to analyze the process of demarcation of the land border between the Republic of Congo and the Democratic Republic of Congo. To achieve this objective, the methodological approach adopted is based on a synthesis of the literature devoted to borders and in particular to the border between the two countries, through the minutes of the joint border commission as well as the reports of internal missions and spouses. The results of this study are manifold. The border between the Republic of Congo and the Democratic Republic of Congo, like other African borders, is a legacy of colonization. It was defined during the colonial period by several legal texts, namely : the convention of February 5, 1885, the protocols of November 22, 1885 and April 29, 1887 and the declarations of April 29, 1887 and February 5, 1995. To these texts of the base is supplemented by sketches and maps as well as the minutes of the work of the Franco-Belgian border demarcation commission in the Manyanga region, signed in Kinshasa on February 26, 1954. The results show that the border between the Republic of Congo and the Democratic Republic of Congo, 1550 kilometers long, is delimited and partially demarcated. There are two border segments : the land segment, 350 kilometers long, and the river segment, across the Congo River and its tributary the Oubangui, 1,200 kilometers long.

Keywords : *Reaffirmation, demarcation, border, Congo*

Introduction

Au début du XXe siècle, la plupart des frontières de l’Afrique sont établies, annonçant la configuration des États à venir. Ces frontières tracées au gré des puissances coloniales ont fait fi des réalités ethniques, linguistiques, religieuses et politiques des peuples africains. La négligence et la méconnaissance du substrat géographique et des divisions politiques traditionnelles engendrèrent une série de difficultés que les commissaires d’abornement furent les premiers à relever. Elles tenaient compte parfois des limites naturelles infranchissables, mais pouvaient aussi bien tracer des lignes droites sur l’inconnu et les appeler frontières (L.Karamoko Ouatra, 2014, p. 2).

La frontière, nouvelle donnée géopolitique en Afrique, constitue

un marqueur rigide de l'espacepolitique et aussi un marqueur exclusif d'une identité administrative. C'est désormais par rapport à un espace délimité par des frontières reconnues que s'exerce le pouvoir en Afrique. Ainsi, les peuples colonisés vivaient-ils la réalité des lignes de partage scindant des groupes consanguins, les éloignant de leurs territoires de rituels, de culture, de chasse et de pêche.

Depuis l'accession des États Africains à l'indépendance, les frontières ont été un facteur récurrent de conflits et de différends sur le continent. Les chefs d'État ou de Gouvernement africains, conscients de ce fait, ont, très tôt, lors de leur Sommet au Caire en juillet 1964, adopté la Résolution AHG/R.S. 16(1) proclamant la conservation des frontières existantes au moment de l'accession des pays africains à l'indépendance, et, dès lors appliqué le principe d'intangibilité des frontières «uti possidetis» dans le cadre de l'Organisation de l'Unité Africaine (PFUA, 2013, p. 6). La frontière terrestre entre la République du Congo et la République Démocratique du Congo est entièrement délimitée et partiellement démarquée. L'absence de visibilité des limites sur le terrain peut devenir un handicap à la coexistence et aux échanges entre les Etats limitrophes. Cette situation suscite les interrogations suivantes : Quelle est l'historique de la frontière entre la République du Congo et la République Démocratique du Congo ? Quel est l'état de lieux du processus de démarcation de la frontière terrestre entre les deux pays ? Quelles sont les perspectives de développement de la zone transfrontalière ?

Ainsi, la présente étude se veut être une contribution à l'analyse de la frontière entre la République du Congo et la République Démocratique du Congo. Plus spécifiquement, elle vise à faire l'état de lieux de la frontière terrestre.

1. Cadre méthodologique et données

Pour mener à bien cette étude, trois techniques de collecte des données ont été utilisées. Il s'agit de la recherche documentaire, l'observation directe et l'enquête de terrain.

1.1. Recherche documentaire

Elle s'est menée au niveau des Commissions nationales des frontières des deux Etats, à l'Institut Géographique National (IGN) et sur internet. La recherche documentaire nous a permis de consulter les documents traitant de la problématique des frontières en Afrique en générale et en Afrique centrale de manière spécifique.

1.2. Observation directe

Elle a consisté d'observer l'état dans lequel se trouve les bornes frontières construites en 1954 par la commission d'abornement de la frontière franco-belge, la construction des bornes frontières par la commission technique mixte en 2023 ainsi que quelques activités économiques pratiquées dans la zone transfrontalière.

1.3. Enquête de terrain et le traitement des données

Les enquêtes de terrain ont été réalisées dans la province du Congo centrale, territoire de Luozi, secteur Kimbanza en juin 2022, puis en juin 2023 dans le district de Loumo, département du Pool. Les données relatives à cette étude ont été saisies, traitées et analysées à l'aide des logiciels Word et Excel 2010, Le GPS Garmin 64s a été utilisé pour la prise des coordonnées géographiques, le logiciel QGIS 3.10 a permis la réalisation des différentes cartes et l'appareil photo numérique pour les prises de vues.

2. Présentation de la zone d'étude

La République du Congo et la République Démocratique du Congo partagent une frontière longue de 1550 kilomètres. Cette frontière comprend deux segments à savoir le segment fluvial, longue de 1200 kilomètres et le segment terrestre, longue de 350 km (figure 1).

Figure 1 : Localisation de la zone d'étude

3. Résultats

3.1. Une frontière terrestre héritée de la colonisation

Le texte de base qui régit la frontière terrestre entre la République du Congo et la République Démocratique du Congo est le protocole délimitant les frontières entre e l'Etat indépendant du Congo et les possessions françaises, dans la région de Manyanga, signé à Manyanga, le 22 novembre 1885.

A la veille des indépendances des deux pays, les deux grandes puissances (la France et le Royaume de Belgique) ont amorcé la démarcation de la frontière terrestre en 1954. La Commission d'Abornement de la frontière franco-belge dans la région de Manyanga avait construit 7 bornes frontières sur environ 20 kilomètres (planche 1).

Planche 1 : Photos de quelques bornes frontières construites en 1954

<p>Photo 1 : Borne frontière 54/005, prise de vue F. Ndzani, juin 2023</p>	<p>Photo 2 : Borne frontière 54/006, endommagé, prise de vue, F. Ndzani, juin 2023</p>
<p>Photo 3 : Prise des coordonnées GPS de la BF54/005, prise de vue, F. Ndzani, juin 2023</p>	<p>Photo 4 : Vue de facede la borne frontière54/003, prise de vue, F. Ndzani, juin 2023</p>

Les 7 bornes frontières construites en 1954 sont dans un état de délabrement avancé. La végétation et le relief de la zone ne permet pas une bonne visibilité de ces bornes frontière.

3.2. Attributions de la Commission Technique Mixte en matière de frontières (CTM)

La commission technique mixte en matière de frontières est composée des ministres chargés des questions de frontières des deux Etats et des experts des deux pays à raison de 18 délégués.

La CTM en matière de frontières est chargée de la réaffirmation et la démarcation de la frontière entre les deux Etats (figure 2)

Figure 2 : les attributions de la Commission technique mixte en matière de frontière Source : protocole d'accord révisé portant création de la CTM de frontières entre la RC et la RDC
Conception : Ferdinand Ndzani, août 2023

Source : protocole d'accord révisé portant création de la CTM de frontières entre la RC et la RDC

Conception : Ferdinand Ndzani, août 2023

Le travail de reconnaissance préliminaire sur le terrain ne doit pas) être précipité et peut être mené conjointement (mission bilatérale ou conjointe) et/ou unilatéralement (mission interne) par les équipes de terrain des commissions nationales ou mixtes des frontières (PFUA, 2013, p.43). Le travail préliminaire devrait comprendre :

- identifier les bornes/marques frontalières existantes ;
- identifier toute section frontalière imprécise ou ambiguë ;
- spécifier les domaines prioritaires en vue d'une nouvelle démarcation ;
- renseigner tout chevauchement d'infrastructures ou de localités ;
- évaluer la topographie et l'accès ;
- entreprendre la sensibilisation et la participation des population et des autorités transfrontalières locales.

3.3. Localisation des localités le long de la frontière terrestre entre la RC et la RDC

Trois départements de la république du Congo à savoir : le Pool, la Bouenza et le Niari partagent une frontière terrestre avec la province du Kongo Central de la République Démocratique du Congo (figure 3). Le long de la frontière terrestre, sur une bande de 2,5 kilomètres de part et d'autre de la frontière, on dénombre 645 villages, dont 212 villages de la république du Congo et 433 villages de la République Démocratique du Congo. Dans ce contexte, le travail de terrain est nécessaire afin d'aider à confirmer exactement comment la frontière est actuellement marquée sur le terrain.

Figure 3 : Localisation des localités le long de la frontière terrestre entre la RC et la RDC

3.4. Densification de la frontière terrestre entre les deux pays

Les travaux de densification de la frontière terrestre, tronçon de 20 kilomètres allant de la BF54/001 (Ndandanga, RDC/Tombo-Manianga, RC) à la borne BF54007 (Nimalemba, RDC/Bondo, RC). En se servant des textes juridiques de base et des cartes annexées, les experts de la Commission technique mixte de frontières ont construit des bornes frontières, notamment 3 bornes frontières principales (PFP), 11 bornes frontières intermédiaires (BFI), 4 bornes géodésiques (BG) ainsi que 01

borne de repérage (planche 2).
 Planche 2 : vue de quelques bornes frontières

Photo 5 : Construction d'une borne frontière intermédiaire par les experts de la CTM, prise de vue, F. Ndzani, juin 2023

Photo 6 : construction d'une borne frontière principale par les experts de la CTM, prise de vue, F. Ndzani, juin 2023

Photo 7 : Prise des coordonnées GPS de la BFI003 par les experts de la CTM, prise de vue, F. Ndzani, juin 2023

Photo 8 : Experts de la CTM autour de la BFP003, prise de vue, F. Ndzani, juin 2023

Sur les 350 kilomètres de frontière terrestre, la CTM en matière de frontière a densifié un tronçon d'environ 20 kilomètres, avec la construction de 19 bornes soit 5% de la frontière terrestre.

3.5. Les échanges transfrontaliers dans la zone démarquée

La zone transfrontalière entre la République du Congo et la République Démocratique du Congo présente bien des éléments intéressants pour le développement des échanges transfrontaliers et permet ainsi de comprendre la forme de coopération qu'il faut prôner. L'analyse, qui se voulait descriptive avec notamment des observations sur les populations transfrontalières, l'état des infrastructures et les questions de sécurité, a permis de mieux comprendre la nature des échanges commerciaux et des solidarités. Il ressort de cette étude que la zone transfrontalière entre les deux pays se caractérise par d'intenses activités commerciales (planche 3).

Planche 3 : Quelques activités transfrontalières entre les deux pays

<p>Photo 9 : Transport des oranges par les enfants du village Ndandanga (RDC) vers le marché forain de Mbandza Bembé (RC), prise de vue, F. Ndzani, juin 2023</p>	<p>Photo 10 : aménagement d'une piste agricole par les populations de la zone transfrontalière, prise de vue, F. Ndzani, juin 2023</p>

Photo 10 : Véhicule chargé de produit agricole au poste frontalier de Tombo Manianga (RC), prise de vue, F. Ndzani, juin 2023

Photo 11 : Tableau indicatif des prix des produits congelés au village frontalier Tombo Manianga (RC), prise de vue, F. Ndzani, juin 2023

Les échanges entre la République du Congo et la République Démocratique du Congo sont essentiellement des échanges de proximité. Il s’agit d’une part de produits alimentaires, qu’il s’agisse de productions agricoles locales ou de produits importés comme les poissons, viandes et poulets congelés en provenance de Brazzaville, située à environ 135 kilomètres la frontière et, d’autre part, de produits industriels d’utilisation courante qui circulent d’un pays à l’autre en fonction de leur disponibilité et des différentiels de prix. L’enclavement des villages frontaliers de la RDC du Chef-lieu de la province (Matadi) et du Chef-lieu du territoire (Luozi), fait que les paysans préfèrent s’orienter vers les localités de la République du Congo qui sont facilement accessibles. Dans la zone transfrontalière déjà démarqué, on compte 7 marchés forains notamment à Kimbala, Mbanza Bembé, Kimbouta, Ngoudianza, Kikambou, Kélékélé et Mbanza Kimbougou (tous situés en république du Congo). Outre ces marchés forains, on note un marché périodique de troc à Tombo manianga.

Dans le sens opposé, les commerçants en provenance de

Brazzaville et d'autres villes congolaises s'approvisionnent dans les villages frontaliers de la RDC comme Ndandanga, Nimalamba, Nsonso, Kinfitu etc. (photo 12).

Photo 12 : Véhicules chargés des produits agricoles en provenance du village Nimalamba (RDC), prise de vue, F. Ndzani, juin 2023

Les infrastructures de transport, condition *sine qua non* du renforcement des échanges et de l'intégration économique, ne suffisent cependant pas. Plusieurs pistes agricoles demeurent nonaménagées et manquent des ponts (photo 13).

Sur le plan sanitaire, les populations de la zone transfrontalière font recours aux structures sanitaires de part et d'autre de la frontière. C'est le cas de la population de Bondo (RC) qui s'oriente vers Nimalamba (RDC) et ceux de Ndandanga qui font recours au poste de santé de Tombo Manianga (photo 14).

Photo 14 : Vue de face du poste de santé de Tombo Manianga, prise de vue, F. Ndzani, juin 2023

Parmi les déterminants du recours aux soins de santé dans la zone transfrontalière, figurent ; le plateau technique, la qualification et la renommée du personnel soignant, l'accessibilité géographique et financière.

4. Discussion

Il ressort de cette étude que la frontière entre la République du Congo et la République Démocratique du Congo est un héritage du passé colonial. La frontière commune entre les deux pays est délimitée et partiellement démarquée. On note une forte concentration des localités de part et d'autre de la frontière. L'étude révèle aussi que les marges des deux pays sont délaissées par les structures de base : école, poste de santé, pharmacie etc. Ils se développent ainsi des échanges transfrontaliers informels. Ces résultats corroborent ceux de K. Ouattara Ladj (2014), qui stipule : Les mouvements successifs de la colonisation ont créé de nouvelles frontières nées d'un découpage en fonction d'intérêts politiques et économiques

extérieurs. J. Damon (2003) montre dans son étude que sur le plan économique, l'étude des relations entre les villes et les campagnes montre l'existence de flux d'approvisionnement dépassant le cadre national : le marché participe à l'émergence d'espaces transfrontaliers. Les échanges sont beaucoup plus importants de la RDC vers le Congo car les produits agricoles du territoire de Luozi, passent par le département du Pool pour approvisionner Kinkala, Brazzaville et d'autres villes congolaises. Le Congo a peu de choses à offrir en contrepartie.

Conclusion

De ce travail, il ressort que la démarcation des frontières est un gage de paix, de stabilité et d'intégration régionale. Depuis l'accession des États Africains à l'indépendance, les frontières ont été un facteur récurrent de conflits et de différends sur le continent. La situation d'absence de visibilité de la frontière sur le terrain peut devenir un handicap à la coexistence et aux échanges dès lors que les deux pays connaissent un dynamisme démographique considérable. La République du Congo et la République Démocratique du Congo ont amorcé 63 ans après l'accession des deux pays aux indépendances en 1960, la démarcation et la densification de la frontière terrestre commune, grâce au projet Appui au Programme Frontière de la CEEAC (APF-CEEAC) avec l'appui de la Coopération Allemande (GIZ).

En perspectives, les défis et les contraintes identifiés dessinent le chemin à emprunter et les actions prioritaires à mettre en œuvre afin de participer au développement durable des zones transfrontalières entre la République du Congo et la République Démocratique du Congo.

Références bibliographiques

Catherine Coquery-Vidrovitch, 2012, « frontières africaines et mondialisation, centred'Histoire de SciencesPo, n°17, p.149-169

Jacqueline Damon, 2005, « Le développement de l'Afrique centrale dans une perspective d'avenir. L'Initiative pour l'Afrique centrale (INICA) relève le défi », *Afrique contemporaine*, 2005/3 (n° 215), p. 29-45. DOI : 10.3917/afco.215.0029. URL : <https://www.cairn.info/revue-afrique-contemporaine1-2005-3-page-29.htm>, consulté le dimanche, 20 août 2023

Karamoko Ouatra Ladji, 2014, « Les frontières en Afrique : Héritage du passé colonial, enjeu actuel », Institut de Recherche et d'Enseignement sur la Paix, NDR n°11, 16 p.

Programme Frontière de l'Union Africaine (PFUA), 2013, *Création et fonctionnement des commissions des frontières en Afrique*, Commission de l'Union Africaine, Département de Paix et Sécurité, Addis-Abeba, 57 p.

Programme Frontière de l'Union Africaine (PFUA), 2013, *Délimitation et démarcation des frontières en Afrique, considération générale et études de cas*, Commission de l'Union Africaine, Département de Paix et Sécurité, Addis-Abeba, 318 p.

LES TEMOINS EN PARLENT' RECITS EMPIRIQUES DES IMPACTS DES COUPS D'ÉTAT DE 1963 ET 1967 AU TOGO

Dr. Hanza, DIMAN

*Département d'Histoire africaine, université de Bayreuth,
hanza.diman@gmx.de*

Résumé

Cet article se veut une contribution empirique aux discussions relatives aux deux coups d'État qu'a connus le Togo en 1963 et 1967. Le choix et la pertinence du sujet s'expliquent par le peu de place qu'occupent les données historiques orales relatives aux expériences des témoins de ces deux renversements de régime dans l'historiographie togolaise. Le texte traité résulte d'une recherche qualitative conduite du 27 juillet au 7 septembre 2013 dans diverses régions du Togo. Le but primaire de l'enquête de terrain consistait à rassembler des données écrites, et surtout orales, afin de rédiger un mémoire de master au département d'Histoire africaine de l'université de Bayreuth, dont le thème porte sur les causes et les explications des deux coups d'État ci-dessus évoqués. L'objectif fondamental poursuivi dans cet article est une restitution de quelques témoignages historiques oraux des Togolais-es de l'époque sur les impacts sociaux de ces deux putschs.

Mots clés : recherche de terrain, histoire, coup d'État, Togo, interview.

Abstract

This article is intended as an empirical contribution to the debate on the coups d'état that Togo experienced in 1963 and 1967. The choice and relevance of the subject are underlined by the limited place given in Togolese historiography to oral historical data about the perceptions of witnesses to these two regime overthrows. The text discussed is the result of qualitative research carried out between 27 July and 7 September 2013 in various regions of Togo. The primary aim of the fieldwork was to collect written and, above all, oral data for a Master's thesis at the Department of African History at the University of Bayreuth on the causes and explanations of the two coups d'état mentioned above. The main aim of this article is a

reconstruction of some of the oral historical testimonies of the eyewitness to the social consequences of these two coups.

Keywords: *Fieldwork, history, coup d'état, Togo, interview.*

Introduction

Sentinelles que dis-tu de la nuit ? La nuit est longue, mais le jour vient. [...] Le grand jour tant souhaité est enfin arrivé. Notre pays, le Togo qui, depuis 1884, a été successivement protectorat allemand, condominium franco-britannique, territoire sous tutelle de la France retrouve en ce jour du 27 avril [1960], sa liberté d'antan. [...] En ce lieu, en ce jour, à cette heure, au nom du peuple togolais, je proclame solennellement l'indépendance du Togo, notre patrie, I. Lacroix (source internet, consultée le 2 août 2023)

Par ces mots, Sylvanus Olympio fait entrer son pays, le Togo, dans le concert des États indépendants africains. Drame de l'histoire, le 13 janvier 1963, il est renversé et assassiné par un coup d'État. Quatre ans plus tard, le successeur et neveu d'Olympio, Nicolas Grunitzky, quittera à son tour le pouvoir suite à un putsch, sans effusion de sang, survenu le 13 janvier 1967. Ces deux faits majeurs de l'histoire politique togolaise ont fait l'objet de décryptages scientifiques au travers de nombreux travaux de recherche. Tout d'abord, toute proportion d'exhaustivité gardée, il convient de souligner les travaux de l'historien A. K. Agbobli (1992) consignés dans l'ouvrage *Sylvanus Olympio, un destin tragique*. L'auteur y renseigne à suffisance la personnalité de l'homme politique, ses ambitions pour le Togo, sa gestion du pouvoir et les conditions tragiques qui ont précipité sa disparition en 1963. T. G. Tété-Adjalo (2002 ; 2008) consacre quant à lui une place prépondérante à la vie et au règne de Sylvanus Olympio, tout en déplorant son assassinat lors du premier putsch qu'a connu le Togo. La France y est ouvertement décrite comme l'instigatrice du meurtre et de la chute du pouvoir du Président

en place. De son côté, J. Glasman (2015, pp. 270 - 273) élargit la réflexion quant à ce coup d'État sur la base d'une évaluation critique des différentes thèses (conséquence de la rivalité ethnique Nord-Sud ; complot étranger ou manipulation des acteurs du putsch par des puissances extérieures comme la France), qui ont servi à expliquer le renversement du pouvoir civil de Sylvanus Olympio. L'analyse de J. Glasman (2015, p. 272) s'oppose au rôle de « marionnettes » longtemps attribué aux soldats togolais dans le renversement du Président Olympio. Dans un second temps, nous relèverons que certains travaux sur le coup d'État de 1967 se sont concentrés aussi sur les causes profondes du putsch liées au recours à Nicolas Grunitzky pour prendre les rênes du pouvoir togolais après l'assassinat de Sylvanus Olympio, cf. C. Toulabor, (1986, p. 53) ; W. Yagla (1978, p. 120) ; K. Tsigbé (2012, p. 79) qu'à L'échec du bicéphalisme Grunitzky-Méatchi²², J. de Menthon (1993, pp. 140-141).

Contrairement aux travaux existants, le présent article se veut une contribution empirique aux discussions relatives aux putschs de 1963 et 1967 au Togo. Ainsi, le texte proposé résulte d'un travail de terrain mené du 27 juillet au 7 septembre 2013 dans diverses régions du Togo. Le but initial de l'enquête de terrain consistait à rassembler des données écrites, et surtout orales, afin de rédiger un mémoire de master au département d'Histoire africaine de l'université de Bayreuth, dont le thème porte sur les causes et les explications relatives aux coups d'État de 1963 et 1967 au Togo²³. L'objectif essentiel de cet article est non pas une discussion profonde, mais plutôt une restitution de quelques témoignages historiques oraux des Togolais-es de l'époque sur les impacts sociaux de ces deux putschs. L'atteinte de ce but se matérialise par la division du corps de l'article en

²² Ce mode de gouvernance a permis de faire de Nicolas Grunitzky le président de la République et d'Antoine Méatchi son vice-président.

²³ Le mémoire de master en question est en cours d'amélioration pour une publication future sous la forme d'une monographie. Je remercie à cette occasion mon superviseur, le Prof. Dr Achim von Oppen, pour son soutien, ainsi que l'université de Bayreuth, sans lesquels cette enquête de terrain n'aurait pas été possible.

deux parties, dont la première précise la pertinence de la démarche méthodologique rigoureusement adoptée tout au long du processus de collecte des données empiriques. La seconde met en lumière quelques propos non commentés²⁴ des personnes interviewées sur les questions de recherche qui leur ont été adressées.

1. Considérations méthodologiques : le terrain hors du terrain

M. Hennink et al. (2011, p. 274) critiquent, à raison, la mention de la méthodologie de la recherche qualitative dans nombre de travaux, en précisant que : « dans la plupart des écrits qualitatifs, la section méthodologique du rapport ressemble à une "boîte noire", où seuls des détails limités sont donnés sur la manière dont l'étude a été menée »²⁵. La « boîte noire » en question tend souvent à informer davantage sur la taille de l'échantillon et l'approche de la recherche qualitative utilisée, plutôt qu'à fournir au public des informations précises sur l'ensemble du processus méthodologique. La pertinence de cette critique m'oblige à expliciter en détail dans cette contribution le processus méthodologique ayant permis d'obtenir les résultats présentés plus bas.

Tout toute enquête de terrain requiert ce que j'appelle le « pré-terrain ». J'y sous-entend une étape ultime qui s'opère des semaines voire des mois avant la descente du ou de la chercheur-e sur le terrain. Le pré-terrain s'étend de la collecte de tous contacts utiles aux consultations et prises de conseil auprès de l'encadreur-e du projet de mémoire ou de thèse, ou de toutes personnes des ressources humaines détentrices de sources ou d'informations en lien direct comme indirect avec le sujet de

²⁴ Le but poursuivi avec cette contribution consiste à partager le contenu de quelques réponses collectées sur les putschs de 1963 et 1967. La discussion approfondie desdites réponses est proposée dans l'ouvrage en cours de finalisation mentionné plus haut.

²⁵ Citation originale traduite de l'anglais vers le français par l'auteur de l'article.

recherche. Le pré-terrain prépare méthodologiquement au terrain proprement dit. Apprécié comme tel, il représente par conséquent un maillon indispensable à intégrer et à valoriser dans la « la politique de terrain », O. J.-P. de Sardan (1995, p.3). Aussi simple qu'il paraisse, la réussite du projet de collecte de données empiriques dépend en partie de la bonne conduite du pré-terrain. Dans le cas précis du projet de recherche duquel émane cette contribution, le pré-terrain, en y incluant les conseils, recommandations et soutiens de mon encadreur d'alors, s'est illustré en deux points. Le premier a concerné l'approfondissement de mes connaissances de la langue éwé et de sa variante mina, les langues véhiculaire et vernaculaire dominantes dans la partie méridionale du Togo, lieu de ma résidence une fois sur le terrain. De plus, mes premières interviews devaient également se dérouler en éwé et en mina dans cette partie du pays, puisque la langue française n'est surtout utilisée au Togo que dans des cadres formels comme l'administration ou l'enseignement.

Le second point du pré-terrain s'est traduit par la consultation des ami-e-s et connaissances originaires du Togo ou y ayant des contacts mais vivant en Allemagne où je réside. Ces personnes devaient me faciliter la mise en relation avec d'autres facilitateurs ou facilitatrices de contact sur le terrain. L'objectif poursuivi alors consistait à m'appuyer sur ces derniers afin de trouver sur place des personnes qui accepteraient volontiers de s'entretenir avec moi sur le thème de la recherche. Ce procédé aux allures d'effet de boule de neige se montrait tout aussi indispensable, puisque le sujet de recherche portait avant tout sur un pays que je maîtrisais très peu, ce qui me faisait courir le risque d'être confronté à des difficultés techniques ou pratiques sur le terrain. Ainsi, par des courriels, des appels téléphoniques et des discussions instantanées sur des réseaux sociaux comme *Facebook* et *Skype*, j'ai établi et maintenu le contact avec des facilitateurs et facilitatrices de contact sur place. Dès lors, la conduite minutieuse du pré-terrain m'a permis de nouer des

contacts avec des personnes disposées à échanger avec moi sur le sujet de recherche dès la première semaine de mon séjour au pays.

1.1. Les raisons du choix de l'approche qualitative comme méthode de recherche

La collecte des données sur le terrain s'avérant indispensable pour mon projet de mémoire, la définition de la méthode de recherche adaptée, appropriée et réaliste s'imposait. La méthode qualitative est établie bien au-delà des sciences sociales comme outil pertinent de collecte de données empiriques, K. Norman & Y. S. Lincoln (1994, p. 1). Au sujet des interviews qualitatives, S. Kvale et S. Brinkmann (2009, p. 1) considèrent que « l'entretien de recherche qualitative tente de comprendre le monde du point de vue des sujets, de dévoiler le sens de leurs expériences, de découvrir leur monde vécu avant les explications scientifiques »²⁶.

En référence à cette définition, l'approche qualitative répondait parfaitement aux objectifs de l'enquête qui consistaient à recueillir des témoignages quant à l'histoire des deux coups d'État. Le réalisme dans le choix de la méthode rime en effet avec la faisabilité et prend en compte le relèvement de deux défis pratiques et essentiels sur le terrain, à savoir le premier qui se rapporte à la durée de l'enquête et le second aux ressources financières nécessaires pour la conduite de l'enquête sur le terrain. L'option de l'approche qualitative relevait aussi du fait que le temps dont je disposais (six semaines au maximum) couplé à mon budget (trop insuffisant) excluaient le choix de l'approche quantitative. Un mois et demi aurait été insuffisant pour confectionner un questionnaire quantitatif, ensuite le tester à travers une phase pilote. De même, il aurait fallu contracter des personnes ressources ou intermédiaires sur le terrain moyennant une rémunération disposés à me trouver des interlocuteur et

²⁶ Citation originale traduite de l'anglais vers le français par l'auteur de l'article.

interlocutrices ou échantillon raisonnable prêts à répondre aux questionnaires. Ainsi, dans mon cas, ces deux considérations pratiques écartaient une approche autre que celle qualitative. Enfin, les critères d'identification des interviewé-es se sont articulés entre autres autour de l'âge, du genre, du lieu de résidence passé et de la profession exercée.

1.2. Le critère d'âge

Je rappelle que le sujet de ma recherche porte sur des faits survenus 50 ans avant la période de collecte des données. Par conséquent, il me fallait trouver des personnes témoins dont la maturité en âge leur permettait de s'en souvenir. Cette observation justifie le choix de mener des entretiens avec des personnes de la tranche d'âge de 68 ans ou plus, ayant au minimum 18 ans lors des putschs. En effet, à cet âge, les personnes me semblent en mesure d'apprécier les événements en question et d'en parler avec une certaine lucidité.

1.3. Le genre

Ce critère doit sa pertinence au fait que l'interprétation des faits socio-politiques peut varier en fonction du genre. Ainsi, pour des raisons d'équilibre des données, mon objectif de départ visait surtout à m'entretenir avec un nombre égal d'hommes et de femmes. Ce but n'a pas pu être atteint compte tenu du refus de certaines femmes à m'accorder des interviews, justifié, selon elles, par la portée trop « politique » du sujet. Finalement, les femmes ne représentent que le tiers du nombre total (23) des personnes interviewées. Parmi les 23 personnes consultées, les propos de douze d'entre elles ont été cités dans cette contribution.

1.4. Le critère du lieu de résidence passé et de la profession exercée

Le but visé avec ces deux critères consistait à définir si la perception des personnes interviewées par rapport aux putschs

pouvait ne pas varier en fonction du lieu où elles se trouvaient ainsi que de la profession qu'elles exerçaient au moment des faits.

Les différents critères énumérés ci-dessus sont récapitulés dans un tableau joint en annexe. Les noms originaux des personnes interviewées ont été modifiés pour des raisons d'éthique de recherche et de protection de leur identité.

1.5. Sur le terrain : les entretiens

Les interviews historiques en arrimage temporel avec le sujet ont été réalisées sous la forme d'entretiens semi-directifs, qui confèrent une certaine liberté dans la forme et le fond dans les échanges aussi bien au chercheur qu'à la personne interrogée (cf. N. Lefevre, 2014).

Ces entrevues ont été conduites individuellement ou en groupe suivant la volonté sur le cadre des entretiens dans divers lieux (maison, atelier ou marché) et leur durée était comprise entre 15 et 60 minutes. Les personnes interviewées ont consenti que j'utilise un enregistreur audio et un bloc-notes pour recueillir leur propos.

Les questions principales que j'ai posées aux personnes interviewées se présentent comme suit :

-Comment avez-vous vécu la période qui a précédé l'accession du Togo à l'indépendance (1950-1958-1960) ?

-Quels changements l'indépendance a-t-elle apporté dans votre quotidien d'alors ?

-Comment avez-vous perçu le putsch militaire qui a conduit au renversement du régime de Sylvanus Olympio en 1963 ?

-L'assassinat de Sylvanus Olympio et l'arrivée au pouvoir de Nicolas Grunitzky ont-ils occasionné des changements dans votre vie ?

-Le deuxième putsch était-il justifié et a-t-il apporté quelques changements dans votre quotidien d'alors ?

2. Résultats et discussions

2.1. Les témoins parlent

Aux différentes interrogations relatives à la période avant, pendant et après l'indépendance, les réponses collectées varient surtout selon le lieu où se trouvait chacune des personnes interviewées, ainsi que les activités qu'elles exerçaient au moment des faits. Ainsi, à la question « *Comment avez-vous vécu la période qui a précédé l'indépendance ?* » deux faits ressortent. Le premier se rapporte à la situation conflictuelle entre les partisans de Nicolas Grunitzky, « les Progressistes », qui étaient pour une autonomie interne et contre l'indépendance, et ceux de Sylvanus Olympio, favorables à une indépendance immédiate. Cette opposition se terminerait souvent par de violents affrontements entre les deux entités, d'autant plus que le second avait organisé secrètement une sorte de milice dans sa lutte, appelée « Ablodé Sodja »²⁷.

Le second fait marquant de cette période, révélé par les entretiens, concerne la bastonnade. En réalité, au « Togo français » ou la partie du territoire togolais administrée par la France dès la fin de la Première Guerre mondiale (1919) jusqu'à l'indépendance en 1960, chaque citoyen-ne était contraint-e de rassembler des produits tels que les noix de palmistes ou de l'arachide pour satisfaire la demande de la représentation française. Aucune possibilité de s'y opposer n'existait, au risque d'être « bastonné », une situation que décrit A. Tsia²⁸ en ces termes : « Humm les Blancs ? je te dis, moi j'étais apprenti forgeron ici à Kpalimé. Avant d'aller faire mes travaux, je devais m'assurer que toutes mes noix de palmistes étaient déjà prêtes ». La même personne interviewée poursuit en soulignant :

On passait dans les maisons pour frapper tous ceux qui ne rassemblaient pas à temps les produits demandés.

²⁷ *Ablodé* en éwé signifie « liberté ». *Sodja* est dérivé de soldat (français) ou soldier (anglais). L'expression *Ablodé Sodja* désigne donc « soldat de la liberté » ou « soldat de l'indépendance ».

²⁸ Interview du 6 août 2013.

Les colons étaient souvent accompagnés des progressistes de Grunitzky qui ne voulaient pas de l'indépendance. Alors, quand Olympio et ses amis passaient pour nous sensibiliser sur l'indépendance et tous les changements qui viendraient avec elle, on n'a pas du tout hésité à le suivre. L'indépendance pour nous était perçue comme un nouveau départ dans notre vie.²⁹

En se référant à la même période, B. Yisso³⁰, une autre interviewée, affirme :

C'était difficile pour nos parents de nous envoyer à l'école, surtout les filles comme moi. Au lieu d'aller à l'école on était obligé d'aller travailler au champ afin de rassembler les produits exigés (arachides, noix de palmistes, maïs etc.).

Je peux vous raconter ceci : un jour ils étaient de passage dans un village proche d'ici. On leur avait fait comprendre qu'il y avait eu un décès. Ils ont demandé à voir le corps. On le leur a montré. Ensuite, avec un bâton, ils ont commencé à fouetter la personne décédée sous prétexte qu'elle était en train de faire semblant, juste pour ne pas donner les produits dont ils avaient besoin. Pour cette raison, l'indépendance pour nous allait mettre un terme à tout ça.

Les réponses à la première question, prises dans leur contexte d'alors, permettent d'apprécier un pan du contexte social en référence particulièrement aux relations entre ceux et celles au sein de la population qui luttait soit pour la libération politique du Togo ou un maintien relatif sous influence étrangère surtout française. En outre, ces témoignages personnels créent un espace d'analyse dans lequel les vécus d'une frange de la population togolaise de l'époque peuvent être interprétés et confrontés avec les sources écrites dans l'écriture de l'histoire politique du Togo.

²⁹ Ibid.

³⁰ Interview du 1^{er} août 2013.

Ensuite, à la question « *Quels changements l'indépendance a-t-elle apporté dans votre quotidien d'alors ?* », A. Tsia³¹ et B. Yisso³² rapportent qu'elle (l'indépendance) ne s'est pas montrée aussi libératrice qu'ils l'avaient espéré. À ce propos, G. Obert³³, cultivateur et ancien collaborateur de Sylvanus Olympio, témoigne :

Une fois l'indépendance obtenue, il y a eu une sorte de chasse aux sorcières orchestrée par les membres de la milice d'Olympio dénommée à l'époque *Ablodé Sodja*³⁴. Ils frappaient les anciens progressistes ou tous ceux qui les cotoyaient, une sorte de règlement de compte.

Ato³⁵ abonde dans le même sens que l'intervenant précédent et souligne :

Le comble de cette période est ce que j'ai vécu. Je devais rendre visite à un ami de l'autre côté de la rive. Sur mon chemin, j'ai été témoin d'un acte horrible. Deux hommes poursuivaient un jeune homme qui était venu courtiser une fille d'un village voisin. La raison de cette poursuite était due au fait que le jeune homme aurait fait partie des progressistes et serait venu dans ce même village bastonner des gens. Alors, une fois les nationalistes au pouvoir, il fallait qu'il paie pour ses actes. Cela signifiait qu'il n'avait plus le droit de mettre un pied ici, mais il a tout de même osé venir courtiser une de nos filles. La sentence était qu'il fallait lui couper le pénis. Et ils l'ont fait. [Et il éclata en sanglots.]

Cependant, après les règlements de compte des anciens partisans de Sylvanus Olympio envers ceux de Nicolas Grunitzky, tels que mentionnés par G. Obert³⁶ et Ato³⁷ ci-dessus, au cours des premières heures de l'indépendance, d'autres interviewés y ont

³¹ Op. cit.

³² Op. cit.

³³ Interview du 8 août 2013.

³⁴ Cf. note de bas de page *supra*

³⁵ Interview du 19 août 2013.

³⁶ Op. cit.

³⁷ Op. cit.

noté une relative stabilité économique. À ce sujet, Andji³⁸, ménagère à l'époque, affirme :

Après les premiers troubles qui ont suivi l'indépendance, on a assisté à une accalmie. Les affaires prospéraient, on pouvait bien vendre nos produits, il y avait de l'argent, pas comme aujourd'hui, mon père pouvait bien me nourrir et nous donner tout ce dont nous avons besoin. Ça, c'étaient les premières heures d'Olympio au pouvoir.

G. Sah³⁹, conducteur de taxi à la retraite, parle avec nostalgie des changements des premiers mois qui ont suivi l'indépendance sous Sylvanus Olympio :

Le changement au temps d'Olympio, pour moi, c'était surtout l'hygiène, la propreté de nos cours et arrière-cours, de nos devantures. Chaque matin, chacun avait l'obligation de balayer devant sa maison et de veiller à ce qu'il n'y ait pas de mauvaises herbes devant ou derrière sa maison, sinon on recevait des amendes. En tant que chauffeur, je gagnais bien ma vie, pas comme aujourd'hui avec cette misère ambiante.

Les réponses à cette deuxième question proposent une grille d'analyse à l'aune de laquelle une réinterprétation de la thématique même de l'indépendance trouve son sens. On comprend, à travers ces propos, que l'indépendance politique n'a pas été que « libératrice » de la domination étrangère, mais a entraîné avec elle des défis sociaux auxquels les populations devraient faire face. La « relative stabilité économique » liée à la période postindépendance telle que révélée dans les propos d'Andji plus haut mérite d'être prise et traitée en tenant bien compte de la situation sociale, et économique et du lieu de résidence de l'interviewée à l'époque. Bien que ces propos offrent des éléments pertinents pour des réflexions subséquentes sur la situation économique au lendemain de l'indépendance, ils

³⁸ Interview du 9 août 2013.

³⁹ Interview du 11 août 2013.

demeurent marginaux et insuffisants pour rendre compte du vécu socio-économique à l'époque des faits.

Par ailleurs, j'ai axé mes questions sur la période précédant et succédant immédiatement à l'indépendance, afin de mieux comprendre la situation socio-économique des Togolais-es à cette époque et de définir si celle-ci pouvait avoir un lien avec le putsch de 1963. Ainsi, à la question « *Comment avez-vous perçu le putsch militaire qui a conduit au renversement du régime de Sylvanus Olympio en 1963 ?* », quelques-unes des personnes interviewées, « au nom de la tradition et des valeurs morales », ont condamné cet assassinat (et ce sans distinction de bord politique). À ce sujet, G. Obert⁴⁰, dans un premier temps collaborateur de Sylvanus Olympio et plus tard un de ses opposants au sein de la Juvento⁴¹, décrit la situation au moment où Olympio a pris le pouvoir, ainsi que son point de vue sur son assassinat :

Une fois arrivé, il était devenu arrogant et ne voulait que faire ce qu'il trouvait bien lui seul. Il nous consultait très peu avant de prendre ses décisions. Pour cela, nous avons commencé à protester et faire part à Olympio de notre mécontentement et surtout de notre déception. Comme réaction, il a commencé à nous arrêter. Moi, j'ai été même obligé de me réfugier au Ghana jusqu'à sa mort qui a marqué mon retour. Malgré cela, je condamne son assassinat. On aurait pu le renverser mais le garder en vie. Je suis contre cet assassinat, mais approuve cet acte des militaires qui a permis un tant soit peu de changer la situation.

Plus loin, l'auteur de ces propos confie ne pas condamner les militaires putschistes, puisque selon lui ils ne seraient pas les réels assassins de Sylvanus Olympio. À son avis, il s'agirait

⁴⁰ Op. cit.

⁴¹ Juvento (Justice Union Vigilance Éducation Nationalisme Ténacité Optimisme) : il s'agit d'un parti créé en 1951 et qui a soutenu le Comité d'Union Togolaise (Cut) de Sylvanus Olympio avant de s'y opposer après l'indépendance. Cf. Godwin, Tete. Interviewé par Letogovi. *Godwin Tete rappelle ce qu'était la Juvento*. Letogovi. N.d. Web. 19.01.2014. <<http://www.letogovi.com/godwin-tete-rappelle-ce-quetait-la-juvento-29072012/>>.

plutôt des soldats français, opposés au pouvoir alors en place, qui seraient les véritables auteurs du coup d'État et Étienne Eyadéma (l'un des soldats putschistes à l'époque, puis président du Togo de 1967 à 2005) n'aurait fait que porter cette « responsabilité moyennant une récompense financière »⁴². Ces propos reprennent un narratif très répandu dans l'historiographie qui attribue l'assassinat de Sylvanus Olympio à la France, Tété-Adjalogo T.G. (Op. cit.). Ce discours, bien que populaire au Togo, reste discutable compte tenu de de l'inaccessibilité de sources et documents d'archives écrits de l'époque⁴³ indispensables pour faire une lumière définitive sur les parties et entités impliquées ou non dans l'assassinat d'Olympio.

Ensuite, à la question « *L'assassinat de Sylvanus Olympio et l'arrivée au pouvoir de Nicolas Grunitzky ont-ils occasionné des changements dans votre vie ?* », il ressort que le lieu où se trouvait l'interviewé-e ainsi que sa profession au moment des faits jouent un rôle déterminant dans les réponses. A. Tchou⁴⁴, par exemple, vivait à Lomé au moment du premier coup d'État. D'après son récit, ce fait politique a eu un impact sur sa vie, car il était jusqu'alors conducteur de véhicule administratif dans la capitale et n'a plus pu exercer sa fonction au vu de l'insécurité qui régnait. Il en est de même pour Ato⁴⁵, instituteur, qui a dû attendre le retour au calme de la situation socio-politique pour reprendre ses activités. En revanche, Déma⁴⁶, qui vivait avec ses parents dans le village d'Assanhoun⁴⁷, n'a connu aucun changement dans sa vie après ce putsch, puisque ses parents étaient des cultivateurs et menaient leurs activités loin des troubles politiques de la capitale Lomé. Ceci amène à conclure que l'impact de la crise socio-politique a été ressenti en fonction du lieu où l'interviewé-e se trouvait au moment des faits. Ce

⁴²Ibid.

⁴³ Je fais référence ici aux sources d'archives de l'époque emportées et conservées en France.

⁴⁴ Interview du 30 juillet 2013

⁴⁵ Interview du 19 août 2013

⁴⁶ Interview du 15 août 2013

⁴⁷ Village situé à une soixantaine de kilomètres de Lomé.

constat n'est pas nouveau et peut être, dans une relative proportion, valable pour nombre de crises politiques majeures au Togo et bien-au-delà. Les populations rurales en fonction des professions exercées ne subissent très généralement pas les effets d'un renversement de régime de la même manière que leurs homologues des villes.

Enfin, interrogés sur la question « *Le deuxième putsch était-il justifié et a-t-il apporté quelques changements dans votre quotidien d'alors ?* », A. Okou⁴⁸, K. Oulé⁴⁹, G. Obert⁵⁰, Ato⁵¹, Lebe⁵², A. Tchou⁵³ et G. Sah⁵⁴, témoignent que ce soulèvement s'est avéré opportun compte tenu du chaos qui prévalait au sommet de l'État entre le Président Nicolas Grunitzky et son vice-président Antoine Méatchi. D'ailleurs, selon K. Oulé⁵⁵, le Président était considéré comme une « marionnette à la solde de la France ». En outre, simultanément, A. Tchou⁵⁶ est d'avis qu'avec Nicolas Grunitzky « les choses allaient un peu mieux », contrairement à A. Okou⁵⁷, N. Tsia⁵⁸, G. Obert⁵⁹ et Lebe (tous cultivateurs) qui ont relevé que rien n'a changé dans leur vie d'alors et qu'ils gardaient toujours la nostalgie du régime de Sylvanus Olympio. Pour eux, cette deuxième intervention militaire n'a pas connu de grande signification, mais ils ont affirmé leur satisfaction relative à la chute de Nicolas Grunitzky. La chronologie des questions et la variété des opinions recueillies ont permis de constituer un corpus de sources orales comme complément des sources écrites accessibles sur les deux renversements de régime qu'a connus le Togo dans la première décennie de l'accession de ce pays à la souveraineté

⁴⁸ Interview du 9 août 2013

⁴⁹ Interview du 7 août 2013

⁵⁰ Op. cit.

⁵¹ Op. cit.

⁵² Interview du 6 août 2013.

⁵³ Op. cit.

⁵⁴ Op. cit.

⁵⁵ Op. cit.

⁵⁶ Op. cit.

⁵⁷ Op. cit.

⁵⁸ Op. cit.

⁵⁹ Op. cit.

internationale. Toutefois, les propos des personnes interviewées sont à considérer en tenant aussi bien des positions sociales, du bord politique ou non, que des rôles actifs ou passifs de leurs auteur-es au cours des faits. La question de la fidélité ou de l'infidélité de la mémoire constitue également un élément fondamental à prendre en considération dans une posture critique dans l'usage de ces témoignages historiques oraux dans l'exercice de reconstitution du passé politique du Togo. Par ailleurs, la confrontation critique de ces récits historiques oraux et leur triangulation avec d'autres sources écrites primaires et secondaires constituent autant d'éléments pour l'écriture d'une histoire politique, sociale et économique contextualisée et plurielle.

Conclusion

Le 13 janvier 1963, l'auteur du discours qui débute par « Sentinelle, que dis-tu de la nuit ? La nuit est longue, mais le jour vient. [...] » et qui a traversé les décennies, dont la teneur est encore vivante dans les mémoires, est mort assassiné. Les opinions empiriques collectées sur les auteurs réels de ce coup sanglant restent largement discutées. Au sujet de ce drame, certain-es interviewé-es sur le terrain ont la ferme conviction qu'Étienne Eyadema ne serait pas le véritable assassinat de mort Sylvanus Olympio et que celui-ci n'aurait accepté de porter la responsabilité de ce meurtre que moyennant une rémunération. En effet, pour les personnes interviewées, ce forfait est davantage à attribuer aux militaires français, même s'ils ne mentionnent pas le nom du ou des présumés coupables ayant commis ce méfait. Ce récit est connu dans l'historiographie togolaise et très répandu au sein de la population. Il est regrettable de constater que nombre de sources d'archives et documents de l'époque soient encore inaccessibles. Ceci freine l'ardeur de tout-e historien-ne soucieux de faire la lumière objective sur les auteurs réels de ce drame.

La mémoire des témoins du putsch de 1967 apprécie ce deuxième renversement, tout comme le premier d'ailleurs, en fonction des facteurs comme lieu de résidence, dans une moindre mesure la profession exercée au moment des faits et l'impact relatif à l'assassinat de Sylvanus Olympio. Si l'approche qualitative a révélé des avis jusqu'ici peu explorés sur les deux coups d'État, les points de vue des interviewé-es ouvrent la voie aux commentaires que toute personne- togolaise ou non- est libre d'engager sur ces deux événements majeurs de l'histoire du Togo. Le débat sur les putschs au Togo en particulier et en Afrique de l'Ouest dans un cadre plus général est loin d'être clos surtout dans ces jours et mois où le phénomène des coups de force refait surface dans cette région du continent à travers les renversements de régimes civiles au Mali et Guinée en 2021, au Burkina Faso en 2022 et tout récemment au Niger en 2023. Ces prises de pouvoir par l'armée, condamnables, ne donnent-elles pas peut être l'occasion de penser leurs impacts sociaux, économiques et sécuritaires auprès des témoins d'aujourd'hui dans les pays concernés pour écrire l'histoire de ces putschs dans les décennies à venir ?

Bibliographie

Agbobli K. A. (1992). *Sylvanus Olympio Un destin tragique*. Sénégal : Livre Sud, NEA. 189 p.

Denzin N. K., Lincoln Y. S. (1994). *Handbook of qualitative research*. London: SAGE Publications Ltd. 643 p.

de Sardan J-P. Olivier. (1995). La politique du terrain. *Enquête*, n. 1, p. 71-109.

<http://do.orgenquete.revues.org/263>.

de Menthon J. (1993). *À la rencontre du Togo*. Paris : L'Harmattan. 270 p.

Glasman J. (2015). *Les corps habillés au Togo. Genèse coloniale des métiers de police*. Paris : Karthala. 328 p.

Hennink M., Hutter I., Bailey, A. (2011). *Qualitative Research Methods*. London: SAGE Publications. 304 p.

Kvale, S., Brinkmann, S. (2009). *Interviews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing*, 2^{ème} édition. London: SAGE Publications Ltd. 424 p.

Tété-Adjalogo G. T. (2008). *Histoire du Togo. La longue nuit de la terreur (1963-2003)*. Paris : L'Harmattan. 244 p.

Tété-Adjalogo G. (2002). *Histoire du Togo. Le régime et l'assassinat de Sylvanus Olympio (1960-1963)*. Paris : NM 7. 362 p.

Toulabor C. (1986). *Le Togo sous Eyadéma*. Paris : Karthala. 332 p.

Tsigbé K. N. (2012). *Cinquante ans de discours sur l'unité nationale au Togo*

(1960-2010). Dans : Gayibor N. L. éd. *Cinquante d'indépendance en Afrique subsaharienne et au Togo*. Paris : L'Harmattan. p. 67-100.

Yagla W. O. (1978). *L'édification de la nation togolaise*. Paris : L'Harmattan. 200 p.

Webographie

Lacroix I. (non datée). *Discours proclamant l'indépendance du Togo*. École de politique appliquée, Faculté des lettres et sciences humaines Université de Sherbrooke, Québec, Canada. 2 p. [Consulté le 02/08/2023]. <https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire/1992>

Lefèvre N. (2014). *Master ISLCE–Méthodes et techniques d'enquête : L'entretien comme méthode de recherche.N.p.n.d*, 15 p. [Consulté le 02/08/2023]. http://staps.univlille2.fr/fileadmin/user_upload/ressources_pedagogiques/Masters/SLEC/entre_meth, consulté le 2 août 2023.

Tété-Adjalogo G. (2012). *Interviewé par letogovi, Godwin Tete rappelle ce qu'était la Juvento*. Letogovi 19.01.2014. 2 p.

[Consulté le 02/08/2023] <<http://www.letogovi.com/godwin-tete-rappelle-ce-quetait-la-juvento-29072012/>>.

Sources historiques orales

- A. Tsia (Interview, 6 août 2013)
- B. Yisso (Interview, 1^{er} août 2013),
- G. Obert (Interview, 8 août 2013),
- Ato (Interview, 19 août 2013)
- Andji (Interview, 9 août 2013)
- G. Sah (Interview, 11 août 2013),
- Tchou (Interview, 30 juillet 2013),
- Ato (Interview, 19 août 2013),
- Déma (Interview, 15 août 2013)
- A. Okou (Interview, 9 août 2013),
- K. Oulé (Interview, 7 août 2013),
- Lebe (Interview, 6 août 20213)

ANALYSE DES INDICATEURS DE PAUVRETE MULTIDIMENSIONNELLE DANS LE DISTRICT D'IGNIE (REPUBLIQUE DU CONGO)

Hippolyte Pépin NDEY NGANDZO

Enseignant chercheur, Maître-Assistant CAMES

MISSAKIDI-LODI née Yvonne Ségolène OKOURI

*Laboratoire Pluridisciplinaire de Population et Développement
(LAPODEV), Université Marien NGOUABI, Brazzaville,
République du Congo
phndeyngz@gmail.com*

Résumé

Cette étude analyse la pauvreté multidimensionnelle dans le district d'Ignié. Sa réalisation s'inscrit dans le cadre du suivi de la cible 1.2 de l'ODD 1 qui vise à réduire au moins de moitié d'ici à 2030 la proportion d'hommes, de femmes et d'enfants de tout âge vivant dans la pauvreté sous tous ses aspects, telle que définie par chaque pays et quelles qu'en soient les formes. Trois dimensions prônées par Sen nous ont permis d'analyser cet indice : la santé, l'éducation et le niveau de vie. L'exploitation des documents écrits, des entretiens et des enquêtes par questionnaires, réalisées dans la zone d'étude, auprès de 105 ménages, montrent que 94 % n'ont pas accès aux soins de santé, 48 % des chefs de ménages ont le niveau primaire. Cependant, 83 % des jeunes sont scolarisés. De même, 76,33 % des ménages sont privés des équipements sanitaires, 61,65 % sont privés d'énergie de cuisson, 77,1% consomment et utilisent l'eau de pluies, 38 % sont privés d'électricité et de logement décent. Le coefficient de la variable « communauté urbaine » est positivement corrélé avec la variable dépendante « pauvreté ». Cependant, les villages restent plus pauvres que les quartiers de la communauté urbaine d'Ignié. L'offre de santé, d'éducation et le niveau de vie, négativement corrélés avec la pauvreté, constituent, pour la population du district d'Ignié, les principaux déterminants de la pauvreté ressentie.

Mots clés : *Pauvreté multidimensionnelle, district d'Ignié, santé, éducation, niveau de vie.*

Abstract

This study analyses multidimensional poverty in the district of Ignié. Its achievement is part of the follow-up to SDG 1.2, which aims to reduce the proportion of men, women and children of all ages living in poverty by at least half by 2030, as defined by each country and in whatever form. Three dimensions advocated by Sen allowed us to analyze this index: health, education and standard of living. The use of written documents, interviews and questionnaire surveys, conducted in the study area, among 105 households, show that 94% do not have access to health care, 48% of heads of households have the primary level. However, 83% of young people are educated. Similarly, 76.33% of households are deprived of sanitary equipment, 61.65% are deprived of cooking energy, 77.1% consume and use rainwater, 38% are deprived of electricity and decent housing. The coefficient of the variable «urban community» is positively correlated with the dependent variable «poverty». However, the villages remain poorer than the districts of the urban community of Ignié. The provision of health, education and standard of living, negatively correlated with poverty, are, for the population of the district of Ignié, the main determinants of felt poverty.

Keywords: *Multidimensional poverty, Ignié district, health, education, standard of living*

Introduction

Jusqu'à un passé récent, l'analyse de la pauvreté consistait à se focaliser sur l'approche monétaire et s'appuyait sur des mesures du revenu ou des dépenses par la construction d'un seuil de pauvreté pour déterminer le niveau de bien-être des ménages (Sen, 1992). Mais compte tenu du caractère multidimensionnel de la pauvreté, l'approche purement monétaire est devenue de plus en plus contestée et de nouvelles approches ont fait leur apparition pour une meilleure compréhension de la prévalence et de la perpétuation de la pauvreté. Ainsi, durant les cinquante dernières années deux approches de la pauvreté non monétaire multidimensionnelle existent : d'une part, l'approche des besoins de base impulsée par le bureau international du travail dans les années 70 et d'autre part, l'approche par les capacités de Sen (Koloma, 2008). La première approche, qui constitue la

partie non monétaire de l'approche utilitariste, considère comme principaux besoins la santé, la nourriture, le logement et l'éducation. La seconde approche a été initiée par Sen et s'appuie sur le bien-être. Elle prend en compte les facultés des individus et des ménages à se définir une vie décente. C'est dans cette perspective que l'OPHI et le Bureau du rapport mondial sur le développement humain du PNUD ont conçu en 2010 l'Indicateur de Pauvreté Multiple (IPM) après l'indicateur du développement humain (IDH) et les indicateurs de pauvreté humaine (IPH) qui sont assez vagues et présentent des faiblesses relatives aux choix des composantes, à la pondération, aux procédures d'agrégation et aux règles d'estimation (Ravallion & Sen, 1997). L'IPM analyse le niveau de pauvreté par les privations que supportent les individus dans leur vie quotidienne à travers plusieurs dimensions que sont généralement la santé, l'éducation et le niveau de vie. Ces dimensions sont ensuite mesurées à partir de plusieurs indicateurs choisis convenablement selon le contexte et les priorités du pays. Après l'introduction de l'IPM, le rapport sur l'indice global de pauvreté multidimensionnelle établit la situation mondiale par l'identification des personnes concernées ainsi que les aspects de cette pauvreté (PNUD, 2020 : 11). Les privations auxquelles les individus sont confrontés ont été observées à travers les trois dimensions : santé, éducation et niveau de vie qui sont composées de dix indicateurs (INSTAT/PNUD, 2021: 22).

Aujourd'hui, l'IPM est de plus en plus utilisé comme mesure officielle de la pauvreté parce qu'il permet d'améliorer la compréhension par les décideurs de la pauvreté, afin qu'ils puissent affecter les ressources de façon plus efficace et améliorer les plans de réduction de la pauvreté dans le but d'atteindre l'ODD 1 (Nations Unies, 2015).

Selon les données de la Banque mondiale (2015 : 8), plus de la moitié des pauvres de la planète vivaient uniquement en Afrique subsaharienne. Ainsi, c'est dans cette région et en Asie du Sud que se concentraient les 85 % des personnes pauvres. En 2020,

22% de la population mondiale vivaient dans une situation de pauvreté multidimensionnelle, soit 1,3 milliard d'individus. Ces personnes subissaient des privations dans un tiers ou plus sur les 10 indicateurs. Près de 43% de celles-ci sont ressortissantes de l'Afrique subsaharienne contre une proportion environnant 41% pour les pays de l'Asie du Sud. La République du Congo en fait partie.

Cette étude analyse les IPM dans le district d'Ignié, en République du Congo. Ce district est située entre 3°34' de latitude nord et 15°30' de longitude ouest, dans une zone géographique appelée « Plateau de MBE ». Il couvre une superficie de 1375,5 Km² avec une population estimée à 41217 habitants (INS 2020) pour une densité de 29,97hab/Km². Il est limité : au nord par le district de NGABE, au sud par le département de Brazzaville (sud-est) et le district de Goma Tsé-Tsé (sud-ouest), à l'est par le fleuve Congo constituant une frontière naturelle avec la RDC jusqu'au niveau de l'île Mbamou et à l'ouest par le district de Mayama (Ibambotinga Tsangabira H. P., 2023 : 26)

Figure 1 : Localisation de la zone d'étude

Source de données : CERGEC (CRTH, 2013). E. D. DIMI, 2023

Cadre méthodologique de la recherche

Le matériel utilisé pour réaliser cette étude est constitué de la carte topographique du district d'Ignié, un micro-ordinateur portable, un appareil photo numérique pour les prises de vue, un GPS pour la localisation des lieux retenus pour l'enquête, et divers accessoires (stylos, cahier-journal, etc.). La collecte de données s'est faite à partir de trois techniques principales : la recherche documentaire, les enquêtes de terrain (observations, questionnaire d'enquête et les entretiens) et le traitement des données, à l'aide du logiciel SPSS 17. Un échantillon de 105 ménages, de sexe opposé, nous a permis d'administrer notre questionnaire et guide d'entretien. Nous avons choisi trois quartiers, Campement, Ndibou, Ngakouba par ce que, ce sont des quartiers d'Ignié centre qui présentent des effectifs de la population assez importante, pouvant fournir des informations sur la pauvreté. Par contre nous avons choisi les villages Impani, Moutho, Yie, par ce qu'ils sont accessibles, proches et influencés par la communauté urbaine d'Ignié. Pour déterminer le nombre total des ménages de nos quartiers et villages retenus, nous avons divisé la population de chaque quartier et village par 4,3. Les résultats ainsi obtenus sont présentés dans le tableau n°1. Le taux de sondage a été obtenu à l'aide de la formule suivante : $t = \frac{n}{N} \times 100$ avec : **t**, taux de sondage ; **n**, nombre de ménage par quartier ou par village ; **N**, nombre total de ménage. Pour le calcul de l'échantillon proprement dit, nous nous sommes inspirés de la formule de P. Slovin (1960) utilisée par H.P. Ndey Ngandzo et al (2018 : 22) : $n = \frac{N}{1 + N \times e^2}$ avec : **n**, échantillon ; **N**, taille de la population totale ; **e**, niveau de confiance. Nous avons retenu un niveau de confiance de 10% ($e=0,1$). D'où $n=95$ ménages. Pour des mesures de prévention de toute perte liée aux enquêtes de terrain, une marge d'erreur de 10% a été ajoutée, ce qui nous a permis d'obtenir un total de

105 ménages à enquêter, repartis de la manière suivante (tableau n°1) :

Tableau n°1 : Répartition de la population des quartiers et villages par le nombre de ménages.

Quartiers / villages	Population/ quartier et village	Nombre de ménage (pop/4, 3)	Taux de sondage %	Nombre de ménages à enquêter
Campement	2189	509	24	25
Ndibou	4090	951	45	47
Ngakouba	1142	266	12	13
Moutho	936	218	10	11
Yeh	515	120	6	6
Impani	235	55	3	3
Pop totale	9107	2119	100	105

Source : Les données de la sous-préfecture d'Ignié 2022.

Résultats et discussion

Trois indicateurs nous permettent d'analyser l'IPM : L'éducation, la santé et le niveau de vie.

1- Dimension Education : Niveau d'instruction des chefs de ménages

Les résultats de la figure 2 montrent que, 48 % des chefs de ménages ont un niveau primaire, 31,4% n'ont jamais été scolarisé. Ce phénomène touche très largement les chefs de ménage de la communauté rurale. La proportion des ménages ayant un niveau secondaire 1 (premier degré) est de 12 % et celle ayant un niveau secondaire 2 (deuxième degré) est de 8%. Par contre, ceux ayant un niveau supérieur ne représentent que 1%. Cela fait surgir une inégalité en termes d'accessibilité à l'éducation entre les milieux urbains et ruraux. La proportion des élèves scolarisés en zone rurale décroît ensuite avec le niveau

éducatif, représentant autour de 16% des effectifs scolarisés au niveau collège. Ces variations montrent des abandons ou des difficultés de poursuites d'études en zones rurales.

Figure 2 : Répartition des enquêtées selon le niveau d'étude

Source : Enquêtes de terrain, 2023

Ces résultats corroborent avec ceux de l'ECOM (2011 : 34) qui stipulent que, « Le taux brut de scolarisation au primaire est estimé à 117,7% en 2011 contre 128,3% en 2005. Au secondaire il est de 84,5% en 2011 contre 65,3% en 2005. Par contre, il est de 45,9% en milieu rural et de près 100 % en milieu urbain. Dans l'ensemble, le taux d'alphabétisation de la population de 15 ans et plus au primaire a atteint 83% en 2011 contre 80% en 2005. Cependant, des études récentes ont souligné de larges progrès en matière d'éducation, en comparant le niveau d'éducation de la jeune génération à celle des générations passées. Ces résultats rejoignent ceux obtenus par M. Balonga (2014, : 3) qui affirment qu'en République du Congo, la population potentiellement scolarisable dans le cycle primaire passerait de 642 892 en 2014 à 660 191 enfants en 2024 (soit 2,7% de croissance en 10 ans), par contre celle destinée au premier cycle du secondaire passerait de 360 734 en 2014 à 426 676 en 2020 et 450 302 en 2024, soit 24,8% de croissance en 10 ans, mettant ainsi une forte pression sur le système éducatif déjà incapable

d'accueillir, dans de bonnes conditions, l'ensemble des enfants aujourd'hui scolarisés dans le pays. Ceci d'autant plus que le gouvernement envisage une scolarisation universelle jusqu'à 16 ans y compris une continuité éducative de dix ans.

2- Dimension sante : Avoir accès à un centre de santé

En s'interrogeant sur la capacité des ménages à satisfaire le besoin sanitaire, 94 % des enquêtés se disent privés aux soins de santé. Cependant, seulement 6 % affirment avoir accès aux soins de santé (figure 3).

Figure 3 : Répartition des ménages selon leur capacité à satisfaire le besoin sanitaire

Source : Enquêtes de terrain, 2023

Pour ce qui concerne le traitement 65,7% des ménages pratiquent l'automédication, ce qui est gravement déconseillé par les experts de la santé et l'OMS. Mais en dépit du manque des moyens, ils ne peuvent s'en passer de cette pratique. On note 27,6% des ménages qui pratiquent le traitement traditionnel, par contre 6,6 % seulement affirment aller au centre de santé, soit se déplacer pour suivre son traitement ailleurs (figure 4). Cet état de faits laisse entrevoir qu'en dépit du fait que les ménages ne sont pas parvenu à accéder en grande partie aux ressources financières, la satisfaction du besoin sanitaire dans son ensemble s'avère insignifiante selon l'appréciation des personnes concernées. En d'autres termes, les ménages enquêtés

demeurent dans les difficultés d'accéder aux services sanitaires de qualité pour s'assurer une espérance de vie souhaitée. De ce fait, l'idée qui en découle à présent situe cette insatisfaction à la faiblesse de la structure sanitaire du district. Ces résultats s'alignent avec ceux de l'ECOM (2011 : 37) qui stipulent ce qui suit : « En matière de santé, la situation est caractérisée par les offres qualitativement et quantitativement détériorées des services du fait de la dégradation des infrastructures socio-sanitaires, de la vétusté du matériel et de l'insuffisance du personnel qualifié ». Aussi, affirme F. Ndzani (2023, p 47) :

Qu'en République du Congo, l'offre de soins de santé dans les districts sanitaires, d'une part et entre l'espace urbain et rural, d'autre part, est inégalement répartie. Les disparités spatiales induisent des contrastes entre quartiers et ou entre villages. En prenant le cas de Madibou, l'auteur montre que sur les 11 quartiers que compte cet arrondissement, 3 possèdent un CSI. Les 7 quartiers restant non desservis par les structures sanitaires publiques constituent par conséquent des desserts médicaux.

Figure 4 : Insatisfaction à la faiblesse de la structure sanitaire du district.

Source : Enquêtes de terrain, 2023

3- Dimension conditions de vie

3-1- Principale source d'éclairage

La figure 5 montre que 90,5% des enquêtés n'ont pas les capacités de se procurer un poste téléviseur afin de suivre les informations, contre 9,5% qui en possèdent. Mais, en ce qui concerne la radio, 79% ne peuvent l'avoir, seulement 21% en possèdent. Pour ce qui concerne l'ordinateur, les résultats montrent qu'aucun ménage enquêté ne possède un ordinateur. Ce qui dresse un bilan qui dévoile l'incapacité des ménages pour la satisfaction de leur besoin en information et en loisir. L'accès de la grande proportion des acteurs aux ressources financières devrait manifestement permettre aux acteurs de satisfaire ce besoin fondamental. Lorsqu'on observe une telle situation que traversent les ménages, la perspective monétariste de la pauvreté qui prône l'augmentation de revenus comme synonyme de l'éradication de la pauvreté prouve ses limites. Aussi, 100% des enquêtés affirment ne pas avoir les moyens d'acheter une voiture. En poursuivant notre objectif (figure 5), il ressort que 98,1% des enquêtées ne parviennent pas, grâce à leur activité, à acquérir une motocyclette, ce qui est significatif dans l'explication d'indice de pauvreté multidimensionnelle. On observe, à travers la figure 5 que seulement 2,9% des enquêtés ont une bicyclette pour se déplacer par contre 97,1% n'ont pas les moyens pour s'en procurer. Cela fait jaillir l'idée selon laquelle ces ménages éprouvent des difficultés pour se déplacer. La figure 5 nous révèle également que 78,1% des ménages enquêtés possèdent des téléphones, par contre 21,9% n'en possèdent pas. Partant de là, un ménage autonome serait celui qui se donne les moyens nécessaires à contribuer totalement ou partiellement à la satisfaction des besoins fondamentaux du ménage. En outre, 97,1% manifestent leur incapacité de se procurer un réfrigérateur contre 2,9%. Il apparaît que ces ménages n'ont pas la capacité de satisfaire leur besoin en ce qui concerne l'équipement de conservation des aliments.

Figure 5 : Capacité, par les ménages, de posséder des infrastructures durables

Source : Enquêtes de terrain, 2023

Partant de la figure 6, il ressort que 75,2 % des ménages usent de lampe torche comme principale source d'éclairage contre 18,1% qui utilisent les lampes tempêtes et 3% qui utilisent la bougie. Par contre, seulement 2% des ménages utilisent l'électricité ou le feu de bois pour s'éclairer. En tenant compte de leur pauvreté, bon nombre des ménages ne parviennent pas à assurer le besoin d'éclairage par l'énergie électrique.

Figure 6 : Principale source d'énergie

Source : Enquêtes de terrain, 2023

Ces résultats s'accordent avec ceux de L'ECOM 2011 qui stipule qu' : « en milieu urbain, c'est 54,1% des ménages qui utilisent l'électricité, dont 52,9% de source E²C. En milieu rural par contre, seulement 6,8% des ménages utilisent l'électricité, et près de neuf ménages sur dix utilisent les lampes à pétrole. » (ECOM-II, 2011).

3-2- Sur l'habitat

En s'interrogeant sur le type de logement des populations d'Ignié, il ressort de la figure 7 que 52,4% d'entre elles habitent dans des maisons en terre battue (planche 1) suivie de 44,8 qui habitent dans les hôtes en ciment. Par contre, 1% habite une maison dont le sol est revêtu de carreaux. Cela amène à déduire que la situation des populations résidente de la zone d'étude est déficitaire à cause du manque de logement décent. Ces résultats, corroborent avec ceux d'I. Okiye Owaais (2017 : 10) qui démontre qu'à Djibouti 68,4% d'individus sont privés de logement décents (mur, toit et sol sont constitués en matériaux rudimentaires. De même, les privations en assainissement (toilettes améliorées) sont de 74,5%.

Figure 7: Type de logements
Source : Yvonne Okouri, 2023

Planche n°1 : Vue des types de logement des ménages pauvres dans la sous-préfecture d'Ignié

Source : Yvonne Okouri, 2023 Source : Yvonne Okouri, 2023

Ainsi, il est donc à retenir que nos résultats s'accordent avec les résultats de l'ECOM 2011 qui stipule que : « L'habitation congolaise est dominée par les maisons individuelles (57,7%). Ce constat a été fait en 2005 où ce type d'habitation représentait 64,4%. Les appartements dans les immeubles et les duplex demeurent faiblement représentés, avec respectivement, 0,3% et 0,8% » (ECOM-II, 2011).

3.3. Qualité d'eau consommée

La figure 8 indique que 77,1% des ménages consomment et utilisent l'eau de pluies, 10,5% l'eau de puits et 2,9 % seulement consomment l'eau de source. Par ailleurs, on note 1 % seulement de ménages qui utilisent l'eau minérale. A en croire ces données, un changement sur la vie des ménages en terme d'approvisionnement en eau reste un problème majeur.

Figure 8 : Répartition, en pourcentage, du type d'eau consommée par ménage

Source : Enquêtes de terrain, 2023

Ces résultats s'alignent avec ceux obtenus par H.P. Ndey Ngandzo et *al* (2018 : 128), qui pensent « qu'en milieu rural, le taux de couverture est de 58,6%, l'essentiel de la population s'approvisionnant en eau à partir des puits artisanaux, des eaux de pluie, des cours d'eau et sources non aménagées (42,4%) ».

3.4. Principal combustible

La figure 9 nous montre que, le combustible le plus usuel par les ménages du district d'Ignié est le bois qui représente 83,8% (photo 1) suivi du charbon (5,7%). Cependant, le pétrole représente 6,7% et 2,9 % l'électricité. On note selon les données de la figure 8 une augmentation du nombre des usagers du bois, tandis que celui du gaz est seulement de 1%. On note pour cela, l'insuffisance et le recul des ménages dans le processus de modernisation de type de combustible, ce qui ne contribue pas également à la lutte contre la déforestation qui est l'une des exigences indispensables du développement durable.

Figure 9: Répartition, en pourcentage, des ménages par combustibles utilisés

Source : Enquêtes de terrain, 2023

Photo 1 : Vue d'un mode de cuisson par le bois de chauffe.

Source : (Yvonne Okouri, 202)

3-5- Type de toilettes

La figure 10 nous révèle que, 70 % des ménages pauvres font aïssance dans la nature par manque de toilette. Par contre, 30% utilisent les latrines simples, toilettes non appropriées pour la bonne hygiène. L'OMS, qui décrété la journée mondiale des toilettes, célébrée tous les ans le 19 novembre, rappelle « qu'il

faut résoudre la crise mondiale de l'assainissement pour atteindre l'objectif 6 d'ici à 2030 ». Ces résultats rejoignent les conclusions réalisées par Elenga Nganongo (2009 : 42) qui révélaient ce même triste constat en milieu rural et urbain du Congo Brazzaville.

Figure 10 : Répartition, en pourcentage, des ménages par type de toilettes utilisées

Source : Enquêtes de terrain, 2023

Planche n°2 : Vue des toilettes utilisées par les populations pauvres du district d'Ignié

Source : Yvonne Okouri, 2023

Source : Yvonne Okouri, 2023

Dans l'ensemble, nos résultats rejoignent ceux obtenus par J.P. Konde Konde (2016 :25), analysant les IPM en République Démocratique du Congo à partir d'une approche non monétaire par les capacités. Selon l'auteur, du côté sanitaire, les pauvres de la RDC utilisent des toilettes non assainies et n'ont pas d'eau potable. Ils jettent des ordures dans la nature pour la plus part, alors que d'autres les enterrent ou fond du compost avec. En ce qui concerne l'habitat, l'auteur affirme que ces pauvres n'ont pas des logements sécurisés. Leur habitat est caractérisé par des murs en terre battue, toit non solide. Concernant l'énergie, c'est le bois de chauffe qui est plus souvent utilisé comme combustible. L'éclairage est souvent servit par les lampes à combustible. Les moyens de communication, ces pauvres dans l'ensemble n'ont pas de télévision, pas de radio. Du côté confort en biens, ils n'ont pas de lits/matelas, ventilateur, congélateur, réchaud, télévision, armoire... Cependant, au plan multidimensionnel, l'auteur retrouve dans ce groupe de ménages pauvres, une catégorie de ménages moins pauvres. Ils ont un confort en biens nécessaire comme télévision, armoire, réchaud, fer à repasser, table, chaise et ont un niveau d'étude primaire.

Conclusion

Appliquer au cas du district d'Ignié dans le département du Pool en République du Congo, l'analyse de l'IMP est basée sur les trois dimensions prôné par Alkire et Foster (AF) dans leurs travaux de prolongement de l'indice de Sen, à savoir : santé, éducation et niveau de vie. Trois quartiers de la communauté urbaine (Djibou, Ngakouba, Campement) et trois villages (Moutho, Impani, Yié) ont été choisi pour mener à bien cette étude. Nous avons fixé la valeur du seuil $k=30\%$ comme celle qui convient au mieux le départage entre les pauvres et les non pauvres dans tous les indicateurs pris en compte. À partir de cette valeur il n'y a aucune possibilité de domination entre les indicateurs retenus. A cet effet, nous considérons comme pauvre

à l'échelle multidimensionnelle, une personne ou un ménage qui est privée de seulement 30% de biens fondamentaux.

Selon les résultats de l'étude, 45,14% des ménages du district d'Ignié sont privés dans 30% des indicateurs ou plus : 94 % n'ont pas accès aux soins de santé, 48 % des chefs de ménages ont le niveau primaire. Cependant, 83 % des jeunes sont scolarisés. De même, 76,33 % des ménages sont privés des équipements sanitaires, 61,65 % sont privés d'énergie de cuisson, 77,1% consomment et utilisent l'eau de pluies, 38 % sont privés d'électricité et de logement décent.

Il ressort de cette étude que le fait d'habiter dans la communauté urbaine d'Ignié ne réduit pas la pauvreté. Le coefficient de la variable « communauté urbaine » est positivement corrélé avec la variable dépendante « pauvreté ». Cependant, les villages Yié, Moutho et Impani restent plus pauvres que les quartiers de la communauté urbaine d'Ignié (Campément, Ngakouba et Ndibou).

On en déduit que l'offre de santé, d'éducation et le niveau de vie, négativement corrélés avec la pauvreté, constituent pour la population les principaux déterminants de la pauvreté ressentie.

Bibliographie

Alkire S. (2011). Mesure de la pauvreté multidimensionnelle : les limites, in revue d'économie du développement, vol 9, pp.61-104

ANSD (2021). Enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages au Sénégal. Rapport final, Dakar, 101 p

Balanga M. (2014). Rapport national de l'évaluation de l'éducation pour tous au Congo. MEPSA/UNESCO, Brazzaville, 54 p

Bidou J. E. (2012). Peut-on mesurer la vulnérabilité sociale et économique des ménages et des individus ? GERDV, 21 p

Elenga Nganongo (2009). Le profil de la pauvreté en milieu urbain cas du quartier Talangaï à Brazzaville, mémoire de maîtrise, université Marien NGOUABI 138 p.

Ibambotinga Tsangabira P. H. (2023). La déscolarisation des enfants de 6 à 18 ans dans le district d'Ignié, département du Pool. Mémoire de master en population et développement, FSE, Université Marien NGOUABI, 90 p

Idriss O. W. (2017). Analyse multidimensionnelle de la pauvreté : le cas de Djibouti. Thèse de doctorat Ès sciences économiques, Université Bourgogne Franche Compté, Centre de Recherche sue les Stratégies, 183 p, NNT : UBFCB001 tel-01780583

INSTAT/PNUD (2021). Analyse de la pauvreté multidimensionnelle à Madagascar ; 116 p

Konde Konde J.P. (2016). Analyse de la pauvreté multidimensionnelle en République Démographique du Congo : une approche non monétaire par les capacités, MPRA, 36 p

République du Congo (2020). Stratégie sectorielle de l'éducation 2011-2030, Brazzaville, 131 p

Ndey Ngandzo H. P. Ditengo C. Mouthou J. L. (2018). La commercialisation de l'eau potable dans la communauté urbaine d'Ignié, MIRD, V9, n°13, pp.121-133

OPCV (2018). La pauvreté multidimensionnelle au Sénégal : Rapport national, Résultats des travaux faits à partir des données de l'ESPS 2001, 222 p

O.M.S. Afrique (2003). Pauvreté et santé, une stratégie de la région Africaine, Brazzaville, 52 p.

PNUD (1998). Progrès de la lutte contre la pauvreté en Afrique, 90 p.

PNUD (2006). Apport mondial sur le développement humain, édit. Economica, Paris 422 p.

PNUD (2000). Vaincre la pauvreté humaine, 144 p.

UNICEF (1998). La pauvreté multidimensionnelle des enfants et des femmes, Brazzaville, 132 p.

MODES D'ACCES A LA TERRE ET PRODUCTION AGRICOLE DANS LA COMMUNE DE COVE

Jean Raphael ADELAKOUN

*Département de Géographie et Aménagement du Territoire ;
Université d'Abomey-Calavi, Bénin.*

Sèvègni Brice TCHAOU

*Institut National Supérieur de Technologie Industrielle (INSTI).
sevegni@yahoo.fr*

Gabain TCHAOU

*Département de Géographie et Aménagement du Territoire ;
Université d'Abomey-Calavi, Bénin, Laboratoire d'Etude des
Dynamiques Urbaines et Régionales (LEDUR) Cotonou, Bénin*

Edmond KPEKOU

*Département de Géographie et Aménagement du Territoire ;
Université d'Abomey-Calavi, Bénin.
nouvelelan1@gmail.com*

Résumé

La terre, principal facteur de production agricole revêt un caractère sacré et a depuis, toujours fait objet de pressions anthropiques diverses. La présente étude a permis de déterminer les modes d'accès à la terre et l'évolution de la production agricole dans la Commune de Covè.

Les données utilisées sont les statistiques des productions agricoles des compendiums du MAEP portant sur les superficies emblavées, les productions et les rendements de 2015 à 2020, les informations qualitatives obtenues lors des investigations. Au total, 88 personnes ont été enquêtées. Ces données ont été traitées grâce au logiciel SPSS.

Les résultats montrent que le mode d'accès aux terres cultivables dans la commune de Covè dépend de leurs natures. En effet dans cette localité, il existe deux sortes de domaines : le domaine public et le domaine privé. Ainsi, les terres du domaine privé dans la commune de Covè sont accédées par cinq (05) modes tels que l'héritage (80 %), le don (80 %), le prêt (89 %), la location et l'achat. Les techniques culturales utilisées sont en générale manuelles selon 78 % des enquêtés. Les statistiques agricoles montrent des insuffisances au niveau de la production agricole à Covè. La mécanisation

des travaux doit néanmoins s'adapter à une taille réduite des exploitations et nécessite une bonne technicité à la fois pour ne pas ruiner les terres, et pour assurer une utilisation durable de matériel coûteux.

Mots clés : *Covè, production agricole, terres agricoles, gestion foncière*

Abstract

Land, the main factor of agricultural production, is sacred and has since been subject to various anthropogenic pressures. This study has made it possible to determine the modes of access to land and the evolution of agricultural production in the Commune of Covè.

The data used are agricultural production statistics from the MAEP compendiums on sown areas, production and yields from 2015 to 2020, qualitative information obtained during investigations. A total of 88 people were surveyed. These data were processed using SPSS software.

The results show that the mode of access to arable land in the municipality of Covè depends on their nature. Indeed in this locality, there are two kinds of domains : the public domain and the private domain. Thus, the lands of the private domain in the commune of Covè are accessed by five (05) modes such as inheritance (80%), donation (80%), loan (89%), rental and purchase. . The cultivation techniques used are generally manual according to 78% of respondents. Agricultural statistics show shortcomings in agricultural production in Covè. The mechanization of the work must nevertheless adapt to a small size of the farms and requires good technical skills both to avoid ruining the land and to ensure the sustainable use of expensive equipment.

Keywords : *Covè, agricultural production, agricultural land, land management*

1. Introduction et justification du sujet

L'agriculture occupe une place importante dans la plupart des pays en voie de développement surtout ceux au Sud du Sahara (FAO, 2005, p. 15). En effet, l'agriculture béninoise, à l'instar de celle des autres Pays en Voie de Développement (PVD) joue un rôle très important dans le développement de ces pays. Elle contribue pour près de 70 % aux recettes d'exportation et 40 % au Produit National Brut (PNB) (S. Fandohan et B. Kakpo,

2008 p. 10). Ainsi, cette agriculture occupe moins de 75 % de la population active (MAEP, 2008, p. 7).

Au Bénin, l'agriculture occupe une place importante et participe à plus de 60 % aux ressources économiques du pays (L. Adjahouhoue, 2013 p. 17 et MEPN, 2007, p. 17). Cette activité marquée, par la production des cultures de rentes et vivrières est tributaire des pratiques culturelles inappropriées pour le maintien d'un environnement durable (J. R. Adélakoun, 2021 p. 27). La terre, principal facteur de production agricole revêt un caractère sacré et a depuis toujours fait objet de pressions anthropiques diverses. Cette situation s'est aggravée avec la croissance démographique importante des vingt dernières années, renforçant de fait, la situation d'insécurité qui caractérise actuellement le foncier rural (Sencébé et *al.*, 2013 p. 257). Face à cela, l'État a engagé une réforme foncière fondamentale dans les années 1990. Cette réforme était sensée améliorer le cadre global de la gestion foncière pour favoriser des investissements agricoles sécurisés et durables.

L'agriculture et la terre constituent un centre d'intérêt pour l'homme et contribuent en majeure partie au développement des nations (P. Nounawon, 2009, p. 19 et S. B. Tchaou, 2009, p. 13). Source de revenus et de richesses, elles demeurent des domaines dont la valorisation préoccupe toutes localités ou régions avides du bien-être ou du progrès. Les nations les plus développées ont atteint leur niveau grâce à la production agricole et à la valorisation de leur patrimoine terrien (R. E. Davoudou, 2013, p. 13).

Dans la Commune de Covè, conscients de l'importance de l'agriculture et de la valorisation des ressources naturelles, la population s'investie dans l'amélioration des techniques culturelles et la gestion des problèmes fonciers (E. Kpekou, 2011, p. 42). En effet, le Bénin dispose des ressources naturelles susceptibles à une meilleure production agricole (J. R.

Adélakoun, 2021 p. 188). Le développement de l'agriculture est lié à quelques facteurs favorables tels que l'alternance des saisons, la fertilité des sols, la disponibilité des terres agricoles. Pour une atteinte des résultats, une démarche méthodologique a été adoptée.

2. Approche méthodologique

Les méthodes mises en œuvre pour la collecte des informations ont pris en compte la recherche documentaire (ouvrages généraux, données démographiques) et les enquêtes de terrain dans la Commune de Covè. Ces différentes données ont été complétées par celles recueillies par les investigations sur le terrain. Ainsi, les données utilisées sont les données démographiques obtenues à l'INSAE, les statistiques des productions agricoles des compendiums du MAEP portant sur les superficies emblavées, les productions et les rendements de 2015 à 2020, les informations qualitatives obtenues lors des investigations et ayant permis d'appréhender le mode d'acquisition des terres agricoles, de la production et de la gestion foncière.

Les investigations sur le terrain sont faites à partir de la détermination d'un échantillonnage. L'échantillon a été déterminé par la méthode de choix raisonné. Le choix des personnes enquêtées repose sur les critères suivants : avoir au moins 50 ans avec une expérience d'au moins de 30 ans dans le domaine agricole. Cet âge a été choisi non pas, parce que les personnes sont encore actives mais plutôt du fait qu'à 18 ans un individu peut commencer par mémoriser certains faits et donc capable de les révéler.

La taille de l'échantillon au niveau de la commune est déterminée suivant la formule : $T = M \times F$.

T : la taille, M : l'effectif des ménages agricoles, F : le taux de sondage fixé arbitrairement à 1%.

L'échantillon est constitué dans chacun des arrondissements ou quartiers. Ainsi par quartier dont : Naogon, Gounli, Lainta-Cogbé, Houen-Hounso, Soli, Houèko, Zogba, Adogbé, au moins six (06) paysans, au moins deux (02) propriétaires terriens ainsi que le délégué ou le chef de chacun de ces arrondissements ont été interrogés. Au total, quatre-vingt-huit (88) personnes ont été enquêtées. L'enquête de terrain a été réalisée avec des outils de collecte tels que : le questionnaire, le guide d'entretien, une grille d'observation et un appareil photographique.

3. Milieu d'étude

La commune de Covè est située au Sud-Est du département du Zou, entre les parallèles 7°10' et 7°15' de latitude Nord, entre les Méridiens 2°04' et 2°20' de longitude Est. Elle couvre une superficie de 525 km² et est limitée au Nord par la Commune de Dassa-Zoumè au Sud par les Communes de Zogbodomè et Zagnanado, à l'Est par la Commune de Zagnanado et à l'Ouest par les communes de Djidja, Za-Kpota et Zogbodomè (figure 1).

Figure 1 : Situation géographique et administrative de la Commune de Covè

4. Résultats

4.1. Mode d'accès aux terres cultivables.

Le mode d'accès aux terres cultivables dans la commune de Covè dépend de leurs natures. En effet dans cette localité, il existe deux sortes de domaines : le domaine public et le domaine privé.

Les terres du domaine public sont très peu nombreuses et sont aux mains des autorités politico administratives locales. Ce sont des terres qui appartenaient à des particuliers et qui, pendant la période révolutionnaire, ont été, par la voie de l'expropriation attribuées à l'État. C'est le cas par exemple des plus de deux cent

hectares (200 hectares) arrachés par l'État dans le cadre de l'agrandissement des domaines des écoles de Hounso et de Goulin. En effet, les terres du domaine privé dans la commune de Covè sont accédées par cinq (05) modes.

4.1.1. Héritage

C'est la transmission des terres par voie successorale au sein de la lignée. Dans les foyers polygames, le partage des biens dépend du nombre de femmes de celui des enfants. En général le fils aîné de toute la famille est plus favorisé et ensuite le premier fils de chacune des femmes selon 80% des enquêtés. En effet, l'héritage vise d'abord à conserver l'exploitation à toute la famille puis, à assurer sa continuité de génération en génération et à traiter équitablement tous les héritiers, bien que le partage des terres ne soit pas toujours équitable, faute d'unité de mesure. La quantification des superficies cultivables est consignée dans le tableau I.

Tableau III: Quantification des superficies héritées

Superficies	0 à 02 ha	02 ha à 04 ha	04 ha et plus
Paysans	04	07	09

Source : Enquête de terrain, novembre 2020

L'examen du tableau I montre que sur les 20 paysans enquêtés 04 paysans ont acquis 02 ha (petite superficie) de terres cultivables par héritage, 07 paysans une superficie moyenne (02 ha à 04 ha) et 09 paysans une grande superficie (04 ha et plus).

4.1.2. Gage

Dans la commune de Covè, la mise en gage met en scène un prêteur d'argent et un possesseur de terre. Le prêteur d'argent acquiert, sur la terre, des droits de disposition non limités. Dans une telle circonstance, le metteur en gage peut se présenter de nouveau pour demander une somme additionnelle sur les mêmes biens. Le gage est une pratique foncière qui disparaît aussi de plus en plus compte tenu des difficultés (conflits et pauvreté des

sols) qui y sont liées. La quantification des superficies cultivables est consignée dans le tableau II.

Tableau IV : Quantification des terres cultivables obtenues par gage

Superficies	0 à 02 ha	02 ha à 04 ha	04 ha et plus
Paysans	01	02	03

Source : Enquête de terrain, novembre 2010

L'examen du tableau II montre que sur les 05 paysans enquêtés, 01 paysan a obtenu une petite superficie (0 à 2ha), 02 paysans une superficie moyenne (2 ha à 4 ha) et 03 paysans une grande superficie (4ha et plus).

4.1.3. Don

Le don est une sorte d'héritage anticipé. Ainsi, les terres provenant du patrimoine commun peuvent-elles être attribuées aux membres de la collectivité familiale (un ménage par exemple). Dans ce cas la terre attribuée à la famille reste sa propriété et peut être léguée à la postérité issue de ce ménage selon 80% des enquêtés. Mais l'attribution par don peut aussi être le geste d'un propriétaire foncier à l'égard d'un parent, d'un ami ou d'un subordonné vis-à-vis duquel il se sent redevable ou encore la participation à une œuvre communautaire (école, église etc). La quantification des superficies cultivables est consignée dans le tableau III.

Tableau V : Quantification des terres cultivables obtenues par Don

Superficies	0 à 02 ha	02 ha à 04 ha	04 ha et plus
Paysans	04	06	07

Source : Enquête de terrain, novembre 2020

Il ressort de l'examen du tableau II que, le Don de terres cultivables parmi les quelques paysans enquêtés, 04 paysans ont une petite superficie (0 à 2 ha), 06 paysans ont une superficie

moyenne (2 ha à 4 ha) et 07 paysans ont une grande superficie cultivable (4 ha et plus).

4.1.4. Prêt et la location

Le prêt est la cessation du droit d'usage de la terre à un individu sur une base temporaire et sans contrepartie fixe. Il se pratique le plus souvent entre amis ou parents géographiquement éloignés. Ainsi, la location comme le prêt, s'observent dans le cadre des activités agricoles. Elle consiste à abandonner à une personne, le droit d'usage d'une parcelle moyennant une redevance annuelle ou mensuelle. Étant donné le mauvais état des sols, la location de terre est une pratique peu développée selon 89 % des enquêtés. La quantification des superficies cultivables est consignée dans le tableau IV.

Tableau VI : Quantification des terres cultivables obtenues par prêt et la location

Superficies	0 à 02 ha	02 ha à 04 ha	04 ha et plus
Paysans	02	04	05

Source : Enquête de terrain, novembre 2020

Comme le montre le tableau IV, sur les quelques paysans enquêtés, 02 paysans ont une petite superficie (0 à 2 ha), 04 paysans ont une superficie moyenne (2 ha à 4 ha) et 05 paysans ont une grande superficie cultivable (4 ha et plus).

4.1.5. Achat

L'achat est l'acquisition des terres en échange d'un certain montant négocié entre le vendeur et l'acquéreur. Avec la généralisation de l'économie monétaire, un nouveau besoin apparaît, celui de se procurer de l'argent. Plusieurs paysans ont opté pour la vente d'une partie de leur propriété foncière. La quantification des superficies cultivables est consignée dans le tableau V.

Tableau VII : Quantification des terres cultivables obtenues par Achat

Superficies	0 à 02 ha	02 ha à 04 ha	04 ha et plus
Paysans	07	10	11

Source : Enquête de terrain, novembre 2020

Comme le montre le tableau IV, sur les paysans enquêtés, 07 paysans ont une petite superficie cultivable (0 à 2ha), 10 paysans ont une superficie cultivable moyenne (02 ha à 4ha) et 11 paysans une grande superficie cultivable (4ha et plus). Il ressort de l'analyse des différents tableaux que les différents modes d'accès aux terres cultivables dans la commune de Covè rencontrent des difficultés comme l'accumulation des dettes, le mauvais état des sols, etc. Les paysans préfèrent acheter eux même les superficies cultivables.

4.2. Production agricole dans la commune de Covè

Ce secteur englobe toutes les activités de production végétale et d'élevage, l'aménagement des bas-fonds à des fins agricoles, et la transformation des produits agricoles. Les statistiques agricoles montrent des insuffisances au niveau de la production agricole à Covè. La mécanisation des travaux doit néanmoins s'adapter à une taille réduite des exploitations et nécessite une bonne technicité à la fois pour ne pas ruiner les terres, et pour assurer une utilisation durable de matériel coûteux.

4.2.1. Fondement physique de la production.

La commune de Covè bénéficie d'un climat de transition entre le sub-équatorial et le tropical humide de type Soudano-Guinéen. Les conditions climatiques permettent d'enregistrer une moyenne pluviométrique annuelle qui varie de 900 mm à 1100 mm (E. Kpekou, 2011, p. 29). Elle dispose de deux saisons pluvieuses et de deux saisons sèches, mais la perturbation des huit dernières années a insufflé au climat un rythme aléatoire, ce

qui tend à laisser penser à une réduction des saisons en une saison pluvieuse et une saison sèche.

La commune de Covè est constituée de quatre types de sols. Il y a les sols ferrallitiques appauvris sur sédiments meubles argilo-sableux du continental terminal que l'on appelle communément « Terre de barre ». Les sols ferrallitiques appauvris sur grès et matériau colluvial se situent en bordure des plateaux sédimentaires, sur des pentes généralement fortes. Les sols ferrallitiques faiblement dénaturés appauvris indurés sur grès et sédiments argilo-sableux du Crétacé. Les sols hydromorphe minéraux ou peu humifères à pseudo-gley sur matériel alluvial argileux et sédiments argileux du Paléocène qui, par rapport aux sols à taches et concrétions sur matériel colluvial sablo-limoneux à limono-argileux, sont de texture nettement plus lourde et à drainage beaucoup plus déficient.

Les bas-fonds occupent de vastes superficies dans la Commune et constituent une opportunité encore peu-valorisée. Les problèmes d'accès au foncier d'une part, d'organisation pour effectuer des aménagements d'autre part, de faible capacité d'investissement des individus enfin expliquent que, sans facilitation et appui extérieurs, les producteurs parviennent à réaliser des aménagements sommaires. La mise en valeur du seul bas-fond à Koussin -Lélé montre que la productivité des terres peut y atteindre un niveau élevé (Photo 1).

Photo 1: Un bas-fond de Koussin -Lélé

Prise de vue : Kpekou, novembre 2020

La photo montre qu'avec la mise en valeur du bas-fond de Koussin-Lélé, la production du riz peut atteindre un niveau élevé. Dans la commune de Covè, la pression démographique entraîne la réduction des superficies cultivables disponibles par exploitant agricole. A cela, s'ajoute l'appauvrissement des sols des terres de barre constituant 35% de terres disponibles à Covè. Il faudra également ajouter les sols rouges sur grès, difficilement utilisables à des fins agricoles à cause de leur faible épaisseur, de leur taux de pierrosité et de leur situation sur pente souvent forte ; ils sont à réserver à la forêt. Tout cela contraint les producteurs à s'adonner de plus en plus aux cultures des bas-fonds. D'où la nécessité d'aménager d'autres bas-fonds, ceux de Houen-Hounso et de Laïnta-Cogbé. L'aménagement de ces deux bas-fonds devra permettre de disposer de terres cultivables et en même temps de terres de pâturage.

La végétation est composée des forêts galeries, des savanes arborées, arbustives et des palmeraies. Au Sud et au centre, des palmeraies naturelles et des forêts galeries constituent la végétation. Par contre on rencontre sur le reste du territoire une savane boisée et quelques forêts (sacrées) qui ont échappé aux effets dévastateurs des feux de végétation et à l'exploitation abusive des essences forestières.

4.2.2. Fondements humains de la production agricole

Le secteur de l'agriculture est animé par deux catégories d'acteurs : les producteurs, et les techniciens agricoles de l'Agence Territoriale de Développement Agricole (ATDA) et ONG ou projets. Les intérêts de ces acteurs figurent dans les tableaux VI et VII.

Tableau VIII: Acteurs de l'agriculture et leurs intérêts

Acteurs	Intérêts
Producteurs : cultivateurs, artisans, ouvriers, élèves, écoliers et même fonctionnaires qui font principalement ou secondairement l'agriculture	<ul style="list-style-type: none"> - Autoconsommation - Revenus - Plantation des arbres
Techniciens agricoles	- Satisfaction morale

Source : Enquête du terrain, novembre 2020

Il ressort de l'examen du tableau VI que l'intérêt des acteurs du secteur agricole de la commune de Covè se résume à l'autoconsommation, aux revenus, à la plantation des arbres, et à la satisfaction morale.

Tableau IX: Acteurs de la production du riz à Covè : perspective pour la durabilité de la culture du riz

Acteurs	Intérêts	Influences probables	Rôles/Responsabilités
Producteurs	Facilité de production des cultures de riz et de légumes Aménagement réduit	Abandon des bas-fonds aménagés	Participation financière - Organisation en groupements viables capables d'entretenir les aménagements et de gérer l'eau et les facteurs de production
Conseil Communal	Extension des cultures de bas-fonds - Emplois Maîtrise du cadre institutionnel sur les périmètres aménagés ;	Réticence pour la réalisation du projet	Identification et choix des bas-fonds à aménager - Information et mobilisation des riverains pour leur participation - Elaboration des règles d'accès

	Accroissement substantiel des richesses communales par exportation des produits		et d'utilisation des terres aménagées
Partenaires	Amélioration des conditions de vie des populations de la Commune	Retard de contribution	Participation financière
Propriétaires fonciers des terres de bas-fonds	Crainte de la perte de droit de propriété sur les terres - Résistance à l'aménagement	Accaparement des terres aménagées	Cession durable des terres de bas fonds à aménager
Organisation des producteurs	Organisation des producteurs qui opèrent dans les bas fonds Organisation de l'accès des producteurs aux intrants	Capitalisation de l'expérience de Koussin-Lélé	Appui institutionnel aux groupements capables de distribuer les terres aménagées et l'eau, et de gérer les intrants
Prestataires	Intérêt dans la caution solidaire des producteurs sur des terres aménagées	Encouragement ou découragement des producteurs	Contribution à l'organisation des producteurs de bas fonds

Source : Enquête de terrain, novembre 2020

L'analyse des données du tableau VII montre que les acteurs de la production du riz dans la commune de Covè ont des intérêts notoires pour la durabilité de la production du riz dans la commune. A côté de ces intérêts, des influences sont remarquées ; et de ce fait, des responsabilités sont prises pour

contourner les influences. L'analyse de la dynamique des différentes unités d'occupation du sol dans la commune de Covè entre 2006 et 2020 est présentée par les figures 3, 4 et 5.

Figure 2 : Occupation du sol de la commune de Covè en 2006, 2020 et Synthèse entre 2006 et 2020

Source : CEDA, 2020

Le tableau VIII présente la synthèse de l'occupation du sol de la commune de Covè entre 2006 et 2020

Tableau X : Unité d'occupation du sol à Covè entre 2006 et 2020

UNITE OCCUPATION DU SOL	2006 (ha)	%	2020 (ha)	%	Variation entre 2020 et 2006	Evolution
Forêt claire	2309	5,45	711,3	1,68	-1597,7	Régression
Galerie forestière	2622	6,18	529,6	1,25	-2092,4	Régression
Savane arborée et arbustive	30 514	72	26 057	61,49	-4456,8	Régression
Savane à emprise agricole	0	0	6909	16,3	6909	Progression
Mosaïque de Culture et jachère	6739	15,9	7672	18,1	933	Progression
Plan d'eau	56,8	0,13	56,8	0,13	0	Stabilité apparente
Agglomération	139	0,32	443,9	1,05	304,9	Progression
TOTAL	42380	100	42380	100		

Source : CEDA, 2011

Il ressort de l'analyse du tableau VIII que les différentes unités d'occupation du sol à Covè ont connu des rythmes d'évolution différents entre 2006 et 2020. Ainsi, la savane à emprise agricole, la mosaïque de culture et jachère, et les agglomérations ont connu une évolution progressive. Les agglomérations ont progressé de 0,73 % soit un accroissement annuel de 0,025 %. La mosaïque de culture et jachère, et la savane à emprise agricole ont progressé respectivement de 2,2 % et 16,3 %. Ceci correspond à un rythme annuel de 0,075 % et 0,56 %. Il importe de signaler que l'évolution progressive des agglomérations est moins importante que celles des autres. Pour ce qui concerne le plan d'eau, il est resté constant durant cette période. Quand aux

unités comme la forêt claire, la galerie forestière et les savanes arborée et arbustive ont connu sur les 15 années une régression. Sur cette période, la forêt claire a connu une régression de 3,77 % soit 0,13 % par an. Quant à la galerie forestière, elle a régressé de 4,93 % soit 0,17 % par an. Quant aux savanes arborée et arbustive, elles ont connu une régression de 10,51 % soit 0,36 % par an. Cette situation s'explique par l'emprise de l'homme sur le couvert végétal en vue de construire des habitations ou de faire face aux besoins alimentaires.

4.2.3. Technique culturelle dans la commune de Covè

Les techniques culturelles utilisées sont en générale manuelles selon 78 % des enquêtés. On peut distinguer plusieurs systèmes de cultures : à arachide-sorgho sur terres de barre épuisées, souvent sous palmiers ; à coton-maïs sur crétaqué ; à palmiers et agrumes sur bas de pente ; à riz sur bas-fonds aménagés ; à maraîchers sur bas-fonds non aménagés. La jachère et la faible utilisation d'intrants agricoles (engrais, insecticides, pesticides, etc.) assurent la fertilité des sols et la productivité. En général, les paysans associent faiblement l'élevage à l'agriculture mécanisée (Photo 2) ou que la conduite de l'élevage n'est plus appropriée à la pression foncière actuelle (divagation des animaux).

Photo 2 : Outils de production agricole à Koussin Lélé

Prise de vue : Kpekou, novembre 2020

L'observation de la photo 2 montre que la mécanisation de l'agriculture doit être prise en compte ; ceci pour permettre de produire sur de vastes espaces. Mais, il faut penser à l'exportation pour ne pas produire pour produire.

4.2.4. Evolution de la production agricole en relation avec la gestion foncière

Dans la commune de Covè, les cultures vivrières servent plus à la consommation locale qu'à la commercialisation.

Tableau XI: Evolution des rendements de quelques principales cultures au cours des cinq dernières campagnes à Covè

Spécifications	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Superficie	Superficie	Superficie	Superficie	Superficie	Superficie
Maïs Local	1240	1956	2783	3906	3496	850
Maïs Amélioré			640	4178	3781	4135
Sorgho	19	283	306	83	57	71
Riz	212	220	330	355	278	387
Manioc	905	257	986	1828	3547	651
Igname	54	101				20
Patate douce	123	2	8	21	17	26
Taro	16	6	12	11	3	20,75
Niébé	469	1510	1617	1436	1255	1065
Voandzou	173	9	24	58	21	0
Poids d'Angolé	99	747	24	26	28	167
Soja	356	73	185	335	1550	100
Dohi	359	25	22	18	52	0
Arachide	1096	2534	6491	5891	5540	4192
Tomate	165	80	132	22	29	33
Piment	111	813	120	16	29	29
Goussi	38	38	37	10	10	8
Coton		53	715	210	10	0

Source : ATDA, 2020

Il ressort de l'analyse des données du tableau IX que certaines cultures comme le maïs local, le manioc, l'igname, la patate

douce, le voandzou, le soja, le dohi, la tomate, le piment, le goussi et le coton ont regressé de 2015 à 2020 ; par contre le maïs amélioré, le sorgho, le riz, le taro, le Niébé, le poids d'angole et l'arachide ont augmenté de 2015 à 2020.

A part le marché local de Covè, les produits agricoles sont vendus dans les communes limitrophes, ou sur les marchés régionaux ou nationaux de Bohicon, Cotonou, de l'Ouémé et des Plateaux, des Collines et du Nord Bénin.

5. Discussion

La pression démographique associée aux besoins de plus en plus accrus des populations en cultures vivrières agit sur la disponibilité des terres agricoles, des sols cultivables. Il en résulte une baisse des rendements agricoles et une dégradation rapide des sols cultivables. Ces résultats concordent à ceux de S. Fandohan et B. Kakpo (2008, p. 11) qui ont montré que l'absence de sécurité foncière a une influence négative sur les décisions d'investissements et de production agricole.

Selon B. Akdim (2006, p. 7) et D. E. Akpinfa (2006, p. 10), le développement de l'agriculture est lié à quelques facteurs favorables tels que l'alternance des saisons, la fertilité des sols, la disponibilité des terres agricoles. Cependant, l'agriculture béninoise est confrontée à un certain nombre de difficultés notamment la variabilité climatique l'impact des techniques culturelles et le problème foncier.

Les résultats ont montré les modes d'acquisitions à la terre tels que le don, le gage, le prêt et la location sont utilisés par la population dans la commune de Covè. Ce qui confirme avec les résultats de D. E. Akpinfa (2006, p. 10) qui a montré que le foncier est l'ensemble des terres vues sous l'angle de leur appropriation et de leur occupation. Ainsi, R. Hounkpodote (2008, p. 5) et G. A. Glèlè (2015, p. 111) ont montré que la maîtrise du foncier est la capacité d'une collectivité à décider des formes d'occupation de son territoire ; c'est un objectif

exigeant pour des municipalités désireuses de maîtriser le développement et l'affectation des sols.

Conclusion

La présente recherche a permis de déterminer les modes d'accès à la terre et l'évolution de la production agricole dans la Commune de Covè. Les données utilisées sont les statistiques des productions agricoles portant sur les superficies emblavées, les productions et les rendements de 2015 à 2020, les informations qualitatives obtenues lors des investigations et ayant permis d'appréhender le mode d'acquisition des terres agricoles, de la production et de la gestion foncière. Les résultats montrent que le mode d'accès aux terres cultivables dans la commune de Covè dépend de leurs natures. En effet dans cette localité, il existe deux sortes de domaines : le domaine public et le domaine privé. Ainsi, les terres du domaine privé dans la commune de Covè sont accédées par cinq (05) modes tels que l'héritage, le gage, le don, le prêt, la location et l'achat. Dans la Commune de Covè, les techniques culturales utilisées sont en générale manuelles. Les statistiques agricoles montrent des insuffisances au niveau de la production agricole à Covè. La mécanisation des travaux doit néanmoins s'adapter à une taille réduite des exploitations et nécessite une bonne technicité à la fois pour ne pas ruiner les terres, et pour assurer une utilisation durable de matériel coûteux.

Références bibliographies

Adélakoun J. R. (2021). Enjeux fonciers de la maîtrise du territoire dans le département du Plateau. Thèse de doctorat, Abomey-Calavi UAC, 217 p.

Adjahouhou L. (2013). Dynamiques sociales autour du foncier périurbain de Cotonou au Bénin. Thèse de doctorat unique, Abomey-Calavi UAC, 293 p.

Akdim B. (2006). Enjeux du foncier en aménagement du territoire et développement urbain. 20 p.

Akpinfa D. E. (2006). Problématique de la gestion foncière dans les centres urbains secondaires du Bénin. Mémoire de Maîtrise. Université d'Abomey-Calavi, 76 p.

Davoudou R. E. (2013). Problématique de la gestion du foncier dans la ville de Bohicon. Mémoire de maîtrise, DGAT/FLASH/UAC, 59 p.

Fandohan S. et Kakpo B. (2008). La gestion foncière rurale communale : objectifs, processus de la réforme et grandes options des dispositifs en place Le cas du Bénin ». Atelier d'échanges sur les pratiques de sécurisation foncière à l'échelle communale en Afrique de l'Ouest et à Madagascar, Cotonou, 17 p.

FAO (2005) : Reforme Agraire et le Développement Agricole, 95 p.

Glèlè G. A. (2015). La périurbanisation et les dynamiques foncières sur le plateau d'Allada (sud-Benin) : L'espace témoin de la commune d'abomey-calavi. Thèse unique de doctorat, UAC, 453 p.

Houkpodote R. (2008). Les dispositifs institutionnels et les mécanismes de la gestion foncière communale. Atelier d'échanges sur les pratiques de sécurisation foncière à l'échelle communale en Afrique de l'Ouest et à Madagascar, Cotonou, 16 p.

Kpekou E. (2011). Production agricole et problèmes fonciers dans la commune de covè. Mémoire de maîtrise, FASHS/UAC, 81 p.

MAEP (2008) : Comprendre la loi No 2007 portant régime foncier au Bénin (document de vulgarisation), 78 p.

Nounawon P. (2009). Question foncière et développement dans la commune de Dangbo. Mémoire de maîtrise, FLAS/UAC, 87p.

Schwartz D. (1995). Méthodes statistiques à l'usage des médecins et des biologistes. 4^e édition (Editions médicales Flammarion), Paris, 314 p.

Sencébé Y., Pinton F. Alphanbéry P. (2013). Le contrôle des terres agricoles en France. Du gouvernement par les pairs à l'action des experts. Dans Sociologie 2013/3 (Vol. 4), pp 251 - 268

Tchaou S. B. (2009). Lotissement et problèmes fonciers dans l'Arrondissement de Pahou (Commune de Ouidah). Mémoire de maîtrise en Géographie FLASH / DGAT- UAC, 86 p.

LE NUMÉRIQUE À PARTIR DU DEUXIÈME⁶⁰ WITTGENSTEIN : HISTORIQUE ET ENJEUX

Josué Yoroba GUÉBO

*Maître de Conférences à l'Université Félix Houphouët-Boigny
d'Abidjan-Cocody Côte d'Ivoire*

jguebo@yahoo.fr

Moné Echam ODI

*Doctorante à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody
Côte d'Ivoire*

echammoneodi48@gmail.com

Résumé

Il existe une filiation entre l'outil informatique et la philosophie du langage : les deux champs se révèlent en un lien capital qui pose la philosophie du langage – telle que formulée par le deuxième Wittgenstein – comme ascendante d'une machine de Turing, annonciatrice de l'outil numérique. Le pari que s'assigne le présent article vise ainsi à situer les correspondances, controverses et linéaments fondant l'hypothèse d'une science numérique en tant que tributaire de l'œuvre de Wittgenstein. Quel denier paye le numérique, dans sa forme actuelle, à l'exigence de règle et de décision ? Les idées de pensée et d'apprentissage, émises en 1939 par Wittgenstein lors de ses rencontres avec Turing, ne font-elles pas écho dans les capacités de rétroaction et d'auto amélioration dont disposent à ce jour les objets numériques ? Mais un tel épisode de l'histoire des sciences, archétypique de l'embranchement entre disciplines, ne suggère-t-il pas une nécessité de transdisciplinarité, voire une revalorisation du rôle de la philosophie, et des sciences humaines en général, au moment où se joue une certaine volonté de subordination des curricula de formation, aux exigences exclusives du marché ?

Mots clés : *Wittgenstein ; informatique ; enseignement ; marché.*

⁶⁰ Notre position est conforme, à grands traits à celle défendue ici par Chiara Pastorini qui souligne qu'« une lecture classique de Wittgenstein tend à diviser la réflexion du philosophe en deux parties (avec, éventuellement, une phase de transition entre les deux) : un « premier » Wittgenstein, auteur du *Tractatus* et généralement considéré comme appartenant à la tradition néopositiviste, et un « deuxième » Wittgenstein, auteur des écrits postérieurs et qui, surtout après l'interprétation des Recherches philosophiques par Gordon Baker et Peter Hacker, apparaît comme antipositiviste et antiscientiste, contredisant ainsi l'image d'un philosophe analytique.». Chiara Pastorini (2011), *Combien de Wittgenstein ?* Dans Ludwig Wittgenstein, une introduction, pages 311- 328

Abstract

There is a filiation between the computer tool and the philosophy of language: the two fields reveal themselves in a vital link that posits the philosophy of language - as formulated by the second Wittgenstein - as ascendant from a Turing machine, herald of the digital tool. The aim of this article is to situate the correspondences, controversies and lineaments that underpin the hypothesis of a digital science as a tributary of Wittgenstein's work. What price does the digital, in its current form, pay for the need for rules and decisions? Don't the ideas of thinking and learning, put forward by Wittgenstein in 1939 during his meetings with Turing, echo in the feedback and self-improvement capacities of digital objects today? But doesn't such an episode in the history of science, archetypal of the fork in the road between disciplines, suggest a need for transdisciplinarity, or even a reevaluation of the role of philosophy, and of the human sciences in general, at a time when there is a certain desire to subordinate training curricula to the exclusive demands of the market?

Key words: *Wittgenstein; computer science; teaching; market.*

Introduction

La rencontre tenue en 1939 entre Wittgenstein et Turing est déterminante pour qui veut comprendre le fondement et la pertinence des liens unissant l'outil numérique et la réflexion sur le langage et la communication en général. Si l'élaboration de la machine de Turing, que l'on considère comme l'une des ancêtres de l'ordinateur, est antérieure à la prise de contact entre les deux hommes, les échanges nés de leur mise en connexion donneront une nouvelle inflexion à l'outil. À la vérité l'idée d'élaborer un système extra-humain capable de tâches intelligentes est antérieure à Turing. Elle peut raisonnablement être rattachée à Leibniz, qui en 1689, soit au XVII^e siècle met au point un système de numération binaire, utilisant deux symboles, le 0 et le 1, qui seront utilisés des siècles plus tard, comme méthode de codage de données en informatique. Une autre invention antérieure au siècle de Turing est aussi évoquée comme

annonciatrice de l'outil informatique, c'est le Métier Jacquard⁶¹ élaboré en 1801, en France, et qui apparaît comme la première machine programmable usant de cartes perforées.

Ces faits historiques ne détrônent pour autant pas Alan Turing de son statut de précurseur de l'outil numérique, car sa contribution originale fait basculer la question des machines programmables, de la stricte exécution de tâche à ce qui s'affirme comme une quête d'autonomie de l'outil : l'intelligence artificielle. En rédigeant dans les années 50 son célèbre article « Machine de calcul et intelligence » Alan Turing (1950, p.442) évoque une machine schématiquement capable de pensée et donne, avant la lettre, dans le prophétisme des cryptotranshumanistes contemporains : « Je pense que, dans cinquante ans, il sera possible de programmer des ordinateurs avec une capacité de stockage de 10^9 puissance 9, et de les faire jouer si bien au jeu de l'imitation qu'un interrogateur moyen n'aura pas plus de 70 % de chances de faire une identification correcte après cinq minutes de questions »⁶². L'histoire viendra, dans une certaine mesure, corroborer une telle prédiction.

Mais comment sous l'impulsion de Wittgenstein la machine de Turing a pu se hisser au rang d'outil intelligent au sens où nous entendons aujourd'hui l'objet numérique ? Plus qu'un strict outil scientifique, le numérique n'est-il pas finalement la résultante d'une certaine convergence disciplinaire ?

Quel sens revêt l'histoire de la conjonction entre philosophie du langage et programmation de calcul, à l'heure où plusieurs décideurs, mus par un libéralisme du sens commun, croient à l'échelle universitaire, devoir envisager la

⁶¹ Le métier Jacquard est un métier à tisser réalisé en 1801, par Joseph Marie Jacquard avec l'aide du menuisier Jean-Antoine Breton et qui est le premier système mécanique programmable avec cartes perforées.

⁶² D'après une traduction de la prédiction ci-après : « I believe that in about fifty years' time it will be possible to programme computers, with a storage capacity of about 10^9 , to make them play the imitation game so well that an average interrogator will not have more than 70 percent chance of making the right identification after five minutes of questioning ». Turing, A., 1950.

disqualification des sciences humaines ? Notre réflexion s'articule autour de deux hypothèses, la première étant que le numérique dans sa forme contemporaine paye un large tribut aux objections formulées par Wittgenstein à Turing et la deuxième, que la conjonction entre champs disciplinaires, parce que porteuse de progrès et de prospérité matérielle, nécessite d'être promue à l'échelle des curricula académiques.

Sur la base d'un plan historico-critique, nous nous attachons à montrer, premièrement, que le défi intellectuel lancé par Wittgenstein à Turing au sujet de la machine a vraisemblablement impulsé un perfectionnement de la réflexion de ce dernier au sujet des objets intelligents. Deuxièmement, que les idées de règle, de décision et d'infini sont trois des points précis autour desquels s'articulait les objections de Wittgenstein, dans sa controverse avec Turing. Nous indiquerons, en troisième ressort, que conformément à l'épisode Wittgenstein-Turing, la rencontre disciplinaire peut être source de progrès, comme l'indique du reste, la convergence NBIC, à ce jour. Enfin, le quatrième point s'attachera à montrer qu'en raison de la complémentarité des disciplines, les réformes de l'enseignement seraient en erreur d'exclure certaines disciplines des sciences humaines, au motif que ces domaines ne correspondraient pas aux exigences du marché.

1. Le défi de Wittgenstein à Turing : les machines ne pensent pas

Comprendre la filiation entre le numérique et la pensée de Wittgenstein suppose que l'on ait pris une bonne mesure des controverses ayant rendu possible la rencontre du philosophe du langage et la pensée d'Alan Turing. Ces discussions tournent pour l'essentiel autour de problématiques de logique et de mathématiques. Leurs abords divergents au sujet de réalités relatives à la théorie de la connaissance en général constituent les sillons au sein desquels les Wittgenstein et de Turing

s'entrechoquent. Dans le cas précis de Wittgenstein et de Turing, il s'agit d'une espèce de *postérité, par opposition*, car poser que le numérique soit tributaire de la pensée de Wittgenstein n'équivaut pas à faire d'Alan Turing – précurseur de l'outil numérique – un épigone de Wittgenstein. La relation qui unit idéellement les deux hommes n'est pas à l'origine un lien de convergence.

Si Wittgenstein en effet, a démontré que la machine de Turing est en mesure de calculer exactement comme le ferait un opérateur humain, et que de fait la « machine de Turing » jouit d'aptitudes logiques identiques à celle d'un humain effectuant une opération de calcul, le philosophe n'en est pas pour autant un laudateur de la machine de Turing. Il douche bien volontiers d'éventuels espoirs de son interlocuteur, en faisant valoir qu'une mécanique ne saurait se substituer à un mathématicien. Le martelant en une formule sans équivoque, Wittgenstein soutient que la machine de Turing bien qu'étant régie par les lois de la pensée, ne pense pas. Cela est en somme une posture opposée à la conviction de Turing qui comme le souligne Paul Jorion (2000, p. 251) :

est connu des non-spécialistes du fait de sa présence dans deux expressions souvent employées dans les débats relatifs à l'intelligence humaine et à la possibilité de la reproduire dans une machine : « machine de Turing » et « test de Turing ». La machine, comme le test, confortent tous deux la conviction personnelle de Turing qu'aucun obstacle de principe n'existe à l'encontre d'une telle entreprise. En fait (...) son test vise à démontrer que tout lecteur raisonnable sera convaincu cinquante ans plus tard (soit aujourd'hui) qu'un robot pense au même titre qu'un être humain, et que, ce pas étant nécessairement franchi par quiconque une fois écoulé ce demi-siècle, le même lecteur raisonnable peut le franchir tout aussi bien au moment même où il prend connaissance du test.

Or, Wittgenstein estime qu'à l'opposé de son concepteur humain, une machine n'applique pas de règles ; elle se contente d'être une projection tangible des règles énoncées par l'opérateur humain. De la sorte, l'objet mécanique de Turing », bien que sachant user des suites de symboles identiques à celles utilisées par l'homme et à même de calculer les mêmes classes de fonctions des savants, ne « pense » guère pour autant. La divergence de vue est entière entre Wittgenstein et Turing au sujet du statut « intelligent » de la machine. Une notion est capitale pour rendre compte de leur divergence : la décision. C'est notamment l'argument dont se prévaut Wittgenstein pour disqualifier l'outil mécanique quant à sa prétention à la pensée. C'est ce que souligne du reste Patrick Goutefangea (2017, p.17) quand il soutient, suivant Wittgenstein :

la machine ne fait pas de mathématiques, car celles-ci sont d'abord une affaire d'usages, d'emplois, d'applications ; elles mettent en jeu des processus qui sont de l'ordre de la « décision », en l'occurrence d'une décision collective. La nécessité dont elles sont l'expression renvoie à de tels processus et non à un monde « d'entités mathématiques » dont le mathématicien « découvrirait » les lois comme le physicien découvre les lois de la physique. On comprend qu'une telle philosophie ne pouvait être « sympathique » aux mathématiciens « de la rue », auxquels elle refusait la satisfaction d'un de leurs désirs les plus profonds, celui d'une correspondance entre la proposition mathématique et une réalité mathématique autonome.

Pour Wittgenstein, en effet, la pensée, dans le domaine scientifique ne peut être perçue que comme émanant d'un contexte dialogique et conventionnel et non comme activité déterministe. C'est ainsi que les notions de règles conventionnelles, de rapport à l'infini et de décision personnelle de l'opérateur deviennent des critères disqualificateurs de la machine.

2. De la règle, de la décision et de l'infini comme objections fructueuses à Turing

La philosophie Wittgensteinienne qui avait, premièrement, pour but d'écarter du langage toutes usurpations, en fixant des règles logiques au raisonnement a connu un changement de paradigme. En effet ayant compris que cette première thèse ne parvenait à couvrir qu'un seul domaine de connaissance, à savoir la science, Wittgenstein s'auto-critique et étend les fonctions du langage à tout domaine du savoir.

Le 1^{er} Wittgenstein conçoit la logique comme un langage parfait. La logique a une forme de représentation qui lui est propre dans la réalité. Les propositions sont des ensembles d'énoncés bien formés. Elles sont soit vraies, soit fausses et sont vérifiables à travers leur existence dans le monde. Pour Wittgenstein, la forme logique d'un mot dépend de la forme de la représentation qui en est sa condition d'existence. Le philosophe étaye sa thèse dans le *Tractatus* à l'aphorisme 3.325:

Pour échapper à ces erreurs nous devons utiliser un langage de signes qui les exclut, en n'utilisant pas le même signe en différents symboles, ni extérieurement de la même manière les signes qui désignent de manière différente. Par conséquent un langage de signes qui obéit à la grammaire logique, donc à la syntaxe logique. (Le symbolisme logique de Frege et de Russell constitue un pareil langage qui assurément n'exclut pas encore toutes les erreurs).

À travers ces écrits, Wittgenstein rejoint ses prédécesseurs en définissant les fonctions de la logique comme modèle du langage parfait.

Ainsi, Wittgenstein appréhende le problème du langage comme un problème de signification. En effet, contrairement à ce qu'il croyait dans le *Tractatus*, le mot n'a de sens que par rapport au contexte dans lequel il est utilisé. Tout comme les doigts de la main, le langage est utilisé à de nombreuses fins : obéir, donner des ordres, se plaindre. Le langage est de ce fait

utilisé par tous, mais a un contexte d'utilisation. Le philosophe le signifie dans son œuvre intitulée « Recherches philosophiques » au paragraphe 30, (2004, p. 43) : « On pourrait donc dire que la définition ostensive explique l'emploi, la signification d'un mot ». Cela reviendrait à dire qu'il était impossible d'épuiser la signification du mot. Tout mot n'a de sens que par rapport au contexte utilisé. Cette approche de la nature du mot appelle chez Wittgenstein, la considération d'une notion capitale : la règle.

L'introduction de la règle dans sa théorie lui permet de développer une conception strictement conventionnaliste de la signification. Il montre ainsi, qu'il n'existe pas d'intention que l'on ne puisse pas exprimer par des accords linguistiques. Par conséquent, s'il y'a des pensées, des intentions que l'on souhaite exprimer, il existe alors dans le langage, des expressions qui traduisent ces pensées. Dès lors, les règles d'emploi des éléments linguistiques dont fait usage le locuteur joignent ces expressions à l'acte illocutoire qu'accompli le locuteur.

Or souligne Patrick Goutefangea (2017, p.9-10), pour Wittgenstein :

la machine, contrairement à son constructeur humain, n'applique pas de règles ; elle n'est rien de plus qu'une expression matérielle des règles inventées par l'homme qui calcule. Voilà pourquoi une « machine universelle de Turing », qui « sait » manipuler les mêmes suites de symboles que les humains, qui « sait » calculer les mêmes classes de fonctions que des mathématiciens tels que G.H. Hardy ou Turing eux-mêmes, ne « pense » pas, contrairement à ceux-ci, et contrairement à tous les humains manipulateurs de symboles.

Dès lors, si la machine ne peut appliquer des règles, au sens d'opérateur adhérent volontairement à un ordre intersubjectif, marqué par la convention, elle ne peut prétendre ni à la pensée, ni à l'intelligence. Les deux autres angles

d'attaque de Wittgenstein à la forme embryonnaire de la machine de Turing restent les questions de l'infini, de la décision et de l'apprentissage.

Dans un échange datant de 1939, Wittgenstein pose la question suivante à Alan Turing : « Combien de nombres avez-vous appris à écrire ? Ce à quoi répond son interlocuteur : « \aleph_0 ». Ce symbole signifie le cardinal de l'ensemble des entiers naturels, en d'autres termes, le plus grand nombre possible de nombres. Turing affirme ainsi avoir appris à écrire tous les nombres qu'il est possible d'écrire, quoiqu'il soit évident qu'il ne les écrira jamais tous. Or, c'est là que se loge la réplique de Wittgenstein : Il y a une différence incommensurable entre le fait de savoir écrire une suite de nombres qui s'arrête au moment présent et savoir écrire une suite qui ne s'interrompt jamais. Wittgenstein soutient implicitement qu'il y a un fossé important entre une suite finie de nombres et une suite infinie.

Cette affirmation qui, à première a l'air d'un truisme, se révèle fondamentale, à en croire dès lors que son auteur fait valoir que la construction d'une suite de nombres, montre repose sur l'application d'une règle. Celle-ci ne consiste pas uniquement à « ajouter 1 », mais à convenir de ce qu'il est toujours possible, à chaque étape, d'« ajouter 1 ». Ainsi, la règle d'élaboration de la suite des entiers naturels fonde la possibilité de refaire à chaque étape ce qui a été précédemment fait. Or, que cela soit réalisable, n'implique pas nécessairement que nous le ferons. Quel principe nous retient de nous arrêter après un nombre donné ? Qu'est-ce qui nous empêche d'appliquer, après ce nombre, une règle alternative, par exemple, d'ajouter 2 ? Si nous continuons, avec la première règle, ce sera, en vérité, parce que nous l'avons décidé.

C'est ainsi que Wittgenstein disqualifie la machine : elle ne possède pas l'initiative des règles, ne possède non plus le sens de la décision. Par ailleurs, contrairement à Alan Turing, pense Wittgenstein, la machine n'est pas en mesure d'apprendre. La réponse à l'objection de 1939 aura réponse dans les années 50.

Turing soutient que tous les aspects de l'apprentissage ou toute autre caractéristique de l'intelligence peuvent en principe être décrits avec une telle précision qu'une machine peut être construite pour les simuler. La suite de cette prédiction c'est Gari Kasparov⁶³ défait par un robot, mais aussi Lee Sedol⁶⁴, champion mondial de jeu de Go battu par un algorithme. Quelle technologie sous-tend, en effet, la victoire de l'intelligence artificielle ? Cette prédominance de la machine, pour être possible, a nécessité un réseau de neurones artificiels ayant capacité d'apprentissage profond, un Deep Learning. Cela suppose que l'on est passé d'une stricte base de données aux réflexes fixes et prévisibles, à une capacité interne de la machine d'imaginer, d'anticiper ou de concevoir, par elle-même, les possibilités de mettre en œuvre les meilleures options de jeu.

Le présupposé de cette capacité c'est que la machine a réussi, en interne, au fil des jeux, à développer une aptitude à l'apprentissage et donc à initier un système endogène de résolution des problèmes. Dès lors, elle n'est plus simplement un objet actionné par l'homme, mais crée en son sein, une capacité d'apprendre de ses erreurs. Or, la caractéristique essentielle de l'homme, ce qui fait, selon Karl Popper, la supériorité de l'intelligence humaine sur les aptitudes de l'amibe, c'est que l'homme peut apprendre de ses erreurs⁶⁵. La loi de Gordon Moore⁶⁶ semble créditer cette hypothèse.

⁶³ Gary Kasparov est un joueur d'échecs russe, d'origine arménienne et juive. En février 1996, il affronte en six parties le supercalculateur Deep Blue, développé par une équipe d'ingénieurs d'IBM sous la direction de Feng-hsiung Hsu. Il perd la première partie du match.

⁶⁴ Lee Sedol est un joueur de go professionnel coréen. En 2016, il est aux prises avec un programme AlphaGo de Google DeepMind et perd 4-1. Cette confrontation qui voit la première victoire d'un programme face à un professionnel du plus haut niveau en la matière, est mise en parallèle avec le match d'échecs historique entre Deep Blue et Garry Kasparov en 1997.

⁶⁵ « La différence principale, écrit Popper, entre Einstein et une amibe (...) est qu'Einstein entreprend consciemment d'éliminer ses erreurs. Il essaye de renverser des théories. Il les critique à bon escient et voilà pourquoi il cherche à les formuler le plus précisément possible. L'amibe, par contre, ne peut pas se pencher sur ses théories ou ses hypothèses : elle ne pas prendre de distance avec ses hypothèses puisque celles-ci font partie d'elle-même. » (Karl Popper, 1991, *La connaissance objective*, Flammarion, Paris, p. 133)

⁶⁶ Selon la loi de Moore, les machines sont capables de se perfectionner. Elles ne sont pas à ce jour à l'image des automates des temps antiques attendant tout de leurs opérateurs humains. Engagées dans des confrontations avec des intelligences humaines les plus affûtées, elles parviennent parfois, en toute autonomie, à supplanter leur vis-à-vis, tendant à conforter la double idée de leur capacité d'autonomie et celle de leur

3. Enjeux épistémologiques : les disciplines sont imbriquées

À l'heure où plusieurs Etats entendent exclure de leur système éducatif de nombreuses disciplines en rapport avec les sciences humaines, se pose la question d'une analyse de l'imbrication des disciplines. Si l'informatique innerve tout le système cognitif actuel, une vraie maîtrise de ses perspectives et potentialités se peut-elle sans la compréhension des enjeux logiques ayant présidé à son établissement ? La machine de Turing aurait-elle pu passer du stade du strict outil de calcul à celui d'ancêtre de l'IA forte sans la critique à elle adressée par la philosophie ? L'informatique, n'est-elle pas dans ses fondements un condensé de calcul informé par la doctrine ? L'histoire et le concept inclinent à y répondre par l'affirmative, dans la mesure où les critiques adressées en 1939 à Turing par Wittgenstein au sujet de sa machine, vont impulser une nouvelle inflexion aux recherches. C'est en partie, en répondant aux objections soulevées par le philosophe du langage qu'au sortir des conférences de Macy⁶⁷, l'on aboutit à la forme décisive de ce qui devient une machine intelligente.

De cet épisode, du reste peu isolé, de l'histoire des sciences, l'on peut faire valoir que les savoirs ne pourraient se mouvoir et s'épanouissent au mieux que dans un jeu de constant voisinage, de confrontation et de coopération, qui pose la transdisciplinarité comme un lieu de promotion du progrès. Sans doute faut-il, pour s'en convaincre, en référer à des projets transdisciplinaires tels que la Convergence NBIC pour noter à quel point la diversité – mise en synergie – des compétences peut constituer un atout que les décideurs auraient tort d'appauvrir en

aptitude à l'auto amélioration. Un principe scientifique s'en fait l'écho : la loi de Moore. Pour lui, les machines relevant du champ informatique seraient en mesure d'auto-décupler leur potentiel à une fréquence régulière.

⁶⁷ Les conférences Macy, tenues à New York, à l'initiative du neurologue Warren McCulloch, de 1942 à 1953, un groupe interdisciplinaire de mathématiciens, logiciens, anthropologues, psychologues et économistes. Ils s'étaient donnés pour objectif d'ériger une science générale du fonctionnement de l'esprit. Ces assises furent notamment à l'origine du courant cybernétique, des sciences cognitives et des sciences de l'information.

prenant le risque d'éliminer certains savoirs du champ de l'apprentissage.

En 2002, les Etats Unis d'Amérique initient une étude⁶⁸ à même d'impulser un dynamisme nouveau à leur économie. Loin de confier cette réflexion au seuls analystes experts du monde de la finance, ils mettent en mission des experts issus de tous les domaines de compétences : sciences dures, comme sciences humaines. Des réflexions menées en synergie, surgit le Rapport NBIC. À quoi ramène-t-il ? Pour Alexandre Laurent (2019, p.38) :

NBIC résume en quatre lettres les révolutions technologies dont la conjonction va nous conduire peu à peu vers une 'humanité 2.0', pour reprendre une terminologie du web. Les Nanotechnologies, la Biologie, l'Informatique et les sciences Cognitives (intelligence artificielle et sciences du cerveau) progressent, en effet, mais elles vont surtout converger, en ce sens que les découvertes dans un domaine serviront aux recherches dans un autre. Cette synergie décuplera la puissance de la recherche et permettra des avancées spectaculaires. En quelques décennies, la science-fiction d'aujourd'hui deviendra la science tout court.⁶⁹

⁶⁸ Le rapport réalisé en juin 2002 par le physicien Mihail Roco et le sociologue des religions, Richard Sims Bainbridge, de la National Science Foundation (NSF) permet de révéler les potentialités inédites du développement scientifique. « Converging Technologies for Improving Performances », tel est le titre de cette étude qui montre que de nouveaux domaines de compétence (nanotechnologies, biotechnologies, informatique et sciences du cognitives) apparaissent et fusionnent avec le projet de mener l'humanité vers un meilleur horizon. On désigne par l'acronyme NBIC, ces champs de savoir qui ouvrent sur des prouesses novatrices, à même de remodeler l'humain pris dans l'individualité ou la collectivité. Là où les Nanotechnologies rendent possible l'action de la science à la taille milliardième de mètre, ce sont les Biotechnologies reconnues pour regrouper des disciplines comme la génétique, la biologie cellulaire et régénérative qui s'allient à l'Informatique développe par la puissance de calcul des ordinateurs permettant d'analyser afin de traiter des masses inédites de données. Il est frappant de constater que la puissance des ordinateurs, jointe au nombre des transistors reliés aux processeurs des ordinateurs, permet de multiplier par deux, leur performance tous les deux ans, selon la loi de Moore. Le quatrième de cette convergence ce sont les sciences de la Cognition qui sont elles-mêmes déjà un condensé de disciplines telles que les neurosciences, la psychologie, etc.

⁶⁹ Alexandre Laurent, 2019, « Quatre lettres qui changent tout », dans Immorama, Impressum, Genève.

Mais des voix tout aussi élogieuses s'élèveront, comme celle de Ray Kurzweil⁷⁰, pour célébrer la synergie des disciplines, posée comme voie idéale de progrès. Alors qu'un éparpillement disciplinaire avait poussé le monde savant à s'éloigner d'une saisie synoptique et féconde du réel, la transdisciplinarité, en tant qu'elle est un paradigme de respect de la différence cognitive, vient conforter l'idée qu'il importe de ne jeter aux calendes grecques des disciplines qu'elles ne seraient pas a priori productives.

4. La convergence comme voie de salut de l'institution scolaire

À l'échelle mondiale plusieurs Etats ont décidé de réformer l'enseignement, en excluant des corpus académiques, les disciplines des sciences humaines. Ce mode d'action guidé par les règles du marché fait valoir qu'il importe de mettre en adéquation la formation et les exigences de l'employabilité. Le présupposé d'une telle démarche, c'est que l'activité académique et donc l'école est une structure ayant pour but de produire des agents utiles au marché. Or, un tel paradigme heurte l'idée selon laquelle, le savoir n'a pas à être soumis à l'avoir, pas plus que l'esprit n'a à être soumis à la matière, comme le soutiennent à l'unisson idéalisme antique et toutes les traditions non matérialistes. Ainsi, en se proposant de retirer des systèmes académiques les matières jugées peu rentables, à la vie économique, les réformateurs peuvent d'emblée sembler proposer une solution heureuse. A priori, en effet, une mesure entend mettre à l'abri du chômage plusieurs usagers des institutions académiques. Il serait, à la vérité, déplorable que des personnes ayant reçu une qualification académique ne puissent s'insérer dans le marché de l'emploi. De ce point de vue donc,

⁷⁰ Raymond C. Kurzweil (ou Ray), est un auteur, ingénieur, chercheur, et futurologue américain, figure de proue du transhumanisme. Pour lui, le progrès des IA et de la science permettront de donner aux humains l'immortalité dès 2045.

les mesures visant à faire coïncider la formation et les besoins du marché de l'emploi paraît soutenable.

Toutefois, une telle approche ne repose-t-elle pas sur une vision assez superficielle de ce que constitue la relation intimes entre les différents champs disciplinaires. bien qu'apparemment diverses, les disciplines ne partagent-elles pas de nécessaires ordres de convergence qu'il serait hasardeux de tenir pour relevant de l'hétérogénéité ?

Les matières des sciences humaines, des arts et des langues – généralement, prises pour cible de cette ire mercantiliste – bien que n'étant pas immédiatement pourvoyeuses de rentabilité, constituent généralement les champs transcendants de bien des disciplines en lien direct avec le marché. Vouloir faire passer par pertes et profits les sciences humaines au profit de disciplines telles que l'économie ou les technologies, c'est certainement oublier que des disciplines des sciences humaines, telles que l'éthique sont le lieu d'encadrement des matières technologiques ou économiques. Cela constitue une régression du point de vue la valeur humaine. C'est du reste, ce que semblent souligner Josué Yoroba Guébo et Ngoran Bangali Gédéon (2021, p.197) lorsqu'ils soulignent :

L'idée d'arrimer le monde des savoirs aux exigences du marché semble respirer de deux écueils constitutifs : l'écueil ontologique et l'écueil axiologique. La première distorsion ramène au renversement d'une typologie aristotélicienne qui avait prôné la préséance du logos sur la praxis. Revisitée par le marxisme, cette approche des rapports du savoir à l'action valorisait l'ordre spéculatif comme ordonnateur de l'instance pratique. Mais sous cette disposition pragmatique se dissimulait un présupposé métaphysique : la primauté de l'être sur l'avoir. L'homme, être de pensée, et même mesure de toutes choses, selon le discours de Protagoras et de Gorgias, ne pouvait être secondaire au regard de l'avoir, c'est-à-dire des biens matériels. C'est un tel tableau ontologique que désarticulerait l'option de rendre l'instance universitaire servante des exigences matérielles et consuméristes. Le marché comme lieu de l'avoir, en guidant la marche des

universités comme instances de l'être, c'est-à-dire, lieu des Humanités, opèrerait un dépérissement additionnel de l'homme en tant que valeur absolue

Conclusion

La relation de filiation de Wittgenstein à Turing, ne relève pas de l'évidence. Contrairement aux traditions d'ascendance qui veulent que les théories induites soient le modèle de celles supposées antérieures, il n'y a pas entre la philosophie analytique - développée par Wittgenstein et la machine de Turing une relation de convergence. Nous assistons ici à un cas paradoxal de filiation qui veut que l'élément censé être engendré est en relatif conflit avec celui qui l'engendre. Le rapport de Wittgenstein à Turing, n'est pas un rapport de complémentarité a priori, mais un cas particulier de filiation par contradiction, ou si l'on veut un cas de filiation, par ricochet. Wittgenstein critique en effet la machine de Turing, la posant comme incapable de penser et inapte à obéir à des règles, tout comme prendre une décision. Or défié par cette perception qui remettait en cause sa conception de la machine programmée, Turing a travaillé à rendre compte de aptitudes de sa machine⁷¹.

Pour leur part, les conférences de Macy, tenues dans les années 50, n'ont pas démenti les aptitudes prédites par Turing à la machine intelligente. En se développant et en acquérant progressivement les différentes caractéristiques censées leur manquer, les machines programmables sont passés du strict déterminisme à la décidabilité, du seul algorithme à l'heuristique. Mieux, nous savons à présent, que les programmes

⁷¹ On sait du reste que le célèbre article de Turing « Computing Machinery and Intelligence », datant de 1950 et traçant les traits caractéristiques de l'informatique et de l'IA vient en écho à l'objection de Wittgenstein portant sur la prétendue incapacité des machines à la décidabilité. Position que semble conforter P. Goutefangea lorsqu'il souligne : « En 1950, dans l'article célèbre intitulé Computing Machinery and Intelligence, Turing imagine, en guise de réponse à la question « Les machines peuvent-elles penser ? », une expérience fictive : le « jeu de l'imitation ». Cf. Patrick Goutefangea, 2017, « Alan Turing, le “ jeu de l'imitation ” et la première personne ». Le sort du numérique et de l'IA est ainsi, dans une large mesure déterminée par une controverse initiée par le philosophe Wittgenstein.

numériques sont capables d'apprentissage comme en témoigne la loi de Gordon Moore. Et c'est fort de ces capacités acquises par auto assumption, tel qu'en témoigne l'IA forte naissante, que des machines sont capables de victoire sur des opérateurs humains des plus outillés. L'histoire en témoigne : des joueurs chevronnés comme Kasparov, champions du jeu d'échec, eux-mêmes ont été tenus en échec par une intelligence artificielle. Le numérique s'est ainsi, affirmé non pas tant par identification aux théories de Wittgenstein, mais en grande partie, par réplique à la critique formulée due au philosophe, au sujet de leur prétendue incapacité à faire une décision.

Références bibliographiques

Goutefangea, Patrick, (2017) Turing et Wittgenstein, Cambridge 1939

Jorion, Paul, (2000), « Turing, ou la tentation de comprendre », L'Homme [En ligne], 153 | janvier-mars 2000, mis en ligne le 27 novembre 2006, consulté le 10 décembre 2020. URL : <http://journals.openedition.org/lhomme/18> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/lhomme.18>

Pastorini, Chiara, (2011), Combien de Wittgenstein ? Dans Ludwig Wittgenstein, une introduction pages 311 à 328

Popper, Karl, (1991), La connaissance objective, Flammarion, Paris.

Published by: Oxford University Press on behalf of the Mind Association

Turing, Alan, (1950), "Computing Machinery and Intelligence." Source: Mind, New Series, Vol. 59, No. 236 (Oct., 1950), pp. 433-460

Wittgenstein, Ludwig, (2004), Recherches philosophiques, Trad. Dominique Janicaud, Françoise Dastur, Maurice Élie, Jean-Luc Gautero, Élisabeth Rigal, Gallimard, Paris.

Zouinar, Moustafa, (2020), « Évolutions de l'Intelligence Artificielle : quels enjeux pour l'activité humaine et la relation

Humain-Machine au travail ? », Activités [En ligne], 17-1 | 2020, mis en ligne le 15 avril 2020, consulté le 08 décembre 2022.
URL : <http://journals.openedition.org/activites/4941> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/activites.4941>

NOURRIR LA VILLE QUAND LE RURAL RECULE : L'EXEMPLE DE BINGERVILLE

KOUASSI Yao Frédéric

*Enseignant-Chercheur, Université Félix Houphouët Boigny de
Cocody*

houphouetfredy@gmail.com

TANO Kouamé

*Enseignant-Chercheur, Université Jean Lorougnon Guédé de
Daloa*

tan.kwam@yahoo.fr

Résumé

L'extension de la ville d'Abidjan est suivie d'une conurbation naissante. Cette configuration modifie le paysage rural de la périphérie. La ville de Bingerville est aujourd'hui liée à celle d'Abidjan sans aucune discontinuité paysagère. Elle se trouve confrontée à un problème d'approvisionnement en produits alimentaire locaux de base. Quand l'arrière-pays rural recule la ville éprouve des difficultés à se nourrir. Cette recherche vise à analyser les réponses des populations face à cette situation. La méthode de collecte des données s'est basée sur l'analyse de la documentation, l'observation, l'entretien et l'enquête par questionnaire. Les résultats mettent en exergue trois éléments fondamentaux. D'abord, le dynamisme de l'agriculture urbaine et périurbaine. Ce dynamisme est perçu au travers des cultures de case qui se diversifient et l'occupation presque systématiquement des espaces interstitiels par les agriculteurs urbains. Ensuite, l'impossibilité de l'immédiat voisinage à voler au secours de la ville de Bingerville car ces localités elles aussi subissent les mêmes conséquences du recul rural. Aussi, à l'exception du manioc, les zones rurales voisines ne sont pas en mesure de nourrir Bingerville. Enfin, la réponse la plus constantes et inévitable est celle qu'offre les marchés de la ville d'Abidjan. Ces marchés constituent l'intermédiaire entre les grossistes et les détaillants de Bingerville. Aujourd'hui ces marchés sont les nourriciers incontournables des populations de Bingerville. La ville perd irréversiblement son autonomie alimentaire. Ce travail recommande l'intégration de l'agriculture dans la construction de la ville fut-elle secondaire ou métropole. La durabilité de la ville et la survie des populations rurales périphériques en dépendent.

Mots-clés : *Bingerville, rural, ville, nourrir, approvisionnement*

Abstract

The expansion of the city of Abidjan has been followed by a burgeoning conurbation. This configuration is changing the rural landscape of the outskirts. The town of Bingerville is now linked to that of Abidjan without any landscape discontinuity. It is faced with a problem of supplying basic local food products. When the rural hinterland retreats, the town finds it difficult to feed itself. The aim of this research is to analyse how people respond to this situation. The data collection method was based on document analysis, observation, interviews and questionnaires. The results highlight three fundamental elements. Firstly, the dynamism of urban and peri-urban agriculture. This dynamism is seen in the diversification of hut crops and the almost systematic occupation of interstitial spaces by urban farmers. Secondly, the inability of the immediate neighbourhood to come to the aid of the town of Bingerville, as these localities are also suffering the same consequences of rural decline. With the exception of manioc, the neighbouring rural areas are unable to feed Bingerville. Finally, the most constant and inevitable response is that offered by the markets in the city of Abidjan. These markets are the intermediary between wholesalers and retailers in Bingerville. Today, these markets are the main source of food for the people of Bingerville. The town is irreversibly losing its food autonomy. This study recommends integrating agriculture into the construction of the town, whether it is a secondary town or a metropolis. The sustainability of the town and the survival of the outlying rural populations depend on it.

Key word : *Bingerville, rural, city, food, supply*

Introduction

Le *Grand Abidjan* prend progressivement la forme d'une entité territoriale homogène. Au nord, la sous-préfecture d'Anyama s'est intégrée, à l'ouest, il n'y a plus de paysage naturel entre Songon et la ville d'Abidjan. Au sud et au sud-est, Bingerville et Grand-Bassam sont depuis quelques années dans une situation de conurbation avec la métropole abidjanaise. L'étalement de la ville d'Abidjan se fait au détriment des terres nourricières de l'arrière-pays rural dans ces sous-préfectures annexées. Il est donc évident que l'incursion urbaine dans le paysage rural cause de sérieux problèmes sociaux tant en milieu rural qu'en milieu

urbain. Au nombre de ces problèmes figure en bonne place la question de l'approvisionnement des villes en produits alimentaires de base. La population urbaine s'accroît pendant que la ceinture agricole de l'immédiat voisinage disparaît de façon irréversible causant de ce fait le problème alimentaire dans les villes. Cette situation est au centre de cette publication. Quand l'arrière-pays rural d'une ville cède la place aux lotissements urbains, comment cette ville parvient-elle à s'approvisionner en produits alimentaires de base dans le contexte d'un pays en développement ? L'objectif de ce travail est donc de montrer comment une ville secondaire comme Bingerville parvient à s'approvisionner en aliments de base pendant que la zone rurale disparaît à cause de l'étalement de la métropole adjacente. Dans les relations classiques et traditionnelles entre la ville et la campagne, la campagne doit fournir à la ville sa nourriture. C'est pourquoi, pour YAPI-DIAHOU A. et KOFFI-DIDIA A. M. (2018) on assiste au sud du Sahara à une géographie inversée des rapports villes-campagnes quand la ville doit nourrir le village. Cette idée met en lumière la nécessité de maintenir chaque espace dans son rôle. La rupture de cet équilibre a certainement des repercussions sur la ville au plan alimentaire. Nourrir la ville quand le rural recule est une problématique pas assez abordée dans le champ de recherche en Côte d'Ivoire. Pourtant, de façon Générale, l'urbanisation prend le pas sur le rural; la population urbaine a dépassé les 50% depuis 2014 (RGPH, 2014) et cette tendance est irréversible. Les villages situés à la périphérie d'Abidjan vivent cette situation avec plus d'appréhension. Ceux de la sous-préfecture de Bingerville - cadre de cette étude- ont pour certains intégré la ville et sont devenus des villages-quartiers perdant du coup l'authenticité rurale. Ceux qui sont encore dans la périphérie éloignée, subissent le poids de la ville; leurs terres ne résistent plus aux faits urbains. Certains espaces sont "confisqués" pour des aménagements futurs (ZAD). L'agriculture y est incertaine. Bingerville s'étale en réduisant

ses propres potentialités en matière de production alimentaire. L'analyse de l'approvisionnement de la ville en produits alimentaires de base quand les terres rurales périphériques se rarifient devient plus que nécessaire. En effet, la crise sanitaire (COVID-19) a mis en évidence les préférences nationales. Il est alors urgent de penser autrement les relations villes-campagnes, d'une part et d'autre part la construction de la ville. L'étalement des villes s'apparente à un mal développement car il charrie de multiples problèmes appauvrissants. Bingerville est l'image achevée de ces villes qui se cherchent un bassin d'approvisionnement moins onéreux.

La sous-préfecture de Bingerville est située à l'est d'Abidjan (carte n°1). Elle compte 204 666 habitants et 21 villages (RGPH 2021).

Carte no1: Localisation de la sous-préfecture de Bingerville

Cette analyse montre d'abord l'étalement de la ville ensuite les circuits d'approvisionnement de la ville en produits vivriers de

base. Les résultats de ce travail de recherche s'appuient sur un substrat méthodologique qu'il convient avant tout d'élucider.

I.Méthodologie de collecte des données

La méthode de travail combine à la fois les techniques de recueil de données qualitatives et quantitatives. Elle inclut la recherche documentaire, l'observation, les entretiens et les enquêtes par questionnaire.

I.1. La recherche documentaire

La littérature sur l'approvisionnement des villes en produits alimentaires de base est relativement abondante. Ce travail a retenu et analysé quelques sources documentaires. Il s'agit des documents textuels et statistiques de l'office pour la commercialisation des produits vivriers (OCPV), du ministère de la construction du logement, de l'assainissement et de l'urbanisme et du bureau national d'étude technique et de développement (BNETD). Les données recueillies sont généralement relatives à:

L'urbanisation de la Côte d'Ivoire, l'évolution et la planification de la ville d'Abidjan. et l'urbanisation de la sous-préfecture de Bingerville. Des thèses et des articles scientifiques ont également nourri la connaissance sur le sujet.

I.2. L'observation

Nourrir la ville quand le rural recule; l'analyse de cette préoccupation exige une observation minutieuse de la situation de visu. Le paysage rural périurbain a été observé afin d'y relever les mutations opérées ainsi que les opérations d'achat de produits alimentaires par les acteurs. Les marchés de Bingerville ont constitué les unités d'observation. Une observation participante a également été nécessaire; elle a consisté à passer deux journées avec les commerçants sur le trajet Abidjan-Bingerville. Par ailleurs, les marchés spontanés et périodiques

des villages périphériques ont également servi de cadre d'observation afin d'apprécier les origines des denrées. A l'observation, a été adjoint une série d'entretiens.

1-3. L'entretien

Les ressentis et les perceptions des acteurs de l'approvisionnement des marchés et des habitants de Bingerville ont été nécessaires dans ce travail. Ainsi, les entretiens ont été réalisés avec un certain nombre de personnes. Le tableau n°1 résume l'ensemble des interviewés.

Tableau n°1: Repartition des types d'interviewés selon le mode et le lieu

Interviewés	Mode d'entretien	Effectifs	Localités
Commerçants grossistes	Individuel	12	Abidjan (Adjamé)
Commerçants au détail	Groupe	26	Bingerville
Agriculteurs	Individuel	9	Bingerville
Coopérative	groupe	1	Abidjan
Autorités villageoises	Individuel	3	Bingerville

Source : Notre enquête mai 2023

Chacun des enquêtés est choisi en fonction de son rôle dans le réseau de production et de distribution des produits alimentaires de base. Au total, 51 personnes se sont prêtés à nos questions dans le cadre des entretiens.

1.4. Le recueil des données par questionnaire

Le questionnaire a été adressé à certains chefs de ménage dans quelques villages choisis par tirage aléatoire simple étant donné qu'on dispose d'une base de sondage. Il s'agit d'Akandjé, d'Adjamé-Bingerville, de Sébia Yao et d'Adjin. Ces quatre villages représentent une proportion de plus 30 %. Les villages-quartiers où plus aucune terre agricole n'existe depuis longtemps ont été exclus de la liste. Au sein de ces quatre villages, les chefs

de ménage ont été choisis selon la méthode des itinéraires en partant de la cour du chef de village comme point de repère. De cette démarche 30 chefs de ménage ont été interrogés. Deux modes d'administration du questionnaire ont été privilégiés pour tenir compte de la spécificité des villages: l'auto administration pour ceux qui savent lire et écrire et l'administration assistée pour les analphabètes.

Les résultats de ces enquêtes sont présentés dans les chapitres qui suivent.

II. Résultats

II.1. le recul du paysage rural

Le milieu naturel de Bingerville était caractérisé par un plan d'eau poissonneux et une vaste étendue de terre arable. Les populations autochtones de Bingerville pratiquaient alors la pêche et l'agriculture comme tous les autres peuples lagunaires de la Côte d'Ivoire. C'était donc une zone de grande production agricole. Aux cultures vivrières (banane et manioc surtout) s'ajoutaient des cultures d'exportation telles que le cacao, le café, l'hévéa et le palmier à huile. Ces quatre cultures occupaient environ 15% de l'espace rural en 1969 (Bureau national d'étude technique et de développement, KOUASSI. Y. F.2020). Une analyse diachronique de l'évolution du paysage permet de constater que l'habitat humain est le déterminant essentiel de la mutation de l'espace rural (Carte N°1). De 1969 à 2020, l'espace habité a été multiplié par treize (13) faisant disparaître la quasi-totalité des plantations de cacaoyers et caféiers situées sur les interfluves. Dans un système de culture où les cacaoyers étaient associés aux bananiers et quelques autres cultures vivrières, la disparition des cacaoyers signifiait également la disparition des bananiers et ces cultures vivrières. Ainsi, l'extension de l'habitat a fait disparaître peu à peu le paysage agraire en lui substituant

dans la banlieue des zones de mitage où se côtoient reliques agricoles, élevage, habitats humains.

Carte N°1 (KOUASSI. Y. F.2020): Recul de la zone rurale de Bingerville

Le recul du rural s’apprécie également au niveau du mode de vie et d’habiter. Les mouvements pendulaires entre la ville d’Abidjan et les villages se sont accentués. Les villages étant devenus des lieux de résidence pour certains travailleurs et des villageois ont changé d’emplois. La ruralité authentique du point de vue fonctionnel s’efface faisant place aux faits et phénomènes urbains). L’agriculture et la pêche sont quasiment inexistantes dans l’espace rural. Cette inexistence est beaucoup plus accentuée au niveau des cultures vivrières. En situation de monoculture, quand le rural recule à Bingerville, les exploitations vivrières disparaissent plus rapidement que les cultures d’exportation. Les raisons explicatives de cette situation sont résumées par la figure N° 1.

Figure N°1 : Raisons de la disparition plus rapide des cultures vivrières

Source ; Notre enquête avril 2023

L'usage de plus en plus différencié de la terre offre des possibilités autres que l'usage agricole notamment l'agriculture vivrière qui offre très peu de revenu aux villageois. Elle est très vite sacrifiée au profit des demandes de lotissement. Les valeurs vont de 18000 FCFA le m² de terre à 12000FCFA selon la distance qui sépare le terrain de la ville. La marchandisation de la terre (45 %) est en conséquence la raison principale de la disparition très rapide des cultures vivrières dans l'espace rural. A côté de cette raison, il y a d'autres facteurs explicatifs non moins importants. Le vol de la production vivrière est un phénomène très courant que rapportent les villageois. Le manioc, le maïs, la banane cultivés sur des parcelles familiales de petites tailles dans le périurbain font l'objet de vol fréquent à cause de la forte demande urbaine. Cette situation finit par décourager les villageois qui ont préféré la vente des terres et leur reconversion (la rente foncière devient la source de revenu). Des métiers urbains informels ont fait leur apparition dans le

paysage rural. Le recul de la ruralité s'exprime également par la transformation de la morphologie des villages. L'accélération de la transformation de la morphologie des villages est impulsée par l'amélioration des voies de contacts. Les routes Bingerville-Adjin, Bingerville-Akandjé, Bingerville-M'Batto Bouaké, Bingerville-Sebia Yao ou Bingerville-Eloka ont été entièrement bitumées. Le bitumage de ces voies de contact a redynamisé le transport et intensifié les relations entre la ville et ces villages. Il s'en suit une transformation substantielle des maisons rurales pour des usage locatives. Des voies à l'intérieur de ces villages ont été bitumées (photo 1).

Photo N°1 : Une rue bitumée à l'intérieur du village d'Adjamé-Bingerville

Cliché : Kouassi Frédéric Avril 2023

Cette image laisse apparaître non seulement la transformation des rues mais aussi et surtout la maison rurale. Toutes ces mutations ont eu pour conséquence la transformation de la fonction rurale. Le village n'est plus le lieu majoritairement peuplé d'agriculteurs. Les métiers informels, surtout le commerce le long des rues des villages prennent une place prépondérante (photo 2).

Photo 2 : Commerce de rue à Adjamé-Bingerville

Cliché : Kouassi Frédéric Avril 2023

D'un paysage agraire, on passe désormais à un paysage de conurbation naissante.

II.2. Bingerville, une ville en situation de conurbation

Bingerville est une ville en situation de conurbation. La conurbation désigne un ensemble de villes associées et polarisées sur un noyau principal. L'extension de la ville d'Abidjan entraîne une reconfiguration du paysage rural périphérique. En effet, Il n'existe plus aujourd'hui de discontinuité paysagère entre la ville d'Abidjan et la sous-préfecture de Bingerville. Il est quasiment impossible pour l'observateur peu averti de marquer la limite entre ces deux entités territoriales. Du point de vue morphologique, elles forment la même trame urbaine. L'espace agricole nourricier a disparu au profit de l'habitat urbain. La sous-préfecture de Bingerville ne compte que quatre villages non communaux (carte N°2).

Carte N°2 : Les villages de Bingerville et leur statut

Ces terres villageoises sont dans une situation précaire dans la mesure où elles ne pourront pas résister à l'étalement urbain qui dévore chaque année les terres cultivables

III. L'approvisionnement de Bingerville en produit alimentaires de base : les interstices, le voisinage et Abidjan pour nourrir Bingerville

Quand le rural périphérique de Bingerville recule, les espaces interstitiels, le rural des sous-préfectures voisines et la ville d'Abidjan nourrissent la ville de Bingerville.

III.1. Les cultures de case et d'interstice, un palliatif de production intra-muros

La culture de case est par essence destinée à la consommation locale et non à la commercialisation. Cependant, les conditions de raréfaction des produits de base à Bingerville a dévoyé cette fin initiale des cultures de case. Elles sont désormais destinées

en priorité aux marchés urbains. Ainsi, la consommation locale combinée à la vente devient-elle l'objectif principal des agriculteurs périurbains (figure 1).

L'agriculture sur des espaces interstitiels est l'activité principale de certains citadins à Bingerville. Sur les vingt-huit agriculteurs périurbains interrogés vingt et un (75%) n'ont pour seule activité que l'agriculture. Sur certains interstices, on y observe de véritables champs avec quelquefois, des systèmes de culture associant plusieurs types de cultures sur de petits espaces (planche 1). Les espaces emblavés sont en général des terrains non encore mis en valeur soit par manque d'argent soit parce qu'ils sont au centre de conflits pendant devant les tribunaux. Planche N°1 : cultures de case sur des espaces interstitiels à Sébia Yao (Bingerville)

Prise de vue Kouassi Yao Frédéric
Avril 2023

Le manioc (plante alimentaire de base des populations autochtones) est toutefois la principale culture autour de laquelle gravitent les autres. La prédominance du manioc s'explique par le fait que l'attiéké, l'un des principaux mets dérivés est devenu avec le riz l'aliment de base de tous les citoyens.

Les champs appartiennent dans une proportion de 61% aux non ivoiriens. Les ivoiriens impliqués dans cette activité sont soit des autochtones soit des acquéreurs de terrains qui exploitent leurs propriétés foncières de cette façon en attendant la construction de maisons. Cela indique que les cultures de case et l'agriculture sur les espaces interstitiels sont de véritables palliatifs à la raréfaction de produits alimentaires de base dans la ville de Bingerville. La multiplication des champs dans ces espaces non construits répond au besoin croissant de produits alimentaires de base de la ville. La production alimentaire à l'intérieur des limites de la ville (intra-muros) favorise un circuit plus court et moins coûteux même si au stade actuel de son développement elle ne peut satisfaire que moins de 1% des besoins urbains. A ce palliatif, il faut ajouter l'approvisionnement venu des zones rurales des sous-préfectures voisines encore en sursis.

III.2. Le rural des sous-préfectures du Grand Abidjan à la rescousse de la ville de Bingerville

Deux situations sont à relever à ce niveau : toutes les villes en situation de conurbation sont incapables de s'entraider et l'approvisionnement futur de la ville demeure un enjeu crucial.

III.2.1. L'impossible soutien de l'immédiat voisinage

La ville ne peut plus compter sur son propre arrière-pays rural pour sa nourriture. Aussi, les sous-préfectures de Jacquville, Bonoua et Agboville approvisionnent-elles la ville de Bingerville en produits alimentaires de base. La situation du manioc est un exemple apparent de la dépendance quasi inévitable de la ville de Bingerville. En effet, aucun village de la Sous-préfecture de Bingerville ne peut produire une quantité

suffisante de manioc pour sa propre consommation et la consommation urbaine. Pour fabriquer l'attiéké principal mets des autochtones, le manioc doit venir du rural de Bonoua. L'approvisionnement se fait de façon hebdomadaire. Des groupes de femmes achètent le manioc chaque mercredi. L'attiéké vendu sur le marcher urbain de Bingerville provient soit de la fabrication des femmes des villages de Bingerville (Adjamé-Bingerville, Akandjé, Abbata...) soit de Jacqueville ou Bonoua. Le constat qui se dégage des bassins d'approvisionnement est que les sous-préfectures du voisinage immédiat comme Songon, Grand-Bassam et Anyama ne sont pas en mesure de fournir de la nourriture à Bingerville car subissant elles aussi le même sort que Bingerville.

III.2.2. La construction du Grand Abidjan et l'approvisionnement de Bingerville en produits alimentaires de base comme un important enjeu du futur

L'alimentation de la ville de Bingerville est sans doute l'enjeu futur le plus déterminant. La construction du *Grand Abidjan* s'accompagne d'une diminution drastique voire la disparition irréversible des terres cultivables. Dans ce contexte, les sous-préfectures intégrées dans l'espace de ce projet courent le risque de voir leur urbanisation s'accélérer. En effet, Bonoua, Jacqueville, Azaguié constituent aujourd'hui des terres que conquièrent les abidjanais. Nourrir la ville de demain grâce aux productions de ces localités sera impossible dans un futur propre. Cela est d'autant plus préoccupant que la population de la ville de Bingerville ne cesse de croître de façon exponentielle. En 2014, Bingerville comptait 91 319 (RGPH 2014). Cette population est passée à 204 666 en 2021 (RGPH 2021). Dans moins d'une dizaine d'année, Bingerville comptera au moins 300 000 habitants. Le rythme de conquête des terres périurbaines au travers des constructions de logements défie toute prévision statistique. Nonobstant les conflits fonciers récurrents, les sociétés immobilières et les particuliers dévastent

continuellement des hectares de végétation pour la construction de logements dans les sous-préfectures qui font partie du *Grand Abidjan*. La disponibilité et le coût relativement moins élevé du foncier sont les raisons qui poussent les abidjanais à recourir aux terres rurales de ces localités. L'enjeu le plus crucial dans les années à venir sera le coût des produits alimentaires de base dans la ville de Bingerville dans la mesure où aucun village circonvoisin ne pourra lui fournir ces produits. Les circuits d'approvisionnement seront de plus en plus longs et la ville d'Abidjan principale destination du circuit long continuera (comme elle le fait aujourd'hui) d'être le marché de gros intermédiaire.

III.2.3. La ville d'Abidjan nourrit la ville de Bingerville

Que la ville d'Abidjan nourrisse la ville de Bingerville est un fait qui défie la logique des relations entre grandes villes et petites villes de la banlieue d'une part et entre la ville et la campagne d'autre part. Il est coutumier de voir la ville banlieue grâce à son arrière-pays rural nourrir la ville centre. Mais l'arrière-pays rural de Bingerville s'urbanise rapidement et ne peut plus obéir à ce qui est convenu d'appeler la norme des rapports ville-campagne. Aussi, à l'exception du manioc qui est directement livré dans les villages, la plupart des produits alimentaires locaux de base vendus sur les marchés de Bingerville viennent-ils des marchés d'Abidjan (tableau 1).

Tableau N°2 : lieux de provenance des produits alimentaires de base vendus sur marché de Bingerville

Produits alimentaires de base	Lieux de provenance			
	Bingerville	Abidjan	Bonoua	Jacqueville
Manioc				
Igname				
Banane plantain				
Riz local				
Tomate				

Graine de palme				
Aubergine				
Piment				
Gombo				
Taro				
Patate douce				
Arachide				
Ananas				
Mais frais				
Produits maraichers				

Source : Notre enquête Avril 2023

Le marché de vivriers de la commune d'Adjamé est le principal bassin d'approvisionnement de la ville de Bingerville. Tous les vendeurs sont des détaillants. Ainsi, le marché de Bingerville se comporte comme un marché d'une des communes de la ville d'Abidjan. Le marché a perdu son autonomie. Lorsque survient un évènement empêchant la fluidité du transport entre Abidjan et Bingerville, aucun produit vivrier local de base n'existe sur le marché. Nourrir Bingerville est donc conditionné par la possibilité de ravitailler le marché à partir de la ville d'Abidjan. Les conditions de transport de ces produits sont pourtant les plus difficiles. Ce sont pour la plupart des véhicules de transport en commun surmontés de dispositifs pour arrimer ces produits conditionnés dans des sacs (planche N°2).

Planche N°2 : Déchargement de produits alimentaires au marché de Bingerville

Prise de vue : Kouassi Yao Frédéric mai 2023

Le coût du transport s'ajoutant au prix d'achat à Adjamé, la banane, la tomate, l'igname, le riz local, l'aubergine, la graine de palme et autres fruits de saison coûtent plus chers à Bingerville qu'Adjamé ou encore à Yopougon. A titre de comparaison, une boîte de graine de palme coût 500 FCFA à Adjamé ; la même quantité se négocie entre 700 et 800 FCFA à Bingerville. De même, le tas d'ignames de 2000 FCFA au marché d'Abobo se vend à 3000 FCFA à Bingerville. A mesure que les ménages s'éloignent du marché central, ces coûts deviennent encore plus élevés. C'est le cas des ménages nouvellement installés à proximité des villages d'Adjin, Akandjé, Sébia Yao et Anan lorsque les cultures de case ne sont pas permanentes. En somme, nourrir Bingerville à partir des marchés d'Abidjan est inévitable et très onéreux pour les habitants.

Afin d'apprécier la cohérence externe, ces résultats sont confrontés dans les lignes qui suivent à ceux des travaux qui leurs sont antérieurs à travers une discussion.

IV. Discussion

Ce travail a posé le problème de l'approvisionnement de la ville de Bingerville en produits alimentaires de base dans un contexte de recul continu des terres rurales. Il présente deux principaux résultats (le recul du paysage et L'approvisionnement de Bingerville en produit alimentaires de base rural confrontés aux écrits antérieurs afin d'en apprécier la cohérence externe.

IV.1. Les terres agricoles périurbaines en perpétuel disparition

La question de la disparition continue des terres rurales autour des villes n'est certes pas nouvelle mais le rythme et les conséquences en termes d'approvisionnement de la ville adjacente font l'actualité quel que soit l'espace considéré. Dans les Suds comme dans les Nord, la situation demeure une préoccupation. C'est du reste ce que traduisent CHALEARD J. L. et CHARVET J.P. (2007, p.107) en ces termes : « les espaces à la périphérie des villes sont tous affectés par ces mouvements de périurbanisations qui se traduisent par une profonde transformations des paysages, la campagne disparaissant sous le flot des constructions des nouveaux résidents et des infrastructures nécessaires à l'augmentation de population ». Ils précisent toutefois que le phénomène est particulièrement important dans les pays industrialisés. A titre d'illustration ajoutent-ils, « aux Etats Unis l'étalement urbain consomme 500 000 ha de terres agricoles par an ». RENARD J. (2002,p.91) a au début des années 2000, montré que ce processus est général sur toute la planète et il contribue au repli des surfaces agricoles considérées souvent comme les meilleurs. Dans cette perspective, ces espaces ne pourront plus à terme assumer leur fonction nourricière surtout qu'un certain nombre de villes voisines se joignent et il n'existe presque plus de discontinuité paysagère entre elles. Ce phénomène connu sous l'appellation de conurbation, plus remarquable dans les pays du Nord, touche

certaines villes du Sud. Abidjan et un certain nombre de villes voisines dont Bingerville en sont une illustration. L'extension de la ville d'Abidjan est la raison principale de la transformation qui s'opère. Dans le processus, c'est le centre qui influence la périphérie ; l'extension incontrôlée de la ville d'Abidjan est le facteur déterminant le processus dans tous ses aspects. Le rythme accéléré du développement actuel de Bingerville, Grand-Bassam, Anyama, Songon, Dabou, Jacquerville est fortement lié à la métropole abidjanaise. En termes de nourriture des villes, l'influence de la métropole va au delà de sa périphérie immédiate. Selon Nassa D.D.A. (2010, p.1), le grand marché de consommation que constitue Abidjan empêche les villes secondaires comme Divo de tirer profit des énormes potentialités de leurs arrière-pays ruraux en termes de productions vivrières. Dans ce contexte, nourrir la ville secondaire surtout périphérique procède de plusieurs stratégies sur lesquelles s'accordent (pour ainsi dire) les auteurs. Dans cette analyse, deux ont été mises en évidence emboitant le pas aux travaux antérieurs même si quelques nuances sont à relever.

IV.2. Les cultures intra-muros pour nourrir la ville

Les cultures à l'intérieur des villes ou agriculture intra-urbaine ou encore intra-muros font l'objet de travaux scientifiques. Pour Marielle D. René V.V. et Jess H. (2019, p.5) leur utilité va plus loin que la nourriture ; il est bien plus question de réintégrer la nature dans la ville. Et cela devrait être perçu comme une réponse aux aspirations des citadins. L'agriculture poursuit-il doit « faire appel à des pratiques anciennes pour introduire les espaces productifs et naturels dans la ville afin de rapprocher les modes de vie urbaine et rurale du lien social ». Il est vrai que cette fin de l'agriculture ne manque pas d'intérêt même dans le cas de Bingerville que nous analysons. Mais la préoccupation actuelle et à venir demeure la nourriture des citadins comme l'indiquent Marielle D. René V.V. et Jess H. (2019 p. 32). En effet, ils estiment que « l'agriculture urbaine et périurbaine est

considérée comme une stratégie prometteuse capable de contribuer à la construction de système alimentaire résilients à l'échelle des régions urbaines. Cette perception devrait Toutefois être nuancée ; dans le cas la Côte d'Ivoire et surtout celui de Bingerville. Les cultures maraichères sont les plus évoquées par les auteurs en parlant d'agriculture intra-urbaine. Chaléard J.L. et Charvet J.P. (2007, p.122) parlent du reste de « ceintures maraichères périurbaines ». C'est pourquoi la plupart des travaux portent sur ces produits qui ne bénéficient d'aucun intérêt des pouvoirs publics. L'usage des interstices et les cultures de cases sont tous regroupés sur l'appellation des cultures intra-urbaines. Il est certain qu'elles sont à l'intérieur de la ville mais leurs localisations ne sont toutes pas les mêmes. Les espaces non aeficandi utilisés pour l'agriculture intra-urbaine n'ont pas les mêmes qualités agronomiques que les interstices d'où la différence des produits cultivés. Ainsi l'agriculture urbaine dans le contexte ivoirien est bien différente de ceux dont parlent ces différents auteurs. Il ne s'agit pas ici d'une stratégie bien encadrée rentrant dans le cadre des politiques de développement urbain. C'est pourquoi nourrir la ville par l'agriculture intra-urbaine ne peut constituer une solution dans le contexte actuel. C'est plutôt la ville centre ou la métropole qui nourrit la ville périphérique.

IV.3. Nourrir la ville par la ville

La logique des rapports entre villes périphériques et métropoles s'inversent quand la métropole doit nourrir la ville secondaire. Ce rapport inversé n'a pas encore fait l'objet de très grande attention de la part des chercheurs. Les travaux antérieurs analysent cette situation sous deux angles :

- Les rapports entre la ville et la campagne ;

YAPI-DIAHOU A. et KOFFI-DIDIA A. M. (2018) estiment à ce niveau qu'on assiste au sud du Sahara à une géographie inversée des rapports villes-campagnes quand la ville nourrit le village

Ici, c'est une ville qui nourrit un autre compte tenu de ces marchés et surtout la taille de la population. Ces marchés, comme le dit Nassa D.D.A. (2010, p.1), attirent la grande partie des productions vivrières de l'arrière-pays rural de ces villes secondaires et empêchent ces dernières de pouvoir satisfaire la population locale.

-Le processus de métropolisation ;

La métropolisation selon Desjardins X. (2019, p.91) désigne un processus de concentration des richesses, des personnes et des fonctions les plus rares dans les grandes villes. Abidjan jouant ce rôle maintient les villes périphériques dans une fonction résidentielle. La fonction productive se relègue ainsi au second plan. Dans ce contexte, se nourrir dans la ville de Bingerville dépend pour beaucoup de la disponibilité des produits alimentaires sur les marchés d'Abidjan.

Au regard des difficultés que connaissent ces villes, le modèle d'organisation de l'espace que propose Johann Heinrich Von Thünen peut apporter des solutions pour la durabilité de la nourriture des villes périphériques comme Bingerville. En effet, si la distance au marché est la variable motrice qui conditionne la rentabilité des cultures, il faut bien intégrer l'agriculture dans la construction de la ville afin de lui procurer un bassin de production à proximité. La sélection des produits devrait aboutir à une certaine autonomie de chaque ville en produit de base selon les potentialités agronomiques.

Conclusion

Nourrir Bingerville quand le rural environnant recule procède de deux manières qui, loin de se contrarier, se complètent. D'abord les populations font des cultures de cases pour pallier le manque de produits vivriers sur les marchés. Même si la culture de case n'est pas nouvelle dans le paysage périurbain, l'ampleur et la diversité des cultures dénote une véritable stratégie de lutte contre l'insuffisance de terre cultivable pour nourrir la ville.

Ensuite, les espaces interstitiels – souvent conflictuels – sont mis en valeur par des agriculteurs urbains pour la production de vivriers qui sont vendus sur les marchés urbains. Cet apport remarquable de l’agriculture périurbaine est cependant peu quantifiable. Les espaces emblavés (en situation sursitaire) offrent peu de garantie de durabilité de l’activité car la priorité des propriétaires est l’immobilier. Enfin, les marchés de la ville d’Abidjan constituent les nourriciers de Bingerville. La dépendance de Bingerville d’Abidjan inverse la logique des rapports entre villes secondaires et métropoles. Cette situation rend les denrées sur les marchés de Bingerville plus chers. A l’exception du circuit du manioc, le contact direct entre les marchés de l’intérieur du pays et Bingerville est quasiment inexistant. La proposition faite par cette contribution est d’intégrer l’agriculture dans la construction des villes. *Des ceintures vertes* autour des villes peuvent contribuer efficacement à lutter contre la cherté des produits de consommation quotidienne.

Bibliographie

ANOMA Prégnon Rodrigue, KOFFI-DIDIA Adjoba Marthe, (2022). *Dynamiques urbaines et gestion foncière autochtone en Afrique de l’Ouest : cas des Ebriés d’Abidjan et Lébous de Dakar. Comprendre les logiques villageoises à travers l’analyse stratégique* Geotrope, n°1-2022.pp 51-62.

AUBBELING Marielle, RENE VAN Veenhuizen et JESS Halliday. (2019). *l’agriculture urbaine comme stratégie de réduction des risques face aux changement climatique et aux catastrophes*, in la revue de l’institut VEOLIA, N°20

CAVAILHES Jean, PEETERS Dominique. (2003). *La ville périurbaine. Revue économique/ 1.* (Vol. 54) p. 5-23.

CHALEARD Jean-Louis, CHARVET Jean-Paul. (2004). *Géographie agricole et rurale.* Edition Belin, 240 p.

DAVODEAU Hervé. (2005). *les paysages, une nouvelle préoccupation dans la gestion des espaces périurbaines*, Cahier d'économie et de sociologie rurale, p. 64-84.

DERRUAU Max. (2002). *Géographie humaine*, Paris, Armand Colin, 448 p.

DUNLOP Jérôme. (2009). *Les 100 mots de la géographie*, PUF, Paris, 127 p.

GILLARDOT Pierre. (1997). *Géographie rurale*, Ellipses, Paris, 208 p

HOUDART Marie, Salma LOUDIYI et Alain GUERINGER. (2012.). *L'adaptation des agriculteurs au contexte périurbain*. Norois [En ligne], 224 | mis en ligne le 30 septembre 2014, consulté le 19 avril 2019. URL: <http://journals.openedition.org/norois/4265>; DOI: 10.4000/norois.4265

KOFFI Adjoba Marthe. (2007). *Mutations sociales et gestion de l'espace rural en pays ébrié*,

Thèse de doctorat de Géographie, Université de Paris 1, 415 p

MAACHOU Mohammed Hadj (2012). *Agriculture et paysage des espaces périurbains algériens : cas d'Oran (Algérie)* ». <http://www.projetsdepaysage.fr/fr/>, p .1-14, consulté le 18 juin 2018

RENARD Jean. (2002). *Les mutations des campagnes*. Armand Colin, 221 p.

SERRANO José et DEMAZIERE Christophe. (2016). *Le foncier des espaces périurbains dans la planification spatiale : une construction intercommunale et interterritoriale* . In *Revue d'économie régionale et urbaine*, p.737-766.

YAPI-DIAHOU Alphonse, KOFFI Brou Emile et KOFFI-DIDIA Adjoba Marthe. (2014). *la production du sol à Abidjan: du monopole d'Etat au règne du prive*, In *métropoles aux Suds, le défi des périphéries ?* Paris, Karthala, p. 385- 396.

CONTEXTE PEDOLOGIQUE ET REPARTITION DES TYPES BIOLOGIQUES DANS LES SAVANES SUBSOUDANAISES DU DEPARTEMENT DE KATIOLA (CENTRE-NORD DE LA COTE D'IVOIRE)

Mathieu Jonasse AFFRO

Docteur, Géographie physique, Membre du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales (LABORADDYS), Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire)
affrojonasse@gmail.com

N'Gromma Florent KOUADIO

Doctorant, Géographie physique, Membre du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales (LABORADDYS); Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire)
ngromma@gmail.com

Nambegué SORO

Maître de Conférences ; Doyen de la Géographie physique ; Membre du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales (LABORADDYS); Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire)
nambeguesoro@yahoo.fr

Resumé

Les types biologiques s'adaptent suivant les facteurs physiques et chimiques des sols. Dans ce contexte, leur croissance et survie sont étroitement liées au type de sol. Naturellement, certains types biologiques s'adaptent aux exigences du milieu pour survivre. En effet, dans le Département de Katiola, les types biologiques sont inégalement répartis. L'objectif de cette étude vise à montrer l'influence des sols sur le développement des formes biologiques. La méthode globale et intégrée, d'étude des caractéristiques pédologiques, des séquences topographiques et l'analyse diachronique (1988-2020) concourent à établir le lien entre les caractéristiques pédologiques et la répartition des formes biologiques. Les modalités pédologiques, soit les gravillons, le sable, l'altérite, les cuirasses et l'argile influencent le développement des types biologiques en éliminant certaines espèces végétales au profit d'autres. La remarque faite est que le phénomène du

cuirassement domine la pédogénèse. Il s'agit du sol ferrugineux à l'horizons différenciés, caractérisé par un concrétionnement de l'horizon B. Le point de départ, c'est l'altération, puis la concentration des oxydes de fer ou d'alumine et enfin leur induration. Ces processus pédogénétiques majeurs sont le remaniement, le rajeunissement et l'induration observés en haut et mi-versant à faibles profondeurs. Les savanes arborées, arbustives, boisées constituent l'ossature végétale avec une faible occupation de forêts galeries et les forêts denses sèches semi-decidue dans le Département de Katiola.

Mots-clés : Département de Katiola ; méthode globale et intégrée; modalités pédologiques; séquences topographiques; types biologiques

Abstract

Biological types adapt to physical and chemical soil factors. In this context, their growth and survival are closely linked to soil type. Naturally, some biological types adapt to the requirements of the environment in order to survive. In fact, in the Department of Katiola, biological types are unevenly distributed. The aim of this study is to demonstrate the influence of soils on the development of biological forms. The global and integrated method of studying soil characteristics, topographical sequences and diachronic analysis (1988-2020) helped to establish the link between soil characteristics and the distribution of biological forms. Soil conditions - gravel, sand, alterite, armour and clay - influence the development of biological types, eliminating certain plant species in favour of others. The phenomenon of armouring dominates pedogenesis. This is a ferruginous soil with differentiated horizons, characterized by concretion of the B horizon. The starting point is weathering, followed by the concentration of iron or alumina oxides and, finally, their induration. These major pedogenetic processes are reworking, rejuvenation and induration observed at the upper and mid-slopes at shallow depths. Wooded savannahs, shrublands and woodlands form the vegetation framework, with little gallery forest and dense semi-deciduous dry forest in the Katiola Department.

Key words: Katiola Department; global and integrated methodology; pedological modalities; topographical sequences; biological types.

Introduction

Les sols impactent la répartition des formations végétales dans les pays Africains comme dans les autres pays du globe.

L'ensemble de ses paramètres déterminent l'assemblage des espèces végétales. Ses paramètres sont intégrés à la plante de manière à favoriser son développement, sa survie et sa reproduction dans un écosystème (N. CYRILLE et al., 2018, p.2). Cependant, ils sont accompagnés par une phase incontournable des activités humaines. Plus l'occupation est intense, plus le sol se dégrade car il y a un manque de repos de celui-ci. Pour ce faire, les sols ivoiriens sont majoritairement épuisés (T.Y. BROU, 2005, p.29). Ainsi, ce sont de nouvelles formations végétales qui s'installent à l'opposer des précédentes. Dans la zone de transition entre les 8^e et 10^e degrés de latitude Nord, la forêt n'y est plus fermée qu'au début, mais divisée en îlots dispersés dans la savane (J.P. PIERRE et al., 1990, p.11). Cette situation entraîne la dégradation des formations végétales. Par ailleurs, lorsque la pluviométrie devient inférieure à 1200 mm la surimposition d'une évolution de type ferrugineux se produit. Elle se traduit par la différenciation des horizons supérieurs, des matériaux ferrallitiques très appauvris en argile. Les alternances répétées de périodes humides et sèches ont une action prépondérante sur les sols. Cette action se traduit par la lixiviation des bases, l'induration des horizons B et la nature des matières organiques des horizons humifères (R. PERRAUD, 1970, p.13). Il y a donc des pertes en terre qui sont d'autant plus marquées que lorsque le sol reste découvert. Ce sont les dépôts de sable qui s'observent à l'aval des parcelles qui témoignent une exportation de terre (VALENTIN et al., 1990, p.345). Cette situation affecte l'équilibre des formations végétales (T.Y. BROU, 2010, p.2).

Par ailleurs, de novembre à juin la sécheresse est évidente et la température fluctue entre 16°C et 36°C (M. ELDIN, 1971, p.107). La durée de la saison sèche dans la zone savanicole favorise l'induration des sols. Elle est caractérisée par une phase incontrôlée des feux de brousse. Pour ce faire, la régénération des types biologiques est difficile. L'influence des sols sur le

peuplement des types biologiques du Département de Katiola est susceptible d'affecter les conditions du milieu (le climat et végétation). Les sols dans le Département de Katiola sont dominés par un processus de cuirassement. Au sein des granites, certaines variations pétrographiques présentent une incidence pédologique importante : les zones d'imbrechite et d'anatexite sont liées à des affleurements rocheux abondants sur les versants. Les pointements de granite hyperalcalin du sud donnent un paysage à sol sableux peu profonds où les affleurements sont fréquents. Le granite est caractérisé par la taille de ces grains de quartz par endroit (forte proportion 2-5 mm). La composition chimique du granite est relativement variable, car ces composantes résultent du métamorphisme de contact (R. POSS, 1982, p.4). Il se pose donc le problème de la méconnaissance de l'impact pédologique des zones de savane sur les types biologiques dans le Département de Katiola. Dès lors, comment les sols influencent-ils les formes biologiques des savanes subsoudanaises du Département de Katiola ? Cette étude vise à montrer l'influence des sols sur le développement des formes biologiques des savanes subsoudanaises du Département de Katiola.

1. Matériel et Méthode

1.1. Matériel

1.1.1. Présentation de la zone d'étude

Situé à 7°55" Nord et 5°00" Ouest, centre-nord de la Côte d'Ivoire, le Département de Katiola s'étend sur 2830 km². Il est limité au nord par le Département de Niakaramandougou, au sud par ceux de Bouaké et Botro, à l'est par celui de Dabakala et à l'ouest par le Département de Mankono avec une population estimée à 106905 habitants (INS, 2014) (carte 1).

Carte 1: Localisation du Département de Katiola

La population autochtone est composée de Tagbana, Djimini, Djamala, Nafanan, Magoro et les ressortissants des 5 points géographiques de la Côte d'Ivoire y vivent ainsi que ceux des pays limitrophes de l'Afrique de l'Ouest. Par ailleurs, le fait remarquable dans le paysage, c'est la présence et l'abondance des formes cuirassées, notamment au voisinage des reliefs de roches vertes qui s'intègrent dans l'axe général des plissements ivoiriens (R. POSS, 1982, p.14). Cependant, Les altitudes les plus importants sont plus remarqués sur l'axe Sud-Nord du Département, soit 340 m à 490 m. L'ambiance climatique qui règne sur la zone dérive de la zone climatique intermédiaire. La pluviométrie moyenne annuelle avoisine les 1200 mm de pluies/an. La couverture végétale du pays Tagbana est dominée par les savanes avec des îlots de forêts denses sèches (GUILLAUMET et ADJANOHOON, 1969, p.3). Des forêts galeries marquent souvent les axes de drainage. En outre, certaines situations écologiques particulières déterminent une végétation originale : c'est le cas des dômes granitiques, des

surfaces cuirassées et des plaines alluviales hydromorphes (R. POSS, 1982, p.4). Ces paysages végétaux poussent sur trois grandes classes que sont les sols ferrallitiques, des sols bruns eutrophes, et des sols hydromorphes (PERRAUD, 1970, p.5). Le réseau hydrographique est inscrit dans les schistes et s'organise en deux grands bassins versants. Il s'agit d'une part du bassin versant du Bandama blanc à l'Ouest et d'autre part du N'Zi à l'Est (C. TALNAN, 2009, p.30).

1.1.2. Données de l'étude

Les données utilisées dans le cadre de cette étude se résument aux données documentaires, pédologiques, cartographiques, satellitaires et de d'enquête de terrain.

1.2. L'enquête sur le terrain

Elle porte sur le milieu physique. Elle permet de ressortir des informations utiles sur les matériaux constitutifs du paysage et leur organisation. Le matériel ayant servi de support à cette description méthodique est la typologie des matériaux des milieux tropicaux humides, tel que présentée par FILLERON dans sa thèse d'Etat en 1995. Cette typologie exhaustive a été réalisée par des géographes en collaboration avec les pédologues et les botanistes.

1.3. Technique d'échantillonnage et choix des toposéquences

L'analyse des sols et des types biologiques s'est basé sur le choix des toposéquences qui constitue l'unité d'échantillonnage. A travers cet échantillon, la connaissance sur l'évolution des sols et leur matériau constitutif est possible. La toposéquence est un transect d'observation qui part depuis un sommet jusqu'à son talweg. L'étude des types biologiques sur le terrain s'est faite à travers les placettes de formes carrées. Dans cette étude, la placette est l'unité d'échantillonnage des types biologiques. Le nombre de placette de forme carré est proportionnel au facette

topographique. La superficie de chaque placette est de 10m x 10m, selon la méthode de D. OUATTARA et al., (2016, p.5). Elle consiste à compter à l'intérieur de ces placettes les types biologiques et sont réparties comme suit : une placette sur le sommet, trois sur le versant et une au sein du bas-fond. Elles ont été délimitées à l'aide d'un ruban de 50 mètres avec des piquets pour marquer les angles de la placette. C'est dans l'impossibilité d'étudier systématiquement tous les types biologiques de la zone d'étude, que ces échantillons ont été choisis.

1.4. Méthodes et Outils de traitement des données du terrain

Les outils nécessaires du travail sur le terrain sont : un stylo pour les prises de notes ; un GPS pour des levés topographiques et une caméra pour les prises de vues ; un décimètre et un ruban pour mesurer les placettes et les fosses ; des fiches de collectes de données et le lexique opératoire appliqué aux paysages ; la machette pour tracer les layons et la pioche et la daba, pour l'ouverture des fosses pédologiques.

1.5. Méthode d'étude des caractéristiques pédologiques et des toposéquences

Les découpages ont été faits directement sur le terrain à partir de levé topographique. A l'aide d'un GPS, les points de coordonnées sont relevés successivement en mettant l'accent sur les ruptures et inflexions de pentes. Ce sont les limites visibles des facettes topographiques. Les différents profils topographiques se sont ainsi réalisés à l'aide des waypoints GPS. La méthode utilisée pour caractériser les sols est celle adoptée par MONG-GINE (1979, p.13) lors de son étude morphologique des sols et de leurs couvertures végétales par le diagnostic typologique dans le nord-ouest ivoirien. Elle consiste à ouvrir des fosses pédologiques le long des toposéquences. L'ouverture de ces fosses permet de voir l'épaisseur du sol et ses matériaux constitutifs. Les fosses sont faites à l'intérieur des facettes sur la toposéquence. Il a été dénombré 15 fosses et 3 toposéquences.

1.5.1. Méthode d'étude des types biologiques et de leur répartition

Les plantes herbacées et ligneuses présentent des variations annuelles ou interannuelles. La stratification de cette végétation est importante pour l'identification des types biologiques. Notre analyse sur les types biologiques prend en compte deux points essentiels que sont : le pourcentage et la densité du type biologique. NI = nombre du type biologique dans une placette, N2 = nombre total des types biologiques dans une placette. Le pourcentage (%) d'un type biologique; $P \% = N1 / N2 \times 100$

1.5.2. Méthode de description des types biologiques

Dans une communauté végétale donnée, une ou plusieurs espèces composantes vont pouvoir imposer une physionomie particulière et homogène, par leur prédominance soit du nombre, soit de la taille de leurs individus. Cette physionomie résulte, essentiellement, de la forme biologique des espèces dominantes. L'application de cette méthode physionomique est connue au Sénégal par TROCHAIN (1940, p.11) et en Côte-d'Ivoire par AKE ASSI (1984). Elle consiste à compter systématiquement le nombre de type biologique dans une placette. Par ailleurs, l'analyse faite dans cette partie reflète aussi partiellement au lexique opératoire appliqué aux paysages du Nord-Ouest de la Côte d'Ivoire de FILLERON (1995, p.15). La structure du milieu est perçue comme une succession verticale des hoplexols. Les changements des milieux permettent de mettre en évidence deux éléments utiles à la compréhension de la nature : s'ils sont mineurs, ils différencient les hoplexols les uns des autres, s'ils sont majeurs, ils permettent de distinguer les différents types de milieux (J. MORSCHEL, 2011, p.19)

1.5.3. Méthode d'analyse des formations végétales à partir des images satellitaires

Elle consiste à faire un prétraitement puis un traitement des images Landsat par l'assemblage des bandes et l'extraction de

notre zone d'étude. Grâce à ces images, la présentation des cartes d'occupations du sol a été possible.

1.6. Analyse des données traitées

La méthode d'analyse est l'analyse globale et intégrée du paysage. Elle permet de mettre en évidence la structure et le fonctionnement du milieu. Elle sert à analyser les composantes verticales et horizontales du milieu à partir des échantillons.

2. Résultats et Discussions

2.1. Répartition des matériaux pédologiques en fonction des positions topographiques

Elle concerne essentiellement 3 toposequences nommées TP1 ;TP2 ;TP3

2.1.1. Positions topographiques et matériaux pédologiques à Nikolo (TP1)

Cette toposéquence se situe dans la partie occidentale de Katiola et avec une direction Nord-Est/Sud-Ouest et mesure 1000 mètres de long. Les sols ont été analysés tout au long de cette toposéquence. Elle a été découpée en 5 facettes topographiques. A l'intérieur de chaque facette se trouve une fosse pédologique permettant de decrire les caractéristiques pédologiques de ces facettes (figure 1).

Figure 1: Profil topographique (TP1)

Limite des facettes topographiques ———> Emplacement des fosses pédologiques ; F-Fosse pédologique ; S-Supraèdre
 MS-Métaèdre Supérieur MM-Métaèdre Moyen MI-Métaèdre Inférieur
 I-Infraèdre

Le point le plus culminant s'élève à 265 mètres d'altitude et le plus bas est à 250 mètres avec une distance de 1000 mètres. Son allure générale est curviligne avec une pente faible (1,5%). Les sols sont beaucoup variés sur cette toposéquence (TP1) moins déclive (265 m d'altitude). Lorsqu'on la subdivise en cinq facettes, le constat est que : Le supraèdre (F1) est caractérisé par un sol gravillonnaire et induré. Ce sol est essentiellement formé de matériaux dominés par les gravillons de tailles moyennes (1,5 cm) sur un sol peu profond (94 cm). C'est un sol peu évolué d'apport . Quant au métaèdre supérieur (F2), il est caractérisé par un sol gravillonnaire et cuirassé. Ce sol est peu profond (80 cm). L'on note aussi l'existence d'une cuirasse sub-affleurante à près 40 cm qui limite l'épaisseur de ce sol. C'est un sol peu évolué d'apport comme celui du supraèdre. Le métaèdre moyen (F3) est caractérisé par un sol cuirassé. Ce sol est mince (34 cm) et il est limité par les gravillons auxquels fait suite un pétrostérite qui affleure par endroit. Tout comme les deux premiers, ce sol est peu évolué en apport ; Le métaèdre inférieur (F4) est caractérisé par un sol sableux avec la présence de gravillons issu de l'altération des cuirasses. C'est un sol moyennement profond (100 cm) et riche en sable fin, gris-foncé, blanchâtre. Il est peu différencié et structuré, à taux d'éléments fins élevés, qui

dérivent de l'altération des schistes et du ruissellement. La dernière facette concerne l'infraèdre (F5). Il est caractérisé par un sol hydromorphe. Celui-ci est profond (145 cm) et comporte essentiellement de matériaux argileux de couleur gris-foncé et ocre. La texture est sablo-argileuse. Comme celui du métaèdre inférieur, il est bien différencié et structuré, à taux d'éléments fins élevés, qui dérivent de l'altération des schistes et du ruissellement. La prospection à grande échelle a permis à ERHART (1947) d'affirmer qu'à la suite d'une altération intensive les sols sont en grande partie dépourvus de bases alcalines et alcalino-terreuses et ne constituent par conséquent qu'un milieu assez pauvre en éléments nutritifs pour la plante. En outre, il souligne que les sols latéritiques forment un horizon impénétrable aux racines et limitent strictement la partie utilisable du sol de végétation, aussi bien au point de vue des éléments fertilisants qu'au point de vue de son approvisionnement en eau par montée capillaire. Les podzols sont caractérisés par la présence d'un horizon, illuvial dans le sous-sol, lequel est la conséquence d'un phénomène descendant des solutions du sol pendant la saison des pluies, suivi d'une concentration des éléments chimiques à la base des racines des arbres, au cours de la saison sèche.

2.1.1.1. Matériaux pédologiques de la toposéquence au sud-ouest de Katiola

Selon l'organisation en hoplexol des fosses, il y a plusieurs matériaux pédologiques qui se répartissent suivant les différentes couches. Les noms scientifiques leurs sont attribués à travers le lexique opératoire appliqué en biogéographie tropicale. Au niveau de la fosse 1 (F1) c'est-à-dire H-1(0-4 cm) les matériaux présents sont : le rhizophyse, appumite, dermilite et grumorhise. Plus l'on s'éloigne de la surface H-2 (4-10 cm), d'autres matériaux sont répertoriés à savoir le structichron dyscrophe, rhizophyse, rhizagé, gravolite et rétipsammiton. En outre, le structichron ocre, rhizagé, rhizophyse, fragistérite et

gravolite constituent quant à eux les matériaux en H-3 (10-40 cm). L'on note les gravelons, rhizophyse et fragistérite en H-4 (40-94 cm). Dans cette même dynamique, la fosse 2 (F2) s'articule autour des hauteurs H-1 (0-4 cm) ; H-2 (4-22 cm) ; H-3 (22-43 cm) et H-4 (43-80 cm) avec respectivement le grumorphize, rhizophyse, rhizagé, dermilite ; le structichron ocre, rhizagé, gravelon ; le pétrostérite, rhizagé, fragistérite ; le pétrostérite et rhizagé. A partir de la fosse 3 (F3) avec H-1 (0-4 cm), l'on note des matériaux tels que le psammiton dyscrophe, du rhysofyse et du grumorphize ; À H-2 (4-10 cm) les matériaux sont : structichron dyscrophe, rhizophyse, rhizagé et gravolite ; A H-3 (10-20 cm) les matériaux sont : le structichron ocre, rhizagé, rhizophyse et gravolite ; A H-4 (20-34 cm) ce sont : le pétrostérite et le rhysofyse. À H-1 (0-4 cm) de la fosse 4 (F4), il y a le dermilite, rhizophyse et grumorphize ; À H-2 (4-50 cm) les matériaux sont l'appumite, rhizophyse, gravillon, rhizagé, fragistérite et gravelon. A H-3 (+50 cm) ce sont : le fragistérite, rhizophyse et gravelon ; À H-1 (0-4 cm) de la fosse 5 (F5) les matériaux présents sont l'appumite à phase oxique, rhizophyse et grumorphize. A H-2 (4-70) ce sont : l'appumite, rhizophyse, rhizagé et psammiton colluvial. À H-3 (+70 cm) ce sont : le psammiton colluvial, rhysofyse et réducton.

2.1.2. Positions topographiques et matériaux pédologiques à N'dana (TP2)

Cette toposéquence se localise à l'Est du Département. Elle a une orientation Nord-Ouest/Sud-Est et fait 936 m de long. L'analyse fait ressortir plusieurs caractéristiques topographiques comme pédologiques qui sont inscrites sur la figure 2

Figure 2: Profil topographique (TP2)

— Limite des facettes topographiques —> Emplacement des fosses pédologiques ; F-Fosse pédologique S-Supraèdre MS-Métaèdre Supérieur MM-Métaèdre Moyen MI-Métaèdre Inférieur I-Infraèdre

Ce deuxième profil présente cinq facettes tout comme la première. Le point le plus haut est de 265 m d'altitude et le plus bas est 247 m d'altitude. C'est un profil qui fait 936 m de long. L'allure générale donne une pente faible (1,92%). Les sols de cette toposéquence (TP2), moins déclive comme la première, sont beaucoup composés de gravillons. Ils sont peu variés sur la toposéquence. Lorsqu'on la subdivise en cinq facettes, l'analyse montre que : Le supraèdre (F1) est caractérisé par un sol gravillonnaire et induré. Ce sol est essentiellement formé de matériaux dominés par les gravillons de tailles moyennes (près de 1cm) sur un sol profond (104 cm). C'est un sol peu évolué d'apport ;Le métaèdre supérieur (F2) est caractérisé par un sol gravillonnaire moins dur. Ce sol est profond (130 cm) et comporte des horizons sableux à gravillonnaire. La taille des gravillons varie de quelques mm à 1cm. C'est un sol évolué d'apport ;Le métaèdre moyen (F3) est caractérisé par un sol gravillonnaire et induré. Ce sol est profond (108 cm) et comporte assez de gravillons. C'est un sol évolué en apport d'éléments grossiers;Le métaèdre inférieur (F4) est caractérisé par un sol hydromorphe. C'est un sol profond (153 cm) et très riche en sable fin. Il est très différencié et structuré, à taux d'éléments fins élevés, qui dérivent de l'altération des schistes et du ruissellement. Ses matériaux sont essentiellement argileux, gris-

foncé et blanchâtres; L'infraèdre (F5) présente un sol hydromorphe comme le métaèdre inférieur. Mais celui-ci fait 210 cm de profondeur. Il est constitué essentiellement d'argile gris-foncé, ocre et blanchâtre. La texture est sablo-argileuse. Il est bien différencié et structuré, à taux d'éléments fins élevés, qui dérivent de l'altération des schistes et du ruissellement.

2.1.1. Matériaux pédologiques à N'dana (TP2)

L'organisation en hoplexol des fosses est caractérisée par plusieurs matériaux pédologique qui se répartissent selon les différentes couches. A H-1 (0-4 cm) de la fosse 1 (F1) les matériaux présents sont : le dermilite et rhizagé. A H-2 (4-50 cm) ce sont les matériaux tels que : l'appumite, rhizophyse, rhizagé, gravolite, gravelon et fragistérite. A H-3 (+50 cm) ce sont : les gravelons , rhizophyse et fragistérite. A H-1 (0-4 cm) de la fosse 2 (F2), les matériaux sont : l'appumite, gravolite et rhizophyse. A H-2 (4-72 cm) ce sont les matériaux tels que : rhizophyse, gravillon, appumite et fragistérite. A H-3 (+72 cm) ce sont : Fragistérite, rhizophyse, gravelon, psammiton. A H-1 (0-4 cm) de la fosse 3 (F3), il s'agit des matériaux tels que l'appumite, rhizophyse et gravolite. A H-2 (4-50 cm) les matériaux sont: appumite, rhizophyse, gravillon et gravelon. A H-3 (+50 cm) les matériaux sont : fragistérite, gravelon, rhizophyse. A H-1 (0-4 cm) de la fosse 4 (F4), il y a le dermilite, réticron et appumite. A H-2 (4-80 cm) les matériaux sont l'appumite, rhizophyse, Structichron dyscrophe, Structichron ocre et psammiton alluvial. A H-3 (+80 cm) ce sont : le structichron, réticron psammitique, psammiton colluvial. A H-1 (0-24 cm) de la fosse 5 (F5) les matériaux présents sont l'appumite à phase oxique, rhizophyse et grumorhize. A H-2 (24-80 cm) ce sont : réducton, rhizophyse et phase oxique. A H-3 (+80 cm) ce sont : le psammiton colluvial et réducton. Outre les deux premières toposéquences moins monotones, la troisième (TP3) a une allure générale qui est plus monotone. En plus d'être la plus longue (1155 m) et la plus haute (360 m).

2.1.3. Positions topographiques et matériaux pédologiques à Tafolo (TP3)

Localisée dans le centre du département, cette toposéquence a une orientation Nord-Ouest/Sud-Est comme la précédente et fait 1155 mètres de long. Les informations concernant la toposéquence (TP3) figurent sur la figure 3. Elles sont utiles pour l'analyse de ce site.

Figure 3: Profil topographique (TP3)

— Limite des facettes topographiques —> Emplacement des fosses pédologiques ; F-Fosse pédologique S-Supraèdre MS-Métaèdre Supérieur MM-Métaèdre Moyen MI-Métaèdre Inférieur I-Infraèdre

Ce profil TP3 présente aussi cinq facettes, mais ses facettes sont réparties sur 1155 m de long. Son point le plus haut est 370 m d'altitude et le plus bas est 300 m d'altitude. Son allure générale donne une pente moyenne (11,11%). Les sols sont plus variés sur cette toposéquence (TP3) qui est la plus décline (370 m d'altitude). Ils sont essentiellement dominés par l'argile. Lorsqu'on la subdivise en cinq facettes, l'analyse révèle que : Le supraèdre (F1) est caractérisé par un sol argileux très rouge dominé par le fer. Ce sol est essentiellement formé de matériaux ferrugineux à texture argileux de taille très fine. C'est un sol profond (116 cm). Il est peu évolué d'apport ; Le métaèdre supérieur (F2) est caractérisé par un sol argileux et granitique mélangé du fer. Ce sol est moyen (84 cm) et comporte des horizons essentiellement granitique. Les granites sont lamellaires avec des tailles variantes (près de 10 cm). C'est un sol peu évolué d'apport ; Le métaèdre moyen (F3) est caractérisé

par un sol argileux et peu granitique mélangé du fer comme le métaèdre supérieur. Mais dans ce cas le sol est profond (125 cm) car le granite est en faible quantité que l'argile. C'est un sol peu évolué d'apport ; Le métaèdre inférieur (F4) est caractérisé par un sol gravillonnaire et induré. C'est un sol mince (30 cm) et comporte beaucoup de gravillons (près de 1cm) et de granites grossiers (plus de 25 cm). L'infraèdre (F5) présente un sol hydromorphe. Il comporte beaucoup de sable, d'argile et peu de grain de quartz plus du granite. Il fait 145 cm de profondeur. La texture est sablo-argileuse. Il est très différencié et structuré, à taux d'éléments fins élevés, qui dérivent de l'altération des schistes et du ruissellement.

2.1.3.1. Matériaux pédologiques à Tafolo (TP3)

L'organisation en hoplexol des fosses de cette planche 3 est caractérisée par plusieurs matériaux pédologique(planche 3). A H-1 (0-4 cm) de la fosse 1 (F1) les matériaux présents sont : le structichron dyscrophe, dermilite et rhizophyse. A H-2 (4-60 cm) ce sont les matériaux tels que : structichron rouge, rhizophyse, rhizagé et gravolite ovoïde. A H-3 (+60 cm) ce sont : Structichron rouge, gravolite nodulaire, rhizophyse et allotérite. A H-1 (0-4 cm) de la fosse 2 (F2), les matériaux sont : le structichron dyscrophe et gravolite ovoïde. A H-2 (4-50 cm) ce sont les matériaux tels que : le structichron dyscrophe, rhizophyse, rhizagé, gravolite ovoïde. A H-3 (+50 cm) ce sont : le structichron, gravolite nodulaire, rhizophyse, fragistérite. A H-1 (0-4 cm) de la fosse 3 (F3), il s'agit des matériaux tels que le structichron dyscrophe, dermilite, rhizophyse et rhizagé. A H-2 (4-90 cm) les matériaux sont: le structichron ocre, rhizophyse, rhizagé et gravolite ovoïde. A H-3 (+90 cm) les matériaux sont : le structichron rouge, gravolite nodulaire, rhizophyse et allotérite. A H-1 (0-4 cm) de la fosse 4 (F4), il y a l'appumite, gravolite ovoïde et rhizophyse. A H-2 (4-20 cm) les matériaux sont l'appumite, rhizophyse, gravolite ovoïde, rhizagé et structichron dyscrophe. A H-3 (+20 cm) ce sont : le

pétostrérite, rhizagé et gravolite ovoïde. A H-1 (0-40 cm) de la fosse 5 (F5) les matériaux présents sont l'appumite et dermilite. A H-2 (40-100 cm) ce sont : l'appumite, rhizophyse, psammiton, structichron dyscrophe et gravolite nodulaire. A H-3 (+100 cm) ce sont : le psammiton colluvial, gravelon alluvial, rhizophyse. Par ailleurs, selon les analyses les zones de bas-fond correspondent à l'approfondissement maximal de la roche (plus de 145 cm), et qu'une érosion hydrique légèrement ravinante affecte les parties amont des toposéquences. En plus, les sols sont absents lorsque la cuirasse affleure ou très minces et peu évolués gravillonnaire lorsque la cuirasse est démantelée, ils ne sont très épais que dans les zones de dépressions. Le matériau de ces sols ferrugineux provient du dépôt des éléments fins ou grossiers des zones bordières amont et des replats cuirassés, entraînés par les eaux de ruissellement. Les parties amont comprennent en majorité un mince horizon limoneux qui se raccorde aux gravillons, granites ou aux cuirasses. D'une manière générale, les facettes topographiques présentent des contenus dont la résistance des matériaux diminue du supraèdre jusqu'à l'infraèdre. Cela s'explique par la profondeur du substratum et de la vitesse d'altération. La répartition des sols dépend en grande partie du modelé et de la position topographique dans le modelé. La longueur, la régularité et le pourcentage des pentes, l'existence de sommets plus ou moins aplanis ou de plateaux, la largeur des bas-fonds, la différence d'altitude entre le sommet et le bas-fond et la distance entre deux collines conditionnent la diversité et la nature des sols étudiés au long des différentes toposéquences. La répartition régulière le long des pentes liée aux modelé ondulé monotone, est un caractère très général qui est la cause de la semence des plantes. L'ACP réalisée sur les sols par CYRILLE et al., (2018) leur a permis d'attester que les facteurs édaphiques influencent les plantes. Il peut s'agir des facteurs physiques (texture, densité, structure et température), des facteurs chimiques (quantité de matière organique, potentiel redox, capacité d'échange

anionique et cationique), ou de la disponibilité en ressources (eau, éléments minéraux). Ces résultats montrent aussi que la forte compaction entraîne une forte densité de sol en profondeur et l'absence de pores limitant la croissance des racines. Sur les sols sableux et absence d'agrégation, l'érosion et un ancrage des plantes se produisent. L'étude des sols le long des toposéquences a permis à VALENTIN et al., (1990) d'affirmer qu'après la mise en culture, l'instabilité structurale augmente, entraînant la formation de croûtes superficielles, des pertes en eau et en terre. Les sols sableux, hydromorphes de bas de versant offrent, une fois défrichés, de médiocres possibilités de régénération de la végétation. Les résultats des travaux de PERRAUD, (1970) coïncident avec les nôtres quant aux caractéristiques des sols. Les sols sont classés jusqu'au niveau de la famille qui indique le matériau originel, de nombreuses limites pédologiques sont de ce fait confondues avec les contours géologiques. Cependant, il n'y a pas seulement que l'aspect topographique qui organise le paysage. L'un des éléments essentiels qui structure le paysage est sans doute les formations végétales qui règnent sur ce paysage.

2.2. Repartition des formations végétales et des matériaux pédologiques

2.2.1 . Formations végétales de la toposéquence (TPI) à Nikolo

Les formations de cette toposéquence sont la savane boisée, herbeuse ou arachide, arborée/arbustive, arbustive ou anacardières et la forêt galerie. Il s'agit de l'organisation des formations ligneuses et herbacées depuis le sommet jusqu'au bas-fond de la séquence. En fonction de la subdivision, l'analyse qui découle montre que: Le supraèdre est caractérisé par la savane boisée sur sol gravillonnaire et induré peu profond. La strate boisée est constituée d'arbres non isolés. Les ligneux ont atteint leur maximum de développement (près de 25 m). Ces formations arborescentes ont des feuillages denses. Il y a la

présence des buissons et arbres jeunes (près de 2 m). En-dessous, les herbacées dominant. Les graminées sont moyennement hautes (près de 1 m). La litière est relativement insignifiante. En dessous de cette litière se développe une couche gravillonnaire. Le sol est moyennement développé (90 cm) et très gravillonnaire. Il repose sur un horizon induré imprégné d'altérite; Le métaèdre supérieur est caractérisé par la savane herbeuse avec la présence de culture d'arachide sur cuirasse sub-affleurante moins profond (80 cm). La formation végétale à la dominance herbeuse. La strate arborescente est très claire avec de feuillages pauvres. Les graminées sont très basses (près de 35 cm). La litière est essentiellement graminéenne. La couche humifère est faiblement développée (près de 15 cm); Le métaèdre moyen est couvert par la savane arborée/arbustive sur un sol mince, cuirasse sub-affleurante. La taille des arbres varie autour de 20-06 m. La formation arborée haute (près de 20 m) est clairsemée, aux feuillages clairs. Mais la strate arbustive (près de 06 m) a des feuillages denses, elle est buissonnante. Les herbacées sont hautes (près de 1,5 m) et touffues. La litière est pauvre dans ce milieu. Le sol est très faiblement développé (34 cm). La partie inférieure est imprégnée de cuirasse pétrostérite. Cette cuirasse affleure même par endroit.

Au sein de cette facette topographique, le métaèdre inférieur est couvert par la savane arbustive dense avec la présence de culture d'anacarde sur sol sableux à dominance gravolitique. Les ligneux qui se développent ici sont jeunes et ont une taille comprise entre 3 et 6 m. La strate maximum de la formation arbustive est 6 m et la strate minimum est 3 m. En-dessous de ces strates ligneuses, se développe une couverture herbacée exclusivement graminéenne. Ces graminées ont leur maximum de développement latéral entre 50 et 160 cm. La surface du sol est caractérisée par l'existence d'une litière importante. Les matériaux rencontrés à la surface du sol sont aussi des turricules de vers et atterrissements zoolitiques. Le sol est bien développé

(100 cm) et L'infraèdre est couvert par la forêt galerie sur sol hydromorphe à pseudogley. Dans ce milieu, les strates ligneuses ont en majorité une hauteur de près de 25 m. la strate herbacée est haute (100-30 cm). En outre, de façon spécifique la formation arborescente de ce milieu peut être structurée autour de trois strates. La plus haute (plus de 20 m) clairsemée, la strate intermédiaire (près de 17 m) peu dense, la strate la plus basse (près de 12 m) l'est beaucoup moins. Elle comporte les palmiers lianes. En dessous de 5 m de hauteur, on observe des herbacées lianescentes et des jeunes arbres. Les plantules d'arbre et végétaux buissonnantes constituent les matériaux les plus caractéristiques en dessous de 200 cm. La litière est assez dense. Les atterrissements zoolitiques et les turricules de vers complètent les matériaux de la surface du sol. Le sol est hydromorphe à pseudogley bien développé (145 cm). En outre, ces différentes formations ont été photographiées lors du travail de terrain. Elles sont représentées sur la planche 1. Cette toposéquence renferme plus de formations ligneuses que d'herbacées

Planche photographique 1 : Formations végétales sur la toposéquence TP1

Photo 1A

Photo 1B

Prises de vues : N'Gromma, 2020

Selon l'organisation en hoplexol de cette planche photographique 1, le supraplexion assure une couverture au sol, plus dense (photo 1B) et assez dense (photo 1A) en milieu naturel. Au mois de mars, le métaplexion supérieur est clairsemé et le gramen forme des touffes plus grandes mais aussi plus clairsemées. La végétation démarre cependant très vite au début de la saison des pluies et les clairières sont rapidement envahies par une végétation couvrant le sol à 100% par endroits. Les observations montrent que sous les hautes herbes pousse un gramen paucicloïde (tige unique ou double par pied) assez dense, environ 20 cm de hauteur, naissent des graines tombées dernièrement sur le sol. Le métaplexion inférieur est le siège d'une forte activité biologique. Sur 18 à 23 cm, son caractère humifère est marqué par une coloration foncée du matériau. De texture argilo-sableuse, il concentre à peu près toutes les racines des végétaux poussant sur le sol. Ce qui accentue son contraste avec l'infraplexion gravolitique devenant argileux en profondeur. Par ailleurs, dans le milieu cultivé, rare sont les arbres qui n'ont pas été abattus lors du défrichement, ils servent d'ombrage. La mise en culture a entraîné la disparition totale du métaplexion supérieur naturel. Il est remplacé par des anthro- et allo-métaplexions supérieurs particulièrement dense et non dense. Le métaplexion strict a subi de profondes transformations sur les parcelles cultivées. Le nécrophyton stomaphique est plus dense qu'en milieu naturel. Les allokortodes ont dépassé le stade de floraison. Il y a quelques microzoolites (dûs aux vers) et les épilites sont plus nombreuses comparativement au milieu sous végétation naturelle.

2.2.2. Formations végétales de la toposéquence (TP2) à N'dana

Les formations végétales importantes de ce site sont la forêt dense sèche, la savane arbustive dense, la savane arbustive claire, la savane arbustive ou anacardier et la savane herbeuse ou rizière. C'est un milieu majoritairement arbustive. L'analyse de

cette toposéquence fait ressortir plusieurs formations ligneuses et non ligneuses. Les cinq parties sont: Le supraèdre qui est couvert de forêt dense sèche sur sol gravillonnaire induré. La strate ligneuse de grandes tailles (10-35 m) est prédominante. La strate herbacée est peu présente dans ce milieu. Cependant, la formation forestière est haute (près de 35 m). Les feuillages des émergents sont clairsemés. En dessous se développe des strates arborées relativement plus fournies (près de 18 à 30 m) et des strates arborescentes (près de 5 à 8 m). Les feuillages sont relativement variés de moins denses à très denses. Il y a la présence de quelques herbacés non graminéennes et aussi des lianes. La litière est peu développée et l'horizon humifère aussi. Ces horizons reposent sur un sol gravillonnaire induré à carapace ; Le métaèdre supérieur qui est caractérisé par la savane arbustive dense sur un sol gravillonnaire induré moins profond. Cette formation arbustive se raccorde à la forêt dense sèche. Elle est basse (près de 6 m) aux feuillages relativement denses, surplombant une strate herbacée dense. Les herbacées sont composées de graminées et de non graminées. La litière est moyennement développée comme la précédente. En dessous de la couche humifère se développe une couche gravillonnaire assez importante. Le sol est riche en matériaux moins grossiers. C'est un sol développé (130 cm) ; Le métaèdre moyen avec la présence de la savane arbustive clairsemée sur sol gravillonnaire et induré. Les arbustes ont une hauteur de 2 à 5 m. La strate première est proche de 5 m et la seconde strate proche de 2 m. Les feuillages sont très pauvres, assez effilés à cause des feux de brousses. La couverture herbacée est haute de près de 60 cm. L'horizon humifère est relativement mince (15 cm). Le sol est riche en élément grossiers dans sa partie inférieure. La profondeur du sol fait 108 cm ; Le métaèdre inférieur avec la présence de la savane arbustive dense de jeunes anacardiens sur sol sableux profond. Il s'agit d'une formation arbustive assez moyenne de jeunes arbres (4 m) aux feuillages clairsemés. La strate arbustive est peu dense. Elle est constituée d'une

couverture herbacée claire (50 cm), des graminées (près de 30 cm). Les plantes sont assez jeunes. Quelques termitières relèvent par endroits la surface du sol. La litière est développée et non clairsemée. Le sol est sablonneux et bien développé (153 cm) et L'infraèdre, qui est dominé par la savane herbeuse avec la présence de riziculture sur sol hydromorphe à pseudogley. C'est un bas-fond aménagé par les paysans. La couverture herbeuse est assez peu développée (près de 30 cm). Les herbacées sont jeunes et clairsemées. La litière est relativement peu abondante. Le sol est constitué d'un horizon réductique très faiblement induré et très faiblement graveleux. C'est un sol bien développé (210 cm). Outre l'infraèdre qui est couvert par la savane herbeuse, les autres facettes sont couvertes par les formations ligneuses dense ou claire. Parmi ces formations, la plus importante est la savane arbustive. Cette toposéquence est couverte en majorité par la savane arbustive sur de matériaux dominés par les gravillons. Les formations photographiées sur cette séquence sont sur la planche 2 ci-dessous.

Planche photographique 2 : Formations végétales du deuxième site (TP2)

Photo 2C

Prises de vues : N'Gromma, 2020

Photo 2D

Dans ce milieu naturel, le supraplexion assure une couverture au sol plus dense (Photo 2C). la végétation forme des touffes plus grandes qui constituent un écran efficace contre l'impact des gouttes de pluies. Le supraplexion est dégradé par les feux (hypsonécrophytion, téphralite) et ne couvre plus que partiellement le sol (propaliphyse aérophique) (Photo 2D). La transparence du supraplexion aurait favorisé le développement du métaplexion supérieur qui est assez dense : c'est un gramen iso-stomaphique dominant un gramen nécrophytique fiolacé horicloide iso-stomaphique. Cette structure du métaplexion supérieur devrait constituer un écran efficace contre l'impact des gouttes de pluies, pourtant le microrelief incliné, les épilites composés sableux et le dermilite témoignent d'une érosion assez forte du sol. C'est une végétation qui est détruite chaque année par les feux de brousses. Les ligneux de la zone cultivé sont assez clairsemés sur le terrain. Ils sont abattus lors des défrichements pour l'implantaion des cultres. il y a presque une disparition total du métaplexion supérieur naturel. Le riz a un mauvais tallage : seulement 2 à 3 tiges par pied. Cette végétation forme une structure iso-stomaphique à isophique. Après les récoltes, les allokortodes et allogramen dominant très largement le nécrophytions foliacés qui restent après les récoltes effectuées épi par épi selon les études faites par MONG-GINE, (1979).

2.2.3. Formations végétales sur la toposéquence (TP3) à Tafolo

Les différentes formations de cette séquence permet d'avoir une vue globale du milieu. Du sommet au bas-fond de la toposéquence, c'est la succession de formations végétales ligneuses et non ligneuses. Lorsqu'on la subdivise en cinq parties : Sur le supraèdre se trouve une savane arbustive clairsemée. Cette formation ligneuse se développe sur un sol argileux dominé par le fer. Elle est moyenne (près de 6 m), avec de feuillages peu denses. Les jeunes arbres sont faiblement présents. La strate herbacée est moyenne (près de 50 cm) et est

composée essentiellement de graminées. La surface du sol est caractérisée par une faible présence de litière. Le sol est argileux et est imprégné d'altérites. Il est développé (116 cm) ; Sur le métaèdre supérieur se trouve une savane arborée. Elle se développe sur un sol argileux à concrétion. Cette formation arborée est assez moyenne (près de 20 m) avec de feuillages peu denses qui dominent des strates arbustives claires (près de 5 à 2 m). Les herbacées sont abondantes, mais de tailles assez jeunes (près de 30 cm). La surface du sol est assez argileuse. La litière est peu fournie. Le sol est peu développé (84 cm) et riche en éléments grossiers dans sa partie inférieure. Il repose sur un épais horizon induré d'altérite en élément grossier et comporte en outre un taux important de morceaux (lamelle) de roches granitiques.

Sur le métaèdre moyen se trouve une savane arbustive dense. Elle se développe sur un sol argileux peu gravillonnaire. La formation arbustive est assez moyenne (près de 7 m) aux feuillages non clairsemés. Les strates arbustives sont denses, sous lesquelles on a une couverture herbacée moyennement dense et peu haute (près de 35 cm) ; les graminées (près de 20 cm). A l'intérieur de cette strate, on dénombre également des plantules d'arbres (près de 60 cm). La litière est peu développée. Le sol est développé (120 cm). Il comporte un taux important de morceaux de roches. L'horizon interne comporte également de l'altérite, de morceaux de granites ;Le métaèdre inférieur est couvert de savane herbeuse sur un sol gravillonnaire et induré très mince (30 cm). C'est un milieu de pâturage extensif. La couverture herbeuse est assez faible avec une strate haute de moins de 20 cm. C'est un milieu assez clair. La surface du sol est très pauvre en litière, mais relativement riche en élément grossiers. Il y a également la présence de mousses. Le sol est gravillonnaire et très mince, les gravillons sont cuirassés, indurés et sub-affleurant. L'infraèdre est couvert par une savane arbustive sur un sol argilo-sableux. C'est aussi un milieu de

pâturage extensif comme la facette précédente. La couverture arbustive basse (près de 5 m) à feuillages clairsemés dominant une strate graminéenne claire (près de 20 cm). La surface du sol est faiblement recouverte de mousses. Le sol est argileux à sableux bien développé (145 cm). Il y a également des altérites réductiques. Ce sol repose sur un horizon altéritique de pseudogley schisteux. Outre, le métaèdre inférieur qui est couvert par une formation herbacée sur sol gravillonnaire et induré, les autres facettes sont couvertes par les formations ligneuses denses à moins denses sur sol argileux et sableux. La planche 3 ci-dessous représente les informations photographiques de cette séquence.

Planche photographique 3 : prise de vue des formations végétales de TP3

Photo 3E

Photo 3F

Prises de vues : N'Gromma, 2020

Le supraplexion est un aérophyse qui s'éclaircit considérablement aux abords des affleurement de stérites. Trois mois après les feux de brousse, le métaplexion supérieur est un graminé de près de 30 cm, de structure isoploïque. Au niveau du métaplexion strict, le microrelief est incliné. Le sol présente certaines particularités : le nécrophyton posé sur le sol est

rapidement mangé par les termites. Le micro- et méso- épilite est de nature argileuse. Il provient de la désagrégation des zoolites. Dans le milieu à forte pâture, les plantes d'une vingtaine de centimètres de hauteur qui forment le métaplexion supérieur, sont moins apparus dans les mois sècs. Le métaplexion strict et supérieur sont moins développés à cause du surpâturage. Après une série d'averses (observation après simulation de pluies), il se forme à la surface du sol un dermilite composé argileux, continu et fragile (T. MONG-GINE, 1979,p.27). L'infraplexion n'est pas touché directement par le surpâturage. Lorsqu'il y a une réduction de l'enracinement, cela est due à l'induration du matériau pédologique, soit à la présence du pétrostérite. Cette situation peut être une conséquence de la suppression du supraplexion et du métaplexion supérieur ; surtout lorsque le pétrostérite est dépourvu de terre, soit la couche pédologique. A travers l'étude de ces trois sites, ce sont les différentes formations végétales ligneuses et herbacées ainsi que leur organisation en strate hoplexique qui sont reconnues. Il ressort de cette analyse que les formations les plus dominantes de cette zone sont les ligneux. La strate arbustive prédomine parmi ces ligneux, soit la savane arbustive sur les sols gravillonnaires indurés et argileux. Les bas-fonds non aménagés sont couverts par la forêt galerie sur sol hydromorphe. Mais celles aménagés sont couverts par les herbacées ou rizière sur sol hydromorphe à pseudogley.

2.3. types biologiques dans les formations vegetales selon les placettes

Les strates ligneuses et herbacées définissent le type de végétation dans les différentes placettes observées. La répartition des types biologiques c'est faite à travers l'analyse de la structure verticale de la végétation et la dominance de chaque type biologique. Selon les observations, les savanes arbustives et arborées sont très majoritaires au sein de l'espace d'étude. Les toposéquences ainsi que les placettes ont permis de définir d'une

manière générale le type biologique important du département de Katiola. Ces différents ensembles biologiques sont les plus significatifs dans cette zone. L'étude des placettes a permis également de dégager et d'évaluer les différents types biologiques de cette même zone départementale.

planche photographique 4 : types biologiques.

Photo 4 G : Savane arbustive

Photo 4 H : Savane arbustive

Photo4I : Forêt galerie

Photo 4J : culture du riz

Prises de vues : N'Gromma, 2020

Sur cette planche photographique, ce trouvent les indications des types biologiques. La photo 4G présente une savane arbustive et une savane arborée en 4 H. Les arbustes atteignent 6 mètres de

hauteur et les grands arbres atteignent 20 mètres de hauteur. Quant à la photo 4I, elle présente une forêt galerie et la photo 4J, une savane herbeuse ou riziculture. Les arbres de cette forêt atteignent 30 mètres de hauteur. Les herbacés sont très jeunes (près de 30 cm de hauteur). Notons que certaines plantes peuvent être rattachées à un type biologique ou à un autre selon les conditions du milieu d'après les recherches de DAGET et POISSONET, (2010, p.34). En plus, sur le terrain, les remarques ont été faites. Ces remarques relèvent que la forêt regorge assez de phanérophytes que dans les autres formations végétales, savanicoles. Les chamaéphytes sont nombreux dans la savane arbustive. La savane herbeuse renferme beaucoup les autres types biologiques (hémicryptophytes, cryptophytes et thérophytes). Les cryptophytes, ce sont les géophytes, héliophytes et hydrophytes. Les analyses ont été menées sur des placettes construites au sein des formations végétales identifiées sur les sites de l'étude. D'après les recherches sur les types biologiques à Tombouctou réalisé par O. HAGERUP (1930,p.57), les phanérophytes sont les seules qui demandent plusieurs années pour porter des fleurs. Chez les autres types biologiques, les individus fleurissent l'année même où ils ont germé. Dans cette même étude, l'auteur relève la dominance de certains types biologique selon la topographie du sol. Ainsi, il atteste qu'à c'est uniquement sur les dunes qu'on trouve la végétation de chaméphytes la plus xéromorphe de la région. On trouve en outre au bord de l'eau et dans le terrain susceptible d'être atteint par l'inondation, de nombreuses petites mésophytes annuelles. Aussi, il se développe sur le terrain intermédiaire séparant les dunes des prairies une végétation spéciale d'espèces vigoureuses bisannuelles (chaméphytes 50%) ainsi que quelques hémicryptophytes 26%. Pour aller dans le même sens, P. DAGET et J. POISSONET (2010,p.15) relèvent les sous-ensemble des phanérophytes. Il s'agit des mégaphanérophytes, macrophanérophytes, mésophanérophytes, microphanérophytes et nanophanérophytes. Pour B.

DESCOINGS (1973, pp.391-421), les types biologiques tels que les thérophytes, les hémicryptophytes et cryptophytes, ont un développement en hauteur réduit de 1 à 4 m. Contrairement à ces derniers, les chaméphytes et les phanérophytes ont un développement en hauteur souvent très grand de 2 à plus de 25 m. Les études réalisées par TROCHAIN (1996, pp. 188-196) associent les exigences des types biologiques et caractère du sol. Ils signalent que les hydrophytes et les héliophytes sont des plantes aquatiques. Ils ne peuvent concerner que des plantes vivaces dont les hibernacles assurent la reproduction végétative. En outre, ils peuvent être à bourgeons profondément enfouis dans la vase, ou situés au ras de la vase, au fond de l'eau. Les cryptophytes sont subdivisés en géophytes (plantes ayant ses bourgeons dans le sol), les hydrophytes et les héliophytes. Les plantes aquatiques annuelles sont rattachées aux thérophytes. Pour R. NEGRE (1966, pp. 93-108), ces thérophytes se développent dans plusieurs milieux y compris les milieux arides. D'ailleurs, l'étude de la végétation de Ziérougoula (Côte d'Ivoire) faite par D. OUATTARA et al., (2016, p.7) sur des parcelles de 10m x 10m (100m²), leur a permis d'attester que la flore regorge plus de phanérophytes que les autres types biologiques. La proportion des types biologiques diffère d'un biotope à l'autre. ce qui signifie que la composition de la flore peut différer selon les conditions environnementales spécifiques. Dans les jachères et les forêts secondaires, les phanérophytes dominent. Outre l'appauvrissement des sols, l'étude des sols le long des toposéquences a permis à C. VALENTIN et al., (1990, pp. 248-257) d'affirmer qu'après la mise en culture, l'instabilité structurale augmente, entraînant la formation de croûtes superficielles, des pertes en eau et en terre. Les sols sableux, hydromorphes de bas de versant offrent, une fois défrichés, de médiocres possibilités de régénération de la végétation. M. LATHAM et M. R. DUGERDIL (1971, p.10) montrent à travers l'étude des fosses pédologiques sur des transects que les sols ferrallitiques remaniés modaux et remaniés

faiblement appauvris sont particulièrement propices à l'installation de la forêt. Ceci est dû tant à la profondeur de ces sols qu'à leur texture relativement argileuse et donc à leur bonne réserve hydrique. Les sols ferrallitiques remaniés indurés et remaniés colluvionnés indurés dont la profondeur est limitée par une carapace ou une cuirasse ferrugineuse sont couverts généralement par une savane boisée et correspondent aux zones de lisières. Sur les sols ferrallitiques remaniés colluvionnés appauvris pousse le plus fréquemment une végétation de savane arbustive. Ceci tient à leur texture sableuse et à leurs faibles réserves hydriques. Un problème se pose pour les sols faiblement rajeunis faiblement appauvris. Ces sols qui ne sont ni limités par la profondeur ni par la réserve hydrique totale sont couverts d'une végétation de savane arbustive assez claire. Parmi les sols à mull, seuls les sols bruns ferruginisés ont la possibilité de porter une forêt. Cette même étude des fosses pédologiques sur des transects a permis à J.M. AVENARD et al., (1974, p.78), de montrer le développement de la forêt sur des roches granitiques a sols rouges argileux et gravillonnaires, provenant du démantèlement de surfaces cuirassées. Lorsque la cuirasse reste compacte, une savane herbeuse remplace la forêt. Les sols ferrallitiques remaniés éluviés et remaniés colluvionnés appauvris de texture très sableuse et à faibles réserves hydriques, ne supportent qu'une végétation de savane arbustive ou parfois boisée. Sur les sols hydromorphes ne poussent que deux types de végétation complètement opposés : la forêt-galerie et la savane herbeuse. Il n'y a pas d'intermédiaire entre ces deux formations et les lisières sont brutales. T. COULIBALY, (2009, p.29) réalise que les principaux îlots forestiers inclus en savane sont localisés sur le complexe volcano-sédimentaire composé principalement de schistes et de roches basiques : c'est le cas des îlots de Marabadiassa.

3. Evolution des formation végétales de 1988 à 2020 dans le Département de katiola

La notion d'occupation des sols recouvre un ensemble de réalités régies par deux facteurs fondamentaux : c'est d'une part le milieu naturel et d'autre part l'homme, c'est-à-dire les populations qui utilisent et consomment l'espace, pour paraphraser (FILLERON, 1995, pp. 1-17). Sur le plan du milieu naturel, ce sont les végétations qui sont concernées. Par contre, au niveau des actions humaines, aussi anthropiques, il s'agit des activités menées par l'homme dans un espace géographique. On considère essentiellement les cultures/jachères et habitats/sols nus. Tous ces éléments constituent à la fois des composantes visibles et importantes du paysage. Mais ces composantes ne sont pas permanentes dans le temps. Car dans l'espace gravitent un certain nombre d'images permettant de modéliser la série temporelle des états saisonniers et pluriannuels. Ainsi coexistent dans un espace restreint, la végétation naturelle, la plantation d'anacardier et/ou d'agrumes, le champ d'igname et la jachère, soit l'expression d'une même facette. C'est donc tout un cycle dont les étapes sont plus ou moins longues, selon le sort que l'homme leur réserve. La représentation cartographique de l'occupation des sols est une démarche qui consiste à composer une typologie de l'occupation des sols en vue de la cartographie et à procéder à l'analyse de l'occupation des sols ainsi identifiée (A. TOURE, 1992, p.43). Par ailleurs, l'analyse de la dynamique de l'occupation du sol permet de montrer les mutations des composantes de l'espace au cours de la période de 1988 à 2020 dans le Département de Katiola. Les cartes de l'occupation du sol fournissent des informations précises de la répartition du couvert végétal. Ainsi, elles montrent respectivement l'occupation du sol des années 1988, 2000, 2011 et 2020. Ces cartes ont été graciées par un traitement des images satellitaires Landsat. En outre, elles montrent les différents changements relatifs, notamment la répartition des formations végétales.

Planche Cartographique 6 : Occupation du sol de 1988 à 2020 dans le département de Katiola

Source : Landsat 5 ;7 et 8 Réalisation : Kouadio N’Gromma Florent,2020

Il ressort de l’analyse de ces cartes une inégale répartition des classes de l’occupation du sol dans le département de Katiola au fil des années. La remarque faite est que l’évolution à la baisse des surfaces forestières-savanicole se traduit par une augmentation de celles de cultures-jachères et sols nus-habitats. Partant de la reconnaissance sur les images de Landsat classifiés de 1988, 2011 et 2020. La répartition de la végétation naturelle est influencée par deux facteurs que sont les *sols* et les activités

humaines. La forêt et la forêt galerie sont plus observées en bordure des cours d'eau dans le département. L'étendue savanicole est moins dense dans le département dans les années 1988, 2011 et 2020 ; excepté l'année 2000 où elle est assez dense. L'année 1988 est marquée par une forte dégradation des sols. Les zones d'habitats et sols nus sont assez dominantes dans le département. La végétation des forêts et savanes baisse considérablement en même temps que la superficie des cultures-jachères augmente (22,54%). L'année 2000 est marquée par une baisse importante de la dégradation des sols à Katiola. Il s'agit d'une reconstitution du couvert végétal dominée par le peuplement savanicole très dense (57,25%). La proportion des cultures-jachères est faible (9,14%) et se fait remarquée plus au Sud-ouest et Sud-est du département. Les zones d'habitats et sols nus sont faibles. En 2011, la reprise moyenne de la dégradation des sols dans le département. Il y a une baisse moyenne de la végétation des forêts et savanes en même temps que la superficie des cultures-jachères augmente progressivement (16,01%). Elles sont plus marquées sur l'axe Sud-nord du département. Les zones d'habitats et sols nus deviennent de plus en plus importantes. En 2020, c'est la reprise forte et marquée de la dégradation des sols dans le département. Ainsi qu'une reprise forte de la baisse de la végétation des forêts et savanes en même temps que la superficie des cultures-jachères augmente à grand pas (19,80%). Sans oublier les sols nus et habitats (25%). La dégradation des sols impact la répartition de la végétation naturelle. Dans le département de Katiola, les activités humaines (l'agriculture surtout) demeurent responsable de la dégradation des sols. La végétation naturelle est moins importante lorsque l'agriculture passe à une phase très extensive et intensive (cartes de 1988, 2011 et 2020). Lorsque l'agriculture est en baisse, la végétation naturelle est importante (carte de 2000).

2.2.1. Répartition des classes d'occupation du sol dans le Département de Katiola

La classification supervisée a permis de voir les proportions en pourcentage des classes d'occupation des sols. Cette figure 4 ci-dessous présente une variation de l'information sur les milieux naturels de la zone d'étude. L'activité humaine est la raison principale qui est à l'origine de l'évolution du phénomène. Les activités humaines précisément l'agriculture demeure la principale raison de dégradation des milieux naturels à Katiola.

Figure 4: Répartition des classes d'occupation des sols en 1988, 2000, 2011 et 2020

En absence de défrichement ou d'autre forte perturbation anthropique, la végétation s'ordonne dans le paysage selon la topographie (FOURNIER, 1991). Après l'indépendance l'Etat ivoirien a tourné la page vers le développement agricole. Cette initiative a causé un taux de déforestation estimée à 250 000 hectares par an (REDD+ 2016) dans le pays. T.Y. BROU (2005, p.26) rapporte que la politique agricole s'est accentuée par la mise en place d'un nombre important d'institutions agricoles, agro-industrielles et le développement rural partout dans le pays. R. POSS (1982, p.37) atteste que dans le degré carré de Katiola,

sous l'encouragement de l'Etat il y a eu le développement important des cultures vivrières (igname, riz pluvial et le maïs). La production d'agrumes et de coton prend une place assez importante dans la zone. Les périmètres de culture industrielle ont été installés à proximité du Bandama. Le plus étendu (10 000 hectares) est le périmètre sucrier de Katiola-Marabadiassa. En aval plusieurs périmètres maraîchers ont été créés. Après plusieurs années, les plantations ne répondaient plus aux besoins des populations à cause du vieillissement du verger et de l'épuisement des sols. Ainsi, beaucoup de parcelle ont été abandonnées d'où la reconstitution du couvert végétal dans les années 2000 dans le département de Katiola. Après la crise de 2002 les retrouvailles ont causé un retour important à la terre. Dès cette période, les paysans ont commencé à s'intéresser plus à la culture de l'anacarde dans le Département. Cette nouvelle phase a causé une reprise considérable de l'occupation des sols. L'augmentation de l'anthropisation a provoqué une mutation considérable du paysage naturel. Les cours d'eau dans la zone ont diminué (0,15%). Toutefois, l'on remarque que l'utilisation des parcelles savaniques céréalières et pérennes entraînent la dégradation et l'épuisement des sols qui fini par réduire la densité du couvert végétale naturel. En outre, l'expansion des cultures implique des taux de déboisement élevés. L'orpaillage et la poterie causent une dégradation des sols ainsi que le recru de la végétation naturelle dans le Département de Katiola. Ce qui corrobore avec les résultats des étude de J. M. AFFRO, (2022,p.230 et 238). Il mentionne que la dégradation des terres agricoles est un processus évolutif associé à une perte d'équilibre d'un sol antérieurement stable, aussi la structure et la texture de ces sols, les techniques culturales, la courte durée de la jachère et l'utilisation abusive des intrants entraînent la baisse de la fertilité des sols. Selon les même études, les terres cultivables dans la région du Hambol subissent donc une pression d'où la surexploitées de ces terres. Ces activités

déterminent en majorité la répartition des types biologiques naturels puisque le sol même est assez dégradé par les paysans.

Conclusion

L'étude des fosses pédologiques sur les toposéquences ainsi que l'identification de leur formation végétale a permis de connaître les caractéristiques des milieux dans le Département de Katiola. L'analyse faite relève une inégale répartition des types biologiques des différentes formations végétales. Il y a une dominance des formations de savane arbustive car elles sont susceptibles de se développer à plusieurs niveaux des profils topographiques (sommet, versant et bas-fond). Elles se développent en majorité sur les sols gravillonnaires indurés et sur la cuirasse sub-affleurante. Aussi, les hauts versants sont plus couverts par les savanes arborées, boisés et forêts sèches sur sols gravillonnaires en majorité. Dans les bas-fonds, c'est la formation d'une forêt galerie qui prédomine sur les sols hydromorphes. Mais lorsqu'ils sont aménagés, ils ne regorgent que la formation de savane herbeuse, soit la culture du riz sur sol hydromorphe à gley moyen ou profond. Les sols sont caractérisés par deux processus majeurs ; ce sont l'induration et le remaniement qui se signalent à tous les niveaux topographiques. Il convient de noter que chaque type biologique est caractérisé par une structure et une diversité sous l'influence des sols. Bien que les sols impactent la répartition des types biologiques, l'anthropisation reste un facteur déterminant dans la répartition des types biologiques dans le Département de Katiola. Les activités agricoles exercées par les populations locales constituent une pression sur les ressources végétales.

Références bibliographiques

AFFRO Mathieu Jonasse, 2022, *Pressions anthropiques et mutations du couvert végétal dans la région du Hambol (centre-*

nord de la côte d'ivoire), Thèse de Doctorat unique, Université Alassane Ouattara de Bouaké, Cote d'Ivoire, 423.p.

AKE ASSI, Laurent, 1984, *Flore de la Côte d'Ivoire: étude descriptive et biogéographique avec quelques notes ethnobotaniques*, Thèse doctorat d'état, Université d'Abidjan, 1206 p.

AMELIE Nespoulous, 2004, *Analyse des relations entre la dynamique de la végétation et la gestion sociale de l'espace en garrigue du pic saint loup*, Mémoire de géographie, Université Paul Valéry de Montpellier III, 89 p.

AVENARD Jean-Michel et al., 1974, Aspects du contact forêt-savane dans le centre et ouest de la Côte d'Ivoire, Travaux et documents de l'O.R.S.T.O.M. N° 35, Paris 1974, 254 p.

BELEM Mamounata, 1993, *Contribution à l'étude de la flore et de la végétation de la forêt classée de Toessin, province du passore Burkina Faso*, Université de Ouagadougou, Thèse pour le titre de docteur de troisième cycle, 156 p.

BROU Yao Téléphore, 2005, *Climat, mutations socio-économiques et paysages en Côte d'Ivoire*, Mémoire de synthèse, Université des sciences et technologies de Lille, 212 p.

CYRILLE Violle et al., 2018, *Interaction entre le sol et la végétation : structure des communautés de plantes et fonctionnement du sol*, Les sols au cœur de la zone critique : écologie, ISTE éditions, London, pp. 83-99

DAGET Philippe et POISSONET Jacques, 2010, *Prairies et pâturages : méthode d'étude de terrain et interprétation*, Association française de pastoralisme, 776 p.

DESCOINGS Bernard, 1973, *Les formations herbeuses Africaines et les définitions de YANGAMBI considérées sous l'angle de la structure de la végétation*, Adansonia, pp. 391-421

ELDIN Michel, 1971, *Le climat*. In *Le milieu naturel de la Côte d'Ivoire* Mémoire n°50. Paris : ORSTOM, pp. 77-108

FILLERON Jean, 1995, *Essai de géographie systématique : les paysages du nord-ouest de la Côte d'Ivoire*, Thèse présentée

à l'Université de Toulouse-Le Mirail pour obtenir le grade de Docteur d'Etat ès Lettres et Sciences Humaines, pp. 1-17

GIRAULT Remi et SILLAND Pierre, 2015, *Bilan de trois ans de suivi d'une savane soumise au feu, sur le site des Pripris de Yiyi Rapport final juillet 2015*, SEPANGUY, 77 p.

GUILLAUMET Jean. et ADJANOHOOUN Edouard, 1969, *La végétation de la Côte d'Ivoire*, ORSTOM, Recteur de l'Université dahoméenne, 261 p.

HAGERUP O., 1930, *Etude des types biologiques de RAUNKIAER dans la flore autour de tombougou*, Biologiske Meddelelser, Copenhague, 116 p.

LATHAM Marc et DUGERDIL Marianne, 1971, *Contribution à l'étude de l'influence du sol sur la végétation au contact forêt-savane dans l'ouest et le centre de la Côte d'Ivoire*, ORSTOM, pp. 554-576

LEBRUN Jean, 2014, *Les formes biologiques dans les végétations tropicales*, Bulletin de la société botanique de France, Publier en 2015, pp. 165-175

Milieu Naturel De La Côte D'ivoire Aspect De La Géomorphologie, ORSTOM Paris 1971, 401p.

MONG-GINE T., 1979, *Mise en culture et interactions eau-sol-plante : étude des trois sites en région ferrallitique de savane (Touba, nord-ouest de la Côte d'Ivoire)*, ORSTOM, Centre d'Adiopodoumé-Côte d'Ivoire, BPV 51-Abidjan

MORSCHER Jean, 2011, *La segmentation des paysages, une approche différente permettant la compréhension et la discrétisation du milieu naturel*, Etude de géographie physique présenté à l'Université de Nice-Sophia-Antipolis, pp. 3-21

NADINE D., (2006), *dynamique de la végétation et du climat : étude par télédétection de cinq biomes brésiliens, forêt ombrophile dense et ouverte, cerrados, caatinga et campanha gaucha*, Thèse, UNIVERSITÉ PARIS X, Nanterre, 362 p.

NEGRE R., 1966, *Les thérophytes*, Bulletin de la société botanique de France, Publier en 2014, pp. 93-108

OUATTARA Djakalia. et al., 2016, *Diversité floristique et usages des plantes dans la zone soudanienne du Nord-ouest de la Côte d'Ivoire*, in laboratoire de botanique, UFR biosciences, Université Félix Houphouët-Boigny, pp. 4815-4830

PERRAUD Antoine, 1970, *Les sols*, ORSTOM Adiapodoumé, pp. 269-390

POSS Roland, 1982, *Etude morpho-pédologique de la région de Katiola (Côte d'Ivoire), Feuille Katiola*, ORSTOM Paris 1982, 142 p.

REDD+ (2016), *Stratégie Nationale REDD+ de la Côte d'Ivoire*, Abidjan, 16 p.

SORO Nambégué, 2006, *Paysages et évolution du couvert végétal dans le Nord de la Côte d'Ivoire : cas du terroir de Katioli (Nord-ouest de la zone dense de Korhogo)*, Thèse de doctorat unique, Institut de Géographie Tropicale, 226 p.

TALNAN Coulibaly, 2009, *Répartition spatiale, gestion et exploitation des eaux souterraines : cas du département de Katiola, région des savanes de Côte d'Ivoire*, sciences de la terre, Université paris-est, Français, 135 p.

TOURE Augustin, 1992, *Milieus naturels et humanisation des bas-fonds en savane subsoudanaise : l'exemple de la région de Katiola (centre nord ivoirien)*, Thèse de troisième cycle, Institut de Géographie Tropicale, 499 p.

TROCHAIN Jean, 1966, *Types biologiques chez les végétaux intertropicaux (Angiospermes)*, Bulletin de la société botanique de France, Publier en 2014, pp. 188-196

VALENTIN Christian, MITJA Danielle et LEPAGE Michel, 1989, *Mode de gestion des sols et évolution du milieu*, ORSTOM, 70 route d'Aulnay, 93143 Bondy, pp. 248-257

MIGRATION ET INTEGRATION DES FANTE EN COTE D'IVOIRE : XIX^e-XX^e SIECLE

Mathieu MIESSAN,

Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire)

koblanottou@gmail.com

Résumé

Les Africains ont toujours migré d'un espace à un autre dans l'objectif de trouver un mieux-être. Les Fante peuple originaire de la Côte de l'Or, ne font pas exception à cette donnée. Ils ont sans cesse migré. Dès le XIX^e siècle, ils migrent en Côte d'Ivoire pour des raisons économiques. Celles-ci leur permirent de s'établir sur la côte et la zone intérieure de la Côte d'Ivoire. En s'installant dans ces différentes régions, ils vont entretenir des rapports avec les peuples de ces espaces. Ces rapports les amenèrent à s'intégrer aux peuples autochtones de la Côte d'Ivoire. Ainsi, la question fondamentale, à laquelle nous voulons répondre est de savoir comment se sont opérées l'installation et l'intégration des Fante en Côte d'Ivoire du XIX^e-XX^e siècle. Pour répondre à cette problématique, cette étude s'est appuyée sur les sources orales et écrites. Les sources orales sont issues des enquêtes orales, découlant des entretiens semi-directifs et directifs. Ces informations issues des entretiens ont été confrontées aux autres sources sur ce thème, montrent que l'intégration a été possible grâce aux rapports.

Mots- clés : migration, Fante, intégration, rapports, activités commerciales

Abstract

African people have always migrated from one place to another in search of a better living and the Gold Coast Fante people are not an exception. They have incessantly migrated. Early in the 19th century, they migrated to Côte d'Ivoire for economic purposes; namely for maritime and commercial reasons. This enabled them to settle in the Ivorian Coast and inside of the country. By settling in those different regions, the Fante people will maintain a close relationship with the people of those places. This relationship allowed them to integrate the indigenous people of Côte d'Ivoire. Therefore, the central question to which we would like to answer is how the

Fante people's settlement and integration in Côte d'Ivoire from the 19th to the 20th century had occurred. In order to answer this question, this relies on oral and written sources. Oral sources are obtained through oral investigations deriving from semi-directive and directive interviews. The data from these interviews when cross-checked with other sources dealing with this topic, show that the integration was made possible thanks to the relationships.

Key-words: migration, Fante, integration, relationships, commercial activities

Introduction

La Côte d'Ivoire actuelle est l'ensemble de plusieurs pays traditionnels. Elle est considérée comme une terre de convergence et d'accueil de peuples de diverses origines (S.P. Ekanza 2006, p.45). Dès le XII^e siècle (R.K. Allou 2002, p.769), elle reçoit ses premiers migrants, pour continuer jusqu'en 1893. Du XII^e siècle à la fin du XIX^e siècle, l'espace ivoirien va recevoir plusieurs groupes aires ethniques à savoir : les Mandé, les Voltaïques, les Krou et les Akan. Ainsi, la Côte d'Ivoire devint un espace de migration de nombreux peuples parmi lesquels, les Fante qui arrivent au début du XIX^e siècle. Dès leur arrivée, les nouveaux venus sont accueillis par les premiers habitants de cet espace.

Ils s'intègrent dans le nouveau territoire de leurs hôtes en mettant en place leurs activités économiques.⁷² C'est dans ce but qu'ils arrivèrent dès le XIX^e siècle dans la région du littoral et celle de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. L'intérêt de cette étude est double : d'une part, l'objectif est de mettre en lumière les origines et le peuplement des Fante sur la zone du littoral et celle de l'intérieur. D'autre part d'analyser les rapports entre les Fante et les peuples de la Côte d'Ivoire et leur intégration dans ces espaces. De ce fait, la question que nous nous posons est : comment se sont opérées l'installation et l'intégration des Fante

⁷² Le commerce, la pêche et l'agriculture.

dans ces deux espaces de la Côte d'Ivoire pendant la période allant du XIX^e au XX^e siècle ?

Pour répondre à notre problématique, nous nous sommes appuyé sur une démarche méthodologique basée sur les sources orales et écrites sur la question. Les informations des traditions orales, ont été recueillies à Grand-Bassam, Grand-Lahou, Dabou, Sassandra, Tiassalé, Tabou etc., à l'aide de la technique de l'entretien directif et semi-directif. La particularité de nos sources orales découle, non seulement, du fait qu'elles proviennent des personnes ressources, des membres des différentes chefferies fante, mais aussi de leurs hôtes. Par ailleurs, les informations des sources orales concordent aux données des sources écrites. L'examen des sources, à travers un appareil critique, nous a permis d'articuler notre démarche en trois parties : la première partie aborde les origines et le peuplement des Fante en Côte d'Ivoire. La deuxième partie met en lumière les rapports entre les Fante et les peuples des zones d'occupations des Fante, et enfin la troisième partie analysera l'intégration dans la société ivoirienne.

1- Origines et peuplement des Fante en Côte d'Ivoire

Peuple originaire de la Côte de l'Or, précisément, de Techiman dans le Bono dans la région actuelle de Brong-Ahafo (J.K. Fynn 1975, p.4, 8, 35, 45, K.E. Gyamfi 1975, p.23, 24, 25, D.M. Warren et K.O. Brempong 1971, p.58, 160) les Fante descendirent pour la côte. De cet espace, ils se dispersent sur le littoral qui devint plus tard le littoral fante. Delà, ils migrent en Côte d'Ivoire actuelle dès le XIX^e siècle dans la région du Sud-Est. Certains restent dans cette région, en longeant la côte pour s'établir à l'Ouest, c'est-à-dire au Sud-Ouest. D'autres migrent vers l'intérieur de la Côte d'Ivoire.

1-1- Origines et peuplement des Fante de la côte

Dans cette partie, nous ne reviendrons pas sur les origines lointaines des Fante, puisque nous mettrons en lumière leurs origines à partir du littoral fante. Les Fante présent sur la côte ivoirienne sont originaires de plusieurs localités issues des sous-groupes fante.

Les migrants de Cape Coast sont partis de la localité portant le même nom. Ils furent les premiers migrants fante à s'établir à Grand-Bassam début du XIX^e siècle. Ils eurent pour première localité d'établissement Grand-Bassam. Ils étaient des pêcheurs et des commerçants surtout. Ce sont les activités commerciales qui furent les raisons principales de leur présence en Côte d'Ivoire. Certains de ces migrants étaient des agents de commerce, courtiers. D'autres étaient des pêcheurs et des piroguiers, dont leur mission était de résoudre le problème de débarquement et d'embarquement des marchandises européennes et les produits locaux des navires vers les factoreries et vice-versa de Grand-Bassam (K. Delaunay 1995, p.341). C'est de Grand-Bassam qu'ils se répandirent à Assinie, Port-Bouët, Grand-Lahou, Aboisso, Alepé. Ces villes répondaient aux besoins économiques surtout commerciaux des Fante.⁷³

Les migrants d'Elmina participaient à la migration des Fante en Côte d'Ivoire dès le XIX^e siècle. D'après les traditions orales que nous avons recueillies, les migrants fante d'Elmina sont partis d'Elmina sur la côte du Ghana actuel.⁷⁴ Ils virent en Côte d'Ivoire accompagner des Fante de Cape Coast. Ils furent le groupe le plus dynamique et le contingent le plus nombreux des Fante de Côte d'Ivoire. Ces facteurs s'expliquent par le fait que la plus grande expansion des Fante de Côte d'Ivoire revient aux Fante d'Elmina. En effet, ce groupe est présent sur

⁷³ Enquête orale réalisée le 20-12-2022 auprès Kouamé Sam à Grand-Bassam.

⁷⁴ Enquête orale réalisée le 25-12-2018 auprès Kouakou Bam Sam à Grand-Bassam.

l'ensemble du littoral ivoirien. Ces migrants eurent pour premier lieu d'établissement la ville de Grand-Bassam. Cette version est confirmée par Karine Delaunay. Leur présence à Grand-Bassam se situe dans les années 1840. Car les commerçants français de la maison de Régis eurent à les employer comme des courtiers ou des commerçants et des piroguiers intermédiaires auprès des populations autochtones (K. Delaunay 1995, p.341).

Par ailleurs, Karine Delaunay (1995, p.342) met en évidence une information qui montre la présence des Fante d'Elmina à Grand-Bassam :

En 1844, les frères Régis les signalent, soulignant également la faible capacité des pirogues disponibles “ ces pirogues que nous pourrions presque comparer à des coquilles de noix ” et incitent “ le gouvernement à remédier à cet état de fait en procédant à des aménagements côtiers, mais aussi, signalent-ils “ les pirogues d'Elmina bien plus grandes que celles d'Assynée pourront parfaitement remplir le but ” : pour notre part nous n'hésiterons pas à les faire acheter ”.

En fait c'est la présence des Fante d'Elmina et leurs pirogues à Grand-Bassam qui conduisit les frères Régis à solliciter leur assistance dans la traversée ou la décharge des produits dans les factoreries et dans les navires. C'est de Grand-Bassam que certains vont s'installer à Azuretti⁷⁵, Port-Bouët⁷⁶, Grand-Lahou⁷⁷, Sassandra⁷⁸ et Tabou. Ils s'installent vers la moitié du XIX^e siècle à Azuretti, le dernier quart du XIX^e siècle pour Port-Bouët, Grand-Lahou, Sassandra et Tabou. Les traditions orales recueillies dans les localités citées confirment les liens de parenté avec les premiers migrants d'Elmina de Grand-Bassam, et ce lieu fut le point de départ vers leurs lieux d'occupation d'actuels.

⁷⁵ Enquête orale réalisée le 23-02-2018 auprès Kouamé Abosomfi Oppienou à Azuretti.

⁷⁶ Enquête orale réalisée le 23-10-2019 auprès Kouakou Krampa à Port-Bouët.

⁷⁷ Enquête orale réalisée le 29-10-2019 auprès Koblan Okom à Grand-Lahou.

⁷⁸ Enquête orale réalisée le 20-10-2020 auprès de Koblan N'krumah à Sassandra.

Les migrants fante ekumfi s'installent principalement à Azuretti. Ils sont originaires de l'espace ekumfi comme le nom l'indique, situé au Sud-Est du pays fante. Ils sont issus de plusieurs localités à savoir : Asaafa, Narkwa, Aakra, Ekumpuano, Otam ou Tantum. Ils étaient essentiellement des pêcheurs. L'établissement des Fante Ekumfi a eu lieu avant que la France n'ait les différents traités avec les chefs des peuples de la côte ivoirienne (P. Duprey 1962, p.55). Ce groupe est l'avant-garde des migrants pêcheurs fante de Côte d'Ivoire. La première vague revient aux migrants de la localité d'Asaafa. Ils constituent le pionnier des migrants fante ekumfi de Côte d'Ivoire. Ils sont suivis par les migrants de Narkwa, Aakra, Ekumpuano et Tantum. L'arrivée de cette deuxième vague est liée à la découverte en abondance des ressources halieutiques par la première vague.

De leur migration depuis l'espace ekumfi à Azuretti, les Fante Ekumfi se déplacent en deux vagues successives : l'une à l'Est à Grand-Bassam, Assinie, Ofroudoué⁷⁹. Ce départ se situe après trois décennies d'établissement à Azuretti. L'autre vague se dirige vers l'Ouest, où les migrants s'installent à Port-Bouët et dans les localités environnantes. De cette vague, d'autres migrants fante ekumfi migrent à Grand-Lahou et plus tard à Sassandra.⁸⁰ Les informations de notre informateur Kouakou Krampa sont attestées par les traditions orales recueillies à Grand-Lahou et Sassandra. Les migrants fante ekumfi de Grand-Lahou sont venus de Port-Bouët, mais, antérieurement, ils étaient établis à Azuretti.⁸¹ Il en est de même pour les Fante de ce groupe établis à Sassandra.

Les Fante Nkusukum présents en Côte d'Ivoire sont originaires de Biriwa et Saltpond. C'est à partir de ces localités qu'ils se rendirent à Grand-Bassam et Tabou pour les migrants

⁷⁹ Ofroudoué était une localité disparue. Elle était située à environ 6 km de Mondoukou.

⁸⁰ Enquête orale réalisée le 23-10-2019 auprès Kouakou Krampa à Port-Bouët.

⁸¹ Enquête orale réalisée le 29-10-2019 auprès Koblan Okom à Grand-Lahou.

de Biriwa et à Grand-Lahou et Sassandra pour ceux de Saltpond. Les migrants de Biriwa eurent deux vagues migratoires distinctes. La première vague eu pour première localité d'établissement la ville de Grand-Bassam. Elle était composée des piroguiers au service de la maison de Régis, dont leur présence se situe dans les années 1840 (K. Delaunay 1995, p.341). La seconde vague eu pour lieu d'installation la ville de Tabou durant les deux dernières décades du XIX^e siècle. Cette vague était composée essentiellement des pêcheurs. Quant aux migrants de Saltpond, ils s'installèrent d'abord à Grand-Lahou. C'est à partir de Saltpond qu'ils vinrent à Grand-Lahou vers la fin du XIX^e siècle, puis ils se déplacèrent à Sassandra dès le XX^e siècle. Ils étaient des commerçants et des agents de commerce des maisons britanniques et françaises.

Les migrants eguafo sont originaires de Komenda, Kankan Akatakyi. C'est de ces différentes localités qu'ils sont venus s'établir sur la côte ivoirienne à partir du XX^e siècle. Ces migrants constituent la dernière vague des Fante présents sur le littoral ivoirien. Ils étaient composés essentiellement des pêcheurs et d'une minorité de commerçants. Les migrants de Komenda étaient composés de commerçants et de pêcheurs. Les commerçants s'installèrent à Grand-Bassam, puis Grand-Lahou. Ils exerçaient pour leurs propres comptes généralement, mais certains opéraient au compte des maisons de commerce britanniques et française où, ils jouèrent le rôle des auxiliaires ou des agents de commerce. Quant aux pêcheurs, il eut deux vagues migratoires. La première vague s'établit à Grand-Bassam, et la seconde dans la ville de Sassandra. Les migrants de la première vague, à partir de Grand-Bassam vont occuper la ville de Port-Bouët et les localités environnantes et plus tard Grand-Lahou. Quant à la seconde vague, c'est de Sassandra qu'ils s'installent à Tabou, Grand-Béréby, Grand-Drewin et Boubélé. La recherche des zones plus poissonneuses est la cause principale de l'établissement des Fante dans les différentes

localités de la zone du littoral. A cette raison, il faut ajouter les causes commerciales. Mais celles-ci furent les raisons principales des Fante qui s'établirent à l'intérieur de la Côte d'Ivoire.

1-2- Les origines et peuplement des Fante de l'intérieur de la Côte d'Ivoire

Les Fante présents à l'intérieur de la Côte d'Ivoire ne sont pas issus d'une même localité. Bien vrai qu'ils soient originaires du même pays fante, ils viennent de différentes régions. Certains viennent de Cape, Elmina, d'autres sont partis d'Anomabo et Kormantin. La présence des Fante originaires de ces régions, découle du commerce. Ils étaient des véritables commerçants. Ils avaient une longue tradition d'activités commerciales avec les nations européennes (J.K. Fynn 1975, p.15, R. Shumway 2011, p.55, 56). La maîtrise de ces activités commerciales les amena à s'établir dans la région de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Trois villes furent les lieux principaux d'établissement des migrants fante.

Les Fante d'Elmina et d'Anomabo s'installèrent à Alepé à partir de 1875. Au sujet de l'installation des Fante d'Elmina et Anomabo à Alepé, J.B. Adjelou (2016, p.17) nous lève un pan de leur présence en pays attié : « En effet, en 1874, la Gold Coast devient colonie anglaise et en 1875, la monnaie anglaise fait son apparition en akyé par l'intermédiaire des Fanti. ». Si J.B Adjelou ne met pas en lumière les origines des Fante, les traditions orales recueillies à Alepé et à Grand-Bassam révèlent l'identité de ces migrants. Les Fante qui vinrent s'établir à Alepé pour les raisons commerciales étaient originaires d'Elmina.⁸² Ils sont partis d'Elmina où ils transitèrent par le Moronou pour s'établir définitivement à Alepé. Nous estimons qu'ils étaient dans le Moronou dans le milieu du XIX^e siècle où ils commercialisaient avec les populations de ce pays (L.Y.

⁸² Enquête orale réalisée le 12-01-2022 auprès Achie Brou à Alepé.

Akpenan 2009, p.401). C'est de là qu'ils vinrent s'installer à Alepé.

Les traditions orales collectées à Grand-Bassam nous enseigne que certains Fante originaires d'Elmina et d'Anomabo étaient des commerçants et sillonnaient les régions de Grand-Bassam et d'Assinie. Mais ces derniers partirent vers la fin du XIX^e siècle dans le pays attié.⁸³ L'analyse de cette version nous révèle que la deuxième vague de migrants était composée des Fante d'Elmina et d'Anomabo. Et avant d'atteindre le pays attié, ils ont transité par Grand-Bassam pour s'établir à Alepé. La présence effective des Fante en pays attié s'est faite à travers les échanges commerciaux entre ce peuple établi à Grand-Bassam et à Assinie et les Attié (J.B. Adjelou 1987, p.110). Grand-Bassam fut la ville où les Fante d'Elmina et d'Anomabo se sont installés avant de continuer la marche vers l'intérieur et celle de l'Alepé.

Certains Fante partirent s'établir en pays lodzukru. La présence des Fante à Lodzukru est confirmée par les sources écrites⁸⁴ (E.J.M. Latte 2009, p.866, 901, P. Kipré 1981, p.146, 166) et les sources orales. Cette migration en ce lieu a été composée des Fante d'Elmina et de Cape Coast venus de Grand-Bassam, Grand-Lahou et de la Côte de l'Or. Concernant l'existence des Fante en pays odzukru, E.J.M. Latte (2009, p.866) nous renseigne que les Fante de la Côte de l'Or avaient des firmes commerciales établies à Dabou, Tukpa, Mopoyem, Cosr, dont leurs activités sont devenues prospères. Ils arrivèrent à porter de sérieuses concurrences aux maisons de commerce européennes. Cette concurrence était portée contre les maisons de commerce françaises.

⁸³ Enquête orale réalisée le 10-10-2021 auprès Kouamé Mensan à Grand-Bassam.

⁸⁴ ANCI 1EE 28 (2) Colonie de Côte d'Ivoire. Cercle du Baoulé. Renseignement sur le cercle de Baoulé 1903.

ANCI 1EE 122 (1/2) Colonie de Côte d'Ivoire. Cercle des Lagunes. Postes de Grand-Bassam, Rapport annuel de l'année 1909.

Au sujet des Fante de la Côte de l'Or que E.J.M. Latte évoque, ils étaient des commerçants originaires d'Elmina. D'après Kouamé Essan « Les Fante qui participaient aux échanges commerciaux étaient des Fante d'Elmina. C'est d'Elmina qu'ils vinrent s'établir à Dabou, puis à Tukpa. Ils sont venus au cours de l'installation des premières maisons de commerce européennes dans le Lodzukru ». ⁸⁵ Les dires de notre informateur sont vérifiés car les sources écrites de la période de la moitié du XIX^e siècle soulignent que les Fante d'Elmina furent les premiers commerçants fante à atteindre la côte et l'intérieur. ⁸⁶ Par ailleurs, les premières maisons de commerce européennes à s'établir dans le lodzukru en 1854 (E.J.M. Latte 1992, p.409), la maison Régis installée dans le Lodzukru a employé des Fante de Cape Coast pour se procurer des produits locaux notamment l'huile de palme dont ce pays était le principal producteur. Cette situation amena les Fante de Cape Coast à quitter Grand-Bassam pour s'établir dans le Lodzukru.

Outre l'établissement des Fante à Alepé, Dabou, la ville de Tiassalé reçut, elle aussi des Fante. Le nombre des Fante présents dans cette ville fut supérieur à celui des autres villes. Elle accueillit des commerçants originaires de Cape Coast, d'Anomabo, d'Elmina et de Kormantin. ⁸⁷ Les Fante originaires de Kormantin et d'Anomabo sont partis de ces villes de la Gold Coast pour atteindre Tiassalé, en passant par les pays moronou, attié. ⁸⁸ Ils étaient des commerçants spécialisés dans la vente des armes à feu et des munitions. Ils constituaient l'avant-garde des commerçants fante qui se livraient au commerce des armes avec les peuples comme les Attié, les Abbey, Baoulé. ⁸⁹

⁸⁵ Enquête orale réalisée le 21-01-2023 auprès Kouamé Essan à Dabou.

⁸⁶ ANCI 1BB 1 Colonie de Côte d'Ivoire. Rapport sur le comptoir d'Assinie ou fort de Joinville à MM. Le gouverneur du Sénégal et des dépenses.

⁸⁷ Enquête orale réalisée le 20-01-2023 auprès Kouassi Phillippe à Tiassalé.

⁸⁸ Enquête orale réalisée le 10-01-2023 auprès Koffi Georges à Cocody.

⁸⁹ Enquête orale réalisée le 10-01-2023 auprès Koffi Georges à Cocody.

Certes, ces villes constituaient les principaux lieux de dépôts où étaient stockés les armes à feu et firent d'elles les centres d'attraction de ces marchandises, mais bien avant l'arrivée de ces migrants-commerçants, d'autres migrants commerçants de Cape Coast installés à Grand-Bassam et en pays bettié, échangeaient avec les peuples de l'intérieur. De ce fait, les commerçants de Kormantin et d'Anomabo ne peuvent pas constituer l'avant-garde de ce commerce, mais ils donneraient un nouveau dynamisme au commerce des armes. Avant, l'arrivée de ces migrants, certains commerçants à partir de Grand-Lahou s'installent à Tiassalé. Ceux qui s'installent à Tiassalé à partir de Grand-Lahou sont originaires de Cape Coast à l'image de Morgan Dougan et d'Elmina.

Les traditions orales que nous avons recueillies à Grand-Lahou confirment l'origine de ces migrants en ces localités.⁹⁰ Les dires de Pierre Kipré (1981, p.248) confortent notre position relative à la provenance des Fante de Grand-Lahou à Tiassalé en ces termes :

L'expansion de ces Appolonien-que l'on confond souvent à l'époque avec les Fanti beaucoup moins nombreux- se fait à l'ouest du Comoé dès 1890 : on les voit participer à la prise de Grand-Lahou en 1890 au côté des miliciens du Résident français ; en 1893 ; ce sont eux qui de Grand-Lahou effectuent le transport des soldats et des munitions lors de la guerre contre Tiassalé. Au moment où commencent les opérations de conquête du pays Baoulé en 1900-1901, quelques-uns ouvrent des boutiques à Tiassalé, en 1907, sont présents ici et à leur propre compte quelques-uns des grands commerçants Fanti et Appolonien ; Morgan Dougan, Peter Brown, Francis Micah, Sodia Koffi, Thomas Andoh.

La ville prospère, Tiassalé devint un centre d'activités économiques et surtout commerciales pour les Fante. Cette donnée est liée à la situation géographique qui se trouve à la

⁹⁰ Enquête orale réalisée le 29-10-2019 auprès Koblan Okom à Grand-Lahou.

convergence des voies commerciales en provenance du Nord et du Sud, mais aussi du Soudan et de la Gold Coast. Tous ces facteurs permirent aux commerçants fante de Kormantin, d'Elmina, d'Anomabo et de Cape Coast de s'établir et participer aux échanges commerciaux à Tiassalé et dans les localités environnantes.

En somme, après leur établissement dans la partie du littoral, comme celle de l'intérieur, les Fante entretiennent des rapports avec les peuples anciennement établis dans ces zones.

2- Les rapports entre les Fante et les peuples du littoral et ceux de l'intérieur

Les relations entre les Fante et les peuples du littoral étaient basées sur les activités commerciales et de rapports d'amitié et de fraternité. Il en est de même pour les Fante et ceux de l'intérieur avec des rapports politiques.

2-1- Les relations entre les Fante et les peuples du littoral

Les relations entre les Fante et les peuples du littoral étaient fondées sur les activités commerciales et le respect des us et coutumes des peuples. Les Fante présents sur le littoral étaient des pêcheurs dans la plus grande majorité et quelques commerçants. Quant aux peuples de la côte, certains étaient des agriculteurs comme les Abouré. D'autres ont été à la fois des pêcheurs, commerçants et agriculteurs. C'est le cas des Alladian et Avikam. Les Neyo et les Kroumen se spécialisèrent dans la pêche et l'agriculture. Les Fante étaient les principaux pêcheurs de la côte ivoirienne. Ainsi ils devinrent les principaux fournisseurs de ressources halieutiques à ces différents peuples. Le poisson permettait de commercer avec les autres peuples qui ne produisent pas ce produit. A ce sujet une source coloniale nous renseigne :

Les Fantis de la Côte de l'Or, viennent pendant cette période de s'y livrer à l'industrie de la pêche et vendent aux tribus de l'intérieur et celles situées sur la ligne du chemin de fer le poisson séché et fumé qu'elles consomment journalièrement. Il n'a été signalé ce fait que ces jours derniers le seul village d'Azuretti a vendu en fois au centre de Bonoua pour deux mille sept cents francs de poissons payés comptant.⁹¹

Certes, l'analyse de cette source met en lumière la réalisation du profit à travers la commercialisation du poisson, mais notons le renforcement des relations entre les Fante et les peuples de la côte. Par ailleurs, le système d'échange comme le troc permit de renforcer les relations. En effet, appelé aussi le commerce muet, le troc était l'une des formes d'échanges économiques anciens qui permettaient aux différents peuples de se procurer des produits qu'ils ne produisaient pas.

Les Fante s'adonnaient rarement aux activités agricoles puisqu'ils se consacraient plus aux activités de pêche (M. Miessan 2018, p.140). Ainsi, les Fante vont recevoir de certaines localités des produits vivriers comme la banane plantain, le manioc, les légumes etc. contre le poisson séché, fumé, sec ou frais. Les traditions orales recueillies à Grand-Bassam, nous révèlent que les Fante échangeaient du poisson contre le manioc et les légumes produits par les Abouré.⁹² Il en est de même pour les Fante établis à Grand-Lahou en pays avikam et à Port-Bouët en pays alladian. Ils troquaient du poisson séché ou frais contre de l'attiéké et d'autres produits nécessaires à la consommation quotidienne. Karine Delaunay (1989, p.363) confirme cette relation entre les Fante et les Kroumen en ces termes :

En signe de reconnaissance pour l'hospitalité accordée, quand ils rentraient de la pêche ; ils donnaient du poisson

⁹¹ ANCI IEE 123 (6) Colonie de Côte d'Ivoire. Cercle de Grand-Bassam, Affaires politiques et indigènes. Réponses au rapport politique du mois de février 1912. Rapport trimestriel 1912.

⁹² Enquête orale réalisée le 25 février 2018 auprès de Kouamé Sam à Azuretti.

aux habitants de Yocobo ; ceux-ci avaient assez du poisson pour leur nourriture. En contrepartie, les femmes Krou de Yocobo donnaient du manioc aux femmes fanti.

Il ressort de cette analyse que les Fante furent accueillis par les Kroumen. Mais, c'est grâce aux bonnes relations que les Fante entretenaient avec leur hôte, que naquit les relations des échanges commerciaux entre ces peuples. Nous n'estimons que sur la base de leur présence pacifique amène les peuples autochtones de la côte ivoirienne à céder des portions de terre aux Fante. C'est ce qui va entraîner ces excellents rapports entre eux à travers les échanges commerciaux.

Outre les rapports basés sur les activités commerciales, il faut ajouter les rapports fondés sur le respect intercommunautaire. Ce facteur consista à respecter les prescriptions coutumières établies par les lois sociales et morales entre les dignitaires des différentes communautés et les Fante. A cet effet Pierre Duprey (1962, p.55-56) lève un voile sur le respect intercommunautaire, même si ces affirmations ne sont pas précises. Par ailleurs elles révèlent la nature de relations entre les Fante et les Abouré l'un des peuples de la côte : « On ignore quels rapports entretenaient les Nzema (du rameau Fanti) et les Abouré. Il est certain que les Nzema pêchaient en mer (et non en lagune) et devaient respecter les usages établis ». Le respect des us et coutumes établi va renforcer la bonne cohabitation entre les Fante et les peuples de la côte ivoirienne. A travers ce facteur, les Fante ne voient pas ces peuples comme étant des partenaires commerciaux, mais des parents. En effet, l'obéissance des us et coutumes leur permettait d'être rassuré au sein de la communauté. Celle-ci permit également aux Fante de bénéficier de certaines portions pour la pratique de certaines cultures notamment la culture cocoteraie.

En somme, les échanges commerciaux et le respect intercommunautaire ou l'obéissance des us et coutumes furent

les caractéristiques qui marquaient les rapports entre les Fante et les peuples de la zone du littoral. La zone de l'intérieur était un espace que les Fante vont occuper. Ils eurent des rapports avec les peuples de cet espace.

2-2- Les rapports entre les Fante et les peuples de l'intérieur

Les relations entre les Fante et les peuples de l'intérieur étaient purement commerciales. Les Fante de cette contrée ont été en rapport permanent avec ces peuples. Ceci démontre le dynamisme commercial de ce peuple. Pour avoir des rapports avec ces peuples, les Fante mirent l'accent sur l'extension des activités commerciales. A partir de-là, ils réussirent à mettre en place un circuit commercial entre les régions de l'intérieur et celles du littoral. Bien avant l'arrivée du colon, ils avaient déjà des rapports avec les peuples grâce à leur qualité de grands commerçants et se firent une réputation dans ces régions éloignées ne bénéficiaient des produits manufacturés provenant des forts ou comptoirs européens notamment britanniques installés en Côte de l'Or. Les commerçants fante se déplacent en groupe et parfois en famille⁹³ sur les marchés des localités de l'intérieur pour écouler les produits dont ces peuples avaient besoin. Ils proposaient à ces peuples les produits tels que les armes à feu et les munitions, le sel, les pagnes, les ustensiles de cuisine, les objets de quincailleries, les boissons alcoolisées etc.

Les rapports entre les Fante et les peuples de l'intérieur de manière particulière furent perçus par le Lieutenant-gouverneur Gabriel Angoulvant, qui met en avant le volet économique :

D'autre part, c'est un axiome économique que la suppression des intermédiaires est profitable à l'acheteur comme ou au producteur. Il est évident par exemple que le colporteur qui court la compagnie pour acheter la gomme élastique, paye le

⁹³ ANCI IRR 47 Colonie de Côte d'Ivoire. Cercle du Haut-Sassandra. Rapport sur la situation agricole de Sinfra 1910-1919, Haut-Sassandra et le pays de Gouro. Sinfra le 31 décembre 1911. Rapport économique d'ensemble du sergent Ornano, chef de poste de Sinfra.

moins cher possible, pour réaliser, à la factorerie le maximum de bénéfice et que sur la marchandise qu'il achète à cette factorerie, il réussit un gain fort appréciable en la revendant à son fournisseur de caoutchouc. Que celui-ci au contraire, vienne directement au comptoir, il viendra son produit à un prix élevé sans attendre. Cependant celui payé au colporteur et il achètera les marchandises bien meilleures ce qu'il incitera à en prendre davantage. Enfin, si à un moment donné, le colporteur ont été des auxiliaires efficaces pour le commerce, à une époque eux seuls pénétraient facilement dans les régions insoumises ou douteuses, il n'est pas moins vrai qu'ils nous ont créé, en maintes circonstances, des difficultés. Les uns, les Dioulas, par eux, dont ils ont été parfois les victimes ; les autres les Fantis ont prêté aux fauteurs de troubles un appui moral et matériel en leur fournissant notamment des armes et des munitions. A tous égards, par conséquent, nous devons nous faciliter de voir les autochtones se dégager de la tutelle de leurs intermédiaires.⁹⁴

Certes cette affirmation révèle le rôle des Fante comme premiers auxiliaires commerciaux des Français installés sur le littoral ivoirien, mais soulignons que bien avant leur établissement, ils étaient déjà en contact avec les peuples de l'intérieur. C'est grâce aux contacts anciens qui leur permirent d'avoir des rapports dans la zone de l'intérieur qui constituait pour les Français un obstacle majeur pour leur commerce. C'est grâce à eux que la collecte des produits de traite comme le caoutchouc, l'huile de palme (E.J.M. Latte 1992, p.416), les palmistes, l'ivoire (K. Delaunay 1995, p.342) a été possible pour l'industrie française. Car c'est grâce aux contacts anciens qui les conduisirent à être les seuls à entretenir les relations commerciales directes avec les peuples de l'intérieur que, les commerçants français redoutaient.

⁹⁴ ANCI IRR 12 (3) Colonie de Côte d'Ivoire, Circulaire au sujet du mouvement commercial. Circulaire à Messieurs les Administrateurs commandants de cercle, le 15 septembre 1910.

Par ailleurs, les rapports commerciaux amenèrent ces peuples à privilégier les produits britanniques et la monnaie anglaise. En effet, les produits britanniques étaient de qualité supérieure comparés aux produits français. De plus, la livre Sterling et l'or étaient les monnaies que les Fante utilisaient pour les transactions commerciales dans les zones de l'intérieur de manière particulière. C'est ce que J.B. Adjelou (1987, p.110) révèle lorsqu'il évoque l'usage de la monnaie en pays attié de manière singulière et dans l'espace de l'intérieur. C'est à cause des relations commerciales entre les Attié et les commerçants fante vers le dernier quart du XIX^e siècle que la monnaie anglaise fit son introduction en pays attié. Or ces peuples avaient connaissance et maîtrise de ces monnaies. Les Fante étaient les commerçants qui effectuaient les transactions commerciales avec l'or et la livre Sterling.

Ces données amenaient les peuples de l'intérieur à avoir des rapports commerciaux avec les Fante. Ces relations permirent aux Fante de la côte et de l'intérieur de s'intégrer au sein de la société ivoirienne.

3- L'intégration des Fante dans la société ivoirienne

L'intégration des Fante dans la société ivoirienne s'est faite à travers leur implication dans les activités socio-économiques et sociopolitiques et culturelles. Nous avons souligné dans les pages précédentes que les rapports entre les Fante et les peuples de la Côte d'Ivoire étaient essentiellement fondés sur les relations commerciales. Or celles-ci furent l'une des raisons principales de la présence des Fante en Côte d'Ivoire. C'est cette activité qui permit aux Fante de s'intégrer dans les sociétés ivoiriennes. Par ailleurs, c'est grâce elle que l'intégration des Fante a été possible. Elle permit aux Fante d'être en rapports permanent avec les peuples de Côte d'Ivoire.

Par la commercialisation des armes à feu et munitions, les Fante ont été des assistants des peuples résistant à la colonisation française. Au sujet de cette assistance des Fante aux Attié, le Lieutenant-gouverneur Gabriel Angoulvant révèle que « les Fantis ont prêté aux fauteurs de troubles un appui moral et matériel, en leur fournissant notamment des armes et des munitions. »⁹⁵ Cette information nous amène à qualifier les Fante de conseillers militaires des Attié pendant la guerre contre les troupes françaises. Il en est de même pour les Odzokru lors de la guerre de l'huile de palme dans le Lodzukru. Les commerçants fante, malgré, l'interdiction de la vente des armes à feu et des munitions dans la colonie, commercialisaient ces produits et apportaient leur assistance morale aux Odzokru.⁹⁶ Ces soutiens furent pour les Odzokru un élément important dans la mesure où les véritables partenaires commerciaux qui sont les Alladian avaient refusé de leur fournir ces armes et munitions. Ils considèrent cette assistance comme un acte de solidarité, puisqu'elle leur permet d'infliger de lourdes défaites aux Français (E.J.M. Latte 1992, p.365).

En outre ils apportèrent leur appui aux Odzokru pour la libération des leaders ou les chefs résistant à la colonisation française à Grand-Bassam et ceux déportés au Congo et à Conakry.⁹⁷ Cette attitude des Fante à l'égard des Odzokru va faire naître des liens de solidarité et de fraternité entre ces deux peuples. Les Odzokru vont considérer les Fante comme leurs frères. De ce fait, plusieurs Fante intégrèrent dans la société odzokru. L'une des données de cette intégration découlant de ces liens est la quiétude que les Fante ressentaient lorsqu'ils se rendaient dans les localités dans le lodzukru pour vendre leurs produits avec ces populations (E.J.M. Latte 1992, p.417). En

⁹⁵ ANCI IRR 12 (3) Colonie de Côte d'Ivoire. Circulaire au sujet du mouvement commercial. Circulaire à Messieurs les Administrateurs commandants de cercle, le 15 septembre 1910.

⁹⁶ ANCI IEE 122 (1) Colonie de Côte d'Ivoire. Cercle des Lagunes. Cabinet du gouverneur, poste de Dabou, Correspondances affaires des Bouboury 1896-1898.

⁹⁷ ANCI IEE 122 (1) Colonie de Côte d'Ivoire. Cercle des Lagunes. Cabinet du gouverneur, poste de Dabou, Correspondances affaires des Bouboury 1896-1898.

effet, plusieurs commerçants dida, baoulé, gouro et même parfois des Alladian subissaient des attaques de la part des Odzokru. Leurs marchandises étaient confisquées. Mais au contraire, la présence des Fante rassuraient les populations des localités les plus éloignées qui ne bénéficiaient pas des produits essentiels (E.J.M. Latte 1992, p.417).

Le pays baoulé ne fut pas en marge de cette intégration des Fante. Il fut le pays où les Fante s'installèrent massivement. Aussi, fut-il le pays qui permit de développer leurs activités économiques notamment à faire la jonction entre les centres commerciaux du Nord et du Sud. Parlant de l'intégration des Fante dans la société baoulé elomwen, Sekou Bamba (1978, p.357-358) met en évidence leur appartenance commune à l'aire culturelle akan. Cette opinion est partagée J.P. Chauveau (1987, p.135), mais, il estime que les rapports commerciaux furent le facteur essentiel de cette intégration. A la suite de ces facteurs ayant facilité l'intégration des Fante D.K. Kouadio (2016, p.191) pense que la véritable raison est due à leur rôle d'interprètes lors de la pénétration militaire en pays baoulé elomwen. Par leur rôle d'interprètes, ceux-ci informaient les Baoulé Elomwen de la politique de la pénétration française.

Tous ces facteurs furent essentiels, mais soulignons que, les Fante approvisionnaient les Baoulé Elomwen en armes à feu et munitions lors de la guerre contre l'armée française. C'est ce facteur qui facilita leur intégration. Toutes ces données ont été importantes dans l'intégration des Fante au sein des différentes communautés autochtones de la Côte d'Ivoire.

Un autre élément qu'il faut noter dans le processus d'intégration des Fante est les relations matrimoniales. Celles-ci furent un facteur d'intégration au sein d'une communauté. Certes le mariage interethnique est l'union d'un homme et d'une femme, mais, en réalité c'est la liaison étroite de deux familles, le rapprochement de deux communautés ou de deux peuples etc.

Cela permet de nouer des liens de solidarité et de fraternité entre les familles et les peuples. L'intégration d'un tel enfant à la communauté est facile. Si, le système d'appartenance de l'enfant au sein de la société était régi dans les règles, mais il avait la possibilité de choisir de manière délibérée la communauté qui lui convient. Lors de nos enquêtes, plusieurs familles ont décliné leur ascendance fante. Elles ont révélé qu'ils ont des grands-parents fante, et si aujourd'hui, elles sont abouré, alladian, ebrié, odzukru, kroumen, baoulé... elles ont des racines fante. Celle-ci leur permettait d'occuper des hautes responsabilités au sein de leur communauté. Car par ces relations matrimoniales, les enfants ont les mêmes droits que ceux issus d'un mariage entre autochtones. Aussi, pouvaient-ils participer aux activités agricoles, car l'accès à la terre ne leur était pas codifié. Ce qui leur permettait de pratiquer la culture du manioc, du café-cacao, de cocoteraie etc.

Outre, le statut des enfants, les relations matrimoniales donnaient aux hommes ou femmes fante d'avoir accès aux ressources économiques des sociétés du pays. Comme nous avons souligné l'accès à la terre était codifié, donc le mariage interethnique était le puissant moyen de contournement à cette règle (R.Y. Gnabeli et L.N. Bogui 2009, p.14). Les Fante contractaient des mariages interethniques avec les autochtones et bénéficiaient ainsi d'un double privilège. Ils avaient les mêmes devoir et droit que les membres de sa nouvelle famille. Les femmes fante habitaient dans les mêmes concessions que les membres de leurs belles familles. De ce fait, ils deviennent des membres à part entière de la famille autochtone. Par ces liens de mariages, les Fante intègrent la société. Par son statut de beau-frère ou belle-sœur, ils deviennent des membres du lignage de sa belle-famille. Les relations matrimoniales furent pour les Fante un moyen de rupture des barrières idéologiques liées à la participation à la vie socio-économique et politique et culturelle, fonctionnant comme un opérateur qu'ils ont utilisé pour

s'intégrer aux sociétés de la Côte d'Ivoire (R.Y. Gnabeli et L.N. Bogui 2009, p.14).

Conclusion

Au terme de notre analyse, il ressort que les Fante, peuple akan et originaire de la Côte de l'Or, migrent en direction de la Côte d'Ivoire à partir du XIX^e siècle. Ils s'installent au cours de cette même période. Issus de localités différentes du littoral fante, les Fante s'établissent en Côte d'Ivoire en fonction des besoins économiques des espaces. La pêche et le commerce, principales activités amenèrent les Fante à s'établir dans les zones du littoral et de l'intérieur. Dans ces zones, les Fante ont eu des rapports commerciaux avec les populations de ces différentes localités. Ceux-ci se basaient sur la spécialité de leur domaine. Tandis que les Fante implantés sur le littoral ivoirien se livraient aux échanges commerciaux fondés sur les activités de pêche, ceux de l'intérieur s'adonnaient aux activités commerciales. Ces rapports commerciaux vont conduire les Fante à s'intégrer au sein des différentes communautés du littoral et de l'intérieur. Cette intégration a été possible grâce à leur implication des Fante dans les activités socio-économiques, politiques et culturelles.

Sources et bibliographie

Sources orales

N°	Noms et Prénoms	Age	Statut social	Lieu de l'entretien	Date de l'entretien
01	Achie Brou	70 ans	Enseignant à la retraite	Alepé	12-01-2022
02	Koblan N'krumah	90 ans	Pêcheur Notable	Sassandra	20-10-2020
03	Koblan Okom	60 ans	Pêcheur Notable	Grand-Lahou	29-10-2019

04	Koffi Georges	65 ans	Enseignant	Cocody	10-10-2023
05	Kouamé Abosomfi Oppienou	74ans	Pêcheur, chef de Matriclan	Azuretti	23-02-2018
06	Kouamé Bam Sam	75 ans	Prédicateur	Grand-Bassam	25-12-2018
07	Kouamé Essan	81ans	Commerçant	Dabou	21-01-2023
08	Kouamé Messan	72 ans	Commerçant	Grand-Bassam	10-10-2021
09	Kouamé Sam	71 ans	Enseignant-Prédicateur	Azuretti	20-10-2022
10	Kouakou Krampa	77 ans	Notable	Port-Bouët	23-10-2019
11	Kouassi Philippe	59 ans	Commerçant	Tiassalé	20-01-2023

Sources d'archives

Série BB : Correspondance générale

ANCI 1BB 1 Colonie de Côte d'Ivoire. Rapport sur le comptoir d'Assinie ou fort de Joinville à MM. Le gouverneur du Sénégal et des dépenses.

Série 1 EE : politique générale

ANCI 1EE 28 (2) Colonie de Côte d'Ivoire. Cercle du Baoulé. Renseignement sur le cercle de Baoulé 1903.

ANCI 1EE 122 (1/2) Colonie de Côte d'Ivoire. Cercle des Lagunes. Postes de Grand-Bassam, Rapport annuel de l'année 1909.

ANCI 1EE 123 (6) Colonie de Côte d'Ivoire. Cercle de Grand-Bassam, Affaires politiques et indigènes. Réponses au rapport politique du mois de février 1912. Rapport trimestriel 1912.

Série IRR : Agriculture

ANCI 1RR 12 (3) Colonie de Côte d'Ivoire, Circulaire au sujet du mouvement commercial. Circulaire à Messieurs les Administrateurs commandants de cercle, le 15 septembre 1910.

ANCI 1RR 47 Colonie de Côte d'Ivoire. Cercle du Haut-Sassandra. Rapport sur la situation agricole de Sinfra 1910-1919, Haut-Sassandra et le pays de Gouro. Sinfra le 31 décembre 1911. Rapport économique d'ensemble du sergent Ornano, chef de poste de Sinfra.

Références bibliographiques

ADJELOU J.-B. (2016). *Société traditionnelle et économie monétaire en pays akyé de 1875 à 1946*. Thèse de doctorat en histoire. Université Felix Houphouët Boigny. 611p.

ADJELOU J.-B. (1987). *La vie économique traditionnelle en pays Akye de 1875 à 1915*. Mémoire de Maîtrise d'Histoire. Université d'Abidjan. 210p.

ALLOU K. R. (2002). *Histoire des peuples de civilisation akan des origines à 1874*, Thèse de doctorat d'Etat. Université de Cocody. 1515p.

AKPENAN Y.L. (2009). *L'origine et mise en place des Sahié de l'actuel département de Bongouanou : du XVIII^e siècle à 1908*. Thèse de doctorat en histoire. Université de Cocody. 936p.

BAMBA S.M. (1978). *Bas-Bandama précolonial. Contribution à l'étude historique des populations d'après les sources orales*. Thèse de doctorat de 3^{ème} cycle. Université de Paris I - Panthéon-Sorbonne. Tome I : 365p.

CHAUVEAU J.-P. (1987). La part baulé : effectif de population et domination ethnique : une perspective historique. *Cahiers d'Etudes Africaines*. n 27. p.123-165.

DELAUNAY K. (1995). *Les pêcheurs ghanéens (fante et ewé) sur le littoral ivoirien. Histoire de la pêche piroguière maritime en Côte d'Ivoire au XX^e siècle*. Thèse de doctorat. Université de Paris I- Panthéon-Sorbonne. 574p.

DUPREY P. (1962). *Histoire des Ivoiriens : naissance d'une nation*. Abidjan. Imprimerie Nationale. 237p.

FYNN K.J. (1976). *Oral traditions of the Fante states n°7 : Kwamankèse*. IAS. University of Ghana- Legon, Ghana. 101p.

FYNN. K. J. (1974). *Oral traditional of Fante States n°4 Edina (Elmina)*. IAS. University of Ghana- Legon. Ghana. 75p.

GNABELI Y. R., BOGUI N. L. (2010). Mariage interethnique et enjeux économiques en pays abouré (Côte d'Ivoire). *Revue ivoir anthropol sociol KASA BYA KASA*, n.18, p. 9-19.

GYAMFI K. E. (1975). *Traditional History of the Bono state an archaeological approach*. University of Ghana-Legon. 101p.

LATTE E.J-M. (2009). *Les échanges commerciaux dans le bassin occidental de la lagune Ebrié 1830-1931*. Thèse de doctorat d'Etat. Université de Cocody. 1546p.

LATTE E.J-M. (1992). *Les échanges commerciaux en pays Odzokru 1830 à 1898*, Thèse de doctorat de 3^{ème} cycle, Université Nationale de Côte d'Ivoire. 662p.

KIPRE P. (1981). *Les villes coloniales de Côte d'Ivoire. Economie et Société (1893-1940)*. Thèse de doctorat d'Etat ès Lettres et Sciences Humaines. Université de Paris. 3Tomes : 1075p.

KOUADIO K. D. (2016). *Le Baoulé-Sud face à la pénétration coloniale de 1891 à 1960*. Thèse de doctorat en Histoire. Université Alassane Ouattara. 457p.

MIESSAN M. (2018). *Les Borbor Fante Ekumfi : origines et la mise en place à Azuretti du XVII^e siècle à 1923*. Mémoire de Master. Université Alassane Ouattara. 195p.

SHUMWAY R. (2011). *The Fante and Transatlantic slave trace*. University of Rochester Press. 235p.

WARREN M D., BREMPONG O K. (1971). *Techiman traditional state. Part II : Histories of deities Techiman*. Techiman. Ghana. IAS. 185p.

ADAMA ABDOULAYE TOURÉ, ACTEUR POLITIQUE MAJEUR POSTCOLONIAL AU BURKINA FASO

Millogo Missa

*Université Nazi Boni
missmillog74@gmail.com*

Nacoulma Jean

Laboratoire SYPERC, Université Joseph Ki-Zerbo

Lalsaga K.M. Marcel

Université Nazi Boni

Résumé

Cet article traite de la méconnaissance d'Adama A. Touré, né en 1936 et mort en 2010, un acteur important de la révolution du 4 août 1983 au Burkina Faso. L'analyse de ce paradoxe mémoriel repose sur cette question : peut-on établir un lien entre la méconnaissance d'Adama Touré, les orientations du Parti africain de l'indépendance (PAI) et les vicissitudes de la vie politique burkinabè ? S'inscrivant dans une perspective historique, l'article se base sur des publications, des archives et des entretiens avec des personnalités. Il analyse le contexte de sa conversion au communisme, son engagement sociopolitique et sa méconnaissance.

Mots clés : *communisme, PAI, politique, Adama Touré, Burkina Faso*

Abstrait

This article deals with the lack of knowledge of Adama A. Touré, born in 1936 and died in 2010, an important actor in the revolution of August 4, 1983, in Burkina Faso. The analysis of this memorial paradox is based on this question: can we establish a link between the ignorance of Adama Touré, the orientations of the African Independence Party (PAI) and the vicissitudes of Burkinabè political life? Taking a historical perspective, the article is based on publications, archives and interviews with personalities. He analyzes the context of his conversion to communism, his socio-political commitment, and his ignorance.

Keys words: *communism, strategy, politics, Adama Touré, Burkina Faso*

Introduction

Depuis sa création, le 1^{er} mars 1919 à 2022, la Haute-Volta⁹⁸ a connu plusieurs générations d'hommes politiques : la première fut celle des chefs⁹⁹; la deuxième fut celle des « évolués »¹⁰⁰ ; la troisième fut celle des premiers universitaires où s'est distingué Adama A. Touré, secrétaire Général du Parti africain de l'indépendance (PAI) au Burkina Faso de 1975 à 1990. Plusieurs publications évoquent son action (B. P. Bamouni, 1986 ; V. D. Somé, 1990 ; B. Guissou, 1995 ; S. Lamizana, 1999 ; A. A. Touré, 2001 ; A. R. Compaoré, 2015 ; E. Ouédraogo, 2015 ; J.B. Ouédraogo, 2019 ; P. Ouédraogo, 2021). Ces ouvrages, quoique partisans, font état de son importante contribution à l'évolution sociopolitique méconnue sans expliquer sa quasi-absence de la mémoire collective¹⁰¹. Le présent travail vise globalement à affiner l'histoire politique de la « gauche burkinabè »¹⁰² à travers la trajectoire d'A. A. Touré. De façon spécifique, il vise à analyser le contexte de sa conversion au communisme, comprendre son engagement politique et expliquer sa méconnaissance. Ces objectifs constituent la lame de fonds de notre recherche formulée à travers cette question fondamentale: peut-on établir un lien entre la méconnaissance d'A. A. Touré, les orientations du PAI et les vicissitudes de la vie politique burkinabè ? De façon subsidiaire, dans quel contexte A. A. Touré s'est-il converti au communisme ? Comment s'est traduit

⁹⁸La Haute-Volta était la huitième colonie de la fédération de l'AOF dirigé par un gouverneur général institué par décret le 16 juin 1895. Par ordonnance n°84-043/CNR/PRES portant changement d'appellation et de symbole du 02 août 1984, la République de Haute-Volta fut baptisée Burkina Faso, « pays des Hommes intègres ».

⁹⁹Ce sont entre autres les chefs supérieurs, de cantons et de villages des différents « pays » conquis comme le moogo.

¹⁰⁰Les figures illustres furent entre autres Ouezzin D. Coulibaly, Phillip Z. Kaboré, Maurice Yaméogo, Joseph Issouf Conombo, Gérard K. Ouédraogo, Joseph Ki-Zerbo, Sangoulé Lamizana, Garango, Saye Zerbo, etc.

¹⁰¹Selon Mahama Bonnkoungou, en dehors du Lycée de la jeunesse Adama Touré et de la Fondation Adama Touré, à sa connaissance, rien ne le l'intègre dans la construction de la mémoire collective par les régimes successifs.

¹⁰²La notion de gauche est souvent utilisée dans le discours politique burkinabè à en croire le titre de l'ouvrage Youssoufou Ouédraogo, 2022, La gauche nationale Essai d'ontogenèse et de procès, fonds d'espoir. Cependant P. Ouédraogo est sceptique sur son existence en tant qu'organisation. Elle serait plus idéologique qu'organisationnelle

son engagement politique ? Comment expliquer sa méconnaissance ?

Par hypothèse, il ressort que la méconnaissance d'A. A. Touré s'explique, entre autres, par la stratégie du PAI et les vicissitudes de la vie politique burkinabè. Pour vérifier cette hypothèse, l'article s'inscrit dans trois perspectives : histoire politique au regard de son objet, histoire des temps présents aux vues de la chronologie et l'histoire des mentalités. La méthode historique se veut, avant tout, une méthode qualitative en trois grandes étapes concourant à la collecte de données : la première consiste en une revue de littérature constituée des ouvrages généraux et spécifiques. Cette revue a permis de construire la problématique selon le modèle de Pierre Mongeau¹⁰³. Pour compléter les informations livresques, la deuxième étape fut le recours à quelques archives. Au niveau du Centre national des archives nationales du Burkina Faso (CNABF), les cartons 4AP93 Union générale des étudiants voltaïques (UGEV) (1978) et 6V31 Direction des services de sécurité : bulletins de renseignements sur l'opposition ; les syndicats et les étudiants voltaïques (1959-1960), nous a édifié sur la répression du mouvement étudiant. Au niveau des Archives nationales du Sénégal (ANS), les rapports politiques du carton ANS 2G le Deuxième territoire militaire de 1895 à 1901, éclairent sur l'état d'esprit de la région natale d'A.A. Touré. Nous avons recouru aussi aux données statistiques et documentaires de certaines structures nationales et internationales. La troisième étape consiste en la collecte des témoignages. Pour ce faire, des entretiens sur la base d'un questionnaire ont été réalisés avec des personnalités ayant connu l'homme : Ali Pascale Zoungrana, Phillipe Ouédraogo, Mahama Bonkougou, Jean-Baptiste Ouédraogo, etc. Le travail est structuré en trois principaux points : le contexte de sa conversion

¹⁰³Pierre Mongeau. (2008), *Réaliser son mémoire ou sa thèse, Côté Jeans et Côté tenue de soirée*, Québec, PUQ, p. 52.

au communisme, son engagement politique, les raisons de sa méconnaissance.

1) Trajectoire d'A. A. Touré : contexte d'une conversion communiste

Adama A. Touré et le PAI se réclament du communisme qui se veut une conception philosophique du monde, une théorie pour l'action politique, une étape de l'évolution sociopolitique. Dans quel contexte naquit cette idéologie en Europe, en AOF et en Haute-Volta.

Photographie d'A A Touré : Source :

<https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=S Gz4bIS7&id=31945ED221AB7A8265FA18F065C88CB709E8BF5A&thid=OIP.SGz4bIS77QcPwwsdDNHThwAA>

1.1) La naissance du communisme en Europe

Le communisme se développa au XIX^e en Europe, en pleine révolution industrielle due à l'évolution scientifique et technique. Sur le plan économique, cette révolution couronna le capitalisme. Sur le plan social, le système capitaliste engendra

deux classes antagoniques : les bourgeois et les prolétaires, selon K. Marx et F. Engels (1848, p.6). Le communisme naquit donc en réaction et en opposition au libéralisme¹⁰⁴. Ses théoriciens furent nombreux. Cependant, K. Marx s'illustra avec le matérialisme scientifique et historique. Son appel à une révolution hanta les capitalistes. Contre ce spectre, « toutes les puissances de la vieille Europe se sont unies en une Sainte Alliance » (Marx et Engels, 1848, p.5). Qu'en est-il de l'AOF ?

1.2) Le phénomène communiste en AOF

L'émergence du communisme en AOF s'inscrit dans le principe de son internationalisation. En effet, sous l'influence de l'Union des républiques socialistes soviétiques (URSS), la III^e Internationale ouvrière intima aux partis métropolitains la propagation du socialisme dans les colonies. A cet effet, le Parti communiste français (PCF) créa en AOF des groupes d'étude communiste (GEC) travaillant à unir un front anti-impérialiste¹⁰⁵ : ce fut le Rassemblement démocratique africain (RDA) parti anticolonial, créé en 1946 à Bamako (Palm, 2000, p.147). A partir de 1946, dans le cadre de l'Union française, les députés du RDA s'apparentèrent au PCF à l'Assemblée nationale¹⁰⁶. En 1950, après une répression féroce, le RDA, fit un repli-tactique en ralliant l'Union démocratique socialiste de la résistance (UDSR) (Houphouët-Boigny, 1986, p.13). Cette collaboration fut traitée « d'acte de haute trahison » par Bakary Djibo (Palm, 2010, p.91). Elle entraîna aussi, en 1950, la création de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France (FEANF) se disant anti-impérialiste (Ouédraogo, 2021, p.353).

¹⁰⁴ Le libéralisme est une idéologie politique et économique basée sur la primauté de l'individu. Son pendant économique est le capitalisme basé sur la propriété privée, la libre entreprise, la concurrence et la loi du marché ; Adam Smith est présenté comme le théoricien moderne du capitalisme avec son ouvrage *De l'origine de la richesse des nations* paru en 1774

¹⁰⁵ Selon Jean M. Palm, la ligne politique de l'URSS a varié depuis 1920. A partir de 1925, Staline dissocia la lutte contre la bourgeoisie et la lutte contre l'impérialisme.

¹⁰⁶ Dans un long témoignage, le président Houphouët-Boigny qui se considère comme un bourgeois explique les tenants et les aboutissants de cet apparentement et non une affiliation

A la faveur de la loi-cadre de juin 1956 et du projet de Communauté franco-africaine de septembre 1958, avec le débat politique sur le fédéralisme, l'indépendance, l'échiquier partisan évolua en AOF. Parmi les nouveaux partis, figurent, en bonne place, le Mouvement de libération nationale (MLN) et le PAI. Ce dernier lancé, au Sénégal, le 15 septembre 1957, à travers son manifeste évoqua l'obligation à porter devant les masses « le problème de l'indépendance nationale et de la transformation socialiste de notre économie » (Diop, 2007, p.40.). Pour M. Diop (2007, p.39), cette option n'était pas un effet de mode mais un tournant de l'histoire. Comment le communisme émergea-t-il en Haute-Volta ?

1.3) L'émergence du communisme en Haute-Volta

Le communisme fut intégré en Haute-Volta à l'instar des autres colonies de l'AOF. Pour cerner son émergence, un examen du processus mais du contexte historique s'impose sur les plans démographique, macro et socio-économique en 1960. Sur le plan démographique, le pays comptait près de 4 349 600 personnes, précisément 2 123 400 hommes et 2 262 000 femmes, soit une densité de 7,74 ht/km² avec 1% de taux de croissance¹⁰⁷. Sur le plan macro-économique, le secteur primaire occupait 85% de la population active. Quant aux secteurs secondaire et tertiaire ils représentaient respectivement 13% et 32% du PIB (Ouali, 2003, p.1268). Selon la Banque mondiale, le PIB était estimé à 330 442 817 \$ US¹⁰⁸. À la même période, le taux de croissance du pays était estimé à 1,5%¹⁰⁹ et la balance commerciale déficitaire. Sur le plan social, les données varient selon le domaine : espérance de vie estimé 40 ans ; taux de

¹⁰⁷ Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD), 2017, Annuaire statistique 2016, chapitre 2 sur les Statistiques démographiques, pp.8-32.

¹⁰⁸<http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceStatPays?codeTheme=2&codeStat=NY.GDP.MKTP.KD.ZG&codePays=BFA&optionsPeriodes=Aucune&codeTheme2=2&codeStat2=NY.GDP.MKTP.KD&codePays2=BFA&optionsDetPeriodes=avecNomP&langue=fr>

¹⁰⁹ Banque mondiale citée par OUALI K.S., 2003, op. cit., p.1268.

mortalité 137 pour 1000¹¹⁰ ; 1 063 salles de classe pour une population de 55 598 élèves ; le taux brut de scolarisation (pour les 7-14 ans) était alors de 6,5 %. Le taux brut de scolarisation au secondaire était de 0,4 %. En résumé, la Haute-Volta est considérée comme un pays sous-développé selon l'expression H. Truman¹¹¹, un pays du Tiers-Monde selon l'expression de A. Sauvy¹¹².

Quant au processus, le communisme émergea en quatre moments. Cette émergence est liée, d'abord, au mouvement étudiant dans les universités françaises, sénégalaise et burkinabè dans les années 1950. Dans ces établissements, surtout au Sénégal, les étudiants voltaïques se socialisèrent politiquement. Progressivement, ils furent gagnés au communisme. Peuvent être cités comme têtes d'affiche Joseph Ki-Zerbo, Amirou Thombiano, Adama Touré, etc. (Bianchini et Korbéogo, 2008, p.35). Puis, des partis se créèrent et s'y réclamèrent : le MLN, lancé en juillet 1958, se réclamait du socialisme africain et chrétien et la section du PAI, fondée le 15 août 1963, du marxisme-léninisme. Ces deux partis disputeront au RDA et finiront par contrôler le mouvement étudiant notamment l'Union générale des étudiants voltaïques (UGEV), créée clandestinement en 1960¹¹³. A son V^e congrès d'août 1971, la ligne syndicale anti-impérialiste remplaça la ligne dite réformiste du MLN d'après E. Ouédraogo (2015, p.226).

Ensuite, à partir de 1970, le mouvement communiste se « groupuscularisa », selon P. Ouédraogo (2021, p.453). En effet, après leurs humanités, les anciens étudiants se constituèrent en

¹¹⁰ PNUD, *Rapport mondial sur le développement humain de 1990*, p.21 et 106. http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_1990_fr_complet_nostats.pdf consulté le 5 août 2018.

¹¹¹ Discours sur l'état de l'Union, le 20 janvier 1949,

¹¹² Alfred Sauvy, *Trois mondes, une planète*, Paris, *L'Observateur* du 14 août 1952 (lire en ligne [archive]), chap. 118, p. 14.

¹¹³ 4AP93 Union générale des étudiants voltaïques (UGEV) (1978) et 6V31 Direction des services de sécurité : bulletins de renseignements sur l'opposition ; les syndicats et les étudiants voltaïques (1959-1960)

groupuscules¹¹⁴. Leur divergence idéologique ressort dans les documents de l'UGEV¹¹⁵. Elle s'expliquait par les rivalités communistes entre Soviétique et Chinois, avoue P. Ouédraogo (2021, p.429). En effet, en 1971, des dissidents du PAI créèrent l'Organisation communiste voltaïque (OCV). En 1978, l'OCV se scinda en deux groupes : l'Union des luttes communistes (ULC) prochinois et le Parti communiste révolutionnaire voltaïque (PCRV) pro-albanais lancé en septembre 1979 (Ouédraogo, 2021, p.452).

Enfin, le 4 août 1983, le capitaine Thomas Sankara proclama¹¹⁶ la Révolution démocratique et populaire (RDP) pour le Conseil national de la révolution (CNR), instituant sur l'étendue du territoire des Comités de défense de la révolution (CDR) et bouleversant l'ordre sociopolitique. Le CNR, à ses débuts, était constitué du PAI, de l'ULC[®]¹¹⁷ et de l'Organisation militaire révolutionnaire (OMR)¹¹⁸. Ensuite, y arrivèrent un groupe de dissidents du PCRV¹¹⁹ sous l'appellation de Groupe des communistes burkinabè (GCB)¹²⁰ créé en 1985, selon J.M. Palm¹²¹ et l'Union des communistes burkinabè (UCB)¹²². La RDP paracheva l'engagement politique d'A.A. Touré. Que peut-on en retenir ?

¹¹⁴ Selon le rapport du Collège de sage de 1999, les rivalités entre ces groupes sont responsables de la violence politique au Burkina Faso. Cela dit, il faut remonter la violence à l'action colonial, aux partis de la période précédente et rappeler que la première mort du fait de la violence date de 1958 selon Nazi Boni

¹¹⁵ Lire à cet effet 4AP93 Union générale des étudiants voltaïques (UGEV), Association des étudiants voltaïques (AEVF) (s/s France) Fédération des étudiants d'Afrique noire française (FEANF) Encore une fois sur la lutte de ligne au sein de l'AEVF- Rôle et nature du mouvement étudiant (1978) ;

¹¹⁶ Le texte est publié par Paulin B Bamouni (1986, pp.91-92). Selon P. Ouédraogo, il a été rédigé par le PAI.

¹¹⁷ Les membres les plus connus de ce groupe furent Valère D Somé, Basile Guissou, Train Raimond Poda, Roch M. Kaboré, Simon Compaoré, Kader Cissé, Moïse Nignan

¹¹⁸ Il est issu du ROC, un regroupement de jeunes officiers plus ou moins nationaliste et patriotique, selon Valère Somé. Il prit le nom d'OMR après le Coup d'Etat. Les membres les connus furent Thomas Sankara, Blaise Compaoré, Jean-Baptiste Lingani, Henri Zongo, Pierre Ouédraogo, Jean-Pierre Palm, Yé Bongnessan, etc.

¹¹⁹ Le PCRV pensait les événements du 4 août étaient un coup et non une révolution. Invité à participer à la révolution, ils auraient refusé. Le débat aurait achoppé aussi sur l'appellation entre RDP et RNDP.

¹²⁰ Les membres connus de ce groupe furent Jean M. Palm, Issa D. Konaté, Salif Diallo

¹²¹ Jean Marc Domba Palm, né en 1950, ancien membre du GCB, entretien du 10 juin 2022

¹²² Les figures sont Watamou Lamien, Naboho Kanidoua, Béatrice Damiba, etc

2) Engagement politique d'A. A. Touré

La trajectoire d'A.A Touré s'analyse sous deux aspects : les déterminants de son engagement politique entre 1936 à 1966 et son action politique 1967 à 1990.

2.1) Déterminants de l'engagement politique (1936-1966)

L'engagement politique d'A. A Touré se dessina entre 1936 et 1966. Il a été déterminé, en grande partie, par son espace de vie et les circonstances du moment. En effet, A. A Touré est un *Sonraï*, né en 1936 à Kampti, ville *lobi*, située dans la région administrative actuelle du sud-ouest. Sous la colonisation, les *Lobi* opposèrent une résistance à la pénétration française. Jusqu'en 1920, le cercle était loin d'être pacifié. Dans les rapports coloniaux (ANS, 2G1) sur le deuxième territoire de 1895 à 1900, les *Lobi* étaient présentés comme un peuple réfractaire. Des incidents meurtriers y étaient régulièrement signalés. Le *Sonraï* grandit dans cet environnement et y suivit les exactions coloniales, selon A Touré (2001, p.9 et 10).

Entre 1944 et 1950, A. A Touré fréquenta l'école primaire de Kampti puis s'éveilla progressivement grâce aux actions du RDA dans la région. Ainsi Bakaye Keita représentant du RDA à Kampti, maintes fois emprisonné, dit-il, « [...] restera pour moi un exemple lumineux de conviction patriotique [...] et une source d'inspiration pour ma lutte patriotique ». C'est dans le vestibule de sa maison qu'il fit la connaissance du journal, le *Réveil*, organe du RDA [...] » (Touré, 2001, p.11). Sa mère, quant à elle, présida les femmes du RDA jusqu'en 1963.

En 1950, après son succès au Certificat d'étude primaire élémentaire (CEPE), A.A Touré entra au Collège moderne à Bobo-Dioulasso, ville alors « très politisée » où des affrontements opposaient les partisans du RDA à ceux du Mouvement d'évolution des peuples africains (MPEA) de Nazi Boni créé en 1954. Dans ce collège, en 1953, pour des raisons

qu'il dit ignorer, il fut choisi par le surveillant général, Victor W. Ouédraogo, pour être le délégué général alors qu'il était en classe de 4^e (Touré, 2001, p.13). Cette responsabilisation impacta aussi sa vie.

En 1954, après son Brevet d'étude du premier cycle (BEPC), A.A. Touré arriva dans la capitale pour ses études du second cycle jusqu'en 1959. A Ouagadougou, il assista à la mise en place des institutions de la loi-cadre et de la communauté et suivit de loin les crises politiques¹²³. En 1955, il fut élu Délégué général du collège. Désormais plus éveillé, il mobilisa ses camarades contre les injustices de la Principale du collège. A cette époque, la délégation était déjà une section de l'Associations des étudiants et scolaires (AES). En 1958, il rencontra les Vice-présidents d'abord Ouezzin Coulibaly, puis de Maurice Yaméogo pour les entretenir du manque d'enseignants et l'expulsion de la Principale (Touré, 2001, p. 18 et 22).

En 1959, A. A Touré entra à l'Université de Dakar qui regroupait de nombreux étudiants ouest-africains. Dans les années 1950 et 1960, l'AOF et par ricochet, l'Université de Dakar débâtait sur l'évolution africaine. Pendant cette période, l'Université de Dakar abritait plusieurs organisations d'étudiants dont les principales furent : l'Union générale des étudiants Sénégalais (UGES), l'Union générale des étudiants de l'Afrique de l'Ouest (UGEAO), la Fédération des étudiants libres de Dakar (FELD), le Mouvements des Etudiants de l'organisation commune africaine et malgache (MOCAM). De 1950 à 1974, les organisations voltaïques que sont l'ASV, créé en 1950 et l'UGEV siégeaient également à Dakar. Dans ces conditions, l'Université de Dakar fut le creuset de recrutement des différents partis politiques sénégalais. Y étaient actifs l'Union progressiste

¹²³ Sur les crises politiques de 1957 et de 1958, lire MILLOGO Missa, 2014, *les crises politiques et leur gestion en Haute-Volta de 1945 à 1966*, Rapport de DEA, Université de Ouagadougou, 150 p.

soudanais (UPS) de Doudou Gueye, le Bloc démocratique sénégalais (BDS) puis le Parti du rassemblement africain (PRA) de Léopold S. Senghor, le PAI, etc. Le PAI y était influent à travers ses cellules du secteur universitaire, des corporations des facultés et de l'UGEAO (Touré, 2001, p.24.).

Entre 1959 et 1967, A.A Touré occupa plusieurs fonctions : En 1962, il fut coopté par Amath Dansakho, secrétaire général de l'UGES et son compatriote Yaya Guira et fut chargé de la section étudiant du PAI (Touré, 2001, p.33). Entre 1962 et 1965, il fut élu vice-président de l'ASV. De 1962 et 1964, il occupa le poste de secrétaire général de l'UGEAO. Pendant cette période, il participa, dit-il, à plusieurs activités politico-syndicales telles : la protestation contre l'assassinat du premier ministre congolais, Patrice Lumumba, le 17 janvier 1961, l'organisation de la visite du président Maurice Yaméogo à la cité universitaire en avril 1961, la protestation contre le renversement de Kwame Nkrumah en février 1966. Cette forte protestation, à la veille du festival mondial des arts nègres à Dakar, entraîna l'expulsion des étudiants ouest-africains. À la suite du boycott des cours par les étudiants sénégalais, ils furent réintégrés. Il paracheva son Diplôme d'études supérieurs (DES). Il enseigna d'abord à Thiès. De 1967 et 1980, il fut directeur au Prytanée Militaire et à l'école normale. Qu'en est-il de son action sociopolitique ?

2.2) Vision, action sociopolitique et perception de ses contemporain (1967-1990)

A l'instar des partis communistes dans le monde, le PAI originel, puis sa section voltaïque se rangea dans la lutte révolutionnaire de classes selon le modèle marxiste-léniniste. Dans la rivalité internationale, les communistes du PAI voltaïques se rangèrent dans le camp soviétique (Ouédraogo, 2015, p.318). Ils reproduisirent une lecture mécanique de la société industrielle en Haute-Volta paysanne en deux classes en lutte : d'un côté, la petite bourgeoisie bureaucratique et les forces

dites « féodales » et de l'autre côté les masses populaires (Nikiéma, 1979, pp.30-40). Pour J.M. Palm, cette approche manqua d'étude sociologique approfondie. Ils voulurent naïvement, reconnait B. Guissou, faire table rase de l'Etat néocolonial et des vestiges des forces féodales. A cet égard, dit-il, la transformation sociale était sans issue (2000, p.43-44.). Ce qui explique des erreurs de la RDP et la nécessité de la rectifier (Thomas Sankara, discours du 4 août 1987). Cette ligne était un mauvais choix, selon A.R. Compaoré (2015, p.32).

Entre 1967 et 1990, A.A Touré fut très actif sur le plan sociopolitique. Sur le plan partisan, il fut membre du comité directeur de quatre personnes : le douanier Amirou Thombiano, le chauffeur Ancar Hien, le vétérinaire Amidou Coulibaly et l'inspecteur de l'enseignement Ali Pascal Zoungrana. En 1967, il fut coopté dans le Bureau exécutif central (BEC) dirigé par le secrétaire général, Amirou Thombiano, jusqu'à sa mort en 1975. Il le remplaça jusqu'en 1990. Il fut membre de la Ligue patriotique pour le développement (LIPAD) créée en 1973. Sur le plan syndical, il fut, dès 1967, membre du Syndicat national des enseignants africains de Haute-Volta (SNEA HV) puis membre-fondateur du Syndicat unique voltaïque des enseignants du secondaire et du supérieur (SUVESS) en 1974.

Durant cette période, A. A Touré a participé individuellement ou collectivement à plusieurs actions telles : la pénétration des idées révolutionnaires au sein des scolaires, universitaires, travailleurs et militaires, l'agitation politique à travers conférences, tracts, grèves et marches. Sous son magistère, le PAI a contribué à l'évolution du pays¹²⁴ à travers entre autres la grève générale des 17 et 18 décembre 1975 contre le Mouvement de renouveau national (MNR), la grève d'octobre 1980 des enseignants ayant occasionné de la chute de la Troisième République le 25

¹²⁴ La portée et le sens de cette évolution divisent la classe politique voltaïque entre partisans communiste et libéraux. Mais pour Roch A Compaoré, l'évolution de la Haute-Volta à partir de 1975 ne peut être comprise sans la prise en compte du marxiste et du PAI.

novembre 1980, la lutte de la Confédération syndicale voltaïque (CSV) contre le régime du Comité militaire pour le redressement et le progrès nationale (CMRPN) et sa chute le 7 novembre 1982 avec les avènements des régimes du Conseil du salut du peuple (CSP) et du CNR, le 4 août 1983. Pendant une année, il fut ministre de l'Information du gouvernement¹²⁵. Mais à la suite de divergences dans le CNR, le PAI en est exclu. Certains de ses membres dont A. A. Touré se retrouvèrent prisonniers du régime révolutionnaire.

Le regard des contemporains d'A.A Touré est divers. Pour son promotionnaire du département d'histoire, Boubacar Barry, il est panafricaniste¹²⁶. Il fut surnommé Lénine par ses élèves¹²⁷. Pour Germain B. Nama¹²⁸, il fut un très bon enseignant. Quant à E. Ouédraogo¹²⁹ (2015, p. 232), il le traite de Grand Touré. Pour R. A. Compaoré (2015, p.21.), il a endoctriné les adolescents crédules du Prytanée militaire. J.B. Ouédraogo (2019, p.49) affirme qu'il était chargé du suivi du groupe militaire ayant renversé le CMRPN. Comment expliquer sa méconnaissance ?

3) Trajectoire d'A. A. Touré : raisons d'une méconnaissance

Le travail mémoriel est subjectif, selon C Joli (2004, p.14). La méconnaissance et l'absence de Adama A Touré de la mémoire collective résulte des conséquences de la ligne et stratégie du PAI, de son action clandestine, l'ombrage du militaire sur le civil, du conflit de leadership avec Thomas Sankara, de la lutte

¹²⁵ Selon Philippe Ouédraogo, le format du premier gouvernement du CNR a été proposé par le PAI

¹²⁶ Barry Boubacar, témoignage lors du colloque sur la Recherche à la Faculté des lettres et des sciences humaines (FLSH) à l'Université Cheick Anta Diop : historique, bilan et perspective le 26 mars 2022

¹²⁷ Parmi ces élèves les plus illustres figurent Thomas Sankara, Blaise Compaoré, Tolé Sagnon, Germain N. Nama

¹²⁸ Germain B Nama, enseignant de philosophie Directeur de du Journal *L'Événement* Entretien du 25/12/2018)

¹²⁹ Edouard Ouédraogo fut secrétaire général de l'Association des scolaires voltaïques (AEV) de 1967 à 1968, à Dakar,

pour le contrôle du mouvement révolutionnaire et de la contestation et de son retrait de la scène politique dès 1990.

3.1) Les effets de la ligne et stratégie du PAI sur A. A Touré
Sur le plan stratégique, à en croire Philippe Ouédraogo, jusqu'en 1975, le parti fonctionnait de façon embryonnaire. Avec l'adoption de textes organiques par le congrès de 1976, la nouvelle ligne a permis de dégager sa stratégie pour parvenir au socialisme (2021, p. 430). Que faire ?

A l'image du Parti communiste soviétique, le PAI s'inspira des éléments préconisés par Lénine : le journal, les organisations de masse, l'avant-garde, et une aile militaire (Staline, 1938, pp.25-30). Dans la pratique, le PAI se considéra comme l'avant-garde d'où le nom de son journal *L'avant-garde*. Il contrôla la Confédération syndicale voltaïque (CSV), une arme de pourrissement social, selon E. Ouédraogo (2015, p.227). Pour diffuser ses idées, la LIPAD et son journal *Le Patriote* se révélèrent efficaces au regard de ses nombreuses actions (Ouédraogo, 2021, pp.442-446). Contrairement au PAI Sénégal, il n'envisagea pas la lutte armée mais opta pour une alliance avec des militaires¹³⁰. Cette ligne et stratégie politique révolutionnaire a dressé les libéraux contre l'action et l'image du PAI d'A.A. Touré considéré comme un parti totalitaire et stalinien. En quoi l'action clandestine contribue-t-elle à sa méconnaissance ?

3.2) Les conséquences de l'action clandestine sur A.A. Touré

La clandestinité a eu de nombreuses conséquences sur A. A. Touré. Au moment de la création du PAI en 1963, la Haute-

¹³⁰ Cette alliance est considérée comme une voie putschiste. Elle a contribué à instauré au Burkina Faso un état d'esprit putschiste chez les militaires et chez les civils. Il en a résulté deux insurrections populaires en 1966 et en 2014, des révoltes populaires, des mutineries et de nombreux coups d'Etat-militaire ou tentatives de coups d'Etats contre des régimes militaires et des régimes élus. De temps à autres, on a entendu sur les réseaux des appels de civils au coups d'Etat dont la dernière en date fut celle de Yéli Kam de la conférence de presse le 22 janvier 2022 ayant abouti au coup d'Etat du 24 janvier d du lieutenant Damiba.

Volta vivait dans un monopartisme de fait, imposé dès 1960 par le président Maurice Yaméogo, un anticommuniste déclaré. Face au parti-Etat, l'UDV-RDA¹³¹, les autres partis comme le MLN, le PAI rentrèrent dans la clandestinité. Après 1966, le MLN se légalisa. Quant au PAI, il y demeura pour protéger ses adhérents contre la répression. Pour ce faire, il recourrait à des organisations écrans. Par conséquent, le PAI et A. A Touré s'éclipsèrent au profit de la LIPAD (Somé, 1990, p.112) et surtout de la CSV dont le responsable Soumane Touré aimait l'exhibitionnisme (Touré, 2001, p.185).

En outre, la clandestinité exclut la participation au jeu électoral. En conséquence, la visibilité du parti et d'A.A. Touré resta presque nulle. Toutes choses qui permettent à Roch Compaoré de reprendre le terme de « poignée » d'intellectuels de Ludo Martens (2015, p.19). Le président Lamina le range dans le groupe de petits partis lorsqu'il évalue le rapport de force en 1975 (1999, p.263). D'ailleurs, Adama Touré, lui-même exaspéré par la contestation de légalisation du parti en 1990, le traita de croupion (2001, p.188).

Sur le plan humain, la lutte clandestine a laissé des frustrations profondes dans la classe politique entre partenaires et adversaires du PAI. Ses méthodes de propagande et d'agitation pour créer les conditions subjectives de la révolution étaient l'anonymat et la presse souterraine. R. A Compaoré (2015, 39-50), J.B. Ouédraogo¹³² (2021, p.39), nommément attaqués par des tracts, dénoncent avec véhémence cette méthode. En résumé, elles ont dressé contre l'action et l'image PAI et de son leader d'irréductibles ennemies et expliquent d'une manière ou d'une autre son absence de la mémoire collective, selon Philippe Ouédraogo¹³³.

¹³¹ Selon une résolution du congrès de 1962, les instances de l'UDV-RDA primaient sur les institutions.

¹³² Ces deux personnalités, après leur séjour commun dans les geôles du CNR pendant six mois à Pô, considéré comme le foyer incandescent de la révolution selon les termes de Touré, se seraient pardonné selon J.B Ouédraogo.

¹³³ Philippe Ouédraogo, né en 1942, membre du PAI et du CNR, entretien du 13 janvier 2022

Par ailleurs, la clandestinité déresponsabilise les acteurs politiques. Par exemple, les éléments de l'ULC® disputent l'importance du rôle du PAI dans l'avènement de la RDP. En revanche, ils le chargent des dérives de la première année de la RDP. A titre d'illustration, Paulin B Bamouni, accuse implicitement la LIPAD-PAI de l'incendie du journal *l'Observateur* dans la nuit du 11 juin en évoquant les soupçons de la police et parle de la condamnation du CNR (1986, p. 154). Ce que dément E. Ouédraogo (2015, p.261). La responsabilité du PAI dans certaines dérives restant engagée¹³⁴ contribue à le diaboliser dans les cercles intellectuels.

3.3) *L'ombrage du militaire sur le civil*

L'alliance entre le PAI et le groupe de jeunes officiers, a certes, permis au parti d'accéder au pouvoir mais elle avait plusieurs inconvénients. En effet, elle assujettit le parti à l'aile militaire. Et pour cause, elle s'est faite dans la méprise d'une réalité : la nature de la relation civilo-militaire. L'éviction précoce du PAI confirma cette tendance dans le monde. Ce type de relation apparait comme une relation de dupes, déséquilibrée, vouée à l'anéantissement des civiles. *A posteriori*, A.A Touré se remémora les cas éthiopien, béninois, égyptien, etc. Il reconnaît sa naïveté dans la conduite du parti. Ces erreurs furent collectives, fait remarquer P. Ouédraogo, lui reprochant ainsi une certaine personnalisation¹³⁵.

Cette tendance s'explique par un subjectivisme entre les deux sphères. Selon I. Diallo, les militaires pensent qu'ils sont supérieurs aux civils¹³⁶. Pour J.M. Palm, les civils ont sous-estimé les militaires¹³⁷. Il y a aussi des intellectuels dans les camps, rappela Jean-Baptiste Ouédraogo¹³⁸. Mais, en fait, pour

¹³⁴ Parmi ces dérives figurent en bonne place le licenciement des 1380 enseignants et des actions anarchistes. Ces actions eurent lieu sous la direction de Emmanuel Dadiori, ministre militant PAI et de Soumane Touré.

¹³⁵ Philippe Ouédraogo, né en 1942, membre du PAI et du CNR, entretien du 13 janvier 2022

¹³⁶ Entretien sur la Voie de l'Amérique (VOA) in <https://www.youtube.com/watch?v=FQfMezYpTag>

¹³⁷ Jean Marc Domba Palm, né en 1950, ancien membre du GCB, entretien du 10 juin 2022

¹³⁸ Jean Baptiste Ouédraogo, Né en 1942, président du CSP, entretien du 9 septembre 2021

les militaires, le pouvoir est au bout du fusil (Mao) et les civils leur servent pour la légitimation. En guise d'illustration, à l'ODP/MT¹³⁹ affirmait Dim S. Savadogo, qu'on vient y boire le lait mais pas pour compter les veaux. E. P. Yonli, le 25 mai 2014, atteste : « Au CDP, depuis 27 ans, on reconnaît le berger, c'est Blaise Compaoré »¹⁴⁰. La méprise des deux sphères explique-t-il le conflit entre A. Touré et Thomas Sankara ?

3.4) Les effets du conflit de leadership entre de A. A Touré et Thomas Sankara

Le conflit entre A.A. Touré et son élève Thomas Sankara s'inscrivait dans la lutte pour le leadership et un quiproquo. Pour le PAI et son leader, la RDP était la consécration de leur lutte depuis 1963. Pour ce faire, ils ont lié une alliance avec des officiers leurs élèves d'hier. Pour ces derniers, ils ont conquis leur pouvoir et se proclamèrent « chefs historiques de la révolution » dès le 5 août. Cette proclamation, à bien des égards, ressemblait à une usurpation du titre d'A.A Touré reconnu à l'extérieur comme l'idéologue de la révolution.

Pour minimiser l'influence d'A A Touré, dès le 22 août 1985, Thomas Sankara fit savoir à Philippe Ouédraogo, l'opposition de l'OMR à son entrée dans le gouvernement car il était « trop révolutionnaire ». Ce que refusa le PAI (Ouédraogo, 2021, p.565). Tirant leçon de cette méfiance qu'il attribua à Sankara, il n'intervenait en conseils de ministre que lorsqu'il était sollicité. Malheureusement pour lui ses interventions clôturaient les débats. Thomas Sankara, chef du gouvernement, se contentait alors de les entériner, selon P. Ouédraogo¹⁴¹.

¹³⁹ Parti fondé par le capitaine Blaise Compaoré en 1989 à la veille de la renaissance démocratique

¹⁴⁰ Discours à l'occasion du meeting de soutien à la modification de l'article 37 de la constitution permettant à Blaise Compaoré de briguer un nouveau mandat.

¹⁴¹Philippe Ouédraogo, né en 1942, membre du PAI et du CNR, entretien du 13 janvier 2022

Dans son ouvrage, Adama Touré (2001, p.91-112) décrit longuement la personnalité du président Sankara. Il dénonce son culte de la personnalité, son spontanéisme, sa ruse, son égocentrisme, son populisme etc. Selon lui, Sankara était complexé de sa désignation comme « éminence grise », d'avoir été son élève. Il travailla à saper son autorité dans son ministère par l'entremise de Pauli B. Bamouni. Il interpréta son silence en conseil de ministre comme un défi. Ce conflit de leadership cumulé avec des divergences aurait conduit à une éviction programmée du PAI du CNR et l'emprisonnement d'A A. Touré, écourtant son expérience au pouvoir d'Etat.

3.5) Les conséquences de la lutte pour le contrôle du mouvement révolutionnaire

Les luttes pour le contrôle du mouvement révolutionnaires ont eu de nombreuses conséquences. Premièrement, elles ont abouti à l'éviction du PAI du pouvoir. En tant que première formation communiste, ayant travaillé à l'avènement de la RDP, le PAI voulut légitimement prendre une part décisive dans le processus, selon P. Ouédraogo¹⁴². Pour ce faire, il exigea une représentation conséquente au Gouvernement et au CNR. Ce que P. B. Bamouni et V. Somé appellent le chantage du PAI. La présence de A.A. Touré au gouvernement participait aussi de ce contrôle. Pour J. M. Palm, il devait y être pour influencer les choses de l'intérieur¹⁴³.

Deuxièmement, cette volonté entraîna des rivalités au sein du CNR. Pour V. Somé (1990, p.111), le PAI, se méprenait sur sa force ; Toutes choses qui l'ont conduit à une tentation hégémonique, des erreurs politiques et son éviction. Cette éviction¹⁴⁴ précoce du PAI aurait été inspirée par Oualian Noaga

¹⁴² Philippe Ouédraogo, né en 1942, membre du PAI et du CNR, entretien du 13 janvier 2022

¹⁴³ Jean Marc Domba Palm, né en 1950, ancien membre du GCB, entretien du 10 juin 2022

¹⁴⁴ Dans une lettre datée du 18 novembre 1983, révélée par le Front populaire, Valère Somé recommandait aussi au président Sankara la neutralisation des dirigeants du PAI. Pour Lui, son contenu avait été dicté par une fausse information d'un escroc ivoirien les ayant convaincus de la préparation d'un complot par le PAI (1990, pp.103-108).

un ancien militant du PAI, membre fondateur de l'ULC. Elle aurait été programmée quelques mois après la prise du pouvoir (Touré, 2001, p. 151).

Troisièmement, l'éviction du PAI du CNR a raccourci l'expérience de A. A. Touré au sommet de l'Etat. Cette présence au sommet donne toute la visibilité médiatique et par ricochet la connaissance par la population. Cette courte expérience n'a pas permis aussi de poser des actes majeurs à inscrire dans la mémoire collective.

3.6) Le retrait de la scène politique dès 1990.

Dès 1990 A.A Touré se retira de la scène politique en raison d'une crise interne liée à la gestion et à des orientations du parti dans le contexte de la renaissance démocratique. Pour sa part, il reconnaît des erreurs d'appréciation dans la conduite du parti. Nombre de ses militants l'ont quitté pour fonder d'autres formations politiques citées plus haut. Cependant, P. Ouédraogo explique le scissionnisme par le dogmatisme et l'opportunisme, maladies infantiles du communisme¹⁴⁵. Ce phénomène s'observa aussi au Sénégal¹⁴⁶. Après l'avoir quitté, ils prirent pour cible l'image et l'action du parti. B. Guissou évoque à peine les actions du PAI. V. Somé, analysant le rapport du BEC du PAI sur participation au CNR, le traite d'infantilisme et de subjectivisme dans ses analyses (1990, pp.109-124).

En 1990, le management d'Adama Touré aboutit, selon ses termes, à une crise de confiance interne. Il est contesté par un groupuscule, dit-il, dirigé par Soumane Touré. Parmi les reproches, figurent la gestion de la participation au CNR, le rapprochement du Front populaire, la légalisation du parti, la gestion d'une entreprise du parti. La contestation aboutit à son écartement du poste de secrétariat général (Touré, 2001, p.186).

¹⁴⁵ Philippe Ouédraogo, né en 1942, membre du PAI et du CNR, entretien du 13 janvier 2022

¹⁴⁶ Pape Fall, né en 1957, permanent du PAI Sénégal, entretien du 13 mars à Dakar

Il démissionna du parti en 1993 pour se consacrer à la gestion du Lycée de la jeunesse baptisé en son nom. Il meurt en 2010. Cette retrait politique dans un système électoraliste contribua à sa méconnaissance par la nouvelle génération. Que retenir de tout ce qui précède ?

Conclusion

Le présent travail est une biographie, un genre historique émanant de la tradition antique et médiévale controversée. Avec l'évolution historiographique ces « histoires de vie » furent condamnées, surtout, par l'école des annales au profit de l'histoire totale, sociale, économique (Pajot, 2004, p.12). Mais depuis le XXe siècle, la biographie regagne de l'intérêt et s'approche de la psychologie individuelle permettant aussi de comprendre les masses.

A. A. Touré est né en 1936 dans la Haute-Volta coloniale. Ses études le conduisent à Dakar où il se convertit au communisme. Avec ses camarades du PAI alliés à des militaires, ils aboutissent à la proclamation de la révolution au Burkina Faso. Son expérience révolutionnaire tourne court. A Touré, un des précurseurs, voire substance grise de cette révolution populaire en Afrique reste méconnue *a contrario* de son élève Thomas Sankara. Cette méconnaissance s'explique par plusieurs éléments. La trajectoire politique de Adama A. Touré constitue une lucarne sur les mouvements étudiant et communiste et la gestion du pouvoir par la gauche. Elle ressemble à bien des égards à celle de Léon Trosky¹⁴⁷. En termes de perspective, une approche plus fine appelle à une analyse singulière du rôle du PAI dans l'avènement de la révolution, pour répondre à la question à savoir si Adama A Touré n'est-il pas le père de la révolution ?

¹⁴⁷ Léon Trotsky, un homme à abattre, film documentaire [consulté le 10 juillet 2023]
<https://www.youtube.com/watch?v=NPBMjMrNHn8>

Sources et bibliographie

Sources orales

Mahama Bonkougou, né en 1955, membre du PAI, entretiens informels ;

Pape Fall, né en 1957, permanent du PAI Sénégal, entretien du 13 mars à Dakar

Jean Marc Domba Palm, né en 1950, ancien membre du GCB, entretien du 10 juin 2022

Jean Baptiste Ouédraogo, Né en 1942, président du CSP, entretien du 9 septembre 2021

Philippe Ouédraogo, né en 1942, membre du PAI et du CNR, entretien du 13 janvier 2022

Sources d'archives et webographie

CNABF 4AP93 Union générale des étudiants voltaïques (UGEV)(1978) ;

CNABF 6V31 Direction des services de sécurité : bulletins de renseignements sur l'opposition ; les syndicats et les étudiants voltaïques (1959-1960)

ANS 2G le Deuxième territoire militaire de 1895 à 1901

Collège de sages, 1999, Rapport général

Références bibliographiques

Bianchini P., Korbeogo G. (2008). Le syndicalisme étudiant, des origines à nos jours : un acteur permanent dans l'évolution socio-politique du Burkina Faso. CODESRIA JHEA/RESA Vol. 6, N. 2&3 pp.33–60.

Diop M. (2007). *Mémoires de lutte, Textes pour servir à l'histoire du Parti africain de l'indépendance*, Présence africaine, 309 p.

Joli C. (2009). *Mémoire et compétition politique : « la galaxie sankariste » et la production de la mémoire collective au Burkina Faso*, Mémoire de master de recherche en science politique, Université de la Sorbonne, Paris I, 139p.

Guissou L. B. (1995). *Burkina Faso, un espoir en Afrique*, Paris, l'Harmattan, 217 p.

Guissou L. B. (2002). *De l'État patrimonial à l'État de droit moderne au Burkina Faso, esquisse d'une théorie de la construction de l'État-nation*, Thèse de doctorat d'État en sociologie politique, Université de Cocody, 500 p.

Houphouët-Boigny F. (1986). Témoignages. *RDA, 40 ans, Actes du colloque international*, Tome2, Abidjan, CEDAR, pp. 7-86.

Lamizana S. (1999). *Sur la brèche trente années durant*, Paris, Jaguar, Tome1, 543 p.

Marx K. (1993). *Le Capital Critique de l'économie politique*, livre 1, Traduction en Français de la 4^e édition allemande, PUF, 990p (pdf)

Marx K., et Engel F. (1848). *Le manifeste du parti communiste*, Traduction de Laura Lafargue, 1893. Un document produit en version numérique par Jean-Marie Tremblay, 54p.

Nikiéma, A. (1979). *Évolution du régime politique en Haute-Volta depuis l'indépendance*, Thèse de doctorat d'État en Science politique, Université de Poitier, 250 p.

Pajot F. (2004). *Joseph Ki-Zerbo : itinéraire d'un intellectuel africain au 20^e siècle*, Mémoire de maitrise, Université de Toulouse, 104p.

Palm J.M.D. (2000). *Le fédéralisme et l'émergence des partis politiques en AOF : cas de la Haute- Volta*, Thèse de doctorat unique en Histoire, Université de Benin, Lomé, 408 p.

Palm, J.M.D. (2011). *Le RDA en Haute-Volta (1947-1980)*, Ouagadougou, Imprimerie de l'avenir, 343 p.

Ouédraogo E. (sd) *Voyage de la Haute-Volta au Burkina Faso*, Ouagadougou, Edition Paalga, 285 p.

Ouédraogo E. (2015). *Heurs et malheurs de la politique et du journalisme au Burkina Faso Quelles leçons ?* Ouagadougou, Ed. Paalga, 372 p.

Ouedraogo P. (2021). *Tranches de vie Des luttes syndicales à mon engagement politique*, Ouagadougou, éditions Mercury, 697p.

Somé V.D. (1990). *Thomas SANKARA, l'espoir assassiné*, Paris, l'Harmattan, 232 p

Staline J. (1938). *L'histoire du parti communiste bolchévique de l'URSS*, Edition électronique réalisée par Vincent Gouysse à partir de la réédition de l'Institut d'Etudes Marxistes, 290p.

Toure, A. A. (2001) *Une vie de militant Ma lutte du collège à la révolution de Thomas Sankara*, Ouagadougou éd. Hamari, 205 p.

LE LITTORAL DE GRAND-LAHOU ET FRESCO : UNE ZONE SOUS-DEVELOPPEE

OUATTARA Daouda

Doctorant, Institut de Géographie Tropicale, Université Felix Houphouët-Boigny Abidjan.

Daoudi2205@gmail.com

Pr TAPE Bidi Jean

Institut de Géographie Tropicale, Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan

bidijean@yahoo.fr

Résumé

A l'instar des autres littoraux de la Côte d'Ivoire, le littoral du centre a été l'une des têtes de pont à la conquête du territoire ivoirien. Dans le but d'exploiter et administrer le nouvel territoire acquis, les colons ont créés les conditions de leur sédentarisation sur ce littoral par la construction de comptoirs de commerce, d'écoles, des plantations, des bâtiments administratifs etc. Cet aménagement a perduré même après l'indépendance de la Côte d'Ivoire par la volonté des nouvelles autorités administratives et politiques. Cependant le constat qu'on fait aujourd'hui du développement de ce littoral est tout autre. En effet, suite au déferlement de vagues hautes et violentes sur ce littoral causant des pertes en vie humaines et matériels avec l'avancée rapide de la mer, les autorités ivoiriennes ont décidées de délocaliser les villes de Fresco (1966) et de Grand-Lahou (1975) à l'intérieur des terres. Ce déplacement de site a provoqué le départ massif des entreprises qui y exerçaient vers des zones moins risquées. Les infrastructures socioéconomiques étant englouties, tous les efforts d'aménagement se sont concentrés sur la reconstruction de ces villes. La présente réflexion s'intéresse aux déterminants du sous-développement du littoral de Grand-Lahou et Fresco. Il est question de ressortir les maux et difficultés qui maintiennent ce littoral dans la léthargie. La méthodologie utilisée s'appuie sur la collecte des informations par la recherche documentaire, l'observation directe et les entretiens avec les acteurs de ce littoral. Les résultats indiquent que ce littoral connaît une léthargie au niveau du développement du fait de la faiblesse de son aménagement car après la délocalisation des villes de Grand-Lahou et Fresco, les efforts d'aménagement se sont concentrés que sur la

reconstruction de ces deux villes laissant les autres localités de la zone pour compte.

Mots-clés : littoral, Grand-Lahou, Fresco, zone, sous-développée.

Abstract

Like the other coasts of Côte d'Ivoire, the central coast was one of the bridgeheads in the conquest of Ivorian territory. In order to exploit and administer the new territory acquired, the settlers created the conditions for their settlement on this coast by the construction of trading posts, schools, plantations, administrative buildings, etc. This development continued even after the independence of Côte d'Ivoire by the will of the new administrative and political authorities. However, the observation that we make today of the development of this coastline is quite different. Indeed, following the breaking of high and violent waves on this coast causing loss of human life and material with the rapid advance of the sea, the Ivorian authorities decided to relocate the towns of Fresco (1966) and Grand-Lahou (1975) inland. This displacement of the site caused the massive departure of the companies which exercised there towards less risky zones. As the socio-economic infrastructures have been swallowed up, all development efforts have been concentrated on the reconstruction of these cities. This reflection focuses on the determinants of the underdevelopment of the Grand-Lahou and Fresco coastline. It is a question of highlighting the evils and difficulties that keep this coast in lethargy. The methodology used is based on the collection of information through documentary research, direct observation and interviews with the actors of this coast. The results indicate that this coast is experiencing a lethargy in terms of development due to the weakness of its development because after the relocation of the cities of Grand-Lahou and Fresco, development efforts have focused only on the reconstruction of these two cities, leaving the other localities in the area behind.

Keywords: coast, Grand-Lahou, Fresco, area, underdeveloped.

Introduction

Les littoraux sont des zones propices à l'installation des hommes et des activités économiques et se présentent aujourd'hui comme « un privilège, mieux une plus-value » pour l'économie des pays à façade maritime Tape (2017, PP. 15-19). Ces espaces jouent

un rôle capital pour les pays et les zones qui en disposent, car favorisant la sédentarisation et l'installation d'une kyrielle d'infrastructures et équipements socioéconomiques. De façon générale, les littoraux constituent des réservoirs de peuplement plus denses et plus animés que les autres parties des territoires. La Côte d'Ivoire, pays de l'Afrique de l'Ouest bénéficiant de plus de 500 kilomètres de façade maritime, ne fait pas dérogation à cela. En effet, Touré (2008, pp. 143-158), souligne que « le littoral ivoirien concentre à lui seul 75% de la population ivoirienne 40 ans après l'indépendance. Cette attraction des littoraux est due à plusieurs facteurs qui sont d'ordre économique et naturel ». Au plan physique, les littoraux sont connus pour leur climat doux, paisible et agréable à vivre. La proximité des mers et/ou océans avec souvent des lagunes ou fleuves, favorise une pluviométrie nettement au-dessus de la moyenne avec des sols riches et une végétation luxuriante que les autres territoires des pays qui en disposent.

Ces facteurs physiques entraînent la massification de la population sur ces espaces et avec elle les activités socioéconomiques. Diverses activités sont rencontrées dans ces zones comme l'agriculture, la pêche, les industries, le commerce, les activités portuaires et le tourisme. Abordant dans le même sens Noin (1999, pp. 65-70), stipule que « les littoraux les plus peuplés et les plus urbanisés sont ceux dont les activités socio-économiques sont tournées vers les activités portuaires, industrielles et tertiaires ». Pour Abe (2005, pp. 13-296), « le littoral ivoirien est connu pour ses vastes plantations de palmier à huile, d'ananas, de bananier, d'hévéa et de cocotier ».

Partant de là, l'on peut dire que cet espace a bénéficié d'aménagements agricoles importants du fait de sa position entre les deux ports du pays. Dans cette zone, la pratique de l'agriculture précisement les cultures d'exportation, est favorisée par un climat plus propice qu'à l'intérieur des autres terres de la Côte d'Ivoire. Aussi, tout au long de la route 'côtière' se sont développées diverses activités concernant les cultures

vivrières et d'exportation. Ainsi, sur cet espace on trouve des cultures comme l'hévéa, le coprah, le café, le cacao et le palmier à huile. Quant aux cultures vivrières, on a le manioc, les maraîchers (laitue, feuille d'oignon, tomate...) N'guessan (2014, pp. 1-11).

A l'époque coloniale, les colons avaient instauré de force la mise en place des cultures pérennes. Ainsi, sous la contrainte, de nombreuses plantations ont vu le jour sur le littoral ivoirien en particulier celui situé entre Grand-Lahou et Fresco. Après l'indépendance, les nouveaux dirigeants ont encouragé cette pratique. Mieux, pour les encourager davantage, l'Etat a mis en place la coupe nationale du progrès qui récompense les meilleurs producteurs de produits agricoles. A partir de cette époque, l'agriculture a connu un décollage spectaculaire en Côte d'Ivoire et particulièrement sur le littoral de Grand-Lahou et Fresco. Partant de là, Kablan et Pottier (2008, pp. 1-11), montrent que « l'agriculture constitue une activité importante pour le littoral ivoirien et que les cultures vivrières représentent 25% des cultures tandis que les plantations agro-industrielles de palmier à huile (90% de la production nationale), d'hévéa (85% de la production nationale), de coprah, banane et ananas (80% de la production nationale chacune) ».

Sur cet espace les activités économiques sont variées et bien compartimentées. Des populations y affluent souvent pour une activité bien définie. Tandis que certains y viennent pour l'agriculture, le commerce ou le tourisme, les allogènes comme les fanti et autres, venus des pays de la sous-région, sont exclusivement intéressés par l'activité halieutique en mer. L'action des infrastructures et équipements est significative sur la transformation et le développement des littoraux du monde entier. La zone littorale ivoirienne, particulièrement celle située entre Grand-Lahou et Fresco, ne fait pas exception à cette règle. Cette zone fait l'objet d'aménagement depuis l'époque coloniale. Nonobstant, sur ce littoral, l'aménagement constitué d'infrastructures et d'équipements socio-économiques qui

devraient être à la base du développement, de l'épanouissement des populations et de la stabilité du trait de côte, ne reflètent pas les résultats escomptés.

En effet, sur ce littoral, les aménagements sensés contribuer à l'épanouissement des populations sont insuffisants pour impulser le développement de cette frange littorale à l'instar des autres littoraux du pays. La plupart des infrastructures qu'on y rencontre sont situées dans les villes de Grand-Lahou, Fresco et Guitry qui sont les chefs-lieux de département du littoral central. Toute la logique développée plus haut pose le problème de l'insuffisance des infrastructures pouvant impulser le développement durable du littoral central. Cette logique nous conduit à la question suivante : Quelles sont les déterminants du sous-développement du littoral de Grand-Lahou et Fresco ?

Méthodologie

La présente recherche s'est appuyée sur la recherche documentaire, l'observation directe et les entretiens. La recherche documentaire nous a conduits à exploiter les monographies des départements de Grand-Lahou et Fresco, des mémoires, des thèses et articles en rapport avec le sujet. Nos recherches se sont faites dans les bibliothèques de l'IGT (Institut de Géographie Tropicale), de l'IRD (Institut de Recherche pour le Développement) et au CERAP (Centre de Recherche et d'actions pour la Paix). L'outil internet a aussi été utilisé pour l'obtention des thèses, mémoires, articles et rapports d'activités du secteur économique des deux départements.

L'observation sur le terrain a été faite dans les villes et villages situés sur notre espace d'étude.

A partir du trait de côte, nous avons fait des observations de Toukouzou à Lahou-kpanda, de Lahou-kpanda à Ebounou, d'Ebounou à Fresco et de Fresco à Dassioko. Par la route « côtière » nous avons fait des observations de Grand-Lahou à Dassioko.

Les entretiens ont été menés auprès des autorités préfectorales et municipales des villes de Grand-Lahou et Fresco, de Yocoboué, Lauzoua et Ebounou. A ceux-là s'ajoutent les chefs coutumiers et des riverains. Compte tenu de quelques difficultés liées aux emplois du temps, certains interviewés n'ont pu répondre à notre questionnaire. Au total 65 personnes ont pu répondre à notre questionnaire.

Quand on se réfère à l'histoire, le littoral de Grand-Lahou et Fresco est l'un des espaces à avoir reçu les premiers aménagements administratifs et économiques liés au développement. Cependant, plus de 60 ans après l'indépendance, le constat montre que cette zone est encore difficile d'accès et croupit sous le poids de l'insuffisance des infrastructures socioéconomiques.

Résultats

1. L'espace littoral de Grand-Lahou/Fresco, une zone aux contraintes multiples

La route est un facteur de développement économique et social d'une localité ou d'une zone. L'essor des cités ou contrées est étroitement lié à la disponibilité des infrastructures et équipements routiers. Ces infrastructures sont insuffisantes sur le littoral de Grand-Lahou et Fresco. De plus, elle est en grande partie l'une des zones les plus insulaire du pays, car comprise entre l'océan Atlantique et les lagunes.

1.1. L'insularité du littoral de Grand-Lahou et Fresco

Communément appelé le littoral des trois eaux, la frange côtière de Grand-Lahou et Fresco abrite l'océan Atlantique, cinq lagunes, le fleuve Bandama et trois fleuves côtiers. Ces lagunes et fleuves dans leur spatialisation ont créé des îles et presqu'îles. Bon nombre de localités de cette zone sont situées sur ces îles et presqu'îles. Parmi ces localités on a : Essouname, Badadon,

Likpilassié, Groguida, Dibou, Alèkèdon, Lahou-kpanda, Lauzoua etc. qui ne sont accessibles que par pirogue (photo 1 ; figure 1 ci-dessous). Cette situation rend difficile l'administration et la mise en place des infrastructures et équipements de développement. L'insularité de cette zone rend la tâche difficile aux différents administrateurs.

Figure 1 : Carte de l'insularité du littoral de Grand-Lahou et Fresco

Photo 1 : une île sur la lagune Tagba à Lahou-Kpanda

Cliché : OUATTARA Daouda, 2023

1.2. Le manque de voies de communication

La route est un élément essentiel dans les flux d'échange entre plusieurs localités ou entre deux localités distinctes. Plus il y a des routes en très bon état, plus les cités situées le long de ces routes connaissent la croissance économique. En Côte d'Ivoire, les infrastructures routières sont souvent insuffisantes dans certaines parties, en particulier sur le littoral centre et ouest. En effet, sur cette partie du littoral, il n'y a qu'une seule route qui assure la desserte d'Abidjan jusqu'à Tabou. Cette voie connaît un problème de dégradation majeure due à diverses raisons. Au niveau du littoral de Grand-Lahou à Fresco, la route côtière constitue l'axe terrestre principal et représente la seule porte d'entrée et de sortie de cette zone. Les véhicules sont obligés de faire des longues heures de route là où il ne faut qu'une trentaine de minute. Aujourd'hui cette voie est en réfection d'Abidjan jusqu'à Tabou. Hormis cette route, il existe deux voies secondaires bitumées que sont la route menant de Grand-Lahou à Lahou-Kpanda longue de 15 kilomètres. Cette route ne doit son salut qu'à l'ancienne position de la ville de Grand-Lahou sur le front marin avant sa délocalisation sur le site actuel. Il y a aussi le tronçon carrefour Zegban jusqu'à la ville de Fresco, distante de 7 kilomètres environ. Les autres routes ne sont que des pistes villageoises boueuses et impraticables en saison pluvieuse. Ce sont la route partant de Braffedon aux villages V1, V2 et V3 passant par le bac jusqu'à Badadon ; la route de Dokpodon à Port Gauthier ; la route de Dokpodon à Ebonou, la route de Jacquerville jusqu'à Toukouzou, la route de Lauzoua carrefour jusqu'à Lauzoua, la piste de zuzioko à Kosso, la piste de Petit Bondoukou à Sinikoussou. Le plus souvent, il n'existe aucun véhicule reliant ces villages aux villes de Grand Lahou et Fresco. Au demeurant, les rares véhicules qui font la navette entre certains villages et ces villes suivent le mouvement pendulaire. C'est-à-dire qu'ils quittent les villages pour ne revenir que le soir. Cette situation rend rigide les relations d'échanges entre les villes et ces localités. Mieux, l'île comprise

entre l’océan Atlantique et les lagunes Tagba, Tadio et N’gni reliant le village de Lahou-Kpanda à koyiri, longue d’environ 50 kilomètres, ne dispose d’aucune route ou piste pouvant faciliter le transport des biens et des personnes. Le seul moyen de déplacement qui s’offre aux populations vivant sur cet espace demeure le transport lagunaire ou marin, à travers les pirogues à propulsion manuelle et les pirogues à moteur localement appelés ‘hors-bord’. La voie terrestre est quasiment absente.

1.3. La délocalisation des villes et villages

L’instabilité des littoraux et leur fragilité de plus en plus croissante poussent les autorités des pays dont les finistères présentent des dangers, à prendre des mesures de protection et de sécurisation des biens et des personnes. Dans le Golfe de Guinée, le trait de côte prend de plus en plus de recul laissant la place à l’océan Atlantique. En effet, des vagues de plus en plus violentes viennent régulièrement déferler sur ses côtes occasionnant ainsi des érosions à grande échelle. De plus, les courants des cours d’eaux dans les estuaires s’amenuisant du fait des infrastructures construites en amont de ces cours d’eaux amplifient ce risque. Pour éviter des pertes en vie humaine et la destruction des biens et services, les autorités de ces pays prennent souvent des décisions drastiques concernant certaines parties des littoraux fortement impactées par ce phénomène comme c’est le cas sur le littoral de Grand-Lahou et Fresco. En effet, la ville de Grand-Lahou fut pendant la colonisation le chef-lieu d’un cercle s’étendant dans un rayon d’environ 200km autour d’elle et c’est en 1890 que la France y installa sa première unité administrative en charge du commerce transatlantique avant d’y bâtir un port en 1910 tel que mentionné par Kipré (1985, P. 290). L’une des difficultés à laquelle ont été confronté les villes Grand-Lahou et Fresco, est l’étroitesse du cordon littoral sur lequel ces villes ont été bâtie par la puissance coloniale. Ce site qui se trouve à quelques encablures des embouchures du fleuve Bandama et le Bolo sont coïncé entre

l'océan atlantique et les lagunes Tagba et N'gni. La nature de ces sites laisse ainsi entrevoir leur vulnérabilité et leur instabilité devant les constantes agressions marines. Ces villes n'étaient donc pas à l'abri de l'érosion côtière. La configuration du cordon littoral « Lahouen » est porteuse en elle-même en plusieurs endroits de risques et dommages que peuvent subir les établissements humains Hauhouot et Al, (1999, PP. 169-183). En effet, les sites de Grand-Lahou et Fresco ont subi de plein fouet les contrecoups de l'érosion marine qui a abouti au rétrécissement continu des cordons littoraux sur lesquels les colons les ont bâtis. A Grand-Lahou, la Revue de Géographie Tropicale et d'Environnement, n° 2, 2015139 wharf de la ville qui coordonnait toutes les activités commerciales de la région fut menacé à plusieurs reprises. Peu après 1920, l'érosion de la côte ne cessait de progresser au point où les fréquentes transgressions marines obligeaient les populations et l'administration à abandonner les bâtisses les plus proches du front de mer comme le mentionnent Kipré (1985, P. 290) et Tapé (2004, p. 821). Les autorités coloniales semblaient impuissantes devant la fragilité du trait de côte qui ralentissaient les activités portuaires. Ainsi en 1912, l'ouverture d'une voie ferrée reliant Abidjan à Dimbokro au cœur du pays baoulé change la configuration du système de transport selon Semi Bi (1974, P. 359) et relègue cette zone en second plan. Les activités économiques étant sérieusement endommagées et constamment en péril dans cette zone, l'Etat ivoirien a pris la décision difficile de délocaliser certaines de ses localités suite aux effets dévastateurs des vagues sur les aménagements des villes de Grand-Lahou et Fresco. Cette délocalisation s'est faite par vague successive :

-Elle a commencé par la ville de Fresco, Dassioko et Zuzioko en 1966. Ces localités étaient situées sur le front marin. Elles ont été déplacées à une dizaine de kilomètres à l'intérieur des terres

sauf Kosso qui a été déplacée juste à quelques centaines de mètres sur les hauteurs de la colline avoisinante.

-La seconde vague concerne les localités de Grand-Lahou et Braffèdon. En effet, suite aux dégâts occasionnés par des vagues exceptionnelles dans les années 1970 sur les rivages de Grand-Lahou et Braffèdon engloutissant des biens et des vies humaines, l'Etat a jugé opportun de délocaliser ces cités vers des terres plus tranquilles et moins dangereuses. Ainsi, Braffèdon a été déplacée sur son site actuel juste après l'ancien emplacement du Bac. La ville de Grand-Lahou, elle a rejoint le village Dida de N'Zida à quinze kilomètres à l'intérieur des terres. La délocalisation de ces localités leur a fait perdre leurs premiers acquis infrastructurels. Les villes de Grands-Lahou et Fresco qui regorgeaient de grandes entreprises exerçant dans le domaine maritime et halieutique ont été délocalisées. De plus, ces villes comptaient de grands magasins de commerces et des entreprises qui exerçaient dans plusieurs domaines. Après la délocalisation, ces villes sont réparties à zéro car les infrastructures laissées derrière elles ont été englouties par les flots. Pis encore, ce ne sont pas toutes les infrastructures qui étaient sur les anciens sites qui se sont réinstallées sur les nouveaux sites, en particulier les entreprises qui ont opté pour des contrées moins dangereuses et propices à leurs activités.

2. Un espace marqué par les problèmes administratifs

Le littoral de Grand-Lahou à Fresco tout comme les autres terroirs de la Côte d'Ivoire rencontre des difficultés administratives. Ces difficultés sont de divers ordres, touchant aussi bien l'aspect administratif que l'aspect sécuritaire.

2.1. L'inégale répartition des services administratifs

Les villes de Grand-Lahou et Fresco étant les chefs-lieux de département du littoral dans cette zone, elles bénéficient de

nombreuses infrastructures étatiques, privées et semi-privées. En effet, quelques ministères et infrastructures parapubliques sont représentés dans ces villes. Les autres localités ne disposent que souvent d'établissements scolaires et/ou d'un dispensaire. Les seules localités disposant d'au moins une infrastructure administrative hormis les écoles et les centres de santé sont : Lauzoua, Yocoboué, Ebounou et Toukouzou, qui bénéficient chacune d'une sous-préfecture. Ces villes absorbent donc presque 90% des infrastructures au détriment des autres localités de l'espace. Aussi, dans certaines sous-préfectures, comme celle de Lauzoua située dans la région du Loh-Djiboua, il y a des discordes entre des villages et le chef-lieu de la sous-préfecture qui est Lauzoua. Ces derniers ne veulent pas être administrés par Lauzoua et se réclament de la sous-Préfecture de Grand-Lahou qui est située dans une autre région administrative celle des grands ponts. Ces derniers ne prennent pas part aux actions de développement de cette sous-préfecture et préfèrent qu'elles leur viennent de Grand-Lahou. Pourtant la sous-préfecture de Grand-Lahou ne les prend pas en compte.

2.2 L'insuffisance des services sécuritaires

Au niveau sécuritaire, la situation n'est point reluisante. C'est seulement dans les villes de Grand-Lahou et Fresco qu'on trouve les instances sécuritaires. En effet, ces villes sont dotées de brigades de gendarmerie, d'un détachement des eaux et forêts, d'un arrondissement de la police maritime, de la police pêche. La ville de Fresco ne dispose pas encore de Commissariat de police. Ce dernier est en construction. Par contre, elle dispose d'un détachement de bataillon militaire chargé de la sécurisation du sud-Ouest et d'un escadron de gendarmerie. Les agents de sécurité que l'on rencontre en dehors de la ville sont ceux qui sont souvent en patrouille de 2 agents à moto. Parmi ceux-ci figurent les policiers dans la zone de Grand-Lahou et les gendarmes dans la zone de Fresco, les agents des eaux et forêts dans les forêts classées d'Azagny, Dassioko sud, Adahidou et de

Fresco. Les marins sont sur le front lagunaire à Lahou Kpanda, sur le front marin à Toukouzou, Koyiri et à Pendadou. Les agents de sécurité ne disposent pas de vedettes pour sillonner les villages et campements insulaires. Par conséquent, les populations sont livrées à elles-mêmes et aux trafiquants sans scrupules. Dans cette zone, la distance à parcourir avant d'atteindre un agent de sécurité est très longue. Cette situation facilite la tâche aux délinquants qui s'installent sur l'île de Groguida pour s'adonner à des activités très peu recommandables. Dans ces zones, les voyous et le trafic clandestin font la loi. Les Ghanéens installés sur le front marin vaquent à leurs occupations de pillage du fond marin sans être inquiétés. Mieux, ils font entrer frauduleusement par pirogue des produits ghanéens sur le territoire ivoirien. Enfin, ils rapatrient impunément leurs butins amassés de façon illégale sur le littoral de Grand-Lahou et Fresco vers leur pays d'origine le Ghana.

3. La paupérisation de la population

La faiblesse du revenu des populations vivant sur la zone littorale de Grand-Lahou les pousse souvent à vivre dans la pauvreté et la précarité. Ils vivent dans des conditions pitoyables loin de la modernité.

3.1. L'habitat

La mondialisation progressive traduit à la fois l'extension à l'échelle mondiale des réalités et des phénomènes littoraux dynamiques, ainsi que l'accentuation et l'intensification d'une gamme intense d'interactions et d'interdépendances sur l'ensemble des espaces côtiers comme l'indique Koulaï (2015, p.159). En effet, en Côte d'Ivoire, l'une des réalités géographiques de ces dernières décennies réside dans le mouvement de littoralisation et de maritimisation des sociétés et des économies. Ce modèle de littoralisation dont la spatialisation se traduit par une concentration massive de la population sur la

frange littorale constitue un processus complexe. Pour Akou (2003, PP. 136-146), ce phénomène s'inscrit également dans une évolution temporelle des modes d'habitation et d'organisation de l'espace compte tenu des facteurs socio-économiques et naturels qui les accompagnent car il s'agit d'un ensemble de mouvements socio-spatiaux spécifiques à chaque ville littorale, combinant occupation et utilisation progressive du littoral, liées au développement des activités et à leurs différentes évolutions. Ainsi, en Côte d'Ivoire, les zones littorales situées aux alentours des villes portuaires (Abidjan et San-Pedro) connaissent un élargissement spatial avec des constructions plus modernes et plus huppées. Tandis que sur le littoral de Grand-Lahou et Fresco les constructions restent encore statiques et traditionnelles. En effet, les populations rencontrent des difficultés liées à la pauvreté. Par manque de moyens financiers, elles dorment dans des constructions de fortune faites de matériaux de récupération. De Toukouzou jusqu'à Salifoukro en passant par Krokrom, Ebounou, Dokpodon jusqu'à Dassioko, les habitations sont les mêmes. Ce sont des cours communes faites de bambou, de palmier avec la toiture en papaux comme l'indique la photo 2 ci-dessous. Plus de 80% des habitations rurales de cette zone sont faites de façon traditionnelle.

Photo 2 : type d'habitat du littoral de Grand-Lahou.

Cliché : OUATTARA. Daouda, 2023

Un autre facteur de la construction de ces abris de fortune réside dans la tradition des peuples autochtones Dida, Godié et Avikam. En effet, ces peuples ont pour principale habitation de base les constructions en cours commune faites de matériels de fortune. Ces différentes cours sont séparées les unes des autres par des palissades. Les allogènes venus s'installés sur le front marin ont copié ce type d'habitat qui est moins coûteux et moins difficile à mettre en place. Pour certains allogènes, ils construisent ces abris de fortune parce que l'érosion marine les harcèle de jour en jour. Certains changent l'emplacement de leur maison 2 à 3 fois au cours d'une même année. Les villages qui sont dans ce cas sont : Lahou-Plage, Groguida, Gnanngandon, Kpandadou, les campements V1 et V3 situés à l'Ouest de Fresco.

3.2. Les conditions de vie

Bikpo (1997, p. 327), décrivant le cadre de vie des villages et campements des pêcheurs autochtones et allogènes vivant sur ce littoral, révèle que le lieu d'habitation des pêcheurs est fait de matériaux de récupération. Les ruelles des villages et campements sont « insalubres », « sordides » et il n'y a pas de toilettes individuelles. L'usage de latrines publiques sur pilotis aggrave davantage « l'insalubrité, la pollution et la dégradation de l'environnement ». Cette situation est illustrée par la photo 3 ci-dessous.

Photo 3 : Latrine sur la lagune Tadio à Lauzoua

Cliché : OUATTARA. Daouda, 2023

Dans ce même ordre d'idée, Apling (2008, p. 363), insiste sur le fait que des latrines sont construites directement sur la lagune et qu'elle sert aussi de dépotoir pour les ordures ménagères. On trouve des résidus de bitume tout au long des plages avec des élevages de porcs et des savonneries artisanales (kabakourou) qui déversent directement leurs effluents dans la lagune. Toutes ces insalubrités impactent négativement la qualité de vie des riverains, l'équilibre de l'écosystème lagunaire et celui de l'océan. En effet, à travers les déchets solides ou liquides déversés directement dans les plans d'eau de ce littoral sans traitement, la qualité de l'eau se dégrade et modifie génétiquement les espèces animales et végétales vivant dans ces eaux. Une fois ces saletés ingurgitées, les poissons sont contaminés et transmettent des maladies aux populations à travers la consommation. Ainsi, des maladies comme les cancers, la diarrhée, les infections pulmonaires et l'amibiase y sont fréquentes. Aussi, cette situation est à l'origine de la contamination des nappes phréatiques. Comme conséquence, les populations des villages et campements situés sur la grande île sont obligées d'importer de l'eau douce de la partie terrestre. Pis, les riverains de cette zone menant encore une vie basée sur la tradition et les coutumes, transforment les baies et bordures lagunaires ainsi que les plages en lieux de soulagement et de dépotoir de tout genre, alors que celles-ci devraient être aménagées pour une mise en valeur comme indiquée par la photo 4 ci-dessous. Aussi, sur ces mêmes plages situées entre l'océan et les villages, on trouve des cimetières. De Toukouzou jusqu'à kosso, le constat est le même.

Photo 4 : tas d'ordures sur les berges de la lagune Tagba à Groguida

Cliché : OUATTARA. Daouda, 2023

4. Les problèmes infrastructurels

Plusieurs problèmes sont à la base du sous-développement du littoral de Grand-Lahou et Fresco. Parmi ces problèmes, l'insuffisance des infrastructures et équipements demeure l'épine dorsale. L'insuffisance criarde des infrastructures sur le littoral de Grand-Lahou à Fresco se situe à plusieurs niveaux.

4.1. Les problèmes liés à l'éducation et à la santé

Au niveau éducatif, cette zone manque encore d'infrastructures scolaires. En effet, des villages comme, Salifoukro, kouadiokro, gnangnandon, kpandadou, koyiri etc. ne disposent pas encore d'établissements scolaires. Les élèves de ces localités sont obligés de parcourir des kilomètres pour rejoindre l'école. D'autres font des traversées journalières à bord des pirogues pour se rendre dans des villages voisins situés à des kilomètres. Aussi, dans certains villages et campements, des écoles fonctionnent encore de façon clandestine. Ces écoles clandestines sont des bâtiments de fortune construits avec des

moyens traditionnels (terre cuite, paille et bois de récupération) comme le montre la photo 5 ci-dessous.

Photo 5 : Ecole communautaire dans la zone de Grand-Lahou et Fresco

Cliché : OUATTARA Daouda, 2023

Ces écoles naissent de la volonté des villageois de scolariser leurs enfants. A cet effet, ils construisent des cabanes de fortune faisant office d'école. Souvent, l'Etat y affecte des enseignants. Mais dans la majeure partie, ce sont des enseignants bénévoles qui y donnent les cours moyennant un intéressement de la part des parents d'élèves. De même, pour d'autres villages des écoles existent mais sont en état de délabrement avancé.

De plus, les équipements tels que les tables bancs font défaut. En effet, par manque de bancs, les élèves du primaire jusqu'au secondaire sont souvent obligés de s'asseoir à trois voire quatre sur le même banc. Cette situation impacte négativement le rendement des élèves. A cela s'ajoute l'insuffisance d'enseignants du fait de l'enclavement des localités. En ce qui concerne les écoles secondaires, seules les villes de Grand-Lahou et Fresco disposent chacune d'un lycée Moderne. Grand-Lahou dispose également de deux centres de formation en agriculture et en pêche. Hormis ces villes, les seuls collèges

qu'on rencontre sont situés à Ebounou, Dassioko et Yocoboué. Celui de Lauzoua est en construction. En somme, sur le plan éducatif, les villes de Grand-Lahou et Fresco sont les plus équipées au détriment des autres, car disposant de plusieurs écoles primaires publiques et privées. Sur le plan sanitaire, cette zone est encore en manque d'infrastructures et d'équipements. La plupart des populations sont loin des centres de santé. La grande île sur laquelle sont situées les villages d'Essouame, Badadon, les V (V1, V2 et V2) et Likpilassié ne compte aucune infrastructure sanitaire. Pour se soigner, les populations sont obligées de parcourir souvent des dizaines de kilomètres à pirogue pour rejoindre soit le centre de santé d'Ebounou, Lahou-Kpanda ou Lauzoua. Sur la bande de terre comprise entre l'océan Atlantique et la lagune Tagba, allant de Lahou-kpanda à Koyiri, longue d'environ 100 kilomètres, il n'existe que deux infrastructures sanitaires dont une à Dibou et l'autre à Lahou-kpanda. Parmi ces deux infrastructures, seule celle de Lahou-kpanda est fonctionnelle avec un infirmier, une sage-femme et une fille de salle. Pourtant, les distances entre les villages, les campements et les villages disposant de centres de santé sont très grandes. Les localités rurales disposant de centres de santé sont Toukouzou, Djateket, Braffèdon, Lahou Kpanda, Ebounou, Dibou, krokrom, zegban, dassioko, zuzuoko, Petit Bondoukou, Lauzoua et Yocoboué. Ces infrastructures ne suffisent plus et ne sont plus adaptées aux exigences de la population, car les besoins des bénéficiaires augmentent de jour en jour, alors que la disponibilité de ces infrastructures ne suit pas. Parmi les localités de cette zone, seules les villes de Grand-Lahou et Fresco sont les plus équipées car comprenant un hôpital général et des cliniques privées. Cependant, ces hôpitaux généraux ne comportent aucun service spécialisé. Ils sont mal équipés. Les cas les plus graves sont évacués soit sur Dabou, soit sur Abidjan, soit sur Sassandra. Les centres de santé ruraux sont pour certains en état de délabrement très avancé comme celui d'Ebounou.

D'autres manquent de personnel soignant comme c'est le cas de Dibou qui n'est pas encore ouvert.

4.2 Les problèmes liés au tourisme et à l'agriculture

Le tourisme est un secteur pourvoyeur d'emplois et de devises économiques Pour les pays et zones qui en possèdent les atouts. Ce secteur est encore plus rentable si les acteurs de ce domaine mettent en place des infrastructures touristiques modernes et attractives. Selon Kouadio et Al (2014, p. 21), malgré des recettes touristiques estimées à plus de 300 milliards de Fcfa en 2014 pour une contribution de 4,8% au PIB la Côte d'Ivoire est en-dessous des rendements touristiques qu'elle peut tirer de son espace marin et côtier. Consciente de cette situation, la cote d'ivoire a mis en place un projet d'aménagement touristique sur le front Est de son littoral (Grand-Bassam, Assinie et Assoinde) comme le stipule Hauhouot (2010, PP. 305-320), le littoral d'Assinie a fait l'objet d'un programme ambitieux d'aménagement touristique initié dans les années 1972. Ce plan prévoyait la construction de bases nautiques dans la lagune et celle de réceptifs touristiques et de résidences secondaires sur le bord de mer. Sous la cocoteraie, entre la mer et la rivière, deux secteurs ont été réservés à la construction de réceptifs hôteliers, à Assouindé et à Assinie. Seul celui d'Assouindé a effectivement accueilli (presque tous) les établissements projetés. En effet, l'État a construit un hôtel classique (*Sitour*) et deux villages de vacances exploités par des opérateurs privés (*Valtur* et *Club Méditerranée*). L'hôtel *Sitour* est le plus modeste de ces réceptifs. C'est un hôtel d'une vingtaine de chambres réparties entre des bungalows doubles ou individuels Dienot, (1980, p. 361). Plusieurs paillotes installées sous la cocoteraie, près de la lagune ou sur le bord de mer, permettent aux touristes d'admirer le paysage et de se détendre. Pour Dienot (1980, P. 361), On ne peut pas chiffrer le montant global des investissements réalisés faute de données suffisantes. Toutefois, on connaît celui des réceptifs construits par l'État. Ils

ont nécessité des investissements à hauteur de 15.468.000.000 millions de Fcfa. Malheureusement, cette activité n'est pas développée ni fait l'objet d'un aménagement spécifique sur le littoral de Grand Lahou et Fresco, quand bien même qu'il dispose de tous les atouts favorables à la pratique de cette activité. En effet, cette zone regorge de toutes les potentialités touristiques (baies, plages, plan d'eau lagunaire, lacs, fleuves, paysages, faune et flore). Sur ce littoral on distingue cinq lagunes (la lagune Tagba, la lagune N'gni, la lagune Tadio, la lagune Mackey et la lagune Niouzoumou), le fleuve Bandama, des lacs, des fleuves côtiers et l'océan Atlantique. On a également des îles et des bandes de terre comprises entre l'océan, la lagune Tagba et la lagune N'gni. Mais aucune de ces potentialités n'est encore véritablement mise en valeur. Les populations locales n'ont pas encore conscience de la richesse dont elles disposent. Pour certains, la vulnérabilité de la zone est la cause du non aménagement touristique de ce littoral. Car pour eux l'érosion marine qui ronge cette partie du littoral ivoirien pourrait tout emporter du jour au lendemain. Sur le front marin on ne rencontre que trois hôtels : un établissement dénommé « Hôtel Cap Lahou » et l'autre appelé « Singapour » situé sur le front marin au niveau de Braffedon. Ces établissements n'ouvrent leurs portes que les week-ends. Un autre hôtel situé à Kosso à l'Ouest de Fresco est ouvert permanemment mais est en piteux état du point de vue sanitaire. Il est également difficilement accessible.

Sur cette partie du littoral, les équipements agricoles constituent une richesse majeure pour la population qui y vit. En effet, avec la flambée du prix des matières premières agricoles, les terres cultivables de cette zone ont été mises en valeur à travers les plantations d'hévéa, de coco, de palmier à huile, de café et de cacao. Sur le littoral Ouest, l'économie de plantation a été booster par l'Etat par la mise en place de nombreuses plantations en vue d'accompagner l'installation et l'effectivité

des activités du port de San-Pedro comme le souligne Ogo (2019, p.110). Pour ce faire, un développement à grande échelle d'une agriculture industrielle et villageoise s'est opéré à San-Pedro et son arrière-pays, un territoire peu peuplé où le facteur "terre" n'était pas limitant selon Schwartz (1993, p. 343).

Cependant, Tous ces projets agricoles à grandes échelles n'ont pas touché le littoral de Grand-Lahou et Fresco. Sur ce littoral, les plantations qu'on rencontre sont celles des paysans autochtones et allogènes. Ces plantations sont le fruit d'une culture extensive et itinérante. Les rares plantations industrielles qu'on y voit sont à l'abandon aujourd'hui. Aussi, en s'adonnant à ces cultures de rente ou d'exportation, ces populations ont délaissé les cultures vivrières censées les nourrir. Les parcelles allouées aux produits de rente sont largement plus importantes que celles allouées aux cultures vivrières et maraichères. De ce fait, la majorité du vivrier consommé dans cette zone provient de la ville d'Abidjan. Cette situation explique la cherté de la vie et la non diversification des mets dans la plupart des villages. Sur ce littoral, l'aliment de base est l'attiéké. Ainsi, partout dans les villages, la fabrication de cet aliment occupe une place de choix. Certaines femmes sont organisées par petits groupes de production d'attiéké de façon traditionnelle. Cette production est destinée à nourrir les familles.

4.2. Les problèmes liés à la pêche et à l'industrie

Selon Bikpo (2010, pp. 321-346), parmi les problèmes que connaît la pêche en côte d'ivoire, la piraterie halieutique occupe une place de choix car elle a fait baisser la production nationale de 30 à 40 % ces cinq dernières années. Selon elle, en 2007, les importations ont couvert 83 % des besoins globaux en protéines halieutiques de la Côte-d'Ivoire. Or, la Côte-d'Ivoire dispose d'une façade maritime aussi grande que celle de la région des Pays de la Loire en France. Pour rehausser la baisse de la productivité halieutique du littoral ivoirien, l'Etat a mis en place

un projet visant à construire des mini ports de pêche ou débarcadère moderne sur les littoraux de Grand-Lahou et Sassandra. Aujourd'hui seul celui de Sassandra est fonctionnel avec les activités annexes qui vont avec. Cependant, pour ces infrastructures halieutiques, les seules réalisations modernes qu'on trouve sur le littoral de Grand-Lahou jusqu'à Fresco sont le lycée de pêche et le nouveau débarcadère de pêche. Le lycée de pêche dispose de deux sites, à savoir le site des cours théoriques situé dans la ville de Grand-Lahou et le site dédié à la pratique située sur les berges de la lagune Tagba, entre Braffedon et Lahou-kpanda. Construit pour rendre pratique la formation des élèves après leur passage au lycée de pêche, ce site est aujourd'hui à l'abandon depuis 2019, car il n'exerce plus les missions qui lui étaient assignées. En effet, conçu pour servir d'escale et ravitailler les bateaux en vivres, carburant et glace, ce site possède deux salles de conservation du poisson frais pêché sur place et deux autres salles de production de glace industrielle avec un portique de débarquement des caisses de poissons. Ce centre dispose également d'une salle de plongée pour l'apprentissage des plongées en eau profonde. Tout ceci est aujourd'hui à l'abandon et le chenal qui permet de passer de la mer pour débarquer à cette escale est quant à lui bouché par l'ensablement de l'embouchure (lagune, Bandama et Océan).

Le débarcadère est construit et occupe une superficie d'un hectare et demie qui lui a été cédé par le lycée de pêche. Cet espace est exigu et l'étroitesse de son quai ne permettra pas à plusieurs bateaux ou aux grands bateaux de pêche d'accoster. Ce port de pêche constitue l'unique débarcadère de pêche après ceux des ports d'Abidjan, San-Pedro et Sassandra. Sensé redorer le blason du littoral de Grand-Lahou et Fresco en matière de pêche tout en réorganisant le secteur halieutique de la zone, le port de pêche est déjà confronté à un sérieux problème qu'est l'embouchure des trois eaux de Lahou-Kpanda. L'aménagement et le désensablement de cette embouchure nécessite des moyens

pharamineux car en plus du sable, cette embouchure et ses pourtours donnant accès au port de pêche contiennent encore des gravats de l'ancienne ville de Grand-Lahou engloutie par les eaux dans les années 1970. Jusque-là, le projet appelé 'WACA' devant permettre l'aménagement et le désensablement de cette embouchure n'a pas encore vu le jour. Hormis ces deux infrastructures, il n'existe qu'une seule coopérative de pêcheurs dument constituée en abrégé 'SCOOPS AYOKA'. Les autres pêcheurs qui ne sont pas dans cette coopérative vendent leur prise à la criée ou au plus offrant. De plus, les autochtones de cette zone ont abandonné la pêche aux mains des pêcheurs étrangers qui vont en mer et reviennent vendre leurs prises journalières aux femmes venues des localités situées sur la route « côtière ». Ces derniers ne prélèvent que des miettes sur la prise de ces pêcheurs. Dans certains villages et campements, rien ne leur est prélevé de leur prise. Ils pillent donc en toute impunité les eaux. Les autochtones pratiquent désormais la pêche de subsistance sur les lagunes, les fleuves et les lacs. Ces lieux sont interdits aux pêcheurs étrangers sous peine d'être sévèrement amendé. Les autochtones ont progressivement abandonné la pêche en mer aux mains des étrangers suite à la raréfaction du bois pour la fabrication des pirogues pour aller en mer. Cette raréfaction du bois pour la fabrication des pirogues est due à la création des nombreuses forêts classées dans la zone. Aujourd'hui, ces anciens pêcheurs et descendants de pêcheurs se sont transformés en agriculteurs, commerçants, transporteurs etc.

Les dynamiques fonctionnelles sur le littoral ivoirien laissent apparaître une diversité d'acteurs, une large palette d'activités et une gamme infinie d'interactions (Goiffon M., 2003, p.1) car à côté des villes portuaires, des villes secondaires se transforment et se développent. Si les pouvoirs restent centralisés, il n'y a pas qu'Abidjan et San-Pédro qui soient en expansion sur le littoral ivoirien. Le pays compte des villes littorales secondaires

halieutiques (Sassandra, Grand-Béréby), touristique (Grand-Bassam) et un sous-sol riche en hydrocarbure (Jacqueville). A Grand-Béréby, la beauté et la qualité du paysage marin et des plages reflète son attractivité touristique. Quant au littoral de Jacqueville, il abrite quatre champs pétroliers, quatre champs gaziers en off-shore, quatre champs d'exploitation pétrolière, et un champ pétrolier en développement. Ces villes secondaires, à la faveur de la colonisation (exemples de Grand-Bassam et Sassandra), de leur proximité avec les villes portuaires (cas de Jacqueville et Grand-Bassam) et de certaines politiques infrastructurelles (constructions de ponts et de la baie des Sirènes et des entreprises) ont évolué démographiquement (passant de 216 653 habitants en 1998 à 382 198 habitants en 2014), économiquement (créations d'entreprises, de stations-service) et spatialement via la réalisation de vastes projets de viabilisation et de lotissement. Sur le littoral-Est, ce sont les villes de Grand-Bassam (43 km d'Abidjan), et de Jacqueville (60 km d'Abidjan) qui se développent dans le cadre du projet d'aménagement du Grand-Abidjan selon Akou (2003, pp. 136-146). Aussi, selon lui, la "démaritimisation" de la vie socioéconomique du littoral de Grand-Lahou et Fresco découle de la conjugaison de contingences historiques, politiques et environnementales. Il existe des inégalités et des disparités en termes de développement socioéconomique au sein de cet espace littoral Tapé (2004, P. 821). Au nombre des régions marquées par ces inégalités de développement sur la façade atlantique ivoirienne, le littoral de Grand-Lahou et Fresco occupe une place de choix. L'économie de traite qui s'y déroulait était conduite et contrôlée par de puissantes firmes européennes (Verdier ; Vivarelli ; Dutheil de la Rochère ; la CFAO, et Lemenant). Progressivement ces villes s'animaient et laissaient entrevoir la mise sur pied d'équipements adaptés au besoin de la colonisation. Paradoxalement de nos jours ce littoral ne parvient pas à se hisser au rang des régions littorales les plus évoluées et prospères de la façade atlantique ivoirienne. Des

symptômes du mal développement comme la vétusté des équipements et services de base, la baisse des activités économiques, la dégradation des cadres de vie y sont perceptibles tant en milieu urbain que rural comme le soulignent le Ministère de l'environnement (2003a, P. 41 ; 2003b, P. 89) et Capdel, 2006, p. 87). Aujourd'hui, l'industrie de ce littoral est représentée par quelques entreprises : L'IDH, la SICOR, la PALMCI, la SOCIETE MINIERE DU LITTORAL (SML), la PALM INDUSTRIE. La SICOR est fermée depuis des années et ses ouvriers sont toujours au chômage technique. Les infrastructures qu'elle avait construite sont aujourd'hui en ruine. Le siège de la PALMCI et ses usines de fabrication se trouvent à Irobo, qui dépend du département de Jacqueville. La zone de Grand-Lahou ne bénéficie que de la présence de ses plantations sur son sol. L'IDH quant à elle est implantée dans la ville de Grand-lahou. Elle est la seule entreprise hévéicole de la zone. Tout comme la SICOR, la PALM INDUSTRIE a également fermé ses portes. Elle a abandonné son site et ses plantations aux mains des autochtones laissant ainsi tout son personnel au chômage. Aujourd'hui la brousse a envahi tous ses sites et magasins qui servaient à stocker et à traiter le coprah. La fermeture de cette entreprise a posé un frein au développement socioéconomique de ce secteur. Les plantations sont mal entretenues, Les maisons des ouvriers sont en ruine. Les quelques maisons qui restent encore debout sont en piteux état. La Société Minière du Littoral située dans la sous-préfecture de Lauzoua est une société d'extraction de minerai. Elle crée divers problèmes aux populations et villages installés aux alentours. En effet, suite aux activités de cette entreprise, plusieurs problèmes et maux ont surgi au sein des populations riveraines. Ces problèmes sont d'ordre sanitaire, agricole, social, et économique :

- Au niveau sanitaire les maux sont les maladies respiratoires, la pollution, la contamination des eaux et de la nappe phréatique ;
- Au niveau agricole on a la dégradation des sols, disparition des sols cultivables, agression des forêts classées ;
- Au niveau social on note les nuisances sonores, la prostitution, l'insécurité galopante, le déguerpissement des populations.

Ces entreprises dont quatre en fonction sont nettement insuffisantes pour impulser un développement significatif dans cette zone. La faiblesse de l'industrialisation du littoral de Grand-lahou et Fresco provoque de nombreux maux à savoir le chômage, l'exode de la jeunesse vers des destinations meilleures, l'oisiveté etc. Le départ massif des populations provoque le dépeuplement des bourgades comme Lauzoua, Toukouzou, Lahou-Kpanda, Groguida, les villages V1, V2 et V3 pour ne citer que ceux-là.

4.4. L'insuffisance liée à l'électricité et à l'adduction en eau potable

Pour ce qui est de l'électricité et de l'adduction en eau potable, le constat n'est point reluisant. Plus de la moitié des localités consomment encore l'eau des bornes fontaines et de la lagune. Le problème de l'eau potable est criard sur ce littoral. Sur plus d'une vingtaine de localité, ce sont seulement les localités de Zegban, Grand-Lahou, Fresco, Dassioko, Yocouboué, Toukouzou, Ebounou et Braffèdon qui disposent de châteaux d'eau fonctionnels. Le non accès à l'eau potable occasionne de nombreuses maladies comme la dysenterie, la diarrhée, les maladies liées aux matières fécales alors que les centres de santé sont insuffisants et éloignés. D'autres villages comme Kosso disposaient de château d'eau. Mais par manque d'entretien, la tuyauterie de ce château est devenue défailante ne pouvant donc plus servir l'eau à la population comme avant, ce dernier est

transformé aujourd'hui en forage qui distribue l'eau dans des bonbonnes. Son eau est tirée à l'aide d'un moteur à essence.

Au niveau de l'électricité, la plupart des localités électrifiées ne sont pas connectées au réseau électrique national. Elles sont alimentées par des moteurs électriques. Ces localités sont Ebounou, Lahou-Kpanda, Likpilassié, Groguida, Lauzoua etc. Une fois de plus, la remarque fait cas de ce que ce sont les localités qui sont situées sur la terre ferme qui bénéficient de l'électricité car raccordées au réseau électrique national. Les villages et bourgades situés sur les îles n'en disposent pas. Pourtant dans les ruelles de Lahou Kpanda, on constate la présence de poteaux électriques avec des files. La raison évoquée est que la compagnie ivoirienne d'électricité s'est retirée de ces localités suite à l'avancée majeure de l'érosion marine et de la montée des eaux lagunaires.

Conclusion

Comme on peut le constater, la zone côtière de Grand-Lahou à Fresco rencontre des difficultés en termes d'aménagement, l'empêchant ainsi de connaître un développement économique et social. Ce sous-développement est en partie dû au fait que suite à la délocalisation de la plupart des localités situées sur ce littoral, les efforts d'aménagements ne se sont concentrés que sur les villes de Grand-Lahou et Fresco. Tous les efforts d'aménagement étaient concentrés sur la reconstruction et l'équipement de ces villes au détriment des autres parties. Ainsi, la majeure partie de ce littoral est resté enclavé, sous-équipé et dénudé de toutes infrastructures et équipements des années 1970 jusqu'aujourd'hui, car n'ayant bénéficié d'aucun aménagement majeur. Cet aménagement reste encore insuffisant pour impulser le développement réel malgré l'existence d'immenses atouts. Ajouté à cela, l'érosion marine est une réalité non négligeable

qui mériterait d'être sérieusement prise en compte par les aménageurs.

Références bibliographiques

Abe J. (2005). *Contribution à la connaissance de la morphologie et de la dynamique sédimentaire du littoral ivoirien : cas du littoral d'Abidjan : essais de modélisation en vue d'une gestion rationnelle*. Thèse de doctorat d'Etat Es Science Naturelles, Univ, cocody, pp13-296

Akou D. (2015). *La « demaritimisation » de la vie socio-économique dans le département de Grand-Lahou (sud de la cote d'ivoire)*, Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan (2003) *Institut de Géographie Tropicale*, Revue de Géographie Tropicale et d'Environnement, n° 2, 2015, pp 136-146

APhing K. (2001). *Le tourisme littoral dans le sud -ouest Ivoirien*. Thèse 3^{ème} cycle, Univ, cocody, 363p.

Bikpo C. (2010). *La pêche maritime en Côte-d'Ivoire face à la piraterie halieutique*, Les Cahiers d'Outre-Mer, 251 Juillet-Septembre 2010/3 (n° 251), pages 321 à 346

Bikpo K. (1997). *La pêche artisanale maritime en côte d'Ivoire : étude Géographique*, thèse de géographie, Université de Nantes, 327P

Capdel. (2006). *Schéma directeur pour le développement du département de Grand-Lahou, Tome I, Etude de diagnostic socioéconomique*. Projet de Développement Municipal: Abidjan, 87p. DCGTx, (1986)

Diénot J. (1980). *L'impact du complexe touristique d'Assinie (Côte-d'Ivoire) sur le milieu local, régional et national : « les ombres du soleil »*. Tome I. Thèse de Doctorat de Géographie, Université de Paris VIII : Paris, 361p.

Hauhouot C. (2010). *Le littoral d'Assinie en Côte-d'Ivoire : dynamique côtière et aménagement touristique*, pp. 305-320 <https://doi.org/10.4000/com.6023>

Hauhouot C., et Al. (1999). *Les risques naturels en Côte d'Ivoire*, in Cahier Nantais n° 51, Nantes, pp 169-183.

Kablan H., Pottier P. (2008). « *La problématique de la gestion intégrée des zones côtières en Côte d'Ivoire* » in, POTTIER.P et ANOH. K. P (2008) Géographie du littoral de Côte d'Ivoire : Elément de réflexions pour une politique de gestion intégrée pp249-273

Kipré P. (1985). *Villes de Côte d'Ivoire 1893-1940*. Abidjan, NEI, Tome I, 238 p et tome II, 290 p.

Kouadio A., et Al. (2014). *Rapport sur l'état de l'environnement marin et côtier de la côte d'ivoire (reem-ci)*, Ministère de l'Environnement et du développement durable, P21

Koulai L. (2015). *Plastic waste inputs from land into the ocean*. *Science*, 347: 768–771

Ministère de l'Environnement. (2003 a). *Projet du livre blanc du littoral de Côte d'Ivoire*, Abidjan ,41 p.

Ministère de l'Environnement. (2003 b). *Diagnostic de l'environnement du littoral de Côte d'Ivoire*, Abidjan, 89 p

N'guessan A. (2014). « *La 'côtière' un axe routier majeur de la zone littorale en côte d'Ivoire extrait de la Dynamique des Milieux et des Sociétés* » in revue de géographie de Lomé, pp1-11

Noin D. (1999). « *La population des littoraux du monde information géographique* », Vol. 63, n° 2, pp 65-70

Ogou A. (2019). *Port, Aménagement et Développement Durable À San-Pedro (Sud-ouest de la Côte d'Ivoire)*, Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan, Côte d'Ivoire, p.110)

Semi B. (1974). *La politique coloniale des travaux publics 1900-1940*, in Annales de l'Université d'Abidjan, série I (Histoire), 359 p.

Tape B. (2017). « *Préface* » in AKOU L et N'GUESSAN A. A B (2017). *Le port dans la ville* pp 15-19.

Tapé B. (2004). : *Economie maritime et portuaire de la Côte d'Ivoire : Etude géographique*. Abidjan, Université de Cocody, IGT, Thèse d'Etat, 821 p.

Toure M. (2008). « *Structure du modèle spatial ivoirien : réglage territorial et pressions humaines sur le littoral de côte d'Ivoire* » in POTTIER.P et ANOH. K. P (2008) Géographie du littoral de Côte d'Ivoire : Elément de réflexions pour une politique de gestion intégrée pp143-158.

LA VOIE FERRÉE : UN MOYEN D'ACHEMINEMENT DES FORÇATS VOLTAÏQUES VERS LA CÔTE D'IVOIRE (1934-1960)

OUATTARA Kacoumani Mesmer

Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire
kacoumaniouattara@gmail.com

SAVADOGO Brahim

Université Norbert Zongo, Koudougou, Burkina Faso
brahim.savadoغو@yahoo.fr

Résumé

L'étude de la « mise en valeur » de la colonie de Côte d'Ivoire s'inscrit dans la « matrice d'un paradoxe ». L'abondance des matières premières de la Basse Côte d'Ivoire et l'insuffisance de la main d'œuvre ont depuis le début de la colonisation contrasté son essor économique. C'est en vue de pallier à son balbutiement économique que la métropole au titre d'une pseudo-spécialisation des colonies de l'Afrique Occidentale Française (AOF) définitivement érigea la Haute-Volta en réservoir de main-d'œuvre. À travers la politique de « mise en valeur » dont Albert Sarrault fut le chantre, l'administration coloniale intensifia la migration voltaïque en direction de la Côte d'Ivoire au cours du XX^e siècle. Ce phénomène migratoire a connu plusieurs rebondissements à travers les méthodes utilisées. Au titre des stratégies, la question du transport a constitué une donnée fondamentale dans l'émigration des forçats voltaïques vers la Basse Côte. Ainsi, l'arrivée de la voie ferrée à Bobo Dioulasso en 1934 renforçait les liens multiséculaires entre la Haute-Volta et la Côte d'Ivoire et accentuait le mouvement des Voltaïques en direction de celle-ci. De ce fait, quelle a été la contribution du rail dans le déplacement des travailleurs voltaïques à destination de la Côte d'Ivoire entre 1934 et 1960 ? L'étude s'inscrit du point de vue de l'approche méthodologique, dans le champ de l'histoire économique mise en avant par les historiens des Annales. Elle permet de comprendre que l'exploitation économique et les réalisations salutaires de certains projets d'intérêt économique et social en Côte d'Ivoire fut subordonnée à la présence d'une main d'œuvre voltaïque conséquente.

Mots clés : Côte d'Ivoire, forçats, Haute-Volta, migration, voie ferrée, Voltaïques.

Abstract

The study « enhancement » of the Ivory Coast colony is carried in « the matrix of a paradox ». The raw materials abundance in the lower Coast and the lack of manpower has created a constrast that had an impact in its economical rise since the beginning of the colonisation. With the aim of overcoming the colony economical problems, the metropolis created the higher volta to serve as a manpower tank. This strategy was a pseudo specialisation of the AOF colonies.

From the «enhancement» strategy initiated by Albert Sarrault, the colonial administration intensified the voltaic migration toward ivory coast during the XX century. This migratory phenomenon faced many changes throughout the methods that were used. Among the strategies, the question about the transport became a fundamental data in the emigration of the voltaic convict to the lower coast. Thus, the arrival of the railway in Bobo-Dioulasso in 1934 reinforced the links between the ex-High Volta and Ivory Coast. This accentuated the movements of the voltaic toward the latter.

Thereby, what was the contribution of the railway in the transport of the voltaic workers to Ivory Coast from 1934 to 1960? The current study is carried according to the classical historical method. This procedure is the result of the linking and cross-checking of oral and written data, from scientific documents and the invitation to the auxillary sciences.

Key words: *Ivory Coast, conviction, High-Volta, migration, railway, voltaic.*

Introduction

Pendant plus d'une soixantaine d'années, huit territoires délimités en Afrique de l'Ouest ont été sous domination française. Ils ont été regroupés au sein d'une entité politique et administrative dotée d'institutions communes : l'Afrique de l'Ouest Française (AOF). Ils ont par la suite entretenu des relations économiques, politiques, sociales et culturelles, remodelant du coup les sociétés de cet espace. Le legs de cette période a été loin d'être uniquement matériel et constitué de vestiges d'un passé révolu. La colonisation française en AOF a favorisé la création de deux pôles de spécialisation (C. Becker et al, 1997, p. 456).

En effet, la politique de mise en valeur coloniale a reposé sur deux types de pôles : un pôle organisé pour la production d'exportation à grande échelle sur les façades maritimes et les zones de plantation et un autre destiné à fournir au premier une main-d'œuvre salariée ou non dans les régions de l'hinterland.

La colonie de Côte d'Ivoire qui disposait d'un milieu naturel riche de promesse (C. C. Cissé, 2008, pp. 91-107) faisait face à un obstacle pour son exploitation : le manque de bras valides. Et, le Capitaine Houdaille mentionnait cet aspect lors de la construction du chemin de fer en affirmant :

« Si on disposait d'une main-d'œuvre en nombre illimité, on pourrait avec des pelles, des pioches, des haches et des barres à mine accomplir de grands travaux comme les Egyptiens. Malheureusement, en Côte d'Ivoire le recrutement de la main-d'œuvre a des limites, et il a fallu suppléer au nombre par des outillages ». (M. Houdaille, 1905, p. 12).

De ce fait, l'étude de la « *mise en valeur* » de la colonie de Côte d'Ivoire, s'inscrit dans la « *matrice d'un paradoxe* ». L'abondance des matières premières de la Basse Côte d'Ivoire et l'insuffisance de la main-d'œuvre ont depuis le début de la colonisation contrasté son essor économique. C'est en vue de pallier à son balbutiement économique que la métropole au titre de cette pseudo-spécialisation des colonies de l'AOF érigea l'ex-Haute-Volta en réservoir de main-d'œuvre à travers la politique de « *mise en valeur* ». Ce territoire disposant d'une population nombreuse capable de faire office de main-d'œuvre se situait à plus de 1000 km des côtes maritimes. Cette situation a rendu difficile toute mise en valeur de ce territoire (A. Ricard, 2002, p. 7). Ainsi, existait-il une complémentarité entre ces deux colonies.

Au lendemain de la Première Guerre Mondiale (1914-1918), il y eut un regain de la France vis-à-vis de son empire

colonial. Elle décida de l'intensification et de l'exploitation de ses colonies par la politique de « *mise en valeur* » dont Albert SARRAULT se faisait « *le chantre* » (A. Sarrault, 1923, 659 p.). Deux éléments favorisaient cette décision : le renforcement de l'initiative privée et la mise en place dans les colonies des infrastructures de base. Mais ce plan se heurta à une pénurie de capitaux. C'est dans cet optique qu'une alternative fut prise pour l'exploitation intensive des potentialités locales, particulièrement en matière de main-d'œuvre.

Suivant la répartition des spécialisations au niveau des colonies de l'AOF, la Haute-Volta fut érigée en réservoir de main-d'œuvre au bénéfice des autres colonies, et particulièrement au profit de « *l'îlot de prospérité* » voisin qu'était la Côte d'Ivoire. Il s'en suivit une déportation massive des Voltaïques vers la Basse-Côte d'Ivoire. Ce phénomène migratoire a connu plusieurs rebondissements à travers les méthodes utilisées. Au titre des stratégies, la question du transport a constitué une donnée fondamentale dans l'émigration des forçats voltaïques vers la Basse Côte. Ainsi, l'arrivée de la voie ferrée à Bobo Dioulasso en 1934 renforçait les liens multiséculaires entre la Haute-Volta et la Côte d'Ivoire et accentuait le mouvement des Voltaïques en direction de celle-ci. De ce fait, quelle a été la contribution du chemin de fer dans le déplacement des travailleurs voltaïques à destination de la Côte d'Ivoire entre 1934 et 1960 ? L'étude s'inscrit du point de vue de l'approche méthodologique, dans le champ de l'histoire économique mise en avant par les historiens des Annales. Les informations tirées de la confrontation des sources historiques et d'une documentation pluridisciplinaire composée principalement d'ouvrages et de travaux scientifiques ont enrichi l'étude. Elles ont permis de comprendre que l'exploitation économique et les réalisations salutaires de certains projets d'intérêt économique et social en Côte d'Ivoire

furent subordonnées à la présence d'une main-d'œuvre voltaïque conséquente.

L'objectif de l'étude est de non seulement cerner la contribution du chemin de fer dans le déplacement des Voltaïques vers la Basse Côte d'Ivoire mais d'élucider également le contexte géographique et humain qui prévalait dans la colonie de Côte d'Ivoire avant l'arrivée des forçats voltaïques.

1-Le contexte géo-humain des migrations de travail voltaïques vers la Basse Côte d'Ivoire

Les relations entre la Haute-Volta et la Côte d'Ivoire sont un phénomène ancien. Elles remontent à la période post-coloniale. En effet, certains peuples de la Côte d'Ivoire se retrouvaient en Haute-Volta et réciproquement. Bobo-Dioulasso était en Afrique de l'Ouest un grand centre commercial important. En retour, Kong et Bondoukou constituaient de grandes cités fréquentées par les populations voltaïques et par les caravanes venues du Soudan. La présence française n'estompait pas ses liens multiséculaires mieux, elle les amplifiait. Colonie d'exploitation, la Côte d'Ivoire fut le théâtre d'intenses activités économiques grâce aux atouts de son milieu naturel. Cette exploitation économique se heurta à l'insuffisance de main-d'œuvre. Alors le colon fit appel aux travailleurs africains pour pallier ce problème. Le pays voltaïque reconnu comme « *réservoir de main- d'œuvre* » fut le territoire le plus sollicité.

1.1- La Côte d'Ivoire : une colonie attractive

L'originalité de la colonie de Côte d'Ivoire baptisée tôt « *la cendrillon de l'AOF* » se marqua dès le début sa colonisation. Jeune colonie, elle fut pressentie par le colonisateur comme un îlot de prospérité (S. N. Ouédraogo, 1997, p.29). Au niveau géographique, la nature y conservait de

nombreuses richesses latentes. Dès lors, elle fut placée au rang des colonies françaises la plus prometteuse et devint une colonie d'exploitation. Pour les animateurs du *Bulletin du Comité de l'Afrique Française*,

On peut donc affirmer sans être taxé d'optimiste que dans un avenir peut être prochain, la Côte d'Ivoire, solidement reliée, au point de vue politique et économique, avec les restes de nos possessions comprises entre le Niger, le Sénégal et l'océan Atlantique, deviendra la plus riche et la plus prospère de nos colonies et de l'Afrique Occidentale Française (C. C. Cissé, 2008, p. 104).

Plus que tout autre facteur, le milieu naturel de la Côte d'Ivoire constituait un maillon essentiel du plan d'ensemble conçu par la métropole. La fertilité de son sol, due à un climat favorable, ses nombreux cours d'eau, son immense forêt dense et ses essences précieuses d'une variété infinie, sa végétation abondante faisaient d'elle une destination prisée pour de nombreux capitalistes européens. En effet, le développement des entreprises agricoles et forestières a été possible grâce aux atouts naturels. Après une mission effectuée dans la colonie, le botaniste Auguste Chevalier écrivait que :

La forêt vierge qui couvre le pied des montagnes dans la partie occidentale du massif a exactement la même composition que dans les régions voisines de la mer. Un grand nombre d'arbres peuvent donner des matières oléagineuses exportables... Par exemple le muscadier d'Afrique (*Pyenanthuskombo*), le doumori (*DumoriaHeckeli*), le kobi (*CarapaTouloukouma*) ... (C. C. Cissé, 2008, p. 92).

Au début du siècle, cette forêt couvrait toute la partie méridionale du pays. Sa largeur était estimée à 600 kilomètres et s'étendait des frontières de la Gold Coast au Cavally et sa profondeur moyenne de 200 kilomètres (J. L. Tokpa, 1992, p.36). Cette forêt dense renfermait des espèces précieuses telles

que l'Azobé, le Sougué, le Fraké, le Fou et l'Iroko. Ces essences constituaient des matériaux indispensables dans l'ameublement, la menuiserie, la réalisation des infrastructures économiques, notamment les ponts et le chemin de fer. En plus de ces ressources, la forêt ivoirienne contenait d'autres richesses¹⁴⁸. Cette forêt, au bois précieux, fut longtemps la richesse la plus visible de la Côte d'Ivoire.

Par ailleurs, le climat subéquatorial de la basse Côte d'Ivoire offrait les conditions de l'implantation et du développement d'une agriculture de plantation. Avec ces sols riches et fertiles, la Basse Côte attirait de nombreux exploitants européens. On peut citer la plantation de café d'Elima appartenant à la compagnie française de Kong (propriété d'Arthur Verdier), la concession Domergue de café et de cacao à Bonoua, la concession de caoutchouc du Para, de la société coloniale française à Dabou, etc. Mais avant les années 1930, l'exploitation de ces ressources étaient encore timide.

C'est au lendemain de la Première Guerre Mondiale qu'il y'a eu une intensification de l'exploitation des matières premières dans les colonies de l'AOF. La crise économique mondiale encore latente en France dictait à celle-ci une politique de « *repli sur l'empire* » avec pour objectif l'intensification de l'exploitation des matières premières et la mise en place dans les colonies des infrastructures de base¹⁴⁹. En Côte d'Ivoire, cette décision favorisait l'essor d'une économie de plantation au cours des années 1930-1940¹⁵⁰. La production des cultures

¹⁴⁸ Nous pouvons citer : l'huile de palme, des palmistes, le beurre de tama, l'huile de kobi, les gommiers etc. au début du siècle, ces produits avaient été l'objet d'un commerce intense dans le Golfe de Guinée entre Européens et les populations côtières.

¹⁴⁹ La « *mise en valeur* » véritable dans les colonies françaises débuta après la seconde Guerre mondiale avec l'adoption de la loi du 30 avril 1946 mettant sur pied des plans de modernisation et d'équipement de l'Union Française en même temps qu'elle créait le FIDES chargé de financer ces plans. En Côte d'Ivoire ce programme de « *mise en valeur* » nécessitait la création d'infrastructures de base afin de drainer vers la côte les produits de l'intérieur. C'est pourquoi fut entrepris le percement du canal de Vridi et décidée la création en 1950 d'un port en eau profonde à Abidjan.

¹⁵⁰ L'essor économique de la Côte d'Ivoire s'amorçait au cours des années 1930-1940. Mandé Issiaka et de nombreux autres auteurs considèrent la période 1947-1950 comme étant celle de la réalisation du « *miracle économique ivoirien* ».

industrielles destinées à la métropole prit une croissance exponentielle avec de nombreuses concessions aux européens, mais surtout avec le développement des plantations indigènes.

Malheureusement, cette expansion économique amorcée à partir des années 1930 manquait d'une main-d'œuvre suffisante.

1.2- La colonie de Côte d'Ivoire : un déficit de main-d'œuvre

L'étude de la politique de « *mise en valeur* » de la colonie de Côte d'Ivoire s'inscrit dans la « *matrice d'un paradoxe* ». L'abondance des matières premières de la Basse Côte d'Ivoire a depuis le début du XIXe siècle contrasté avec son essor économique. Cet essor économique, jusqu'au lendemain de la crise économique de 1929, était encore balbutiant. De nombreux obstacles dont le moindre n'était pas l'insuffisance de la main-d'œuvre expliquaient cette progression lente de la benjamine des colonies de l'AOF. Celle-ci était incapable sur le plan démographique, de faire face au processus nouveau de croissance voulu et suscité par le colonisateur (D. C. Lagos, 1992, p. 14). Ce manque de bras valides s'expliquait par plusieurs raisons.

Les facteurs de la crise de la main-d'œuvre dans l'entre-deux-guerres étaient dans un premier temps lié à la faiblesse de la densité de la population ivoirienne. Il ressort des documents consultés que la population ivoirienne était inégalement répartie dans son ensemble. Le sous peuplement de la colonie ivoirienne était naturel. Les raisons majeures de ce sous peuplement étaient d'ordre historique et géographique (Z. Semi Bi, 1986, p.107). Dans les années 1930, il n'y avait pas encore de statistiques démographiques précises obtenues à partir de recensement général de la population sur la Côte d'Ivoire¹⁵¹. Cependant, la

¹⁵¹ Toutefois, les dénombrements effectués en 1926-1931 à partir des rôles d'impôts de capitation permirent d'établir le chiffre de population respectivement de 1 724 545 et 1 865 773 habitants soit une densité démographique moyenne de 5,32 et 5,75 habitants au kilomètre carré. Mais ces chiffres étaient en dessous de

population était inégalement répartie comme le présente le tableau ci-dessous.

Tableau XII : Répartition démographique entre les différents cercles de la Côte d'Ivoire en 1926

Cercles	Chefs-lieux	Superficie en Km ²	Population	Densité de population (hbt/km ²)
Agneby	Agboville	9 200	55 499	6, 03
Assinie	Aboisso	6 750	16 927	2, 52
Baoulé	Bouaké	19 700	24 399	10, 88
Bas Cavally	Tabou	14 100	16 714	1, 24
Bassam	Gd Bassam	2 950	28 273	9, 58
Bondoukou	Bondoukou	40 000	69 339	1, 73
Daloa	Daloa	15 250	80 603	5, 28
Gouros	Bouaflé	12 500	88 917	7, 11
Guiglo	Guiglo	12 500	30 353	2, 42
Indénié	Abengourou	6 450	19 614	3, 03
Kong	Korhogo	37 500	259 064	6, 90
Lagunes	Abidjan	8 000	76 675	9, 58
Lahou	Gd Lahou	12 750	84 099	6, 59
Man	Man	17 650	218 895	1, 24
N'zi-comoé	Dimbokro	20 650	123 522	5, 95
Odienné	Touba	30 000	114 010	3, 80
Ouorodougou	Séguéla	24 000	87 364	3, 64
Sassandra	Sassandra	18 200	85 614	4, 70
Tagouanas	Dabakala	15 850	54 667	3, 44
	Totaux	324 000	1 724 545	5, 32
	Densité moyenne			5, 32

Source : Semi bi Zan, 1986, Equipement Public et changements socio-économiques en Côte d'Ivoire : 1930-1957, Doctorat d'Etat, Université de Lille III, Vol I, p.108.

la réalité pour deux raisons : l'étroite relation qui existait entre le dénombrement et l'impôt de capitation et l'absence d'enregistrement des naissances et des décès dévaluaient le chiffre global de la population.

L'analyse de ce tableau indique que les cercles les plus peuplés étaient ceux du Baoulé avec 10,88 hbt/km², des Lagunes avec 9,58 hbt/km², et de Bassam avec 9,58 hbt/km². À l'opposé, les cercles les moins peuplés sont constitués des cercles de Man avec 1,24 hbt/km², du Bas-Cavally avec 1,24 hbt/km² et de Bondoukou avec 1,73 hbt/km². Comme mentionné plus haut, cette disparité régionale était due aux facteurs historiques et géographiques. Même le rattachement d'une grande partie de la Haute-Volta à la Côte d'Ivoire à partir de janvier 1933 ne changea pas grande chose. La densité moyenne de population ne sera que de 8,18 hbt/km². La faiblesse de la densité de population n'était pas la seule cause de la crise de main-d'œuvre en Basse-Côte d'Ivoire.

Le manque de la main-d'œuvre dans les années 1930 s'expliquait aussi par la rapidité du développement économique de la Basse Côte d'Ivoire. À partir de 1923, il eut une floraison d'entreprises privées (les chantiers forestiers et les exploitations minières¹⁵²) et les plantations agricoles. Cette dernière activité économique était autant pratiquée par les colons que par les indigènes, elle devenait une affaire de tous. En effet, augmenter la production agricole dans toute la mesure du possible était devenu une tâche à laquelle devaient s'atteler Africains et Européens. Si au début de la colonisation, la Métropole prônait une stricte répartition des tâches économiques entre eux et les Africains ; et ces derniers à un moment donné s'opposaient à la culture de café et de cacao ; désormais ils s'y adonnaient avec enthousiasme.

Ainsi-étaient-ils encouragés à produire pour leur propre compte dont découlait leur autonomie financière. C'était un changement, certains Ivoiriens des régions côtières et forestières devenaient des propriétaires de plantations de cacaoyers ou de

¹⁵²Minière équatoriale de Gaoua, Minière coloniale de Toumodi, Société des travaux de l'ouest africain à Poura, Société minière industrielle et immobilière de la Côte d'Ivoire à Kokumbo, Druart à Abengourou.

caféiers. Assurés d'avoir une rémunération avantageuse de leur labeur, ils étaient de moins en moins incités à aller s'employer comme manœuvres des entreprises privées, des chantiers des travaux publics, etc. Mieux, ils avaient besoin de manœuvres pour l'exploitation de leur plantation. Le Lieutenant-gouverneur signalait dans une lettre du 28 juillet 1928 disait ceci : « *dans le cercle de l'Indénié 4000 à 5000 indigènes étaient venus des autres régions de la colonie pour s'employer sur les plantations que possèdent les riches habitants du pays ; il en était de même à Tiassalé et dans les autres régions où la culture du cacaoyer a déjà pris une certaine extension* »¹⁵³. En outre, les travaux d'intérêt public absorbaient de plus en plus de travailleurs volontaires ou forcés.

Au total, l'essor du nombre d'exploitations agricoles et forestières dont la production nécessitait plus de bras explique en grande partie la pénurie de la main-d'œuvre en Côte d'Ivoire. Cette pénurie était davantage aggravée par un courant migratoire à destination de la Gold Coast voisine. Divers rapports rendent compte de l'émigration des ressortissants de la Côte d'Ivoire surtout au niveau des cercles frontaliers en Côte de l'Or. Les mailles du système administratif imparfaitement établi laissaient facilement échapper les autochtones qui jouissaient d'une certaine liberté de mouvement. Se liant et se dégageant du contrat de travail avec une certaine aisance, ils parvenaient à se soustraire du recrutement, en quittant leur zone pour la colonie britannique voisine. Le grand reporter Albert Londres après avoir constaté la stagnation des colonies françaises, en contraste avec la prospérité des possessions anglaises et belges, écrivait : « *deux millions six cent mille Noirs d'AOF ; plusieurs centaines de mille de l'AEF ont quitté le territoire français à cause de nos méthodes de travail* » (Z. Semi-Bi, 1986, p.112).

¹⁵³ Lettre 843 G du Lieutenant-gouverneur de la Côte d'Ivoire au Gouverneur Général de l'AOF, ANCI, XV 18-23, 5442.

De plus, une grande partie des limites avec le territoire britannique n'était que conventionnelle. Les Ivoiriens ne se sentaient pas dépayés de l'autre côté de la frontière où ils rencontraient leurs frères de la même ethnie (Lobi, guéré, gueyo, sanwi...). Certains préféraient partir en Gold Coast pour des raisons économiques. L'attrait des bénéfices procurés par le change britannique n'était pas à négliger. Alors la migration définitive ou saisonnière des Ivoiriens vers les colonies anglaises ne fut pas sans effet sur l'exploitation de la Côte d'Ivoire. Elle fut l'une des raisons de la pénurie de la main-d'œuvre en basse côte.

Toutefois, plusieurs raisons non négligeables provoquèrent la crise de bras valides en Côte d'Ivoire dans l'entre-deux-guerres : les sollicitations multiples des indigènes, la fermeture de certains cercles au recrutement, l'hostilité de certains administrateurs vis-à-vis des recrutements et le refus de la mécanisation. À ce propos, le Gouverneur Reste disait en 1937 : « *il y a en Afrique, un véritable gaspillage du travail humain (...) il est inadmissible qu'à notre époque, pour un travail exécutable par une seule machine on utilise cinquante, cent davantage encore d'êtres humains* » (S. N. Ouédraogo, 1997, p. 38).

Dans le but de juguler la raréfaction de la main d'œuvre, l'administration coloniale arrêtait des mesures au nombre desquelles figuraient :

- L'amélioration des conditions de travail ;
- L'amélioration des salaires ;
- Et surtout la mécanisation, notamment le remplacement du tirage à bras des billes par le tirage mécanique.

Par rapport à la mécanisation, le Gouverneur général Boisson faisait le plaidoyer suivant en 1942 : « *il faut que l'Afrique fasse venir la machine à son aide. Il le faut sur les chantiers de travaux publics et sur les routes, il le faut sur les plantations, il le faut dans les ports* » (S. N. Ouédraogo, 1997,

p. 39). Ces différentes recommandations eurent peu d'écho en raison du goût des colons pour de gros bénéfices avec le moins possible d'investissements. Durant toute l'existence de la Côte d'Ivoire coloniale, on observa une insuffisance chronique de la main-d'œuvre¹⁵⁴. Au cours de ces années de crise, aucun rapport n'était rédigé, aucun discours n'était prononcé, aucun plan d'équipement n'était élaboré sans faire explicitement référence au problème de la main- d'œuvre. Cela est attesté par cet extrait de la lettre du Lieutenant-gouverneur son nom de la colonie de Côte d'Ivoire adressée au commandant du cercle d'Assinie en date du 6 avril 1942 dans laquelle il affirmait ceci : « *nous nous trompons si nous comptons uniquement sur eux (les indigènes locaux) pour mettre complètement en valeur le pays* ¹⁵⁵».

Avec la relance économique entamée en 1935, la crise de la main-d'œuvre atteignit des proportions très alarmantes dans la colonie de Côte d'Ivoire. Le démarrage des activités économiques de la colonie de Côte s'heurta au capital humain qui lui faisait défaut. Afin de sauver l'économie de cette catastrophe des mesures draconiennes en matière de recrutement de main d'œuvre furent adoptées. Après avoir épuisé les solutions intérieures à la crise, la solution d'une importation de main- d'œuvre s'imposa. Pour divers facteurs, c'est la Haute-Volta qui fut sollicitée à cette fin.

2- La main-d'œuvre voltaïque, clé de voute de la mise en valeur de la Basse Côte d'Ivoire

Pendant une quarantaine d'années (1918-1959) sous la surveillance de l'administration coloniale, la Haute-Volta fournit à la Côte d'Ivoire plusieurs centaines de milliers de bras

¹⁵⁴ Les années de paroxysmes de cette crise de la main-d'œuvre furent les périodes suivantes : 1923-1930 (années d'intense exploitation économique) ; 1935-1939 (années de relance économique après la crise de récession 1931-1934) ; 1940-1945 (années de sollicitations multiples des populations indigènes : recrutement militaire et effort de guerre).

¹⁵⁵ Lettre adressée le 6 avril 1942 par le Lieutenant-gouverneur de la Côte d'Ivoire au commandant du cercle d'Assinie, ANCI : SS XV – 16 – 44/45. 5387.

valides. Ce choix obéit d'une part aux préceptes de la colonisation française et d'autre part à la situation intérieure de la Haute-Volta.

2.1- Les facteurs politico-économiques

Tous les actes de la colonisation française étaient pilotés par le ministère des Colonies Français. C'était le centre de la politique coloniale en métropole. Les mobiles économiques ayant été la cheville ouvrière de l'expansionnisme européen en général et français en particulier, c'est tout logiquement que l'objectif de la colonisation fut de fournir avant tout, des richesses à la métropole. Le Pacte colonial, puis le Plan Albert SARRAULT, véritables « *constitutions* » de la ligne de conduite française dans les colonies en sont les illustrations. Cette politique pratiquée en AOF avait comme assise la redéfinition des fonctions de chaque colonie dans le processus d'une meilleure « *intégration économique* » (I. Mandé, 1997, p. 297) du domaine français. Dans ce dessein, la France disposait en AOF de territoires potentiellement riches en ressources naturelles, seulement, la question du capital humain émergeait en handicap ; de territoires considérés comme « *réservoir de main-d'œuvre* » destinés à pallier le manque de bras valides dans les premiers espaces.

En AOF, un territoire tranchait par l'abondance de sa population : c'était la Haute-Volta. En 1891 déjà, l'explorateur Crozat écrivait : « *Les mossi sont trop denses pour une terre ingrate. Il y a là un capital immédiatement exploitable* » (S. N. Ouédraogo, 1997, p. 43). Dans la division du travail entre les colonies, chacune avait une tâche, un lot de création, une fourniture et une commande. C'est dans ce schéma que découla la transformation de la Haute-Volta en réservoir de main-d'œuvre. Selon Jean-Marie Kohler (1972, p.8) « *l'administration coloniale considérait que la principale richesse de la Haute-Volta était sa main-d'œuvre moaga*

abondante et réputée courageuse, inemployée chez elle huit mois sur douze en raison de la pauvreté naturelle du pays » Amin Samir (1974, p.33) renchérisait en déclarant que : « *La Haute-Volta a été façonnée dans la division du travail au niveau de la politique économique coloniale comme une réserve destinée à fournir aux îlots de prospérité de la main-d'œuvre* ». Du coup, dans le processus « *d'intégration économique* » des colonies, la Haute-Volta devait apporter un concours à la Côte d'Ivoire en vue de juguler l'insuffisance de bras valides lui faisant défaut pour son essor économique.

C'est donc pour venir en aide à la colonie de Côte d'Ivoire en difficulté que le Gouverneur général autorisa le 25 juin 1918, un essai de recrutement par la Côte d'Ivoire en pays mossi¹⁵⁶. Par un télégramme n° 5352 du 14 août de la même année, le Lieutenant-Gouverneur du Haut-Sénégal-Niger fit connaître sa réponse en ses termes :

« (...) serai très heureux accueillir Delmotte et lui donner tout le concours désirable pour l'exécution de sa mission. Stop. Ne dois pas vous dissimulez pendant difficultés de sa tâche. Stop. Mossi vient de fournir pour recrutement maximum contingent réalisable : 10 000 hommes. Stop. Tout appel main d'œuvre au lendemain de cet effort me paraît dans ces conditions voué insuccès. (...) stop. Sous ces réserves, ne ferai pas obstacle à essai que vous voulez tenter limiter bien entendu à volontaires¹⁵⁷ ».

Toutefois, les documents d'archives demeurent muets sur l'issue de ces recrutements. Mais, ils semblent avoir inauguré le processus puisque l'année 1919 fournit les premiers chiffres (J.

¹⁵⁶ Monsieur ANTONNETI, gouverneur de la Côte d'Ivoire confia à monsieur DELMOTTE, commandant du cercle de Kong une mission de prospection et de recrutement de main-d'œuvre moaga. Une lettre du gouverneur de la Côte d'Ivoire, nous donne un écho de cette mission : « (...) j'ai l'honneur de vous adresser sous ce pli, ampliation d'un arrêté fixant les conditions dans lesquelles monsieur DELMOTTE doit accomplir sa mission et fixant les clauses auxquelles seront engagés les travailleurs » cf Lettre adressée le 21 septembre 1918 par le lieutenant-gouverneur de la Côte d'Ivoire au Lieutenant-gouverneur du Haut-Sénégal-Niger, ANCI, SS XV-16-44/45. 5387.

¹⁵⁷ Télégramme n° 5352 du 14 août 1918, signé Brunot., ANCI, SS XV-16-46 5387, Travaux publics des colonies voisines (Côte d'Ivoire).

L. Tokpa, 1992, p. 87) de recrutement en Haute-Volta. Dès cette période, les recrutements en Haute-Volta ont été réguliers jusqu'à l'indépendance en 1960. Dans le processus d'émigration de la main-d'œuvre voltaïque vers la colonie de la Côte d'Ivoire, une forte imbrication caractérise les facteurs politiques et économiques.

2.2- La Haute-Volta, un territoire densément peuplé

De prime abord, ce qui impressionnait dans la Haute-Volta au début de la colonisation, c'était l'importance de son peuplement. Schématiquement, elle se présentait comme un « *oasis d'hommes* » dans un vaste « *désert humain* ». Jugeons-en par les chiffres : alors qu'elle couvre environ le dixième de la superficie totale de l'AOF, le territoire voltaïque s'appropriait le quart de sa population¹⁵⁸. Alors, l'important peuplement voltaïque devenait un facteur de mobilité mais également comme un enjeu stratégique pour la mise en valeur des colonies. Pour l'administration coloniale, la principale richesse exportable en pays voltaïque était représentée par la main-d'œuvre. La proximité géographique de ce territoire, sa forte densité de population faisait des Voltaïques la clé de voute de la mise en valeur de la Basse-Côte. Ainsi, lorsque l'insuffisance de main-d'œuvre s'est manifestée en Côte d'Ivoire, cette colonie était la mieux placée pour résoudre ce problème. D'où la volonté du colonisateur de détourner le courant migratoire « *Mossi* » en direction de la Gold Coast anglaise vers la Côte d'Ivoire.

En 1931, les populations des cercles de la Haute-Volta totalisaient environ 3 000 000 d'habitants. La carte ci-dessous donne la concentration des populations par cercle en 1931.

¹⁵⁸ Au 31 décembre 1921 avec une superficie inférieure à celle de la Côte d'Ivoire, la Haute-Volta comptait le double de la population de celle-ci, soit 3 081 000 habitants contre 1 541 788 habitants.

Carte : La densité de population de Haute-Volta en 1931

Nous observons l'importance du peuplement voltaïque à cette époque. Des cercles de Kaya, Koudougou, Ouagadougou, Ouahigouya et Tenkodogo avaient des densités de populations très fortes atteignant plus de 14 habitants au km². Le cercle de Koudougou était peuplé à plus 23 habitants au km². Sur l'ensemble des cercles seuls deux avaient moins de 100 000 habitants (Dori et Batié). Tandis que les autres avaient plus de 100 000 habitants. Trois cercles avaient une population de 300 000 habitants (Dédougou, Koudougou, Ouahigouya) Le cercle le plus peuplé était celui de Ouagadougou avec 536 393.

Pourtant, la population voltaïque qui se rendait en Côte d'Ivoire ne pouvait aux yeux du colonisateur, aider cette dernière colonie à exploiter de façon convenable les richesses. En effet, le surpeuplement voltaïque ne provoqua pas, de façon

automatique, le déplacement de ces populations vers la Basse Côte d'Ivoire. Le problème résidait en la fourniture par la Haute-Volta, à une époque où la mise en valeur manquait de bras valides en AOF, des travailleurs à la Gold Coast britannique. Dès lors, cette colonie devint l'objet d'un enjeu majeur entre d'une part les différentes colonies du groupe AOF et d'autre part entre les deux puissances rivales que sont la France et la Grande Bretagne. La France développa plusieurs mécanismes en vue de détourner le flux migratoire voltaïque en direction de la Gold Coast vers la Côte d'Ivoire. Au nombre de ces mécanismes, nous notons l'acheminement de la main-d'œuvre par le chemin de fer.

3-L 'acheminement de la main-d'œuvre voltaïque vers la Côte d'Ivoire par le chemin de fer

Profusion des potentialités économiques, mobilisation bien qu'insuffisante du capital financier, rareté du capital humain telles furent les réalités en Côte d'Ivoire durant la période coloniale. C'est dans ce contexte qu'apparut une complicité entre l'administration coloniale et les intérêts privés pour que naisse et se pérennise l'emploi du capital humain de la Haute-Volta au profit de l'économie ivoirienne. Ainsi, la main-d'œuvre voltaïque fut pour les employeurs publics et privés de Côte d'Ivoire, une force de travail à embaucher, à transplanter, à mettre en valeur et à entretenir. La problématique du déplacement de celle-ci de la Haute-Volta vers la Côte d'Ivoire fut au centre de plusieurs réflexions. En outre, leur déplacement s'inscrivait dans un processus : l'émigration de la main-d'œuvre voltaïque vers le Sud de la Côte d'Ivoire.

3.1-Les phases d'émigration

L'émigration de la main-d'œuvre voltaïque pour la Côte d'Ivoire a connu deux grandes phases (J. L. Tokpa, 2006, p. 29). La première phase débuta avant la suppression de la colonie de Haute-Volta (1918-1932). Cette phase fut dominée par le travail

forcé, elle s'acheva en 1946. La seconde phase débuta en 1946, date de la promulgation en AOF de la loi supprimant le travail forcé, jusqu'à l'indépendance. Celle-ci fut différente de la première par son caractère « libéral » et organisé. Les recrutements furent réalisés par l'État colonial, les employeurs privés, les recruteurs professionnels et les organes de canalisation de la main-d'œuvre¹⁵⁹.

3.1.1-La première phase d'émigration

Bien que n'étant pas dans notre champ chronologique, il faudrait noter que l'année 1932 marqua une étape importante dans la première phase. Elle vit la Haute-Volta supprimée et écartelée. Pour rappel, la première phase d'émigration est constituée de deux étapes. Elle se déroula de 1918 à 1932 et marqua le déclenchement de l'émigration vers la Côte d'Ivoire¹⁶⁰. Au départ celle-ci n'était pas automatique, car la Gold Coast était durant toute cette étape le lieu prisé des migrations de travail voltaïque. À l'arbitraire de la colonisation française, les populations indigènes opposèrent non plus la résistance, mais la fuite vers la Gold Coast. À cet effet, le gouverneur de la Côte d'Ivoire déplorait cette situation en ces termes : « *la main-d'œuvre serait suffisante si 100 000 indigènes de la Haute-Volta en particulier du pays Mossi ne partaient pas tous les ans travailler en Gold Coast* »¹⁶¹.

Au total, la Haute-Volta a fourni durant cette étape 42 830 travailleurs au chemin de fer de la Côte d'Ivoire, 16 451

¹⁵⁹ Les organes de canalisation de la main-d'œuvre apparurent grâce aux mesures de libération du marché du travail. Ils symbolisèrent la planification, l'organisation dans l'émigration voltaïque vers la Côte d'Ivoire. Nous avons les comités régionaux de l'Office du Travail créés en 1937, le Syndicat Agricole Africain de Côte d'Ivoire (SAACI), le Syndicat Interprofessionnel pour l'Acheminement de la Main-d'œuvre (SIAMO) son unique domaine d'intervention fut l'acheminement de la main d'œuvre.

¹⁶⁰ Lorsqu'en raison de la crise chronique de main d'œuvre, l'idée d'une importation de main d'œuvre se présentait comme une impérieuse nécessité, le gouverneur Antonneti de la Côte d'Ivoire prit le 16 septembre 1918 un arrêté. Cet arrêté confiait une mission de prospection et d'essai de recrutement au commandant Delmotte en Haute-Volta. Cet acte sonna le début d'émigration voltaïque vers la Côte d'Ivoire. (ANCI, 4. EE9).

¹⁶¹ Rapport rédigé en 1927 par le Lieutenant-gouverneur de la Côte d'Ivoire au sujet de la disponibilité de la main d'œuvre, (ANCI, 4. EE9).

travailleurs aux exploitations forestières et agricoles de la Côte d'Ivoire (I. Mandé, 1995, p. 320). Cependant, en raison de la rapidité du développement économique de la Côte d'Ivoire, ce courant migratoire ne pouvait satisfaire toute la demande de main-d'œuvre. C'est dans ce contexte qu'intervint la suppression de la colonie de Haute-Volta le 5 septembre 1932.

La seconde étape s'étendit de 1932-1946 : de la suppression de la Haute-Volta à la suppression du travail forcé. La suppression de ce territoire et surtout le rattachement d'environ deux-tiers de sa population à la Côte d'Ivoire relève d'un fin calcul. Dans un rapport sur le projet de loi de suppression et de répartition de la Haute-Volta adressé au Président de la République Française, Albert Lebrun ; le ministre des Colonies Albert Sarrault justifiait sa position par la volonté de réaliser d'appréciables économies, la volonté de mettre à la disponibilité du service général, le personnel administratif et technique en service au chef-lieu de la Haute-Volta, la volonté de détourner vers la Côte d'Ivoire le courant commercial traditionnel vers la Gold Coast (Z. Semi Bi, 1974, p. 126). Pour ce dernier point, en fait de détournement de courant commercial, il s'agit de mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire, une main-d'œuvre abondante qui seule lui faisait défaut pour sa mise en valeur. Une lettre confidentielle, en date du 8 novembre 1937, adressée par le Gouverneur Général de l'AOF au Lieutenant-gouverneur de la Côte d'Ivoire rapportée par Raymond Deniel stipule que : « (...) *La disparition de la Haute-Volta est moins due à sa non viabilité économique et financière qu'à sa qualité de réservoir (...)* » (R. Deniel, 1968, p. 52. Cf. S. N. Ouédraogo, 1997, p. 63).

Le rattachement à la Côte d'Ivoire de la grande partie de la colonie voltaïque avait pour but de susciter un recrutement massif de travailleurs de cette zone au profit des chantiers ivoiriens. Les cercles de l'ancienne Haute-Volta et les cercles de la Basse Côte d'Ivoire étant placés sous l'autorité de la même

administration centrale, les formalités administratives furent allégées. Désormais, toute opposition administrative au niveau des cercles recruteurs fut levée. L'arrivée en 1934 du rail à Bobo-Dioulasso fut un élément décisif de l'accroissement du volume de l'émigration voltaïque. Le train rendit le voyage plus agréable. De 1934 à 1938 furent créés au Sud de la colonie ivoirienne des villages de colonisation Mossi (S. N. Ouédraogo, 1997, p. 63). Il s'agit de la concrétisation d'un projet vieux de quelques années. En effet en 1930, le Gouverneur Fournier de la Haute-Volta avait préconisé la création de villages Mossi qui jalonnaient la voie ferrée de la frontière ivoiro-voltaïque jusqu'à Abidjan. Par un arrêté du 11 août 1931, le Gouverneur Reste de la Côte d'Ivoire décida de la création de villages de colonisation Mossi en Côte d'Ivoire. Cette mesure disait-il : « *répondait à un besoin urgent. J'ai voulu créer des centres d'attraction, des noyaux de cristallisation pour les populations du nord* » (B. Savadogo, 2021, p. 145). Dans une optique de juguler l'insuffisance de main-d'œuvre, cette politique de transplantation visait à mettre à proximité des employeurs, une réserve de main-d'œuvre dans laquelle ils pourraient puiser à volonté. L'administration accorda à ces migrants des privilèges, au total sept villages de colonisation furent créés en pays Gouro, notamment les villages de Garango, de Tenkodogo et de Koudougou (J. L. Tokpa, 2006, p. 42). Cette expérience devait permettre de favoriser l'inversion des courants migratoires à l'avantage de la Côte d'Ivoire. Au total, cette expérience favorisa l'installation de 1 301 adultes (Z. Semi-Bi, 1974, p. 128) dans ces villages avec un résultat mitigé.

Avec la relance économique entamée en 1935, la crise de la main-d'œuvre atteignit des proportions inquiétantes. Dans un rapport adressé au gouverneur de la colonie, l'inspection du travail chiffre le besoin en main-d'œuvre en 1937 à 25 000 hommes (S.N. Ouédraogo, 1997, p. 70). C'est alors que l'utilisation de la deuxième portion du contingent comme

palliatif à la crise atteignit des dimensions importantes au bénéfice des travaux publics. Afin de sauver l'économie de sa colonie d'une imminente catastrophe, le gouverneur de la Côte d'Ivoire édicta dans une circulaire datant du 27 avril 1943, des mesures draconiennes en matière de recrutement de main-d'œuvre en ces termes :

L'absence presque totale de manœuvres volontaires a provoqué une augmentation de la demande de travailleurs recrutés. Le marché du travail n'est plus libre, seule l'action administrative peut sauver l'économie de la colonie. Je la veux totale et dans les limites que je vous fixe (...) La fourniture de la main-d'œuvre entre actuellement dans les attributions essentielles du commandement (...) je vous demande d'user de toute votre autorité pour assurer les recrutements qui vous sont demandés (...)¹⁶².

Ainsi au cours de cette première phase, un bon nombre des travailleurs acheminés en Côte d'Ivoire était des travailleurs forcés. Le travail forcé mobilisait en permanence sur les chantiers administratifs, les plantations et les chantiers forestiers environ 15 000 hommes (S.N. Ouédraogo, 1997, p. 71). Il revêtit cinq aspects principaux : le travail public obligatoire, l'utilisation de la deuxième portion du contingent militaire indigène, le travail des prisonniers, les réquisitions pour le transport administratif et enfin le travail prestataire (Z. Semi-Bi, 1974, p 131). La promulgation en AOF, le 25 avril 1946 de la loi n° 46-645 du 11 avril 1946 supprimant le travail forcé symbolisa la fin de cette première phase. Le tableau II ci-dessous, présente les travailleurs engagés en Côte d'Ivoire de 1933 à 1944.

¹⁶² Circulaire (n° 451 IT) adressée le 27 avril 1943 aux administrateurs par le Lieutenant-gouverneur de la Côte d'Ivoire, ANCI SS XV-2-9 5336.

Tableau XIII : Recrutement de main-d'œuvre dans la partie de la Haute-Volta rattachée à la Côte d'Ivoire de 1933 à 1944

Années	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	Total
Contingents annuels de manœuvres	3000	-	-	3932	7166	8768	9563	9249	14897	36300	55000	58555	206 430

Source : Zachariah K.C., 1978, La migration en Côte d'Ivoire, Washington DC, Banque mondiale, département du développement économique, p. 7.

Une observation du tableau permet de déceler l'évolution à la hausse de l'offre des travailleurs. Cette évolution est constante sur toute la période. Sauf qu'on constate une légère baisse entre 1939-1940. On passe de 9563 à 9249 travailleurs. L'offre atteint son sommet en 1944 avec 55 000 manœuvres. De 1936 à 1944, le contingent annuel de manœuvre a été multiplié par 19,5. Au total la partie de la Haute-Volta rattachée à la Côte d'Ivoire lui a fourni en neuf ans 206 430 manœuvres. Cela est lié à l'essor économique de la Côte d'Ivoire et surtout la crise économique que connaissait la Gold Coast à partir de la décennie 1940.

3.1.2-La seconde phase d'émigration

Cette phase se caractérisa par la libération du marché du travail. Elle s'étendit de la date de promulgation en AOF de la loi supprimant le travail forcé à 1960¹⁶³. Au cours cette seconde phase, l'émigration de la main-d'œuvre devint volontaire. En outre d'une part, à une émigration organisée à travers des organes de canalisation de la main-d'œuvre et d'une autre part à l'émigration individuelle. Toutefois, la création du SIAMO en 1950 marqua au cours de cette phase, le passage d'une étape à une autre étape.

¹⁶³ À la date de signature de la convention relative aux conditions d'engagement et d'emploi des travailleurs voltaïques en Côte d'Ivoire par les gouvernements ivoirien et voltaïque, le 9 mars 1960.

De 1946 à 1960, trois évènements majeurs intervinrent dans le monde du travail : l'abolition du travail forcé en 1946, la reconstitution de la Haute-Volta en 1947 et l'institution du code du travail en 1952. En outre, il y avait la mise en place des plans de développement économique des colonies qui apparaissaient comme un facteur d'amélioration des conditions de vie des populations locales. L'abolition du travail forcé fut proposée dans les colonies par la Conférence africaine de Brazzaville tenue du 30 janvier au 11 février 1944. Grâce à l'action conjuguée de ses pairs Européens et Africains, le député Félix Houphouët-Boigny réussit à briser la chaîne de cet « *esclavage déguisé* » (J.L. Tokpa, 2006, p. 36). Cependant, si cette abolition du travail forcé libéra la force de travail africaine, elle entraîna un dysfonctionnement dans la fourniture de la main-d'œuvre à la colonie de Côte d'Ivoire.

Les désertions des manœuvres sont fréquentes dans les plantations européennes. À cet effet, un planteur européen exprima son désarroi au gouverneur de la Côte d'Ivoire le 17 juin 1946 en ces termes :

« J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les pertes occasionnées par le manque de manœuvres sur ma plantation à Tiassalé. Je suis dans l'obligation d'arrêter 8 à 10 hectares de cultures maraîchères. Dans une culture de maïs de 20 hectares en cours de récolte, j'ai pu en récupérer quelques tonnes grâce à des manœuvres qui m'ont été prêtés (...) Dans cette situation, où pour nous, c'est la perte de nos efforts d'au moins vingt ans et la ruine certaines à brève échéance pour la colonie et pour nous, je me permets de vous informer de cette détresse » (S.N. Ouédraogo, 1997, p. 76)

Face à cette situation, les planteurs s'organisèrent et prirent des dispositions. En 1946, il y avait la création du Bureau du Travail. Cette organisation offrait aux travailleurs des

conditions avantageuses¹⁶⁴. Le Bureau du Travail recruta 16 000 manœuvres en 1946 (S.N. Ouédraogo, 1997, p. 76). À côté de cette organisation, il y avait les planteurs indigènes devenus nombreux. Ces derniers développaient le système de métayage ou « *d'abusan* ». Ce système importé de la Gold Coast par les planteurs indigènes était un contrat conclu entre le propriétaire de la terre et du matériel de culture et un travailleur apportant sa main-d'œuvre et souvent celle de sa famille. De plus, les parties contractantes partageaient les dépenses et les produits de l'exploitation.

En 1947, la loi n° 47-1707 du 4 septembre proclamait la reconstitution de la Haute-Volta. Cette mesure avait pour objectif de motiver, sinon de renforcer plus encore l'émigration des Voltaïques vers la Côte d'Ivoire. Dès lors, plusieurs rapports administratifs évoquaient l'émigration voltaïque en direction de la Côte d'Ivoire :

« La Côte d'Ivoire offre actuellement aux travailleurs des conditions matérielles de vie et des avantages supérieurs à ceux consentis en territoire anglais (...) L'abolition du travail forcé et des prestations, l'arrêt des réquisitions de vivres, la suppression des cultures dirigées, l'amélioration du sort des travailleurs en Basse-Côte et les salaires rémunérateurs alloués ont fait plus que toute intervention détourner le courant de main-d'œuvre vers la Côte d'Ivoire¹⁶⁵ ».

¹⁶⁴ Augmentation des salaires, gratuité du transport à l'aller vers la Côte d'Ivoire, démi-tarifcation du transport au retour vers la Haute-Côte d'Ivoire...

¹⁶⁵ CNAB 44V351, Lettre n° 418 ITCI du 26 décembre 1947 du Gouverneur-Générale de l'AOF adressé à l'Inspection Générale du Travail au sujet du « rapatriement des travailleurs en Gold Coast »

Tableau III : Nombre de travailleurs voltaïques migrants entre 1946-1949

Années	1946	1947	1948	1949
Les contingents annuels de travailleurs	18 000	17 000	17 600	32 000

Source : Rapport annuel de l'inspection du travail et de la main-d'œuvre de Côte d'Ivoire, ANCI, SS XV-3-25-5348 (A)

Ce tableau présente les estimations des contingents annuels de travailleurs migrants venant de la Haute-Volta de 1946 à 1949. Il fait du coup le point de la main-d'œuvre au cours de cette première étape de la seconde phase de migration. Toutefois, nous observons une baisse du nombre de travailleurs en 1947 et 1948. La raison fondamentale de cette baisse fut la grève des cheminots de l'Abidjan-Niger qui a entraîné des perturbations dans l'acheminement des travailleurs en direction de la Côte d'Ivoire.

Le SIAMO est né dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre et de désengagement de l'administration coloniale dans le recrutement de la main-d'œuvre. Cet organisme est né de la volonté du patronat ivoirien qui a su rallier l'administration à sa cause. Il reçoit des subventions du budget local de la Côte d'Ivoire et des contributions des différents groupements d'intérêts intéressés par le problème de la main-d'œuvre. D'après les statuts, « *le syndicat a pour objet, l'étude et la réalisation de toutes opérations ayant pour but le recrutement et l'acheminement de la main-d'œuvre* » (I. Mandé, 1997, p. 266). En outre, l'administration locale avait un droit de regard sur les activités du SIAMO. Pour cela, l'un des objectifs de la création de l'Office de la Main-d'œuvre était d'améliorer le contrôle des activités du SIAMO. Le tableau ci-dessous illustre les recrutements effectués par le syndicat des agriculteurs.

Tableau IXIV : Le recrutement de la main-d'œuvre en Haute-Volta par le SIAMO 1950-1959

Années	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959
Contingents de travailleurs recrutés	31 500	50 017	30 966	20 118	20 553	23 482	16 723	15 710	18 389	18 143

Source : Archives de l'ONPE : les migrations de main-d'œuvre voltaïque 2299, R14-09-1

L'analyse du tableau indique une évolution en dent de scie des contingents de travailleurs recrutés. Un an après sa création, le SIAMO enregistre 50 017 travailleurs recrutés. Après cette date, on assiste à une baisse continue des travailleurs. L'année 1957 reflète cette baisse avec 15 710 recrutés. Des facteurs expliquent ces résultats. Au départ, les Voltaïques étaient enthousiasmés par l'organisation mise en place par le syndicat. Après quelques années, l'immigration volontaire des Voltaïques devenait de plus en plus importante, d'où la baisse des effectifs au fil des années. Ce dernier recrutait la plus grande partie des travailleurs dans les cercles de la Haute-Volta.

En somme, la liberté du travail favorisa une descente massive des Voltaïques en direction du Sud de la Côte d'Ivoire. Les migrants devaient emprunter des itinéraires longs et harassants. Comment ces migrants étaient-ils acheminés vers la Côte d'Ivoire ?

3.2.-L'acheminement de la main-d'œuvre par voie ferrée

La question du transport fut une donnée essentielle de l'émigration voltaïque en direction de la Côte d'Ivoire. Au gré du développement infrastructurel de la Haute-Volta et de la Côte d'Ivoire, le mode d'acheminement des travailleurs migrants passa de la marche, à l'automobile puis au train. L'avènement du rail facilita le déplacement des travailleurs de la Haute-Volta vers le Sud de la Côte d'Ivoire. Il apparut comme une innovation majeure dans la transplantation de ces travailleurs. En 1934,

avec l'arrivée de la voie ferrée à Bobo-Dioulasso, puis à Ouagadougou en 1954, le train devenait le principal moyen d'acheminement des migrants voltaïques. Dès lors une question taraude l'esprit : Comment était organisé le déplacement de cette main-d'œuvre voltaïque par la voie ferrée ?

L'acheminement des migrants voltaïques par le train connut deux phases. La première débuta avec l'arrivée du chemin de fer à Bobo-Dioulasso et pris fin en 1946 après l'abolition du travail forcé. La seconde commença en 1946 et se termina en 1960.

La jonction de la ville de Bobo-Dioulasso par le chemin de fer en 1934 et les facilités de transport que cela occasionnait, amplifia le recrutement des travailleurs (I. Mandé, 1997, pp. 138-139). À cet effet, des centres d'hébergement furent créés afin de permettre aux migrants de rejoindre les chantiers du Sud dans de bonnes conditions. À partir de 1934, ces centres furent créés à Abidjan, Agboville, Abengourou et à Bobo-Dioulasso. Le centre de Bobo-Dioulasso recevait les demandes de main-d'œuvre de la part de l'Office du travail et les répercutait sur les différents cercles. Ce mécanisme de recrutement des manœuvres durant cette première phase était fort complexe (M. Nana, 1984, p. 82).

Les commandants de cercle ayant reçu l'information du nombre de travailleurs à fournir la transmettaient aux chefs indigènes. Ces derniers se chargeaient de recruter les travailleurs et de les mettre à la disposition de l'Autorité coloniale. Des visites médicales¹⁶⁶ étaient effectuées avant l'embarquement des travailleurs. Pour rejoindre le terminus du rail alors situé à Bobo-

¹⁶⁶ Les visites médicales se présentaient de la manière suivante : d'une part, il y a la visite de recrutement et d'autre part, la visite d'incorporation. La première se situait au niveau de l'engagement, à ce niveau les manœuvres arrachés de force à leurs familles, étaient répartis en cinq catégories en fonction de leur robustesse évaluée au moyen d'un indice : indice 1 (les hommes très vigoureux), indice 2 (les hommes vigoureux), indice 3 (les hommes normaux), indice 4 (les hommes faibles), indice 5 (les hommes inaptes). La seconde la plus importante, est une visite de sélection. Son objectif était d'éliminer les manœuvres chétifs et malades.

Dioulasso, les manœuvres se déplaçaient à pied. Par exemple, Ouagadougou distante de 375 km était à 15 jours de marche du rail, Kaya était à 19 jours des rails et la région de Boromo à près de 9 jours soit 225 kms. Avant la promulgation du travail forcé en 1946, le transport était à la charge des travailleurs (J. L. Tokpa, 2006, p. 37). Cependant, un arrêté du 28 septembre 1938 diminua le tarif Bobo-Dioulasso-Basse Côte en train pour les travailleurs migrants. Le tarif du billet de train par groupe de dix personnes (tarif unique), 3^e classe était à cette époque de 35 francs (J. L. Tokpa, 2006, p. 38).

Munis de leur titre de transport collectif, les migrants voyageaient dans des locomotives à vapeur. Durant cette période, ils voyagèrent dans des fourgons conçus pour transporter du bétail. La surcharge était de mise, car au lieu de 200 passagers requis, un wagon transportait parfois entre 250 à 350 voyageurs.

L'abolition du travail forcé en 1946 marqua la seconde phase de l'acheminement des travailleurs voltaïques par la voie ferrée. En 1946, devant le flottement inévitable de main-d'œuvre dû à l'application de la loi sur le travail forcé, l'administration prit des dispositions spéciales. Ces mesures visaient la reconstitution et la consolidation de l'appareil économique qui étaient les seules priorités du moment. Diverses mesures ont été adoptées et favorisaient la mobilité de la main-d'œuvre ; ce qui attestait la libre circulation des personnes traduite par la suppression du laissez-passer et la réduction des contrôles sanitaires. Seules les mesures contre les grandes endémies étaient maintenues¹⁶⁷ ; la gratuité du transport par voie ferrée pour tout manœuvre accompagné ou non allant de Haute-Côte d'Ivoire pour travailler en Basse Côte d'Ivoire.

¹⁶⁷ Seules les mesures de protection contre les grandes endémies étaient maintenues : la trypanosomiase, méningite cérébro-spinale, la variole-amarile. Ces visites étaient faites sans complaisance dans le centre de Bobo-Dioulasso.

Cette phase de transport des travailleurs par train diffère de la première en ce sens qu'au cours de celle-ci, nous assistons à la gratuité du transport. Si de 1946-1950, les charges financières étaient supportées par l'administration locale, de 1950 à la veille des indépendances, elles étaient au frais du SIAMO. Cependant, l'organisation demeurait la même au cours de cette phase quel que soit la structure en charge.

L'instabilité de la main-d'œuvre entre 1945 et 1950 et les torts que cette situation causait aux nombreux employeurs, conduisaient l'administration à prendre en charge intégralement les frais de transport des travailleurs. Pour Issiaka Mandé : « *les vicissitudes de la main-d'œuvre résulte de plusieurs causes dont la principale est l'interprétation excessive de la loi de 1946* » (I. Mandé, 1997, p. 196). Une autre cause de l'instabilité de la main-d'œuvre voltaïque était la conception des nombreux migrants pour qui, le travail dans les plantations était une étape dans leur processus migratoire vers les villes, surtout Abidjan. Dans cette ville, ils avaient accès à un travail plus valorisant : un « *travail des Blancs et non celui de nos parents, la terre* » (I. Mandé, 1997, p. 196). Pour les employeurs se posaient le problème de la prise en charge des frais des travailleurs migrants. En effet, celui qui payait les frais générés par leur recrutement n'était pas sûr de profiter de leurs services. Des secteurs entiers telles les exploitations agricoles et forestières étaient lésés au profit de l'industrie et du commerce qui étaient en expansion.

Dans ce contexte, une réaction des pouvoirs publics s'imposait. A défaut de réguler le marché de la main-d'œuvre, les opérateurs économiques demandaient à l'administration de prendre en charge les frais de transport des travailleurs en partant du raisonnement qu'un ouvrier perdu pour une activité était un de gagné pour une autre branche. C'est pourquoi, l'administration préoccupée par la situation dramatique de la main-d'œuvre en Côte d'Ivoire et des conflits qu'elle générait

entre les professions, accepta de se substituer aux employeurs pour le recrutement des manœuvres en Haute-Volta. C'est ainsi, qu'elle institua des Bureaux d'embauche à Adjamé et à Treichville pour les services publics ; organisation des gîtes d'étapes où les travailleurs trouvaient logements et nourriture étaient mise en place à Abidjan, Ferkessédougou et à Bobo-Dioulasso. Les travailleurs migrants convergeaient vers les villes du chemin fer (Bobo-Dioulasso et Banfora). L'administration mit gracieusement à leur disposition deux camions qui les transportaient de Ouagadougou à Bobo-Dioulasso.

Les pourparlers entre l'administration coloniale et la Régie des chemins de fer Abidjan Niger (RAN) ont permis de définir un système de délivrance d'une carte de travail et d'un titre de transport au candidat à l'émigration. Ce dernier avant son voyage, se rendait au Bureau du travail de Bobo-Dioulasso où les offres lui étaient communiquées. C'est après avoir identifié un employeur et un lieu d'embauche qu'une carte de travailleur volontaire lui était délivrée. Ce système présente le double avantage de faciliter les opérations comptables et l'établissement des statistiques des travailleurs transportés. Ainsi l'Inspecteur de travail mentionnait dans une lettre : « (...) *Le chef de gare de Bobo-Dioulasso arrêtait pour les cinq premiers mois de l'année au chiffre de 8517 travailleurs le nombre des partants officiels par voie ferrée. Depuis cette date, la migration s'est accélérée tant par voie ferrée que par camion (...)* ¹⁶⁸ ». En 1946, les gares de départ des Voltaïques étaient Bobo-Dioulasso et Banfora. Ces travailleurs étaient par la suite répartis sur trois secteurs de destination : Abidjan, Agboville et Dimbokro.

¹⁶⁸ Lettre confidentielle de l'Inspecteur du Travail à Monsieur le Gouverneur du Territoires de la Haute-Volta, le 19 juillet 1949, CNAB 3 V75.

Selon le tableau 4, en 1946, les travailleurs migrants étaient estimés à 18 000. Ils étaient recrutés par cette voie et l'administration versa une somme de 2 783 233 francs¹⁶⁹ à la Régie. Cet effectif important de 16 539 en 1947 évolua à 17 398 puis à 32 061 en 1949. Dans le domaine de la gestion de la main-d'œuvre, une réorientation s'opéra à partir de 1950. Prenant prétexte d'une « crise budgétaire », le Gouverneur Péchoux décida de l'arrêt par le budget local de la subvention annuelle octroyée à la descente de la main-d'œuvre. La décision touche un point névralgique de l'économie ivoirienne dans son ensemble.

Afin d'éviter de nouvelles perturbations dans le recrutement des travailleurs, les membres des différentes organisations patronales se mobilisèrent pour créer une structure commune en 1950 : le SIAMO¹⁷⁰. Cette structure devait se substituer à l'administration pour l'organisation du déplacement des travailleurs par le chemin de fer. Son mode de recrutement utilisé ne fut pas différent de celui de l'administration. C'est que, les employeurs se rendaient dans les zones de recrutement pour y procéder au recrutement. Par la suite, ils soumettaient la liste de travailleurs au visa de l'administration que les travailleurs à la visite médicale. Pour assurer la descente des travailleurs, ils devaient faire établir par le chemin de fer des billets spéciaux de transport. Ces diverses dispositions permettaient à la structure de mieux prendre en compte les remboursements des frais. À la fin de chaque mois le SIAMO réglait le montant des billets spéciaux délivrés par le chemin de fer. Cette structure bénéficia d'un mode de financement collectif mis en place par un conglomérat constitué des différents employeurs de la main-d'œuvre en Côte d'Ivoire. Le SIAMO assura le transport des travailleurs migrants de 1950 à la date de signature de la « *convention relative aux conditions d'engagement et d'emploi* »

¹⁶⁹ ANS 2 G 46-46, Rapport annuel 1946.

¹⁷⁰ Le SIAMO fut créé à partir d'une idée de Raymond Desclercs, Président de la Chambre d'Agriculture.

des travailleurs voltaïques en Côte d'Ivoire » par les gouvernements ivoirien et voltaïque.

Transport de masse, le train fut une stratégie innovante dans l'émigration de travail des voltaïques vers la Côte d'Ivoire. Il amplifia la disponibilité de la main-d'œuvre voltaïque en Basse Côte d'Ivoire. Main-d'œuvre qui contribua au dynamisme économique de ce territoire. Car sans eux, pas de production des cultures industrielles d'où l'importance d'assurer leur transport. Et le chemin de fer par l'entremise du train s'attela au déplacement des travailleurs voltaïques vers la Côte d'Ivoire.

Conclusion

Le déplacement des peuples de la Haute-Volta vers la Côte d'Ivoire est un phénomène ancien. Il remonte à la période post-coloniale. En effet, certains peuples de la Côte d'Ivoire se retrouvaient en Haute-Volta et réciproquement. Ce travail a rendu compte de l'important rôle joué par le chemin de fer ivoiro-voltaïque dans l'acheminement des travailleurs voltaïques vers la Côte d'Ivoire entre 1934 et 1960. La marche, économique mode de locomotion fut intensément utilisé à la naissance du courant migratoire vers la Côte d'Ivoire. Les premiers travailleurs voltaïques avaient marché de leurs villages d'origine pour atteindre les chantiers de la Côte d'Ivoire. Cette étude a démontré que le chemin de fer reliant les deux Etats a été mis à contribution pour ravitailler les chantiers routiers, industriels et forestiers etc. ivoiriens en main-d'œuvre voltaïque. Les déplacements massifs de travailleurs voltaïques à destination de la Côte d'Ivoire a favorisé la mise en place de nombreux villages de colonisation mossi dans le sud de celle-ci. Ces manœuvres voltaïques ont également été à l'origine de la mise en valeur des énormes ressources naturelles ivoiriennes et ils ont constitué le fer de lance de l'essor économique du pays. Moyen de transport de masse, le train fut donc un instrument

innovant pour l'acheminement des travailleurs Voltaïques vers la Côte d'Ivoire. Il permet de disponibiliser la main-d'œuvre en abondance pour la construction d'une Côte d'Ivoire moderne et indépendante. Au total la voie ferroviaire Abidjan-Niger fut une « *épine dorsale* » entre la colonie de Côte d'Ivoire et le reste des colonies de l'AOF singulièrement la Haute-Volta. Elle fonctionna durant la période coloniale comme un facteur d'intégration économique ou un cordon ombilical entre la Côte d'Ivoire et l'actuel Burkina Faso.

Sources et Références bibliographiques

Sources d'archives

Archives Nationales de Côte d'Ivoire (ANCI) Série SS : Travail, main-d'œuvre.

XXI-11-33 : Réglementation du travail, 1920-1923.

XIV-25-6 : Rapport de l'Inspecteur des Affaires Administratives Bourguine sur les conditions des travailleurs sur les chantiers de chemin de fer au-delà de Bouaké, 1923.

XIV-25-6 : Correspondance reçue de l'inspection des affaires administratives au sujet des travailleurs indigènes engagés dans les chantiers forestiers 1919-1924.

XV-15-14(5688) : Rapport adressé le 7 septembre 1922 par le lieutenant-gouverneur de la Haute-Volta au gouverneur général de l'AOF au sujet de l'emploi de la main-d'œuvre de la Haute-Volta à l'extérieur.

XV-13-8 : Correspondances diverses au sujet de la main-d'œuvre 1925.

XV – 16 – 44/45. 5387 : Lettre adressée le 6 avril 1942 par le Lieutenant-gouverneur de la Côte d'Ivoire au commandant du cercle d'Assinie.

XV-18-26 : Correspondances au sujet du recrutement de la main-d'œuvre forestière à la Côte d'Ivoire, 1925.

XV-15-44(5387) : Entreprises privées, -Recrutements 1920-1927.

XXIII-16-5(1293) : Demande de recrutement de la main-d'œuvre accordée par le gouverneur en 1929.

XV-18-24(5479) : Recrutement de la main-d'œuvre, 1932.

XV-24-47(6603) : Main-d'œuvre, plainte, Reinach 1932-1933.

XV-18-32(544 2) : Régime du travail en Côte d'Ivoire (1909-1937) et divers sur la question de la main d'œuvre.

XVII -40-4(1390) : Recensement de la population de la Côte d'Ivoire, sa répartition, sa densité 1901-1923.

XV-2-9 5336 : Circulaire (n° 451 IT) adressée le 27 avril 1943 aux administrateurs par le Lieutenant-gouverneur de la Côte d'Ivoire.

XV-16-46 5387 : Télégramme n° 5352 du 14 août 1918, signé Brunot, Travaux publics des colonies voisines (Côte d'Ivoire).

XV 18-23, 5442 : Lettre 843 G du Lieutenant-gouverneur de la Côte d'Ivoire au Gouverneur Général de l'AOF.

Archives Nationales du Burkina Faso (ANBF)

Série V : Travaux publics et transports

3 V75 : Inspection du travail en Haute-Volta, installation du bureau rapport sur les conditions des travailleurs émigrés en Côte d'Ivoire (1948-1950).

42 V295 : Gouvernement Général de l'AOF, Inspection du travail de l'Office du Niger : circulaire relative à l'effectif de la main d'œuvre en Haute-Volta 1948 ; correspondance relative à l'emploi de la main d'œuvre destinée aux travaux du chemin de fer Mossi 1951 ; correspondance relative à la main d'œuvre 1949-1952.

Les sources imprimées

HOUDAILLE C.-F. M. (1905). *Le chemin de fer et le port de la Côte d'Ivoire : organisation d'une entreprise coloniale*, Paris,

Berger-Levrault et Cie Editeurs, 53 p.
<http://gallica.bnf.fr/Bibliothèque>

SARRAULT A. (1923). *La mise en valeur des colonies françaises*, Paris, Payot, 675 p.

Références bibliographiques

BECKER C., SALIOU M., T. I. (1997). *AOF : réalités et héritages, sociétés ouest-africaines et ordre colonial, 1895-1960*, Dakar, Direction des Archives Nationales du Sénégal, 2 Tomes, 1285 p.

CISSE C. C. (2008). *Migrations et Mise en valeur de la Basse Côte d'Ivoire, 1920-1960 : étude d'une dynamique régionale de mobilité de la main d'œuvre*, Thèse unique d'histoire, Université de Cocody, UFR des Sciences de l'Homme et de la Société, 2 Vol, 791 p.

KOLHER J.-M. (1972). Les migrations des mossis de l'Ouest, Paris : *ORSTOM*, n. 8, 106 p.

LAGOS D. (1992). *La main-d'œuvre Voltaïque et la construction du chemin de fer à l'époque coloniale 1922-1940*, Mémoire de Maîtrise, Université Nationale de Côte d'Ivoire, Faculté des Lettres Arts et Sciences Humaines, 99 p.

MANDE I. (1997). *Les migrations du travail en Haute-Volta (actuel Burkina Faso), mise en perspective historique (1919-1960)*, Thèse de Doctorat, Université de Paris 7 Denis Diderot, 391 p.

NANA M. (1984). *Héritage colonial et développement : rôle historique et socio-économique du chemin de fer Abidjan-Niger dans le développement de la Haute-Volta (actuelle Burkina Faso)*, Doctorat de 3^e cycle, Université de Toulouse-Le-Mirail, U.E.R. Histoire de l'Art et de l'Archéologie, 308 p.

OUATTARA K. M. (2019). *Le chemin de fer dans la dynamique économique entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso : 1903-1995*, Thèse Unique de Doctorat, Université Alassane Ouattara, 440 p.

OUEDRAOGO S. N. (1997). *Les enjeux Politiques, Economiques et Sociaux des migrations Voltaïques vers la Colonie de la Côte d'Ivoire à partir du cercle de Koudougou 1918-1960*, Mémoire de Maitrise, Université de Ouagadougou, Faculté des Langues, des Lettres, des Arts, des Sciences Humaines et Sociales (FLASHS), 188 p.

RICARD A. (2002). *L'invention d'une capitale coloniale : Ouagadougou de 1919 à 1932*, Aix-en-Provence, Collection Clio en Afrique, n° 07-printemps, 37 p.

SAVADOGO B. (2021). *Le chemin de fer Abidjan-Ouagadougou : une structure de désenclavement et d'intégration du Burkina Faso en Afrique de l'Ouest (1904-2017)*, thèse de doctorat en histoire africaine, Université Joseph KI-ZERBO, 486 p.

SEMI-BI Z. (1986). *Equipement Public et Changements Socio-économiques en Côte d'Ivoire : 1930-1957*, Doctorat d'Etat, Université de Lille III, 3 Vol, 1019 p.

TOKPA L. J. (2006). *Côte d'Ivoire : l'immigration des Voltaïques 1919-1960*, Abidjan, Les Editions du CERAP, 121 p.

TOKPA L. J. (1992). *La main-d'œuvre indigène des exploitations agricoles et forestières privées de Côte d'Ivoire : 1900-1946*, Thèse de troisième cycle, Université Nationale de Côte d'Ivoire, 2 Tomes, 868 p.

DYNAMIQUE DE LA FORET CLASSEE DE L'ANGUEDEDOU, SES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIO-ECONOMIQUES AU SUD-OUEST DE LA COTE D'IVOIRE

ANOGBRO Pascal

Docteur

anogbro2@gmail.com

BOUKPESSI Tchaa

Professeur à l'Université ABOMEY Calavi

tchaa.boukpeSSI@gmail.com,

Zueli KOLI BI

Professeur, Titulaire à l'Université Félix Houphouët Boigny

z_kolibi@yahoo.fr

Résumé

La forêt classée d'Anguédédou est l'une des dernières reliques forestières périurbaines de la ville d'Abidjan. Erigée en forêt classée par l'administration coloniale en 1930, elle est aujourd'hui gérée par la Société de Développement des Forêts (SODEFOR). Sa végétation appartient au domaine de la forêt avec un climat subéquatorial et une pluviométrie abondante pouvant atteindre en moyenne 1440 millimètres par an. La présente étude se propose de caractériser la dynamique à l'aide d'une classification supervisée au travers de la télédétection et des SIG. Spécifiquement, l'étude vise à analyser l'état de l'occupation du sol de la forêt. L'atteinte de l'objectif a nécessité le recours aux données telles que des images Landsat TM, ETM+ et OLI, des données cartographiques et de terrain. L'analyse de la végétation montre qu'en 2016, la forêt classée d'Anguédédou était constituée de 35% de forêt contre 60 % en 1986. La forêt a donc connu une régression au cours des 20 dernières années. En 2016, les sols nus représentaient 28% contre 34% en 1986. Au cours de cette période, les sols nus ont gagné en superficie. Les cultures vivrières représentaient 40% en 1986 tandis qu'en 2016 elles étaient de 12%. Les superficies occupées par les cultures vivrières ont enregistré une importante augmentation. Les plantations d'hévéa n'ont pas enregistré d'évolution en termes de superficie. Elles sont restées plutôt constantes avec 11% de couverture. L'ensemble de mes travaux se situe à l'interface du milieu

physique et du milieu humain dans une démarche inductive incluant le géosystème. Il s'agit, à partir de l'étude des interactions entre les éléments du géosystème, d'appréhender le milieu globalement, c'est-à-dire comme un ensemble dans lequel les éléments naturels et les éléments humains entretiennent des rapports dialectiques. L'analyse du couvert forestier montre qu'en 2016, la forêt classée d'Anguédédou était constituée de 16,63% de forêt contre 35,95 % en 1986. La forêt a donc connu une régression au cours des 30 dernières années. En 2016, la zone de culture représentait 30,17% contre 16,59% en 1986. Au cours de cette période, les zones de cultures ont gagné en superficie. Les plantations d'hévéa et de palmier à huile ont enregistré une régression en termes de superficie. Elles étaient respectivement de 2800,2 ha en 2016 contre 2552,8 ha en 1986 et de 2065,1 ha en 1986 contre 1709,3 ha en 2016.

Mots Clés : *Dynamique, Anguédédou, Forêt périurbaine, Télédétection, SIG*

Introduction

Les couverts forestiers restent indispensables à la survie de l'humanité. Ils fournissent à l'homme de nombreux services de production de bois et de produits ligneux. Ils favorisent le développement d'activités récréatives et améliorent la qualité des eaux (A. Fruleux, 2017 : 3). Dans le monde, les forêts tropicales couvrent plus de deux milliards d'hectares et sont très importantes pour la santé de la planète. L'Afrique Centrale à elle seule représente le second plus grand massif de forêt tropicale humide au monde, soit près de 30% de la couverture forestière (G. Viennois, 2011 : .4). Les forêts du monde contiennent jusqu'à 80% de l'ensemble du carbone présent au-dessus de la surface du sol et environ 40% du carbone terrestre souterrain (sol, litière et racines) (FAO, 1997).

Depuis le début du XX^{ème} siècle, face au développement des activités économiques (industrialisation, agriculture intensive et intensive, etc.), l'humanité fait le constat de la diminution des ressources naturelles. Du coup, les nations sont gagnées par une conscience environnementale se traduisant par les grandes conférences (Roland de Miller, 1998, p. 90).

L'« environnement » va occuper désormais une place de choix. En 1900, la Côte d'Ivoire, disposait d'une couverture forestière d'environ 16 millions d'hectares. Le pays a connu un recul considérable de sa forêt, passant de 7,8 millions en 1990 à 3,4 millions d'hectares en 2015. C'est environ 200 000 hectares de forêt que le pays perd chaque année (Ministère des Eaux et Forêts, 2018 :7). La forêt classée d'Anguédédou est perçue comme l'une des dernières reliques de la ville d'Abidjan. Sa délimitation et son bornage ont été réalisés entre 1943 et 1953 par l'administration coloniale et couvre une superficie d'environ 8447,47 hectares (P. A. Yéo et Y. C. Amani, 2016 :42). De même que le parc national du Banco, la forêt classée d'Anguédédou représente un des poumons de la ville d'Abidjan pour son rôle de régulateur climatique, d'oxygénateur de l'air ou de réducteur de la pollution atmosphérique par la production d'oxygène favorable à la réduction de Gaz à Effet de Serre (GES). Aussi, la forêt d'Anguédédou participe -t-elle à la protection de l'une des plus importantes sources aquifères qui alimentent les populations de la ville d'Abidjan en eau potable (P. A. Yéo et Y. C. Amani, 2016 : 42). Cependant, cette forêt marque une forte présence humaine. En effet, l'occupation agricole dans la forêt classée d'Anguédédou s'est fait soit par des concessions légales d'environ 2185 ha, des occupations sur attribution ou autorisation estimées à 54 ha et de 417 ha d'occupation spontanée. L'occupation de cette forêt sert à des fins de pratiques agricoles, d'urbanisation et de fermes avicoles. Du fait de la forte pression démographique, la forêt a connu 05 déclassements lui faisant perdre 88% de sa superficie originale (R. K. Oura, 2012 : 14).

Alors que la forêt périurbaine d'Anguédédou joue un rôle aussi indispensable dans la régulation des pluies et dans la séquestration du carbone, cette forêt est constamment infiltrée, fortement dégradée du fait des pressions anthropiques et urbaines et morcelée en plusieurs endroits de ses limites (R. K.

Oura, 2012 : 14). A cet effet, il convient de savoir comment la forêt classée d'Anguédédou a-t-elle évolué de 1986 à 2016 ?

La présente étude a pour objectif d'analyser l'évolution de la couverture forestière d'Anguédédou de 1986 à 2016. Spécifiquement, il s'agit d'établir l'état de l'occupation du sol de ladite forêt classée en 2016 et d'étudier la dynamique de l'évolution de l'occupation du sol de 1986 à 2016.

1- La zone d'étude

La forêt classée d'Anguédédou est située au Nord-Ouest du district Autonome d'Abidjan. Elle est comprise entre 5°98 et 5°96 de latitude ouest et 5°23'2,97'' et 4°8'20'' de longitude nord (figure 1). La forêt classée d'Anguédédou est traversée par l'autoroute du Nord reliant la capitale économique Abidjan à Yamoussoukro, la capitale politique du pays. Cette forêt est limitée au Sud par la commune de Yopougon, à l'Est par le Parc National du Banco, au Nord par les communes d'Anyama et d'Abobo et au Sud-Ouest, par la commune de Songon.

Figure 1 : Localisation de la forêt classée d'Anguédédou.

Source : Données SODEFOR

La superficie de la forêt classée d'Anguédédou est passée de 9148,76 ha en 2018 (République de Côte d'Ivoire, 2018, p.1) à 8501,49 ha en 2020 (République de Côte d'Ivoire, 2020, p.2).

La forêt s'étend sur un relief de plateau avec une altitude moyenne de 100 m. La forêt d'Anguédédou appartient au climat d'Abidjan qui est de type subéquatorial, chaud et humide, caractérisé par une pluviométrie élevée, de l'ordre de 2 000 mm/an et une température moyenne annuelle de 26°4, avec une amplitude très faible (3°3).

La population environnante de la forêt classée d'Anguédédou est passée selon les estimations de l'INS de 2 092 184 habitants en 1990 à 2 877 948 habitants en 2000 et en 2014 à 4 395 243 habitants.

2- Données et Méthodes

2.1- Données

La réalisation de la présente étude a eu recours à trois types de données. Il s'agit des données satellites, des données cartographiques et des données de terrain.

Les données satellites sont trois images Landsat de la scène 196/56. Il s'agit des images Landsat4 TM du 10/12/ 1990, Landsat 7 ETM+ du 15/02/ 2016 et Landsat 8 OLI du 16/01/ 2016. Le choix de ces images tient compte des saisonnalités afin de minimiser les couvertures nuageuses. Elles ont permis de mettre en relief la dynamique de l'occupation du sol sur une période de 30 ans et d'explorer de probables impacts des changements climatiques pour des études futures.

Les données cartographiques concernent la carte redéfinissant les limites de la forêt classée de l'Anguédégou à l'échelle 1/75 000 et la carte administrative de la Côte d'Ivoire réalisée à l'échelle 1/1 000 000, les deux étant réalisées par le BNETD/CCT. Elles ont servi à la localisation de la forêt classée de l'Anguédédou, Ces données comprennent également des fichiers vecteur (routes et espaces bâtis), utilisées pour mesurer la pression humaine sur la forêt classée.

Les données de terrain sont constituées essentiellement de relevés GPS qui sont des points de géolocalisation des différents types d'occupation du sol. Ces données ont permis d'identifier les types d'occupation sur les images et surtout de valider les classifications effectuées.

2.2- Méthode

La méthodologie utilisée concilie, collecte et traitement des données obtenues et leur intégration dans un SIG.

2.2.1- Collecte des données

La collecte des données a nécessité des missions de terrain pour repérer et géolocaliser les types d'occupation du sol. Ces missions ont été faites suite au choix des classes à cartographier. Les missions de terrain consistaient à faire des observations et à géolocaliser à l'aide d'un GPS les différents types d'affections au sol sur l'ensemble de la forêt classée. L'observation a été portée sur le volume de recouvrement des couronnes, la stratification, la forme et la densité des troncs des arbres. Les levées étaient effectuées sous la supervision d'un guide forestier qui expliquaient certaines formes d'occupation du sol.

2.2.2-Traitement des données

2.2.2.1- Phase de prétraitement des images

La phase de prétraitement a été axée sur une correction radiométrique et une correction atmosphérique des images satellitaires en vue d'améliorer leurs qualités. La correction radiométrique a consisté à affecter à chaque pixel une valeur radiométrique avoisinante celle collectée sur le terrain. Elle a été effectuée avec le module *radiométric calibration* du logiciel ENVI. Les corrections atmosphériques ont été effectuées avec le module *Dark Substration* pour corriger les transformations subies par les rayonnements électromagnétiques.

2.2.2.2-Phase de traitement des images

Cette phase a nécessité la réalisation de compositions colorées afin de mieux discriminer les entités à cartographier. La composition colorée est basée sur un jeu de couleur pour une meilleure identification visuelle des éléments (S. Bengaly, 2012, p.38).

A partir des images issues des compositions colorées, quatre classes d'occupation du sol ont été déterminées. Il s'agit des classes de forêt, d'hévéa, de cultures vivrières et de sols nus.

Après le choix des classes à cartographier, une classification supervisée a été réalisée. Le maximum de vraisemblance est

l'algorithme utilisé pour cette classification. En effet, dans la production de la cartographie de l'occupation du sol, le maximum de vraisemblance se présente comme le plus efficace (E. K. Konan *et al.*, 2016 p.156). Cet algorithme réalise la distribution des pixels au sein de chaque classe suivant la loi normale.

Les images obtenues après la classification supervisée ont fait objet de validation. Cette étape a consisté dans un premier temps au calcul de la précision globale et du coefficient de Kappa. Dans un second temps, des validations de terrain ont été réalisées.

La qualité de la classification a été évaluée sous la base de la précision globale et du coefficient Kappa estimé à 0,99. De cette classification, il en est ressorti la matrice de confusion (Tableau1).

Tableau 1 : Matrice de confusion de la classification de l'image de 2016

Classes	Culture vivrière	Sol-nu	Hévéa	Forêt
Culture vivrière	98.82	0.00	0.39	0.00
Sol – nu	0.00	100.00	0.00	1.23
Hévéa	0.00	0.00	99.61	0.00
Forêt	1.18	0.00	0.00	98.77
Total	100.00	100.00	100.00	100.00

Source : Traitement des images satellite Landsat TM – ETM+ – OLI

2.2.2.3-Intégration des données dans un univers SIG

Les données issues de la classification ont été vectorisée puis intégrée dans un univers SIG pour la mise en place d'une base

de données. A partir de cette base des calculs et des requêtes ont été effectués afin de générer des statistiques (superficies) et de produire les différentes cartes d'occupation du sol de 1990, 2000 et 2020 de la forêt classée de l'Anguédédou. Toutes ces opérations ont été effectuées à partir du logiciel ArcGIS 10.3.

3- Résultats

3.1- Etats successifs de l'occupation du sol de la forêt classée d'Anguédédou de 1986 à 2016

3.1.1 – Etat de l'occupation du sol de la forêt classée d'Anguédédou de 1986 à 2016

L'occupation du sol de 1986 est mise en évidence par la figure 2. Les résultats d'analyse de l'occupation du sol présentent, six classes couvrant une superficie de 2808 hectares (Tableau, 2).

Tableau 2: Superficie des différentes classes d'occupation du sol de 1986 à 2016

Classes	Superficies			
	1986		2016	
	Ha	%	Ha	%
Forêt	2896,25	35,95	1339,72	16,63
Marécage boisé	79,93	0,99	205,81	2,55
Palmier	2065,06	25,63	1709,29	21,22
Hévéa	2800,21	34,76	2552,8	31,69
Zone de culture	1336,76	16,59	2430,76	30,17
Habitation	5,78	0,07	38,18	0,47

Source : Traitement des images satellites Landsat TM – ETM+ – OLI

Au niveau de l'occupation du sol, 6 types d'occupation du sol sont identifiés dans la forêt et ses environs. En 1986, la situation autour de la forêt montre un espace occupé par les formations

naturelles avec la prédominance des forêts secondaires (31 % de la superficie).

La proportion d'espace humanisé est faible et elle est dominée par les cultures (7 %). En 2016, la pression humaine est très importante (40 % d'espace humanisé). Il ressort que les cultures dominent les autres types d'occupation du sol avec 27 % de la superficie.

Dans la forêt, on constate qu'en 1986, il existe une forte présence des formations naturelles avec la prédominance de la forêt (22 %). La superficie humanisée est importante et elle est dominée par les cultures (10 %). En 2016, les formations naturelles sont les plus représentées dans la forêt. La formation naturelle qui est dominante est la forêt secondaire (36 %) accompagnée de reboisement. Les superficies humanisées occupent 15 % avec 9 % pour les cultures.

Ainsi, il ressort que le taux d'humanisation est très fort autour de la forêt de l'Anguédédou de 1986 à 2016. Les superficies agricoles évoluent au détriment des formations naturelles plus précisément des forêts. Dans la forêt, entre 1986 et 2016, la proportion des superficies est faible et ne se localise que dans la zone tampon. Les superficies des forêts secondaires connaissent un accroissement au détriment des surfaces humanisées. L'espace de la forêt connaît des bouleversements à travers des modifications et le remplacement d'un type d'occupation du sol par un autre (figure 2 et 3). Pourquoi cette forte pression humaine autour la forêt ? Qu'est ce qui favorise la stabilité et l'instabilité des types d'occupation du sol dans la forêt classée et ses environs ?

Figure 2 : évolution de l'occupation du sol de la forêt classée de l'Anguededou en 1986

Figure 3 : évolution de l'occupation du sol de la forêt classée de l'Anguededou en 2016

3.2 – Evolution de l’occupation du sol de la forêt classée d’Anguédédou de 1986 à 2016

L’analyse de l’occupation du sol de 1986 à 2016 montre qu’en dehors des superficies forestières qui ont enregistré des accroissements, les trois autres classes ont connu des régressions. Au cours de cette période, les superficies forestières de 2896,25 ha en 1986 à 1339,72 ha en 2016 soit une régression de 1 556,53 ha représentant un taux de régression de -53,74% (Tableau 3). Les superficies de cultures vivrières (zones de cultures) sont passées de 1336,76 ha en 1986 à 2430,76 ha en 2016 d’où un accroissement de 30,17 %. Les superficies d’hévéa quant à elles de 2800,21 ha en 1986 sont passées à 2552,8 ha en 2016. Cela représente une régression de 247,41 ha soit une proportion de -03,07 %. Les surfaces des zones d’habitation avec des superficies de 05,78 ha en 1986 et 38,18 ha en 2016, ont augmenté de 32,4 ha représentant un taux d’évolution de 0,47 %.

Tableau 3 : Evolution des types d’occupation du sol dans la forêt classée de 1986 à 2016

Classes	Superficies			
	1986		2016	
	Ha	%	Ha	%
Forêt	2896,25	35,95	1339,72	16,63
Marécage boisé	79,93	0,99	205,81	2,55
Palmier	2065,06	25,63	1709,29	21,22
Hévéa	2800,21	34,76	2552,8	31,69
Zone de culture	1336,76	16,59	2430,76	30,17
Habitation	5,78	0,07	38,18	0,47

Source : Traitement des images satellites Landsat TM – ETM+ – OLI

En effet, la superficie de la forêt est passée de 2 896,3 ha à 1 339,7 ha en 2016, soit un pourcentage de 16,63% avec un taux d'évolution global de - 53,74%. Au cours cette période 1986-2016, les superficies de cultures vivrières ont augmenté et cela traduit une intensification des activités agricoles dans la forêt classée avec la priorité donnée aux cultures vivrières. Les cultures les plus représentées sont le maïs (Photo 1) le manioc (Photo 2).

Photo 1 : Vue d'un champ de maïs réalisé, Cliché : Pascal ANOGBRO, Mars 2016

Photo 2 : Vue d'un champ de manioc, Cliché : Pascal ANOGBRO, Mars 2016

Au cours de la période 1986-2016, les sols nus ont augmenté de 246 ha en superficie soit un taux d'accroissement de 8% et d'un TEG de 40%. Une importante surface de sol nu servant à la

production de charbon de bois a été observée dans la forêt classée (Photo 3).

*Photo 3 : Vue de l'espace de production du charbon de bois
Cliché : Pascal ANOGBRO, Mars 2016.*

Les sols nus à l'intérieur de la forêt classée d'Anguédédou sont également représentés par des dépotoirs d'ordures pour des particuliers. Ces sols relèvent de l'incinération des déchets et principalement des pneus usés de sorte à recueillir la matière en acier et le caoutchouc (Photo 4).

*Photo 4 : Vue d'un espace d'incinération des déchets. Cliché
Pascal ANOGBRO, Mars 2016.*

Les superficies des plantations d'hévéa ont enregistré une faible régression de 31,69 ha (-3,07) car de 2800,2 ha en 2016, elles

sont passées à 2552,8 ha en 2016. Ces plantations sont essentiellement de de jeunes plantations d'hévéa (Photo 5).

Photo 5 : Vue d'une jeune plantation d'hévéa. Cliché : Pascal ANOGBRO, Mars 2016.

3.2.3- Evolution globale des surfaces d'occupation du sol de la forêt classée de 1986 à 2016

L'analyse de l'évolution globale des différents types d'occupation du sol dans la forêt classée d'Anguédédou révèle qu'au cours de la période 1986 à 2016, les six classes ont évolué en termes de superficie soit par accroissement ou par régression (Tableau 4). Ainsi, les surfaces de cultures vivrières ont augmenté de 125 ha avec un Taux d'accroissement de 4% et un TEG de 17%. Les superficies des plantations d'hévéa ont régressé de 397 ha représentant un taux de régression de -14 % avec un TEG de -57%.

Les sols nus ont quant à eux ont enregistré une régression de 114 ha représentant une proportion de -4% avec un TEG de -14%. Les formations forestières représentent le type d'occupation du sol ayant connu une forte augmentation. En effet, en 30 ans, les superficies forestières forêt a gagné 385 ha soit un taux d'accroissement de 14% avec TEG étant positif, il est de 65%. Cette situation pourrait s'expliquer par les politiques de

reboisement et de gestion mises en place par les autorités en charge de la gestion des forêts classées en Côte d'Ivoire.

Tableau 4 : Evolution globale des types d'occupation du sol dans la forêt classée d'Anguédédou de 1989 à 2016.

Classes	Superficies				Accroissement /Régression		TEG
	1986		2016		1986-2016		1986 - 2016
	ha	%	ha	%	ha	%	%
Forêt	2896,3	35,95	1339,7	16,63	-1556,6	19,32	53,74
Marécage boisé	79,93	0,99	205,81	2,55	125,88	1,56	61,16
Palmier	2065,1	25,63	1709,3	21,22	-355,8	-4,41	20,81
Hévéa	2800,2	34,76	2552,8	31,69	-247,4	-3,07	-9,69
Zone de culture	1336,8	16,59	2430,8	30,17	1094	13,58	45
Habitation	5,78	0,07	38,18	0,47	32,4	0,4	84,86

Source : Traitement des images satellites Landsat TM – ETM+ – OLI

TEG = Taux d'Evolution Globale

4- Discussion

La présente étude dont l'objectif était d'analyser l'occupation du sol de la forêt classée d'Anguédédou de 1986 à 2016 a à partir d'une méthodologie basée sur la cartographie de l'occupation du sol avec des images Landsat abouti à plusieurs résultats. D'une part, elle a permis de connaître l'état de l'occupation du sol de la forêt classée de 1986 à 2016 et d'autre part, l'évolution des superficies des types d'occupation du sol au cours de la période.

Les résultats de cette étude montrent légère régression des surfaces forestières et une augmentation des surfaces anthropisées (Cultures vivrières, plantations d'hévéa et sols nus). Ces résultats corroborent avec ceux de E. K. Konan et al (2016, p.166), qui dans une étude sur le Parc National de la Comoé ont utilisé des images Landsat et ont montré une régression des surfaces forestières voire naturelles au profit des surfaces anthropisées.

En 1986, la couverture forestière était plus importante qu'en 2016. En effet, au cours des 20 dernières années, la forêt classée d'Anguédédou a connu des aménagements et un déclassement. De 1975 à 1980, sous l'effet d'emprises routières, la forêt classée a perdu 42 hectares, faisant passer la superficie de 5 670 à 5 580 hectares (SODEFOR, 2006, p.7).

Aussi, en 1982, un déclassement de 90 hectares a été effectué. A partir de l'année 1986, la superficie de la couverture forestière de forêt classée d'Anguédédou a connu une régression. En effet, en 2003, 185 hectares ont été mis à disposition du parc national du Banco faisant passer la superficie de la forêt d'Anguédédou désormais de 5670 à 5 485 hectares. Le 11 Juin 2004, un nouveau déclassement de 424 hectares est effectué, faisant passer la couverture forestière de 5 485 à 5 061 hectares (SODEFOR, 2006, p.7).

Conclusion

L'étude de l'occupation du sol dans la forêt classée d'Anguédédou, permet de mettre en évidence les états successifs du couvert végétal et d'analyser son évolution entre 1990 et 2020. Au cours de la période 1990-2020, les superficies des différents types d'occupation observés dans la forêt classée n'ont pas été stables. Elles ont connu des fortunes diverses à savoir des régressions et des accroissements. Ainsi, les superficies des couvertures forestières ont augmenté de 14%

tandis que celles des plantations d'hévéa ont régressé de 14%. Les superficies des sols nus ont enregistré une régression de 4%. A l'opposé, les superficies des cultures vivrières ont enregistré une évolution de 4%. Cette étude au-delà de son aspect pratique, est un moyen d'investigation si on souhaite analyser les dynamiques d'occupation du sol et les interactions sociétés/milieus. La base cartographique mise en place constitue un outil de gestion des unités de conservation des écosystèmes voire un outil efficace à mettre à la disposition des gestionnaires des espaces protégés.

Références Bibliographiques

Souleymane B. (2012). *Dynamique spatio-temporelle de l'occupation du sol dans le bassin de Sankarani au Mali*, mémoire Campus universitaire Obagemi Awolowo PMB 5545, ILE – IFE, OSUN STATE, Nigeria, 114p.

Florence C. (2007), *le traitement et la gestion des déchets ménagers à la réunion : Approche géographique*, 420p.

FAO (2002), *La séquestration du carbone dans les sols pour une meilleure gestion des terres*, In Chapitre 1 : Tendances générales de la séquestration du carbone dans les sols, Rome, 76p.

FAO et SEP REDD+ Côte d'Ivoire (2017) : *Données forestière de base pour la REDD+ en Côte d'Ivoire ; cartographie de la dynamique forestière de 1986 à 2015*, 32p.

FAO (1997), *le changement climatique, les forêts et l'aménagement forestier : Aspects généraux (Etude FAO Forêt – 126)*, 126p.

Alexandre F. (2017), *Développement racinaire du hêtre (fagussuleatica) en interaction avec d'autres espèces forestières et en fonction de la disponibilité en eau : Conséquence sur la croissance et le fonctionnement hydrique et carboné*. Biologie végétale. Université de Lorraine, 2017. Français. 177p

Gaëlle V. (2011), *Cartographie de la phénologie des forêts tropicales humides en Afrique Centrale*, Mémoire du projet CEA d'AgroParisTech en Géomatique, UMR AMAP- Bd de la Lironde TA A51/PS2- 34398 Montpellier cedex 5, 41p

Eugène K.K., Armand A. et Jean-Marie K.A. (2016) « *Facteurs anthropiques et dynamique d'occupation des terres dans le parc national de la Comoé, en Côte D'Ivoire* » in Revue de Géographie de l'Université Ouaga I Pr Joseph KIZERBO N° 05- Oct. 2016, Vol. 2. PP.152-166.

Luc M. Sébastien B. ; Adeline G. ; Didier H. ; Alain B. (2011), *Estimation de l'impact de différents modes d'exploitation forestière sur les stocks de carbone en Afrique Centrale*, 12p

Ministère des Eaux et Forêts, (2018), *Politique nationale de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts*, 22p.

Ministère des infrastructures économiques, 2018, *Projet d'appui à la compétitivité du Grand Abidjan (PACOGA)*, Aménagement de la section 2 de l'autoroute Y4, Etude d'impact environnementale et social (EIES), 254p

OURA R. K., (2012), *extension urbaine et protection naturelle*. La difficile expérience d'Abidjan, *Vertigo*, (12)2. 24p

République de Côte d'Ivoire, (2018), Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire, ORDONNANCE n° 2018-343 du 21 mars 2018 *fuant les limites de la forêt classée de l'Anguédédou*, 1p

République de Côte d'Ivoire, (2020), Décret N° 2020 – 425 du 29 Avril (2020) *redéfinissant les limites de la forêt classée d'Anguédédou*, 5p

Issah S.A., DJA Ngbedja, Minkilabe et al., (2018), « *Dynamique spatio – temporelle de l'occupation du sol dans les sites d'exploitation des calcaires au Sud-est du Togo* » in Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes (RIGES), Université de Bouaké, Numéro 4, Juin 2018, ISSN 2521 – 212, pp. 180 – 200.

Sinayoko Y., (2013), *Modalités d'implication de la zone périphérique dans la gestion durable des forêts classées : cas*

des populations riveraines de la forêt classée de l'Anguédedou (FCA), Mémoire de fin de cycle Ingénieur Institut National Félix Houphouët Boigny de Yamoussokro, 99 p

Société de Développement des Forêt (SODEFOR), (2006) ; *le plan d'aménagement de la forêt classée de l'Anguédedou : 2007-2031*, élaboré par la SODEFOR, Version de Juillet 2006, 73p

Petanhangui Y.A. et Célestin A. Y., (2016), *Problématique de la gestion durable de la forêt périurbaine de l'Anguédedou (Abidjan, Côte d'Ivoire)*, (EDUCI) 2016 Revue de Géographie Tropicale et d'Environnement, n°2, 2016, 40.

ANALYSE DE LA PERFORMANCE D'UNE INSTITUTION DE MICRO-FINANCES, CAS DE LA COOPEC CAMEC DE MBANZA - NGUNGU.

Saturnin MIAMBUTILA MIANKODILA

Institut Supérieur Pédagogique de Boma (ISP-BOMA).

saturninmiambutila@gmail.com

Résumé

Le présent article porte sur l'analyse d'un dilemme entre deux types de performance : la performance financière soutenue par les welfaristes et la performance sociale soutenue par les institutionnalistes.

L'objectif est de savoir si une institution des micro-finances peut-être plus performante lorsqu'elle utilise en même temps les indicateurs financiers d'une part et les indicateurs sociaux d'autre part.

Nous avons ainsi mené notre étude à la période allant de 2017 à 2020 sur la performance de la COOPEC CAMEC ; une vieille institution de micro – finances établie à Mbanza - Ngungu dans la province du Kongo Central.

Après traitement et interprétation des données que nous avons collectées au sein de ladite institution, les résultats ont démontré que contrairement à l'utilisation seule des indicateurs financiers, la COOPEC CAMEC est encore plus performante lorsqu'elle y ajoute les indicateurs sociaux.

Mots clés : *Analyse, performance, institution et micro finance.*

Summary

This article aims at analysing a dilemma between two types of performance : the financial performance sustained by the welfarists and the social one sustained by the institutionalists.

The purpose is to know if a micro-finance institution can be more performant when it uses financial as well as social indicators.

We have then carried out a study from 2017 to 2020 on CAMEC Cooperative performance ; an old micro – finance institution established at Mbanza – Ngungu in the Central Kongo province.

After treating and interpreting the data we collected in that institution, the results revealed that unlike the only use of financial indicators, CAMEC Cooperative is once more performant when it adds social indicators.

Key word : *Analysis, performance, institution and micro-finance.*

Introduction

« La micro-finance est au cœur des débats actuellement quant à sa capacité d'aider les individus à lutter contre la pauvreté. Définie comme la fourniture de services financiers à la frange de la population exclue du système bancaire classique, elle a la particularité de chercher à accomplir une mission sociale tout en fonctionnant comme une institution financière classique. La conséquence de ce dualisme est qu'un succès financier a tendance à conduire à un échec social et vice-versa. Ceci suscite un débat quant à la détermination de l'aspect qui devrait être prioritaire ». JOSEPH NZONGANG (2012, p99).

« La divergence des points de vue est accentuée par le fait que les intervenants du secteur de la micro-finance ont des objectifs différents. Les donateurs s'intéressent à l'impact social des institutions qu'ils financent, alors que les investisseurs se soucient de la pérennité financière ». JOSEPH NZONGANG (2012, p99). Ce dualisme est soutenu dans la littérature par deux courants de pensée : l'approche *welfariste*, qui porte son attention sur l'exigence sociale de ciblage des pauvres et d'amélioration de leurs conditions de vie et l'approche *institutionnaliste*, qui défend l'exigence de rentabilité et de viabilité de l'institution.

Ainsi, l'objectif des IMF « est d'atteindre la meilleure performance possible, ce qui peut être réalisé lorsqu'elles parviennent à concilier les exigences de la performance

financière en assurant une rentabilité pérenne et de la performance sociale en réduisant la pauvreté ; ceci oppose les *welfaristes* aux institutionnalistes ». FLORENT BEDECARRATS (2012)

En outre, ces « institutions de micro-finance » ont prouvé qu'elles pouvaient à la fois être rentables et avoir un impact réel sur le niveau de pauvreté de leurs clients. Comme le rappellent Boyé, Hajdenberg et Pour sat, quatre objectifs fondamentaux sont traditionnellement recherchés par les programmes de micro-finance : 1) réduire la pauvreté, 2) encourager la création d'entreprises, 3) soutenir la croissance et la diversification d'entreprises et 4) renforcer la position sociale de la femme ou de groupes de population défavorisés ». BOYE S et Al (2006, p 25).

Si la micro-finance tend, dans les pays en développement, à réduire la pauvreté et à favoriser l'*empowerment* (autonomisation) de groupes d'individus socialement exclus, dans les pays industrialisés, elle tend plutôt à faciliter en priorité la création de très petites entreprises par des personnes dans une situation personnelle et sociale souvent difficile. Pour autant, être exclu du secteur bancaire n'est pas toujours une condition *sine quanon* pour accéder aux services micro-financiers.

« En effet, les institutions de micro-finance (IMF) se trouvent confrontées à un double défi : il leur faut non seulement fournir des services financiers aux pauvres (c'est l'objectif de portée ou d'atteinte), mais encore couvrir leurs charges afin d'éviter la faillite (soit un objectif de viabilité). Ces deux dimensions doivent, par conséquent, être prises en compte pour évaluer leur performance » G.F. LUZZI et S. WEBER (2009, p 203-226)

« L'objectif des IMF est d'atteindre la meilleure performance possible, ce qui peut être réalisé lorsqu'elles parviennent à concilier deux exigences : la performance sociale (PS) en réduisant la pauvreté et la performance financière (PF) en assurant une rentabilité pérenne. Cependant, ces deux

exigences suscitent un débat entre deux courants de pensée opposés : les welfaristes qui font valoir l'exigence sociale de ciblage des plus pauvres et d'amélioration de leurs conditions de vie et les institutionnalistes qui défendent l'exigence économique de la rentabilité et de la viabilité de l'institution » P.ADAIR et I.BERGUIGA (2010, p 52)

« De nombreux problèmes se posent ainsi à L'IMF. Ils doivent suffisamment procéder à une collecte de l'épargne, ce qui signifie qu'elles doivent proposer des taux d'intérêt attrayants aux épargnants et elles doivent suffisamment attirer des membres et usagers ou elles doivent avoir suffisamment des membres ayant une capacité d'épargne ». NOWAK, M (2010, p 86).

Ainsi, au regard de ce qui précède, nous formulons notre problématique autour des questions suivantes :

- La CAMEC/Mbanza-Ngungu est-elle financièrement et socialement performante ?
- Quels sont les indicateurs utilisés par la CAMEC pour mesurer sa performance.

Au regard des questions soulevées ci-dessus, nous avançons les propositions suivantes :

- La CAMEC/Mbanza-Ngungu serait performante financièrement et socialement.
- Pour mesurer sa performance, la CAMEC utilise aussi bien des indicateurs financiers que sociaux.

L'objectif de cette étude est d'analyser la performance de la CAMEC/Mbanza-Ngungu, et il poursuit comme objectifs spécifiques d'analyser la performance de la CAMEC/Mbanza-Ngungu dans le but de comprendre si elle socialement et/ou financièrement performante ; Calculer les ratios de la performance de la CAMEC/Mbanza-Ngungu ; Savoir si la CAMEC pour être performante doit utiliser les indicateurs sociaux ou les indicateurs financiers.

Pour arriver à bien mener cette étude, nous avons recouru aux méthodes et techniques suivantes :

- **Méthode Analytique** : qui nous a permis de vérifier et traiter systématiquement toutes les informations et les données collectées auprès de responsable de la COOPEC.

- **Technique documentaire** : elle nous a permis, d'une part de nous référer à la littérature disponible sur les institutions de micro-finance pour enrichir notre cadre théorique. Et d'autre part, de procéder à la collecte des données secondaires sur les Institutions de Micro-finance.

- **Technique d'interview libre** : celle-ci a complété l'analyse documentaire en essayant de collecter d'autres informations auprès des Responsables Opérationnels dans le but d'affiner nos analyses.

- L'analyse de données s'est faite par le calcul des différents ratios de performance entre autres la rentabilité financière, la rentabilité économique, et la rentabilité commerciale et celle-ci a été complétée par l'analyse comparative.

1. Revue de la littérature

Ce point présente les notions liées à la performance. La première section aborde l'analyse des concepts et la deuxième section présente l'approche théorique et empirique.

1.1. Définitions de la micro-finance

Il existe plusieurs définitions de la micro-finance. Nous en retenons quelques-unes qui vont dans le même sens et qui cadrent le mieux avec le contexte de notre étude.

Selon les Nations Unies, on entend par micro-finance, l'offre de services financiers (microcrédit, micro-assurance, transfert d'argent, etc.) aux populations pauvres, exclues du système bancaire, sans ressource ni droit de propriété.

Selon Marc Labie, « on appelle micro-finance, l'octroi de services financiers (généralement du crédit et/ou de l'épargne), à des personnes développant une activité économique productive, le plus souvent de l'artisanat ou du commerce, et n'ayant pas accès aux institutions financières commerciales en raison de leur profil socio-économique (il s'agit des pauvres, sans revenus fixes, qui n'offrent aucune des garanties en vigueur dans les institutions bancaires commerciales). L'aspect le plus connu de la micro-finance est le microcrédit » LABIE, M (1999, p 12).

Il consiste le plus souvent à octroyer des prêts à court terme, soit pour permettre la constitution du fonds de roulement, soit pour réaliser de petits investissements microcrédit et la finance informelle. Un microcrédit est un crédit d'un montant peu élevé, sensiblement inférieur au crédit qu'une entreprise ou un ménage peut solliciter d'une banque.

Pour Michel Lelart, « la micro-finance se définit comme étant l'ensemble des services financiers (épargne, crédit, micro-assurance et transfert d'argent), une finance de proximité qui s'adapte aux besoins et qui s'inscrit dans une logique de fourniture de services financiers à une population qui n'a pas accès à la banque, ainsi qu'aux besoins d'un autre ordre que l'emprunteur éprouve quand il obtient son crédit (conseil, formation, encadrement) » LELART, M (2005).

1.2. La spécificité de la micro-finance

Les institutions qui offrent des services de micro finance se sont au départ inspirées du système informel qui existait dans les régions en développement. Elles encouragent, par exemple, le plus souvent les bénéficiaires à former des groupes solidaires, le groupe étant la garantie de remboursement de chacun des membres en reprenant le modèle de tontines en Afrique de l'ouest, en Afrique Anglophone et en Asie, etc.

« Les IMF facilitent le recouvrement des prêts et réduisent le risque des aléas liés aux activités de financement (asymétrie

d'information). Elles créent des mécanismes spécifiques destinés aux micro-entrepreneurs ou aux pauvres » MONTALIEU, T., (2002, p 21-33), à savoir :

- **le prêt groupé** : c'est un mécanisme permettant aux entrepreneurs d'appartenir à des groupes solidaires afin de bénéficier du crédit des institutions financières afin de réduire les risques de non remboursement ;

- **les incitations dynamiques** : ce sont des moyens d'obtenir des taux de remboursement élevés, en ce sens qu'un premier remboursement donne l'accès à des meilleures conditions de crédit ;

- **la responsabilité conjointe** : lorsque le groupe bénéficie d'un crédit, chaque membre est tenu de respecter les obligations de remboursement du groupe ;

- **les substituts aux garanties** : bien que la technique du prêt collectif à responsabilité conjointe assure des taux de remboursement très honorables, le crédit sans apport de garanties reste une activité risquée. Ainsi, l'institution financière oblige au préalable une épargne proportionnelle à l'emprunt ;

- **les schémas de remboursement** : les emprunteurs commencent à amortir leur crédit dans les quelques semaines qui suivent le déblocage des fonds, à un rythme hebdomadaire ou mensuel.

1.3. Les différentes formes des institutions de micro-finance

L'institution de micro-finance ne répond pas à un seul modèle. Il en existe une telle variété qu'il est difficile de les répertorier. On peut, toutefois, essayer de les classer en quelques groupes bien distincts.

1.3.1. La micro-finance des mutuelles

Les mutuelles d'épargne et de crédit sont apparues il y a un peu plus d'un siècle. Les premières caisses de crédit mutuel ont été inventées par Guillaume Raiffeuser en Allemagne. Le crédit

mutuel est aujourd'hui la deuxième banque de détail française. Les crédits qu'elles accordent ressemblent souvent au microcrédit, elles sont davantage des caisses d'épargne que de crédit, car elles reçoivent plus de dépôts qu'elles n'accordent de crédit. La clientèle appartient plus aux classes moyennes qu'aux milieux les plus pauvres.

1.3.2. La micro-finance des ONG

C'est le modèle le plus difficile à cerner, mais aussi celui que l'on rencontre le plus fréquemment. Il s'agit, au départ, de programme lancé par des gouvernements ou, plus souvent, par les institutions étrangères telles que les Organisations Non Gouvernementales (ONG), le Comité Français de Solidarité Internationale (C.F.S.I.) en France et Catholique International (C.R.S.) aux Etat Unis...

Les institutions internationales, comme la Banque mondiale, peuvent aussi financer par l'intermédiaire du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), du Bureau International du Travail (BIT), de l'Union Européenne (UE), etc. Ces programmes peuvent concerner principalement le crédit. Ce sont d'abord des expériences de crédit direct ou des programmes d'appui au microcrédit ; le crédit n'est pas lié à l'épargne qui peut être encouragée voire imposée, ce qui permet de financer au moins partiellement le crédit accordé.

1.3.3. La micro-finance des banques

Le microcrédit est distribué, le plus souvent, par les IMF, mais aussi par les banques. Il y a différentes stratégies qu'avait distinguées à propos de la finance informelle (et qui sont toutes expérimentées de nos jours à propos de la micro-finance) que nous reprenons ci-dessous avec :

- la stratégie de l'adaptation des banques à la micro-finance ;
- la stratégie de la modernisation des IMF ;
- la stratégie de l'institutionnalisation.

1.4. L'environnement de la micro-finance en RDC

Avant de situer la micro-finance, il convient de dresser d'abord l'état des lieux du système financier congolais.

1.4.1. L'état des lieux du secteur financier

Nous présentons une analyse succincte du système financier congolais. L'analyse présente les grandes institutions bancaires, la pratique du crédit et la situation globale de la monnaie. Selon les experts en la matière, le système financier congolais se subdivise en trois catégories avec les institutions bancaires créatrices de monnaie, les institutions financières accessoirement monétaires, et les autres institutions financières non bancaires. A côté des catégories formelles, on retrouve les institutions financières semi-formelles et informelles.

1.4.2. Les banques

S'agissant de la première catégorie, on estime à une vingtaine le nombre de banques opérationnelles en RDC, à côté de la banque centrale. Celles-ci sont des banques reconnues par la Banque centrale comme créatrices de monnaie (monnaie scripturale) Leur couverture de l'espace congolais est cependant très limitée. Sept banques seulement ont pu implanter des points de service en provinces sous forme d'agences ou de succursales. Leur implantation géographique suit les centres de développement industriel ou commercial et ne couvre qu'une infime partie du pays.

1.4.3. Les institutions financières non bancaires

Les institutions financières non bancaires comprennent certaines entreprises publiques et parapubliques. De par leur mandat, les institutions financières accessoirement monétaires et les institutions financières non bancaires participent indirectement aux structures du système financier national. Elles jouent également le rôle d'intermédiaires financiers, chacun selon sa spécificité. Hormis le Fonds de Promotion de l'Industrie

(FPI) qui continue d'être alimenté par une taxe pré-affectée qui est prélevée sur les entreprises, tous les autres instruments financiers créés par les pouvoirs publics ne fonctionnent plus ou ont réduit leurs activités.

La mission du FPI est d'octroyer des crédits aux projets initiés dans tous les secteurs. Mais ce fonds n'opère vraiment qu'à Kinshasa et ses ressources sont limitées. Ainsi, l'infrastructure de l'ensemble du système financier formel établi au Congo n'intègre que superficiellement les impératifs de développement pour ce qui est des secteurs jugés prioritaires, notamment la petite et moyenne entreprise et l'agriculture.

1.4.3 Les institutions financières semi-formelles

On observe, cependant, un dynamisme important en ce qui concerne la création de nouvelles formes d'intermédiation menées par des organisations constituées localement à partir de la base, créant un tissu financier parallèle de plus en plus dense, tout comme l'éclosion des messageries et des microstructures de transfert d'argent qui s'implantent à la manière de la Western Union et permettent à la monnaie de se déplacer.

1.5. La micro-finance en RDC

Le système financier décentralisé en RDC comprend une multitude d'institutions ayant chacune une forme particulière de gestion et d'administration. Issues généralement des Organisations Non Gouvernementales de Développement (ONGD), ces structures ne savent pas se détacher et continuent à subir la pression de leurs institutions mères.

En RDC, les services de micro-finance sont offerts par les coopératives d'épargne et de crédit, des institutions de micro-finance, les organisations non gouvernementales (bien que non officiellement autorisées d'œuvrer sous ce statut), des sociétés de transfert d'argent et, plus récemment, par de nouvelles

banques spécialisées et, enfin, des banques classiques ayant ouvert un département de micro-finance en leur sein.

Les prestataires de services financiers sont fortement concentrés à Kinshasa et dans le Bas Congo, bien que quelques banques aient ouvert des agences dans d'autres villes économiquement importantes comme Lubumbashi, Kisangani, Mbuji Mayi, Kananga, Goma, Bukavu. Le secteur de micro-finance de la RDC est principalement urbain. Le milieu rural est moins desservi.

1.6. Performance dans les IMF

Le but de la micro-finance est de lutter contre la pauvreté. Comme tous les domaines, la Micro-finance présente des accords et des conflits internes. Les accords concernent ses pratiques d'insertion des pauvres afin d'améliorer leurs conditions de vie, alors que les conflits tournent autour de la performance de ses institutions. L'objectif commun dévoile une profonde division sur la façon d'aider au mieux ces personnes à travers l'accès à des services financiers.

Les débats qui se présentent quant à la manière de servir les pauvres donnent lieu à deux approches contradictoires présentées par les *institutionnalistes* et les *welfaristes*. Les idées de ces deux courants s'opposent en ce qui concerne le principe de solidarité et celui de la rentabilité des IMF. Ces deux écoles présentent deux principales visions théoriques opposées, concernant les moyens à adopter pour réduire la pauvreté. Il s'agit de l'opposition entre la vision institutionnaliste et celle du bien-être social, qui constitue le « schisme de la micro-finance », où ces deux courants se heurtent concernant les actes prioritaires des IMF. Les deux courants présentent des pensées conflictuelles sur les enjeux de la micro-finance, qui représentent le débat construit sur la fameuse question de la viabilité financière des IMF et la portée sociale de leur intervention.

Elle a été considérée comme une école de mesure de la pauvreté, qui ne vise pas en priorité l'efficacité financière et technique de l'institution, mais plutôt une certaine équité sociale permettant d'aider les démunis à s'échapper à long terme de la précarité qu'ils vivent.

Selon les welfaristes, les IMF cherchent à améliorer le bien-être sociale des très pauvres. Ils représentent leur clientèle privilégiée. Ces institutions octroient des crédits aux plus pauvres des pauvres qui sont économiquement actifs, le but visé est leur auto-emploi et l'amélioration de leurs conditions de vie. Les welfaristes s'attachent essentiellement aux IMF solidaires qui regroupent les ONG et les coopératives. Ces institutions se focalisent sur l'aspect social permettant de réduire la pauvreté des personnes marginalisées. D'après ces auteurs, la micro-finance permet de lutter contre la vulnérabilité des plus pauvres, à travers l'amélioration de leur bien-être social. Selon eux, l'évaluation de l'efficacité d'un programme de micro-finance se fait par l'étude de l'impact du microcrédit sur les conditions sociales des bénéficiaires, par la mesure du changement réalisé en matière de la qualité de leur vie.

Cependant, les tenants de l'approche institutionnaliste se focalisent sur le développement d'institutions financièrement solides, qui cherchent la rentabilité, tout en étant dirigées vers des populations pauvres n'ayant pas la possibilité d'accès au secteur bancaire ordinaire. Les institutionnalistes donnent plus d'importance à « l'autosuffisance financière de l'IMF et l'amplitude du programme présenté par le nombre de clients, que sur la profondeur du programme et la mesure de l'impact sur la clientèle ».

D'après les institutionnalistes, la lutte contre la pauvreté nécessite la création des IMF fiables, plus impliquées dans le marché et qui suivent le mode de gestion bancaire, afin de devenir plus efficaces, leur vision repose sur huit principales propositions : « l'augmentation des taux d'intérêts n'induit pas nécessairement la diminution de la demande en crédit ; les

institutions financièrement viables peuvent atteindre une plus grande échelle que celles subventionnées, ce qui les rend plus efficaces dans la lutte contre la pauvreté ; la viabilité financière est essentielle pour l'IMF.

Elle constitue un moyen efficace d'accès aux capitaux des marchés financiers ; les IMF financièrement viables ne requièrent pas de financements externes, le raisonnement selon une approche coûts/bénéfices ne semble pas pertinent, puisqu'ils n'y a pas des coûts supportés par l'Etat ou par les bailleurs de fonds, il y a seulement les bénéfices obtenus par leurs activités ; les programmes de microcrédits subventionnés sont condamnés à l'échec parce qu'ils sont inefficients ; les subventions induisent à un mauvais ciblage des clients ; la micro-finance doit être toujours un mouvement sans intervention de l'Etat ; la mobilisation de l'épargne est limitée par les subventions ».

L'approche institutionnaliste considère « que parmi les défis de la micro-finance figurent l'approfondissement financier, la mise en place d'un système séparé et viable d'intermédiation financière destiné aux pauvres. Leur approche favorise l'instauration d'un système financier permettant dans le futur la création de nombreuses institutions œuvrant à grande échelle, à la recherche de profits, et qui fournissent des services financiers à un grand nombre de clients pauvres ».

Selon cette approche, l'évaluation d'une IMF, se fait en se basant sur sa viabilité et sa rentabilité financière. Les institutionnalistes considèrent que l'autosuffisance financière est une condition nécessaire pour la réussite d'une IMF, ils rejettent le recours aux subventions, qui n'est pas justifié que pour couvrir les coûts de démarrage de l'institution, et qui doit être limité le maximum possible avec le temps.

1.7. Evaluation de la Performance des IMF

Le double objectif d'ordre économique et social, reflète l'importance accordée à la performance financière et à la

performance sociale des IMF, ce qui permet de dépasser la question qui s'articule autour de l'arbitrage entre la réduction de pauvreté et la viabilité de l'institution. Il faut comprendre comment les deux finalités se complètent, pour pouvoir améliorer l'un et l'autre.

Au cours de ces dernières années, le secteur de la micro-finance a envisagé un développement rapide de ses activités, ce qui a poussé les responsables des IMF à mettre en place des outils de gestion permettant de mieux saisir les performances de leurs institutions. Les IMF se différencient des banques ordinaires, la majorité d'elles étaient à buts non lucratifs, qui ne suivent pas nécessairement un objectif d'enrichissement. Leurs activités se focalisent sur les capacités d'autosuffisance financière et de couverture des clients à bas revenus.

1.8. La relation entre performance financière et performance sociale

Les IMF sont des institutions destinées à remplir une double mission de poursuite des objectifs financiers et sociaux. Les institutionnalistes et les welfaristes s'opposent sur la question de l'arbitrage entre le ciblage des personnes vulnérables et la rentabilité.

Le lien existant entre la performance sociale et la performance financière de ces institutions n'est pas assez étudié dans les recherches académiques. Les acteurs de la micro-finance, qu'ils soient des chercheurs ou des praticiens, s'intéressent de plus en plus de la relation entre ces deux grandeurs. Ils supposent, qu'avec le temps l'amélioration des performances sociales conduit à un renforcement au niveau de la rentabilité et des performances financières. Sur le plan socioéconomique, la micro-finance peut jouer un rôle indispensable dans le développement à travers le renforcement des conditions des bénéficiaires de ses services.

Selon Cornée, « le mode de pérennisation des services repose, sur une hybridation des ressources qu'on peut classer

sous trois formes : marchandes, puisque le produit net bancaire résulte de l'activité micro-financière ; non-marchandes, ce sont les subventions publiques directes ou indirectes ; non-monétaires, ce sont les investissements socialement responsables ». CORNEE S (2007)

La pérennisation, qui sous-entend une bonne gestion financière, peut être appréhendée par les indicateurs de performance financière connus (qualité du portefeuille, efficacité et productivité, gestion financière et rentabilité)». L'objectif social de l'IMF se focalise sur l'amélioration des conditions de vie des pauvres et des exclus du secteur bancaire traditionnel.

Cette mission vise à élargir la gamme des produits pour servir toutes les catégories de la communauté. L'analyse des liens qui se trouvent entre la performance financière et la performance sociale des IMF doit tenir compte des critères concernant le signe de la relation et la direction de la causalité. Cornée, entrevoit l'existence d'un lien positif à double sens entre les deux grandeurs (PS et PF). Cette hypothèse se justifie par la démarche suivante : l'augmentation des ressources disponibles permet aux performances financières de favoriser l'impact social de l'IMF.

Dans l'autre côté, la performance sociale, en assurant une meilleure relation avec les différents acteurs, renforce l'efficacité managériale des institutions, ce qui conduit à de meilleurs résultats financiers. L'existence des liens entre la performance financière et la performance sociale permet aux IMF de faire de bons choix lors de la sélection de leurs partenaires.

2. Approche théorique et Empirique

2.1. Approche théorique

Dans cette section, il est pour nous question d'énumérer les différentes théories liées à la performance dans une approche des IMF.

2.1.1. L'approche des *welfaristes*

« Les *welfaristes* se basent sur la théorie de la responsabilité sociale vis-à-vis de la clientèle afin de répondre à ses attentes. Ils évaluent la performance d'une IMF du point de vue du client par sa portée sociale en réalisant une analyse d'impact » CHESTON S., (2005, p12). Ce courant cible les plus pauvres dont les revenus sont de 50% inférieurs au seuil de pauvreté (1\$ par habitant par jour) et vise à améliorer leurs conditions de vie.

« Cette approche a engendré des taux de remboursement en dessous de 50% et des coûts de fonctionnement très élevés, conduisant à l'échec et à la disparition de certaines IMF, malgré le recours aux subventions. De fait, ces IMF butent sur un problème de viabilité et de pérennité qui est une limite à leur développement et à leur capacité à soutenir les personnes ciblées. L'approche *welfariste* a fait l'objet de nombreuses critiques en raison de sa subjectivité, de son coût et des difficultés qu'elle entraîne » DE BRIEY V (2005, p 12).

2.1.2. L'approche *institutionnaliste*

Chaque IMF doit viser la durabilité financière en maximisant son efficacité et sa productivité. Pour ce faire, un ensemble de meilleures pratiques bancaires a été conçu afin d'accroître l'efficacité des systèmes de gestion, dont l'adoption est une étape essentielle pour arriver à l'autosuffisance financière, avoir accès au marché financier et atteindre le maximum de clients pauvres.

L'intérêt pour l'autosuffisance a émergé à partir de la reconnaissance de la rareté des fonds. En effet, les institutionnalistes croient en une intervention à grande échelle qui demande des ressources financières au-delà de ce que peuvent fournir les bailleurs de fonds. De plus, ils craignent la versatilité de ces bailleurs de fonds car une IMF qui veut s'inscrire dans la durée, en demeurant structurellement dépendante des subventions, risque d'être un programme sans lendemain.

Le seul moyen d'avoir les ressources financières dont l'IMF a besoin est le recours à des sources privées (épargne, dettes commerciales, fonds propres et capital-risque). Cette approche a enregistré un certain nombre de critiques. Au niveau de la population ciblée, elle a pour clientèle de prédilection les micro-entrepreneurs très proches de la ligne de pauvreté, concentrés géographiquement, ayant des activités à haut rendement et à court cycle de production. Elle exige des clients des taux d'intérêt assez élevés afin d'assurer l'autonomie financière.

2.2. Approche Empirique

Dans cette partie du travail, nous allons présenter les travaux de nos prédécesseurs qui ont eu à parler de la performance financière et sociale pour essayer de retracer les points communs et les points des divergences.

Joseph Nzongang J, DAVID KAMDEM et ISABELLE-PIOT, (2010, p 19) dans : « Mesure de l'efficacité financière et sociale dans des IMF au Cameroun, s'intéressent à la question de la dualité d'objectif entre performance financière et sociale des institutions de micro-finance et l'étudie dans le cas particulier des IMF du réseau MCC au Cameroun, suggèrent une gestion peu efficiente au niveau de la transformation des dépôts en crédits. Par ailleurs, l'inefficience des MCC du réseau se situe plus au niveau des opérations et du management de l'IMF que de la taille de son activité. Les solutions courantes à ce type de

situations d'inefficience de court terme résident dans le renforcement des capacités (par exemple, formation, échange d'expérience) des agents pour plus de professionnalisme dans la gestion¹⁷¹. Enfin, on constate que l'on retrouve assez souvent les mêmes MCC efficaces dans les différentes approches retenues. Ceci nous conforte dans l'idée que l'ait de trouver la meilleure manière d'atteindre conjointement l'efficience financière et sociale constitue les clés d'une bonne efficience globale.

Tili Afef (2009, p 113-114) sur son étude portant sur la Micro-finance dans la région MENA entre performance financière et performance sociale, trouve que l'efficience des IMF étudiées varie selon leur statut juridique, à l'égard de cette indication les IFNB présentent les meilleurs scores, alors que les ONG restent toujours les moins efficaces. Les IMF ont une mission à double vocation sociale et financière. Dans la mesure où elles doivent réaliser leur pérennité par des performances financières durables, tout en permettant l'accès des vulnérables aux services financiers. Une IMF n'est dite efficace que si elle enregistre des ressources optimales afin de satisfaire ses objectifs sociaux et financiers.

Yves Jegourel, (2008, p 8) dans son travail portant sur la Micro-finance : entre performance financière et performance sociale, conclut qu'il s'agisse de lutter contre la pauvreté ou en faveur de l'émancipation de certaines catégories de population, il semble difficile, sinon impossible de conclure de manière globale sur les effets de la micro-finance tant les expériences et les environnements socio-économiques dans lesquels elle agit apparaissent variés.

Le succès institutionnel que connaît pourtant la micro-finance ne doit pas occulter le fait qu'elle n'est en aucun cas une panacée face à une pauvreté durable et protéiforme. La micro-finance doit à l'échelle d'une nation s'intégrer dans un dispositif beaucoup plus large de lutte contre *toutes* les formes de pauvreté.

Ce succès ne doit enfin pas faire oublier que la micro-finance est aujourd'hui à la croisée des chemins. Les pouvoirs publics ont un rôle considérable pour définir ce que sera la micro-finance de demain : performante ou non, socialement comme financièrement.

Nicolas Blondeau (2004, p 4): parle de Micro-finance: Outil de développement durable, Selon lui, la micro-finance s'illustre comme étant l'outil le plus promoteur et le moins couteux de la lutte contre la pauvreté mondiale. il confirme que les retombées de la micro-finance sont actuellement identifiées et confirmées et présentent des progrès réels pour les clients en termes d'augmentation de revenus, de réduction de vulnérabilités, d'accès au soin de santé, à l'éducation, au logement, d'une hausse de la confiance et d'estime de soi. La micro-finance reste cependant un outil financier, car un tel instrument ne peut pas résoudre le problème complexe et multidimensionnel de la pauvreté c'est une solution incomplète, qui suppose une complémentarité avec d'autres outils de développement.

3. Analyse des résultats de nos investigations

Dans le présent point nous procéderons à une analyse ou un diagnostic financier par des indicateurs ou ratios de performance de la CAMEC, à partir des données recueillies sur terrain.

3.1. Analyse de l'environnement de la CAMEC

3.1.1. Catégorie d'épargnes

La COOPEC CAMEC offre à ses membres deux types d'épargnes volontaires à savoir l'épargne à vue et l'épargne tontine. L'épargne obligatoire est exigée pour constituer la caution de crédit (épargne nantie).

- **Epargne à vue** : A l'adhésion, tout membre a l'obligation d'avoir un compte épargne à vue. C'est un compte

principal. L'épargne à vue offre aux membres la possibilité de faire des transactions (Dépôt et retrait) à tout moment. Les opérations peuvent se faire en dollars ou en monnaie nationale sans aucun frais de gestion.

- **Epargne Tontine** : Est un produit qui permet aux membres d'épargner chaque jour un petit montant prédéfini à la souscription. Le retrait est unique en cas de besoin et uniquement à la fin du mois. Cette épargne cible les petits vendeurs. La mobilisation de l'épargne tontine se fait sur terrain par les Collecteurs.

- **Epargne nantie** : L'épargne nantie est une épargne obligatoire qui constitue la caution pour accéder au crédit. Elle est prélevée dans le compte épargne à vue. Le montant exigé est de 10% du montant du crédit. A la fin du crédit, ce montant est retourné dans le compte à vue. En cas d'impayés, ce montant constitue le remboursement du crédit en retard.

3.1.2. *Portefeuille et de Crédit par produit*

Le portefeuille de crédit d'une IMF c'est l'ensemble de différents types de crédit qu'elle peut accorder à ses clients.

3.2. Indicateurs de performance à la CAMEC

Les indicateurs sont ceux qui permettent à l'institution de mesurer l'étendue de ses activités, c'est-à-dire les types de service, produit offert ou organisé ainsi que le nombre de clients servis avec les différents types de service ou produit.

3.2.1. Indicateurs Sociaux

Tableau n°1 : Epargne brute allant de 2018 à 2021

Années	Montants d'épargne en FC	Variations en %
2018	1 067 707 697,05	-
2019	1 512 191 433,25	41,63%
2020	1 889 427 230,81	24,95%
2021	2 361 784 038,51	25%

Source : Nous-mêmes sur base des données collectées à la COOPEC.

Nous remarquons dans ce tableau que l'épargne mobilisée par la CAMEC a subi une augmentation de 2018 à 2021 ; Soit respectivement 41,6% de 2018 à 2019, 24,9% de 2019 à 2020 et 25% de 2020 à 2021.

Tableau n°2 : Nombres d'épargnants de 2018 à 2021

Années	Nombre d'épargnants	Variations en %
2018	8 350	-
2019	9 568	14,6%
2020	10 943	14,4%
2021	12 585	15%

Source : Nous-mêmes sur base des données collectées à la COOPEC.

Au cours de la période sous étude, la COOPEC CAMEC a réalisé une croissance en termes de nombre d'épargnants, soit 14,6% de 2018 à 2019, 14,4% de 2019 à 2020 et 15% de 2020 à 2021.

Tableau n°3 : Crédits prêtés de 2018 à 2021

Années	Crédits prêtés	Variations en %
2018	720 323 341,67	-
2019	1 227 248 168,87	70,4%
2020	1 472 697 802,64	19,9%
2021	1 840 872 253,31	25%

Source : Nous-mêmes sur base des données collectées à la COOPEC.

Durant la période sous étude la COOPEC CAMEC a réalisé des variations positives en termes des crédits prêtés, mais elle a été plus élevée de 2018 à 2019 soit 70,4%, et moins élevée de 2019 à 2020, soit 19,9% et de 2020 à 2021 elle a été de 25%.

Tableau n°4 : Evolution des emprunteurs

Années	Nombre d'emprunteurs	Variations en %
2018	169	-
2019	282	66,9%
2020	201	-28,7%
2021	201	0%

Source : Nous-mêmes sur base des données collectées à la COOPEC.

Quant au nombre d'emprunteur, nous soulignons que cela a connu une évolution positive durant la période 2018 et 2019 et a subi une diminution de 2019 à 2020 et celui-ci est resté constant de 2019 à 2020.

Tableau n°5 : Taux impayés

Années	Montant d'impayés	Variations
2018	266 579 016,10	-
2019	225 323 104,00	-4,2%
2020	271 088 455,00	20,3%
2021	184 087 225,30	-32%

Source : Nous-mêmes sur base des données collectées à la COOPEC.

Durant la période sous étude, soit de 2018 à 2021, la COOPECE CAMEC a réalisé une diminution en termes de variations des montants des crédits impayés. Ces variations sont passées de -4,2 % de 2018 à 2019, de 20,3 % de 2019 à 2020 et - 32 % de 2020 à 2021.

3.2.2. Indicateurs Financiers

Tableau n°6: Encours moyen par épargnants (EMD) de 2018 à 2021

Années	Nombres d'épargnants	Epargne brute	EMD
2018	8 350	1 067 707 697,05	127 869,2
2019	9 568	1 512 191 433,25	158 129,4
2020	10 943	1 889 427 230,81	172 660,8
2021	12 585	2 361 784 038,51	187 666,6
Total encours moyen			161 581,5

Source : Nos calculs sur base des données collectées.

Au regard de ce tableau, nous constatons que la CAMEC a réalisé les encours moyens par épargnants de 127 869,2 fc en 2018, 158 129,4 fc en 2019, 172 660,8 fc en 2020 et 187 666,6 fc en 2021 avec une moyenne de **161 581,5fc** durant la période sous étude.

Tableau n°7 : Encours brut de crédit (EBC) de 2018 à 2021

Années	Crédits prêtés	Crédits remboursés	EBC	%
2018	720 323 341,67	453 744 325,57	266 579 015,6	63%
2019	1 227 248 168,87	1 001 925 064,72	225 323 104,2	81,6 %
2020	1 472 697 802,64	1 133 671 632,27	339 026 170,4	76,9 %
2021	1 840 872 253,31	1 656 785 027,97	184 087 225,3	90%
Total Encours brut de crédit			1 015 015 515,6	311,5 %

Source : Nos calculs sur base des données collectées.

La lecture faite de ce tableau nous montre que les crédits octroyés n'ont pas été totalement remboursés, Et au total durant la période sous étude la CAMEC devait encore recouvrer une somme de d'environ 1 015 015 515,6 fc.

Tableau n°08 : Encours Moyen de crédit (EMC) de 2018 à 2021

Années	Crédits prêtés	Nombre de Crédits ==prêtés
2018	720 323 341,67	1 522
2019	1 227 248 168,87	2 819
2020	1 472 697 802,64	2 008
2021	1 840 872 253,31	2 410
Total Encours Moyen de crédit		601 471,4

Source : Nos calculs sur base des données collectées.

Le contenu de tableau ci-haut, nous fait voir que la COOPEC CAMEC a un encours de crédit de **601 471,4fc** en moyenne elle accorde **601 471,4** fc par emprunteurs.

Tableau n°09 : Encours moyen de crédit par emprunteurs

Années	EBC	Nombre total d'emprunteurs	EMCE
2018	266 579 015,6	169	1 577 390,6
2019	225 323 104,2	282	799 018,1
2020	339 026 170,4	201	1 686 697,4
2021	184 087 225,3	201	915 856,8
Moyenne			1 244 740,7

Source : Nos calculs sur base des données collectées.

Ce tableau, nous informe que l'encours moyen de crédits par emprunteurs pour ces années est positif. Cette réalité traduit la faible capacité qu'à la CAMEC à recouvrer tous les crédits empruntés à ses clients.

Tableau n°10 : Ratio de productivité des agents de crédits

La productivité du travail est égale à la production sur la quantité du travail utilisé C'est qui implique que $Pt^e = \text{valeur de la production/la quantité du travail}$. Les indicateurs de productivité sont des mesures de performance qui montrent la manière dont les institutions rationalisent le traitement de leurs opérations. Les indicateurs de productivité reflètent la quantité output par unité input.

Années	N ^{bre} d'emprunteurs	N ^{bre} d'agents des crédits	Productivité des agents de crédits
2018	169	9	18,8
2019	282	10	28,2
2020	201	10	20,1
2021	201	12	16,75

Source : Nous-mêmes sur base des données collectées à la COOPEC.

Le tableau ci-haut nous montre qu'en 2018 il y avait 9 agents des crédits pour 169 emprunteur ; en 2019, 10 agents des crédits pour 282 emprunteurs ; en 2019, 10 agents des crédits pour 201 emprunteurs et en 2021, 12 agents des crédits pour 201 emprunteurs.

Tableau n°11 : Ratio de productivité du personnel

Années	N ^{bre} d'emprunteurs	N ^{bre} total du personnel	Productivité du personnel
2018	169	26	6,5
2019	282	29	9,7
2020	201	24	8,4
2021	201	41	4,9
Moyen			7,375

Source : Nous-mêmes sur base des données collectées à la COOPEC.

Le tableau suivant nous renseigne que le nombre d'emprunteurs par personnel ou agent de la CAMEC était 6,5 en 2018, 9,7 en 2019, 8,4 en 2020 et en suite 4,9 en 2021. Ce qui nous permet d'avoir une moyenne de **7,375**.

Tableau n°12 : Coût par emprunteur

Années	Charge d'exploitation	NMEA	Coût par emprunt
2018	179 701 172,00	213,3	842 480,90
2019	251 481 107,69	213,3	1 180 662,50
2020	321 750 780,96	213,3	1 510 567,04
2021	353 925 859,06	213,3	1 659 286,70

Source : Nous-mêmes sur base des données collectées à la COOPEC.

Il ressort de ce tableau que le coût par emprunteur n'est pas acceptable pour toute la période sous étude étant donné que ce coût est très élevé.

Tableau n°13 : Ratio des dettes sur fonds propres

Années	Total dettes	Total fonds propres	Ratio
2018	3 452 390,48	78 448 545,19	4,4%
2019	4 815 417,32	181 710 847,49	2,6%
2020	5 592 576,85	352 980 482,56	1,5%
2021	176 306 092,22	669 351 551,14	26,3%
Moyenne fonds propres		320 622 856,60	

Source : Nous-mêmes sur base des données collectées à la COOPEC.

Le tableau ci-dessus nous montre que le ratio est très faible, ce qui est un bon signe de gestion durant les trois premières années et plus élevé à la dernière année à 26,3 %.

Tableau n°14 : Ratio de rentabilité sur fonds propres

Années	Résultats nets	Fonds propres Moyens	RFP
2018	72 925 866,43	320 622 856,6	22,7%
2019	217 585 096,53	320 622 856,6	67,9%
2020	183 478 997,63	320 622 856,6	57,2%
2021	305 754 368,58	320 622 856,6	95,4%

Source : Nous-mêmes sur base des données collectées à la COOPEC.

Comme nous signale le tableau ci-dessus, L'objectif de maximiser le profit a été atteint par la CAMEC durant toute la période sous étude.

Tableau n°15 : Ratio d'autosuffisance opérationnelle

Années	Produits	Charges	RAO
2018	602 162 622,99	198 449 227,00	303,40%
2019	1 318 118 245,57	275 728 832,96	478,04%
2020	1 423 339 921,27	343 801 819,34	414,00%
2021	1 527 100 519,55	585 260 285,39	260,90%

Source : Nous-mêmes sur base des données collectées à la COOPEC.

L'interprétation de ce tableau nous laisse voir que les ratios d'autosuffisance opérationnelle ont évolué positivement durant toute la période sous étude, et partant de la comparaison par rapport à la norme mondiale, qui veut que ce ratio soit supérieur à 130%, nous confirmons que l'équilibre est largement supérieur.

3.2.3. *Interprétations des résultats*

Nous remarquons dans le tableau N°1 que l'épargne de la CAMEC a subi une augmentation de 2018 à 2021. Soit 41,6% de 2018 à 2019, 24,9% de 2019 à 2020 et 25% de 2020 à 2021. Ceci montre que la capacité mobilisatrice des membres pour épargner était forte entre 2017 et 2018, une faiblesse constatée entre 2018 et 2019.

Pour ce qui concerne les catégories de l'épargne, la lecture faite de ce tableau nous montre que la CAMEC dispose de trois catégories d'épargnes, à savoir : l'épargne à vue, l'épargne nanties et l'épargne à terme. Mais en termes de proportion, nous remarquons que l'épargne représente plus de 70% durant toute la période sous étude.

Pour ce qui est du nombre d'épargnants, il éclaire sur l'adhésion des membres à la CAMEC période par période. Au cours de la période sous étude, la COOPEC CAMEC a réalisé une croissance en termes de nombre d'épargnants, soit 14,6% de 2018 à 2019, 14,4% de 2019 à 2020 et 15% de 2020 à 2021. Ceci montre combien était forte la mobilisation des dirigeants de la CAMEC.

Durant la période sous étude la COOPEC CAMEC a réalisé des variations positives en termes des crédits prêtés, mais elle a été plus élevée de 2018 à 2019 soit 70,4%, et moins élevée de 2019 à 2020, soit 19,9% et de 2020 à 2021 elle a été de 25%. Il y a donc eu des variations positives.

Quant au nombre d'emprunteur, nous soulignons que cela a connu une évolution positive durant la période 2018 et 2019 et a subi une diminution de 2019 à 2020 et celui-ci est resté constant de 2020 à 2021.

Durant la période sous étude, soit de 2018 à 2021, la COOPECE CAMEC a réalisé une diminution en termes de variations des montants des crédits impayés sauf pour l'année 2020. Ces variations sont passées de 4,2 % de 2018 à 2019, de 20,3 % de 2019 à 2020 et - 32 % de 2020 à 2021. Ce qui présente une bonne situation.

Au regard du tableau N°5, la CAMEC a réalisé les encours moyens par épargnants de 127 869,2 fc en 2018, 158 129,4 fc en 2019, 172 660,8 fc en 2020 et 187 666,6 fc en 2021 avec une moyenne de **161 581,5fc** durant la période sous étude.

L'encours brut de crédit est le volume de crédits qui ne sont pas encore recouverts, c'est-à-dire qui sont encore entre les mains de clients. C'est parmi les indicateurs utilisés par les IMF pour

apprécier l'évolution de l'activité. La lecture faite du tableau des encours bruts de crédit nous montre que les crédits octroyés n'ont pas été totalement remboursés, Et au total durant la période sois étude la CAMEC devait encore recouvrer une somme de 1 015 015 515,6 fc.

L'encours moyen de crédit nous éclaire sur le montant moyen de crédit décaissé au cours de la période sous études. Le contenu du tableau N°8, nous fait voir que la COOPEC CAMEC a un encours moyen de crédit normal de **601 471,4**fc en moyenne elle accorde **601 471,4** fc par emprunteurs.

L'encours moyen de crédit par emprunteur nous permet de mesurer la moyenne des crédits en souffrance ou impayés par emprunteur. Le tableau N°9, nous informe que l'encours moyen de crédits par emprunteurs pour ces années est positif. Cette réalité traduit la faible capacité qu'a la CAMEC à recouvrer tous les crédits empruntés à ses clients.

Le ratio de productivité des agents de crédit nous indique la manière dont la CAMEC est parvenue à adapter ses méthodes et procédures pour mener ses activités de crédit. Plus il est élevé plus l'est la productivité de la CAMEC. Selon la norme chaque agent de crédit doit gérer au moins 130 emprunteurs. Le tableau ci-haut nous montre qu'en 2018 il y avait 9 agents des crédits pour 169 emprunteur ; en 2019, 10 agents des crédits pour 282 emprunteurs ; en 2019, 10 agents des crédits pour 201 emprunteurs et en 2021, 12 agents des crédits pour 201 emprunteurs. La CAMEC ne satisfait pas à cette norme avec sa moyenne de 20,9 emprunteurs par agent. Elle n'est donc pas productive.

Le ratio de productivité du personnel mesure la productivité des personnels de l'IMF. Plus le ratio est élevé, meilleure est la productivité de l'institution. Une productivité faible n'indique pas que le personnel travail moins, mais est plutôt révélateur des procédures inefficaces ou excessivement administratives.

La CAMEC n'a pas pu satisfaire à la norme mondiale qui est 118 emprunteurs par agent, elle doit encore revoir ses procédures de travail pour qu'un personnel arrive à gérer un grand nombre de clients avec un travail minimum.

Le ratio cout par emprunt mesure l'efficacité d'une IMF en montrant le cout moyen sur une année pour servir un client. Il est demandé que ce ratio soit faible pour qu'il y ait efficacité de l'institution. Il ressort du tableau N°12 que le coût par emprunteur n'est pas acceptable pour toute la période sous étude étant donné que ce coût est très élevé. La CAMEC doit revoir ce ratio afin de pouvoir servir ou dépenser beaucoup moins par emprunteur.

Le ratio dette sur fonds propre est la mesure la plus simple et la plus connue de l'adéquation des fonds propres d'une IMF étant donné qu'il mesure son effet de levier total. Ce ratio est regardé avec grand intérêt par le prêteur, parce que c'est le ratio qui indique le degré de sécurité que possède une institution pour couvrir d'éventuelles pertes. Le tableau N°13 nous montre que le ratio est très faible, ce qui est un bon signe de gestion durant les trois premières années et plus élevé à la dernière année à 26,3 %.

La rentabilité des fonds propres permet aux investisseurs de voir le retour sur leurs investissements effectués dans l'institution. La norme de la banque centrale veut que ce ratio soit supérieur à 15%. Comme nous signale le tableau N°14, L'objectif de maximiser le profit a été atteint par la CAMEC durant toute la période sous étude, sauf pour l'année 2021 où le ratio est très faible à moins de 50%.

L'autosuffisance opérationnelle est la mesure la plus élémentaire de la pérennité. Elle indique si les produits d'exploitation sont suffisants pour couvrir toutes les charges d'exploitations à l'aide de ses revenus opérationnels. L'interprétation du tableau N°15 nous laisse voir que les ratios d'autosuffisance opérationnelle ont évolué positivement durant toute la période sous étude, mais partant de la comparaison par

rapport à la norme de la banque centrale, qui veut que ce ratio soit supérieur à 119,2%, nous remarquons seules les années 2019 et 2021 ont respecté cette norme avec respectivement 126,2 et 130,86 % ; il était de moins de 119,2 % pour 2018 et 2020.

Le portefeuille à risque est la mesure la plus acceptée par les IMF. Il permet au gestionnaire de mesurer la partie du portefeuille de crédit contaminée par les impayés et présentant un risque de ne pas être remboursée. Nous donc faisons une lecture selon laquelle, le portefeuille à risque de la CAMEC a été de 37% en 2018, 15% en 2019, 19% en 2020 et 10% en 2021. Nous remarquons donc que ce portefeuille a subi une diminution durant toute la période sous étude. Ce qui est un bon signe de gestion. Malgré cette diminution, la CAMEC ne respecte pas la norme de la banque centrale qui veut que ce ratio soit inférieur à 5%.

Pour ce qui est du rendement du portefeuille, il mesure la quantité de revenus effectivement perçus durant la période de l'exercice. En fait, le rendement du portefeuille montre clairement combien, en moyenne, une IMF reçoit réellement en paiement d'intérêts sur les prêts. Il est qualifié comme le premier indicateur de la capacité d'une IMF de générer des revenus qui puissent couvrir ses charges financières et opérationnelles et la norme est de 15%. Le rendement du portefeuille de la CAMEC a connu également une diminution de 2018 à 2021. Nous avons donc 54,86% en 2018, 47,48 % en 2019, 42,92 % en 2020 et 2021 mais cette diminution réalisée par CAMEC est toujours supérieure à la norme qui est de 15%.

Conclusion

Ce travail qui porte sur l'analyse de la performance d'une institution de micro-finance, avait pour objectif principal d'analyser la performance de la CAMEC. Pour atteindre cet objectif, nous avons au plan méthodologique procédé à une

interview auprès des responsables opérationnelles de la CAMEC.

Après analyse des données et interprétations des résultats, nous aboutissons à la conclusion suivante : La COOPECE CAMEC est socialement performante grâce à ses indicateurs sociaux qu'elle utilise ; ces indicateurs ont prouvé une bonne situation durant toute la période sous étude, ce qui n'est pas le cas pour les indicateurs financiers.

La COOPEC CAMEC pour être performante doit plus utiliser les indicateurs sociaux, mais elle peut également s'intéresser à quelques indicateurs financiers pour espérer à une performance financière étant donné ces indicateurs ont montré une bonne situation financière.

Références Bibliographiques

Bibliographies

Bates, T., (2007), *Introduction to the special issue on advancing research on minority entrepreneurship*, Annals of the American Academy of Political and social science.

Boye S., Hajdenberg J. et Poursat C, (2006), *Le guide de la microfinance, microcrédit et épargne pour le développement*, éditions d'organisation, Paris, p 25.

Cheston S., Reed L., Harper V., Hill L., Horn N., Salib S., Walen M. (2005), *Comment mesurer la transformation : une évaluation et amélioration de l'impact du microcrédit*, Réunion des Assemblées du Sommet du Microcrédit, 24-26 juin, p 12.

Cornee S.; (2007), *Une proposition d'évaluation conjointe des performances sociales et financières en microfinance ; CREM ; Document de travail-SPI-3 ; n° 3 ; CERISE.*

DE Briey V. (2005), *Pleins feux sur la microfinance en 2005, Regards Économiques*, n° 28, mars, p 12.

Florent Bedecarrats, *La microfinance entre utilité sociale et performances financières :*

G.F.Luzzi et S.Weber, (2009), *Microfinance et politique publique*, p 203-226.

Joseph Nzongang, Isabelle Piot-Lepetit, David Kamdem, (2012), *Monde en développement*, p 99.

Joseph Nzongang J, David Kamdem Et Isabelle-Piot, (2010), dans : *Mesure de l'efficacité financière et sociale dans des IMF au Cameroun*, de Boeck supérieur : Monde en développement, n°160, p 19.

Lelart, M (2005).: *De la finance informelle à la micro finance*, éd. des archives contemporaines/AUF, Paris,.

Montalieu, T., (2002), *Les institutions de microcrédit : entre promesses et doutes, Quelles pratiques bancaires pour quels effets ?* Mondes en développement, Tome 30, n° 119, p 21-33.

Morduch J (2000).: *The micro-finance schism*, World Development, vol. 28, n° 4.

Nicolas Blondeau (2004): *Microfinance: Outil de développement durable*, Article initialement publié dans *Etudes*, sep, p 4.

Nowak, M., (2010), *L'Espoir Economique. Microfinance et Entrepreneuriat Social*, Ferments d'un Monde Nouveau, Editions J .C Lattès, p 86.

P.Adair et I.Berguiga, (2010), *Les Facteurs Déterminants De La Performance Sociale et De La Performance Financière Des Institutions De Microfinance dans la région de MENA : une analyse en coupe instantanée*, p 52.

Tlili Afef (2019): *Microfinance dans la région MENA entre performance financière et performance sociale*, étude de cas de 18 IMF, p 113-114.

Yves Jegourel (2008), *Microfinance : entre performance financière et performance sociale*, édition la découverte, n°3, p8.

PRODUCTION DE L'ANANAS (*ANANAS COMOSUS*) ET DEVELOPPEMENT LOCAL DANS LA COMMUNE D'ALLADA AU SUD-OUEST DU BENIN

Toundé Roméo Gislain KADJEBIN

Enseignant-chercheur, Laboratoire d'Etudes des Dynamiques Urbaines et Régionales (LEDUR), Département de Géographie et Aménagement du Territoire (DGAT), Université d'Abomey-Calavi (UAC, République du Bénin)
kadjegbinr@yahoo.com.

Kokou Mawussi EGBETOWOKPO

Doctorant en Géographie, Laboratoire Pierre Pagney 'Climat, Eau, Ecosystème et Développement' (LACEEDE), Département de Géographie et Aménagement du Territoire (DGAT), Université d'Abomey-Calavi (UAC, République du Bénin)
k.egbetowokpo@yahoo.fr.

Résumé

Dans le but de satisfaire leurs besoins économiques inhérents à l'accroissement démographique, à la pauvreté et face à la demande extérieure et intérieure, les populations de la commune d'Allada se livrent à la production de l'ananas. Ainsi, dans le processus de la gouvernance locale, les nouvelles stratégies de développement impliquent la contribution financière de tous les acteurs de la vie sociale dans les divers projets de développement. Ce travail vise à analyser la contribution de la production de l'ananas au développement local dans la Commune d'Allada. L'approche méthodologique utilisée s'articule autour de la collecte des données, de leur traitement et de l'analyse des résultats. Sur la base d'un choix raisonné, 179 personnes ont été retenues pour l'enquête. Il ressort de cette recherche que la Commune d'Allada dispose des potentialités aussi bien naturelles qu'humaines favorables au développement de la culture de l'ananas. Les revenus issus de cette production ont contribué à l'amélioration des revenus des acteurs de la filière mais aussi au financement de la mise en place de plusieurs infrastructures sociocommunautaires. Les revenus issus de la production de l'ananas permettent aux acteurs de subvenir à leurs besoins tels que, l'alimentation (45 %), la scolarisation (20 %), la santé (15 %), l'achat des biens et services (20 %). Face aux difficultés d'ordre technique,

économique et social constituent un problème pour le bon fonctionnement des organisations paysannes. Pour remédier à ces difficultés, les organisations paysannes ont besoin d'une assistance financière et technique de la part des autorités locales.

Mots-clés : *Commune d'Allada, organisations paysannes, production agricole, développement local.*

Abstract

In the goal to satisfy their inherent economic needs to the demographic growth, to poverty and facing the outside and interior demand, the populations of the township of Allada deliver himself to the production of the pineapple. So, in the process of the local governance, the new strategies of development imply the financial contribution of all actors of the social life in the various projects of development. This work aims to analyze the contribution of the production of the pineapple to the local development of the Township of Allada. The used methodological approach articulates around the collection of the data, their treatment and the analysis of the results. On the basis of a choice reasoned, 179 people have been investigated. He/it is evident from this research that the Township of Allada has as very natural potentialities that human favorable to the development of the culture of the pineapple. The incomes descended of this production contributed to the improvement of the incomes of the actors of the path but also to the financing of the setting up of several infrastructures sociocommunautaires. The incomes descended of the production of the pineapple allow the actors to provide to their needs as, the food (45 %), schooling (20 %), health (15 %), the purchase of goods and services (20 %). facing the difficulties of technical, economic and social order constitute a problem for the good working of the organizations farmers. To remedy these difficulties, the organizations farmers need a financial and technical aid on behalf of the local authorities.

Key words : *District d'Allada, organizations farmers, agricultural production, local development.*

Introduction

L'agriculture est une composante importante des économies des pays en développement. En Afrique, elle contribue pour près de 50 % au Produit Intérieur Brut (PIB) et occupe près de 80 % de

la population active (G.M. Sossou, 2011, p. 16). L'agriculture est essentielle à la croissance et au développement de l'Afrique subsaharienne. Pour I. Assouni (2004, p. 15), elle fournit 34 % du PIB, 40 % des exportations et 70 % d'emploi. L'agriculture, est alors le plus grand secteur de l'économie dont la majorité des africains dépendent pour leur bien-être. En effet, pour A. Kissira (2005, p. 10), le producteur agricole, dans la recherche du mieux-être et de la satisfaction de ses besoins, agit sur la nature en vue de créer des conditions plus favorables à son existence. Pour L. A. Vissoh (2013, p. 24), il faut rendre à l'agriculture sa place et son rang.

Au Bénin, l'agriculture demeure la base du développement économique et l'activité dominante du monde rural. Les cultures vivrières (environ 66 % de la production agricole) permettent au Bénin de jouir d'une relative autosuffisance alimentaire (INSAE, 2006, p. 24). Cependant, elle est encore loin d'offrir les bases d'une sécurité alimentaire face à certains facteurs qui s'opposent à son développement (C. Houégnonsi, 2011, p. 16). Ainsi, la FAO (1993, p. 37) affirme que 98 % des 925 millions de personnes souffre de la sous-alimentation chronique, vivent dans des régions rurales du monde en développement. A cet effet, B. Agossou (2009, p. 14) estime qu'à de rares exceptions près, l'agriculture vivrière en Afrique en générale et plus particulièrement au Bénin, reste dominée par de petites exploitants de moins de 5 hectares. Au Bénin, si les crises alimentaires n'ont pas encore atteint l'ampleur des pays sahéliens, il n'en demeure pas moins que le pays est souvent confronté à de déficits alimentaires. La variabilité pluviométrique, la baisse de la productivité agricole et l'essor démographique sont souvent évoqués (E. Ogouwalé, 2001, p. 16). Pour D. M. Zannou (2011, p. 11), le développement de l'agriculture dans les pays du tiers monde dépend pour la plupart des techniques de production. Ainsi, selon I. Kakai (2008) ; cité par I. Assouni (2004, pp. 23-24), l'agriculture ne peut se développer sans la disponibilité des terres. La gestion

traditionnelle des terres par la culture itinérante sur brûlis et principalement la non maîtrise des techniques de conservation des sols et de l'inondation conduisent à la dégradation de la plupart des terres exondées avec pour corollaire une baisse de la fertilité des sols et des rendements de plus en plus faibles. C'est le cas de la Commune d'Allada où les activités agricoles multiples peuvent impulser son développement local. Ainsi, compte tenu de sa position géographique et les zones marécageuses qui couvrent la plus grande partie des terres, dans la Commune d'Allada, l'agriculture bénéficie d'un atout important dans la zone. De tout cela se révèle l'importance d'encadrer les exploitants agricoles de cette Commune, de leur apporter une assistance technique afin d'améliorer la production agricole et de promouvoir le développement socio-économique de ce milieu.

Les hypothèses formulées dans le cadre de cette étude sont : le système d'encadrement technique des producteurs est défaillant et participe au faible rendement de la culture de l'ananas dans la commune d'Allada ; la production de l'ananas contribue au développement local de la Commune d'Allada.

A cet effet, l'objectif global de la présente recherche est d'étudier la contribution des activités agricoles au développement local dans la Commune d'Allada.

1. Approche méthodologique

1.1. Présentation de la situation géographique du cadre d'étude

La Commune d'Allada est l'une des huit Communes du département de l'Atlantique que sont Abomey-Calavi, Allada, Kpomassè, Ouidah, So-Ava, Toffo, Torri-Bossito et Zè. Il est situé à 54 km de Cotonou, la capitale économique du Bénin et a pour coordonnées géographiques 6° 35' 58,4'' et 6° 46' 59,8'' latitude Nord et 1° 59' 19,9'' et 2° 16' 59,9'' longitude Est (Mairie d'Allada, 2018, p. 13). La figure 1 illustre la situation

géographique de l'arrondissement de la Commune d'Allada (figure 1).

Figure 1 : Situation géographique et subdivisions administratives de la Commune d'Allada

On observe à travers la figure 1 que l'arrondissement d'Allada est limité au Nord par l'arrondissement d'Ayou ; au Nord-Est par l'arrondissement d'Attogon ; au Nord-Ouest par l'arrondissement d'Agbanou ; à l'Est par l'arrondissement de Togoudo et au Sud-Ouest par l'arrondissement de Lisseganzoun.

1.2. Méthodologie

Dans le cadre des enquêtes sur le terrain, certaines données ont été utilisées à savoir les données agricoles (superficies emblavées, production agricole et des rendements par culture) issues des fichiers de l'ATDA (Agence Territoriale de Développement Agricole) de 2009 à 2019 afin d'apprécier l'évolution de la production et des rendements de l'ananas et sa contribution au budget local ; les données climatiques extraites des répertoires des données climatologiques de la Météo-Bénin de 1965 à 2016 afin d'apprécier l'influence de cette pluviométrie sur la production et les rendements de l'ananas ;

les données démographiques portant sur l'effectif de la population et le nombre de ménages agricoles issus du RGPH et publié par l'INStAD (Institut Nationale de la Statistique et de la Démographie) de 1979 à 2013 afin de déterminer la taille de l'échantillonnage et d'apprécier les implications de cette population dans la production de l'ananas. Par ailleurs, certaines techniques ont été mises en œuvre comme l'observation directe des techniques de production dans les champs afin d'apprécier les rendements agricoles ; l'observation participante qui a révélé les réalités de la production à travers ces différentes étapes (défrichage, labour, entretien,...), les contraintes et les impacts de cette activité sur le développement local. De même, un questionnaire a été adressé aux agriculteurs afin d'avoir des éléments d'appréciation sur la production de l'ananas, les différents problèmes y afférents et la contribution de cette activité au développement local. Les interviews à l'aide des guides d'entretien ont été réalisées avec plusieurs acteurs (personnes ressources comme des chefs d'arrondissement, les agents de l'ATDA (Agence Territoriale pour le Développement Agricole)) afin d'avoir leur point de vue par rapport à l'activité de production de l'ananas et ces apports au développement de la localité. La Méthode Active de Recherche Participative (MARP) a permis d'être en contact avec les réalités quotidiennes des agriculteurs et de collecter les informations relatives aux objectifs fixés. Elle est appuyée par la technique de focus-group, qui a permis de compléter les informations recueillies individuellement auprès des producteurs, des commerçants et autres acteurs de la filière. De même, certains matériels utilisés dans le cadre de cette étude sont un appareil photo numérique pour la prise des vues instantanées sur le terrain en guise d'illustration, un bloc-notes pour la prise de note lors des discussions avec les agriculteurs et les commerçants ; un enregistreur pour faire les interviews. Toutes les données recueillies ont été soumises au dépouillement

manuel. Les informations recueillis ont été regroupées par arrondissement, afin de voir les arrondissements qui contribuent plus au développement local dans la Commune. Les données ont été traitées grâce à un micro-ordinateur avec les logiciels comme Word 2016 pour la saisie, Excel 2016 pour la réalisation des figures et des tableaux, Arc GIS pour la réalisation des cartes.

1.3. Echantillonnage

Une méthode par choix raisonné à base de sondage a été utilisée pour déterminer l'effectif de la population retenu pour l'enquête et le nombre de champs visités. L'échantillonnage est constitué de six arrondissements sur les douze que compte la commune d'Allada avec le choix des personnes retenues pour l'enquête qui répond aux critères suivants : être paysan et ayant des champs d'ananas en exploitation ; avoir au moins entre 25 ans et 65 ans ; avoir vécu dans la commune au moins les 10 dernières années. Quant au choix des champs, il répond au critère de la superficie emblavée porté sur le nombre d'hectares d'ananas emblavés par paysan et l'importance de la culture de l'ananas pratiquée. Dans le but d'obtenir des résultats probants à la recherche, les arrondissements d'Agbanou, de Sékou, de Togoudo, de Lon-Agonmey, d'Attogon, d'Ayou et d'Allada sont choisis puisqu'ils constituent des zones cibles où l'on produit plus l'ananas.

Tableau XV : Répartition spatiale de la population cible et les champs visités

Arrondissements	Effectif total des ménages agricoles	Effectif de ménages agricoles retenus pour l'enquête	Pourcentage (%)	Nombre de champs visités
Agbanou	6466	143	55,64	5
Sékou	2137	47	18,28	8
Togoudo	432	10	03,89	4
Lon-Agonmey	450	10	03,89	11
Attogon	438	10	03,89	3
Ayou	927	20	07,80	7
Allada	770	17	06,61	2
Total	11620	257	100	40

Source : Résultats d'enquête de terrain, mars 2022

Au total, 281 personnes dont 257 chefs de ménage agricoles, 10 notables et 12 personnes composées des agents d'ATDA et 02 autorités locales ont été également interrogées.

2. Résultats et discussion

2.1. Evolution de la population de la commune d'Allada

La commune d'Allada est caractérisée par l'accroissement spectaculaire de sa population. De 1979 à 2013 en passant par 1992 et 2002, les statistiques démographiques de l'INSAE montrent globalement une augmentation de la population dans ce secteur d'étude. La figure 2 illustre l'évolution de cette population.

Figure 2 : Evolution démographique de la ville d'Allada de 1979 à 2013

Source : Traitement des données de l'INStAD, mars 2022

La figure 2 montre que la population de la ville d'Allada en 1979 était de 7174 habitants (RGPH₁) puis de 8543 habitants (RGH₂) en 1992 et de 9206 habitants en 2002 (RGPH₃). Elle est passée en dix (10) ans après en 2013 à 23.287 habitants (RGPH₄) soit une augmentation de 16113 habitants, ce qui équivaut à 224 %. Cette évolution démographique constitue une main d'œuvre favorable à la production de l'ananas.

2.2. Techniques culturales (de la préparation du sol à la mise en terre des rejets)

➤ **Préparation du sol**

Dans un premier temps, on procède au défrichage. Il consiste à détruire la totalité du matériel végétal en provoquant sa décomposition ou en la brûlant. Cette opération délicate est faite avec soin et à une période donnée de la plantation car le sol doit contenir peu de matières organiques bien décomposées (photo 1).

Photo 1: Vue partielle d'un sol prêt pour la réception des plants d'ananas

Prise de vue : Kadjegbin, septembre 2022

Cette photo 1 montre une parcelle bien préparée pour recevoir les jeunes plants. Cette opération délicate est faite avec soin longtemps avant la plantation des rejets. Ceci juste pour faciliter le nettoyage et par suite le désherbage. Lorsque le site de production avait été déjà utilisé une fois pour la culture de l'ananas, il est nécessaire de provoquer la destruction totale du matériel végétal par le feu car les souches d'ananas constituent des réservoirs de cochenille. Dans un second temps, on pratique l'essouchage ou le dessouchage. Il consiste à éliminer du sol toutes les souches. Pour ce fait, chaque fois que la perméabilité du sol laisse à désirer, on pratique le dessouchage croisé à 60-80 cm de profondeur. Ensuite, on procède à des nivellements pour éviter des accumulations d'eau, néfastes à la bonne croissance des ananas. Par ailleurs, on effectue des labours successifs à 25-30 cm de profondeur suivi de désherbage et utilisation des pesticides et épandages des engrais de fond. Enfin, on fait le piquetage en respectant la densité de la variété choisie.

2.3. *Technique de mise en terre des rejets*

Les rejets après le tri sont classés en lot homogène selon le poids. Ce qui permettra d'obtenir une bonne plantation après une accélération du traitement au niveau des rejets dont le poids est inférieure à 200 g. Après le piquetage, la plantation se fait manuellement : trouaison à la machette, introduction du plant et

tassement de la terre au tour du pied planté. La densité plantée est de 45 000 à 55 000 pieds à l'hectare (photo 2).

Photo 2 : Vue partielle de la densité de la plantation d'ananas
Prise de vue : Kadjegbin, septembre 2022

Cette photo 2 montre les interlignes à respecter pour la plantation de l'ananas. Observer bien la disposition des plants d'ananas qui sont soigneusement alignés les uns après les autres.

2.4. Choix et préparation du matériel de plantation

Les opérations de préparation du sol visent essentiellement à limiter le développement des adventices, à apporter de la matière organique et à faciliter la mise en terre du matériel de plantation. Une fois qu'elles ont été effectuées, ce dernier doit être consciencieusement choisi et préparé afin que le cycle de culture se déroule sans encombre.

2.4.1. Choix des rejets

La multiplication végétative de la plante d'ananas aboutit à la formation de différents types de rejets, l'ensemble de ceux-ci pouvant être utilisé en tant que matériel de plantation. En fonction de leur disponibilité, il est conseillé de faire son choix en suivant un ordre préférentiel : cayeux, happas, bulbilles, couronnes. Les cayeux sont recommandés car étant les plus développés au moment de la récolte des propagules et atteignant,

de ce fait, plus rapidement la maturité. En tout état de cause, il faut veiller à sélectionner des rejets de qualité, ceux-ci conditionnant la réussite de la culture. Les plants présentant des signes de maladies ou renfermant des ravageurs sont à fuir car ces pestes seront inévitablement disséminées à l'intérieur de la parcelle. Il faut donc privilégier les rejets présentant une partie basse sèche, exempte de traces de pourriture et dont le cœur est propre, sans présence d'insectes.

2.4.2. Calibrage des rejets

Cette opération consiste à trier les rejets en fonction de leur poids, celui-ci conditionnant leur vitesse de développement. Il oscille généralement entre 300 et 600 grammes, les propagules de 400 et 500 grammes étant à privilégier. Le tri s'avère nécessaire afin que la plantation puisse être effectuée par groupes de taille homogène, ce qui favorise la croissance simultanée de tous les plants, tout en facilitant leur entretien.

2.4.3. Parage des rejets

Cette opération consiste à enlever les feuilles, vieilles et courtes, localisées à la base des rejets, préalablement à leur mise en terre. Elle donne lieu à la mise à nu d'une zone de 2 à 3 centimètres à partir de laquelle se développeront les nouvelles racines. Cette technique est utilisée pour les plantations de saison sèche, car présentant l'avantage de stimuler l'émission racinaire.

2.4.4. Désinfection des rejets

Cette opération consiste à tremper la base des rejets dans une solution composée d'eau, de fongicide et / ou d'insecticide en guise de prévention. Pour faciliter sa mise en œuvre, les plants sont mis en bottes en fonction de leur taille, préalablement au trempage. Après traitement, ils doivent être maintenus debout durant 12 heures minimum afin d'assurer la répartition correcte du produit. Avant d'être mis en terre, ces rejets doivent être exposés au soleil durant 2 jours. Pour ce faire, ils sont disposés

verticalement, base vers le haut, ce qui facilite leur séchage et permet d'éviter le développement de champignons.

2.4.5. *Plantation*

Le choix et la préparation du matériel de plantation conditionnent, en grande partie, la durée du cycle de culture. Pour que celui-ci débute, l'opération de plantation des rejets doit être effectuée, celle-ci pouvant prendre place à n'importe quel moment de l'année.

2.4.6. *Mise en terre*

Selon les enquêtes de terrain, la mise en terre des plants d'ananas est une opération qui peut être effectuée durant toute l'année. Préalablement à sa mise en œuvre, il est conseillé d'effectuer un paillage sur la parcelle afin de lutter contre les adventices et de diminuer les risques d'érosion. La plantation débute par la distribution des rejets, préalablement calibrés, le long des rangées présentes sur la parcelle. Il est ensuite nécessaire de trouer le sol aux endroits indiqués par les piquets, sur une profondeur de 8 à 10 centimètres maximum. De cette manière, on évite l'enfouissement du cœur des plants ainsi que le développement de pourritures. La terre doit être écartée de manière à éviter la formation de parois lisses, celles-ci engendrant une accumulation d'eau et impactant négativement l'émission racinaire. Pour ces mêmes raisons, on évitera de visser le rejet dans le sol et on l'y disposera verticalement. Le trou devra être refermé et la terre légèrement tassée afin que le contact entre le sol et les racines soit effectif. Pour favoriser le développement de ces dernières, il est conseillé d'effectuer l'opération de plantation sur une terre légèrement humide. Lorsque tous les plants ont été mis en terre, il peut être intéressant de procéder à leur comptage afin de faciliter l'entretien de la culture. Si l'on veut que le développement des plants se déroule bien, il faut veiller à entretenir au mieux l'ensemble de la culture. Cette opération débute par le

remplacement des rejets desséchés ou morts par d'autres plus lourds, un mois après la plantation.

2.5. Commercialisation de l'ananas

2.5.1. Circuit de commercialisation

Pour une meilleure organisation du commerce des produits cultivés, les producteurs et les commerçants ont adopté plusieurs stratégies. Les produits cultivés dans la Commune d'Allada se retrouvent sur plusieurs marchés dans la Commune et même dans les autres Communes frontalières. La figure 4 suivante illustre mieux la situation.

Figure 3 : Circuit de commercialisation de l'ananas dans la Commune d'Allada

Source : Fond IGN, 2015 et résultats d'enquête de terrain, janvier 2022

Selon les enquêtes sur le terrain dans la Commune d'Allada, l'ananas cultivé est vendu dans les marchés environnants comme les marchés du Mono, du Couffo, d'Abomey, de Bohicon. Ces marchés sont les points de vente ou les habitants de ces

communes vont pour faire leur achat. Mais, il y a une grande partie de l'ananas qui prend directement la direction de Cotonou. En effet, les commerçants quittent directement Cotonou pour s'approvisionner dans la Commune et ensuite déverser ces ananas dans les marchés urbains de Cotonou et même sur le marché du Togo. Soit les commerçants de la Commune achètent ces produits chez les producteurs pour venir vendre eux-mêmes dans le grand de marché Dantokpa et retournent encore dans la Commune et vis-versa. Ils font ce commerce qui leur donne de revenus pour pouvoir satisfaire leurs besoins vitaux. Les producteurs de la Commune aussi sont satisfaits après la vente de leur produit. Ce qui donne un coup de pouce au développement local de la Commune.

2.5.2. Différents marchés disponibles

Nos recherches nous ont révélé l'existence de trois marchés d'écoulement des produits issus de la culture de l'ananas. Il s'agit des marchés locaux, des marchés nationaux et des marchés internationaux.

➤ Marchés locaux

Les fruits (produit de la culture de l'ananas) sont transportés des lieux de productions vers les marchés locaux. Les véhicules de type bâché sont souvent utilisés pour son acheminement. Aussi voyons-nous des producteurs convoier les produits à l'aide de vélos, taxi-moto, et même par des pousse-pousses. La planche 1 est une vue partielle d'un tas d'ananas mis en vente au marché de Sékou.

Planche 1 : Vue partielle d'un tas d'ananas mis en vente au marché de Sékou

Prise de vue : Kadjegbin, septembre 2022

Cette planche 1 montre la vente d'un tas d'ananas dans le marché de Sékou. Il ressort des résultats de nos investigations que la transformation de l'ananas ne se fait pas dans la commune.

2.6. Destination des revenus issus de la production agricole

Les revenus issus de la production agricole sont destinés aux besoins quotidiens, à la santé, à la scolarisation, à l'achat des biens et services (figure 4).

Figure 4 : Destination des gains issus de la vente des produits d'ananas

Source : Résultats des enquêtes de terrain, mars 2022

L'analyse de la figure 4 montre la commercialisation des produits agricoles pour lutter contre la pauvreté, le chômage et le vol. Elle permet aux commerçants grossistes comme détaillants de subvenir à leurs besoins obligatoires tels que

l'alimentation (45 %) ; les 20 % des revenus sont destinés à la scolarisation et au suivi des enfants, aux plaisirs, les 15 % de ses revenus sont réservés pour la santé, les 20 % dans l'achat des biens et services et d'autres besoins. En somme, la commercialisation de l'ananas permet d'améliorer les conditions de vie des producteurs.

3.5. Contribution des activités agricoles au développement de la Commune

La contribution de l'ananas au développement sociocommunautaire de la Commune d'Allada revêt plusieurs formes. En effet, les ressources financières que prélève la mairie sur l'ananas sont issues des taxes prélevées sur les Produits Agricoles (TPA) et les patentes. Les TPA varient de 100 à 600 FCFA sur les divers marchés de la Commune et sont généralement prélevées les jours de marchés par les agents de la mairie alors que les patentes sont payées mensuellement. Ces recettes contribuent à la réalisation des infrastructures sociocommunautaires dans les différentes localités de la Commune d'Allada, la participation des acteurs au développement prouve qu'il y a au sein des localités, des structures organisationnelles, des institutions qui ont l'adhésion des populations et qui sont capables de mobiliser les populations pour faire un diagnostic, participer aux choix des solutions appropriées aux problèmes identifiés, et faire des négociations avec des partenaires techniques et financiers. En effet, la population d'Allada participe à la mobilisation des ressources, aux séances du conseil communal. Selon les enquêtes sur le terrain, 80 % des personnes retenues pour l'enquête ont témoigné que les recettes de l'ananas participent au développement de la localité. De plus, les institutions publiques constituent une catégorie d'acteurs du développement et d'enracinement de la démocratie à la base. Il y a aussi quelques structures telles que l'ATDA ; au niveau local qui animent la vie locale de la Commune. Ces structures ont pour objectif

d'appuyer les élus locaux dans la gestion des affaires communales. Les services déconcentrés de l'Etat concourent par leur appui à la réalisation des projets de développement économique. La CLCAM (Caisse Locale de Crédit Agricole), le PAGET constitue l'une des institutions financières qui investissent dans la promotion de l'ananas à travers les crédits qu'elles octroient aux bénéficiaires. Il en est de même des ONG (Organisation Non Gouvernementale) locales et internationales, les projets et programmes de développement. Enfin, une observation participante montre qu'au cours des enquêtes de terrain, une multitude de partenaires comme le FIDA (Fonds International du Développement Agricole), l'USAID (Agence des Etats-Unis pour le Développement International) collabore avec la mairie d'Allada pour un développement durable. Cette collaboration avec ces partenaires se fait dans une ambiance conviviale car les partenaires techniques et financiers apportent assistance aux Communes dans le processus de développement et veille à la formation du personnel communale. Ces partenaires peuvent octroyer aussi des prêts à la Commune avec un taux d'intérêt raisonnable (planche 2).

Planche 2 : Vue partielle d'un hangar réalisé par la mairie d'Allada

Prise de vue : Kadjegbin, mars 2022

La photo 2 de la planche 2 montre la vue partielle d'une infrastructure réalisée par la mairie d'Allada. Cette

infrastructure a bénéficié d'une souscription des agriculteurs par le paiement de leurs patentes et de leurs TPA à la mairie d'Allada. La planche 3 montre une vue partielle de l'hôpital de zone d'Allada.

Planche 3 : Vue partielle de l'hôpital de zone d'Allada
Prise de vue : Kadjegbin, mars 2022

On note à travers la planche 3, une vue partielle de l'hôpital de zone d'Allada. En effet, de cette planche 3, on note que les activités agricoles contribuent au développement de la Commune d'Allada à travers les TPA (Taxes des Patents) et les patentes perçues chez les agriculteurs et les commerçants de la Commune. En réalité, de 2009 à 2019, les recettes ont connu une augmentation progressive grâce à une évolution de la production de l'ananas dans la Commune. Ce qui est présenté dans le tableau II.

Tableau II : Recettes des TPA et patentes prélevé sur les recettes de l'ananas dans la Commune d'Allada de 2009 à 2019

Années	Totale des recettes en FCFA	Recettes fiscales en FCFA
2009-2011	189274612	82522425
2013-2015	231456326	198282311
2015-2017	374252888	113042390
2017-2019	412295622	120139555
Total	1207279448	513986681

Source : Traitement des données de la mairie d'Allada, mars 2022

Dans ce tableau II, on retient qu’au fil des années, les recettes totales et fiscales de la Commune sont en augmentation. En effet, de 2009 à 2011, le taux des recettes totales est passé à 15,67 % et celle fiscale à 16,055 %. De 2013 à 2015, la recette totale était passée à 19,17 % et celle fiscale à 38,57 %. De 2015 à 2017, la recette totale est passée à 30,99 % et celle fiscale à 21,99 % et enfin de 2017 à 2019, la recette totale est passé à 34,15 % et celle fiscale à 23,37 %. On peut alors conclure que la Commune d’Allada a un avenir meilleur car au cour des dix dernières années (2009 à 2019), les recettes ont évolué progressivement allant de 15,67 % en 2009 à 34,15 % en 2019. Ce qui donne un espoir au développement local dans la Commune d’Allada. La planche 4 montre une vue partielle de la mairie d’allada et du commissariat de police.

Planche 4 : Vue partielle de la mairie d’Allada et du commissariat de police

Prise de vue : Kadjegbin, mars 2022

La planche 4 est une vue partielle de la mairie d’Allada et du commissariat de police. Toutes ces institutions contribuent au développement de la commune d’Allada du moment où les infrastructures socio-communautaires sont importantes pour le rayonnement de la ville.

3.6. Contraintes de la commercialisation de l'ananas

La difficulté majeure de la commercialisation de l'ananas au Bénin se trouve dans le transport et l'écoulement des produits dans les marchés.

3.6.1. Contraintes liées au transport

Les producteurs après la récolte mettent à part les fruits remplissant les normes exigées pour l'exportation. Le reste est vendu aux commerçants. Ces derniers entassent les fruits dans des camionnettes ou des bâchées et empruntent des pistes dégradées avant d'atteindre la voie bitumée. Au cours de ce transport, les pertes sont considérables. Elles peuvent être estimées à plus de 10 % de la quantité achetée. Quant au transport aérien, en direction de l'Europe, c'est très complexe. En effet, le coût du transport dépasse la capacité financière de beaucoup d'exportateurs. Par exemple pour 1 kg de fruit en direction de la France (principal importateur de l'ananas béninois) il faut 250 FCFA quand le total de fruit à convoier dépasse 2500 kg. Face à cette situation, les producteurs estiment qu'ils travaillent pour le bénéfice des compagnies aériennes.

3.6.2. Contraintes de marchés d'écoulement

Seuls les gros producteurs ayant un capital élevé et un fond de roulement considérable qui parviennent à trouver des marchés extérieurs. Selon les résultats de nos enquêtes, plus de 20 % des producteurs parviennent à vendre leurs produits sur le marché européen. La plupart des producteurs de la commune vendent alors leurs produits sur les marchés locaux par l'intermédiaire des grossistes, des semi-grossistes et les détaillants. Les résultats des enquêtes révèlent la mauvaise organisation des commerçants et l'inexistence d'une usine de transformation de l'ananas. Plus de 95 % des personnes retenues pour l'enquête estiment que l'inexistence des usines de transformation de l'ananas freine la production et la commercialisation de l'ananas.

➤ Discussion

Les résultats trouvés dans la commune d'Allada à l'issue de ce travail ont montré que la culture de l'ananas est rentable et procure des revenus financiers considérables aux producteurs leurs permettant de faire face aux besoins de la famille. Aussi, l'apport de la production de l'ananas au développement local n'est plus à démontré puisque les recettes fiscales de l'ananas issues de la vente de l'ananas ont contribué à la réalisation des infrastructures sociocommunautaires, sanitaires à travers les TPA et les patentes perçues chez les agriculteurs et les commerçants de la commune. Ces résultats trouvés dans la commune d'Allada sont semblables à ceux obtenus par C. S. Toffohossou (2013, p. 9) selon lequel au Bénin, le système de production de l'ananas est caractérisé par une diversification des cultures qui procède d'une rationalité paysanne de gestion des risques et incertitude, de maximisation du revenu et de sécurisation alimentaire. Il en est de même des études de C. A. G. Montcho (2009, p. 9) qui lors de ces recherches sur la commercialisation des produits agricoles notamment de l'ananas a trouvé qu'ils étaient axées sur les offices de commercialisation et sur les cultures d'exportation. Il y a deux décennies que les recherches s'intéressent beaucoup plus au commerce local des produits vivriers. La quasi-totalité des travaux de recherches ont surtout décrit les réseaux de commercialisation, les liens entre les marchés, le comportement des divers agents et les performances du système commercial et les insuffisances. Quant aux travaux effectués par R. K. Tossa (2001, p 6), ils ont révélé que la production de l'ananas occupe une place importante dans les systèmes de production agricole du département de l'Atlantique. Pour cet auteur, cette forte production est due aux conditions climatiques et agro-pédologiques avec l'existence de cinq groupes d'ananas à savoir : *Cayenne*, *Spanish*, *Quen*, *Pernambuco (Abacaxi)* et *Perolera*. Mais, le *Cayenne-lisse* est le plus répandu dans le monde en plantation commerciale. Il se

cultive à une grande proportion dans le département de l'Atlantique. Ainsi, il devient la spécialité de ce département et mobilise une main d'œuvre abondante. Plusieurs dérivés proviennent de la transformation de l'ananas. Ces dérivés (vin, alcool, vinaigre, confiture) sont utilisés dans l'alimentation. L'ananas frais contient divers.

B. A. Alé (2016, p.11) en intéressant pour sa part à l'apport de la production agricole locale à la sécurité alimentaire dans la Commune d'Allada a montré que la production agricole interne est loin de satisfaire les besoins des ménages à Allada ; ce qui amène les populations à acheter 40 % de leurs aliments sur les marchés environnants. Les résultats obtenus par B. Agossou (2009, p.10) sont également similaires aux nôtres lorsqu'il note un déséquilibre croissant entre le taux d'accroissement de la population et celui de la production alimentaire. Selon lui, ce déséquilibre pose le problème de rapport entre l'effectif de la population et la production agricole mettant en exergue la question de sécurité alimentaire. L'auteur poursuit son analyse en montrant que la rapidité de la croissance et des changements démographiques ont une influence majeure sur les besoins et la sécurité alimentaire. Pour FAO-Bénin (1997, p. 8), la protection et l'utilisation durable des zones de production agricole sont alors d'une importance primordiale pour garantir la sécurité alimentaire actuelle et future au Bénin. Pour cela, une bonne connaissance des limitations et potentiels environnementaux pour l'utilisation agricole est d'une importance fondamentale.

➤ Conclusion

Le département de l'Atlantique en général et la commune d'Allada en particulier offre d'énormes potentialités pour la culture de l'ananas. Selon les producteurs de la commune, la culture de l'ananas est rentable et leurs procure des revenus financiers considérables ; ce qui leurs permet de faire face aux besoins de la famille. Aussi, permet-il aux producteurs d'avoir

accès à des biens et des services que les autres paysans ne peuvent avoir. Par ailleurs, la production de l'ananas a joué et continue de jouer d'ailleurs, un rôle primordial non négligeable dans le développement local. Les recettes fiscales de l'ananas influent sur le développement local et ceci dans presque tous les domaines. Elles ont favorisé et ont participé à la réalisation des infrastructures sociocommunautaires, sanitaires à travers les TPA et les patentes perçues chez les agriculteurs et les commerçants de la commune. Cependant, dans cette commune, plusieurs contraintes sont à l'origine du non-respect de l'itinéraire technique recommandé pour la production de l'ananas. Les difficultés qu'éprouvent les producteurs sont liées au financement, à la main d'œuvre, au coût élevé de la production par hectare qui dépasse le pouvoir financier de nombreux producteurs ; le manque d'encadrement technique ; l'inexistence d'unité de transformation de l'ananas ; le mauvais état des voies de communication ; la non maîtrise des marchés d'écoulement locaux, nationaux et internationaux et le caractère périssable du produit. Face à cette situation certaines suggestions ont été faites pour améliorer la situation.

➤ **Bibliographies**

AGOSSOU B. (2009). *Dynamique démographique et production agricole dans la Commune d'Ifangni*, Mémoire de maîtrise de Géographie, DGAT/FASHS/UAC, 88 p.

ASSOUNI J. (2004). *Production agricole et gestion de l'environnement dans la Commune de Tchaourou*. Mémoire de maîtrise de Géographie, DGAT /FLASH, UAC, 98 p.

AVOCE ALE B. (2016). *Production agricole et sécurité dans l'Arrondissement de Kpanroun*. Mémoire de maîtrise de Géographie, DGAT/FLASH/UAC, 88 p.

ELA J. M. (1990). *Evolution des ruralités : tendances lourdes et signaux faibles*, Edition Journal, Paris 7 p.

FAO (1993). *Programme de sécurité alimentaire au Bénin*, Vol 2 : Rome, 100 p.

FAO-Bénin (1997). *Rapport sur l'alimentation mondiale. Rapport sur la situation alimentaire en République du Bénin*, Cotonou, 17 p.

HOUEGNONSI C. (2011). *Production agricole et sécurité alimentaire dans la Commune de Kétou*. Mémoire de maîtrise de Géographie, DGAT/FASHS/UAC, 16 p.

INSAE (2006). *Le PIB du Bénin*, Rapport DED. Cotonou, 18 p.

KAKAI I. (2008). *Production vivrière : atouts, problèmes perspectives dans la Commune de Dangbo au sud-Est du Bénin*. Mémoire de maîtrise de Géographie, DGAT/FLASH/UAC, 84 p.

KISSIRA A. (2005). *Activités agricoles et dégradation des ressources naturelles dans la Commune de Ségbana : impact sur la santé des populations*. Mémoire pour l'obtention de DEA en Environnement et Santé, EDP / FLASH/UAC, 65 p.

MAIRIE D'ALLADA (2006). *Plan de Développement Communal d'Allada*, Bénin, 40 p.

MONTCHO C. (2009). *Production et commercialisation de l'ananas dans la commune de Tori-Bossito*. Mémoire de maîtrise de Géographie, DGAT/FLASH/UAC, 75 p.

OGOUWALE E. (2001). *Vulnérabilité / Adaptation de l'agriculture au changement climatique dans le département des collines*. Mémoire de maîtrise de Géographie EDP/FLASH/UAC, 117 p.

PDL (2004). *Les enjeux du développement durable au Bénin*, Cotonou, 10 p.

SOSSOU M. G. (2011). *Pratique agricole et dégradation de l'environnement dans la Commune de Dassa-Zoumé*, Mémoire de maîtrise de Géographie, DGAT/FLASH, UAC, 74 p.

TOFFHOSSOU S. C. (2013). *Production et commercialisation des produits vivriers agricoles dans la*

commune de Bantè. Mémoire de maîtrise de Géographie, DGAT /FLASH/UAC, 87 p.

TOSSA R. k. (2011). *Contribution des produits agricoles locaux à la sécurité alimentaire en milieux ruraux : cas de la Commune d'Allada*. Mémoire de maîtrise de Géographie, DGAT/FLASH/UAC, 90 p.

VISSOH A. L. (2013). *Production agricole dans les arrondissements de Monkpa et de Logozohè*. Mémoire de maîtrise de Géographie, DGAT /FLASH/UAC, 102 p.

ZANNOU D. M. (2011). *Problèmes environnementaux et socio-économiques de la culture de coton dans la Commune de Kétou*, Mémoire de maîtrise de Géographie, DGAT/FLASH/UAC, 84 p.

L'OR DANS LA ROYAUTE AGNI N'DENEAN : APPROCHE ETHNOGRAPHIQUE ET PATRIMONIALE

KOUADIO Aya Anita Sandrine

Archéologue/ ISAD/ Université Félix Houphouët Boigny-Abidjan
muriellekas@yahoo.fr

Résumé

La gouvernance sociale et politique en Afrique avant l'ère de la colonisation était bâtie au sein des empires ou des royaumes administrés par des suzerains ou rois. Ceux-ci étaient dotés d'un pouvoir royal matérialisé à travers certains attributs. Chez les Agni n'dénean, peuple localisé à l'Est de la Côte d'Ivoire où subsiste un royaume, ces attributs étaient constitués en majorité d'or. Ils font désormais partie intégrante du patrimoine de ce peuple et sont préservés dans le musée de ce palais. Le but visé dans cette étude est de contribuer à la valorisation de ce patrimoine culturel. Pour atteindre cet objectif, nous nous sommes basés sur des informations écrites provenant des centres de recherches et des données issues de l'étude de terrain, à savoir ; les enquêtes orales, la description d'attributs, les prises photographiques, etc. Composés de cannes, chaînes, bagues, bracelets, sabres, chasse-mouche..., ces attributs, ont joué divers rôles dans cette société. Ces multiples fonctions (militaires, communicationnelles, religieuses, sociales et de justices) ont permis au roi de réguler son royaume.

Mots-clés : Royauté, Agni n'dénean, Or, Attributs, Patrimoine

Abstract

Social and political governance in Africa before the era of colonization was built within empires or kingdoms administered by overlords or kings. These were endowed with a royal power materialized through certain attributes. Among the Agni n'dénean, a people located in the east of Côte d'Ivoire where a kingdom still exists, these attributes were made mostly of gold. They are now an integral part of the heritage of this people and are preserved in the museum of this palace. The purpose of the development of this cultural heritage. To achieve this objective, we relied on written information from research centers and data from the field study, namely oral surveys, description of attributes, photographic shots, etc. composed of

walking sticks, chains, rings, bracelets, swords, fly swatters..., These attributes played various roles in this society. These multiple functions (military, communication, religious, social and justice) allowed the king to regulate this kingdom.

Keywords: *Royalty, Agni n'dénean, Gold, Attributes, Heritage*

Introduction

Élément chimique de numéro atomique 79 et de symbole « Au »¹⁷², l'or fait partie des métaux précieux de transition et se présente pour la plupart sous forme d'alliage. De couleur jaune doré à l'état naturel, il peut être associé à d'autres métaux comme le zinc, le cuivre, l'argent..., pour obtenir différents coloris (rose, blanc, vert...)¹⁷³. L'or est une matière noble, très ductile et malléable, qui ne s'oxyde pas et ne se corrode pas. C'est-à-dire qu'il est durable et résiste aux éléments de la nature : air, eau, sel et la majorité des acides. Dans la plupart des cultures du monde, l'or a toujours eu une grande importance. Symbole de richesse, de pouvoir et de prospérité, il fascine à travers les âges. Chez les Akan et particulièrement les n'dénean, l'or revêt être un élément essentiel qui participe à l'équilibre de la société. Il est par conséquent présent dans des activités religieuses et sociales. Dans le palais royal, plusieurs attributs sont constitués de ce métal précieux. Transmis en héritage de génération en génération, nous avons néanmoins constaté une méconnaissance de cette culture matérielle. Ce qui suscite leur diffusion et leur valorisation à travers cette étude. De ce fait, quels sont ces attributs ? Quelle est leur importance dans la société n'dénean ?

Pour répondre à cette problématique, nous nous sommes fixés comme objectif d'apporter notre contribution à la valorisation de ce patrimoine culturel, une identité des

¹⁷² -<https://www.24-carats.fr/or.html>, consulté le 04 /04 /2022

¹⁷³ -<https://wikidia.org/wiki/or>, consulté le 04 /04 /2022

N'dénean. Pour cela, nous avons adopté une méthode de travail basé sur la recherche documentaire et une étude de terrain avec au cœur, des enquêtes orales, des prises photographiques, l'inventaire, des analyses et des descriptions. Dans cette étude, il s'agira tout d'abord, de présenter la méthodologie adoptée pour atteindre nos objectifs. Ensuite, faire l'historique du peuple n'dénean et la présence de l'or dans le royaume. De plus, les aspects ethnographiques de ces attributs en or seront mis en exergue. Enfin, nous évoquerons l'importance de la valorisation de ce patrimoine culturel des n'dénean.

1- La méthodologie de l'étude

Pour la collecte des informations, deux méthodes ont été utilisées, à savoir la recherche documentaire et les enquêtes de terrain. A l'issue de cette collecte, nous avons confronté et analysé l'ensemble des données récoltées.

1-1 La recherche documentaire

Dans la quête d'informations écrites, des centres de documentation et des espaces en ligne ont été visités. Il s'agit des bibliothèques du département d'archéologie à l'ISAD, de l'ex-flash de l'Université Félix Houphouët-Boigny, de la bibliothèque centrale de ladite Université et du CERAP à Cocody (Abidjan). Cette étape nous a permis de prendre connaissance des études qui ont été menées sur la question. D'autres informations relatives au cadre géographique et aux aspects historiques ont également été obtenues à ce stade de nos travaux. Nous pouvons citer les travaux de Claude Hélène Perrot, Niangoran Bouah, etc.

A côté de ces documents imprimés, nous avons des documents obtenus numériquement sur des sites internet qui ont contribué dans la recherche d'indice relatif à cette étude. La bibliothèque en ligne « Persée » et le site « réseau ivoire » ont,

entre autres été visités. En sommes, ce sont des ouvrages, des thèses, des mémoires, des articles que nous avons pu collecter et qui nous ont permis d'avoir une quantité importante de données nécessaires à la connaissance du passé du peuple n'dénean. Cependant, ces informations contiennent des limites qu'il a fallu combler au moyen d'enquêtes sur le terrain.

1-2 Enquête de terrain

Les enquêtes de terrain ont consisté d'une part en une série d'entretiens auprès de personnes ressources et d'autre part à l'inventaire, des prises photographiques et des descriptions de certains attributs royaux (méthode ethnographique). S'agissant des entretiens, des informations ayant trait aux origines du peuplement de la zone et des attributs royaux ont été recueillies. Pour ce faire, nos questions portaient sur le mode de vie des populations, l'utilisation, l'utilité des attributs et l'intérêt que la population porte à ce patrimoine. Les instruments utilisés pour l'enquête orale sont le dictaphone pour l'enregistrement des sons vocaux, un appareil photographique et des cahiers pour la prise de notes. En dehors de ces instruments, on note des présents (des boissons alcoolisées, du savon...) qu'on remettait à la fin des entretiens aux personnes interrogées en guise de remerciements.

En ce qui concerne la méthode ethnographique, elle est définie comme une méthodologie qualitative qui permet de réaliser une étude descriptive et analytique des traditions, mœurs, us..., d'une population déterminée. Ainsi, dans le cadre de cette étude, nous avons produit des relevés photographiques et décrit des attributs à l'aide de fiche d'enregistrement, afin d'illustrer notre documentation. Au terme de la collecte des données (dans les centres de recherche et sur le terrain), l'ensemble a fait l'objet d'une analyse et d'une interprétation.

2- Résultats

2-1 Historique du peuple Agni n'denean et la présence de l'or dans le royaume

Le peuple n'denean appartenant au groupe Akan localisé à l'est de la Côte d'Ivoire, est sous l'autorité d'un roi depuis leur migration. Leur zone d'installation, riche en gisement aurifère a favorisé leur installation définitive.

2-1-1 Historique du peuple Agni n'dénean

Les Agni n'denean, rameau du sous-groupe akan sont originaires d'Anyãnyã, situé en Gold Coast qui est la république du Ghana actuel (C. H. Perrot, 1982, p.40). Leur migration qui remonte au milieu du XVIII^e siècle est consécutif au conflit entre les royaumes du Denkyra et de l'Ashanti. Le souverain ashanti, après avoir vaincu le Denkyira, tribu régnante à l'époque, chercha à étendre sa domination sur ceux-ci et les autres tribus alliées du Denkyira. Il s'agit notamment des Akyé, Baoulé, Morofouè, N'dénean etc.

Par ailleurs, pour échapper à cette domination, les Agni n'dénean, sous la conduite d'Ahy Bahié, leur chef de groupe, émigrèrent vers le sud-ouest de Kumassi. L'itinéraire qu'ils ont suivi, les a conduits dans un premier temps à Konvi andé qui veut dire la gorge n'entend pas raison (K. R. Allou, 2002, p.666). Dans leur migration, le groupe des n'dénean étaient très composite avec des sous-groupes comme les Anikle, Ahua, Asonvon, Adanse... A cette étape de leur parcours, certains se détachèrent du groupe pour créer leur royaume, il s'agit entre autres des Bettié. Toujours pour fuir une quelconque menace, les n'dénean quittaient ce lieu pour Afewa (fatigués ici, épuisés ici). Lieu où s'installèrent les Alangoua tout au long du Comoé (S. P. Ekanza, 2006, p.58). De là, avec les Ahua, les n'dénean iront jusqu'à Sanahuli puis se sépareront. Ahy Bahié, trouvant cet endroit à sa convenance, s'y installa et cet emplacement devient

la première capitale des n'dénéan (K. R. Allou, 2002, p.673). Ainsi, ayant pris conscience qu'une plus grande quiétude était assurée, Ahy Bahié s'écria : « *n'dé me néan* » c'est à dire « je suis assis, j'observe », en d'autres termes « je veux voir si mes poursuivants viendront jusqu'à moi » (K. E. Bouadi, 2013, p.7). C'est cette phrase qui, en forme contractée, a donné le mot *n'dénéan*. Ce mot *n'dénéan* a été à son tour déformé par l'administration coloniale pour devenir *indénié*. N'dénéan ou Indénié désigne non seulement l'ensemble des tribus en dehors du Djuablin (département d'Agnibilékrou), mais également le territoire qui correspond au département actuel d'Abengourou (K. Aka, 2007, p.8).

En effet, Abengourou est une ville de l'Est de la Côte d'Ivoire. Elle est le chef-lieu de la région de l'Indénié-Djuablin et aussi la capitale de royaume. Cette localité est distante de 210 kilomètres à la ville d'Abidjan. Couvrant une superficie de 5 200 km², elle est limitée à l'ouest par le fleuve Comoé, au nord par le département d'Agnibilékrou, à l'Est par le Ghana et au sud par les départements d'Aboisso et d'Alépé (cf. carte). Abengourou est une ville chargée de royauté. Son palais royal qui comprend deux bâtiments, dispose d'une architecture impressionnante. L'un a été construit en 1910 par le roi BOA KOUASSI II, il sert aujourd'hui de secrétariat du palais. L'autre bâtiment plus ancien a été construit en 1883 par Amoakon Dihye II, premier roi n'dénian ayant résidé à Abengourou¹⁷⁴. Ce bâtiment à deux niveaux, construit entièrement en banco avec un plancher en bois, était l'ancienne demeure de seize (16) rois. Tous, possédaient des attributs dont l'or qui est la principale composante est remarquable.

¹⁷⁴ - Entretien avec Comoé Felix, 36 ans, conservateur du musée des attributs royaux, Abengourou le 01/12/2016

Carte : Département d'Abengourou

2-1-2 L'or dans la culture Agni n'dénean

Chez les Akan en général, l'or revêt un caractère très précieux voire sacré et confère aux familles ou personnes qui en possèdent, richesse et pouvoir. Il est considéré comme un être vivant doté de pouvoirs surnaturels. L'or peut être source de santé, de bonheur, de réussite..., mais également s'avérer facteur de malheur si son utilisation n'est pas faite à bon escient. C'est la raison pour laquelle dit-on qu'on ne doit pas voler l'or au risque de perdre la vie¹⁷⁵. Ce métal très rare se trouve le plus souvent « dans les endroits montagneux où la terre est noire,

¹⁷⁵ - Entretien avec Asassé Bertin, 64 ans, notable, Abengourou le 01/12/2016

dans les lits des rivières et souvent dans les endroits où l'igname pousse de façon spontanée » (G. Niangoran-Bouah, 1978, p. 128). Il se présente à l'état natif sous forme de pépites ou de paillettes. Dans la sphère Akan, les zones aurifères qui font en plus partie du grand ensemble minier de l'Afrique de l'ouest prend naissance au Ghana actuel (dans une direction sud-est, nord-ouest) et traverse la Côte d'Ivoire dans sa plus grande largeur en passant par la région de l'Indenié (T. H. Kaboré-Kiénon, 2004, p. 33).

Installé donc dans une zone correspondant à celle d'où ils étaient partis, les n'dénean vont s'adonner à l'exploitation de l'or. Dans cette zone, selon C. H. Perrot. (1978, p. 118) trois catégories de gisements étaient représentées et exploitées à savoir ; les gisements d'éluvion, les gisements d'alluvion et les gisements de type filonien. Notons que l'exploitation de cet or, bénéficiait doublement aux chefs politiques : par exploitation directe d'une part et indirectement par la redevance due par les orpailleurs. Dans son utilisation, l'or était à la fois monnaies et marchandises, puis il servait aussi à la fabrication d'objets sacrés et de prestige (tels d'attributs royaux)¹⁷⁶. Ces objets destinés à être montrés, expriment la richesse, la royauté et témoignent du rang social de celui qui le porte. Comment se présente donc ces attributs et quelles en sont leurs utilités ?

Il faut signaler que le peuple n'dénean possède plusieurs attributs mais nous nous sommes intéressés à ceux constitués d'or du fait du caractère important que symbolise cette matière.

¹⁷⁶ - Entretien avec Mian Koffi, 60 ans, chargé de communication auprès du roi, Abengourou, le 02/12/2016

2-2 Aspect ethnographique des attributs

L'or est un métal rare qui reflète la beauté, la noblesse et l'apparat. Dans la plupart des civilisations comme celle des n'dénean, il a été utilisé pour confectionner des objets, soit entièrement en or ou en partie.

2-2-1 les attributs uniquement en or

● Les chaînes

Les chaînes (n'gnôkor) sont des bijoux filiformes, constituées de métaux précieux comme l'or. Symbole de richesse, l'or est inextricablement lié au pouvoir et fait montre du statut de celui qui le porte¹⁷⁷. Ceux du roi n'dénean sont composés d'une suite d'anneaux infinie qui symbolise l'entraide. Ces chaînes sont un ornement d'environ 150 cm qui se porte au cou et cela à toutes les occasions¹⁷⁸ ; lors des cérémonies (réjouissances...) et les jours ordinaires. On y trouve des figurations au niveau des pendentifs (cf. photo n^o 1) qui traduisent le plus souvent des faits ou des proverbes.

Photo n^o1 : les chaînes

Cliché : Kouadio Aya Anita, 2016

● Les bagues

La bague (n'gagne) est un bijou en forme d'anneau plus au moins large et quelquefois gravé que l'on porte au doigt¹⁷⁹.

¹⁷⁷- <https://www.baunat.com/fr/la-chaine-en-or-hier-et-aujourd'hui>, consulté le 04/04/2022

¹⁷⁸ - Entretien avec Sapim Paul, 55 ans, chef adjoint chargé des libations, Abengourou, le 02/12/2016

¹⁷⁹ - Entretien avec Mian Koffi, 60 ans, chargé de communication auprès du roi, Abengourou, le 02/12/2016

Avec deux mains et dix doigts, les possibilités sont nombreuses. Cependant, certaines traditions évoquent des significations du port de bague à la main gauche ou droite. Les interprétations sont nombreuses et varient en fonction des cultures. Portées sur les doigts de la main gauche, les bagues symboliseraient l'amour et l'altruisme. Sur la main droite, ces bijoux seraient plus à même de révéler certaines facettes de la personnalité. La plupart du temps, le roi ne porte la bague (très souvent gravé) que sur l'annulaire de la main gauche. Cela exprime symboliquement un engagement, une alliance durable¹⁸⁰.

Photo n^o 2 : une bague en or

Cliché : Kouadio Aya Anita, 2016

● Les bracelets

Un bracelet (kéwlou) est un article de vêtement qui est porté autour du poignet. L'or qui la compose est un métal précieux très résistant. C'est cette solidité qui fait du bracelet son charme. En général, le roi en porte plusieurs et de différents types (gourmette, manchette...) (cf. Photo n^o 3), afin de marquer et matérialiser sa supériorité.

¹⁸⁰ - Entretien avec Adjé Kanga, 70 ans, conseiller spécial du roi, Abengourou, le 02/12/2016

Photo n⁰ 3 : Les bracelets

Source : <https://news.abidjan.net/Photos/156684-nanan-boua-kouassi-iii-roi-de-lindenie>

- **L'or comme monnaie**

Le trésor composé de la poudre d'or fonde le pouvoir économique et financier du royaume. C'est dans le dja qu'est conservé cet or, la monnaie des n'dénean ; c'est un paquet sacré contenant en plus des poids à peser mais encore un appareillage pour effectuer l'opération (G. Niangoran-Bouah, 1985, p.19). On distingue trois types de dja à savoir : lignagère, individuel et étatique. Le dja d'Etat ou dja royal permet l'indépendance financière du roi ainsi, celui-ci pourra effectuer des achats au travers de ses sujets. Cependant, il a aussi le devoir d'augmenter le trésor du lignage (A. A. S. Kouadio, 2014, p. 61). Le paiement donc des impôts, amendes et tributs contribuera à accroître ce bien.

2-2-2 Les attributs composés en partie d'or

- **La coiffe ou couronne royale**

La couronne royale (ésika klé) est faite de velours noir, richement orné par des symboles en forme géométrique (cf. Photo n⁰ 4). Ces symboles sont recouverts de feuille d'or chacune. Chez les Akan, selon la forme que présentent les symboles, des significations leur sont attribuées. Le triangle par exemple représente la naissance, l'existence. Le cercle quant à

lui symbolise l'infini, la divinité¹⁸¹. Ces figures et bien d'autres encore font de la couronne, un objet emblématique, insigne de dignité, d'autorité, de puissance et de souveraineté. La couronne se porte sur la tête à chaque sortie publique du roi, lors des cérémonies de réjouissance, telle que la fête des ignames. C'est un objet sacré qui ne doit être volé.

Photo n^o 4 : une couronne

Cliché : Kouadio Aya Anita, 2016

● **Le chasse-mouche**

De forme allongée, le chasse-mouche (èsouin doua) sert à éloigner les mouches venant se poser sur le corps du roi mais surtout les mauvais esprits. Il est formé d'une queue d'animal, en général celui de l'éléphant emboutis sur un manche de bois, recouvert de feuilles d'or (cf. Photo n^o 5). Dans la tradition n'dénean, l'éléphant symbolise la puissance, le pouvoir¹⁸². Ce chasse-mouche est tenu par un serviteur du roi dont le rôle est de l'agiter de gauche à droite tant que cela est nécessaire.

¹⁸¹- <https://www.djasso.com/ghana-le-kente-toute-une-symbolique-a15877690911.html>, consulté le 08/04/2022

¹⁸²- Entretien avec Mian oi Mian, 60 ans, chargé du culte, Abengourou le 03/12/2016

Photo n^o 5 : un chasse-mouche

Cliché : Kouadio Aya Anita, 2016

● Les cannes

La canne (po'man) est le signe distinctif du porte-parole du roi (K. E. Bouadi, 2013, p.15). Elle est constituée de deux parties, le bâton ou fût et le symbole qui se trouve à l'extrémité. Ces cannes mesurent environ 1,10m. Le fût est très souvent sculpté en bois recouvert parfois de feuille d'or et gainé de tissu velours noir par endroit. Quant aux symboles, ils sont destinés à interpréter des faits de société ou à exprimer des croyances. Ce sont les symboles qui font la spécificité de ces cannes. Une des plus connues, montre trois têtes assemblées (cf. Photo n^o 6), image du proverbe qui dit que « seule l'union de plusieurs intelligences peut permettre de gérer la communauté. Une seule tête aussi grosse soit-elle ne peut pas construire un village. En un mot, l'union fait la force¹⁸³ ». Notons que les cannes sont sorties à différentes occasions par le porte-canne selon l'évènement du moment.

¹⁸³ - Entretien avec Mian Koffi, op cit.

Photo n^o 6 : une canne

Cliché : Kouadio Aya Anita, 2016

● Les sabres

Les sabres (ehôtô) ont des caractéristiques particulières qui leurs confèrent des attributs d'armes nobles. Les sabres sont de plusieurs types, certains courts et d'autres longs (cf. Photo n^o 7). Les lames sont richement décorées et l'emmanchure est faite de bois finement sculpté recouvert de feuilles d'or. Ces sabres symbolisent le pouvoir militaire et guerrier du royaume¹⁸⁴. Ils sont également symbole de justice et porteur de message. Un ruban rouge parfois attaché aux sabres est destiné à faire passer un message, en général une mauvaise nouvelle (deuil)¹⁸⁵.

Plusieurs questions liées à la conservation et à la préservation de ces attributs se posent ici. Compte tenu de l'évolution de la société, ce patrimoine mérite-t-il d'être valoriser ?

Photo n^o 7 : les sabres

Cliché : Kouadio Aya Anita, 2016

¹⁸⁴- Entretien avec Assassé Bertin, 64 ans, Notable, Abengourou le 01/12/2016

¹⁸⁵- Entretien avec Mian Koffi, op cit.

3- Discussion

3-1 L'intérêt des attributs royaux pour le peuple n'dénean

L'or joue un rôle essentiel dans la bonne marche du royaume ; aussi se doit-on de le montrer ostensiblement¹⁸⁶. Ainsi, les attributs royaux constitués de cette matière, de par leur typologie et symbole sont d'un grand intérêt dans la société n'dénean. Ils sont utilisés à plusieurs fin et cela malgré le modernisme. Le roi, chef souverain de par ses attributs régule la société et maintient la discipline dans l'intérêt de tous. D'abord, en tant que roi, il ne doit s'habiller comme toute autre personne ; aucun dignitaire non plus ne doit l'égaliser en opulence (C. H. Perrot, 2005, p. 8). Au cours donc des cérémonies, il porte de somptueux vêtements, parés d'une multitude de bijoux (bagues, bracelets...) essentiellement en or (cf. Photo n° 8). Cela témoigne de sa richesse, de sa prospérité, de son rang social, de son pouvoir et aussi de sa bonne santé, indispensable au bon exercice de ses fonctions. Notons que le roi est l'incarnation vivante de son peuple et assure l'intermédiaire entre les esprits et les vivants (K. Aka, 2007, P. 9). De ce fait, la population lui doit respect, considération et allégeance. Ensuite, sur le plan judiciaire, pour le règlement de conflit par exemple, la canne ou le sabre sont utilisés. La canne, de par le symbole qu'il présente met fin à tout malentendu¹⁸⁷. Ces symboles sont un signe, une marque que seuls les initiés peuvent interpréter. Lors de ces règlements, la décision finale revient au roi et tous doivent s'y soumettre. Notons enfin que les attributs royaux ont un caractère sacré pour la population « Ce sont des objets de nos ancêtres qui leur ont permis de gouverner et guider le peuple, personne donc ne peut les dénaturer » déclare Anobla¹⁸⁸. Les attributs royaux sont de ce fait un bien ancestral, en plus, le détenteur qui est le

¹⁸⁶ - <https://rezoivoire.net/ivoire/patrimoine/1313/civilisation-de-lor-chez-les-akans-2.html>, consulté le 04/04/2022

¹⁸⁷ - Entretien avec N'da Adou, 57 ans, Notable, Responsable du musée, Abengourou le 03/12/2016

¹⁸⁸ - Entretien avec Kouadio Anobla Abigael, 62 ans, Ménagère, Abengourou le 04/12/2016

roi est un personnage vénéré. Il incarne le royaume dans son intégrité physique et morale. Le peuple n'dénean à ainsi su garder la culture royale.

Hormis ceux-ci, plusieurs peuples en Côte d'Ivoire possèdent un patrimoine riche qui repose sur un certain nombre de valeur. Chez les koulango vivant au nord-est de la Côte d'Ivoire par exemple, il est interdit au roi de porter de l'or ou de l'utiliser pour la confection d'attributs royaux¹⁸⁹. Cette interdiction s'applique également à l'ensemble du clan royal. Avec une soixantaine d'ethnies le folklore de la Côte d'Ivoire est une culture vivante pittoresque ou chaque peuple possède son propre code qui le rend unique. Ces différents peuples aux multiples valeurs culturels (danses, chants, savoir-faire...) ont malheureusement après l'adoption des religions révélées, relégués leurs us et coutumes au second plan, mettant ainsi en péril l'ensemble du patrimoine culturel.

Photo n^o 8 : Sa Majesté Nanan Boa Kouassi III, 17^{ème} Roi des n'dénean

Source: <https://news.abidjan.net/Photos/156684-nanan-boua-kouassi-iii-roi-de-lindenie>

¹⁸⁹ -<https://rezoivoire.net/ivoire/patrimoine/2883/lorganisation-du-royaume-koulango.html>, -[consulté le 01/02/2023].

3-2 L'importance de la préservation de ce patrimoine

Le patrimoine selon l'UNESCO est défini comme :

« L'héritage du passé dont nous profitons aujourd'hui et que nous transmettons aux générations à venir. Il est l'ensemble des monuments, sites, objets et traditions ayant un intérêt exceptionnel pour l'héritage commun de l'humanité tout entière»¹⁹⁰.

En ce qui concerne les attributs royaux, c'est toute une tradition, un mode de vie qui doit être conservé. Ce patrimoine possède une valeur pour ses caractéristiques propres et aussi pour ce qu'il évoque et représente. Il a donc besoin d'être protégé dans un musée car c'est un bien commun qui forge l'identité collective. Ainsi, sous l'initiative du roi nanan Boua Kouassi III, 17eme roi des n'dénean, un musée a été créé et ce, depuis 2008 pour sa préservation. Dénommé musée des attributs royaux, cet édifice qui se trouve au sein de la cour royale fut le premier palais des rois. Il a été construit en 1883 par le roi Amoikon Dihje II¹⁹¹. La transformation de ce palais en musée répond au besoin de permettre aux nouvelles générations et celles à venir de connaître l'histoire du royaume, d'avoir une connaissance des attributs et symboles royaux, leur rôle, leur utilité et leur usage. Ce musée est un retour aux sources pour les n'dénean et pour toute personne avide de savoir. C'est le meilleur endroit pour approfondir les connaissances.

Par ailleurs, dans une société qui évolue très vite, conserver et protéger le patrimoine, forge l'identité culturelle. Il n'appartient donc pas à la pensée et à l'action d'une seule personne pour parvenir à sauvegarder un patrimoine, mais à une action collective.

¹⁹⁰- <https://patrimoinedorient.org/index.php/2019/03/01/les-enjeux-de-la-protection-du-patrimoine-mondial-du-i/>, consulté le 10/4/2022

¹⁹¹- Entretien avec Comoé Felix, Op cit.

Par conséquent, pour une réelle sauvegarde du patrimoine culturel, il faut que l'Etat travaille à prendre en compte les valeurs culturelles des peuples dans les programmes scolaires.

Conclusion

En définitive retenons à l'issue de cette étude, la richesse culturelle des n'dénean, peuple akan de l'est de la Côte d'Ivoire, qui s'attache malgré une évolution exponentielle, à sa tradition. Ces traditions perdurent à travers le temps, illustrés par des attributs en or de plusieurs types préservés dans le musée du palais royal. Les actions menées en faveur de la création de ce musée sont à encouragée. D'autant plus qu'ils contribuent à sa valorisation et est un héritage pour les générations actuelles et futures. Le symbolisme de ces attributs, faisant ainsi parti du patrimoine de ce peuple à apporter non seulement une sorte d'identité culturelle mais aussi un indice du pouvoir royal et une stabilité sociale. Certains peuples de la Côte d'Ivoire ont également des marques culturelles, tels que les Abidji, les N'zema, qui ont des attributs intéressants utilisés pendant les fêtes de génération. Cela sera pour nous en perspective l'occasion d'aborder ces études dans le même sens, afin d'apporter notre pierre à l'édifice dans la connaissance et la valorisation de la culture de façon générale en Côte d'Ivoire.

Sources et bibliographie

Sources orales

Nom et prénoms de l'informateur	Age de l'informateur	Fonction de l'informateur	Lieu de l'enquête	Date de l'enquête
Mian koffi	60 ans	Chargé de communication auprès du roi	Abengourou	02/12/2016
Comoe Felix	36 ans	Conservateur du musée des attributs royaux	Abengourou	01/12/2016
N'da Adou	57 ans	Notable, responsable du musée	Abengourou	03/12/2016
Mian Oi Mian	60 ans	Chargé de culte	Abengourou	03/12/2016
Assassé Bertin	64 ans	Notable	Abengourou	01/12/2016
Adjé Kanga	70 ans	Conseiller spécial du roi	Abengourou	02/12/2016
Kouadio Anobla Abigael	62 ans	Ménagère	Abengourou	04/12/2016
Sapim Paul	55 ans	Chef chargé du culte	Abengourou	02/12/2016

Bibliographie

Allou K. R. (2002). *Histoire des peuples de civilisation Akan des origines à 1874*, tome I, Abidjan, thèse d'Etat, 582p.

Aka K. (2007). La vie musicale chez les Agni- N'denian (région est de la Côte d'Ivoire), musée royal de l'Afrique central, tervuren, 87p.

Bouadi K. E. Le royaume du N'Denian (Indenié) d'hier à aujourd'hui, s.d, s.e, 34p.

Ekanza S. -P. (2006). *Terre de convergence et d'accueil (XVe- XIXe siècle)*, Abidjan, 118p.

Perrot C. H. (1982). *Les Anyi-Ndenye et le pouvoir au XIII^e et XIX^e siècle*, Paris, thèse de doctorat, CEDA, 333p.

Perrot C. H. (1978). Or, richesse et pouvoir chez les Anyi-N'Denye aux XVII^e et XIX^e siècles. in journal des africanistes, tome 48 fascicule 1, l'or dans les sociétés akan, pp101-126.

Kaboré-Kiénon T. H. (2004). La métallurgie ancienne de l'or chez les Akan de Côte d'Ivoire : approche archéologique. Un apport à l'histoire des techniques métallurgiques, Revue Africaine d'Anthropologie, Nyansa-pô, n°1, pp 30-50.

Kouadio A. A. S. (2014). *La culture matérielle du palais royal de l'indenié*, mémoire de master, Université Felix Houphouët Boigny, 96p.

Niangoran-Bouah G. (1985). *L'univers des poids à peser l'or, les poids figuratifs*, tome II, Abidjan, les nouvelles éditions Africaines, 313p.

Niangoran-Bouah G. (1978). Idéologie de l'or chez les Akan de Côte d'Ivoire et du Ghana, journal des Africanistes, tome 48, fasc 1, pp 127-140.

Webographie

Art et Culture. (2013). Nanan Boua Kouassi III, Roi de l'Indenié. [Consulté le 14/04/2022].

<https://news.abidjan.net/Photos/156684-nanan-boua-kouassi-iii-roi-de-lindenie>

Emanuele Vinassa de Regny (Dir.) (1998). Encyclopédie des sciences, article « or », p 976, Paris, le livre de poche, coll. La pochothèque. [Consulté le 04/04/2022]. <https://www.24-carats.fr/or.html>

Fabienne Rauw. (2022). La chaîne en or hier et aujourd'hui. [Consulté le 04/04/2022].

<https://www.baunat.com/fr/la-chaîne-en-or-hier-et-aujourd'hui>

Ilham Younes. (2019). Les enjeux de la protection du patrimoine mondial. [Consulté le 10/4/2022]. <https://patrimoinedorient.org/index.php/2019/03/01/les-enjeux-de-la-protection-du-patrimoine-mondial-du-i/>

L'organisation du royaume koulango, [consulté le 01/02/2023]. <https://rezoivoire.net/ivoire/patrimoine/2883/lorganisation-du-royaume-koulango.html>

Missions-africaine.net. Civilisation de l'or chez les Akans. [Consulté le 04/04/2022]. <https://rezoivoire.net/ivoire/patrimoine/1313/civilisation-de-lor-chez-les-akans-2.html>,

Perrot C. H. (2005). Du visible à l'invisible : les supports du pouvoir en pays akan (Afrique de l'Ouest), bulletin du centre de recherche du château de Versailles (Online)2, online since 20 March 2008. [Consulté le 10/04/2022]. <http://journals.Openedition.org/crcv/359>

Yaya Konaté (2020). Ghana : le kente, toute une symbolique. [Consulté le 08/04/2022]. <https://www.djasso.com/ghana-le-kente-toute-une-symbolique-a15877690911.html>,